

2024
№ 7

ISSN 3030-380X

**TA'LIMDA
ISTIQBOLLI
IZLANISHLAR**

XALQARO ILMIY METODIK JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

INTERNATIONAL SCIENTIFIC METHODOLOGICAL JOURNAL

ТА’ЛИМДА ИСТИҚБОЛЛИ ИЗЛАНИШЛАР

Халқаро илмий-методик журнал

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Международный научно-методический журнал

PROSPECTIVE RESEARCH IN EDUCATION

International Scientific Methodological Journal

№ 7/2024

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi OAK Rayosatining 2024 - yil 7-iyundagi 355-son qarori bilan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha dissertatsiya ishlari natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo‘lgan zaruriy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

BOSH MUHARRIR:
TILAVOV MUXTOR HASAN O'G'LI
Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Кулешов Валерий Владимирович - pedagogika fanlari doktori, professor Rossiya Fanlar akademiyasining akademigi (Ukraina)

Andriyenko Yelena Vasilyevna - pedagogika fanlari doktori, professor (Novosibirsk davlat pedagogika universiteti Fizika, matematika, axborot va texnologiya ta'limi instituti, Novosibirsk, Rossiya)

Romm Tatyana Aleksandrovna - pedagogika fanlari doktori, professor (Novosibirsk davlat pedagogika universiteti Tarix, gumanitar va ijtimoiy ta'lim instituti, Novosibirsk, Rossiya)

Eko Sri Margianti - Gunadarma universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Indoneziya)

Xamidov Obidjon Xafizovich - Buxoro davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor.

Zaripov Lochin Rustamovich - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor (O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy ta'limni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot markazi, O'quv-uslubiy faoliyatni takomillashtirish boshqarma boshlig'i)

Salixov Saidamir Alisher o'g'li - iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent Toshkent shahridagi Turkiyaning Iqtisodiyot va texnologiyalar universiteti, Toshkent filiali fakultet rahbari

Qodirov Azizjon Anvarovich - iqtisod fanlari doktori (DSc), dotsent (Buxoro davlat universiteti Tabiiy fanlar va agrobiotexnologiya fakulteti dekani)

Paxrutdinov Shukriddin Ilyosovich – siyosiy fanlar doktori, professor. Oriental universitetining “Iqtisodiyot va turizm” kafedrasida professori.

Nazarov Akmal Mardonovich - psixologiya fanlari doktori (DSc), professor (Buxoro davlat universiteti “Psixologiya” kafedrasida mudiri)

Rustamov Shavkat Shuhrat o'g'li - psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), (Buxoro davlat universiteti “Psixologiya” kafedrasida dotsenti)

Dilova Nargiza Gaybullayevna - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor (Buxoro davlat universiteti Kengash kotibi)

Olimov Shirinboy Sharofovich - pedagogika fanlari doktori, professor (Buxoro davlat universiteti Pedagogika kafedrasida mudiri)

Hamroyev Alijon Ro'ziqulovich - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor (Buxoro davlat universiteti Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida mudiri)

G'ofurov Azizbek Umarjonovich - psixologiya fanlari doktori (DSc), dotsent, (Farg'ona davlat universiteti Magistratura bo'limi boshlig'i)

Ismatova Dilafuz Tuymuratovna - psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), (Buxoro davlat universiteti “Psixologiya” kafedrasida dotsenti)

Radjabov Dilshod Zaripovich - filologiya fanlari doktori, professor (Buxoro davlat universiteti O'zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrasida mudiri)

Xotamov Shuxrat Nosirovich - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), (O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy texnik instituti Gumanitar va ijtimoiy fanlar kafedrasida dotsenti)

Turdiyev Bexruz Sobirovich - falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), (Buxoro davlat universiteti “Yurisprudensiya, ijtimoiy-siyosiy fanlar kafedrasida dotsenti)

Mas'ul kotib:

Dehqonboyev Shohjahon Oybek o'g'li – Buxoro davlat universiteti “Psixologiya” kafedrasida o'qituvchisi

Jurnal O'zbekiston matbuot va axborot agentligi Buxoro viloyat matbuot va axborot boshqarmasi tomonidan 2024-yil 26-mart № 245685 -sonli guvohnoma bilan ro'yxatga olingan.

MUNDARIJA

Familiya I.Sh.	Mavzu	Bet
<i>DOLZARB MAVZU</i>		
Hamroyev Mirali Muhammadjonovich	Oliy ta'limda nazariya va amaliyot integratsiyasini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish texnologiyasi	6
Navro'zov Firdavs Shavkatovich	Nodavlat ta'lim muassasalarining milliy ta'lim tizimiga integratsiyasi: imkoniyatlar va muammolar	10
Dilova Nargiza Gaybullayevna	Ta'limning xalqarolashuvi sharoitida o'qituvchilarning professional kompetentsiyalarini rivojlantirish	13
Habibov Yashin Xayrulloevich	Kadastr xodimlarida empatiya omillarini takomillashtirishning psixologik xususiyatlari	18
<i>PSIXOLOGIYA</i>		
Saidov Azamat Ismoilovich	Oilada yoshlarni sog'lom turmush tarziga tayyorlashning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	22
Atabayeva Nargis Batirovna, Gulnora Hundley,	Shaxsda altruistik xulq rivojlanganligining yoshga oid psixologik xususiyatlari	26
Elmuratova Aysulu Usaxovna	Sport jamoalarida o'zini nazorat qilish va psixologik barqarorlikning ahamiyati: jamoa dinamikasi va muvaffaqiyatga ta'siri	34
Olimov Laziz Yarashovich	Specificity of improvement of psychological competence factors in judicial and investigative activities	38
Turg'unov Akbarjon Rustamjon o'g'li	Psixogigiya va psixoprofilaktika oid asosiy yondashuvlar	47
Rahimova Indira Igorjevna	Социально-психологические факторы поддержки психологического здоровья педагогов в общеобразовательных учреждениях	52
Oribboyeva Dilafuz Dadamirzayevna	O'smirlar jamoasidagi bulling: diagnostika va korreksiyasi	56
Barotov Xumoyun Sharifovich	Jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning psixologik-psixologik tamoyillari	61
Sayidov Sayfiddin Inatillo o'g'li	Rahbar shaxsi va unga xos xususiyatlar	65
Dehqonboyeva Zulayho Dilshod qizi	Psychological concepts of attitude of personality to itself	68
Dusanov Elbek Abdusamatovich	Pedagoglarni ruhiyatini boshqarishning psixologik mexanizmlari	72
Qodirova Dilnoza Murtazoyevna	Bo'lajak psixologlar kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning amaliy asoslari	77
Ruziyev Nodirbek Ikromovich	Uchuvchilarning individual-psixologik xususiyatlari kasbiy tanlov samaradorligi omili sifatida	81
Mirabdullayeva Shoiraxon Abdulkhayevna	Bo'lajak ofitserlarda liderlik sifatlarini takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslari	85
Даулетмуратова Элиза Алламбергеновна	Механизмы совершенствования процесса творческого мышления у подростков с девиантным поведением	91
Xudayberdiyeva Sevara Boxodir qizi	Oilaviy hayot siklida shaxslararo munosabatlar muammosi ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	95
Ikromov Oybek Ibrogimovich	Xotira tiplari muammosini o'rganishning ilmiy -amaliy tajribasi	102
Kushakova Nargiza Islambayevna	Гедонизм как негативное влияние на детско-родительские отношения	107
Vaxronov Abbas Faxridin o'g'li	O'smir bokschilarda muvaffaqiyatga erishish motivlarining psixologik xususiyatlari	113

Sharapova Nozigul Masidinovna	Sharq mutafakkirlarining oilada farzand tarbiyasi borasidagi qarashlari	117
Razakova Rayxan Saylaubekovna	Zamonaviy adabiyotlarda gerontologiyada yolg'izlik hissi tadqiqotlarining nazariy tahlili	123
Toshboyeva Saidaxon Raxmonberdiyevna	Pedagogik faoliyatdagi ijodkorlikni psixologik jihatlarini	127
Agamurodov Sarvar Istamovich	Oliy ta'lim talabalarda ijodiy salohiyatini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	134
Ashrapov Nodirbek Namoz o'gli	O'spirinlarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlanishida kreativ tafakkurning roli	138
Fayzullaev Mirzaodil Mirzamurodovich	Four applied research modules focusing psychological literacy	142
Boltayeva Gulrux Muxamadsaidova	Zamonaviy ta'lim muhitida talabalarda tolerantlikni shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	147
Nazirova Ulg'uz Nasriddinovna	Kommunikativ ko'nikmalar va ularning psixologik asoslari	152
Raximov Bobur Azimboyevich	Professor-o'qituvchilarning kasbiy va pedagogik o'z-o'zini rivojlantirishga qisman tayyorlik darajasi diagnostikasi	156
PEDAGOGIKA		
Buriyeva Xansuluv Baxtiyorovna	Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini raqamlashtirishning ahamiyati va zarurati	160
Toshmirzayeva Muhayyo Maxkambayevna	Professional ta'lim-otm, dualta'lim tizimini qurishning metodologik asoslari va ilg'or xorijiy tajribalari tahlili	165
Rajabov To'xtasin Ibodovich	Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni folklor qo'shiqlari vositasida ijro etish malakalarini shakllantirish	171
Xodjimatova Ra'no Yuldashevna	Jismoniy tarbiya va faollikning sog'lom turmush tarzini tashkil qilishdagi ahamiyati	175
Ashurova Marhabo Sayfulloyevna	Buxoro jadidlari va yangi usul maktablarida o'qitish imkoniyatlari	179
Habibova Guliy G'aybulloyevna	Bo'lajak o'qituvchilar ma'naviy madaniyatini rivojlantirish yo'llari	187
Raxmonova Dilfuza Maxmudovna	Maktabgacha yoshdagi bolalarda "steam" yondashuvini amaliyotga tatbiq etishda innovatsion yyechimlar	192
Rahmonov Kamol Jamolovich	Tarix fanini o'qitishda qo'shimcha manbalarni tatbiq etish usullari	196
Jabborova Saodat Zoirovna	Maktabgacha ta'limda kichik guruh tarbiyalanuvchilarini oilada milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyalash mazmuni	202
Iskandarova Risolat Ravshanbekovna	Yozma tarjimani onlayn hamkorlik orqali yaxshilash	208
Adilova Feruza Oblokulovna	Oliy ta'lim muassasalarida tyutorlik faoliyatini rivojlantirish usullari va vositalari	213
Avazova Mohinur Tohirovna	Sulaymon boqirg'oni asarlarida komil inson tarbiyasi	216
Pulotov Abdurayim Murotovich	Pedagogik faoliyatda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish	221
Orinbaev Ansatbay Amanbaevich	Axborot texnologiyalar vositasida mustaqil ta'limni rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	225
Azimova Nodira Xikmatovna	Zamonaviy ta'lim jarayonida bolalar nutqini rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari	232
Хусанов Аъзамжон Ахмаджанович	Приоритетные направления развития инклюзивного образования в высших учебных заведениях Узбекистана	237
Usmonova Muattar Bahodirjonovna	Ijtimoiy pedagog faoliyatida ota -ona qaramog'isiz qolgan bolalar bilan olib boriladigan ishlar mazmuni	245
Nomanova Ma'rifat Abdillayevna	Ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirishning dolzarb muammolari	249

Xolmirzayev Shavkat Abdulazizovich	Maktabgacha yoshdagi bolalarni hamkorlik pedagogikasi asosida maktab ta'limiga sifatli tayyorlashda variativ ta'limning ahamiyati	253
Shamuratova Muazzamxon Shavkat qizi	O'yinlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatlarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	257
Usmonova Muattar Bahodirjonovna, Hasanboyeva Kamola Dilmurod qizi	Ijtimoiy pedagog faoliyatida maktab yoshidagi bolalarning o'rni	260
Jamaldinov Sarvar Azimjanovich	Raqamli ta'lim sharoitida tarbiyaviy faoliyatni amalga oshirish texnologiyasi	264
Mamasiddiqova Odina Ismoiljon qizi	Jahonda xalqning ilg'or mehnat an'analari orqali yoshlarni kasbga yo'naltirishning pedagogik asoslari	268
Xudoyberdiyeva Sevara Muhammadolim qizi	Sport turizimining vujudga kelishi va rivojlanishi	271
Nishonova Munira Yakubjonovna	Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarda ijtimoiy- huquqiy va madaniy kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	276
Ametova Guljamilya Elbrusovna	Kimyo fanini o'qitish metodikasining pedagogik xususiyatlari	282
Mambetkadirov Gayratbay Amanbayevich	Enhancing students' knowledge and skills through visual arts	286
Tashmatova Gulnara Raifaalovna	Проблемы и решения внедрения интегрированного преподавания науки и языка в высших учебных заведениях	290
Kurbanbayev Ixam Maxsetovich	Ingliz tilidan kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish metodologiyasiga oid qarashlar	295
Salimov Gaiyrat Muxamedovich	Пути реализации вариативной программы ребёнок нового узбекистана	300
Bekmuratov Manas Jamalatdinovich	Sport maktablarida yosh futbolchilarni tayyorlashning ilmiy-uslubiy asoslari	308
Qo'chqarova Shakarjon Azimboy qizi, Hamroyev Alijon Ro'ziqulovich	Tayanch kompetensiyalar va malakalar ustuvorligi	312
Ikromjon Yuldashov	Gender yondashuv asosida o'quvchilarning ijtimoiy faolligini rivojlantirish nazariyasi	317
Nazarov Farruh Faxriddinovich	Boshlang'ich sinflarda "informatika va axborot texnologiyalari" fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish	322
FALSAFA		
Qambarov Abdumutal Axadjonovich	Abdulla avloniy o'zbek millatining ma'rifatparvar ziyolisi	326
IQTISODIYOT		
Sayfulloyev Oybek Olimovich	O'zbekistonda agroturizmga segmentining zamonaviy holati tahlili	332

Hamroyev Mirali Muhammadjonovich
Buxoro davlat universiteti tadqiqotchisi

OLIY TA'LIMDA NAZARIYA VA AMALIYOT INTEGRATSIYASINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'limda nazariya va amaliyot integratsiyasini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish texnologiyasi o'rganiladi. Amaliyot va nazariya o'rtasidagi bog'liqlikni kuchaytirish orqali talabalar nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini oshirish, o'qituvchilar va amaliyotchilar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish masalalari tahlil qilinadi. Maqolada ta'lim tizimining samaradorligini oshirish uchun nazariya va amaliyotning integratsiya jarayonlarini takomillashtirishga qaratilgan tavsiyalar beriladi. Ushbu yondashuv nafaqat talabalarning kasbiy rivojlanishini ta'minlaydi, balki ularning kelajakdagi mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga ham yordam beradi.

Kalit so'zlar: Nazariya, amaliyot, integratsiya, oliy ta'lim, boshqaruv mexanizmlari, innovatsion texnologiyalar, kasbiy ko'nikmalar, talaba tayyorlash, ta'lim samaradorligi, pedagogik hamkorlik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются технологии совершенствования механизмов управления интеграцией теории и практики в высшем образовании. Усиление взаимосвязи между теорией и практикой позволяет повысить возможности студентов применять теоретические знания на практике, укрепить сотрудничество между преподавателями и практиками, а также внедрить инновационные технологии в образовательный процесс. В статье анализируются вопросы повышения эффективности образовательной системы через совершенствование процессов интеграции теории и практики. Такой подход способствует не только профессиональному развитию студентов, но и повышению их конкурентоспособности на рынке труда.

Ключевые слова: Теория, практика, интеграция, высшее образование, механизмы управления, инновационные технологии, профессиональные навыки, подготовка студентов, эффективность образования, педагогическое сотрудничество.

Annotation: This article explores the technology for improving the management mechanisms of theory and practice integration in higher education. Strengthening the connection between theory and practice enhances students' ability to apply theoretical knowledge in practical situations, fosters cooperation between educators and practitioners, and encourages the use of innovative technologies in the educational process. The article analyzes the issues of increasing the effectiveness of the education system by improving the integration processes of theory and practice. This approach not only ensures the professional development of students but also improves their competitiveness in the labor market.

Key words: Theory, practice, integration, higher education, management mechanisms, innovative technologies, professional skills, student preparation, educational effectiveness, pedagogical collaboration.

Kirish. Dunyoda ta'limni modernizatsiyalash ijtimoiy-mehnatga oid munosabatlar va jarayonlarni optimallashtirish va uyg'unlashtirish vositalarini izlashni rag'batlantirdiki, ulardan biri xoh tashkilot ichida, xoh uning tashqarisida oliy ta'limda nazariya va amaliyot integratsiyasini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish va transformatsiyalash bo'lib, o'z navbatida, nazariya va amaliyot jarayonlarini integratsiyalash yo'llari va usullarini o'rganish, ta'limni boshqarish va uni baholash jarayonlarini takomillashtirish, erishilgan yutuqlarni aniqlash imkonini beradigan mexanizmlarni joriy qilish ustuvor yo'nalishlar hisoblanadi. Yetakchi ta'lim muassasalari tomonidan rahbarlarning oliy ta'lim muassasasini innovatsion rivojlantirish, kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini takomillashtirish uchun zarur boshqaruv malakalarini shakllantirish sohasida tadqiqotlar olib borilmoqda.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Mazkur tadqiqot ishi ayniqsa, M.Mirsoliyeva, S.Turg'unov, Sh.Akbarova, U.Begimqulov, M.Vaxobov, U.Inoyatov, N.Isaqulova, Sh.Qurbonov,

A.Mag'rupov, I.Madjidov, N.Raxmonqulova, E.Seytxalilov va boshqaruv faoliyatining kommunikativ jihatlari: Y.Ismadiyarov, Z.Ismoilova, R.Jo'rayev, Sh.Sharipov, Sh.Shodmonova, M.Yuldashev, N.Egamberdievalar tomonidan o'rganilgan.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini tubdan isloh qilish va modernizatsiyalash jarayonini boshidan kechirmoqda. Bunday o'zgarishlarga bevosita mas'ul bo'lgan pedagogika fani pedagogik jarayonlarning boshqaruv tuzilmalari madaniyatining mazmunini o'ziga xosligini belgilab beruvchi yoki uni tashkiliy tuzilmalarini rivojlantiruvchi manbalarning cheklanganligi kabi muammolarga duch kelmoqda.

Insonparvar, professional yondashuvga asoslanuvchi ishonchli korporativ etika tizimi ish faoliyati davomida muayyan qarorlarni qabul qilishida, boshqaruvni tashkillashtirishida, xodimlarning axloqiy madaniyatini tashkil etishida – bu tizim o'zaro uyg'unlikdagi tashkiliy munosabatlarni kasb etadi. Nazariya va amaliyot integratsiyasining asosiy vazifalaridan biri – tashkilotni shunday ishlash tizimi darajasiga yetkazadiki, unda boshqaruv ta'siri bo'lmay qolganda ham, u o'zini o'zi samarali boshqara oladi va o'zining mavjudligini saqlab qoladi.

Oliy ta'limda nazariya va amaliyot integratsiyasi haqidagi ilmiy g'oya AQShda XX asrning 1970-80 - yillarida paydo bo'lgan o'ziga xos o'zgarishlar asnosida ishlab chiqilgan. Bu, yirik va o'rta tadbirkorlikda mehnat samaradorligini yaxshilash uchun raqobatbardosh bozor talablariga muvofiq ravishda tashkil etilgan boshqaruvning yangi usullarini keng miqyosda izlash va uni joriy etish zaruratining paydo bo'lishi kabi ehtiyojlar bilan bog'liq bo'lgan. O'tgan asrning 70-yillari oxirlarida strategik boshqaruv, boshqaruv nazariyasi, hamda individual axloq sohasidagi ilmiy-amaliy tadqiqotlar tanazzulga uchradi. Nazariyachilar menejment sohasini tanazzuldan chiqish yo'lini korporativ (jamoaviy) madaniyatning samarali omillarini ishlab chiqish va uni rivojlantirish zaruratida ko'rishdi.

Zamonaviy mutaxassisga qo'yiladigan tashqi talablar, ya'ni ta'lim xizmatlari bozori va bozor iqtisodiyoti ishlab chiqarishning omillari bilan bog'liq talablardan kelib chiqqan holda yuzaga keladi. Albatta, yuqorida e'tirof etilgan muammo hozirda ta'limdagi o'qitishning ko'pgina usullarini takomillashtirish kabi bir xil darajada pedagogik ta'lim metodlari bilan ham o'zaro uzluksiz bog'liqdir.

Nazariya va amaliyot integratsiyasining bir-biri bilan bog'liq ikki institutsional darajasi mavjudligini hamda hozirda boshqaruv amaliyotida keng qo'llanilayotganligi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan e'tirof etilgan. Bunda tashqi daraja asosan muassasa va ishchilarning tashqi ko'rinishi va madaniyatini baholab, o'z ichiga tashkilot binolarining hamda xodimlarning tashqi ko'rinishi, kiyinish madaniyati, dress (kiyim) kodi, logotiplarning mavjudligi, tashkilot qadriyatlarini, axloqiy xulq-atvor mezonlarini tasvirlaydigan hujjatlarning mavjudligi kabi nazariya va amaliyot integratsiyasining ichki falsafiy qadriyatlaridan kelib chiqqan muhim jihatlarni qamrab oladi. Ma'lum bir tashkilot va muassasadagi ishchi xodimlarning o'zaro hamda mijozlari bilan o'rnatgan munosabati va xatti-harakatlarini belgilaydigan, o'rni kelganda tartibga solib, muvofiqlashtiradigan qat'iy qadriyatlar va me'yorlarning mavjud bo'lishi boshqaruvdagi nazariya va amaliyot integratsiyasining ichki darajasi tomonidan ta'minlanadi.

Tahlil va natijalar. So'rovnoma ishtirokchilarining aksariyat qismi oliy ta'lim muassasasida shakllangan, oliy ta'lim muassasasiga taalluqli bo'lgan, fakultet, kafedra miqyosida tashkillashtiriladigan tarbiyaviy, shu bilan bir qatorda, ilmiy-tadqiqot xususiyatiga ega bo'lgan tadbirlarga ham hurmat bilan qarashadi. Talabalarning ko'p qismi institut, fakultet hamda talabalar yotoqxonasida o'tkaziladigan ommaviy-madaniy, tarixiy sanalarga bag'ishlangan tadbirlar, sport musobaqalarni ma'qullashmaydi. Talabalar bu kabi tadbirlarni o'z guruhlarida yoki soni cheklangan guruhlar o'rtasida o'tkazilishini ma'qul ko'rishadi.

Yuqoridagilarga asoslangan holda, nazariya va amaliyot integratsiyasini rivojlantirish bosqichlarini shakllantirish va ma'lum bir tizimga solish uchun quyidagi harakatlarni bajarish talab etiladi:

- uning tashkil etishda qatnashadigan tuzilmalar tarkibiy qismlariga o'zgartirishlar kiritish;
- amaliyotda qo'llanilayotgan boshqaruv mexanizmlarini nazariya va amaliyot integratsiyasi asosida qayta ko'rib chiqib, tahlil qilish.

1-rasm. Oliy ta'lim muassasasi missiyasini (vazifasini) tushunishlari haqidagi so'rovnoma natijalari

Respondentlarning 62% o'ziga xos tarzda ta'riflash imkoniyati bilan o'z universitet missiyasi haqida tasavvurga ega va so'ralganlarning 58% uni qabul qilishadi.

Ularning fikriga ko'ra, universitet tanlagan missiyasiga muvofiq, iqtisodiyot tarmoqlarini yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar bilan ta'minlash, tadbirkorlik subyektini sifatida faoliyat yuritish samaradorligini oshirish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshiradi, bu esa, respublika miqyosidagi yetakchi milliy va xalqaro universitetlar bilan raqobatlashishga imkon beradi.

Zamonaviy ta'lim jarayonining hozirgi bosqichida boshqaruv samaradorligining mezonlari qatorida inson omili muhim o'rin egallaydi, boshqaruvning ijtimoiylashishini rivojlantirish mexanizmini ifodalovchi majmuada fikrlash, faoliyat, ta'lim berish, o'zini o'zi boshqarish kabi jamoaviy rivojlanishni tashkillashtiruvchi, ijodkorlikning namoyon bo'lishi uchun yaratilgan tegishli muhit va sharoitlarni shakllanganligi, boshqaruv maqsadlariga erishishning postulatlariga asoslanadi.

Davlat siyosati yuqori malakali kadrlar tayyorlashni takomillashtirish tizimida bir qator tashkiliy vazifalarni belgilaydi. Ular quyidagilar:

- ilm-fanga shu bilan bir qatorda xo'jalikka oid amaliyot muammolarining eng optimal yechimlarini topish va integratsiyalash, mehnatni ijodiy (innovatsion) mazmun bilan boyitib, moddiy va ma'naviy omillar bilan rag'batlantirishni ta'minlash;

- o'z-o'zini tashkillashtirishning ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarda hal qiluvchi omillardan biri ekanligini ajratib ko'rsatish.

Ko'rib turganimizdek, davlat siyosati va boshqaruvning ijtimoiylashuvi vazifalari bir-birini takrorlab turibdi hamda ular zamon talablariga mos keladi.

Ijtimoiy boshqaruv tizimida ijobiy natija – qadriyatlar zahirasi haqiqatdan ham amalda qo'llanilganligini, ijtimoiy vaziyatlarning yechimida texnik-texnologik vazifalarni qabul qilish va amalga oshirishni muvofiqlashtirish orqali amalga oshirilganligini ko'rsatib turuvchi dalil bo'lib xizmat qiladi. Innovatsion fikrlash turi bunday tizimning zarur elementlaridan biri bo'lib o'rtaga tushadi va kundan kunga murakkablashib borayotgan va bir-biridan gumanitar, strategik, konstruktiv va texnologik jihatdan farq qiladigan vazifalarni hal qilishda konseptual, moslashuvchan, nostandart usullarni qo'llash lozimligi bilan ajralib turadi.

Shuningdek, muallif sotsial ixtisoslashuv prinsiplarini qayta ko'rib chiqqan holda, zamonaviy imidj psixotipini tuzish mezonlarini keltirib chiqarish masalasini ham ilgari suradi.

Xulosa: Oliy ta'limda nazariya va amaliyotning samarali integratsiyasi ta'lim jarayonida yuqori sifatli kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Amaliyotning nazariya bilan uyg'unlashuvi nafaqat talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlaydi, balki ularning real muammolarni hal qilish ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Integratsiya jarayonini samarali boshqarish uchun zamonaviy texnologiyalar va yondashuvlardan foydalanish, o'qituvchilar va ishlab chiqarish vakillari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarur. Shu bilan birga, amaliyot va nazariya o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash uchun maxsus modullar va dasturlarni ishlab chiqish talab etiladi.

Tavsiyalar: Nazariya va amaliyot integratsiyasini rivojlantirish uchun maxsus platformalar yaratish – bu talabalarga real hayotdagi tajribalarni olish va nazariy bilimlarini amaliyotda sinovdan o'tkazishga imkon beradi.

Amaliyotni chuqurlashtirish maqsadida ta'lim dasturlariga ko'proq ishlab chiqarish va amaliyot bazalarini jalb qilish – bu talabalar uchun ko'proq tajriba yig'ish imkonini beradi.

O'qituvchilar va amaliyotchilar o'rtasida kooperatsiyani kuchaytirish – pedagoglar va ishlab chiqarish sohasidagi mutaxassislar hamkorlikda ish olib borsa, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash jarayoni yanada samarali kechadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курамиз.-Т.: “Ўзбекистон”, 2017.-488 б.

2. Батаршев А. В. Диагностика профессионально важных качеств / Батаршев А. В., Алексеева И. Ю., Майорова Е. В. - СПб.: Питер, 2007. - 192с.

3. Иноятлов У.И. Теоретические и организационно-методические основы управления и контроля качества образования в профессиональном колледже. Дисс. докт. пед. наук. Т.: 2004, 578 с.

4. Магруппов А.М. Совершенствование механизмов интеграции стратегического и функционального менеджмента в системе высшего образования. Дис. ... докт. пед. наук. -Т., 2017. - 278с.

5. Орлов А.А. Мониторинг инновационных процессов в образовании // Педагогика.- 1996.-№3.-С.9-15.

6. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимни ахборотлаштириш: назария ва амалиёт: монография.- Т: Фан, 2011. - 232 б.;

Navro'zov Firdavs Shavkatovich
Buxoro davlat universiteti tadqiqotchisi

NODAVLAT TA'LIM MUASSASALARINING MILLIY TA'LIM TIZIMIGA INTEGRATSIYASI: IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR

Annotatsiya: Mazkur maqola nodavlat ta'lim muassasalarining milliy ta'lim tizimiga integratsiyasi jarayonidagi imkoniyatlar va muammolarni tahlil qiladi. Maqolada nodavlat ta'lim muassasalarining ta'lim sifatini oshirish, innovatsion ta'lim metodlarini joriy qilishdagi o'rni va ta'lim tizimiga iqtisodiy ko'mak berishdagi salohiyati o'rganiladi. Shuningdek, ushbu integratsiya jarayonida uchraydigan huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy muammolar, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishning dolzarb masalalari yoritilgan. Integratsiya jarayonini yanada samarali amalga oshirish uchun tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, ta'lim tizimi, metod, sotsial, iste'dod, boshqaruv, pedagog.

Аннотация: В данной статье анализируются возможности и проблемы процесса интеграции негосударственных образовательных учреждений в национальную систему образования. В статье исследуется роль негосударственных образовательных учреждений в повышении качества образования, внедрении инновационных методов обучения и их потенциал в экономической поддержке системы образования. Также освещаются правовые, экономические и социальные проблемы, возникающие в процессе этой интеграции, актуальные вопросы развития сотрудничества между государственным и частным секторами. Приведены рекомендации по более эффективной реализации процесса интеграции.

Ключевые слова: информационные технологии, система образования, метод, социальная, талант, менеджмент, педагог.

Annotation: This article analyzes the opportunities and problems in the process of integration of non-state educational institutions into the national education system. The article explores the role of non-governmental educational institutions in improving the quality of education, introducing innovative educational methods and their potential in providing economic support to the educational system. Also covered are the legal, economic and social problems encountered in this integration process, the pressing issues of the development of cooperation between the public and private sectors. Recommendations are provided for more effective implementation of the integration process.

Key words: information technology, educational system, method, Social, talent, management, educator.

Kirish. Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim tizimidagi zamonaviy islohotlar, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish hamda bozor iqtisodiyoti chuqur ildiz otib borayotgan davrda xalqaro ta'lim dasturlariga muvofiq bir qator yangi talablar yuzaga keldi. Ular ichida eng muhimlari: ijtimoiy - psixologik diagnostika; guruhlarda o'zaro shaxsiy munosabatlarni, rahbarlik munosabatlarini tahlil qilish va tartibga solish; funksional va ijtimoiy ixtiloflarni hamda stresslarni boshqarish; ta'lim tizimini zamonaviy axborot texnologiyalari bilan ta'minlash; pedagogik xodimlarga bo'lgan ehtiyojlarni tahlil qilish; pedagogik xodimlarning kasbiy va ijtimoiy-psixologik moslashuvini ta'minlash, ularning malakasini oshirish; nodavlat ta'lim muassasalari (NTM)ni boshqarish tizimini takomillashtirish; ta'lim tizimini boshqaruv jarayoniga yangicha yondashuv; ta'lim muassasalarida mehnat-huquqiy munosabatlar masalalaridir.

Bu nafaqat nodavlat ta'lim tizimidagi boshqaruv muammolarini, balki NTM rahbarlari tomonidan boshqaruvni takomillashtirish hamda boshqaruvning innovasion usullarini amaliyotga tatbiq etish, shuningdek, turli darajadagi rahbarlarning boshqaruv faoliyatida mavjud muammolarni oldindan ko'rish va ularni ijobiy hal etish qobiliyatlarini shakllantirishni olg'a surmoqda.

Adabiyotlar tahlili. Nodavlat ta'lim muassasalarining milliy ta'lim tizimiga integratsiyasi borasida tadqiqot olib borgan olimlar va ularning ilmiy ishlari quyidagicha yoritilgan:

Henry Levin – nodavlat (xususiy) ta'lim muassasalarining davlat ta'lim tizimi bilan raqobatga kirishishi va integratsiyasi masalasida keng tadqiqotlar olib borgan. U xususiy sektorning ta'limda qo'llash imkoniyatlarini va uning ijtimoiy ta'sirlarini o'rganib, davlat va nodavlat o'rtasidagi raqobatni optimallashtirish usullarini tahlil qilgan. Uning ishlari ta'limda innovatsiya va sifatni oshirishga qaratilgan [4].

Stephen Ball – ta'limda xususiy sektorning roli va davlat ta'limi bilan bog'liq iqtisodiy va ijtimoiy siyosatni o'rganishga ixtisoslashgan. Uning tadqiqotlari davlat-xususiy hamkorlikning ta'lim tizimiga ta'siri, ta'limda nodavlat sektorga investitsiyalarni jalb qilishning afzalliklari va xavflarini tahlil qilishga qaratilgan.

James Tooley – xususiy ta'lim muassasalarining global rivojlanishi, ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlarda nodavlat sektorining ta'lim tizimidagi o'rni va imkoniyatlari haqida chuqur izlanishlar olib borgan. Tooley nodavlat ta'limni jamiyatning kam ta'minlangan qatlamlari uchun ham qo'shimcha imkoniyat sifatida ko'rib, uning iqtisodiy foydalari va ijtimoiy tengsizlikni kamaytirishdagi rolini ta'kidlagan [2].

Mark Bray – xalqaro ta'lim siyosati va nodavlat ta'lim muassasalarining rivojlanishi bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Bray nodavlat sektorning ta'limni qo'llab-quvvatlashdagi imkoniyatlarini o'rganib, rivojlanishning turli bosqichlarida davlat va xususiy ta'lim tizimlarining o'zaro ta'siriga alohida e'tibor qaratgan.[3]

Christopher Lubienski va Sarah Lubienski – davlat va nodavlat ta'lim tizimlarining samaradorligi bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Ularning tadqiqotlari asosan xususiy va davlat maktablari o'rtasidagi farqlar, ularning ta'lim sifatiga ta'siri, va integratsiya jarayonining samaradorligi haqida batafsil ma'lumot beradi. Ular xususiy ta'limning o'ziga xos afzalliklari va cheklovlari haqida batafsil tahlillarni keltirgan.

Eva Cox – xususiy va nodavlat ta'lim muassasalarining jamiyatdagi roli va ta'lim siyosati borasida chuqur tahlillar olib borgan. U ta'lim muassasalarining ijtimoiy adolat va tenglikka ta'sirini tahlil qilib, davlat va xususiy sektorlar orasidagi farqlarni va ularning ta'lim tizimidagi ijtimoiy mas'uliyatini o'rgangan [2].

Natijalar.

Nodavlat ta'lim maktablari rahbarlariga zamonaviy ta'lim tizimi (ta'lim muassasasi) oldida turgan asosiy maqsad va vazifalarni qayd etish topshirig'i berildi. 47 nafar respondent tomonidan berilgan javoblar quyidagi to'rt guruhga birlashtirildi

Nodavlat ta'lim maktablari faoliyati maqsadining turli fanlar o'qituvchilarining tomonidan belgilanishi

1-jadval

№	O'qituvchilar toifasi Javob variantlari	O'qituvchilarning mutaxassislik fanlari						Jami	
		Chet tili		Tarix		Matematika		Nafar	Foiz
		Nafar	Foiz	Nafar	foiz	Nafar	foiz		
1.	Shaxs ta'limi va uning shakllanishi	22	41,5	20	55,5	6	26,1	48	42,9
2.	O'quvchilarga ta'lim berish	15	28,3	9	25	9	39,1	33	29,5
3.	Shaxs tarbiyasi va rivojlanishi	9	17	0	0	4	17,4	13	11,6
4.	O'quvchilar tarbiyasi	6	11,3	4	11,1	0	0	10	8,9
5.	Shaxs ta'limi, tarbiyasi va uning rivojlanishi	1	1,9	3	8,3	4	17,4	8	7,1
Jami		53	100	36	100	23	100	112	100

1) rahbarlarning ko'p sonli guruhi nodavlat ta'lim maktablari faoliyati boshqarish maqsadini shaxsni ta'lim olish va shakllantirishga yo'naltirishdan iborat deb hisoblaydi (14 nafar respondent – 29,7 foiz);

2) ikkinchi guruh ustuvor yo'nalish sifatida o'quvchilarga ta'lim berishni e'tirof etgan (13 nafar respondent – 27,7 foiz);

3) keyingi guruhning fikricha, nodavlat ta'lim maktablari faoliyatida ustuvor o'rin tutuvchi maqsad – bu o'quvchini tarbiyalash va rivojlantirishdan iboratdir (13 nafar respondent – 27,7 foiz);

4) rahbarlarning kam sonli so'nggi guruhi ta'lim muassasasining maqsadli yo'nalishini o'quvchilarga ta'lim berish, ularni rivojlantirish va tarbiyalash choralari bilan bog'laydi (7 nafar respondent – 14,9 foiz).

Xulosa. Nodavlat ta'lim muassasalarining milliy ta'lim tizimiga integratsiyasi ta'lim sifatini oshirish, innovatsion metodlarni qo'llash va raqobat muhiti yaratish orqali pedagogik jarayonni rivojlantirishga katta imkoniyatlar beradi. Ushbu integratsiya o'qituvchilarning malakasini oshirish, o'quvchilarga individual yondashuvni kengaytirish va ta'limda zamonaviy texnologiyalarni qo'llashni rag'batlantiradi. Biroq, pedagogik tizimda tenglikni ta'minlash, davlat va xususiy ta'lim muassasalari o'rtasidagi resurslar farqini kamaytirish va sifat nazorati muhim muammolar bo'lib qolmoqda. Shu bois, integratsiya jarayonida hamkorlik va metodik yondashuvlarni takomillashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Modern Languages: Learning, Teaching, Assessments. A Common European Framework of reference. -Strasbourg: Council of Europe. Council for Cultural Cooperation, CC-Lang (95) 5 rev. Sh, 2013.

2. Stelzer J., Kingsley Ye. Axiomatics as Paradigm for Structuring Subject Matter. // Instructional Science. – 2005. - №3.

3. Zurfluh.J. Les tests mentaux: yexperience, chronologie, presentation critiques des teata mentaux. – Paris: Yed. J. Pierre Delarge, 2006. – 486p.

4. Briel. Mundliche Prufungen. Zur Objektivital und validat der Leisfunds beurteilung. Bochum: Kamp, 2008.

Dilova Nargiza Gaybullayevna

Buxoro davlat universiteti Kengash kotibi Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

TA'LIMNING XALQAROLASHUVI SHAROITIDA O'QITUVCHILARNING PROFESSIONAL KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Annotatsiya: Mazkur maqola ta'limning xalqaro miqyosda rivojlanishi va uning o'qituvchilarning professional kompetensiyalarini shakllantirishdagi rolini o'rganishga qaratilgan. O'qituvchilarning xalqaro tajribani o'zlashtirishlari, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish malakalarini oshirishlari va global mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar sifatida yetishishlari uchun xalqaro hamkorlik va integratsiya jarayonlarining ahamiyati ta'kidlanadi. Shuningdek, maqolada xalqaro miqyosdagi ta'limning o'qituvchilarga qo'yadigan yangi talab va vazifalari, ularga moslashish jarayonida duch kelinadigan pedagogik-psixologik muammolar tahlil etiladi. Ta'limning xalqarolashuvi jarayonida o'qituvchilarning muloqot, o'z-o'zini rivojlantirish va zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanish kompetensiyalari muhim hisoblanib, bu borada qator tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: ta'limning xalqarolashuvi, o'qituvchilarning professional kompetensiyalari, xalqaro hamkorlik, pedagogik yondashuvlar, global mehnat bozori, o'z-o'zini rivojlantirish, ta'lim texnologiyalari, raqobatbardoshlik, integratsiya jarayonlari, pedagogik-psixologik muammolar.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению роли международного развития образования в формировании профессиональных компетенций учителей. Подчеркивается значение международного сотрудничества и процессов интеграции для того, чтобы учителя могли перенимать международный опыт, совершенствовать свои навыки в использовании современных образовательных технологий и становиться конкурентоспособными кадрами на глобальном рынке труда. В статье также анализируются новые требования и задачи, которые международное образование ставит перед учителями, а также педагогические и психологические проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе адаптации. В условиях интернационализации образования важное значение имеют такие компетенции, как коммуникация, самосовершенствование и использование современных педагогических подходов, и приводятся ряд рекомендаций в данной области.

Ключевые слова: интернационализация образования, профессиональные компетенции учителей, международное сотрудничество, педагогические подходы, глобальный рынок труда, самосовершенствование, образовательные технологии, конкурентоспособность, процессы интеграции, педагогические и психологические проблемы.

Annotation: This article focuses on the role of international educational development in shaping teachers' professional competencies. It highlights the importance of international cooperation and integration processes for teachers to acquire international experience, enhance their skills in using modern educational technologies, and become competitive professionals in the global labor market. The article also analyzes the new demands and challenges posed by international education for teachers, as well as the pedagogical and psychological issues encountered during the adaptation process. In the context of the internationalization of education, competencies such as communication, self-improvement, and the use of modern pedagogical approaches are crucial, and a series of recommendations in this area are provided.

Key words: internationalization of education, teachers' professional competencies, international cooperation, pedagogical approaches, global labor market, self-improvement, educational technologies, competitiveness, integration processes, pedagogical and psychological issues.

Kirish. Ta'limning xalqaro darajaga ko'tarilishi va globallashtirish jarayoni zamonaviy o'qituvchilardan yangi kompetensiyalarni talab qilmoqda. Xalqaro ta'limda muvaffaqiyatga

erishish uchun o'qituvchilar nafaqat o'z fanini chuqur bilishi, balki madaniy, lingvistik va texnologik jihatdan ham rivojlangan bo'lishlari zarur. Bugungi kunda yurtimizda ta'lim sohasiga ko'rsatilayotgan katta e'tibor, Xalqaro hamkorlik va chet elda tajriba almashish imkoniyatlarining yaratilishi natijasida o'qituvchilarning o'z bilimlarini kengaytirishiga zamin yaratmoqda. Biroq, bu jarayonda qator muammolar, jumladan, xalqaro ta'lim talablariga mos keladigan professional kompetensiyalarni rivojlantirish, bunda inson kapitalini yanada oshirishga bo'lgan zarurat o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Ta'limning xalqarolashuvi sharoitida har bir pedagogda "inson kapitali"ni yanada oshirish maqsad qilib olingan ekan, bu jamiyat rivoji uchun muhim vazifa hisoblanadi. YA'ni, pedagogning bilimi, ko'nikmalari, salomatligi va ijtimoiy qobiliyatlarining ishlab chiqarish va jamiyat rivojiga hissa qo'shishi jarayoni ta'lim tizimini zamonaviylashtirish talab etilmoqda. Bunda o'qituvchi ta'lim va tarbiya jaayonini zamon talablariga mos keluvchi o'zgartirishlar bilan boyitish, yangi, takomillashgan ta'lim standartlari va darsliklarni ishlab chiqish, o'qituvchilar malakasini oshirish, ikki tilli yoki ko'p tilli ta'limni rivojlantirish, texnologik bilimlarni rivojlantirish, ilmiy tadqiqotlar olib borish va amaliyotga joriy etish, ijtimoiy kapitalni rivojlantirish, jamoat hayotida ishtirok etishni rag'batlantirish, hamkorlikni kuchaytirish, ma'suliyatni oshirish, ijtimoiy adolatni ta'minlash, texnologik innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, yangi texnologiyalarni rivojlantirish va qo'llash uchun imkoniyatlarni yaratish, texnologik ko'nikmalarni oshirishga oid dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish kabi ko'nikmalarga ega bo'lishi shart.

Bugungi kunda dunyo bo'ylab pedagoglardan yuqorida keltirilgani kabi o'z faoliyatini xalqaro darajada olib borish ko'nikmalari talab qilinmoqda. Ta'lim jarayonida turli madaniyatlar va o'quv uslublarini qo'llash, chet tillarni bilish va xalqaro ta'lim dasturlarini o'zlashtirish zarurati o'qituvchilarni yangi professional kompetensiyalarni egallashga undaydi. Xalqaro ta'limda texnologik yutuqlar, ta'lim jarayoniga yangi yondashuvlar va ilg'or o'quv metodlarini qo'llash o'qituvchilardan global tendensiyalarga moslashishni talab qiladi.

Bu muammo, ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlarda dolzarb hisoblanadi, chunki xalqaro ta'lim standartlari va dasturlarga moslashish, pedagogik ko'nikmalarni yangilash, o'qituvchilarda ehtiyojlarga asoslangan kasbiy ko'nikmalarni tarkib toptirishga bo'lgan talab juda yuqori. Shu sababli, xalqaro ta'lim talablariga mos keladigan professional kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi pedagoglarning sohaga oid professional taraqqiyotini ta'minlash va milliy ta'lim tizimini global hamjamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashda juda zarur.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya: Quyidagi olimlar xalqaro ta'lim sharoitida o'qituvchilarning professional kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha qator tadqiqotlar olib borib, ta'limdagi xalqaro tendensiyalar, madaniy xilma-xillik, va pedagogik yondashuvlar haqida yangi tushunchalarni taqdim etgan. Adabiyotlar tahlili orqali ularning tadqiqot yo'nalishlari umumlashtiriladi:

Linda Darling-Hammond (AQSh) – U ta'limda professional rivojlanish muhimligini ta'kidlaydi va o'qituvchilarning yangi kompetensiyalarini rivojlantirish uchun xalqaro ta'lim tizimlarini moslashtirishni o'rganadi. Uning tadqiqotlari o'qituvchilarni zamonaviy pedagogik yondashuvlar va texnologiyalar bilan tanishtirishni rag'batlantiradi

Merry Merryfield (AQSh) – U xalqaro madaniy kompetensiyalar va o'qituvchilar uchun interkultural ta'limni rivojlantirishga yo'naltirilgan tadqiqotlar olib borgan. U, ayniqsa, madaniy xilma-xillik va o'zaro muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan xalqaro ta'lim dasturlari bo'yicha ishlaydi.

John Hobbs (Buyuk Britaniya) – Hobbs xalqaro ta'limda pedagoglar uchun mahorat rivojlanish dasturlari orqali o'qitish tajribasini takomillashtirishga e'tibor qaratadi. Uning tadqiqotlari fan va matematika o'qituvchilarining kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan.

Inkeri Rissanen (Finlandiya) – Rissanen xalqaro ta'limda o'qituvchilar uchun madaniyatlararo kompetensiyalarni rivojlantirishga bag'ishlangan tadqiqotlar olib boradi. Uning tadqiqotlari ta'lim tizimidagi xilma-xillik va etnik xilma-xillik muammolarini hal qilishga yo'naltirilgan.

Jon Konig (Germaniya) – König xalqaro ta'limda o'qituvchilarni umumiy pedagogik bilimlar va kontent bilimi bilan ta'minlash bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. U ko'proq ta'limdagi kompleks ekotizimning o'zaro bog'liqligini o'rganadi va o'qituvchilar uchun keng qamrovli dasturlar ishlab chiqishga qaratilgan.

Wang Ping (Xitoy) – U ta'limda xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga va o'qituvchilarning til va madaniyat kompetensiyalarini oshirishga e'tibor qaratadi. U Xitoyda xorijiy tillarni o'rgatishda innovatsion usullarni tadbiq etishga yo'naltirilgan tadqiqotlar olib boradi.

Shigeo Kodama (Yaponiya) – Kodama xalqaro darajadagi o'qituvchilar tayyorlashga yo'naltirilgan ta'lim tizimlarini rivojlantirishga intiladi va Yaponiya o'qituvchilarining global muhitda moslashish ko'nikmalarini oshirishga bag'ishlangan tadqiqotlar olib boradi.

Chai Ching Sing (Singapur) – U ta'limdagi xalqaro almashuv dasturlarini o'rganadi va o'qituvchilar uchun global kompetensiyalarni rivojlantirishning muhimligini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlari o'qituvchilarning xalqaro miqyosda o'zlarini moslashishlariga qaratilgan.

Nam Kyung Kim (Janubiy Koreya) – U xalqaro ta'lim jarayonida o'qituvchilarning innovatsion yondashuvlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishni o'rganadi. U koreys o'qituvchilarining global muhitga moslashuvchanligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlar olib boradi.

Mehmet Tasdemir (Turkiya) – U Turkiyada xalqaro ta'limni takomillashtirishga intilib, o'qituvchilarning iqtisodiy bilimlarini kengaytirishga yo'naltirilgan tadqiqotlar olib boradi. Tasdemirning ishlarida turk ta'lim tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish jarayonlari o'rganiladi.

O'qituvchilarning zamonaviy ta'lim texnologiyalari va xalqaro standartlarga mos keladigan kompetensiyalarini rivojlantirishda qo'llab-quvvatlash uchun bir qator asoslar va tashabbuslar yaratilgan. Bular orasida YUNESKONing O'qituvchilar uchun AKT kompetentligi asoslari (ICT CFT) e'tiborga molik bo'lib, u o'qituvchilarga raqamli vositalarni sinfga integratsiya qilish ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi. Ushbu tizim o'quv va pedagogik maqsadlar, kasbiy rivojlanish va kengroq maktab konteksti kabi komponentlarni o'z ichiga oladi, ularning barchasi ta'limda texnologiyadan mas'uliyatli va samarali foydalanishga yo'naltirilgan.

Keng qo'llaniladigan yana bir tizim - Xalqaro Ta'lim Texnologiyalari Jamiyati (ISTE) tomonidan ishlab chiqilgan ISTE standartlari. Global miqyosda qabul qilingan ushbu standartlar o'qituvchilarning texnologiyadan samarali dars berishlari uchun zarur bo'lgan vakolatlarni belgilaydi. ISTE standartlari nafaqat texnik ko'nikmalarga, balki pedagogik tushunchalarga ham urg'u beradi va talabalar o'rtasida tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rag'batlantiradigan kengaytiriladigan va barqaror o'rganish tajribasini yaratishga qaratilgan.

Bundan tashqari, o'qituvchilar malakasini oshirish dasturlarida SAMR (almashtirish, ko'paytirish, o'zgartirish, qayta aniqlash) modeli va TPACK (Texnologik pedagogik kontent bilimlari) tizimi ko'pincha qo'llaniladi. SAMR o'qituvchilarga an'anaviy usullarni asosiy almashtirishdan tortib, ilgari imkonsiz bo'lgan vazifalarni qayta belgilashgacha bo'lgan texnologiyalardan foydalanishni baholash va rivojlantirishda yordam beradi. Boshqa tomondan, TPACK o'qituvchilarga texnologiya, pedagogika va kontent bilimlari o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirni tushunishga yordam beradi, bu ularga raqamli vositalarni muayyan fan sohalariga samarali integratsiya qilishni osonlashtiradi.

O'qituvchilarning jahon ta'lim talablariga javob bera oladigan kompetensiyalarini rivojlantirishda quyidagi talablar muhim hisoblanadi (1-rasmga qarang).

- 1 **Xalqaro bardoshlik:** Global ta' bozorida o'qituvchilar faqat milliy darajada emas, balki xalqaro miqyosda ham talab qilinadigan malakalar va kompetensiyalarga ega bo'lishlari zarur. Xalqaro ta'lim dasturlari va texnologiyalarini samarali qo'llash uchun o'qituvchilarning kompetensiyalari baholanadi va rivojlantiriladi.
- 2 **Ta'lim texnologiyalaridan yuksaltirish:** O'qituvchilarning texnologik savodxonligi va ularning ta'limda qo'llash o'quv jarayonining muhim bo'lishini ta'minlaydi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalarini samarali qo'llash uchun o'qituvchilarning kompetensiyalari, xavfsizlik, kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) bo'yicha axborot texnologiyalari.
- 3 **Kasbiy dasturiy dasturlari:** Baholash yordamga asoslanib, o'qituvchilarga professional dasturiy dasturlari va o'quv seminarlarida qatnashish tavsiya etiladi.
- 4 **Ko'p madaniyatli va o'quv muhiti:** Xalqaro darajadagi ishlash uchun o'qituvchilarning ko'p madaniyatli ta'lim jarayonlariga moslashish jarayonida baholanadi va rivojlantiriladi.

1-rasm. O'qituvchining jahon ta'lim talablariga mos kompetensiyalarini rivojlantirish talablari

Quyidagi jadval o'qituvchilarning mavjud kompetensiyalarini baholash va ularni rivojlantirish talabi bo'yicha tahlil natijalarini ko'rsatadi.

Kompetensiya	Hozirgi Holat (%)	Talab Darajasi (%)	Kompetensiyalarni Oshirish Talabi (%)
Madaniy kompetensiya	60	85	25
Lingvistik kompetensiya	55	80	25
Texnologik kompetensiya	50	75	25
Didaktik kompetensiya	70	90	20
Interpersonal kompetensiya	65	85	20

Quyidagi jadvalda o'qituvchilarning hozirgi kompetensiyalari va talab darajasi hamda kompetensiyalarni oshirish talabini ko'rsatadi.

“Ta’limning xalqaro integratsiyasi sharoitida o’qituvchilarning professional kompetensiyalarini rivojlantirish” o'qituvchilik sohasida xalqaro tajriba almashinuvining o'sishi va global talablarga javob beruvchi malakali pedagoglarni tayyorlash zaruratidan kelib chiqadi. Ushbu mavzuning yangiligini quyidagi jihatlar orqali ochib berishni lozim deb hisoblaymiz:

Xalqaro standartlarga muvofiqlik: Zamonaviy ta'limda o'qituvchilarning kompetensiyasi nafaqat milliy talablar, balki xalqaro standartlarga ham javob berishi talab qilinmoqda. Bu orqali o'qituvchilar o'z kasbiy mahoratini nafaqat mahalliy balki global miqyosda namoyish etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Kross-madaniy kompetensiyalar: Ta'limning xalqaro integratsiyasi o'qituvchilarga turli milliy va madaniy o'ziga xosliklarni tushunish va qabul qilishni talab qiladi. Bu esa, o'qituvchilarni o'z darslarida kross-madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishga undaydi, bu orqali ular ko'proq madaniy xilma-xillik va bag'rikenglikni targ'ib qilishadi.

Lingvistik ko'nikmalar: Ta'limning xalqaro integratsiyasi sharoitida o'qituvchilar uchun chet tillarni o'rganish va ularni samarali qo'llash talablari yanada oshib bormoqda. Bu nafaqat o'quv jarayonida, balki xalqaro konferensiya va seminarlar orqali ilmiy va metodik malaka almashinuviga yordam beradi.

Texnologik yangiliklarni qo'llash: Global miqyosda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'lim tizimiga joriy qilinmoqda. Shu sababli, o'qituvchilar o'z pedagogik jarayonlarida zamonaviy texnologik usullarni qo'llay olish malakasini rivojlantirishi zarur.

Innovatsion pedagogika: Xalqaro tajribalar o'qituvchilardan turli innovatsion pedagogik yondashuvlarni qo'llashni talab qiladi. Masalan, masofaviy ta'lim, onlayn o'quv platformalaridan foydalanish va o'quvchilarning o'quv jarayonidagi faolligini oshirishga qaratilgan interfaol usullarni qo'llash kabilar.

Ilmiy va tadqiqot malakalarini oshirish: Ta'limning xalqaro darajada integratsiyalashuvi o'qituvchilarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb qilishni rag'batlantiradi. Shu orqali ular o'z sohalarida yetakchi olimlar va tadqiqotchilar bilan hamkorlik qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Hayot davomida o'qitish: O'qituvchilar uchun doimiy ta'lim va rivojlanish jarayoni muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xalqaro integratsiya o'qituvchilarni yangi bilim va ko'nikmalarni muntazam yangilab borishga va shaxsiy hamda professional o'sish uchun global miqyosda resurslardan foydalanishga rag'batlantiradi.

Moslashuvchanlik va muvofiqlashuv: Global ta'lim jarayonlari o'qituvchilardan doimiy o'zgaruvchan ta'lim muhiti va sharoitlariga moslashishni talab qiladi. Bu esa, o'qituvchilarni o'z pedagogik metodikalarini yangilash va har xil o'quvchilar guruhlariga moslashtirishga undaydi.

Mazkur mavzuni tadqiq etish orqali o'qituvchilarning xalqaro darajadagi pedagogik va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan nazariy va amaliy tavsiyalar o'quv jarayonlarining sifatini oshirishga, zamonaviy va global ta'lim talablari bilan hamnafas bo'lishga imkoniyat yaratadi.

Xulosa: O'qituvchilarning kasbiy kompetentlik darajasini uzluksiz va uzviy oshirib borishda ta'limning xalqarolashuviga asosiy ustuvorlik berish, ularning professional kompetensiyalarini yanada takomillashtirish bugungi zamonaviy ta'lim darajasining muhim talabi sifatida belgilab berilmoqda. Bugungi kunda Har bir o'qituvchining Xalqaro standartlarga moslashuvini baholash, ularni global ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalangan holda natijadorlikni ta'minlashni kafolotlovchi yangi g'oyalar yarata olish ko'nikmasini aniqlash orqali kasbiy yuksaltirish va innovatsion muhitga bo'lgan bardoshligini oshirish soha mutaxassislari zimmasiga katta ma'suliyat yuklaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Darling-Hammond, L. (2006). *Powerful Teacher Education: Lessons from Exemplary Programs*. San Francisco: Jossey-Bass.
2. Fullan, M. (2007). *The New Meaning of Educational Change*. (4th ed.). New York: Teachers College Press.
3. Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School*. New York: Teachers College Press.
4. OECD. (2019). *Teaching for the Future: Effective Classroom Practices to Transform Education*. Paris: OECD Publishing.
5. Zeichner, K. M., & Conklin, H. G. (2008). *Teacher Education Programs as Sites for Teacher Preparation*. In M. Cochran-Smith, S. Feiman-Nemser, D. J. McIntyre & K. E. Demers (Eds.), *Handbook of Research on Teacher Education: Enduring Questions in Changing Contexts* (3rd ed., pp. 269-289). New York: Routledge.

Habibov Yashin Xayrulloevich

Buxoro davlat universiteti tadqiqotchisi

KADASTR XODIMLARIDA EMPATIYA OMILLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada kadastr xodimlarida empatik munosabatlarning shakllanishiga ta'sir etuvchi psixologik xususiyatlar tahlil qilinadi. Xususan, hissiy jarayonlar doirasida kadastr xodimlarining boshqa insonlarning hissiy holatlariga javoban o'zlarining affektiv tajribalarini qanday boshdan kechirishlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, kognitiv jarayonlar orqali ularning boshqa shaxslarning ichki dunyosini, ijtimoiy rolini, kelajak istiqbollarini va turli pozitsiyalarini tushunish va qabul qilish qobiliyatlarini shakllantirish masalalari yoritiladi. Shuningdek, kadastr xodimlarida empatiyaning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan tavsiyalar ham ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: frustratsiya, empatiya, psixologiya, emotional holatlar, kognitiv, identifikatsiya, xotira.

Аннотация: В данной статье анализируются психологические особенности, влияющие на формирование эмпатических отношений у кадастровых работников. В частности, в рамках эмоциональных процессов рассматривается, как кадастровые работники переживают собственные аффективные переживания в ответ на эмоциональные состояния других людей. Также освещаются вопросы формирования через познавательные процессы их способности понимать и принимать внутренний мир других индивидов, социальную роль, перспективы на будущее и различные позиции. Также разрабатываются рекомендации, необходимые для развития эмпатии у кадастровых работников.

Ключевые слова: разочарование, сочувствие, психология, эмоциональные состояния, познание, идентичность, память.

Annotation: This article analyzes the psychological characteristics that affect the formation of empathic relationships in Cadastral employees. In particular, within the framework of emotional processes, it is considered how Cadastral employees experience their own affective experiences in response to the emotional states of other people. Also, through cognitive processes, the issues of their formation of abilities to understand and accept the inner world, social role, future prospects and various positions of other individuals are covered. The cadastral staff also develops recommendations necessary for the development of empathy.

Key words: frustration, empathy, psychology, emotional states, cognition, identity, memory.

Kirish. Empatiya insonning boshqa odamning hissiy holatini tushunish va his qilish qobiliyatini ifodalaydi. Bu tushuncha ko'p asrlik tarixga ega bo'lib, falsafa, psixologiya va boshqa ijtimoiy fanlar doirasida keng tadqiq etilgan. XX asrning 50-yillaridan boshlab empatiya atamasi psixologiyada alohida e'tibor qozongan va "hamdardlik", "sezgirlik" kabi ma'nolar bilan bog'lanib kelgan.

Empatiya murakkab tuzilishga ega bo'lgan jarayon sifatida qabul qilinadi va hali ham turli ilmiy maktablar tomonidan bir xil ta'rifga ega emas. Tadqiqotchilar bu jarayonni tahlil qilishda va uning mexanizmlarini tushuntirishda turli xil nuqtai nazarlarni ilgari surishadi. Ayrim olimlar uni kognitiv jarayon sifatida baholasalar, boshqalari empatiyani asosan hissiy va intuitiv jihatlariga asoslanadi deb bilishadi.

Empatiya tushunchasi nafaqat psixologiyada, balki falsafaning etika va estetika sohalarida ham qadimdan o'rganilgan. Masalan, etika doirasida empatiya insonlar o'rtasida hamdardlik, tushunish va ahloqiy munosabatlarni shakllantirishda muhim vosita sifatida qaraladi. Estetikada esa empatiya asarlarning hissiy ta'sirini tushunishda muhim omil sifatida baholanadi.

Zamonaviy psixologiya empatiyani kognitiv va affektiv komponentlarga bo'lib o'rganadi. Kognitiv empatiya boshqa odamning nuqtai nazarini tushunish qobiliyatini anglatadi, affektiv

empatiya esa boshqa shaxsning his-tuyg'ularini his qilish qobiliyatidir. Ushbu ikki jihat birgalikda empatiya fenomenini tashkil etadi va uning har tomonlama tahlil qilinishi inson psixologiyasini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Empatiya tushunchasining ko'p qirrali va murakkab tabiati tadqiqotchilarni bu sohada davom etayotgan izlanishlarga chorlaydi.

Adabiyotlar tahlili. Kadastr xodimlarida empatiya omillarini takomillashtirishning psixologik xususiyatlari mavzusi bo'yicha adabiyotlar tahlili, bir nechta yo'nalishlar va tushunchalarni o'z ichiga oladi. Empatiya muammosini kadastr xodimlari faoliyati bilan bog'lab o'rganish xodimlarning kasbiy samaradorligini oshirishda, mijozlar bilan munosabatlarni yaxshilashda, stress va muammoli holatlarni muvaffaqiyatli boshqarishda muhim ahamiyatga ega.

Empatiya tushunchasi psixologiya va sotsiologiya fanlarida turli jihatlar bilan tadqiq etilgan. Ko'plab tadqiqotchilar empatiyani hissiy va kognitiv komponentlarga ajratadilar. Hissiy empatiya boshqa shaxsning his-tuyg'ularini sezish va o'sha holatga javoban o'z hissiy tajribalarini boshdan kechirish qobiliyatini anglatadi. Kognitiv empatiya esa boshqa odamning fikrlarini tushunish, uning nuqtai nazarini qabul qilish qobiliyatidir (Batson, 2009). Bu ikki komponentning uyg'unligi shaxslararo munosabatlarda muvaffaqiyatli hamkorlik va ijtimoiy moslashuvni ta'minlaydi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, empatiya kasbiy faoliyatda muhim omil bo'lib, insonlararo aloqalarni mustahkamlashda asosiy vosita hisoblanadi. Kadastr xodimlari uchun mijozlar bilan ishlash, yer va mulkni ro'yxatdan o'tkazish, huquqiy masalalarni hal qilish va boshqa muhim xizmatlar ko'rsatish paytida empatiya ularning kasbiy etikasining ajralmas qismi bo'lishi kerak. Xodimlarning empatik qobiliyati mijozlar bilan ishonchli munosabatlarni o'rnatishga, tushunmovchilik va nizolarni oldini olishga yordam beradi. Shuningdek, empatiya boshqa mutaxassislar bilan hamkorlikni osonlashtiradi va xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanishiga hissa qo'shadi (Davis, 1983) [3]. Kadastr tizimida faoliyat yurituvchi xodimlar turli ijtimoiy guruhlar vakillari bilan muloqotda bo'ladilar. Ular mulk egalarining ehtiyojlarini tushunish, ularning holatini inobatga olish va huquqiy nizolarni hal qilishda o'zlarini boshqa tomonning o'rniga qo'yib ko'rish qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak. Buning uchun xodimlarda yuqori darajadagi hissiy yetuklik va ijtimoiy anglash zarur (Barrett-Lennard, 1981). Agar kadastr xodimi empatiyaga ega bo'lsa, u mijozning muammosini aniqroq tushunib, unga mos yechim topa oladi [1].

Kadastr xodimlari faoliyatida empatiya ikki asosiy komponentga bo'linadi: affektiv va kognitiv empatiya. Affektiv empatiya kadastr xodimining mijozning hissiy holatini sezishiga yordam beradi. Masalan, mijoz yer mulki bilan bog'liq murakkab masalada xodim bilan maslahatlashar ekan, xodim uning hissiy reaksiyalarini his qilishi va ularga javoban mos ravishda mulohaza yuritishi mumkin. Kognitiv empatiya esa mijozning nuqtai nazarini tushunish, uning huquqiy va ijtimoiy holatlarini inobatga olish va mos ravishda qaror qabul qilishni ta'minlaydi (Decety & Jackson, 2004) [4].

Empatiya rivojlanishi kadastr xodimlarining kasbiy stress va charchoqni boshqarishda ham yordam beradi. Xodimlar ko'p hollarda murakkab va stressli vaziyatlarga duch kelishadi, masalan, mulk nizolari, yer uchastkalari bilan bog'liq huquqiy muammolar yoki noaniqliklar. Empatiyaning yetarli darajada rivojlanganligi ularga bu muammolarni yanada sezgir va mohirona boshqarishga imkon beradi (Figley, 1995). Empatiyaning yetishmasligi esa aksincha, xodimlarning stressga bardosh berish qobiliyatini pasaytirib, mijozlar bilan aloqalarda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin [6].

Kadastr xodimlari faoliyatida konativ empatiya ham muhim rol o'ynaydi. Bu, boshqa shaxslarning ehtiyojlariga faol javob qaytarish, ularga yordam berishga intilish qobiliyatidir. Boshqacha qilib aytganda, konativ empatiya xodimlarning boshqalarning holatini his qilgach, ularga amaliy yordam ko'rsatishiga olib keladi. Kadastr xodimlari bu qobiliyatga ega bo'lsalar, mijozlar bilan munosabatlar yanada samarali va barqaror bo'ladi.

Empatiya qobiliyatini rivojlantirishning bir necha usullari mavjud. Ta'lim va treninglar orqali empatiya qobiliyatlarini oshirish mumkin. Kadastr xodimlari uchun maxsus psixologik treninglar va o'quv dasturlari orqali hissiy va kognitiv empatiya qobiliyatlarini oshirish bo'yicha strategiyalar ishlab chiqilishi mumkin. Nazoratli refleksiya va muloqot ko'nikmalarini

takomillashtirish ham empatiyani rivojlantirishda samarali usuldir (Eisenberg & Strayer, 1987) [5].

Muhokama. Kadastr xodimlari aholi va tashkilotlar bilan muntazam ravishda muloqotda bo'ladigan mutaxassislar hisoblanadi. Ularning kasbiy faoliyati turli xil huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy masalalarni hal qilishni talab qiladi. Bu jarayonda kadastr xodimlarining empatiya qobiliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Empatiya - boshqalarning hissiyotlarini tushunish va ular bilan hamdard bo'lish qobiliyati bo'lib, xodimlarning mijozlar bilan samarali va insonparvar munosabat o'rnatishiga yordam beradi.

1. Empatiyaning mohiyati va ahamiyati. Empatiya insonning boshqalarning his-tuyg'ulariga e'tibor berish va ular bilan bog'lanish qobiliyatini anglatadi. Ushbu qobiliyat, ayniqsa, kadastr xodimlari uchun muhim, chunki ular kundalik hayotida mijozlarning mulkiy va yer bilan bog'liq muammolarini tushunishlari va to'g'ri yondashishlari kerak bo'ladi. Mijozlar, odatda, xodimlardan faqat professional xizmat emas, balki insoniy yondashuvni ham kutadilar.

2. Kadastr xodimlarida empatiyani rivojlantirish yo'llari. Empatiya qobiliyatini rivojlantirish oson jarayon emas, lekin uni amaliyot va mashg'ulotlar orqali yaxshilash mumkin. Quyida kadastr xodimlarida empatiyani takomillashtirish uchun bir nechta usullar keltirilgan:

➤ O'quv mashg'ulotlari va treninglar: Empatiya qobiliyatini rivojlantirish uchun psixologik treninglar samarali bo'lishi mumkin. Bunday mashg'ulotlar orqali xodimlar muloqot qobiliyatini oshiradi, boshqalar bilan samimiy va chuqur aloqa o'rnatish usullarini o'rganadi.

➤ Mijozlarning hissiy holatini tushunish: Xodimlar har bir mijozning shaxsiy ehtiyojlari va hissiy holatini inobatga olishga intilishi kerak. Mijozlar bilan ularning hozirgi holatini tushungan holda muloqot qilish muhimdir.

3. Empatiyaning xizmat ko'rsatish sifatiga ta'siri. Kadastr xodimlarining empatiya darajasi ularning xizmat ko'rsatish sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Empatiya rivojlangan xodimlar:

➤ Mijozlar ehtiyojini yaxshiroq tushunadilar: Bu xodimlarning tezroq va to'g'ri yechim topishiga yordam beradi.

➤ Ishonchli munosabatlarni rivojlantiradilar: Mijozlar o'zlarini tushunilgan va qadrlangan deb his qilishlari orqali davlat xizmatlariga ishonchlari oshadi.

➤ Stressli vaziyatlarni boshqaradilar: Empatiya yuqori bo'lgan xodimlar og'ir va stressli vaziyatlarda mijozlarni tinchlantirish va ularning muammolarini professional darajada hal qilish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Xulosa. Kadastr xodimlari uchun empatiya professional faoliyatning ajralmas qismi bo'lib, u nafaqat mijozlar bilan samarali aloqalarni o'rnatishda, balki stressli va nizoli vaziyatlarni boshqarishda ham katta ahamiyatga ega. Kognitiv, affektiv va konativ empatiya komponentlarini rivojlantirish kadastr xodimlarining mijozlar bilan munosabatlarini yaxshilashga, xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga va ularning umumiy kasbiy samaradorligini ko'tarishga yordam beradi.

Shu o'rinda quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqdik.

Maxsus psixologik kurslar va treninglar tashkil etish.

1. Xodimlarni yiliga bir necha marotaba empatiya va muloqot bo'yicha yangilanadigan o'quv dasturlari bilan tanishtirish.

2. Stressni boshqarish va hissiy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha doimiy yordam tizimini yo'lga qo'yish.

3. Empatiya ko'nikmalariga asoslangan rag'batlantirish tizimini ishlab chiqish.

4. Xodimlar o'rtasida sog'lom ish muhiti yaratishga yo'naltirilgan maxsus dasturlar ishlab chiqish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Batson, C. D. (2009). *Altruism in humans*. Nyu-York: Oxford University Press. 368 p.
2. Barrett-Lennard, G. T. (1981). *The empathy cycle: Refinement of a nuclear concept*. *Journal of Counseling Psychology*. 91-100 p.
3. Davis, M. H. (1983). *Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach*. *Journal of Personality and Social Psychology*. 113-126 p.

4. Decety, J., & Jackson, P. L. (2004). *The functional architecture of human empathy*. Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews. 71-100 p.
5. Eisenberg, N., & Strayer, J. (1987). *Empathy and its development*. Kembrij: Cambridge University. 385 p.
6. Frigley, C. R. (1995). *Compassion fatigue: Coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat the traumatized*. Nyu-York: Brunner/Mazel. 292 p.

*Saidov Azamat Ismoilovich,
Samarqand davlat chet tillari instituti "Magistratura bo'limi boshlig'i",
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor.*

**OILADA YOSHLARNI SOG'LOM TURMUSH TARZIGA TAYYORLASHNING
IJTIMOIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI**

Annotatsiya: Ushbu maqolada oilada yoshlarni sog'lom turmush tarziga tayyorlashning ijtimoiy-psixologik jihatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada oilada yoshlarni sog'lom turmush tarzi haqidagi tasavvurlarni shakllantirish bo'yicha psixologik tavsiyalar o'rtaga tashlanadi, oilada eng muhimi, ijobiy ijtimoiy-psixologik muhitning muhimligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Sog'lom turmush tarzi, oila, ijtimoiy-psixologik muhit, farzand tarbiyasi, psixologik yondashuv, motivatsiya, salomatlik, oila psixologiyasi, globallashuv jarayoni, jismonan sog'lom, aqlan barkamol, tasavvur, sog'lom avlod, ijtimoiy muhit, hayot darajasi, davlat va jamiyat.

Аннотация: В данной статье анализируются социально-психологические аспекты подготовки молодежи к здоровому образу жизни в семье. Также в статье представлены психологические рекомендации по формированию представлений о здоровом образе жизни в семье, освещается важность положительной социально-психологической атмосферы в семье.

Ключевые слова: Здоровый образ жизни, семья, социально-психологическая среда, воспитание детей, психологический подход, мотивация, здоровье, психология семьи, процесс глобализации, физически здоровый, интеллектуально развитый, представление, здоровое поколение, социальная среда, уровень жизни, государство и общество.

Annotation: This article analyzes the socio-psychological aspects of preparing young people for a healthy lifestyle within the family. The article also presents psychological recommendations for shaping perceptions of a healthy lifestyle in the family, highlighting the importance of a positive socio-psychological environment.

Key words: Healthy lifestyle, family, socio-psychological environment, child upbringing, psychological approach, motivation, health, family psychology, globalization process, physically healthy, intellectually developed, perception, healthy generation, social environment, standard of living, state and society.

Kirish. Salomatlik – inson kamolotining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, shaxsning hech kim dahl qila olmaydigan huquqi, o'z-o'zini rivojlantirish, shaxsiy va jamiyat hayotida faol ishtirok etishi garovi hisoblanadi. Inson dunyoga kelar ekan, baxtli bo'lishni orzu qiladi va unga intiladi. Baxt – keng qamrovli tushuncha bo'lib, inson hayotining mazmuni hisoblanadi. Insonning baxtli hayot kechirishini ta'minlovchi omil – bu uning sog'lom turmush tarzi va u haqidagi tushuncha va tasavvurlarning shakllanishi hisoblanadi.

Ma'lumki, sog'lom turmush tarzi – bu insonning ma'lum maqsad asosida ongli ravishda o'zining yashash tarzi, hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan turmush sharoitlarini yaratish va ularga amal qilishidir. Boshqacha aytganda, sog'lom turmush tarzi - bu faol mehnat, ijod og'ushida yashash, kuchli jismoniy va ruhiy yuklamalarni, o'ta xavfli va zararli ta'sir ko'rsatuvchi omillarni yengil ko'tara oladigan har tomonlama taraqqiy etgan shaxsning shakllanish jarayonidir [1].

Sog'lom turmush tarzini ko'p o'lchovlilik va uni o'rganishga yondashuvlarning xilma-xilligi hali ham unga to'liq ta'rif berishga, uning tarkibiy qismlarining yyetarli va ayni paytda minimal to'plamini aniqlashga, ruhiy salomatlik darajasini baholashning aniq va ishonchli mezonlarini ishlab shiqishga imkon bermaydi. Ushbu konsepsiyaning mazmuni ko'p jihatdan tarixiy davrga, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishiga, shaxsning millati va ijtimoiy kelib chiqishiga, axloqqa va boshqa ko'plab omillarga bog'liq. Inson salomatligi bilan bevosita yoki bilvosita bog'liq bo'lgan har qanday ijtimoiy amaliyotda mutaxassis muqarrar ravishda asosiy

savollarga duch kelishi kerak: sog'liq nima va kasallikning eng umumiy ta'rifi nima? Bugungi kunga kelib, biz bu savolga aniq va juda to'g'ri javob topa olmaymiz.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, oilada sog'lom turmush tarzining shakllanishi ijtimoiy-psixologik asoslarini tadqiq qilish va shakllantirishga bag'ishlangan tadqiqotlar oz miqdorni tashkil qiladi. Demak, yuqoridagi ilmiy-nazariy tahlillar natijasiga tayanib, oilada sog'lom turmush tarzini ilmiy adabiyotlarda yoritilishi bo'yicha quyidagi umumiy xulosalarni keltirmoqchimiz.

Oilada sog'lom turmush tarzini tadqiq qilish muammosini o'rganishda, xorijda, asosan, uning fenomenologik, genetik ham regulatsion jihatlari nuqtai nazardan yondashuvlar tadqiqi namoyon etilgan bo'lsa, Rossiya hamda boshqa MDH davlatlarida esa, sotsiomadaniy jihatlari, shaxs bilan bog'liq imkoniyatlari hamda uning kasbiy faoliyat samaradorligini shakllantirishdagi tabiati nuqtai-nazardan tadqiq qilish amaliyotini kuzatish mumkin.

Olib borilgan ushbu tadqiqotlar natijalari, ishlab chiqilgan ilmiy yangiliklar yurtimizda oilada sog'lom turmush tarzi bilan bog'liq jarayonni yanada shakllantirishga xizmat qiladi. Biz o'z tadqiqotimizda yuqoridagi ilmiy mulohazalardan asos sifatida foydalandik va bu bizga oilada sog'lom turmush tarzini haqida yanada kengroq ma'lumotlar yig'ishimizga, amalda qo'llashimizga yordam berdi.

Fikrimizcha, inson mustahkam salomatlikka ega bo'lgandagina baxtli bo'lib yashashi mumkin. Har bir millatga, har bir mamlakat uchun muqaddas bo'lgan tarixiy, madaniy, milliy qadriyatlarning barchasini jismoniy va ruhiy sog'lom insongina yarata oladi. Shunday ekan salomatlik - mavjud barcha qadriyatlar orasida eng oliysi sifatida qadrlanmog'i lozim. Insonning dunyoqarashi dastlab oilada shakllanadi. Oila jamiyatning negizi sifatida unda o'zaro hurmat va qattiq tartib bo'lmasa, uning barcha a'zolari o'z burchlarini ado etmasa, bir-biriga nisbatan ezgulik bilan mehr oqibat ko'rsatmasa, yaxshi va munosib tarzda yashash mumkin emas. Sharq oilalari ko'p asrlik mustahkam ma'naviy tayanchlariga ega bo'lib, aynan oilada demokratik negizlarga asos solinadi, odamlarning talab ehtiyojlari va qadriyatlari shakllanadi. Inson salomatligini har qancha moddiy boylik va mablag' evaziga sotib olib bo'lmaydi. Har bir shaxs o'zining yurish-turishi uchun mas'ul deb qabul qilingan demokratik jamiyatda, inson salomatligi muhim ahamiyatga ega bo'lgan oliy qadriyat darajasiga ko'tariladi, har bir kishi o'z salomatligining quruvchisi bo'lib maydonga chiqadi, uni shunday qurish kerakki, u hech qachon buzilmasin, har qanday zararli ta'sirlarga bardosh bera olsun. Buning uchun har bir kishi mustahkam salomatlikka qanday erishish yo'lini, salomatlikning sir asrorlarini chuqur bilishi va to'laqonli salomatlikning yagona yo'li sog'lom turmush tarzi ekanligini anglab yetishi lozim.

Deyarli barcha mualliflar "sog'lom turmush tarzi" global ahamiyatga ega bo'lgan ijtimoiy-madaniy, yaxlit hodisa ekanligini tan olishadi, uni o'rganish va baholashda fanlararo, integrativ yondashuvni talab qiladi. Deyarli barcha tushunchalarda, bu inson atrof-muhit omillarining ta'siriga javob berishning yyetarli usulini tanlash ushun ko'proq "erkinlik darajalariga" ega bo'lishini anglatadi. Shu bilan birga tabiiy ravishda bu sohada hal etilishini kutayotgan talaygina masalalar ham mavjud. Xususan, aqliy rivojlanishida nuqsone bo'lgan o'quvchilar psixofizik rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda ularni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlash borasida bartaraf qilinishi lozim bo'lgan muammolar borligini inkor qilib bo'lmaydi.

"Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash" predmetining vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Yoshlarda sog'lom ota-ona, sog'lom bola haqida to'g'ri tasavvurlarni shakllantirish.
2. Oila va uning funksiyalari haqida maqsadga muvofiq tasavvurni tarkib toptirish.
3. Yoshlarda namunali ota, namunali ona, namunali er va xotin haqida tasavvurni shakllantirish.
4. Er va xotin orasidagi muloqot madaniyati haqida tushuncha berish.
5. Ota-ona va bolalar o'rtasidagi munosabatlar, bolalarni tarbiyalash usullari haqida tushuncha berish.
6. Qaynona ikkinchi ona ekanligi haqida yoshlarda tasavvur shakllantirish.

Etnopsixologiya va xalq pedagogikasining asosini xalq og'zaki ijodi tashkil qiladi. Xalq og'zaki ijodining doston, ertak, rivoyat maqol, topishmoq, tez aytish, qo'shiq, marosim folklori,

bolalar folklori, erkalama va ovutmachoqlar kabi katta va kichik janrlari sog'lom avlodni voyaga yetkazish va sog'lom turmush madaniyatini shakllantirishda asosiy vosita hisoblanadi. O'zbek xalqining boy madaniy merosida muhim o'rin egallagan, tarixan tarkib topgan milliy urf-odatlar, an'analar, marosimlarni yoshlarda sog'lom turmush madaniyatini shakllantirishga ta'siri nuqtai nazaridan o'rganish muhim o'rin egallaydi. Sharq xalqlarining boy xalq psixologiyasi, yozma adabiyoti, diniy manbalari, buyuk mutafakkirlari olg'a surgan g'oyalari, asrlar davomida sayqallanib kelgan axloqiy fazilatlari yoshlarga g'amxurlik qilish, kichiklarga izzat, kattalarga hurmat, saxiylik kabi fazilatlarni shakllantirish omili bo'lib xizmat qiladi.

Jamiyatimiz, davlatimiz oilaga g'amxo'rlik qilib, uni qadrlab, e'zozlab, og'irini yengil qilish, oila uchun barcha sharoitlarni yaratishga harakat qilayotgan bir paytda voyaga yetgan har bir inson oilasi, ota-onasi, farzandlari, xalqi, Vatani uchun butun hayotini bag'ishlashi lozim.

Insonlar qanday lavozimlarda ishlamasin yoxud biror-bir kasb egasi bo'lmasin, har birining jamiyatda o'z o'rnini, ahamiyati bor. Har bir inson imkoni doirasida mamlakati, oilasiga xizmat qilishi lozim. Kasbi, jamiyatda tutgan mavqei qanday bo'lishidan qat'i nazar, avvalo odam vatanparvar inson bo'lishi kerak. Xalqimizning og'zaki ijodi namunalari, maqol, o'git, ertak, afsona va rivoyatlarida bunga alohida ahamiyat berilgan. Sharq mutafakkir va arboblari (Alisher Navoiy, Amir Temur, Bobur), yozuvchi va shoirlarimiz ijodlarida insoniylik, odamiylik, el-yurt, xalq, Vatan taraqqiyoti uchun xizmat qilish, fidoyilik masalalari yetakchi o'rin egallaydi.

O'zbek oilasiga xos ijtimoiy-psixologik xususiyatlar, ilg'or urf-odat va an'analar asrlar davomida shakllanib, rivojlanib, taraqqiy topib kelgan. Respublikamiz birinchi prezidenti I.A.Karimov ta'kidlaganidek: "O'zbek oilasi mustabidlik zamonida ham o'zining tarixan shakllangan qiyofasini yo'qotmadi. Ulug' adibimiz Abdulla Qodiriy qahramonlaridan birining "Bu xonadondan hech kim norizo bo'lib ketgan emas", deb aytgan gaplarida elimizga xos katta hayotiy falsafa mujassam".

Ma'lumki, jamiyat taraqqiy etib borgan sari odamlarning o'zlari ham, ularning bir-birlari bilan bo'ladigan o'zaro munosabatlari ham, ayniqsa, shaxslararo munosabatlar orasida eng samimiy, eng yaqin bo'lgan oilaviy munosabatlar ham takomillashib, o'ziga xos tarzda murakkablashib boradi. Chunki, hozirgi zamon fan-texnikasi, ishlab chiqarish munosabatlari, vositalari taraqqiyoti, qishloq xo'jaligi, sanoat ishlab chiqarishi, umuman xalq xo'jaligining barcha jabhalarida yangi texnologiya, texnik jarayonlarning jadal joriy etilishi bevosita shu jarayonlarning yaratuvchisi, ishtirokchisi bo'lgan inson omiliga, inson shaxsiga ham o'ziga xos, yangicha talablar qo'yimoqda. Ishlab chiqarish munosabatlari, jamiyat taraqqiyoti bir tomondan, odamlarning o'zlarida ro'y berayotgan ijtimoiy-psixologik, fiziologik va boshqa o'zgarishlar insonlar o'zaro muloqot munosabatlari doirasining ma'lum darajada chegaralanib qolishiga va turli ta'sirlar oqibatida shaxs ruhiyatida hissiy, emotsional zo'riqishlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Bularning ta'siri oilaviy hayot va undagi psixologik iqlimda ham o'z ifodasini topmoqda.

Demak, oilalarning mustahkamligi jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, milliy xavfsizligini, uning ravnaqi, taraqqiyotini belgilovchi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Hozirgi vaqtda jamiyatimiz, insoniyat taraqqiyoti, mustaqilligimiz istiqbollari uchun jiddiy xavf tug'dirayotgan iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, ekologik, ichki va tashqi omillarning tahdidi ortib borayotgan ayni vaqtda oilalar mustahkamligini ta'minlash va bu masalani to'g'ri hal etilishining asosiy yo'li bo'lmish yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash masalasi o'ta jiddiy yondashuvni talab etuvchi dolzarb masaladir.

Jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi shaxsning madaniy takomillashuviga, u esa shaxslarning bir-birlariga qo'yadigan talablari oshishiga va shaxslararo munosabatlar murakkablashuviga olib keladi.

Oila ijtimoiy-tarixiy taraqqiyot jarayonida turli an'ana, marosim, urf-odat, rasm-rusumlarni vujudga keltirganki, bular jamiyatning rivojlanishiga, shaxsning har tomonlama - jismoniy, ma'naviy jihatdan kamolotga erishishiga, uning hayot tarziga o'z ijobiy ta'sirini o'tkazib kelgan. Oiladagi sog'lom, ijobiy psixologik muhit, oila a'zolari o'rtasidagi emotsional yaqinlikdan

farzandlarda ota-onaga, qarindosh-urug'larga nisbatan hurmat, mehr-oqibat singari eng yuksak, ezgu xislatlar tarbiyalanadi, insoniy fazilatlar shakllanadi.

Fan va texnikaning shiddat bilan rivojlanishi, globallashuv jarayonlari shubhasiz, aqliy rivojlanishida nuqsoni bor o'quvchilarning oilaviy hayotlarida oldingi tengdoshlari hayotida kuzatilmagan muammolarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, jamiyat taraqqiyotining bugungi holati hozirgi zamon oilasi oldiga o'ziga xos yangi ijtimoiy funksiyalarni ham yuklaydiki, bularning barchasi maxsus va yordamchi maktablar o'quvchilarini oilaviy hayotga maxsus tayyorlash masalasini eng dolzarb masalalardan biri qatoriga ko'tarmoqda. Shuning uchun ham respublikamizda mustaqillikka erishganimizning dastlabki yillaridanoq oila, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, oilalarda komil shaxsni tarbiyalash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Umuman jamiyat tobora taraqqiy etib boraverar ekan, oila masalalarining dolzarbligi ham shunga mos ravishda ortib boraveradi va oilaga bo'lgan e'tibor ham kecha va bugunga qaraganda ertaga yanada yuqoriroq bo'ladi. Chunki oila jamiyatning kichik bir ko'rinishi bo'lib, u qancha inoq, ahil va mustahkam bo'lsa, jamiyat ham shunchalik qudratli bo'ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, farzandlarni kamol topib, voyaga yetishishida, ijtimoiy va oilaviy hayotga tayyorlashda o'ziga xos muhim muammolarni bartaraf etishning yo'llarini yuqorida keltirib o'tilgan fikrlarda o'z tasdig'ini topgan. Hozirgi davrda yoshlarni uzoq tarixga ega bo'lgan madaniyatimizni yuksaltirishda ham oiladagi sog'lom turmush tarzi o'z ta'sirini ko'rsatadi. Mana shularni inobatga olgan holda hukumatimiz tomonidan oilalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish va uni takomillashtirish uchun uyatarli shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Chunki kishilarning turmushi jamiyat taraqqiyotining iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va ma'naviy-madaniy jihatlarini o'zida aks ettiradi va bu oiladagi sog'lom muhitni belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Давлетшин М. Г, Шоумаров Ф. Б. “Замонавий ўзбек оиласи ва унинг психологик хусусиятлари” / Ўзбек оиласининг этнопсихологик хусусиятлари. Илмий ишлар тўплами. – Тошкент, 1993. – Б. 5-11.
2. Йўлдошев М. “Оиладаги рухий муҳит ва унинг тарбияга таъсири”. – Т.: 2004. – 99 б.
3. Мусурмонова О. “Оила маънавияти – миллий ғурур”. – Т.: “Маънавият”, 1998. – 123 б.
4. Оила психологияси: Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари ўқувчилари учун ўқув қўлланма. (Ф.Б. Шоумаров таҳрири остида), – Т.: “Шарқ”, 2008. – 296 б.
7. Ismailovich S. A. Socio-Psychological Problems of Educating an Independent-Minded, Creative Person in the Educational Process //Central asian journal of literature, philosophy and culture. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 4-7.
5. Саидов А., Джураев Р. Баркамол авлодни тарбиялаш-соғлом турмуш тарзини шакллантиришда спортнинг ўрни //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 203-208.
6. Саидов А. pedagogic mahorat: ёшлар ўртасида соғлом турмуштарзини шакллантириш устувор вазифа сифатида //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2020. – Т. 2. – №. 2.
7. Sharifjon To'lqin Ta'lim-tarbiya tizimi va o'qituvchilar faoliyatida psixologik xizmatning ahamiyati //models and methods for increasing the efficiency of innovative research. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 57-60.
8. Саидов А. Соғлом ва баркамол шахсни тарбиялашнинг ижтимоий-психологик масалалари //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. Specialissue. – С. 262-266.
9. Саидов А., Джураев Р. Воспитание гармоничного поколения–роль спорта в формировании здорового образа жизни //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 203-208.
10. Saidov A. Historical roots of formation of healthy lifestyle culture psychology in the family //International Journal of Pharmaceutical Research. – 2020. – Т. 12. – №. 4. – С. 628-630.

Atabayeva Nargis Batirovna
TDPU "Psixologiya" kafedrası professori, psixologiya fanlari doktori
Gulnora Hundley,
AQSh, Florida universiteti professori, (PhD)

SHAXSDA ALTRUISTIK XULQ RIVOJLANGANLIGINING YOSHGA OID PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: Mazkur maqolada shaxsdagi altruistik xulqning yoshga oid va gender xususiyatlari tahlil qilingan. Xususan, o'smirlik davrida altruistik xulq shaxsning o'z "Men"ini tasdiqlashga intilish bilan determinasiyalashgan bo'lsa, ilk o'spirinlik davrida emosional qadriyatlarining shakllanishi, talabalarda esa kasbiy rivojlanish bilan bog'liq xususiyatlar negizida namoyon bo'lishi aniqlangan. Bundan tashqari shaxsdagi altruistik xulqning gender farqlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: altruizm, talaba, o'smir, motiv, ijtimoiy munosabatlar, gender farq, empatiya.

Аннотация: В данной статье анализируются возрастные и гендерные особенности альтруистического поведения человека. В частности, в подростковом возрасте альтруистическое поведение определяется стремлением утвердить собственное «Я», тогда как в раннем подростковом возрасте оно проявляется на основе формирования эмоциональных ценностей, а у студентов оно проявляется на основе характеристики, связанные с профессиональным развитием. Кроме того, научно обоснованы гендерные различия в альтруистическом поведении человека.

Ключевые слова: альтруизм, студент, подросток, мотив, социальные отношения, гендерные различия, эмпатия.

Abstract: This article analyzes the age-related and gender characteristics of altruistic behavior in a person. In particular, in adolescence, altruistic behavior is determined by the desire to confirm one's own "I", while in early adolescence, it is manifested on the basis of the formation of emotional values, and in students, it is manifested on the basis of characteristics related to professional development. In addition, gender differences in altruistic behavior in a person have been scientifically substantiated.

Key words: altruism, student, teenager, motive, social relations, gender difference, empathy.

Kirish. Shaxs ontogenetik taraqqiyotda doimiy rivojlanib, takomillashib boruvchi mavjudotdir. Psixik taraqqiyotda turli darajada va davrlarda har xil sohalarning rivojlanishi heteroxronlik xarakteriga ega bo'ladi. Bizga ma'lumki, shaxs ontogenetik taraqqiyotida o'smirlik, ilk o'spirinlik, talabalik davri muhim o'rin tutadi. Chunki, aynan o'smirlik davrida shaxsning dunyoqarashi, turli masalalar yuzasidan barqaror shaxsiy qarashlarining shakllanishida sezitiv davr hisoblansa, ilk o'spirinlik davri oliy hislarning tarkib topishi va o'z-o'zini tahlil qilish asosida qarorlar qabul qilish bilan, talabalik davri esa kasbiy o'zlikni anglash, jamiyatga integrasiyaning faol pozitsiyasi shaakllanishi bilan bog'liq ontogenetik taraqqiyotdagi muhim davrlardan hisoblanadi.

Shaxsning ahloqiy tushunchalari maktabgacha tarbiya davridan shakllana boshlaydi va o'smirlik davriga kelib ular barqaror ustanovkalariga, ilk o'spirinlik davriga kelib esa muayyan qadriyatlar tizimiga, talabalik davriga kelib esa refleksiv darajadagi barqaror xulq shakliga aylanib boradi. Mazkur davrlarning shaxs ahloqiy taraqqiyotida muhim davr ekanligini hisobga olib, biz o'z tadqiqotimiz uchun aynan shu davrlarni tanlab oldik. Biz tadqiq etishni maqsad qilgan altruizm motivlariga asoslangan xulq shaxsning ahloqiy dunyoqarashi, kognitiv jarayonlari va emosional holatlari bilan uyg'unlashuvchi shaxs individualligini namoyon etuvchi xulq-atvor shaklidir.

Ilmiy maqolada o'smirlar, ilk o'spirinlar, talabalarda altruizm motivasiyasiga asoslangan xulqning psixologik omillari va mexanizmlarini o'rganish asosida uni rivojlantirishning amaliy imkoniyatlarini oshirish maqsadi ko'zlangan. Tadqiqotda belgilangan maqsadga muvofiq uni empirik tekshirish uchun quyidagi algoritm asosida ilmiy tekshirish ishi tashkil qilindi:

1) respondentlarda altruizmga moyillik darajasi tekshirildi;

2) shaxsda altruizmga moyillikning yosh dinamik xususiyatlari va jins farqlari tahlil qilindi.

Tadqiqotda Toshkent shahri Sergeli tumanidagi 300-sonli, Namangan viloyati Namangan shahridagi 60-sonli umumiy o'rta ta'lim maktablarining 108 nafar o'smir yoshidagi, 102 nafar ilk o'spirinlik davridagi o'quvchilari, Toshkent davlat pedagogika universitetining 96 nafar, Buxoro davlat universitetining 82 nafar, Qarshi davlat universitetining 84 nafar talabalari, jami 472 nafar respondentlar ishtirok etdi. Tadqiqot obyekti sifatida tanlangan hududlar bir-biridan shaxs xususiyatlari va ijtimoiy voqyelikka munosabati bilan farqlanadi. Qolaversa, regional xususiyatlari jihatidan oilaviy munosabatlarda farzand tarbiyasiga munosabatda ham tafovutlarni real hayotda kuzatishimiz mumkin. Shu boisdan, mazkur hududlar tanlangan.

Biz dastlab respondentlarimizning altruistik xulq haqidagi verbal tushunchalari va real xulq shakllarini o'zaro identiv ekanligini aniqlash uchun kuzatish va suhbat metodini qo'llash asosida olingan ma'lumotlarimizni qiyosiy tahlil qilib chiqdik. Buning uchun biz respondentlarimizda «Men kimga, qanday va nima uchun yordam beraman?» mavzusida olib borilgan suhbat natijalari asosida ularning altruistik xulq haqidagi tushunchalari tahlil qilindi va quyidagi natijalarga erishildi:

1-rasm. Shaxsning altruistik xulq «yo'nalgan obyekt» haqidagi verbal tushunchalar tizimining o'ziga xos xususiyatlari (N=472)

Diagnostic interview continues with respondents' altruistic behavior target verbal concepts. Mini-blanks were used for recording and results were noted. Results from each audience were compared to the target group. In the teenagers' group, altruistic behavior towards the target group was most often directed towards peers. The main reason for this is the age group's tendency to interact with peers and to be accepted by the group. In the early adolescence group, the target group was most often parents, teachers, and peers. In the student group, the target group was most often parents, teachers, and peers. In general, respondents' altruistic behavior is directed towards the target group through emotional relationships and through the desire to help. In general, respondents' altruistic behavior is directed towards the target group through emotional relationships and through the desire to help. In general, respondents' altruistic behavior is directed towards the target group through emotional relationships and through the desire to help.

qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsak, ikkinchi darajada kichik bolalar, uchinchi darajada ota-onalar turibdi. Bu holat ham o'smirlardagi altruizmning yoshga oid xususiyatlarga bog'liqligini ko'rsatadi. Chunki, o'smirlarda o'zidagi avtonomiyalarni «mustaqillikka intilish» va «kattalik hissi» orqali namoyon qiladilar. Mazkur holatda o'smirlar o'zlarining «Men»ini ijtimoiy maqomini oshirish va altruistik fonda namoyon qilish uchun kichik bolalar guruhiga referentometrik ta'sir etishga ustunlikni anglatadi. Ota-onalar auditoriyasiga nisbatan esa ijtimoiy munosabatlarda ko'proq ijtimoiy kutuvlarga moslashish bilan bog'liq altruistik xulq patternlari kuzatilishi aniqlangan.

Bizga ma'lumki, o'smirlik davrida asosiy e'tibor va referentometrik ta'sirga ega bo'lgan shaxslar auditoriyasi o'zgaradi. O'smirlik davridagi inqirozlar bilan bog'liq ravishda o'quv motivasiyasining susayishi bilan bog'liq holda pedagoglar bilan munosabatlar tizimida ham o'ziga yarasha o'zgarishlar kuzatiladi. Pedagoglar rasmiy xarakterga ega bo'lgan yetakchi bo'lganligi bois, o'smirlarda esa rasmiy maqomga ega bo'lgan shaxslardan ko'ra, norasmiy munosabatlar tizimiga e'tibor qaratish kuchli ekanligi aniqlangan. Mazkur holat o'smir-pedagog munosabatlari tizimidagi didaktik o'zaro ta'sirning ahamiyati o'smirdagi emosional munosabatlar tizimida susayib boradi. Shu boisdan ham asosan o'smir emosional qadriyatlari tizimiga ta'sir eta olgan pedagoglar auditoriyasiga nisbatan altruistik munosabat ustunroq chiqqan.

Xalqaro baxtilik indeksi bo'yicha statistik ma'lumotlarning ko'rsatishicha, insondagi chinakam baxt hissi va beg'araz altruistik ustanovkalarni namoyon bo'lishida «notanish insonlarga yordam ko'rsatish» chastotasi eng yuqori o'ringa ega. Biroq, mazkur ko'rsatkich o'smirlarda eng past natijaga ega bo'lgan. Bu holat yana bir karra o'smirlardagi altruistik xulq tendensiyalarini o'smirlik davridagi psixologik avtonomiyalarni shaxs ijtimoiy mavqeyeni "altruist men"ni tasdiqlash bilan uyg'un kechayotganligini anglatadi.

Ilk o'spirinlar guruhida altruistik xulq «yo'nalgan obyekt» sifatida tengdoshlar guruhi ko'rsatilgan. Bu holatni ham biz mazkur davrda emosional qadriyatlar tizimining barqaror shakllanishi bilan nazariy-mustaqil tafakkurning rivojlanishi bilan tushuntirishga harakat qilamiz. Chunki ilk o'spirinlik davrida shaxs qadriyatlari tizimi bevosita oilaviy munosabatlar ta'sirida barqarorlashib boradi. Natijada ilk o'spirinda «chin do'st» va yaqin insonlar auditoriyasi paydo bo'ladi. Shu boisdan ham tengdoshlari va ota-onalar bilan bilan bo'ladigan munosabatlar tizimida altruistik xulqni namoyon bo'lishi kuchliroq chiqqan. Pedagoglarga nisbatan altruizm obyekti sifatida qarash 18%ni tashkil etgan. Mazkur holat ilk o'spirinlik davridagi mustaqil tafakkurning kasbiy yo'nalganlik negizida shakllanishi bilan bog'liq. Chunki, ilk o'spirin pedagoglar bilan munosabatlar tizimida mustaqil tafakkurning namoyon bo'lishi rasional altruizmning yuzaga chiqishiga sabab bo'lmoqda. Ilk o'spirinlarda ham o'smirlar singari notanish insonlarga nisbatan altruistik xulqni yuzaga chiqarish darajasi past ekanligi aniqlangan. Mazkur holat altruizmning beg'arazlik darajasini psixologik va ijtimoiy omillar ta'sirida pasayishidan va o'zaro mehr almashinish ehtiyojining ortishidan dalolat beradi.

Talabalar auditoriyasida esa "altruistik xulq yo'nalgan obyekt" sifatida eng katta ko'rsatkich ota-onalar va tengdoshlar guruhi ko'rsatilgan. Talabalik davriga kelib shaxs o'z hayotida bilishga oid, ijtimoiy, kasbiy qiyinchiliklarni boshidan kechira boshlaydi. Bu qiyinchiliklarning ichida ijtimoiy qiyinchiliklar shaxsning shakllanishiga katta ta'sir etadi. Xususan, mazkur qiyinchiliklar talabaning nafaqat yangi muhitga adaptasiyasi, balki yangi rollarga adaptasiyasi bilan kechadi. Aksariyat insonlar bu davrga kelib ma'lum sabablarga (turmush qurganligi, ota-onasidan uzoqda tahsil olayotganligi, o'zi ham ota-onalik mavqeiga erishganligi) ko'ra, ota-onasiga yordam berishi kerakligi haqidagi ahloqiy hislar emosional qadriyatlar ta'sirida faollashadi. Talabalarning tengdoshlari bilan munosabatlari tizimidagi altruizm ko'proq ijtimoiy identifikasiya mexanizmi ta'sirida kechadi. Bunda talaba tengdoshini o'zining o'rniga qo'yib ko'rishga intilishi orqali, ularga yordam berishim kerak deb hisoblaydi. Talabaning tengdoshlariga nisbatan altruistik xulqni amalga oshirishiga undaydigan omillarning ichida ijtimoiy almashinuv motivi yetakchilik qiladi. Chunki, talaba tengdoshiga yordam berishga intilish orqali o'zining ijtimoiy maqeyini tan olinish bilan bir qatorda «keraklilik» hissini tuyishga musharraf bo'ladi.

Talabalarining natijalarida kichik bolalar, pedagoglar va notanish insonlar auditoriyasiga yordam ko'rsatish tendensiyasi deyarli bir xil qiymatga ega bo'lgan. Buning asosiy sabablari, eng avvalo talabalarining kasbiy shakllanish nuqtai nazaridan altruizmning beg'arazlik indeksini ortganligi (notanish insonlarga qaratilgan altruizm) va altruistik motivlarning kasbiy muhim sifatlar sirasiga singib borilayotganligidan dalolat beradi. Qolaversa, respondentlarimizning kontingenti pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishida tahsil olayotganligini hisobga olsak, altruizm motivlarini shaxsning kasbiy muhim sifatleri negizida shakllanishi katta ahamiyatga ega.

Altruizm fenomeni shaxsning altruistik kechinmalari bilan bog'liq holda yuzaga kelib, u muayyan darajadagi altruistik motivlarni uyg'otadi. Shu boisdan, biz dastlab, respondentlarimizdagi altruistik xulq motivlarining shakllanganlik darajasini aniqlab oldik. Buning uchun S.K.Nortova-Bochaverning «Altruizm motivasiyasi» so'rovnomasini o'tkazib oldik. Olingan natijalar miqdor va sifat jihatidan tahlil qilindi. Miqdoriy tahlil natijalari jadval ko'rinishida aks ettirildi.

Turli yosh davrida altruizm motivasiyasi namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari (N =472)

1-jadval

Shkalalar	O'smirlar (n=108)	Ilk o'spirinlar (n=102)	Talabalar (n=262)
Yuqori darajadagi altruizm motivasiyasi	36,1%	39,7%	41,1%
O'rta darajadagi altruizm motivasiyasi	21,0%	40,0%	40,7%
Past darajadagi altruizm motivasiyasi	42,9%	20,3%	18,2%

Yuqorida keltirilgan jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, o'smirlarning 36,1% foizida, ilk o'spirinlarning 39,7% foizida, talabalarining 41,1% foizida altruistik motivasiyaning yuqoriligi kuzatildi. Respondentlarimizdagi altruistik motivlarning ustunligi, ularning xulq-atvorida altruizm, o'zgalarga yordam berish motivasiyasining yuqoriligini anglatadi. Olib borilgan tadqiqot ishimiz va kuzatuvlarimizning tahlili shuni ko'rsatdiki, altruizm motivlarining rivojlanganlik darajasi o'smirlarga qaraganda ilk o'spirinlik davrida yosh inqirozlariga bog'liq ravishda yaqqolroq namoyon bo'ladi. Kuzatuvlarimiz natijasida altruistik motivlar yuqori bo'lgan o'smirlarda ko'proq do'stlari bilan shaxslararo munosabatlarida altruizm, ya'ni ularga yordam berishga, guruhning jonkuyari bo'lishga intilishlari aniqlandi. Ilk o'spirinlik davrida esa o'quvchilar nafaqat do'stlari davrasida balki, boshqa insonlarga nisbatan ham altruistik hislarni boshlaridan kechiradilar. Bu bevosita kechirimlilik, hamdardlik, g'amxo'rlik qilish, o'zgalar taqdiri uchun mas'uliyatlilik hislari bilan uyg'un holda namoyon bo'ladi. Qolaversa, ilk o'spirinlik davrida kimga qanday yordam berish borasida ham rasional yondashuvlar kuzatiladi. Chunki, aynan ilk o'spirinlik davrida altruizmning rivojlanishi uchun turtki bo'luvchi uch muhim komponent, ya'ni kognitiv, motivasion, xulq-atvor o'zaro uyg'un holda rivojlanib, shaxsning o'z-o'zini anglash sohasiga singib boradi. Talabalik davrida esa altruizm motivlarining yuqoriligi ularning aniq maqsad, ya'ni kasbiy shakllanish maqsadi asosida o'z ustida ishlashlari, emosional qadriyatlar tizimining barqaror xarakterga ega ekanliklari, atrofdegilar bilan munosabatlar tizimida emosional turg'unlikka intilishlari, empatiyaning yuqoriligi bilan tavsiflanadi. Talaba endi nafaqat kimgadir yordam berishi kerakligini tushunadi, balki, qanday yordam berish kerakligini ham aniq rejalashtira oladi. Talabalik davridagi maqsadga intiluvchanlik, o'ziga xos maksimalizm, ularni uyushgan holda hamkorlikdagi faoliyatga undashi bilan bir qatorda bir-biriga yordam berish ehtiyojining ham ortishiga sabab bo'ladi. Qolaversa, bu yerda e'tibor qaratishimiz muhim bo'lgan yana bir jihat bor – bu talabalarimizning kasbiy yo'nalganliklaridir. Biz tanlab olgan talabalar pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishida tahsil olayotganligini ham muhim ahamiyatga ega. Chunki, pedagog-psixologlarning kasbiy professiogrammasida ijtimoiy empatiya, o'zgalarga yordam berish motivi yuqoriroq bo'lishi bilan ajralib turadi. Shu boisdan, natijalarimizning ushbu holatini talabalarining kasbiy shakllanish jarayoni bilan ham bog'lab izohlash mumkin.

O'smirlik va ilk o'spirinlik davrida altruizmning rivojlanish dinamikasi yuzasidan I.V.Mangutova [4] hamda talabalik davrida A.A.Shagurova [5]ning olib borgan tadqiqotlarida ko'rsatilishicha, altruizm motivlariga asoslangan xulq rivojlanishining kognitiv komponenti ijtimoiy-ahloqiy me'yorlarni anglash, ahloqiy ongning shakllanishi bilan belgilansa, uning motivasion komponenti shaxsning ijtimoiy qiziqishlari va yo'nalganligi bilan belgilanadi. O'smirlar o'zlari uchun yangi bo'lgan faoliyat sohalari va shaxslararo munosabatlarga altruizmni qo'llash me'yorlari bilan bog'liq «chegaralar»ni ajrata boshlaydilar. Bunday sharoitda altruizmni umuminsoniy qadriyat va ijtimoiy-ahloqiy hodisa sifatida farqlash imkoni tug'iladi. Mazkur holat ilk o'spirinlik davriga kelib, shaxsning «jamiyatni foydali a'zosi» sifatida o'z-o'zini anglash sohasida namoyon bo'ladi va shaxsiy refleksiya darajasida rivojlanib boradi. Talabalik davriga kelib esa, vaziyatni nizolarsiz qabul qilish, frustrasion tolerantlik, ijtimoiy dadillik, ijtimoiy empatiyaning o'zaro uyg'unlashuvi altruistik motivlarni barqarorlashuviga zamin hozirlaydi.

O'smirlarning 21,0% foizida, ilk o'spirinlarning 40,0% foizida, talabalarning 40,7% foizida altruistik motivlarning o'rtacha darajasi aniqlandi. Respondentlarimizdagi altruizm motivlarining o'rtacha darajada namoyon bo'lishi ijtimoiy, psixologik omillar ta'sirida shaxsni o'zgalarga yordam berishga tayyorligini anglatadi. Ilk o'spirinlar bilan talabalar auditoriyasida mazkur ko'rsatkichning normal taqsimlanish qonuniga bo'ysunayotganligini ko'rib turgan bo'lsak, o'smirlar guruhida mazkur ko'rsatkich yoshga oid inqirozlarga, avtonomiyalarga, mustaqillikka intilish hissi bilan bog'liq tendensiyalarning yuqoriligi bilan bog'liq holda juda kam natijani ko'rsatgan.

O'smirlarning 42,9 % foizida, ilk o'spirinlarning 20,3% foizida, talabalarning 18,2% foizida altruistik motivlarning past darajasi aniqlandi. Sinaluvchilardagi altruizm darajasining pastligi ulardagi egoizmdan dalolat beradi va mazkur sinaluvchilarimiz bizning eksperimental guruhimizni tashkil etdi. O'quvchi va talabalardagi egoizmning namoyon bo'lishi konfliktogen omil hisoblanib, bu ularning o'z manfaatlarini qondirish yo'lidagi bir vosita sifatida xizmat qiladi. Egoizmning bu darajada taraqqiy etganligi uning tarbiyasidagi nuqsonlarni samarasidir. Chunki, shaxsning o'ziga haddan tashqari yuqori baho berishi va egosentrizmning negizlari bolalik davrlariga borib taqaladi, qolaversa, aynan mana shu jihatlar boladagi altruistik xulq-atvorni namoyon bo'lishiga ichki to'siq vazifasini o'taydi.

Shu nuqtai nazardan tahlil qiladigan bo'lsak, altruizm reprezentasiyasining yoshga oid dinamik xususiyati o'smirlik davrida shaxslararo munosabatlardagi mavqeini tasdiqlash va ahloqiy tushunchalarni barqarorlashuvi bilan bog'liq bo'lsa, ilk o'spirinlik davrida sevgi muhabbat hislari va refleksiyaning namoyon bo'lishini dominantligi bilan, talabalik davrida esa kasbiy refleksiya, ijtimoiy identifikasiya va empatiyaning qadriyatlar tizimida barqaror xarakterga ega bo'lishi bilan belgilanadi.

Navbatdagi bosqichida altruistik xulqning gender farqlarini aniqlashni oldimizga vazifa qilib belgilab olgan edik. Shu maqsadda, gender, ya'ni jins farqlarini aniqlash uchun qaratilgan tahlillarni amalga oshirdik. Bizning tadqiqotimizda ishtirok etgan 108 nafar o'smirlarning 52 nafari o'g'il bolalar va 56 nafari qiz bolalar, 102 nafar ilk o'spirinlarimizning 43 nafari o'g'il bolalar va 59 nafari qiz bolalar, 262 nafar talabalarning 112 nafari o'g'il bolalar va 150 nafari qiz bolalardan iborat edi. Olingan natijalar quyidagi jadvalda aks ettirilgan.

Turli yosh davrida altruistik xulq namoyon bo'lishining gender xususiyatlari (N 472)
2-jadval

Sinaluvchilar	Altruistik xulq		t – statistik farq ko'rsatkichi
	O'g'il bolalar	Qiz bolalar	
O'smirlar (n=108)	35,41	37,62	-1,09
Ilk o'spirinlar (n=102)	44,27	52,47	-3,43*
Talabalar (n=262)	46,41	54,19	-4,23**

Izoh: * $r \leq 0,05$; ** $r \leq 0,01$.

Olingan natijalarga muvofiq qiz va o'g'il bola o'smirlarning ko'rsatkichlari orasida ahamiyatli statistik farq kuzatilmadi. Lekin, ilk o'spirinlik davridagi o'g'il va qiz bolalarning

ko'rsatkichlari orasida ($t=-3,43$; $r\leq 0,05$) hamda talabalardagi o'g'il va qiz bolalarning ko'rsatkichlari orasida ($t=-4,23$; $r\leq 0,01$) ahamiyatli statistik farq kuzatilgan.

O'smir yoshidagi o'quvchilarimizda altruizm namoyon bo'lishidagi statistik ahamiyatli jins farqlarning ko'zga tashlanmaganligiga sababni quyidagicha izohlash mumkin: o'smirlik davrida qiz bolalarda ham, o'g'il bolalarda ham altruistik xulq-atvor shakllangan. O'smirlik davridagi qiz va o'g'il bolalar o'zining "katta Menini" tasdiqlash uchun jamiyatdagi ijtimoiy ma'qullangan xulq modellarini o'zlashtirib, ularni amalda qo'llashga urina boshlaydilar. Bizga ma'lumki, oilada azal-azaldan qiz bolalarda atrofdegilar uchun qayg'urish sifatlarini va ularda "mehribon ona, g'amxo'r umr yo'ldoshi" timsolini tarbiyalashga asosiy e'tibor qaratilgan bo'lsa, o'g'il bolalarda esa mardlik, qat'iyatlilik sifatlarini shakllantirishga urg'u berilgan.

G.N.Kamenova va M.T.Kudryashovalarning ta'kidlashicha, qiz bolalar tabiatan biologik nasl haqida g'amxo'rlik qilishga ma'suldirlar. Qiz bolalar tug'ilgandayoq unda onalik va farzandlariga g'amxo'rlik qilish instinkti mavjud bo'ladi. Ayollar xonadonning hamshirasi, bosh oshpazi, tarbiyachisi va dalda beruvchi dardkashi, erkaklar oila posboni degan gender stereotiplar mavjud. Shu boisdan ham yigit – qizlarimiz mana shu xulq modellarini optimal tarzda o'zlashtirish va "katta Men"ning tan olinishi uchun mazkur xulq modellarini amalda qo'llashga urinadilar [3].

Xuddi shunday vaziyat Ye.P.Ilin boshchiligidagi o'tkazilgan tadqiqotlarda ham kuzatilgan bo'lib, ular bu vaziyatni izohlashda quyidagicha yondoshganlar: qiz bolalarda bu ko'proq «g'amxo'rona yordam berish» ko'rinishida bo'ladi, ya'ni bu ularning boshqalarni shaxsiy va hissiy ehtiyojlari haqida qayg'urishi hamda ularga o'z maqsadlariga erishishlariga yordam berishi sifatida namoyon bo'ladi. O'g'il bolalarda esa bu "qahramonlik yordami" ko'rinishida bo'lib, g'ayrioddiy va tavakkal harakatlarni bajarish, o'zlarini haqiqiy qahramondek tutish holatlarini o'zida mujassam etadi [2].

Yuqoridagi tahlillar asosida xulosa qiladigan bo'lsak, o'smirlik davridagi o'g'il va qiz bolalarda altruizm motivlari gender stereotiplar ta'sirida namoyon bo'lishiga qaramay, asosiy maqsad "Men"ga pozitiv munosabatni shakllantirish va o'z-o'ziga bahoni oshirishga qaratilgandir.

Ilk o'spirinlik davrida altruistik xulq namoyon bo'lishida gender farqlarning aniqlanganligini quyidagicha izohlash mumkin: o'g'il bolalarda altruistik xulq ko'proq real xatti-harakatlardagi irodaning safarbar etilishi bilan bog'liq. Bunda o'g'il bolalar ko'pincha kimgadir yordam berish orqali o'zlarining «kuchli jins» vakili ekanliklarini anglagan holda munosabat qiladilar. Shu bilan bog'liq holda altruistik xulq "o'zligini fido qilish" shaklida emas, balki "o'ylangan strategik xulq" shaklida namoyon bo'ladi, qolaversa, o'g'il bolalarda ijtimoiy mas'uliyat hissining ustuvorligi rasional altruistik xulqni reprezentasiyalanishini kuchaytirib beradi. Qiz bolalarda esa emosional ta'sirlanishning kuchli namoyon bo'lishi hisobiga altruistik xulq bunday kechinmalarning qadriyatlar iyerarxiyasidagi shakllanganlik darajasi bilan bog'liq. Qiz bolalarda emosional qadriyatlar, empatiyaning yuqoriligi bilan bog'liq holda altruistik xulq tendensiyalari ham yuqoriroq chiqqan.

Talabalarda ham o'g'il bolalarga qaraganda qiz bolalarda altruistik xulq dominant ekanligi aniqlangan. Mazkur holat qiz bolalarning to'satdan yuzaga kelgan emosiogen vaziyatlarga nisbatan ta'sirchanligi, refleksiv empatiyaning kuchliligi hamda altruizmning verbalizasiyalash bilan bir qatorda rasional tarzda xulqqa proyeksiyalay olishi bilan belgilanadi. Talabalarda altruistik xulq haqidagi tushunchalar tizimi bilan uning reallikda aks etishi identivligini anglatadi. O'g'il bolalarda esa altruizm ko'proq irodaviy xususiyatlar negizida ifodalanganligi bois, yordam berish bilan bog'liq qarorlarni qabul qilganlarida ijtimoiy mas'uliyat va qat'iylik bilan bog'liq holda yuzaga chiqadi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, respondentlarimizda o'smirlar orasida gender farqlar mavjud emas, lekin ilk o'spirinlar va talabalar auditoriyasida o'ziga xos gender farqlar mavjudligi aniqlandi va mazkur farqlar ularning yoshga oid xususiyatlari bilan bog'liq bo'ladi.

Yuqorida keltirilgan fikrlar asosida altruistik xulqning yoshga oid xususiyatlarini quyidagicha differensial tahlil qilishimiz mumkin:

O'smirlar uchun xos xususiyatlar:

❖ altruizmga oid jihatlarning verbalizasiyalanishini kuchliligi;

- ❖ altruizm obykti sifatida tengdoshlar guruhining dominant ekanligi;
 - ❖ ahloqiy tushunchalar tizimining anglanilganligi;
 - ❖ psixologik avtonomiyalar bilan bog'liq holda "niqoblangan altruizm" ning dominantligi;
 - ❖ altruizm motivlarining altruistik xulqda "Men"ning ijtimoiy mavqeyini tan olinish istagi bilan determinantlashganligi;
 - ❖ manipulyativ altruizmning xulqda namoyon bo'lishi orqali atrofdegilarning "ijtimoiy kutuvlari"ga mos bo'lish istagini yuqoriligi;
 - ❖ altruistik xulqning spontan altruistik kechinmalar bilan integrativ namoyon bo'lishi;
 - ❖ shaxsdagi emosional qadriyatlar iyerarxiyasining shakllanish darajasiga bog'liq holda o'smir qiz va o'g'il bolalarda altruistik xulqning gender farqlar kuzatilmasligi.
- Ilk o'spirinlar uchun xos xususiyatlar:
- ❖ altruizm obyektining o'smirlardan farqli ravishda tengdoshlari bilan pedagoglar jamoasining ham dominantligi;
 - ❖ emosional qadriyatlar tizimining shakllanishi bilan bog'liq barqaror munosabatlarning o'rnatilishi natijasida altruizm motivlarining barqaror shaklini reprezentasiyalanishini kuchayishi;
 - ❖ vaziyatga kognitiv baho berishga intilishning kuchayishi bilan altruistik xulqning rasional shakli ifodalanishini dominantligi;
 - ❖ altruistik xulq haqidagi tushunchalarni og'zaki nutqda ifodalanishi va uning real hulqqa transformasiyalanishini emosional qadriyatlar tizimi prizmasida yuzaga chiqishi;
 - ❖ qiz bolalardagi emosional ta'sirchanlik va empatiyaviy identifikasiyaning kuchliligi hisobiga o'g'il bolalarga qaraganda altruistik xulq tendensiyasining ustuvor ekanligi;
 - ❖ ilk o'spirin o'g'il bolalarda altruistik xulq irodaviy sifatning barqaror shakllanganligi bilan bog'liq holda ifodalanishi;
 - ❖ ilk o'spirinlik davridagi nazariy tafakkurning ustunligi ularning altruistik kechinmalarini ifodalanishida ham rasional yondashuvning ustunligini ta'minlashi aniqlangan.

Talabalar uchun xos xususiyatlar:

- altruistik xulq haqidagi tushuncha va real xulqning identivligi;
- altruistik xulqning kasbiy yo'nalganlik prizmasida namoyon bo'lishi;
- altruizm obyektining terminal qadriyatlar iyerarxiyasining barqaror shakllanganligi bilan bog'liq holda ota-onalar auditoriyasiga yo'nalganligi;
- qadriyatlar iyerarxiyasida altruizm bilan bog'liq sifatlar, ya'ni rasionalizm, tolerantlik, ijtimoiy mas'uliyatlik, refleksiv empatiyaning talabalarda dominantligi;
- talabalarda altruizm motivlarining kasbiy yo'nalganlik prizmasida refleksiv empatiya ta'sirida namoyon bo'lishi;
- talabala qizlarning mehribonligi, emosional ta'sirchanligi, ijtimoiy faolligi, o'g'il bolalarda esa irodaviy sifatlar ularni altruistik xulqini ifodalanishini kuchaytirishi aniqlangan;
- talabalardagi «ijtimoiy foydali» bo'lish istagi ularni «ijtimoiy faolligi»ni oshishiga va bu esa altruistik xulq tendensiyasini kuchaytirishi kuzatilgan;
- talabalarda altruistik xulq kasbiy refleksiyaning shakllanishigi to'g'ri proporsional rivojlanishi aniqlangan [1].

Olingan natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, barcha respondentlarimizda rasional altruistik xulq rivojlanishida shaxslararo munosabatlardagi ahloqiy tushunchalarni shaxsning o'z «Men»iga munosabati hamda emosional qadriyatlar tizimi shakllanganlik darajasi bilan o'zaro uyg'un holda ifodalanishi tufayli, yosh va jins xususiyatlariga bog'liq differensial farqlar mavjudligi asoslangan. Qolaversa, altruistik xulqning ifodalanishi bilan bog'liq shaxs xususiyatlarining kognitiv, affektiv, ijtimoiy komponentlari orasida ayrim differensial farqlar mavjud.

Yuqorida keltirilgan fikrlar asosida olib borgan ilmiy izlanishlarimiz natijasida quyidagi xulosalarni shakllantirishimiz mumkin:

1. O'smirlarda «altruistik xulq obykti» sifatida tengdoshlari auditoriyasiga yo'nalganlikning kuchliligi hamda altruizm motivlari, qolaversa altruistik xulqning o'ziga xos tarzda ifodalanishida psixologik avtonomiyalar, o'z «Men»ini tasdiqlash istagi bilan bog'liq

namoyishkorona-beqaror pozisiyaning ustuvor ekanligi, o'smirlik davrida jins tafovutlarining mavjud emasligi kuzatilgan;

2. Ilk o'spirinlik davrida «altruistik xulq obykti» sifatida tengdoshlari auditoriyasiga yo'nalganlikning kuchliligi, altruistik xulq motivlarining ifodalanishida «jamiyatni foydali a'zosi» sifatida o'z-o'zini anglashning shaxsiy refleksiya darajasida rivojlanib borayotganligi hamda ilk o'spirinlik davrida altruizmning shakllanganligidagi jins farqlar asosan qiz bolalarda emosional ta'sirchanlik, ematiyaviy identifikasiya bilan xarakterlangan bo'lsa, o'g'il bolalarda irodaviy sifatlarning ustunligi bilan tavsiflangan;

3. Talabalik davrida «altruistik xulq obykti» sifatida ota-onalar auditoriyasining ustuvorligi, kasbiy refleksiya, ijtimoiy identifikasiya va empatiyaning qadriyatlar tizimida barqaror xarakterga ega bo'lishi bilan belgilanishi hamda talaba qizlarda rasional empatiyaning ijtimoiy faoliyatda namoyon bo'lishining kuchayishi, o'g'il bolalarda esa ijtimoiy mas'uliyatning ta'sirida altruistik xulqni ustuvor tavsiflanishi aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Атабаева Н.Б. Шахзда альтруистик хулқни ривожлантиришнинг психологик асослари. – Т., ТДПУ. 2022. – 275 –б.

2. Божович Л.И., Конникова Т.Е. О нравственном развитии и воспитании детей // Вопросы психологии. 1975. №1. С. 80-90.

3. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений . – СПб.: Питер. 2009. 576 с.

4. Мангутова И.В. Психолого-педагогические условия развития альтруизма у детей старшего подросткового возраста: Автореферат дисс... специальности 13.00.01. общая педагогика, история педагогики и образования. Нижний новгород. 2007. – 46 с.

5. Шагурова А.А. Социально-психологическая готовность молодёжи к волонтерской деятельности: - Автореферат. дисс...к.пси.н.М.: МГУ, 2013. – 25 с.

Elmuratova Aysulu Usaxovna

*Nukus innovatsion instituti, pedagogika va psixologiya kafedrası professori
Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

SPORT JAMOALARIDA O'ZINI NAZORAT QILISH VA PSIXOLOGIK BARQARORLIKNING AHAMIYATI: JAMOA DINAMIKASI VA MUVAFFAQIYATGA TA'SIRI

Annotatsiya: Sport jamoalarida o'zini nazorat qilish psixologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon sportchilar orasida ijtimoiy dinamikani yaxshilash, stressni boshqarish va muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini oshiradi. O'zini nazorat qilish metodikasi sportchilarning emotsional va kognitiv resurslarini boshqarishga yordam beradi, bu esa jamoaning umumiy muvaffaqiyatini oshiradi. Ushbu maqola o'zini nazorat qilish, psixologik barqarorlik va jamoa dinamikasi o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: o'zini nazorat qilish, psixologik barqarorlik, jamoa dinamikasi, muvaffaqiyat, stressni boshqarish.

Аннотация: В спортивных командах саморегуляция играет важную роль в обеспечении психологической стабильности. Этот процесс способствует улучшению социальной динамики среди спортсменов, управлению стрессом и увеличению шансов на достижение успеха. Методика саморегуляции помогает спортсменам управлять своими эмоциональными и когнитивными ресурсами, что, в свою очередь, повышает общую успешность команды. Данная статья анализирует взаимосвязь между саморегуляцией, психологической стабильностью и динамикой команды.

Ключевые слова: самоконтроль, психологическая стабильность, командная динамика, успех, управление стрессом.

Annotation: In sports teams, self-regulation plays a crucial role in ensuring psychological stability. This process enhances social dynamics among athletes, aids in stress management, and increases the likelihood of achieving success. The self-regulation methodology assists athletes in managing their emotional and cognitive resources, which in turn boosts the overall success of the team. This article analyzes the interrelationship between self-regulation, psychological stability, and team dynamics.

Key words: self-control, psychological stability, team dynamics, success, stress management.

Kirish. Sport jamoalarida muvaffaqiyatga erishish uchun nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki psixologik barqarorlik ham muhim rol o'ynaydi. Psixologik barqarorlik sportchilarning umumiy ruhiy holatini va jamoaning dinamikasini belgilaydi. Ushbu maqolada psixologik barqarorlikning ahamiyati, jamoa dinamikasi va muvaffaqiyatga ta'siri haqida fikr yuritimiz.

Jahonda guruhiy sport turlariga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda, sepak-takro, tay futboli, bossabot, petank, chirliding bunga yaqqol dalildir. Guruhiy sport turida erishilayotgan samarali natijalarda guruhdagi jipslik belgilovchi o'rin egallaydi. 2016 yildagi Yevropa chempionlar ligasida Islandiya hamda Uels futbol komandalarning muvaffaqiyatli ishtirok etganliklari ko'pgina olimlar va mutaxassislar tomonidan alohida aytib o'tilgan. "Jahon futboli" jurnalining ta'kidlashicha, bu komandalarda alohida talanti bilan ajralib turuvchi futbolchilar deyarli namoyon bo'lmagan, balki ularning o'zaro bir-birini yaxshi tushinishi, jipsligi muvaffaqiyatli ishtirok etishlariga sabab bo'lgan. Jahon standartlariga mos, raqobatbardosh sport komandasini shakllantirish uchun sportchilarni ham jismonan, ham ma'nan, ham psixologik jihatdan maxsus tayyorgarlik ko'rishni talab etadi.

Jahonda jipslik kategoriyasi yuzasidan komandaviy qadriyatlar, komandadagi rollar taqsimoti, jipslikni o'lchash usullari, jipslikka ta'sir etuvchi tashqi va ichki omillar tadqiq etib kelinmoqda. Jipslikni shakllantirish va rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari, emosional-irodaviy sohasi, komandadagi rollar taqsimoti, jipslikni o'lchash usullari,

sportchilarning sosial-psixologik mosligi, sosial-psixologik treninglar ta'siri bilan bog'liq muammolarini o'rganish esa ushbu tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishi hisoblanadi.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, ma'naviy yetuk va jismonan sog'lom barkamol avlodni voyaga yetkazish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish yuzasidan muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. "Jamiyatimizda sog'lom fikr, sog'lom kuch ustuvor bo'lishi uchun biz ma'naviy hayotimizni yuksaltirish, aholi, avvalo yoshlarimizni turli zararli ta'sirlardan asrash, ularni har tomonlama yetuk insonlar qilib tarbiyalash ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish ham muhim islohotlardan biridir" "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vataniga sodiq, qat'iy-hayotiy nuqtai nazariga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish" vazifalari belgilangan.

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Jahon psixologiyasida jipslikka ta'sir etuvchi omillar, qadriy birlik, guruhga tegishlilik darajasi tadqiq etilgan. Rus tadqiqotchisi V.S.Ageyev jipslik muammosi va unga ta'sir etuvchi bir qator psixologik omillarni o'rgangan. Emosional identifikatsiya g'oyasi A.V.Petrovskiy tomonidan ishlab chiqilgan. A.I.Papkinning eksperimentida bo'lsa emosional identifikatsiya tadqiq qilingan. N.S.Mansurov jamoaviy jipslikni tarkibini o'rganishga harakat qilgan. A.I.Donsov bo'lsa jipslikni strukturasi ishlab chiqqan. Yu.L.Xanin muomalani faoliyat jipsligiga ta'sirini amalda tatbiq etib o'rgangan. R.M.Zagaynov komandada psixologik muhitni shakllantirish jarayoniga ta'sir etuvchi omillarni tabaqalashtirgan. V.V.Shpalskiy stratometriya nazariyasini rivojlantirishga o'z hissasini qo'shgan

Psixologik barqarorlik – bu shaxsning stressga qarshi turish qobiliyati, o'z his-tuyg'ularini boshqarish, motivatsiya va ijobiy munosabatlarni saqlash imkoniyatidir. Sportchilar o'zlarini psixologik jihatdan barqaror his qilganlarida, ularning ishlashi yanada samarali bo'ladi. Emosional boshqaruv: Shaxsning o'z his-tuyg'ularini anglash va boshqarish qobiliyati. Bu stress, xavotir va boshqa salbiy hissiyotlarni samarali tarzda boshqarishga yordam beradi.

Ijtimoiy munosabatlar: O'zaro aloqalarda barqarorlik, ya'ni do'stlar, oila va hamkasblar bilan ijobiy va qo'llab-quvvatlovchi munosabatlarni saqlash. Bu jamoa dinamikasini kuchaytiradi.

Muammolarni hal qilish qobiliyati: O'zini muammolar bilan samarali kurashishga tayyorlash, kreativ fikrlash va yechimlarni izlash. Bu muammolarga qarshi turish qobiliyatini oshiradi.

Moslashuvchanlik: O'zgarishlarga tez va oson moslashish, yangi sharoitlarga yoki qiyinchiliklarga tayyor bo'lish.

O'z-o'ziga ishonch: Shaxsning o'z qobiliyatlariga bo'lgan ishonchi, o'z maqsadlariga erishish yo'lida motivatsiya va jasoratga ega bo'lish.

Jamoa dinamikasi - bu jamoa a'zolari o'rtasidagi o'zaro aloqalar, munosabatlar va o'zaro ta'sirlar jarayonidir. Jamoa dinamikasi psixologik barqarorlik bilan chuqur bog'liq, chunki jamoa muhitida qanday munosabatlar va hissiyotlar mavjud bo'lsa, shaxslarning psixologik barqarorligi shunga mos ravishda rivojlanadi.

1. Jamoa dinamikasining asosiy elementlari

O'zaro aloqalar: Jamoa a'zolari o'rtasidagi muloqot va hamkorlik darajasi. Ijobiy aloqalar jamoaning kuchayishiga olib keladi, yomon aloqalar esa ziddiyatlar va muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Raqobat va hamkorlik: Raqobat jamoaning maqsadlariga erishish uchun motivatsiyani oshirishi mumkin, ammo bu ham hamkorlikni oshirishda muammolar tug'dirishi mumkin. Ikkala jihatning muvozanati jamoaning psixologik barqarorligini ta'minlaydi.

Jamoa roli va vazifalari: Har bir a'zoning jamoada o'z roli va vazifasini anglab yetishi muhimdir. Rollar aniq bo'lsa, a'zolar o'z majburiyatlarini bajarishdan ko'proq ishonch hosil qiladilar.

2. Psixologik barqarorlikning jamoa dinamikasiga ta'siri

Emotsional muhit: Psixologik barqarorligi yuqori bo'lgan sportchilar o'z his-tuyg'ularini boshqarish qobiliyatiga ega. Bu, o'z navbatida, jamoada ijobiy muhitni yaratadi va jamoaning ruhiy holatini yaxshilaydi.

Stressni boshqarish: Psixologik barqarorlik stressga qarshi turishga yordam beradi. Stressni yengish qobiliyati jamoaning yutuqlarini oshiradi va salbiy vaziyatlarni yengil qilishga yordam beradi.

Motivatsiya va ishtirok: Psixologik barqarorlik jamoa a'zolarini bir-birlarini qo'llab-quvvatlashga undaydi, bu esa jamoaning umumiy maqsadlariga erishishdagi ishtirokini oshiradi.

3. Jamoa dinamikasini yaxshilash yo'llari

Ijobiy aloqa: Jamoa ichida ochiq va samimiy muloqot o'rnatish. Bu sportchilarning o'zaro tushunishini oshiradi va psixologik barqarorlikni mustahkamlaydi.

Tez-tez treninglar: Jamoaviy treninglar nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki psixologik tayyorgarlik uchun ham muhim. Treninglar davomida o'zaro munosabatlar kuchayadi va jamoa o'rtasidagi ishonch ortadi.

Stressni boshqarish seminarlarini o'tkazish: Sportchilarga stressni boshqarish va psixologik barqarorlikni saqlash bo'yicha seminarlar o'tkazish. Bu ularga stressga qarshi kurashishda yordam beradi.

Psixologik tayyorgarlikning umumiy maqsadi sportchining sportda yuqori darajadagi yutuqlarga erishishi uchun zarur bo'lgan psixik sifatlarni rivojlantirish, unda psixik barqarorlik va mas'uliyatli musobaqalarda ishtirok etishga tayyorlik holatini qaror toptirishdan iboratdir. Biroq sportchini psixologik tayyorlashning maqsadli yo'nalishi faqatgina shundan iborat emas. Uning oldiga jahon sport rekordlarini o'rnatish uchun shart-sharoitlar yaratish, sport iste'dodlarini etishtirish yo'llarini izlash va shu kabi yana bir qator maqsadlar ham qo'yilgan.

Tadqiqot ishimiz davomida emotsional holatlarda o'zini o'zi nazorat qilish metodikasidan foydalanildi. Sportchilarni emotsional holatlarida o'zini o'zi nazorat qilish psixologik hodisasini o'z ichiga olgan boshqa mezonlar bilan aloqasini, ma'lum bir hatti-harakatlar davomida o'zini o'zi nazorat qilish, ya'ni ushbu holatni tashkil etuvchi turli tarkibiy birliklarning aloqa munosabatlarini o'rganish va tadqiq qilishni maqsad qilib oldik. Buning uchun tadqiqotda G.S.Nikiforov, V.K.Vasilev, S.V.Firsova tomonidan taklif etilgan "emotsional holatlarda o'zini o'zi nazorat qilish" xususiyatlarini tadqiq qilishga mo'ljallangan metodika qo'llanildi. Biz ushbu metodika orqali sportchilardagi quyidagi xususiyatlarni aniqlashni vazifa qilib qo'ydik:

Sportchilarda o'zini o'zi nazorat qilishning tarkibiy qismlari o'rtasidagi aloqadorlik xususiyatlarini aniqlash.

Sportchilarning emotsional holatlarda o'zini o'zi nazorat qilishning muhim jihatlari va ahamiyatlilik darajasini baholash.

Ijtimoiylashuv jarayonida o'zini o'zi nazorat qilishning namoyon bo'lishi bilan bog'liq psixologik xususiyatlarini o'rganish.

Sportchilarda o'zini o'zi nazorat qilish metodikasi bo'yicha olingan dastlabki umumiy ma'lumotlar tahlili (n=116)

1-jadval

Guruhlar	O'zini o'zi nazorat qilish darajalari						Jami:
	past	Foiz	o'rtacha	Foiz	yuqori	Foiz	
Nazorat	26	30,6	37	44,9	22	24,5	73
Tajriba	17	27,1	30	50,3	14	22,6	41
Jami:	32	57,7	57	95,2	25	47,1	114

Keltirilgan ko'rsatkichlar asosida sportchilarda o'zini o'zi nazorat qilish darajasi nisbatan past miqdorlarda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu, bizningcha, sportchilar turli tashqi ta'sirlarga, atrofdagi insonlar jamoasi bilan o'zaro munosabatlarida, shuningdek, o'zi bilan o'zi murosa qila olmaslik natijasida yuzaga keladigan turli ko'rinishdagi ziddiyatli noxush holatlarga nisbatan salbiy javob reaksiyasini namoyon qilinishi bilan bog'liq bo'lsa kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, emotsional holatlar qanday darajada namoyon bo'lishi, umumiy asab tizimi va individual psixologik xususiyatlarga bog'liqligi sportchilarda, ayniqsa, yaqqol ifodalanadi.

Xulosa: O'zini o'zi nazorat qilish metodikasi sportchilarning psixologik tayyorgarlik jarayonida muhim rol o'ynaydi. O'zini nazorat qilishni yaxshilash orqali sportchilar o'z maqsadlariga erishish imkoniyatini oshiradilar.

Tavsiyalar: Trening dasturlari: O'zini nazorat qilishni rivojlantirish uchun psixologik treninglar va seminarlar o'tkazish. Bu sportchilarga o'z his-tuyg'ularini boshqarish va stressni yengishga yordam beradi.

O'z-o'zini kuzatish tizimlari: Sportchilarga o'z xatti-harakatlarini kuzatib borish uchun maxsus jurnallar yoki dasturlarni taklif qilish. Bu ularga o'z o'zini nazorat qilish qobiliyatini oshirishga yordam beradi.

Jamoaviy psixologik treninglar: Jamoa a'zolari o'rtasida ijobiy muloqotni mustahkamlash va o'zaro qo'llab-quvvatlash muhitini yaratish. Bu jamoaning birligi va muvaffaqiyatiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 03.06.2017 y. PQ-3031 sonli Qarori. Lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va ilmiy salohiyatni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 03.11.2020 yildagi PQ-4877-son Qarori. <https://lex.uz/>.
3. Божович Л.И. Избранные психологические труды / Л.И. Божович Психология формирования личности. - М.: Педагогика, 2004. – 533 с.
4. Гаврилина И.В. Омилы влияния на оценки степени развития волевых качеств личности //Автореф. дис. канд. психол. наук. М.: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 2010. – 29 с.
5. Гримак Л.П. Психология активности человека: психологические механизмы и приемы саморегуляции / Л. П. Гримак. - Москва : URSS, Либроком, 2018. – 366 с.
6. Евгений Ильин: Психология воли. 2-е изд. переработанное и дополненное Издательство: Питер, 2009. – 368 с. (Серия: Мастера психологии).

Olimov Laziz Yarashovich

Professor of the Department of Psychology at Bukhara State University, Doctor of Philosophy (PhD) in Psychological Sciences

SPECIFICITY OF IMPROVEMENT OF PSYCHOLOGICAL COMPETENCE FACTORS IN JUDICIAL AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES

Abstract: *This article discusses the study of the manifestation and development of factors of competence in the activities of a forensic psychologist and the improvement of its specific socio-psychological factors, the identification of components, the study of the manifestation and development of communicative, emotional and personal components of a forensic psychologist; in the development of socio-psychological competence of forensic psychologists, their connection with the legal system is revealed.*

Key words: *forensic psychologist-expert, socio-psychological competence, forensic psychological examination, professional competence.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada sud psixologi faoliyatida kompetensiya omillarining namoyon bo'lishi va rivojlanishi, uning o'ziga xos ijtimoiy-psixologik omillarini takomillashtirish, komponentlarni aniqlash, sud psixologining kommunikativ, emosional va shaxsiy komponentlarining namoyon bo'lishi va rivojlanishini o'rganish masalalari ko'rib chiqiladi; sud psixologlarining ijtimoiy-psixologik kompetensiyasini rivojlantirishda ularning huquqiy tizim bilan bog'liqligi ochib beriladi.*

Kalit so'zlar: *sud psixologi-mutaxassis, ijtimoiy-psixologik kompetensiya, sud-psixologik ekspertiza, kasbiy kompetensiya.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются вопросы проявления и развития факторов компетентности в деятельности судебного психолога, совершенствования его специфических социально-психологических факторов, выявления компонентов, исследования проявления и развития коммуникативных, эмоциональных и личностных компонентов судебного психолога; также раскрывается связь между правовой системой и развитием социально-психологической компетенции судебных психологов.*

Ключевые слова: *судебный психолог-эксперт, социально-психологическая компетенция, судебно-психологическая экспертиза, профессиональная компетенция.*

Introduction. Analyzing scientific research works on the mechanisms of improving the professional competence of psychologists in the process of court and investigation in modern psychology, we paid special attention to the theoretical interpretation of many psychological features related to the methodology of professional competence in them. Based on the analysis of several scientific literature, we can see that there are different approaches by researchers to determine the competence of a psychologist.

We can see the process of professional competence in the practice of not only social and applied psychology, but also many branches of psychology. A similar category is expressed in scientific literature, and a single scientific methodological development of a perfect level has not yet been adopted to evaluate the effectiveness of professional activity as a criterion of social-psychological efficiency as a means of competence.

The professional competence of a psychologist as a specialist and court psychologist expert refers to their professional activity, which implies the ability to perform practical professional activity and professional treatment at a sufficiently high level. At the same time, the professional competence of a psychologist can be assessed by the proportionality of his professional knowledge and skills, and on the other hand, his professional position and psychological qualities.

Literature analysis and methodology. Literature review shows that There is no single approach to defining the concept of "Competence" in foreign and local pedagogical-psychological literature. The dictionary meaning of the word competence is derived from the Latin "competo" which means "I am able, I am worthy", and it means that one is aware of a certain type of activity. "Competence" is a characteristic of a person's practical ability in a sufficiently well-versed

activity or field, which is manifested in human activity, as well as a characteristic that determines the formation of professional activity according to a certain system. Nevertheless, by most authors, competence is associated with the effective performance of an activity or action.

In particular, European and American researchers have studied the practical aspects of professional competence, i.e. the set of knowledge, skills and abilities that affect the environment (I.Borg, M. Muller, V.I.Lupandin) and serve to successfully complete the task (O.O.Gonina, M.Kaplan, L.Nugust); studied as a provider of specific actions in the activity structure (A.Ablagin, G.Birkhoff), as an applicator of practical methods to cognitive processes (S.P.Destra, S.Dollinger) [6].

A.I.Subetto explores the concepts of competence and competence within the categories of quality, characteristic, skill. He emphasizes that the concepts of competence and competence are a complex structural and dynamic learning process, but are secondary to the categories of qualities and characteristics. This, in turn, is subject to the following general principles:

- the principle of integrity and systematicity, on which the working structure of quality is based;

- the quality of the object at the high quality level, and the external structure of the quality determines the quality of the interaction of the object or process with the external environment at the real quality level;

- the principle of the existence of a system of potential and actual external and business conflicts in the emergence and development of quality;

- the principle of reflecting the quality of various processes in the results.

O.A.Bulavenko suggests that competence should be considered not as a characteristic feature of professional activity, but as a state of a person's persistently increased or decreased activity [7].

In our opinion, competence is manifested only in active professional activity, some stability in activity can be an obstacle to its success.

Teacher A.A.Dunyushin emphasizes that social-psychological competence of a person is the ability to apply knowledge, skills and abilities necessary for interaction with people in professional activities.

Apparently, the author of the opinion was identified by the following several comments:

- a) competence can be assessed as a description of a specific activity subject;

- b) the content of competence depends on the purpose, structure and special requirements of professional activity;

- c) competence emotional-volitional qualities, sociability of a person, intellectual potential, orientation of a person serve as the basis of competence[9].

So, based on the above analysis, we can see that one of the urgent tasks is to develop the aspects related to the professional competence of forensic psychologists and psychologists during the trial and investigation process, and it is necessary to assess the research of various aspects of their professional activity as a requirement of the present time.

It is known that the legal grounds for appointing an expert in any criminal cases, particularly psychology, requiring special knowledge and experience (competencies) are provided in Article 172 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan.

As defined in paragraph 5 of Article 173 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan (Conditions for appointing and conducting an expert opinion), the expert opinion is "when perceiving, remembering and questioning the mental and physical state of the victim, the witness and the circumstances that are important for the case It is necessary to appoint and transfer when it is necessary to determine that they have the ability to express themselves, as well as the ability of the victim to independently protect his rights and legal interests during the criminal proceedings. Naturally, it determines the need to evaluate mental phenomena that are the subject of psychology's research.

The legal basis for conducting forensic psychological examinations in civil court proceedings is the decision issued by the judge of the civil court. As defined in Article 84 of the

Federal Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, expertise is appointed when there is a need to conduct specific research using special, in particular, psychology knowledge. This is intended.

According to Article 3 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Forensic Expertise" entitled "Basic Concepts", forensic expert examinations are carried out by a forensic expert on the basis of special knowledge in the field of science, technology, art or craft. It is intended to carry out and give a conclusion.

Based on the norms established for the appointment of SPE in criminal proceedings, in the study of the individual-psychological characteristics of the subject who committed a serious crime, his stable motivational-spiritual reasons, as well as the person committed it is carried out when there are difficulties or complications in the assessment of the causes of the crime, due to the fact that it is not possible to determine the legal remedy for the committed action or inaction in an appropriate manner.

The importance of SPE can also be applied in the process of resolving civil legal disputes. In order to appoint an expert in this case, any specific information related to the psychological aspects of one or the other of the parties, for example, the subject's intellectual, knowing, under the influence of delusion, deception or violence, mental pressure at the time of the transaction information about low ability may be the cause.

Thus, psychological concepts related to one or another solution of controversial issues that fall under the jurisdiction of the court for the appointment of SPE in both criminal and civil proceedings, various manifestation mechanisms of the psyche of persons undergoing criminal proceedings or participating in civil proceedings from a psychological point of view. It should be noted that any specific information deemed necessary for evaluation may be the cause.

As the concept of "human factor" occupies a leading position in legal practice, the use of psychological theories and practices (experiences) relevant to the field is one of the most important tasks of today to make a fair decision and make a judgment or ruling. Unfortunately, due to the lack of a special institution or center for the organization and conduct of forensic psychological examinations, this work is carried out by professors and teachers working in the higher education system of the regions. In addition, it can be noted that the lack of a training system for forensic psychologist-experts causes various difficulties [10].

According to Clause 29 of the "Sample Regulation on the Procedure for Conducting a Forensic Expertise by the State Forensic Expertise Institution or Other Enterprise, Institution, Organization", "Expert opinion consists of three parts: introduction, examination and conclusions (final) will consist of".

The conclusion of the forensic psychological examination commission is an official written document, in which, in accordance with the Codes of Criminal Procedure and Civil Procedure of the Republic of Uzbekistan, the legal grounds and conditions for conducting a forensic psychological examination, the issues put before the expert or experts, they are The experts, as well as the conclusions of the expert commission, will be reflected. The conclusion of the forensic psychological examination shall be considered proof (evidence) in a criminal or civil case.

The conclusion of the commission of forensic psychological expertise is drawn up in a printed form signed by all the experts who conducted the expertise, and it is sealed with the seal of the institution where the forensic psychological expertise was conducted. The general term for drawing up a conclusion should not be later than 15 days after the completion of the expert examination and the issuance of expert conclusions (including in cases where more than one conclusion was drawn up by them due to a disagreement between experts). When the expertise is carried out by the commission, one of the members of the expert commission (the secretary) is responsible for preparing the draft of the expert opinion, agreeing on its text with other members of the expert commission, and drawing up the conclusion.

The conclusion of the forensic psychological examination is formalized in the following order:

1. General part
- 1.1. Introduction to the conclusion.

1.2. The introductory part of the summary reflects the following:

- date and place of forensic psychological examination;
- legal basis for conducting a forensic psychological examination;
- information about the body (person) that appointed the forensic examination;
- relevant information about the forensic psychological examination commission (surname, first name, first name, education, specialization, length of service, academic degree and academic title, position held) and the organization;
- As stated in Articles 238, 240 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, a forensic expert may testify falsely, disclose information from an inquiry or preliminary investigation without the permission of the investigator, investigator or prosecutor, as well as the expert's refusal to give a conclusion or this warning of prosecution for evasion of work;
- questions to be determined by an expert or an expert commission. They must be clearly expressed in the court ruling or the decision of the investigative bodies to appoint an expert.

If the questions are expressed incorrectly (not clearly, not in accordance with the accepted terms, etc.), but their meaning is understandable to the expert, the expert can express the questions according to his special knowledge. Given several questions, the expert has the right to recategorize them, state them in a sequence that ensures the order in accordance with the purpose of the investigation.

- Case materials and medical documents submitted to the expert for forensic psychological examination;
- Official information about the respondents who participated in the forensic psychological examination.

1.3. If the forensic psychological examination is being conducted additionally or repeatedly, it should be noted in the introductory part of the conclusion. In these cases, brief information about the previous expertise (expertise) - when, where and by whom it was conducted, what conclusions (conclusions) were given, the reasons for appointing this expertise are given.

1.4. If an official request for additional materials for examination by an expert (experts) was submitted during the forensic psychological examination, the introduction of the conclusion should reflect this case and the results of the consideration of the request (applications) need

2. Diagnostic measures (research) part

2.1. In the initial stage, the method of determining the biography of the respondent is used.

In this process, chronological order should be followed in determining the events related to the respondent from his birth to the present time, as well as during education, family, work, marriage, social (including criminal) life. a specific activity model is evaluated psychodiagnostically.

2.2. The inspection should reflect the following:

- ✚ information obtained from criminal or civil case materials directly describing the behavior, individual-psychological (typological) characteristics and mental state of the examinee in the period before the situation or events related to it. This examination is mainly based on the information provided by the victims, witnesses (plaintiffs, defendants) and allows determining the direction of the person being examined in place and time within the scope of the ability to understand the situation as a whole;

- ✚ basic information about the examined person's childhood, beginning of schooling, adolescence, early youth, adult life,

- ✚ stipulates the "biographical method" of examining the psychology of the examined person;

- ✚ stable personality characteristics of the investigated person's specific characteristics that apply to a person in the period before the incident;

- ✚ taking into account issues about the individual in the case that happened to him, information about the presence or absence of a mental illness of the examined person (whether he is registered in a psychiatric dispensary or not), factors that confirm or deny the solution should be justified. If the respondent has a mental disorder, it is necessary to clearly and consistently reflect the development of the disease and its course, not to generalize, but to note the specific features of

the psychopathological experiences. This includes the dates of placement in psychiatric hospitals, the diagnoses of each hospitalization or outpatient psychiatric examination (including in the past outpatient or in-hospital forensic psychiatric examinations), and the person being examined during that period. it is necessary to give the characteristics of the mental state;

✚ in the absence of information about the examined person, it is necessary to diagnose the psychological characteristics of a person who entered into this or that social relationship in the social environment, and in this, his individual-psychological structure should be taken into account;

✚ experienced somatic and other diseases and their effect on the mental state;

✚ not only workplaces and positions held, but also, if possible, job descriptions, and the opinions of colleagues about labor activity;

✚ information about conviction (if any) should include a brief description of the offense committed, which is especially important if it is of the same type as the offense currently committed. Descriptions of places of deprivation of liberty, if any;

✚ it is necessary to thoroughly explain the legal situation under investigation.

2.3. When relying on this or that information, it is necessary to indicate its source, and when using criminal or civil cases, the serial numbers of pages and volumes must be indicated.

2.4. Experimental-psychological examination is the central part of the conclusion of the SPE, in which the mental (psychological) state of the person being examined, the picture created as a result of the examination should be clearly reflected.

It includes the following components:

- A brief analysis of the content of the interview conducted with the respondent (a verbal analysis of his experiences in relation to the inspection period);

- a description of the behavior of the person being examined during the examination, which also includes an assessment of the specific characteristics of communication (maintenance of a certain distance, level of interest, emotional indifference, etc.);

- clearly knowing the direction (orientation) in a situation of legal importance, critical approach to the happening events, emotional state in understanding the purpose of investigation;

- assessment of the situation of legal significance by the person being examined.

2.5. Experimental-psychological examination using diagnostic (diagnostic) methods.

- it is indicated what special means (methods and methodologies-methods) the examination was carried out, in which the full name of the methodology accepted in psychodiagnostics, the author of the methodology, if the methodology has been modified, the author of the modification or a reference to a scientific source must be provided . These are important for the investigator and the court to make sure that the expert research methods are complete and scientific, their validity, and that their application is correct;

- a detailed description of the work process, in which the stages, methods and means of recording the results, data obtained as a result of the use of experimental methods, interpretation of the obtained results are described;

- assessment of the cognitive capabilities of the examined person;

- diagnosis of aspects of accentuation in the behavior of the examined person.

2.6. Comparative analysis of working materials and results of experimental-psychological examination.

- Psychological analysis, taking into account the testimony of the parties (case materials), the case situation, and the experiences of the person being examined during the interview - during the "report", before and after events of legal significance, individual-psychological should be reflected (compared) in accordance with the test results;

- The results of the examination (working materials, including medical documents and experimental testing) should meet the requirements of the criteria of the phenomenology of the psychological processes that are relevant to the behavior of the subject of the examination.

3. Reasoning part (conclusions and their justification)

3.1. It reflects the evaluation of the research results on the issues put before the expert commission, the reasoning and expression of the conclusions.

3.2. The justifying (final) part of the conclusion consists of an assessment of the psychological state of the person being examined, answers to questions and their detailed justification.

3.3. None of the questions put to the expert can remain unanswered and cannot be missed. If there is reason for the expert to answer some questions and give information about the impossibility of answering others, then a single conclusion is drawn up, in which, along with the expert conclusions, some of the questions put to the expert Reasons for not being able to answer are given.

The questions put before the forensic psychologist cannot be solved on the basis of his special psychological knowledge in the field, the examination objects and materials presented to him are unsuitable and insufficient for drawing conclusions, the lack of additional materials or the science and court - when he is convinced that the practice of the expert does not allow to answer these questions, he draws up a document on the inability to give a conclusion and submits it to the body that appointed the forensic examination.

3.4. The summary must be written in a language that is understandable for the participants of the trial or the employees of the investigative body, who do not have knowledge of the science of psychology. Therefore, in the conclusion, special terms should not be used too much, and in special cases, the meaning of special terms should be explained.

3.5. It is necessary not to allow expert judgments and conclusions on issues related to the special authority of the court or investigation in a criminal or civil case.

If a re-examination is appointed, if there is a difference in its conclusion with the conclusions of the previous examination, it is necessary to conduct an analysis of the conclusions of these examinations, which should contain elements of differential diagnosis. Alternatively, the conclusion may indicate situations that are important for the work and determined by the initiative of the expert.

4. The role of an expert psychologist in comprehensive forensic psychological and psychiatric examinations

4.1. It serves as the foundational principle of equal rights of experts. According to him, a psychologist has the same procedural rights and obligations as any expert, that is, he does not enjoy any advantages in solving issues on the merits. Equality of experts determines the equal value of the obtained inspection results and conclusions. Each of them is initially separated in full.

4.2. Expert psychologists immediately start conducting complex court psychological-psychiatric examination after receiving the decision or ruling on its appointment. From this moment on, they will be responsible for timely and quality examination. Including in the criminal procedure, they are responsible for refusing to give a conclusion or deliberately giving a false conclusion.

4.3. An expert psychologist familiarizes himself with the materials of a criminal or civil case, identifies the issues before him, clarifies their essence, determines the final goals and specific tasks of the investigation, determines its general plan, the sequence of execution of individual operations. They include:

- a specific stage of the examination period consists in studying the information on the qualification (assessment) of the mental state of the person being examined under the authority of a psychiatrist (mental (organic, endogenous, exogenous, etc.) and not falling into the category of mental illness, with work incapacity conditional diseases). Achieving these decisive goals is not only of independent expert importance, but also constitutes a real basis for the performance of the remaining tasks of a psychological nature;

- taking into account the cases related to mental illnesses identified by the psychiatrist, the psychological expert conducts his examination. It takes into account the set of pathopsychological symptoms (symptomatic complex), that is, a psychiatric examination must be performed before the psychological examination;

- experimental-psychological examination of the subject of the examination of the psychological expert (on the basis of work situations and witness statements, analysis of case materials) taking into account psychiatric data and in one or another legally significant situation of the criminal or civil proceedings must carry out an inspection;

- the psychologist expert determines the examination position and, in accordance with the obtained results, makes a conclusion about the emotional state (including behavioral components) of the examined person in this or that legally significant situation.

5. The conclusion of the psychologist expert in complex court psychological and psychiatric examinations

5.1. The process of formalizing the results of the examination of the forensic psychologist-expert in the complex forensic psychological-psychiatric expertise is structured as follows:

- introduction (introductory part), anamnesis, description of physical, neurological and mental condition and analysis of case (criminal or civil) materials are carried out by psychiatric experts;

- the examination of the psychological expert is carried out in the context of the issues raised by psychologists, taking into account special knowledge. The methods used and the results of their application, which formed the basis of the conclusion, should be presented in full. Violation of this requirement is a reason to consider the expert's opinion insufficiently substantiated, because the legislation emphasizes the importance of the information about the materials used, the methods used and the inspections carried out being fully reflected in the opinion.

5.2. The psychologist-expert participating in the comprehensive examination signs the part of the conclusion (along with his own conclusions) describing the examinations he has conducted, and he is responsible for it.

6. Business and document storage

6.1. Establishing record keeping and document storage ensures the preservation of materials as documents, as well as their use for scientific and practical purposes. Extracts from the materials of criminal and civil cases, conclusions of forensic psychological expertise, journal of registration of expertise, correspondence with judicial investigation bodies are handled separately and stored in the organization.

6.2. Original copies of forensic psychological examinations are given to investigative and judicial bodies based on the decisions or rulings of these bodies.

6.3. In the above-mentioned cases, the provision of information is carried out with the permission of the head of the institution that organized the forensic-psychological expert commission or his substitute.

6.4. If there is no archive for the storage of these documents, the documents of the expertise (reports, conclusions) that must be kept for a period of 3 years will be destroyed.

It should also be noted that after evaluating the results of the expert examination, the court may call the expert for questioning to explain his conclusion, if he recognizes the expert opinion as insufficiently clear or incomplete (Article 86, O' of the Criminal Procedure Code Article 186 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan). During the questioning of the expert, additional expertise may be assigned to this expert or another expert psychologist, without clarification of the conclusion by the expert. If the expert's opinion is not substantiated or its correctness is in doubt, the re-examination is assigned to another expert or experts. Experts must keep an account of the conducted expertise.

As stated in paragraph 16 of the Resolution No. 24 of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated 12.12.2008 "On some issues arising in judicial practice in the appointment, conduct and evaluation of expert opinion on civil cases", "Courts they should strictly distinguish the basis and procedure for appointment of additional, re-, complex and commission expertise".

The conclusion of the psychologist-expert must be drawn up within the framework of existing legal logic, competently literate, covering all subtle differences of the situation.

As stated in paragraph 22 of this decision of the Plenum, "expert's probable opinion cannot be used as a basis for a court decision", and expert opinions should be presented in such a way that the stages of the court can fully use them.

In accordance with paragraph 32 of the "Sample Regulation on the Procedure for Conducting a Forensic Expertise by the State Forensic Expertise Institution or Other Enterprise, Institution, Organization", and should be stated in a clear, understandable language that does not allow for different interpretations.

Results

Now, after the direct control experience, we will proceed to the analysis of the correlation between the socio-psychological competence of the forensic psychologist and the emotional intelligence.

Demonstration of psychodiagnostic competence of psychologists in the context of forensic psychological expertise (percentage calculation)

Table 1

II	Practical competence in the field of forensic psychological expertise	inspector-psychologist			practicing school psychologist		
		<i>Lower</i>	<i>Medium</i>	<i>High</i>	<i>Lower</i>	<i>Medium</i>	<i>High</i>
1	Ability to obtain information by working with working documents (analysis of documentary sources, content analysis)	36	43	21	31	38	31
2	Access to information through profiling	42	29	29	46	30	24
3	Access to information through tracking	35	51	14	38	44	18
4	Ability to use laboratory experiment (modeling).	33	43	24	41	33	26
5	The possibility of obtaining information through the interview method	36	35	29	30	42	28
6	Access to information through projective methods	41	29	30	41	40	19
7	The possibility of obtaining information through the biographical method	39	38	23	34	33	33
8	Access to information through assessment of cognitive processes	31	33	36	40	36	24
9	The ability to get information by assessing emotional and willful qualities	41	40	19	34	36	30
10	The possibility of obtaining information through individual-psychological characteristics	36	38	26	28	42	30
11	Access to information through personality questionnaires and orientation assessment methods	33	46	21	29	51	20
12	Possibilities of formalizing the conclusion of the forensic psychological examination	52	41	7	42	39	19

As can be seen from Table 1 above, both inspector-psychologists and practicing school psychologists have indicators of psychodiagnostic competence of psychologists in the context of Forensic Psychological Expertise, as well as the need to carry out training, educational-methodical and developmental training with them. indicates the presence [11].

In general, with the increase in the professional competence of forensic psychologists, their socio-psychological competence will increase.

Conclusion. Psychotechnique aimed at the development of psychological characteristics that arise in connection with the professional development of a person, and based on the analysis of the results obtained from the diagnostic and control experiments in the evaluation of the effectiveness of the training module, in addition, the program for the development of social-psychological competence of forensic psychologists and its professional development of forensic psychologists. The results of the study of the effect on the activity revealed the following:

1. It was determined that social-psychological and professional competence is important in the professional activity of a forensic psychologist as a set of knowledge, skills and qualifications related to the field that ensures the effective functioning of a forensic psychologist.

2. Factors affecting the manifestation and development of socio-psychological competence in the professional activity of a forensic psychologist can serve to improve the level of professionalism.

3. The ability of a forensic psychologist to have an adequate relationship with one or another person, in particular, a high level of communication in forensic psychological examinations, the ability to analyze communication situations, adequate sensitivity to the interlocutor's behavior, actions, mental experiences and different situations characterized by the manifestation of the qualities of flexibility at a certain level.

4. The manifestation of socio-psychological competence of forensic psychologist experts, the direct dependence on factors such as professional and communicative competence, which is formed in a unique way in each forensic psychologist expert, serves to determine socio-psychological competence, the effectiveness of professional activity and ensure the integrity of the individual.

5. Demonstration of the socio-psychological competence of the forensic psychologist and the factors of professional competence is of great importance in the organization and conduct of the forensic psychological examination on the basis of high efficiency.

6. The fact that a forensic psychologist expert organizes and conducts forensic psychological examinations based on established standards directly depends on their knowledge of the field. From this point of view, it was possible to determine their socio-psychological competence by evaluating the possibilities of having knowledge about the concepts related to the field and being able to apply it in practice.

List of literature used:

1. Golniiz G., Schulz-Wulf G. Rhythmic-psychomotorische Musiktherapie. Yena, 2004.-112 p.

2. Glassman A. H., Shapiro P.A., Depression and the course of coronary artery disease. *Am J Psychiatry*. 1998. – P. 4-11.

3. Gmott H.G. between Parent and Children. N.Y., 2003. P – 219.

4. Maxmudova Z.M., Olimov L.Ya. O'smirlarda ekstremal vaziyatlarda psixologik himoya mexanizmlarini shakllantirish. Monografiya. "Buxoro viloyat bosmaxonasi MChJ" nashriyoti. Buxoro. 2021. -B. 160.

5. Maxmudova Z.M., Olimov L.Ya. Psychodiagnostics. O'quv qo'llanma. "Turon zamin ziyo" nashriyoti. Toshkent 2014. -B. 298.

6. Olimov L.Ya. Psixodiagnostika va psixometrika asoslari. Darslik. "Durdona" nashriyoti. Buxoro. 2021. -B. 747.

7. Olimov L.Ya. Umumiy psixodiagnostika. "Durdona" nashriyoti. Buxoro. 2020. -B. 1103.

8. Olimov L.Ya., Maxmudova Z.M.. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. o'quv qo'llanma. "Turon zamin ziyo" nashriyoti. T. 2020. -B. 820.

9. Olimov L.Ya., Nazarov A.M.. Xulqi o'gishgan bolalar psixologiyasi. O'quv qo'llanma. "Tafakkur avlodi" nashriyoti. Buxoro. 2020. -B. 490.

10. Olimov L.Ya., Maxmudova Z.M. O'smirlarda psixologik himoya mexanizmlarining namoyon bo'lishining o'ziga xosligi. *Psixologiya ilmiy jurnali*. 2021 yil, 4 son 103-112 b.

Turg'unov Akbarjon Rustamjon o'g'li

*O'zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiyasi, Farg'ona viloyati boshqarmasi
Bolalar bilan ishlash bo'limi, Buvayda tumani inspektor-psixologi leytenant*

PSIXOGIGIYENA VA PSIXOPROFILAKTIKA OID ASOSIY YONDASHUVLAR

Annotatsiya: Maqolada psixologik me'yorni tushunishning statistik, mafkuraviy va fenomenologik uchta asosiy yondashuvi ko'rib chiqiladi. Har bir yondashuv inson xulq-atvoridagi normallik va patologiyaning ta'rifiga qanday ta'sir qilishini tahlil qiladi, zamonaviy psixologik amaliyotda ularning ahamiyati va cheklovlari ko'rib chiqilgan. Bunda inson tajribasi va ruhiy salomatligining murakkabligini eng munosib tarzda aks ettiruvchi fenomenologik yondashuvga alohida e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: psixologiya, psixiatriya, norma, tahlil, psixogigiya, psixoprofilaktika.

Аннотация: В статье рассматриваются три основных подхода к пониманию психологической нормы: статистический, идеологический и феноменологический. Анализируется, как каждый подход влияет на определение нормальности и патологии в человеческом поведении, рассматривается их значение и ограничения в современной психологической практике. Особое внимание уделяется феноменологическому подходу, который наиболее адекватно отражает сложность человеческого опыта и психического здоровья.

Ключевые слова: психология, психиатрия, норма, анализ, психогигиена, психопрофилактика.

Abstract: The article examines three main approaches to understanding psychological norm: statistical, ideological, and phenomenological. It analyzes how each approach influences the definition of normality and pathology in human behavior, and considers their significance and limitations in modern psychological practice. Special attention is given to the phenomenological approach, which most adequately reflects the complexity of human experience and mental health.

Key words: psychology, psychiatry, norm, analysis, psychohygiene, psychoprophylaxis.

Kirish. Zamonaviy jamiyatda psixologiya va psixiatriyada «norma» tushunchasining ahamiyati barqaror rivojlanib bormoqda. Bu ijtimoiy kutishlarning doimiy o'zgarishi va ruhiy salomatlikni aniqlashga yangi yondashuvlarning rivojlanishi bilan bog'liq. S.L.Solovyova o'z tahlilida me'yorni tushunishning uchta asosiy yondashuvini aniqlaydi: statistik, mafkuraviy va fenomenologik. Ushbu yondashuvlarning har biri toifaning murakkabligi va xilma-xilligini ta'kidlab, oddiy insoniy holat deb hisoblangan narsaga o'ziga xos nuqtai nazarni taklif qiladi.

Adabiyotlar tahlili. Statistik yondashuv me'yorni aholining aksariyat qismiga xos bo'lgan o'rtacha holat sifatida belgilaydi. Ushbu yondashuv me'yordan har qanday og'ish patologik deb hisoblanishi mumkinligi haqidagi fikrni o'z ichiga oladi, bu esa ilmiy jamoatchilikda ko'plab bahs-munozaralar sabab bo'ladi. Misol uchun, ushbu yondashuvga ko'ra, demans ham, daho ham anormallik sifatida qabul qilinishi mumkin, chunki ikkalasi ham jamiyatda kam uchraydi.

Mafkuraviy va fenomenologik yondashuvlar ruhiy holatning ideal va individual tomonlariga e'tibor qarab, normani chuqurroq tushunishni taklif qiladi. Mafkuraviy yondashuv normani madaniyat yoki jamiyat tomonidan belgilangan ma'lum bir idealga intilish sifatida ko'rib chiqadi. Fenomenologik yondashuv, o'z navbatida, har bir insonning ruhiy tajribasining o'ziga xosligini ta'kidlaydi, birov uchun normal bo'lgan narsa boshqasi uchun patologik bo'lishi mumkinligini tan oladi. Ushbu yondashuvlar ruhiy salomatlikni yanada moslashuvchan va individual talqin qilish uchun yo'l ochadi, bu hayot strategiyalari va qadriyatlarining zamonaviy xilma-xilligi kontekstida ayniqsa muhimdir.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. S.L.Solovyova normani aniqlashning uchta yondashuvini taklif qiladi.

1. Statistik yondashuv. Norm toifasi odamlarning hozirgi (hozirgi) va doimiy (odatiy) holatini taqqoslashning asosiy mezon sifatida ishlatiladi. Muallifning ta'kidlashicha, salomatlik holati bizning ongimizdagi normallik tushunchasi bilan chambarchas bog'liq. Normdan chetga chiqish patologiya va kasallik deb hisoblanadi. Kundalik tilda «kasallik» so'zi biz uchun «normal»

ko'rinmaydigan, «odatda sodir bo'ladigan» va shuning uchun alohida tushuntirishni talab qiladigan holatlarni tavsiflash uchun ishlatiladi. Shu ma'noda, me'yor ko'pincha aholida uchraydigan o'rtacha statistik holatdir. Masalan, ko'pchilik odamlar cheklangan makonda bo'lishdan qo'rqmaydilar va geteroseksual aloqada bo'lishadi, shuning uchun bunday qo'rquvlarning yo'qligi va gomoseksual aloqalarning yo'qligi statistik jihatdan normaldir. O'rtacha statistik yondashuvni qo'llashda nafaqat zaif fikrli, balki populyatsiyada juda kam bo'lgan yorqin, iqtidorli, iste'dodli shaxslar ham patologiya toifasiga kiradi. Shuning uchun bu yondashuv juda kamdan-kam hollarda va cheklangan hollarda qo'llaniladi. Biroq, klinik me'yorni nazariy tuzilish sifatida intuitiv emas, balki mazmunli belgilash qiyin.

2. Mafkuraviy yondashuv. Normni inson holatining ideal namunasi deb hisoblash mumkin, unga barcha odamlar u yoki bu darajada intilishi kerak va psixolog o'z mijoziga maslahat berish jarayonida rahbarlik qilishi kerak. S.L.Solovyova N.V.Repina, D.V.Vorontsov va I.I.Yumatovalarning fikriga ishora qiladi, ular me'yor-me'yor muammosi me'yoriy guruhni tanlash muammosi bilan bog'liqligini ta'kidlaydi - hayotiy faoliyati standart bo'lib xizmat qiladigan odamlar, ular tomonidan samaradorligi tananing va shaxsiyatning ishlash darajasi o'lchanadi. Vakolatli organlar (psixiatrlar yoki psixologlar) normativ guruhga kimni kiritishiga qarab, normaning turli chegaralari belgilanadi. Normativ normalar soniga nafaqat ideal normalar, balki funksional normalar, ijtimoiy normalar va individual normalar ham kiradi.

Funksional me'yorlar insoniy holatni ularning oqibatlarini (zararli yoki foydali) yoki ma'lum bir maqsadga erishish imkoniyati (bu davlat maqsadlarga bog'liq vazifalarni amalga oshirishga hissa qo'shadimi yoki yo'qmi) nuqtai nazaridan baholaydi. Ijtimoiy me'yorlar insonning xulq-atvorini nazorat qiladi, uni istalgan (atrof-muhit tomonidan belgilangan) yoki hokimiyat tomonidan o'rnatilgan modelga moslashishga majbur qiladi. Individual me'yor insonning holatini boshqa odamlar bilan emas, balki odam odatda ilgari bo'lgan va uning shaxsiy (va jamiyat tomonidan belgilanmagan) maqsadlariga, hayotiy qadriyatlariga, imkoniyatlari va hayotiy sharoitlariga mos keladigan holat bilan solishtirishni o'z ichiga oladi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, individual norma - bu muayyan shaxsning o'zini o'zi anglash qobiliyati va imkoniyatlarini hisobga oladigan hukmron ijtimoiy guruh yoki bevosita muhit emas, balki shaxs nuqtai nazaridan ideal holat. Shaxsning psixologik holatining normalligini (normaga muvofiqligini) baholash uchun psixolog yoki psixiatr ushbu me'yorlardan birini qo'llashi mumkin. Shu sababli, shaxsning psixologik holatini baholash jarayoni ko'pincha yashirin siyosiy xususiyatga ega bo'ladi va mafkuraviy ta'sirga duchor bo'ladi, chunki oxir-oqibat baholash mezoni jamiyatda yoki inson ongida hukmronlik qiladigan qadriyatlar tizimidir. Normani aniqlashda mafkuraviy yondashuvdan foydalanish ham shaxsiy va cheklangandir[1].

3. Hozirgi vaqtda psixologiya va psixiatriyada fenomenologik yondashuv ustunlik qiladi. S.L.Solovyova, V.D.Mendelevich tomonidan ishlab chiqilgan norma va patologiyani baholashning fenomenologik yondashuviga asoslanib, psixologik hodisalar va psixopatologik hodisalarni farqlashning bir qancha fundamental tamoyillarini beradi. Birinchi tamoyil sifatida muallif Kurt Shnayder tamoyilini keltiradi, unda «to'liq fenomenologik o'xshashlik ehtimoli bilan bog'liq holda, faqat isbotlanishi mumkin bo'lgan narsa ruhiy kasallik (psixopatologik simptom) deb tan olinadi. Buning uchun dalil mezoni (ishonchlilik) bilan bir qatorda mantiq sohasidan yana bir mezon - ehtimollik mezonini kiritish zarur, deb hisoblaydi V.D.Mendelevich. Kurt Shnayderning printsipiga ko'ra, isbot «ikki mantiq» ga asoslanadi: xatti-harakatlar mantig'ini baholash va bu xatti-harakatni mavzuga tushuntirish va dalillar mantig'i. Ilmiy diagnostika amal qiladigan yana bir tamoyil bu «ruhiy normallik prezumpsiyasi» tamoyilidir. Ushbu tamoyilga ko'ra, inson boshidanoq hamma uchun ruhiy jihatdan sog'lom bo'ladi, toki aksincha isbotlanmaguncha va hech kim undan bu aniq faktni tasdiqlashni talab qilishga haqli emas.

Diagnostikaga fenomenologik yondashuv tushuntirish psixologiyasidan ko'ra tushunish tamoyillaridan foydalanadi. Xuddi shu tajriba ortida ham psixologik tushunarli hodisa-belgi, ham psixopatologik alomat yashirinishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, o'ziga xos patologik ruhiy tajribalar mavjud emas. Ularning har biri normal va g'ayritabiiy holatlarga tegishli bo'lishi mumkin. Biz hech qachon boshqa birovning ruhiy holatini jismoniy kabi to'g'ridan-to'g'ri idrok

eta olmasligimiz sababli, K.Yaspersning fikriga ko'ra, faqat ruhiy holatning bir qator tashqi belgilarini sanab o'tish orqali erishish mumkin bo'lgan vakillik, his qilish, tushunish haqida gapirishimiz mumkin.

Y.Eliseev ruhiy salomatlik mezonlari quyidagilarni o'z ichiga oladi.

- shaxsning jismoniy va aqliy «men» ning uzluksizligi, doimiyliigi va o'ziga xosligini anglash va his qilish;

- o'xshash vaziyatlarda tajribalarning doimiyliigi va o'ziga xosligi hissi;

- o'ziga va o'z aqliy mahsulotiga (faoliyatiga) va uning natijalariga tanqidiy munosabatda bo'lish;

- ruhiy reaksiyalarning (adekvatligi) atrof-muhit ta'sirining kuchi va chastotasiga, ijtimoiy holatlar va vaziyatlarga muvofiqligi;

- o'z hayotiy faoliyatini rejalashtirish va ushbu rejalarni amalga oshirish qobiliyati;

- o'zgaruvchan hayotiy vaziyatlar va sharoitlarga qarab xulq-atvorni o'zgartirish qobiliyati[3].

A.G.Karayani va I.V.Siromyatnikovlarning fikricha, ruhiy salomatlik tushunchasi nafaqat tibbiy va psixologik mezonlarni, balki insonning ma'naviy hayoti va jamiyatdagi xatti-harakatlarini tartibga soluvchi ijtimoiy, guruh qadriyatlari va me'yorlarini ham o'z ichiga oladi[4]. Mualliflar ruhiy salomatlik normasini tavsiflovchi umumiy mezonlarni taklif qiladilar:

- subyektiv tasvirlarning voqelikning aks ettirilgan obyektlariga muvofiqligi, shuningdek, tashqi ogohlantirishlarga reaksiyalar tabiatining mutanosibliigi va mosligi, hayot hodisalarining ma'nosi;

- shaxsning emotsional-irodaviy va kognitiv sohalarining yoshiga mos yetuklik darajasi;

- mikroijtimoiy munosabatlarga moslashish qobiliyati;

- o'z xatti-harakatlarini o'z-o'zini boshqarish, uni o'zgaruvchan vaziyatlarga qarab o'zgartirish, hayotiy maqsadlarni oqilona rejalashtirish va ularga erishishda faollikni saqlash qobiliyati;

- hayot sharoitlariga tanqidiy munosabatda bo'lish, avlod va yaqin oila a'zolari uchun mas'uliyat hissi.

Normning umumiy mezonlarini hisobga olgan holda, A.G.Karayani va I.V.Syromyatnikov quyidagi tushuntirishlarni beradi:

«oddiy odam» - bu o'zining asosiy aqliy ko'rinishlarida jins va yosh rivojlanishining asosiy mezonlariga va muayyan jamiyatning ijtimoiy normalariga mos keladigan, xulq-atvorni atrofdagi voqelikka adekvat tartibga solishni ta'minlaydigan shaxs;

- «ruhiy sog'lom» - bu ruhiy farovonlik tuyg'usini boshdan kechiradigan va o'z hayotiy faoliyatining subyekti sifatida mas'uliyat bilan harakat qiladigan shaxs.

Tahlillar. Mualliflarning ta'kidlashicha, aqliy me'yordan chetga chiqish vaqtinchalik yoki doimiy bo'lishi mumkin, shuningdek, turli darajadagi zo'ravonlik darajasi - ko'proq «o'tkir» individual xususiyatlardan (aksentatsiya) turli xil nevrotik holatlar va shaxsiyat deformatsiyalarigacha. Muayyan shaxsning bu psixologik xususiyatlari, qoida tariqasida, umume'tirof etilgan qarashlardan farq qiladigan xatti-harakatlarida ifodalanadi. Ijtimoiy (huquqiy va axloqiy) me'yorlarni buzish bilan birgalikda bunday xatti-harakatlar deviant sifatida tavsiflanadi. Shuning uchun deviant xulq-atvoriga moyil bo'lgan harbiy xizmatchilar mansabdor shaxslarning va birinchi navbatda, harbiy qism psixologining diqqat markazida bo'ladi.

Natija va tahlil. Psixologik yordamga muhtoj odamlar doirasi deviant xulq-atvor subyektlari bilan cheklanmaydi. Ko'pincha odam o'zini g'ayrioddiy sharoitlarda yoki hayotiy vaziyatlarda topib, mustaqil ravishda mavjud vaziyatdan chiqish yo'lini topa olmaydi, o'zi uchun eng yaxshi xulq-atvor yo'nalishini to'g'ri aniqlay olmaydi yoki oddiyroq aytganda, o'zini tutish uchun zarur ko'nikmalarga ega emas.

Harbiy xizmatchilarda (xodimlarda) ruhiy zo'riqishning kuchayishiga nima sabab bo'lganligini aniqlash uchun ularning ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan xizmat va jangovar faoliyatning ekologik omillarini aniqlash kerak. A. G. Karayani va I. V. Siromyatnikovlar inson uchun subyektivmurakkablik darajasiga ko'ra hayotiy vaziyatlarning to'rtta guruhini ajratib ko'rsatishadi:

1) Qulay, odamdan minimal energiya sarfini talab qiladi. Voyaga yetish uchun aqliy resurslarni jalb qilish yoki charchoq holatida ularni tiklash uchun rivojlanishning erta yosh va gender bosqichlarida obyektiv zarur;

2) Muammoli, kundalik hayot. Ularning hal etilishi tanlangan inson faoliyatini talab qiladi. Agar ijobiy hal qilinsa, bunday vaziyatlar intellektual va shaxsiy o'sish bilan birga keladi. Aks holda, ma'lum darajadagi aqliy resursning kamayishi, charchoqning kuchayishi, umidsizlik va inson uchun vaziyatning muammoli tabiati kuchayishi;

3) Turli xil qiyinchilik omillari fonida katta energiya yuklari bilan bog'liq qiyin vaziyatlar: xavf hodisaning to'satdanligi, bajarilayotgan faoliyatning yuqori intellektual va psixofizik murakkabligi, hal qilinayotgan muammo; salbiy guruh ta'siri; noqulay tabiiy va iqlimiy ta'sirlar; oldingi ma'nolar asosidagi qiymatlarning semantik nomuvofiqligi yoki devalvatsiyasi va boshqalar;

4) Ekstremal, ta'qiqlovchi semantik, xarakterli, psixofizik stress bilan bog'liq, ya'ni odamning adaptiv-kompensator imkoniyatlaridan oshib ketadigan va ruhiy salomatlik buzilishi, zaxiralarning kamayishi va psixika va tananing mumkin bo'lgan patologik buzilishlari bilan birga keladi.

Yuqoridagi to'rtta hayotiy vaziyatlarni tahlil qilish asosida mualliflar quyidagi xulosaga kelishadi: ma'lum bir vaziyatda insonning aqliy resursiga qo'yiladigan talablarning murakkablik darajasiga qarab, ruhiy salomatlik buzilishining omillari bo'lishi mumkin:

- odamga yuk va tashqi ta'sirlar va uning psixofiziologik va shaxsiy imkoniyatlari o'rtasidagi nomutanosiblik;

- somatik kasalliklar va jismoniy rivojlanish nuqsonlari;

- xarakterli og'ishlarga ega bo'lgan shaxslarning muayyan turdagi vaziyatlarga qodir emasligi;

- bevosita ijtimoiy muhitda shaxslararo munosabatlar tizimining deformatsiyasi;

- mavjud vaziyatdan mustaqil ravishda samarali yo'l topa olmaslik tufayli o'tkir ichki ziddiyat va insoniy tajribalarni keltirib chiqaradigan ikki tomonlama, qarama-qarshi munosabatlar, motivlar va ehtiyojlarning mavjudligi va boshqalar.

Xulosa. Ruhiy buzilishlarning dastlabki belgilari qanday? Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bu savolga javobi shundaki, ruhiy yoki xulq-atvorning buzilishining belgilari mavjud madaniy e'tiqod va me'yorlardan tashqariga chiqadigan fikrlash, kayfiyat yoki xatti-harakatlarning buzilishidir. Ko'pgina hollarda, bu alomatlar insonning depressiya holati bilan bog'liq va uning funksiyalarini bajarishiga to'sqinlik qiladi.

Ruhiy kasalliklarda bemorlar yoki ularning yaqinlari tomonidan seziladigan alomatlar rivojlanadi. Ushbu alomatlar quyidagilar kiradi:

- jismoniy alomatlar (masalan, og'riq va uyqu buzilishi);

- hissiy alomatlar (masalan, qayg'u, qo'rquv yoki tashvish hissi);

- kognitiv alomatlar (masalan, aniq fikrlash, patologik e'tiqodlar, xotira buzilishi);

- xulq-atvor belgilari (masalan, tajovuzkor xatti-harakatlar, kundalik funksiyalarni bajara olmaslik, giyohvand moddalarni iste'mol qilish);

- perseptiv alomatlar (masalan, bemor boshqa odamlar ko'rmaydigan yoki eshitmaydigan narsalarni ko'rayotgan yoki eshitgandek tuyuladi).

Turli xil kasalliklar o'ziga xos erta belgilarga ega. Yuqorida sanab o'tilgan alomatlarining bir yoki bir nechtasini boshdan kechirayotgan odamlar, agar alomatlar doimiy bo'lsa, jiddiy depressiyaga olib keladigan yoki kundalik faoliyatga xalaqit beradigan bo'lsa, mutaxassislardan yordam so'rashlari tavsiya etiladi.

Ruhiy kasalliklarga quyidagilar kiradi:

- depressiya;

- giyohvand moddalarni suiiste'mol qilish;

- shizofreniya;

- aqliy zaiflik;

- bolalik autizmi va demans.

Ruhiy buzilishlar erkaklar va ayollarda, ularning irqi va millatidan qat'i nazar, har qanday yoshda rivojlanishi mumkin. Ko'pgina ruhiy kasalliklarning sabablari to'liq tushunilmagan bo'lsa-da, ularning rivojlanishiga quyidagi biologik, psixologik va ijtimoiy omillarning kombinatsiyasi ta'sir qiladi.

- stressli hayot hodisalari;
- oiladagi qiyin vaziyat, yopiq jamoa;
- miya kasalliklari;
- irsiyat yoki genlar;
- tibbiy muammolar.

Ko'pgina ruhiy kasalliklarda tashxis qo'yish va samarali davolash mumkin[6].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.И. Основы клинической психологии. Ростов н/Д: Феникс, 2003. 480 с.
2. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: учеб, пособие для студентов мед. вузов. 5-е изд. М.: МЕДпресс-информ, 2005. 426 с.
3. Психосоматические заболевания: полн. справ. /Е.В.Бочанова; подред. Ю.Ю.Елисеева. М.: Эксмо; Н. Новгород: ГИПП «Нижполиграф», 2003. 602 с.
4. Караяни А.Г., Сыромятников И.В. Прикладная военная психология. СПб. Питер, 2006. 480 с.
5. Каковы ранние признаки психических расстройств? // Всемирная организация здравоохранения. URL: <https://www.who.int/features/qa/38/ru/> (дата обращения: 05.03.2020).

Рахимова Индира Игоревна

Национальный университет Узбекистана, доцент кафедры социальной психологии
доктор философии по психологическим наукам (PhD).
indira.rahimova.1987@mail.ru

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОДДЕРЖКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аннотация: В статье рассматриваются основные социально-психологические условия, влияющие на психологическое здоровье педагогов средних общеобразовательных учреждений. Особое внимание уделяется факторам, связанным с организацией работы, поддержкой со стороны коллег и администрации, а также профилактикой эмоционального выгорания. Анализируются современные подходы к созданию благоприятной рабочей среды, способствующей сохранению ментального здоровья педагогов. Приведены примеры программ поддержки и рекомендации по улучшению условий труда в образовательных учреждениях.

Ключевые слова: психологическое здоровье, педагоги, социально-психологические условия, эмоциональное выгорание, рабочая среда, поддержка, стресс.

Abstract: This article examines the main socio-psychological conditions that influence the mental health of teachers in secondary general education institutions. Special attention is paid to factors related to work organization, support from colleagues and administration, and the prevention of emotional burnout. Modern approaches to creating a favorable working environment that supports the preservation of teachers' mental health are analyzed. Examples of support programs and recommendations for improving working conditions in educational institutions are provided.

Key words: mental health, teachers, socio-psychological conditions, emotional burnout, work environment, support, stress.

Введение. В последние десятилетия проблема сохранения психологического здоровья педагогов становится всё более актуальной в связи с ростом учебных и административных нагрузок, увеличением требований со стороны образовательной системы, а также высоким уровнем стресса на рабочем месте. Эмоциональное выгорание и стресс, вызванные профессиональной деятельностью, могут негативно сказываться на эффективности работы педагогов, что, в свою очередь, отражается на образовательных результатах учащихся.

Обзор литературы. Психологическое здоровье педагогов зависит от множества факторов, среди которых выделяют как внешние (условия работы, организационные аспекты), так и внутренние (психологическая устойчивость, личные стратегии совладания со стрессом). Исследования показывают, что высокий уровень эмоционального выгорания среди педагогов связан с недостаточной поддержкой, высокой нагрузкой, неэффективной организацией труда и отсутствием эффективных механизмов восстановления ментального здоровья.

Эмоциональное выгорание – один из центральных аспектов, обсуждаемых в научной литературе. Синдром выгорания возникает на фоне длительного стресса, вызванного перегрузками, отсутствием адекватной поддержки и признания [1].

Социальная поддержка – важный фактор, способствующий сохранению психологического здоровья. Поддержка со стороны администрации, коллег и семьи играет ключевую роль в снижении уровня стресса [2].

Организация работы – подходы к созданию благоприятной рабочей среды включают гибкий график работы, уменьшение административной нагрузки и внедрение программ профессиональной поддержки.

Методология исследования. Для анализа социально-психологических условий, способствующих сохранению психологического здоровья педагогов, использовались методы опросов, интервью и наблюдений. В исследовании приняли участие педагоги из

разных средних общеобразовательных учреждений. Основное внимание уделялось оценке уровня эмоционального выгорания и степени социальной поддержки.

Методология исследования, направленная на анализ социально-психологических условий сохранения психологического здоровья педагогов средних общеобразовательных учреждений, включает несколько ключевых методов: опросы, интервью и наблюдения.

Опросы:

Цель: Выявить степень эмоционального выгорания, уровень удовлетворённости работой и наличие социальной поддержки.

Метод: Педагогам предлагалось заполнить анкеты, содержащие вопросы о самочувствии, источниках стресса и оценке рабочих условий. Анкеты также включали шкалы для измерения уровня выгорания (например, по методике Маслач) и уровня социальной поддержки.

Выборка: Педагоги из различных регионов, что позволило учесть различия в условиях работы в зависимости от местоположения, размера школы и управленческой структуры.

Интервью:

Цель: Получить более глубокое понимание личных переживаний педагогов, связанных с их психологическим здоровьем, и выявить конкретные примеры ситуаций, способствующих или препятствующих его сохранению.

Метод: Полуструктурированные интервью, в которых педагоги делились личным опытом. Они рассказывали о повседневных вызовах, поддержке коллег и администрации, а также о том, какие меры они предпринимают для борьбы со стрессом.

Анализ: Качественный анализ данных из интервью позволил выявить общие тенденции и специфические проблемы, характерные для разных школ.

Наблюдения:

Цель: Зафиксировать реальные условия работы педагогов, взаимодействие с коллегами, администрацией и учащимися, а также методы управления стрессовыми ситуациями.

Метод: Непосредственное наблюдение за работой педагогов в школах, в том числе за их поведением в классах, на перерывах и во взаимодействии с администрацией. Это позволило получить объективные данные о реальных условиях и методах работы.

Оценка эмоционального выгорания:

Применялись стандартизированные шкалы для измерения выгорания, такие как Шкала выгорания Маслач, которая оценивает три аспекта: эмоциональное истощение, деперсонализацию и личностные достижения. Это помогло выявить степень выгорания педагогов и определить, насколько условия труда способствуют сохранению их психологического здоровья.

Оценка социальной поддержки:

Педагоги оценивали поддержку, которую они получают от коллег, администрации и семьи. Социальная поддержка измерялась как в количественном, так и в качественном аспекте: частота и характер взаимодействия с коллегами, доступность ресурсов и готовность администрации поддержать в сложных ситуациях.

Дополнительные аспекты исследования:

Учитывались такие факторы, как возраст, стаж работы, тип образовательного учреждения (городское или сельское), а также наличие в школе программ психологической поддержки. Таким образом, комбинирование количественных и качественных методов дало целостное представление о социальных и психологических факторах, влияющих на состояние педагогов.

Анализ и результаты. Результаты исследования показывают, что:

- Педагоги, получающие поддержку со стороны администрации и коллег, реже сталкиваются с эмоциональным выгоранием.

- В образовательных учреждениях, где используются программы поддержки, направленные на уменьшение стресса и развитие эмоциональной устойчивости, наблюдается более высокий уровень удовлетворённости работой среди учителей.

- Важным фактором является организация рабочего процесса: гибкие графики и сокращение административной нагрузки существенно способствуют улучшению психологического состояния педагогов.

Обсуждение. Полученные данные подтверждают выводы предыдущих исследований о том, что поддержка и благоприятная рабочая среда являются ключевыми факторами в сохранении психологического здоровья педагогов. Недостаток ресурсов, высокие требования и административная перегрузка создают негативные условия, которые могут приводить к выгоранию. Одним из самых значительных стрессоров, с которыми сталкиваются педагоги, является чрезмерная рабочая нагрузка. Это включает не только преподавание, но и административные задачи, подготовку уроков, внеурочную работу и взаимодействие с родителями.

В некоторых школах педагоги сталкиваются с недостаточной поддержкой со стороны руководства, что усугубляет их стресс и снижает удовлетворённость работой. Неразрешённые конфликты между администрацией и педагогами могут негативно сказаться на моральном климате в коллективе. Педагоги, работающие в условиях хронической нагрузки и стресса, часто испытывают эмоциональное истощение, которое характеризуется снижением эмоциональной энергии, апатией, и даже потерей интереса к работе [3].

Исследования показали, что коллеги, с которыми педагоги могут обсудить рабочие проблемы или поделиться опытом, играют важную роль в поддержании их эмоциональной стабильности. Профессиональные сообщества, обмен опытом и дружеские взаимоотношения снижают риск выгорания. Эффективные руководители, которые поддерживают своих педагогов и обеспечивают баланс между требованиями к ним и ресурсами для их выполнения, играют ключевую роль в снижении стресса.

Личная жизнь педагогов, особенно если семья и близкие оказывают эмоциональную поддержку, также способствует поддержанию психологического здоровья. Баланс между работой и личной жизнью снижает стресс и помогает восстанавливать силы. Условия, в которых работают педагоги, включая состояние учебных помещений, доступ к ресурсам и техническим средствам, могут повлиять на их мотивацию и удовлетворённость. Учителя, работающие в хорошо оборудованных школах с комфортной атмосферой, реже сталкиваются с негативными последствиями стресса [4].

В некоторых школах внедряются программы по улучшению психологического здоровья педагогов, включая тренинги по управлению стрессом, групповые консультации с психологами, а также возможности для профессионального развития. Эти программы играют важную роль в профилактике выгорания и поддержке общего психического благополучия. Педагоги, которые используют методы саморегуляции, такие как медитация, физические упражнения, управление временем и техники релаксации, чаще сохраняют своё психологическое здоровье. Эти стратегии позволяют педагогу лучше управлять своими эмоциональными состояниями и снижать уровень стресса.

Педагоги, которые получают возможность развиваться профессионально, участвуя в тренингах и конференциях, чувствуют себя более мотивированными и удовлетворёнными. Профессиональный рост способствует укреплению уверенности в себе и снижению чувства усталости от работы. Положительное взаимодействие с учениками также может быть мощным источником эмоциональной поддержки. Когда педагоги видят прогресс учеников и их благодарность, это повышает их внутреннюю мотивацию и способствует эмоциональному восстановлению.

В некоторых странах внедрены программы поддержки педагогов на государственном уровне, где уделяется особое внимание профилактике выгорания и поддержке психологического здоровья. Например, в Финляндии и Канаде существуют программы, направленные на снижение стресса педагогов через регулярные тренинги и предоставление возможности для профессионального роста.

Социально-психологические условия, в которых работают педагоги, оказывают прямое влияние на их психологическое здоровье. Наличие поддержки со стороны коллег и администрации, условия работы, личные стратегии саморегуляции и возможность профессионального роста играют ключевую роль в предотвращении эмоционального выгорания и поддержании их благополучия. Инвестирование в улучшение этих условий может не только повысить удовлетворённость педагогов своей работой, но и улучшить качество образования в целом.

Заключение. Создание благоприятных социально-психологических условий на рабочем месте педагогов является важной задачей для образовательных учреждений. Программы поддержки, организационные изменения и работа с эмоциональной устойчивостью могут значительно снизить риск эмоционального выгорания и способствовать сохранению психологического здоровья педагогов. Рекомендуется уделить особое внимание поддержке учителей через профессиональное развитие и внедрение профилактических программ по сохранению ментального здоровья.

Список использованной литературы:

1. Орбан-Лембрик Л.Е. Активность личности как форма проявления его индивидуальности профессионализма //Теоретико-методологические проблемы генетической психологии. – М.: Институт психологии им. С. Кос-тюка, 2002. – С. 140-143.
2. Рахимова И.И. Исследование психологических факторов социальной активности молодёжи. Монография. – Самарканд: Изд-во СамГУ, 2023. – 124 с.
3. Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. *Annual Review of Psychology*, 52, 397- 422.
4. Hakanen, J. J., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. *Journal of School Psychology*, 43(6), 495-513.

Oribboyeva Dilafruz Dadamirzayevna

Namangan davlat pedagogika instituti Pedagogika va psixologiya kafedrasida dotsenti,
psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

O'SMIRLAR JAMOASIDAGI BULLING: DIAGNOSTIKA VA KORREKSIYASI

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'smirlar orasida uchraydigan bulling xodisasi va uning o'smir shaxsining ijtimoiylashuviga ko'rsatadigan ta'siri haqidagi masalalar o'rin olgan. Unga ko'ra bulling tufayli bulling qurbonlarining psixikasida kelib chiqadigan psixik muammolar, ularni keltirib chiqaruvchi agressiv o'smirlar xulqidagi me'yor hisoblanmagan xulq motivlari sabab va oqibatlarini to'g'risidagi ilmiy izlanishlar natijalari aks ettirilgan.

Olingan natijalar asosida o'smirlar bilan olib borilishi lozim bo'lgan psixologik va tarbiyaviy ishlarning alohida ahamiyatli ekanligiga to'xtalib, bu xodisaga be'tibor qarash sinf jamoasida muhitning izdan chiqarib yuborishi bilangina cheklanmay har ikki taraf "qurbonlar", "agressorlar" ning ijtimoiylashuvida keltirib chiqaradigan muammolariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: O'smir, bulling, qurbon, agressor, zo'ravonlik, o'ziga ishonchning yetishmasligi, ijtimoiylashuv, alamzadalik, xulq-atvor.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема буллинга среди подростков и его влияние на социализацию подростка. В соответствии с ней отражены результаты научных исследований причин и последствий вызывающих их ненормативных поведенческих мотивов в поведении агрессивных подростков. На основании полученных результатов особое значение приобретает психолого-воспитательная работа, которую следует проводить с подростками, внимание к этому явлению не ограничивается ухудшением атмосферы в классном коллективе, а уделяется внимание проблемам, вызванным обе стороны в социализации «жертв» и «агрессоров».

Ключевые слова: Подросток, издевательство, жертва, агрессор, насилие, неуверенность в себе, социализация, горе, поведение.

Abstract: This article examines the problem of bullying among teenagers and its impact on the socialization of a teenager. In accordance with it, the results of scientific research on the causes and consequences of the abnormal behavioral motives that cause them in the behavior of aggressive teenagers are reflected.

Based on the results obtained, psychological and educational work that should be carried out with teenagers acquires special significance; attention to this phenomenon is not limited to the deterioration of the atmosphere in the classroom, but attention is paid to the problems caused by both sides in the socialization of "victims" and "aggressors".

Key words: Teenager, bullying, victim, aggressor, violence, self-doubt, socialization, grief, behavior.

Kirish. So'nggi paytlarda o'smir yoshdagi o'quvchilar orasida ro'y berayotgan zo'ravonlik muammosi yanada dolzarblashib bormoqda. Bilamizki zo'ravonlikning har qanday ko'rinishi shaxsga hurmat-e'tiborning yo'qolishi bilan boshlanadi. Umumta'lim maktablari bolalarda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ularning jismoniy, aqliy, ma'naviy-axloqiy rivojlanishini ta'minlash uchun xizmat qiladi.

Asosiy qism. Bugungi kunda maktablarda yoshlarni har tomonlama kamol toptirish, ularning aqliy, jismoniy, ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga, kasb-hunar egallashiga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Bu borada o'quv dasturlari va tarbiyaviy ishlar samarali tashkil etiladi. Ta'lim tizimi yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishga, ularni hayotda mustaqil o'z o'rnini topishiga, yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega bo'lishiga qaratilgan. Shu tariqa maktablar jamiyatning istiqboli bo'lgan yosh avlodni tarbiyalashga katta hissa qo'shib kelmoqda.

Umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi nizomning 2-bob 9-moddasida Umumiy o'rta ta'limning vazifalari sifatida quyidagilar belgilab qo'yilgan: "O'quvchilar tomonidan muntazam bilimlar olinishini ta'minlash, ularda bilim olish ehtiyojini rivojlantirish, bazaviy o'quv, ilmiy va umummadaniy bilimlarni shakllantirish, o'quvchilarda milliy hamda umumbashariy qadriyatlarini

uyg'unlashtirish asosida yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarni tarbiyalash, o'z Vataniga va xalqiga sodiq fuqaroni shakllantirish" kabi vazifalar belgilab qo'yilgan. O'quvchilar umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim olishar ekan u yerda xavfsiz psixologik muhitning yaratilishi ham ta'lim jarayoniga o'zini ta'sirini ko'rsatadi.

Lekin ayrim umumiy o'rta ta'lim maktablarida bulling (o'quvchilar tomonidan boshqa o'quvchilarni kamsitish, tahqirlash, yoki ularga zo'rvonlik qilish) hodisalarining uchrashi yuqorida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlarning rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Bulling so'zi inglizcha "bullying" so'zidan olingan bo'lib, qo'rqitish ma'nosini anglatadi. Bu bir yoki bir nechta shaxslar tomonidan bulling -qurboniga nisbatan amalga oshirilgan jismoniy yoki psixologik zo'rvonlik hisoblanadi. Boshqa agressiv xatti-harakat shakllaridan farqli ravishda bulling kuchliroq guruh yoki ayrim sinfdoshlar tomonidan psixik yoki jismoniy jihatdan zo'rlik ko'rsatilishi zarur bo'lgan sinfdoshga qarshi amalga oshiriladi hamda turli-tuman shakllarda namoyon bo'ladi, bulling uzoq vaqt davomida tizimli ravishda sodir bo'lib, ataylab amalga oshiriladi. Jabrdiyda bullingni qattiq his etadi, ammo turli sabablarga ko'ra agressiyaga javob bera olmaydi.

Bullingning asosiy belgilari quyidagilar:

- kuchlarning tengsizligi;
- takrorlanuvchanlik;
- jabrdiydaning emosional jihatdan o'ta sezuvchanligi.

Bulling xalqaro muammolardan biri hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yili sakkiz yoshdan boshlab bir necha millionlab bolalar maktabda ro'y beradigan turli xildagi zo'rvonliklarning qurboniga aylanadi. 8-10 yoshdagi bolalarning 10-15 foizi har kuni sinfdoshlari tomonidan turli shakldagi og'zaki taxqirlashga (mashara qilish, laqablar qo'yish, xo'rlash va boshqalar) duchor bo'ladi, yarmidan ko'prog'i esa jismoniy zo'rvonlikka duch keladi.

Bir qator mualliflarning fikriga ko'ra, bulling bolalar va o'smirlarda inqiroziy holatlarning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Bulling qurbonlarida o'z-o'ziga bo'lgan ishonch pasayib, kamchiliklarni anglab yetish kompleksi kuchayib boradi hamda bu o'z navbatida ular xulqida ijtimoiy moslasha olmaslikni yuzaga keltiradi. Maktabdagi o'qish davomida uzoq muddat yoki doimiy ravishda bulling ta'siriga uchragan qurbonlar, katta bo'lganlarida, sog'liqlari bilan bog'liq muammolardan shikoyat qiladilar, depressiya, nerv buzilishlari bilan azoblanadilar.

Ular kasbiy faoliyatda muvaffaqiyat qozonishga qiynalib ko'pincha pulsizlikdan moddiy yetishmovchilikdan aziyat chekadilar, ko'proq yolg'izlikda yashaydilar. Bugungi kunda maktablarda bolalar va o'smirlarning orasida bo'lingning keng tarqalayotganligi sababli bu xodisaning psixologik sababini atroflicha o'rganish dolzarb masala hisoblanadi. Bu esa sinfdagi o'zaro munosabatlarni yaxshilash va har bir bolani rivojlantirish uchun eng samarali psixologik-pedagogik ishlarni amalga oshirish lozimligini yuzaga keltiradi.

Bulling muammosi amerikalik psixologlar tomonidan 70-yillarning o'rtalaridan boshlab faol o'rganilyotgan muammo bo'lsada, mazkur muammo paydo bo'lganiga ancha yillar bo'lgan. Hatto 1910-yilda Venada "O'rta maktab o'quvchilari orasida inqirozli vaziyatlarida o'z-joniga suiqasd qilish xolatlari" mavzusidagi kongressda Zigmund Freyd maktablardagi zo'rvonlikni o'smirlarda o'z-joniga suiqasd qilishning asosiy sabablaridan biri sifatida ta'kidlagan edi.

Bullingning quyidagi ko'rinshlari mavjud:

A. Psixologik (axloqiy) zo'rvonlik:

1. Og'zaki, verbal zo'rvonlik (masxaralash, laqab qo'yish, tanqidiy fikrlar va ob'yektiv bo'lmagan baholar, boshqa bolalar oldida zo'rvonlik qurbonini kulgiga qo'yish, jismoniy zo'rvonlik bilan qo'rqitish, shantaj, kattalarga shikoyat qilish, do'stlikni uzish bilan qo'rqitish, talab qilish, ogohlantirish, bo'htonlar uyushtirish, tahqirlash, yomon so'zlar, laqablar va boshqalar);

2. Ijtimoiy ajratish (rad etish, ajratish, qurbon bilan muloqotni uzish (bolani o'ynashga, shug'ullanishga qabul qilinmasligi, yoniga o'tirishni istamaslik va h.k.);

3. Kiberbulling – Internetda qurbonni tahqirlovchi matnlar, video va rasmlarni e'lon qilish va tarqatish, tahdid qilish.

B. Jismoniy zo'ravonlik - kaltaklash, urish, tanasiga azob berish, buyumlariga shikast yetkazish va tortib olish, o'g'irlik va boshqalar.

Tadqiqotlar ko'rsatishicha, kichik sinf o'quvchilarida bulling holatlari ko'proq uchraydi, bu ko'proq o'g'il bolalar orasida tarqalgan, 14-15 yoshga kelib kamayadi, kiberbulling esa 13-15 yoshdagi o'smirlar orasida eng keng tarqalgan bo'lib qizlar uchun ham xos xodisaga aylandi [4,5,6].

Boshqalarga nisbatan o'zravonlikning turli shakllarini amalga oshirayotgan bolalarning ham psixikasida mavjud travma tufayli u o'zini kompensatsiyalash maqsadida ham zo'ravonlikning turli ko'rinishlarini ba'zan o'zi anglamagan holatda qo'llaydi, ular orasida:

1. Oilaviy zo'ravonlikdan aziyat chekayotgan va o'z azoblarini sinfdagi eng zaif bolaga nisbatan zo'ravonlik orqali kompensatsiya qilayotganlar;

2. Narsissik xarakter xususiyatlariga ega bo'lgan, liderlik, hokimiyat, boshqalarning hisobidan o'zini ko'rsatib qo'yishga intiluvchi maktab o'quvchilari, ular maktabda bilimi va odobi, yutuqlari bilan o'zlarini ko'rsata olmaydilar, lekin jamoadagi aloxida ajrab turishni talab qiladilar.

Har qanday o'quvchi bulling qurboni bo'lishi mumkin. Ular tashqi ko'rinishi yoki xatti-harakati bilan ko'pchilikdan farq qiladilar o'z tengdoshlariga qaraganda kattalar bilan yaxshiroq muloqot qilish, jismonan zaiflik yoki kasallik, maktabdan qo'rqish, ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyasizlik, o'qituvchilarni yoqtirmaslik, o'zini himoya qilishga qodir emaslik kuzatiladi. Bolalar orasida bunday qurbonlarning paydo bo'lishiga bir qator omillar ham sabab bo'lishi mumkin.

Bolaning ijtimoiylashuvida oila muhim ahamiyatga ega [1,4,7]. Oilada bola tengdoshlari bilan shaxslararo munosabatlarni shakllantirish uchun asos bo'lgan munosabatlarni o'rnatishning birinchi tajribasini oladi [1,9].

Agar oilada ijtimoiylashuv jarayoni turli sabablarga ko'ra buzilgan bo'lsa: oilaning yo'qligi, ijtimoiy noqulaylikning turli shakllari (to'liq bo'lmagan oila, ota-onaning ichkilikka berilib ketishi va boshqalar), oiladagi ijtimoiy aloqalarning uzilishi (ota-onalar o'rtasida ishonchli munosabatlarning yo'qligi, hissiy aloqalar yetishmasligi), ota-onaning tarbiyadagi avtoritar uslubi yoki deformatsiyalangan (ortiqcha, kam himoyalangan, jazoning individual qo'llanilishi, bolaga yuqori talablar qo'yilishi) kabi holatlar ko'p jihatdan bolaning maktab jamoasida ijtimoiylashuvidagi qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi.

Bir qator tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, odatda shunday chetlashtirilgan bolalarning ota-onalari ham ko'pincha odamlar bilan munosabatlarda qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Bulingga uchragan qurbonlarning asosiy psixologik xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Harakatlaridagi passivlik va o'zini himoya qila olmaslik. Buling qurbonlari odatda o'zlari himoya qila olmaydigan, passiv, o'ziga ishonmaydigan bolalar bo'ladi.

2. Ijtimoiy qobiliyatlarning rivojlanmaganligi. Bunday bolalar odatda ijtimoiy qobiliyatlari rivojlanmagan, do'stlashishda qiynaladigan, ijtimoiy munosabatlarda o'zini qiyin his qiladigan bolalardir.

3. Past o'ziga bo'lgan ehtiromning yetishmasligi o'ziga ishonmaydigan, o'zini to'pori, nomaqbul deb his qiladigan bolalarga xos xususiyat sanaladi.

4. Hissiy nostabillik va tajovuzkorlik ehtimolining mavjudligi. Buling qurbonlari ko'pincha hissiy jihatdan nostabil bo'ladi, o'zini notinch his qiladilar. Natijada ular o'zlarini himoya qilish maqsadida ba'zan tajovuzkor bo'lib qolishlari mumkin.

5. O'ziga homiylikni talab qilish. Buling qurbonlari odatda o'zlarini himoya qiladigan katta yoshdagilarni talab qiladilar, ular kattalarga ortiqcha bog'liq bo'lishadi.

Umuman, buling qurbonlari o'ziga ishonchi past, ijtimoiy noqulay bolalar hisoblanadi.

Bugungi kunda o'quvchilarimiz orasida bunday noma'qul xatti xarakterlar mavjud ekan ularni o'z vaqtida aniqlash va bulling qurbonlariga tegishli psixologik yordam ko'rsatish zarur.

Metodika. Maktabda o'smir yoshdagi o'quvchilar orasidagi bullingning diagnostika qilish maqsadida ilmiy tadqiqotimiz doirasida V.R. Petrosyansning "Maktabda bulling vaziyati" deb

nomlangan so'rovnomasidan foydalandik. Ushbu so'rovnomada o'smirlar orasida o'tkazilgani uchun ular orasidan so'rovnomaga natijalariga ko'ra quyidagi o'smirlar guruhi ajratib olindi.

"Qurbonlar" - bullingga duchor bo'lish ehtimoli yuqori bo'lgan va boshqa o'quvchilarga nisbatan agressiv harakatlar qilmaydigan o'quvchilar;

"Tajovuzkorlar" - o'zlarini bullingda ishtirok etuvchi sifatida ko'rsatgan, hamda bu holatning maktabda ba'zan sodir bo'lganini ta'kidlagan o'quvchilar.

Tadqiqot uchun sinfda va o'quv jarayonida bulling mavjud deb taxmin qilingan 7-ta sinf (6 sinf) tanlab olindi, o'tkazilgan so'rovnomaga natijasida 4 sinfda bulling mavjudligi aniqlandi. Sinfidagi bulling mavjudligi agressiv xatti-harakatlar 30% dan ortiq bo'lganda tasdiqlandi.

№	Sinf	Bullingga ko'p duch kelganmisiz?			Sinfda bulling jarayoniga guvoh bo'lganmisiz ?		Boshqa odamlarni ustidan zo'ravonlik qilganmisiz?	
		hech qachon	tez tez	ba'zan	ha	yo'q	ha	yo'q
1	6 A	79,3	10,63	5,34	61,04	24,31	20,2	79,8
2	6 G	61,71	18,83	5,76	70,57	7,41	24,98	75,02
3	6D	80,92	6,38	8,9	91,3	14,64	7,5	92,5
4	6 Ye	73,4	5,01	5,25	97,1	3,46	16,87	83,13

Javoblar aks ettirilgan jadval ma'lumotlarini tahlil qilib, biz to'rtta sinfda bulling hodisasi mavjudligini ko'rishimiz mumkin. 40.85% (10.21) dan ortiq o'smirlar bullingning sinfda mavjudligini va uning guvohi bo'lganliklarini tasdiqlashgan. Sinfda bulling jarayoniga guvoh bo'lganmisiz degan savolga 4 ta sinf o'quvchilari 320.01% (80) ha deya javob berishgan bo'lsa, boshqa odamlarni ustidan zo'ravonlik qilganmisiz degan shkala bo'yicha aks ettirilgan javoblarda esa 69.55% (17.3) foiz o'quvchilarning ha deya javob berganliklarini ko'rish mumkin.

O'smirlar tomonidan so'rovnomaga berilgan javoblarida savollarga yolg'on javob berilgan holatlar ham ko'rinib turibdi. Olingan natijalarda biz o'smirlar taxsil olayotgan sinflarda bullingning guvohi bo'lganini, ammo unda ishtirok etmaganliklarini va o'zlari bullingga duchor bo'lmaganliklarini ko'rdik. Bu o'smirlar boshqalarga nisbatan bulling jarayonida qatnashganlarini yoki sinfda bunday vaziyatlar bo'lib turishini yashirayotganliklaridan shunday javob berishganini ko'rsatadi. Buning sababi ular tomonidan bu agressiv xulq-atvorni to'liq anglab yetmaganliklari tufayli ham bo'lishi mumkin. Ular sinfda mavjud bunday hodisani bulling sifatida qabul qilmaganliklari va bu hodisani tushunmayotganliklari sababli ham yuzaga keladi.

Tadqiqot ishlari natijasida maktab ta'limi muhitida bulling vaziyatlarining oldini olish bo'yicha psixologlar va o'qituvchilar uchun tavsiyalar ishlab chiqildi.

Birinchi navbatda maktabda jamoasi bilan ishlash lozim. O'qituvchilar va maktab rahbarlari tomonidan o'quvchilarning guruhiy munosabatlarga o'z hissalarini qo'shishga va o'smirlarning o'zlariga ishonishlariga imkon berishi kerak. Sinf o'quvchilari o'rtasidagi shaxslararo munosabatlarni shunday shakllantirish kerakki, har bir bola o'z sinfdoshlaridan faxrlansin va butun sinfning doimo jips va birdam bo'lishini, yutuqlarga erishishini xoxlasin. Bu ularga maktab hayotida qatnashayotganligi, uning bir qism ekanligini anglash hissini beradi hamda o'quvchi nafaqat o'zini balki boshqalarni ham hurmat qilishni o'rganadi.

O'qituvchilar esa o'smirlar bilan ishlashda tarbiya darslarida yoki sinf soatlarida o'quvchilar bilan suhbatlar o'tkazish jarayonida bulling nima ekanligi, uning ta'siri va oqibatlari tushuntirib borishlari kerak. Shuningdek, o'quvchilar orasida ro'y beradigan maktabdagi o'zaro qo'pol munosabatlar vaziyatlariga misollar keltirib ular bilan psixodrammadan foydalangan holda "qurbonlar" va "agressorlar" rollarini o'ynash orqali noxush vaziyatni tahlil qilishga o'rgatish lozim. Bu orqali o'quvchi vaziyatga tashqaridan qarash, "qurbon"ning his-tuyg'ularini anglash va mojarolarni bartaraf etish usullarini aniqlash imkoniga ega bo'ladi.

O'smirlar bilan ishlashda ham quyidagilarga e'tibor qaratish kerak:

1. O'smirlarning refleksivlik (o'z-o'zini anglash) va o'z-o'zini nazorat qilish darajasini oshirish. Aggressiv holatlar paydo bo'lganda, ular o'zlarining harakatlari va hissiyotlarini tushunib olishi va boshqara olishini ta'minlashga yordam berish.

2. O'quvchilarda empativlikni (o'zgalarning hissiyotlarini tushunish) ko'nikmalarini rivojlantirish. Boshqalarga hamdard bo'lish, ularni tushunish qobiliyatlarini shakllantirish orqali shaxslararo munosabatlarda samimiyligni shakllantirish mumkin.

Bundan tashqari o'smirlarda o'z-o'zini nazorat qilish va boshqalarni tushunish qobiliyatlarini rivojlantirish orqali ulardagi aggressiv xulq-atvorini kamaytirish va bullingni oldini olishga erishish mumkin.

Xulosa. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda bulling qurbonlari bilan olib boriladigan ishlar quyidagilardan iborat:

Buling qurbonlarida o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish, ularni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida do'stlashishiga, atrofdagilar bilan muloqatda bo'lishiga hamda o'z-o'zini ifodalash kabi ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga ko'maklashish lozim.

Sinf jamoasi orasidan buling qurbonlarini himoya qilish uchun o'quv munosib himoyachilarni aniqlash va hamkorlikda ishlash, ular bilan stressga chidamlilikni oshirishga qaratilgan mashg'ulotlar olib borish jarayonida qiyin vaziyatlarda o'zini tuta olish, ularni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish.

O'quv jamoasida ijobiy muhitni yaratishga ko'maklashish orqali bullingni keltirib chiqaradigan salbiy muhitni bartaraf etish, o'quv jamoasida ijobiy muhit yuzaga kelishida amaliy yordam berish orqali buling qurbonlarining o'ziga ishonchini oshirish va ijtimoiy moslashuvini kuchaytirishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Змановская, Е.В. Девиантное поведение личности и группы / Е.В. Змановская, В.Ю. Рыбников. – СПб: Питер, 2011. – 352с.
2. Касисина, Н.П. Как помочь ученику, ощущающему себя жертвой обстоятельств/ Н.П. Касисина. – М.: Чистые пруды, 2007. – 167с.
3. Кондратов, М.Ю. Азбука социального психолога – практика./ М.Ю. Кондратов – М. ПЕР СЕ, 2007. – 464с.
4. Кравцова, М.М. Дети – изгои. Психологическая работа с проблемой/ М.М. Кравцова. – М.: Генезис, 2005. - 111 с.
5. Кривцова, С.В. Буллинг в школе ВС сплоченность равнодушных: организационная культура ОУ для решения проблем дисциплины и противостояния насилию.- М.: Федеральный институт развития образования Центр развития психологической службы, 2011. – 93с.
6. Одинцова, М.А. Многоликост «жертвы», или немного о великой манипуляции/ М.А. Одинцова. – М.: Флинта: НОУ ВПО «МПСИ», 2010. – 256с.
7. Петрова, А.Б. Психологическая коррекция и профилактика агрессивных форм поведения / А.Б. Петрова. – М.: Флинта: НОУ ВПО «МПСИ», 2011. – 152с.
8. Сперанский, А.Г. Система социальных ролей ученического класса. Изгои / А.Г. Сперанский. – М.: Генезис, 2000. – 145 с.
9. Фелдштейн, Д. И. Психолого - педагогические проблемы новой школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития/Д. И. Фелдштейн // Вопросы психологии – 2010. - №3.- С.47 – 56.

Barotov Xumoyun Sharifovich

Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti tadqiqotchisi

JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARIDA KASBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PSIXOLOGIK TAMOYILLARI

Annotatsiya: Maqolada jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligiga ta'sir qiluvchi ijtimoiy-psixologik omillarning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, jismoniy tarbiya o'qituvchilarining faoliyat samaradorligini ta'minlovchi psixologik mexanizmlarni ilmiy asoslari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetentlik, muloqotchanlik, kasbiy bilim, empatiya, ijtimoiy-psixologik omillar, ijtimoiy muhit, o'z-o'zini rivojlantirish, kasbiy etiket, assertiv xulq, guruhiy ta'sirlashuv, optimallashtirish, sotsial-psixologik kompetentlik.

Аннотация: В статье выделены роль и значение социальных и психологических факторов, влияющих на профессиональную компетентность учителей физического воспитания. Также выявляются научные отголоски психологических механизмов, обеспечивающих эффективность работы учителей физического воспитания.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, общение, профессиональные знания, эмпатия, социально-психологические факторы, социальная среда, саморазвитие, профессиональный этикет, ассертивное поведение, групповое влияние, оптимизация, социально-психологическая компетентность.

Annotation: The article highlights the role and significance of social and psychological factors influencing the professional competence of physical education teachers. Scientific echoes of the psychological mechanisms that ensure the effectiveness of physical education teachers are also revealed.

Key words: professional competence, communication, professional knowledge, empathy, socio-psychological factors, social environment, self-development, professional etiquette, assertive behavior, group influence, optimization, socio-psychological competence.

Kirish. Jahonda jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy kompetentlik mexanizmlarini rivojlantirish, yuqori malakali, raqobatdosh, mustaqil fikrlaydigan mutaxassislarni tayyorlashga bo'lgan ehtiyoj kundan kunga ortib bormoqda. Jismoniy madaniyat bo'yicha mutaxassisning pedagogik faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari, uning ishining aniq vazifalari ushbu kasbning tarkibiy qismlari majmuasining o'ziga xos mazmunini, pedagog sifatidagi asosiy, kasbiy zarur bilim va ko'nikmalarni belgilaydi. Dunyoning yetakchi ta'lim muassasalarida, jumladan Amerika Psixologik Assotsiatsiyasi – APA (American psychological association) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, jismoniy tarbiya yo'nalishida faoliyat olib borayotgan o'qituvchilarning kasbiy bilimlarini oshirish natijasida talabalar orasidagi sport bilan shug'ullanish darajasi 35% ga oshgani kuzatilgan. Xalqaro psixologiya fanlari ittifoqi – IUPsyS (International Union of Psychological Science) olib borilgan tadqiqotda jismoniy tarbiya o'qituvchilariga malaka oshirish bo'yicha maxsus dastur joriy etilgach, o'qituvchilarning umumiy jismoniy faoliyat ko'rsatkichlari hamda bilim o'zlashtirish darajasi 25% ga yaxshilanganligi qayd etilgan.

Jahonda jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy kompetentligining psixologik jihatlarini o'rganish, ularning ijtimoiy-psixologik kompetentligini rivojlantirish omillarini tadqiq etish, kompetentlik ko'rsatkichlarini baholash, kasbiy kompetentligini takomillashtirishga mo'ljallangan maxsus tizimlashtirilgan psixologik usullar majmuini ishlab chiqish bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Asambleyasi Qarorida «bolalarni o'yin va sport orqali jismoniy, aqliy va psixik salomatliklarini mustahkamlash muhim ekanligi...» masalasiga urg'u berilganligi esa sportni inson ruhiy barqarorligi, jismoniy kamolotidagi o'rni ta'minlash va keng ommalashtirish bo'yicha olib borilayotgan harakatlar ahamiyatini oshirish, ayniqsa, bo'lajak jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarida turizm xavfsizligiga oid kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari masalasiga jiddiy e'tibor qaratish dolzarb muammolardan bo'lib qolmoqda.

Respublikamizda so'ngi yillarda jadal davom etayotgan islohotlarda barkamol avlodni har tomonlama yetuk shaxs sifatida tarbiyalash jarayonlarida ularning kasbiy mahoratini shakllantirish, ruhiy va jismoniy barqarorligi, kasbiy qobiliyatlar muammosini tadqiq qilish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada, «...innovatsion usullarni keng targ'ib etish hamda yosh mutaxassislarining kasbiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan ilmiy, amaliy va fundamental loyihalar ta'xis etish» masalasi ustuvor vazifa hisoblanib, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni shakllantirish orqali ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarni pedagogik-psixologik jihatdan malakali mutaxassis sifatida tayyorlash mexanizmlarini takomillashtirish zarurati ortib bormoqda.

Metodologiya. Jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish pedagogik jarayonning asosi bo'lib, u ma'lum psixologik va pedagogik tamoyillarga asoslanadi. Bu tamoyillar o'qituvchilarning nafaqat bilim va ko'nikmalarini oshirishni, balki o'z shaxsiy rivojlanishlari, o'quvchilar bilan munosabatlari, hamda ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan. Quyida bu tamoyillar batafsil yoritiladi.

Jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda eng asosiy tamoyillardan biri individga yo'naltirilgan ta'limdir. Har bir o'quvchining o'ziga xos jismoniy qobiliyatlari, psixologik xususiyatlari va ehtiyojlari bor. Bu tamoyil o'qituvchilardan o'quvchilarning shaxsiy imkoniyatlarini inobatga olib, ularga individual yondashishni talab qiladi. O'quvchilarning jismoniy rivojlanish darajasini kuzatish va ular uchun maxsus dasturlarni ishlab chiqish orqali o'qituvchi pedagogik jarayonni samarali tashkil etishi mumkin.

Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining roli faqat sport mashg'ulotlari bilan cheklanmasdan, o'quvchilarni sog'lom turmush tarzi odatlariga o'rgatish orqali kengaymoqda. Bu jarayon o'qituvchilarning o'zlaridan ham sog'lom va faol hayot tarzini olib borishni talab qiladi. Ularda jamoaviy ishlash va o'quvchilarning birgalikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor ortmoqda. Hamkorlik qobiliyati nafaqat o'quvchilar orasida, balki o'qituvchilar jamoasida ham muhim hisoblanadi. O'qituvchilar kasbiy rivojlanishni doimiy ravishda davom ettirishi kerak. Malaka oshirish dasturlari, onlayn kurslar va seminarlarda qatnashish orqali o'qituvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini muntazam ravishda yangilab borishi kerak. Ushbu yo'nalishlar jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun zamonaviy talablarni aks ettiradi va ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish tizimli yondashuvni talab qiladi. Bu tamoyil o'qituvchilardan o'quv jarayonini tizimli rejalashtirish va uni bosqichma-bosqich amalga oshirishni talab etadi. Dars rejalarining tizimli tashkil etilishi, o'quvchilarning faoliyatini izchil baholash va natijalarga asoslangan rejalashtirish o'qituvchilarning kasbiy o'sishini ta'minlaydi. Tizimli yondashuv, shuningdek, pedagogik jarayonning davomiyligi va uning natijadorligini oshirishga qaratilgan.

Jismoniy tarbiya o'qituvchilari o'quvchilarning faolligini va mustaqilligini rag'batlantiruvchi metodlarni qo'llashlari zarur. O'quvchilarga o'z jismoniy qobiliyatlarini mustaqil ravishda rivojlantirish imkoniyatlarini berish ularning o'z-o'ziga ishonchini oshiradi va ta'lim jarayonida faol ishtirok etishga undaydi. Bu tamoyil o'quvchilarning jismoniy faoliyatga bo'lgan qiziqishini mustahkamlash va ularni mustaqil harakat qilishga rag'batlantirishni talab qiladi.

O'qituvchilarning kasbiy kompetentligi ularning o'quvchilarni motivatsiyalash qobiliyatiga bog'liqdir. O'qituvchilar motivatsion usullarni qo'llash orqali o'quvchilarda jismoniy faoliyatga bo'lgan qiziqishni oshirishi mumkin. Rag'batlantirish va motivatsiyaning kuchli tamoyillarini qo'llash orqali o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi oshadi va ular yanada faol bo'lishadi. Bu o'z navbatida o'qituvchining ta'lim samaradorligini oshiradi.

Endi, "Jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy kompetentlik darajasini o'rganuvchi ijtimoiy-psixologik so'rovnomasi" orqali olingan dastlabki natijalar tahliliga e'tiborimizni qaratmiz.

"Jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy kompetentlik darajasini o'rganuvchi ijtimoiy-psixologik so'rovnomasi" orqali olingan dastlabki natijalar tahlili (n=270)

Shkalalar nomi	O'rtacha(M)		Farqlar
	besh yilgacha mehnat tajribasiga ega bo'lganlar n=220	besh yildan ortiq mehnat tajribasiga ega bo'lganlar n=200	t
Kasbiy bilim va malaka	9,2	11,3	-2,3*
Emotsional va ruhiy holat	8,7	10,2	-2,5*
O'z-o'zini rivojlantirish	8,9	11,7	-2,6*
Jamoda ishlash ko'nikmalari	9,2	11,4	-2,7*

“Jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy kompetentlik darajasini o'rganuvchi ijtimoiy-psixologik so'rovnoma” bo'yicha olingan dastlabki natijalar tahliliga ko'ra, “Kasbiy bilim va malaka” ($t=2,3$; $p\leq 0,05$), “Emotsional va ruhiy holat” ($t=2,5$; $p\leq 0,05$), “O'z-o'zini rivojlantirish” ($t=2,6$; $p\leq 0,05$), “Jamoda ishlash ko'nikmalari” ($t=2,7$; $p\leq 0,05$) omillarida ishonchli farqlar kuzatildi.

Metodikaning dastlabki “Kasbiy bilim va malaka” omili bo'yicha besh yildan ortiq mehnat tajribasiga ega bo'lganlar yuqori natijani qayd etdi ($t=2,3$; $p\leq 0,05$). Besh yildan ortiq mehnat tajribasiga ega bo'lgan jismoniy tarbiya o'qituvchilari o'z kasbiy bilim va malakalari bo'yicha sezilarli natijalarga erishdilar. Bu ularning ko'proq tajriba orttirgani bilan bog'liq bo'lib, amaliyotda nazariy bilimlarni qo'llashda samaradorliklarini oshirishganligining guvohi bo'ldik. Ushbu o'qituvchilar sport fanlari, jismoniy mashqlarni to'g'ri tashkil etish, metodik yondashuvlarni puxta egallaganliklarini namoyish etishgan. Ular darslarni samarali o'tkazish bilan bir qatorda, o'quvchilarga shaxsiy yondashuvni ta'minlay olganlar. Bu omil shuningdek, o'qituvchilarning muntazam ravishda o'z bilimlarini yangilab borishlari va malaka oshirish dasturlarida faol qatnashishlari bilan izohlanadi. Kasbiy bilim va malakalar jismoniy tarbiya sohasida o'qituvchi sifatida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishda asosiy omil hisoblanadi.

Navbatdagi “Emotsional va ruhiy holat” omili bo'yicha besh yildan ortiq mehnat tajribasiga ega bo'lgan jismoniy tarbiya o'qituvchilari besh yilgacha mehnat tajribasiga ega bo'lganlarga qaraganda yuqori natijani qayd etdi ($t=2,5$; $p\leq 0,05$). Tajribali o'qituvchilar o'zlarining emotsional va ruhiy holatlarini boshqarishda yuqori natijalarga ega bo'lishdi. Ularning hissiy barqarorligi dars jarayonida turli stressli vaziyatlarda ham o'zlarini xotirjam tutishiga yordam beradi. Bu o'qituvchilar o'z o'quvchilari bilan muloqotda empatiya va sabr-toqatni saqlay olish qobiliyatini ko'rsatadi. Jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun o'z ruhiy holatini boshqarish o'quvchilarga o'rnak bo'lishda muhim ahamiyatga ega, chunki ularning emotsional barqarorligi o'quvchilarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tajribali o'qituvchilar bu jihatdan stressni yengib o'tish va o'ziga bo'lgan ishonchni saqlab qolish qobiliyatlarini rivojlantirgan. Shuningdek, bu omil ularning psixologik tayyorgarligi va o'z his-tuyg'ularini boshqarishdagi qobiliyatlarini kuchaytirgan.

Keyingi “O'z-o'zini rivojlantirish” omili bo'yicha besh yildan ortiq mehnat tajribasiga ega bo'lgan jismoniy tarbiya o'qituvchilarida ijobiy natijalar kuzatildi ($t=2,6$; $p\leq 0,05$). Besh yildan ortiq mehnat tajribasiga ega o'qituvchilar o'z-o'zini rivojlantirish bo'yicha ham yuqori natijalarni ko'rsatdilar. Bu ularning muntazam o'z bilim va ko'nikmalarini takomillashtirishga intilishlarini anglatadi. Ular doimo yangi pedagogik yondashuvlar, metodik usullar va texnologiyalarni o'rganib borishadi. O'z-o'zini rivojlantirish qobiliyati jismoniy tarbiya o'qituvchilarining shaxsiy va kasbiy o'sishlarida muhim ahamiyatga ega. Tajribali o'qituvchilar o'z ustida ishlash bilan o'quv jarayonida yangiliklarga ochiq bo'lishadi va bu orqali o'quvchilar uchun yanada sifatli

ta'lim berish imkoniyatini yaratishadi. Ushbu omil shuningdek, o'qituvchilarning o'z tajribalarini boshqalar bilan baham ko'rish va ularni rivojlantirish jarayonidagi faol qatnashuvini ham aks ettiradi.

Metodikaning so'nggi "Jamoada ishlash ko'nikmalari" omili bo'yicha besh yildan ortiq mehnat tajribasiga ega bo'lgan jismoniy tarbiya o'qituvchilari besh yilgacha mehnat tajribasiga ega bo'lganlarga qaraganda yuqori natijani qayd etdi ($t=2,7$; $p\leq 0,05$). Besh yildan ortiq mehnat tajribasiga ega bo'lgan jismoniy tarbiya o'qituvchilari jamoada ishlash qobiliyatlari bo'yicha ham sezilarli yutuqlarni namoyon etdilar. Ular o'z hamkasblari bilan samarali hamkorlikda ishlay olishadi, bu esa o'quv jarayonining yaxlitligi va samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Jamoada ishlash qobiliyatlari ko'pincha o'zaro tushunish, fikr almashish va birgalikda muammolarni hal qilishni o'z ichiga oladi. Bu o'qituvchilar jamoaviy faoliyatda yetakchilik ko'rsatishlari, boshqalarni ilhomlantirishlari va o'z fikrlarini aniq yetkaza olishlari bilan ajralib turadi. Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining bunday ko'nikmalari ularga murabbiylar va boshqa pedagoglar bilan muvaffaqiyatli ishlash imkonini beradi. Bu ham o'z navbatida, jamoaviy muhitda sog'lom raqobat va hamkorlikni kuchaytiradi.

Xulosa. Jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan ijtimoiy-psixologik so'rovnomalar natijalari ko'ra, tajriba va yillar o'tishi bilan o'qituvchilarning kasbiy bilim va malakalari, emotsional va ruhiy holatlari, o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlari hamda jamoada ishlash ko'nikmalari bo'yicha sezilarli o'zgarishlar kuzatiladi. Ushbu tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, besh yildan ortiq mehnat tajribasiga ega bo'lgan o'qituvchilar yangi boshlaganlarga nisbatan barcha omillar bo'yicha yuqori natijalar ko'rsatgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 июндаги № 472-сонли "Психология соҳасида кадрларни тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш ва жамиятда ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарори / <http://lex.uz>.
2. Багнетова Е.А. Образ жизни и профессиональные факторы риска здоровье педагога. РИО Сур ГПУ, 2017. - 6 с.
3. Барабанщикова В.В. Профессиональные деформации в профессиях инновационной сферы / автор. Дис док. Психол н., М., 2016.- 36 с.
4. Бодров В. А. Психологический стресс: развитие учения и современное состояние проблемы. М.: Изд-во «Институт психологии РАН». 1995. - 136 с.
5. Леонова, А.Б. Психопрофилактика стрессов / А.Б. Леонова, А.С. Кузнецова. - М.: МГУ, 2003. - 394 с.
6. Ломов Б.Ф. О системном подходе в психологии // Вопросы психологии.- Москва, 1975. -№2-С.31-45

Sayidov Sayfiddin Inatillo o'g'li

Toshkent shahar IBB, Mirzo Ulug'bek tumani IIO FMB XPB profilaktika inspektori

RAHBAR SHAXSI VA UNGA XOS XUSUSIYATLAR

Annotatsiya: Rahbar shaxsi jamiyatni ergashtira oladigan komil shaxs hisoblanib, har bir jamiyat uchun rahbar doimo kerak. Har bir faoliyat, jamiyatning taraqqiy etishi, tinchlik-totuvlik mavjud bo'lishi, jamiyat a'zolarini farovon yashashi uchun rahbar va uning oqilona qarorlari zarur. Jamiyat yashar ekan rahbarlik ham doimo mavjud hisoblanadi. Biroq har qanday shaxs rahbar bo'la olmaydi. Rahbar bo'lishi va eng avvalo, uni jamiyat va xodimlar qabul qilishi uchun rahbarga xos xususiyat va qobiliyat mavjud bo'lishi kerak. Ushbu maqolada rahbar shaxsi va uning xususiyatlari va rahbarlik uslubi haqida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: rahbar, xodim, jamiyat, uslub, shaxs, situativ, partisipativlik, faollik, tashabbuskorlik, bilimdonlik, kirishimlilik, zehnlilik, dadillik, mehnatkashlik, kuzatuvchanlik, mustaqillik

Аннотация: Лидером считается идеальный человек, способный возглавить общество, а каждому обществу всегда нужен лидер. Лидер и его рациональные решения необходимы для всякой деятельности, развития общества, существования мира и согласия, благополучия членов общества. Лидерство существует всегда, пока существует общество. Однако не каждый может быть лидером. Чтобы быть лидером и, прежде всего, быть принятым обществом и сотрудниками, лидер должен обладать характеристиками и способностями. В данной статье описывается личность лидера, ее характеристики и стиль руководства.

Ключевые слова: коллектив, сотрудник, общество, стиль, человек, ситуативный, партисипативный, активность, инициатива, знания, находчивость, интеллект, смелость, трудолюбие, наблюдательность, самостоятельность.

Annotation: A leader is considered a perfect person who can lead the society, and every society always needs a leader. A leader and his rational decisions are necessary for every activity, the development of society, the existence of peace and harmony, and the well-being of society members. Leadership always exists as long as society exists. However, not everyone can be a leader. In order to be a leader and, first of all, to be accepted by society and employees, a leader must have characteristics and abilities. This article describes the leadership personality and its characteristics and leadership style.

Key words: staff, employee, society, style, person, situational, participative, activity, initiative, knowledge, resourcefulness, intelligence, courage, hard work, observation, independence.

Kirish. Rahbarlik mavqeini egallash, kuch va resurslarga egalik qilish yordamida psixologik kompleksga ega bo'lgan odam uni yengib o'tishga intiladi, o'zini va boshqalarni nafaqat to'laqonli, balki boshqalardan ko'ra "yuqori" ekanligiga ishontirishga intiladi. Turli boshqaruv sohalarida lavozimlarga rahbar kadrlarni tayinlashda munosib nomzodlarni tanlash, ularning boshqaruv salohiyati va qobiliyatini adolatli baholash zarurati doimo dolzarb masala bo'lib kelgan. Aniqlangan qobiliyat va shaxs imkoniyatlarini rivojlantirish esa, yana bir muhim pedagogik va psixologik tadbir sifatida o'z ahamiyatiga ko'ra avvalgisidan qolishmaydi. Zamonaviy rahbarlarga xos bo'lgan professional va shaxsiy sifatlarni tarkib toptirishda shaxsning xislat va fazilatlarini, uning tajribasi, mavjud bilim va malakasi hamda qobiliyatini integratsiyalash zarurati tug'iladi.

Adabiyotlar tahlili. Boshqaruv uslubiga an'anaviy yondashuvdan tashqari qator zamonaviy g'oyalar ham kirib keldiki, ularni bilish rahbarlik uslubini yanada ixtiyoriy idora etish imkoniyatini beradi. Ulardan bir nechta uslubni ko'rib chiqamiz. Situativ, ya'ni vaziyatga oid rahbarlik uslubini olimlar P.Xersi va K.Blanded tomonidan o'rganilgan bo'lib, boshqaruvning u yoki bu uslubini qo'llash xodimlar va jamoaning psixologik rivojlanganligiga, kasbiy barkamolligiga bog'liqdir[1].

Mutaxassisning kasbiy malakasi qanchalik yuqori bo'lsa rahbar uni shunchalik kamroq boshqarishi va nisbiy jihatdan qo'llab quvvatlashi talab etiladi. Xodim qanchalik yuqori malakaga va ruhiy yetuklikka erishgan bo'lsa, rahbarning nazorati va aralashuviga shunchalik kamroq zarurat tug'iladi.

Partisipativlik uslubi - bunda rahbarning tashkilot maqsadiga erishish yo'lida xodimlar bilan gorizontal yo'nalishdagi munosabatlarni rivojlantirishi tushuniladi. Bu uslub rahbarning xulq-atvorida quyidagicha namoyon bo'ladi:[2]

1. Rahbarning xodimlari bilan muntazam fikr almashuvi.
2. Rahbar va xodim munosabatidagi ochiq va samimiylik.
3. Xodimlarning tashkiliy qarorlar qabul qilishga jalb etilganligi.
4. Rahbar o'z burch va huquqlarining ma'lum qismini xodim zimmasiga o'tkazishi.
5. Tashkilot vazifalarini rejalashtirish va amalga oshirishda xodimlarni jalb etish.
6. Mustaqil qaror qabul qila olish huquqiga ega bo'lgan maxsus guruhlar tuzish.

Partisipativlik uslubi jamoadagi hamkorlik darajasi yuqoriligi bilan ajralib turadi va xodimning tashkilot manfaati yo'lidagi jonbozligini ta'minlovchi asosiy uslublardan biri hisoblanadi. Lekin, partisipativlik uslubini har qanday rahbar ham, har qanday sharoitda qo'llay olmaydi. Amerikalik tadqiqotchilar B.Bass va D.Barretta fikricha bunday vaziyatda uch omilni hisobga olish lozim: birinchidan - rahbar shaxsini, ikkinchidan xodimlarni, uchinchidan - guruh oldida qanday vazifalar turganligini[3].

Partisipativlik uslubini qo'llay oladigan rahbar shaxsi haqida gapirsak, u avvalambor, o'ziga ishongan inson, yoshi katta, ma'lumot darajasi ham yuqori, xodimidagi tashabbus va intilishni, undan ijodiy yondashuv va qadriyatlarga sodiqlikni kutadi. Bu toifa xodimlarga quyidagi xislatlar tegishlidir: yuksak bilim va malakaga ega bo'lish, mustaqil fikrlashga intilish, ijodiy salohiyatga egalik, ishga katta qiziqishning mavjudligi hamda istiqboldagi maqsadga yo'nalganlik, jamoada teng munosabatlarga intilish.

Umuman olganda, boshqaruv uslublari mavzusi doimo rahbar va xodim, rahbar va jamoa munosabatlarining tarkibiy qismi sifatida tushunilishi lozim. Shuning uchun ham rahbarning xodimlar bilan umumiy maqsad sari borishida nafaqat rahbar tanlaydigan uslub, balki xodimlarning xulq-atvori ham yetakchi rol o'ynaydi.

Natija va tahlil. Boshqaruv uslubi umumiy maqsad yo'lida borayotgan rahbar va xodim munosabatlarining o'zaro muvofiqlashuvi jarayonidir. U yoki bu boshqaruv uslubini qo'llashdan maqsad, tashkilot manfaatini qidiruvchi vazifani iloji boricha tez va samarali bajarishdan iborat. Qo'llanilayotgan uslub bundan keyingi shu kabi topshiriqning qay tarzda bajarilishiga zamin yaratadi va jamoaga vazifani bajarish imkonini beradi. Afsuski, ko'pchilik jamoalar va hatto rahbarlar biron vaziyatni bajarishda doimo eski namunaga murojaat etishga o'rganib qolganlar va bu holat shu kabi vazifani bajarish uslubi deb atalishi mumkin[6]. Lekin yangi vazifa takrorlanmas bo'lib, uning doimo biron yangi jihatlari mavjud va bu vaziyatda eski namunadan, uslubdan foydalanish maqsadga erishishni to'la-to'kis ta'minlay olmaydi. Demak, uslubni o'zgaruvchan, rivojlanuvchan va dinamik jarayon sifatida tushunish o'rinlidir.

Abu Nasr Forobiy "Fozil odamlar shahri" asarida rahbarga xos bo'lgan 12 ta xislat haqida quyidagilarni ta'kidlaydi:[4]

birinchidan, to'rt muchasi sog'lom bo'lib, o'ziga yuklangan vazifalarni bajarishda biror a'zosi qisqirgan nuqson halal bermasligi lozim, aksincha, u sog'-salomatligi tufayli bu vazifalarni oson bajarishi lozim;

ikkinchidan, tabiatan nozik farosatli bo'lib, suhbatdoshining so'zlarini, fikrlarini tez tushunib, tez ilg'ab olishi, shu sohada umumiy ahvol qandayligini aniq tasavvur qila olishi zarur;

uchinchidan, u anglagan, ko'rgan, eshitgan, idrok etgan narsalarni xotirasida to'la-to'kis saqlab qolishi, barcha tafsilotlarni unutmasligi zarur;

to'rtinchidan, zehni o'tkir, zukko bo'lib, har qanday narsaning bilinar-bilinmas alomatlarini va u alomatlarini nimani anglatishini tez bilib, sezib olishi zarur;

beshinchidan, u fikrini aniq tushuntirish maqsadida, uni chiroyli so'zlar bilan ifodalay olishi zarur;

oltinchidan, u (ustozlardan) ta'lim olishga, bilim, ma'rifatga havasli bo'lishi, o'qish-o'rganish jarayonida sira charchamaydigan, mashaqqatlardan qochmaydigan bo'lishi zarur;

yettinchidan, yeb-ichishda ochofat bo'lmasligi, aksincha, o'zini tiya olishi, (qimor yoki boshqa) o'yinlardan zavq, huzur olishdan uzoq bo'lishi zarur;

sakkizinchidan, u haq va haqiqatni, odil va haqgo'y odamlarni sevadigan, yolg'on va yolg'onchilarni yomon ko'radigan bo'lishi zarur;

to'qqizinchidan, u o'z qadrini biluvchi va nomus-oriyatli odam bo'lishi, pastkashlardan yuqori turuvchi, tug'ma oliyhimmat bo'lishi, ulug', oliy ishlarga intilishi zarur;

o'ninchidan, bu dunyo mollariga, dinor va dirhamlarga qiziqmaydigan (mol-dunyo ketidan quvmaydigan) bo'lishi zarur;

o'n birinchidan, tabiatan adolatparvar bo'lib, odil odamlarni sevadigan, istibdod va jabr-zulmni, mustabid va zolimlarni yomon ko'ruvchi, o'z odamlariga ham, begonalarga ham haqiqat qiluvchi, barchani adolatga chaqiruvchi, nohaq jabrlanganlarga madad beruvchi, barchaga yaxshilikni va o'zi suygan go'zalliklarni ravo ko'ruvchi bo'lishi zarur;

o'n ikkinchidan, o'zi haq ish oldida o'jarlik qilmay, odil ish tutgani holda har qanday haqsizlik va razolatlarga murosasiz bo'lishi zarur;

Bundan tashqari har bir rahbarning o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, ushbu xususiyatlarni quyidagi toifalarga bo'lish mumkin:[5]

- ishonch - o'z bilim va tajribasini qo'llash;

- faollik - g'ayrat bilan harakat qila olish;

- tashabbuskorlik - faollikning ijodiy namoyon bo'lishi, g'oyalar, takliflarni ilgari surish;

- bilimdonlik - ishni chuqur bilish orqali namoyon qilish;

- kirishimlilik - o'zgalalar bilan muloqotga tez kirishish, samimiy bo'lish, insonlararo muloqotga ehtiyoj;

- zehnlilik - voqea-hodisaning mohiyatini tezda anglash, uning sabab va natijasini oldindan ko'ra bilish, eng muhimini aniqlay olish;

- qunt-matonatlilik - iroda kuchini namoyon qila olish, qat'iyatlik, ishni yakuniga yetkaza olish;

- dadillik - his-tuyg'u va harakatlarini, ayniqsa, qiyin vaziyatlarda nazorat qila olish;

- mehnatkashlik - bardoshlilik, murakkab vazifalarni bajarish qobiliyati;

- kuzatuvchanlik - ishni ko'ra bilish, yo'l-yo'lakay muhimini ajratish, mayda-chuyda narsalarni fahmlay olish;

- tartiblilik - o'z xatti-harakatlarini rejalashtira olish, ketma-ketlikni aniqlay olish;

- mustaqillik - mulohaza yuritishda mustaqillik, mas'uliyatni o'z zimmasiga olish.

Xulosa. Xodimlar doimo rahbariyatga ergashadi. Qarorlar qabul qilish va faoliyat yuritishda rahbariyatga bo'ysunadi. Rahbar nafaqat faoliyat yo'nalishini belgilaydigan, balki o'zi ham shu yo'nalish bilan faoliyat yuritadigan shaxs sanaladi. U nafaqat buyruq beradi, balki o'zi ham o'z buyrug'ini bajaradi. Rahbar yuzaga keladigan har qanday xato kamchiliklar uning nazoratida ekanligini anglab, qilingan ish uchun barcha javobgarlikni o'z zimmasiga oladi. Shuning uchun ham yuqorida biz rahbarga xos xususiyatlar va uning boshqaruv uslubini yoritib berdik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Zarnigor, N. (2022). Rahbar psixologiyasi va uning mehnatiga qo'yiladigan talablar. *Innovation in the modern education system*, 2(24), 121-125

2. Lvova T.V. Boshqaruv faoliyatining psixologik jihatlari. 2016. 24-b. 5. Morozov A.V. *Biznes psixologiyasi*. Moskva: Akademik loyiha, 2015

3. Rohat, R. (2021, February). Theoretical overview of the personality of the leader. In *Archive of Conferences* (pp. 42-44).

4. <https://cyberleninka.ru/article/n/rahbarlik-psixologiyasining-fundamental-asoslari>

5. [https://n.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/psixologiya/Rahbar%20psixologiyasi%20\(N.Boymurodov\).pdf](https://n.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/psixologiya/Rahbar%20psixologiyasi%20(N.Boymurodov).pdf)

6. <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/7336>

Dehqonboyeva Zulayho Dilshod qizi

Alfraganus universiteti, "Pedagogika va psixologiya" kafedrası o'qituvchisi
zulaykhodekhkonboyeva@gmail.com

PSYCHOLOGICAL CONCEPTS OF ATTITUDE OF PERSONALITY TO ITSELF

Annotation: In this article, we identify the main psychological needs for physical exercise in people involved in fitness. We discuss exercises aimed at developing the physical structure of the body within a specific system and building an ideal body image. Achieving and maintaining a desired weight, managing chronic diseases, enhancing the quality of life, and socializing are all positive aspects of exercise. Exercise performed with the goal of increasing social interactions is particularly beneficial. Exercise, when performed with a certain frequency and regularity, is universally considered a healthy and beneficial habit. However, if exercise becomes obsessive, it can potentially be harmful. It is believed that this attitude could develop into a habitual behavior.

Key words: fitness practices, engagement, motivational factors, physicality, satisfaction with one's own appearance.

Аннотация: В данной статье мы выявляем основные психологические потребности в физических упражнениях у людей, занимающихся фитнесом. Рассматриваются упражнения, направленные на развитие физической структуры тела в рамках определенной системы и создание идеального образа тела. Достижение желаемого веса, его поддержание, управление хроническими заболеваниями, улучшение качества жизни и общение являются позитивными аспектами физических упражнений. Упражнения, направленные на расширение круга общения и увеличение числа социальных взаимодействий, особенно положительны. Выполнение упражнений с определенной частотой и регулярностью универсально считается здоровой и полезной привычкой. Однако, если физическая активность становится одержимостью, это может быть вредно. Считается, что такое отношение может развиться в привычное поведение.

Ключевые слова: фитнес-практики, вовлеченность, мотивационные факторы, физическая активность, удовлетворенность собственной внешностью.

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz fitnes bilan shug'ullanadigan odamlarda jismoniy mashqlar uchun asosiy psixologik ehtiyojlarni aniqlashga harakat qildik. Muayyan tizim doirasida tananing jismoniy tuzilishini rivojlantirish va ideal tana qiyofasini yaratishga qaratilgan mashqlar ko'rib chiqildi. Kerakli vaznga erishish va uni saqlash, surunkali kasalliklarni boshqarish, odamlar o'rtasida yoqimli va sifatli dam olish va muloqot qilish kabi maqsadlar juda ijobiydir. Odamlar sonini ko'paytirish va ijtimoiy doirani kengaytirish kabi maqsadlar bilan bajariladigan mashqlar juda ijobiydir. Muayyan chastota va muntazamlilik bilan bajariladigan mashqlar universal ma'noda sog'lom va foydali odatdir. Biroq, ma'lum bir vaqt ichida ma'lum bir chastota va muntazamlilik bilan bajariladigan mashqlar jismoniy mashqlar obsesyoniga aylanishi mumkin. Bunday munosabat odamlar uchun zararli bo'lishi ehtimoli katta.

Kalit so'zlar: fitnes-amaliyotlar, jalb qilish, motivatsion omillar, jismoniy faollik, o'zining tashqi ko'rinishidan qanaatdorlik.

Introduction. In modern society, factors such as the intensity of working life and urbanization have led people to seek an escape from the monotony of everyday life. Technological advancements have made our lives easier by moving us away from routine and the negative effects of a sedentary lifestyle. As a result, people have turned to various forms of exercise, including swimming, cycling, running, walking, climbing, rowing, cardio, and muscle-building activities. Exercise is defined as a positive behavior that produces both psychological and physical benefits.

According to the definition, exercise is a previously planned, random, continuous activity involving improvement in physical fitness characteristics. On the one hand, addiction occurs as a state of resistance to maintaining our desires, although it can cause a number of negative consequences for the individual that are immediate or permanent. On the other hand, exercise addiction manifests as a state of excessive attraction to physical activity. The primary motivation

for a planned workout routine is to make a person feel good and stay in shape. But when it comes to developing an addiction, it has been observed that exercise goes beyond the stated goals and becomes a tool to avoid negative emotions and prevent a possible situation by devoting time to exercise.

Research suggests that due to self-objectification, women experience increased appearance anxiety, body image dissatisfaction, shame, lower body image self-efficacy and overall self-esteem, increased symptoms of eating disorders, and increased depression.

The purpose of this article is to advance research understanding of the psychological mechanisms of engagement in fitness practices by discussing research findings on the motivational and personal determinants of engagement in fitness practices and reviewing data from an empirical measurement of body attitudes and self-efficacy of body image of the self.

Literature review. In psychological science, the issues of physical activity are revealed through the concepts of attitudes towards sport, physical culture, and involvement in fitness culture. When discussing fitness culture, positive (constructive physical activity) and negative (race for new standards of beauty, eating disorders) features of its influence on the mental health of the personality are emphasised.

Visitors to fitness centres turn to exercise for a variety of Reasons. Inclusion in the 'fitness world', in regular exercise and in new relationships can gradually lead to a change in the previous system of personal relationships and changes in self-image. Therefore, the concepts of attitudes' and "self-attitudes" seem to be the initial concepts for our study.

In the structure of self-attitudes of people who regularly engage in fitness, the leading place is occupied by the attitude to body image. The phenomenon of body image has been studied in different fields of knowledge (medicine, philosophy, religion, culturology and psychology) over the past few centuries, resulting in the creation of numerous concepts and approaches to the essence, components and dynamics of this concept.

In psychology, the methodological basis of research devoted to the issue of corporeality is the cultural-historical theory of L.S. Vygotsky, which contributed to a qualitative change in the general ideas about human bodily development in both normal and abnormal courses. The implementation of the principles of the cultural-historical approach implies the study of psychological phenomena in a culturological context. It is probable that deviation from the cultural path of development is one of the main sources of psychological disorders of the image of the corporeal self, as well as psychosomatic disorders.

A special place in psychological researches of the self-body is occupied by the theme of 'psychology of corporeality'. The problems of this direction of psychological knowledge can be referred to the 'eternal' problems that have always interested mankind. The knowledge and experience accumulated in this field are of great scientific and practical interest. The central question in comprehending the category of 'corporeality' is the interaction between 'soul and body', the interrelation of the corporeal and spiritual. Initially in social and humanitarian knowledge there is a separation, opposition of the concepts of 'soul' and 'body'. In order to overcome it, the category of 'corporeality' was proposed as a special phenomenon, occupying, according to V.P. Zinchenko, the space 'between' the soul and the body, '...in which there would be something relating equally to the soul and the body, but would be neither of them. Or, more precisely, would be the flesh of both soul and body. The living movement is at least a mediator between soul and body'. Corporeality is the spiritualized body, i.e. the visible and experienced part of the soul.

In psychological science, involvement in fitness practices is studied within the framework of social health psychology as a component of a healthy lifestyle and in connection with self-efficacy, locus of control of health (e.g., M.H. Karamyan, 2007, 2010) [5, p. 89]. From the perspective of health psychology, it is interesting to note the idea of J. Thomson and colleagues that dissatisfaction with and concern about body image at low to medium levels of the continuum can be beneficial as it leads to 'healthy' patterns of eating and exercise.

A.B.Kholmogorova, investigating the issue of accentuation of attention to one's own corporeality, notes that excessive concern about one's figure and weight is recognized as a risk

factor for the development and spread of not only eating disorders, but also affective spectrum disorders: anxiety, depression, depression [9, p. 42].

The issues of self-relationship are considered within the framework of psychological concepts of personality's attitude to oneself (V.V. Stolin, S.R. Pantileev, N.I. Sarjveladze). There is a consideration of the issue of changes in self-relationship as a result of the inclusion of personality in the 'World of Fitness Culture' (V.N. Myasishchev's concept of personality as a system of relations).

In psychological science we can find many approaches to the study of what different authors may denote differently: body image, corporeality, self-physical, body concept, body schema, appearance, etc. The most commonly used terms in foreign psychology are: body image, corporeality, self physical, body concept, body schema, appearance, etc. In foreign psychology, the concept of 'body image' is currently the most used one. It can be noted that there is no single definition and there are many theoretical concepts and approaches to the interpretation of the concept of 'body image' (in Russian psychology the concept of 'I-physical' is often used, etc.).

The concept of body image describes a person's perception of his or her appearance, including its subjective evaluation, perception of one's own body, attitudes and beliefs related to the body, the idea of an ideal body, affective and behavioral reactions. Most studies focus on the assessment component of body image, namely body dissatisfaction (negative body image), since satisfaction with one's own appearance is associated with the psychological well-being of an individual.

The formation of body image is influenced by social factors and individual characteristics of a person (psychological and biological). Research confirms the significant role of social factors in the formation of negative body image. In modern Western culture, there are certain standards (benchmarks) regarding appearance: for women it is a slim and ageless body and attractiveness. Since the beauty standards broadcast in Western society are unattainable for the majority, and the social pressure to achieve the ideal is high, a situation of high risk for the development of negative body image is created. The acceptance of the cultural standard of beauty as an internal standard to be met (internalization) is a risk factor for the development of body dissatisfaction.

V.A. Labunskaya contrasts cases when the construction of one's own appearance is aimed at achieving compliance with social norms and samples, and cases when it is caused by a conscious desire to embody one's own individuality, with the help of external transformation to influence one's internal characteristics, value and semantic interpretations of oneself and others [6, p. 30].

B. Nikolaeva notes that corporeality turned out to be 'theoretically invisible' for psychology, despite its obviousness. Declaring the psychosomatic unity of the human being, psychology deals mainly with the phenomena of consciousness, higher mental activity, and corporeality remains for it an alien, naturally organized and naturally ready for life quality. The concept of 'corporeality' is used as a psychological opposition to the identity 'body-organism', and the phenomena of corporeality are considered as manifestations of stereotypes of communication and self-expression [7, p.8].

Nowadays, fitness activities acquire the character of a mass social phenomenon. Every day more and more people turn to health-improving physical culture, to which some authors include fitness.

Visitors of fitness centers turn to training for various reasons. The most common motives for exercise are to maintain physical shape, improve health, reduce excess weight, get rid of 'negative energy', spend free time and make new acquaintances. But in the first place are motives related to standards and expectations of human appearance and physical appearance. These standards and expectations, as well as a variety of methods that contribute to their achievement (diets, fitness, cosmetic products, etc.), are peculiar cultural ideals that modern society transmits through the mass media.

P. Burns singled out body image as one of the sources of development of the self-concept of the individual. Relying on the ideas of F. Schonfeld and continuing the tradition of C. Rogers'

“congruent” approach, he spoke about a set of psychological factors influencing the structure of body image. These include:

1. Real perception of external corporeality based on its functional abilities.
2. internalized psychological factors arising as a result of emotional experiences and various life situations of an individual.
3. Sociological factors: the reactions of others to an individual's appearance and body image and their interpretations of these reactions.
4. ideal body image, arising as a result of generalization of the individual's attitude to his/her body, arising as a result of specific observations, comparisons and identifications with bodily qualities of other people [1, p 45].

Conclusions and perspectives of the study. Summarizing the consideration of the theoretical model of personality's attitude to oneself, it should be noted that a person is first of all a subject of action. Therefore, the attitude to oneself is dependent on the realized activity. The psychological structure of self-relationship includes two main forms: self-knowledge and self-activity. Only harmonious interaction between them provides the individual with deepening understanding of himself, personal growth and development. The development of self-relationship is stimulated both by the uniqueness of the personality striving for realization and by the reality of its complex interaction with the outside world. Self-relationship is an integrative psychological phenomenon. It is based on the realization of oneself as a living being with an individual body.

List of references:

1. Borilkevich, V.E. On the Concept of 'Fitness' / V.E. Borilkevich // Theory and Practice of Physical Culture. 2003. № 2. P. 45-47.
2. Bykhovskaya, I.M. Axiology of corporality and health: conjugacy in the cultural dimension / I.M. Bykhovskaya; ed.-comp. V.P. Zinchenko, T.S. Levy // Psychology of corporality between soul and body. - M.: ACT; ACT MOSCOW. - 2007. - C. 53-66
3. Durneva, M.Yu.; Meshkova, T.A. Influence of sociocultural standards of attractiveness on the formation of the attitude to the body and eating behaviour in adolescent and young girls // Psychological science and education. 2013. Vol. 18. No. 2. C. 25-34.
4. Zinchenko V.P. Psychology on the swing between soul and body / V.P. Zinchenko; ed.-comp. V.P. Zinchenko, T.S. Levy // Psychology of corporality between soul and body. - M.: ACT ; ACT MOSCOW. - 2007. - C. 5-52.
5. Karamyan M.H. Healthy behaviour: definition and socio-psychological factors// Vestnik NUUZ, 2007. № 1. C. 86-94; Karamyan M.H. Psychology of health. Textbook. Tashkent: Mumtöz sōz, 2010.
6. Labunskaya V.A. 'Visible person' as a socio-psychological phenomenon // Social psychology and society. 2010. № 1. C. 26-37.
7. Nikolaeva V.V., Arina G.A. From traditional psychosomatics to the psychology of corporeality // Vestnik. Mosk. un-ta. Ser. 14. Psychology. 1996. №2. C.8-18.
8. Tarkhanova, P.M. Social and psychological factors of physical perfectionism and dissatisfaction with their body / P.M. Tarkhanova, A.B. Kholmogorova // Psychological science and education. - 2011. - № 5. - C. 52- 60.
9. Kholmogorova, A.B. Physical perfectionism as a factor of affective spectrum disorders in modern culture [Electronic resource] / A.B. Kholmogorova, A.A. Dadeko // Medical psychology in Russia. 2010. № 3. Stice E., Gau J.M., Rohde P. et al. Risk factors that predict future onset of each DSM-5 eating disorder: Predictive specificity in high-risk adolescent females // Journal of Abnormal Psychology. 2017. Vol. 126. № 1. P. 38-51.

Dusanov Elbek Abdusamatovich

Navoiy viloyat pedagogik mahorat markazi, "Pedagogika, va psixologiya ta'lim texnologiyalari" kafedrasida (PhD), dotsenti E-mail Elbek.89@inbox.uz

PEDAGOGLARNI RUHIYATINI BOSHQARISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy o'qituvchining kasbiy faolyatini bajarish jarayonida yuzaga keladigan psixologik zo'riqlardan oqilona chiqib keta olishi va o'z ruhiyatini boshqara olishi uchun o'z-o'zini ishonitirish, autotrening, aqliy mehnatdan jismoniy mashqlarni bajarish orqali dam olishi hamda sog'ligini mustahkamlashi haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Aqliy va ruhiy agressiv xulq, axborot-psixologik, xavfsizlik, emotsional, tafakkur, tashxis, mexanizm, ma'naviy-ma'rifiy, ong.

Abstract: This article is dedicated the professional activities of a modern teacher occurrence of psychological difficulties, self-suggestion, auto-training, resting from mental work through physical labor.

Key words: Mental and spiritual aggressive behavior, information-psychological, security, emotional, thinking, diagnosis, mechanism, spiritual-educational, consciousness.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы решения психологических проблем возникающих в процессе профессиональной работы учителя и формирования самоуверенности с помощью управление психики, ауто-тренинга, отдыха от умственной работы через физических упражнений и укрепления здоровье.

Ключевые слова: Психическое и духовное агрессивное поведение, информационно-психологическое, безопасность, эмоциональное, мышление, диагностика, механизм, духовно-воспитательное, сознание.

Kirish. Mamlakatimizda barcha sohalarda rivojlanish va islohotlar yuz berayotgan ekan, ta'lim tizimida ham yangi islohotlarning joriy etilishi ta'lim beruvchilar oldida katta talablar qo'yimoqda. Bu talablar zamonaviy o'qituvchi-pedagoglardan bor imkoniyatlarini safarbar qilib butun vujudi bilan ishlashni va o'zining kasbiy mahoratini muntazam oshirib borishni taqozo qilmoqda.

Bizga ma'lumki, hozirgi kunda o'qituvchi va uning faoliyatiga bo'lgan e'tibor yanada oshib bormoqda.

Respublikamiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018 - yil 14 - avgustdagi "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3907-sonli qarorining asosiy maqsadi O'zbekistonda barkamol avlodni shakllantirish, yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismonan sog'lom etib tarbiyalash, ularni mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning faol ishtirokchisiga aylantirishdan iboratdir. Bu vazifalarni amalga oshirish uchun yosh avlodga ta'lim-tarbiya berayotgan o'qituvchi - pedagoglar nafaqat ma'naviy-ma'rifiy jihatdan, balki, ular o'zlarini ruhiy hamda jismoniy jihatdan tayyorlashlari lozim. [1]. Chunki, ruhiy va jismonan sog'lom bo'lgan kishigina o'z faoliyatida samarali mehnat qila oladi.

Davlatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'qituvchi nafaqat vazifasi nuqtai-nazaridan talablarni bajarishi, balki, uning sog'lig'i va ruhiyati ko'tarinki tarzda bo'lishi uchun moddiy va ma'naviy rag'batlantirilishi haqida ham ko'rsatma berib, Respublika va xalqaro fan olimpiadalarida sovrinli o'rnlarni qo'lga kiritgan o'quvchilarni tayyorlagan pedagog kadrlarga eng kam ish haqining 5 baravaridan 50 baravarigacha miqdorda bir martalik pul mukofoti berish tartibini ishlab chiqish, ta'lim rivojiga munosib hissa qo'shgan, davlat mukofotlariga sazovor bo'lgan pedagog kadrlarni davlat va xo'jalik boshqaruv organlariga qarashli sanatoriy-sog'lomlashtirish muassasalarida imtiyozli shartlarda sog'lomlashtirish tizimi yaratilishi, shuningdek, 2018-2020 yillarda pedagoglik kasbining yuksak ijtimoiy mavqei va obro'sini targ'ib qiluvchi "O'qituvchi va murabbiylar xiyobonlari"ni tashkil etilishi haqidagi ko'rsatmasi yana bir bor o'qituvchilarni ruhiyatini ko'tarishga asos bo'ldi.

Zamonaviy o'qituvchi o'ziga yaratilayotgan moddiy va ma'naviy shart-sharoitlardan kelib chiqib bugungi kun talablariga javob berishi uchun sermahsul mehnat qila olishi hamda aqliy va jismoniy kuchlarini hamohang tarzda uyg'unlashtira olishi lozim. Agar sharafli va mashaqqatli kasbning haqiqiy fidoiysi bo'lgan o'qituvchi o'z-o'zini ruhiyatini psixologik jihatdan boshqara olmas ekan, u tez toliqib, mehnat qobiliyati pasayishi va ruhiy zo'riqishni vujudga keltirishi mumkin.

Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilari har bir bolaning endigina shakllanib kelayotgan bilish jarayonlari va psixologik xususiyatlarini to'g'ri yo'naltira olishi uchun qanchadan-qancha aqliy va ruhiy kuch sarflashadi. Bir xil sharoitda yashagan ikki kishidan biri dunyoni yorug', nurlil ko'rsa, ikkinchi bir kishi uni tunga burkagan holda ko'radi,- deganlaridek, bugungi tezkor axborotlar zamonida ma'lumotlarning ko'pligi, innovatsion g'oyalarni ta'lim jarayoniga jarayoniga tadbiq etishdagi mehnat va undagi qiyinchilik va muammolar hamda shaxsning individual psixologik xususiyatiga ko'ra o'zini va o'quvchi psixologiyasini to'g'ri anglash, anglamasligi o'qituvchilarda nevroz, stress kabi turli asab kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Abu Ali Ibn Sinoning fikricha "O'qituvchi matonatli, sof vijdonli, rostgo'y va bolani tarbiyalash usullarini, axloq qoidalarini yaxshi biladigan odam bo'lmog'i lozim. O'qituvchi o'quvchining butun ichki va tashqi dunyosini o'rganib uning aql-qatlamlariga kirolmog'i lozim" - degan edi. Bunday sifatlarni namoyish etish, ko'p qirrali faoliyatini ustamonlik bilan amalga oshira olishi uchun bugungi kun o'qituvchisi kuchli pedagogik – psixologik bilimga ega bo'lmog'i va shunga mos tarzda o'z ruhiyatini shakllantira olishi lozim. [2].

O'qituvchi pedagogning o'z ruhiyatini boshqara olishi va shakllantirishi uchun o'z-o'zini ishontirish, autotrening, aqliy mehnatdan jismoniy mashqlar orqali dam olishni bilishi uning sog'ligini mustahkamlashga yordam beradi.

Yuqorida bildirilgan fikrlardan kelib chiqib biz o'qituvchi ruhiyatini shakllantirishda pedagogning xilma-xil faoliyatini bajarish jarayonida kelib chiqadigan turli ichki kechinmalarni to'g'ri yo'naltira olish, ularni boshqarish va shakllantirish haqida so'z yuritamiz. Masalan, o'z-o'zini ishontirish o'zini psixik boshqarishga yordam beradi. Bu usulni hamma ham qo'llayvermaydi.

O'z-o'zini ishontirish qadimgi Gretsiyada, Hindistonda qo'llanila boshlagan. Tibbiyotdan ma'lumki, o'z-o'zini ishontirish orqali juda ko'p og'ir bemorlar sog'ayib hayotga qaytganlar. Psixoterapevt Ya.A.Botkin shu usul orqali o'zining og'ir asab kasalligini davolagan. [3].

O'z-o'zini ishontirishning ahamiyati shundaki, bu metodika odamning o'z-o'ziga fikr orqali psixogigienik, psixoprofilaktik, psixoterapevtik, ta'sir qilib o'zining ruhiy ahvoli, kayfiyati, his-tuyg'ulariga ijobiy ta'sir qilib irodaviy jarayonlari va mehnat qobiliyatini oshiradi.

O'z-o'zini ishontirish metodi organizmda kasalliklar bilan kurashuvchi himoya kuchlarini ishlab chiqarishga yordam beradi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Ko'pchilik olimlarning fikricha, maqsadga qaratilgan o'z-o'zini ishontirish irodani mustahkamlaydi, emotsional chidamlilikni oshiradi, psixologik travmalarni oldini oladi. Shu maqsadda o'qituvchilarga o'zlarini anglashlariga yordam berish uchun chegaralangan qarashlarini va unga mos ijobiy tasdiqlar berilishi haqida tavsiya beramiz. Ular quyidagicha:

Hurmatli o'qituvchi-pedagoglar vaqtingizni qizg'anmang. Qog'oz olib yozing, siz o'z qarashlaringizni emas, his-tuyg'ularingizdan kelib chiqayotgan, o'zingiz to'g'ri deb o'ylagan qarashlarni yozing.

To'g'ri, noto'g'riligiga qiziqmang. Sizni vazifangiz chegaralangan qarashlaringizni topish va yonidan yangi tasdiqlovchi fikrlarni yozish.

Namuna:

Chegaralangan qarashlar	Ijobiy tasdiqlar
-------------------------	------------------

Maktabda juda ko'p topshiriqlar ularni bajarishga kuchim yetmaydi	
Jamoada hamma bilan murosa qilish qiyin	
Hozir darsda yana ba'zi o'quvchilar asabimni buzadi	
Pedagogik tadbirlarga tayyorlanish azob	
Bugun darsim ko'p, juda charchab qolaman	
Men shuncha harakat qilsam ham hamma narsaga ulgura olmayman	

O'z fikrlashingizni o'zgartiring va bu bilan siz o'z dunyoqarashingizni o'zgartirasiz! Bu esa ruhiyatingizni ko'tarib faoliyatingizga ijobiy ta'sir qiladi.

Autogen mashq ham ruhiy zo'riqlashlarni oldini olib ruhiyatga ijobiy ta'sir qiladi.

Autogen mashq

Bizga ma'lumki, aqliy nagruzkada jismoniy mehnat, harakat, sportning barcha turlari bilan shug'ullanish hordiq chiqarish va dam olish omillari hisoblanadi. Bundan tashqari hordiq chiqarishning yana shunday shakli borki, bu mushaklarni bo'shashtirish - autogen mashqdir.

Autogen mashq "Tez yordam dorixonasi" bo'libgina qolmasdan, uyqusizlikda, haddan tashqari charchaganda ham o'z emotsiyalarini boshqarishga o'rgatadi.

Autogen mashq texnikalarini egallash uchun odam o'z-o'zini boshqarish mexanizmini o'rganishi kerak. Ular quyidagicha:

1. Skelet muskullarini boshqarish: kerakli vaqtda bo'shashtirish va kerakli vaqtda zo'riqtirish.

2. O'z xohish bilan kerakli emotsional holatni yarata olish.(qalb tinchligi, jismoniy xotirjamlikni yarata olish va fikran his qila olish).

3. Odam o'zining vegetativ asab tizimiga to'g'ridan-to'g'ri buyruq bermasdan, obrazli tasavvurlar, emotsional taasurotlardan foydalanish.

4. Psixikani boshqara olish, ya'ni diqqatni xohishga qarab to'plash, tortish va toraytirish orqali mushaklarni bo'shashtirish yoki uyquga ketishga jalb qila olish.

Autotreningda o'z-o'zini boshqarish mexanizmi nafaqat mushaklarni bo'shashtirish, balki psixikani jalb qilish, boshqarishga ham yordam beradi.

Mushaklarni bo'shashtirish mashqlarining ketma-ketligini ko'rib chiqamiz.

Quyidagi mashqlarni(muskullarni yuqori darajada taranglashtirish) bir necha kun uyqudan ancha oldin bajarish kerak. Muskullarni bo'shashtirish hissini mastahkamlash va odatga aylantirsa, keyinchalik harakatlarni bajarmasdan tanani bo'shashtirishga o'rganib qolasiz. Buning uchun ko'proq shug'ullanish kerak. Mashqlarni 3-4 marta qisqa tanaffus va xotirjam nafas bilan takrorlang.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Muskullarni bo'shashtirish mashqlarini ikki guruhga bo'lish mumkin. Birinchi guruh mashqlarini uxlashdan ancha oldin bajarish kerak.

Birinchi guruh mashqlar.

Muskullarni bo'shashtirish uchlik jadvali

1-holat	Muskullar guruhini yuqori darajada taranglashtirish. Titrash holatigacha ushlab turish	Nafasni imkon darajasida ko'proq ushlab turish	"Taranglashdim" tuyg'usini boshqaruvchi fikr
2-holat	Muskullarni bo'shashtirish impulsi	Chuqur nafas chiqarish (yengillik his qilish)	fikr, so'z "Bo'shashtirishdim"
3-holat	Muskullarni bo'shashtirishni oxirida soat strelkasi bo'ylab harakat	Xotirjam ritmik nafas	2-3 minut dam olish hissi

1. Turgan holatda qo'llar oldinda

Birinchi holat: bir deganda chuqur nafas olish va shu holatda turish. nafas chiqarmasdan qo'llarni musht qilib muskullarni zo'riqtirish. Qo'llar titraguncha ushlab turish. "Muskullarim taranglashdi" deb aytish.

Ikkinchi holat: Nafas chiqarib oldinga bukilib qo'llarni soat strelkasi yo'nalishiday harakatlantirish. "Tanam bo'shashdi" deb aytish.

2. Turgan holatda, panjalar bukilgan, qo'llar ikki tomonga yozib qo'llarni musht qilib ko'ksimizga qo'yamiz.

Birinchi holat: qo'l muskullarini yelka kengligida mahkam siqish va nafasni ushlab hamda "taranglashdim" deb aytish. Ikkinchi holatda harakatlar takrorlanadi.

3. Oyoq uchida turgan holatda ikki qo'l panjalarini bir-biriga o'tkazib qo'llar yuqoriga.

Birinchi holat: chuqur nafas olgan holda tananing barcha mushaklarini taranglashtirish, titroq bo'lguncha shu holatda turish. "Taranglashdim" so'zini aytish.

Ikkinchi holat: nafas chiqarish, o'tirib boshni bemalol tutgan holda ko'ksimizga tushirib "Bo'shashdim" so'zini aytish. Soat strelkasi yo'nalishiday bo'shashgan qo'llarni harakatlantirish.

4. Qo'lni tizzaga qo'yib o'tirish.

Birinchi holat: chuqur nafas olish. Oyoq sonini ushlab bosim bilan oyoqni yerga qo'yib muskullarni taranglashtirish.

Ikkinchi holat: Nafas chiqarish, oyoq sonini yig'ish va yozish(soat strelkasiday harakatlantirish. "Bo'shashdim" deb aytish.

5. Yelka bilan yotgan holda, tizzalar bukilib qo'l bilan tizzani ushlab qoriga tortiladi.

Birinchi holat: Nafas olinadi, bosh ko'tariladi. Muskullar taranglashtiriladi. «Tarang».

Ikkinchi holat: Gavda to'g'rilanib nafas chiqariladi. «Bo'shashdim» deb aytish.

6. Bo'yin muskullarini bo'shashtirish.

Birinchi holat: O'tirgan holda qo'lni chakkaga tirash. Boshni normal holatida bo'yin muskullari charchaguncha qo'l bilan ushlab turish...Bunday holat boshqa chakka bilan, peshona, boshni orqasini ikki qo'l bilan ushlab holatida ham o'tkazilishi mumkin.

7. Jag'ni tortib, yuzni mimik sohasi va jag'ni chaynash sohasini taranglashtirish. Nafas olib shu holatda turish. Yuzni bo'shashtirib uqalab massaj qilish. Oyna oldida yuz muskullarini bo'shashganligini nazorat qilish, xotirada saqlash.

8. Yelkada yotgan holatda ikki qo'l tananing yon tomoniga kaft bilan yerga tiraladi va qorin sohasi ko'tariladi. Nafas ushlab turiladi. Tananing muskullari taranglashganini his qilish(ayniqsa qo'lni). Bo'shashib dam olish. Qo'lni og'irligini his qilish. Soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha qo'l bilan harakat qilish.

Yuqoridagilarni o'qib sizda shunday savol tug'ilyotgandir: Muskullarni bo'shashtirishni o'rganish uchun muskullarni ongli ravishda taranglashtirish uslubini o'zlashtirishimiz shartmi? Bu g'alati emasmi?

Javob: O'zimizning charchog'imizni mushaklar charchog'ida ko'rib chiqamiz. Aslida mushaklar emas miya ko'p charchaydi, chunki miya harakatni boshqaradigan zona hisoblanadi. Tasavvur qilamiz, biron tur mushaklarni taranglashtiramiz, bunda miya negiziga katta biotok oqimi kelib qiynaladi. Ildiz kletkalari zo'z'g'aladi, lekin bu uzoqqa bormaydi, holdan toymaslik uchun tormozlanish yuz beradi bu himoyachi hisoblanadi. Bizga ma'lumki tormozlanish bo'shashishni yuzaga keltiradi.

O'qituvchi aqliy mehnat qilganda ko'proq miya faoliyati charchaydi. Shuning uchun ham yuqoridagi mashqlarni bajarib turishi psixologik zo'riqishlarni oldini oladi.

Ertalab uyg'onish vaqtida o'z-o'zini ishontirish yo'nalishi odamga ajoyib ta'sir qiladi.

Siz uyg'ondingiz, ong sergak, lekin tana hali uyquda, u og'ir, skelet muskullari hali bo'shashgan holda bo'ladi, shuning uchun ertalabki jismoniy mashqni o'tkazishdan oldin ko'zni yumgan holda quyidagi o'z-o'zini ishontirish so'zlaridan foydalaning:

"Men dam oldim. Kuchim va asablarim tiklandi, irodam mustahkamlandi. Oldimda faol ish jarayonlari turibdi. Menda yyetarli kuch va quvvat mavjud. Xotirjam harakat qilaman. Hech nima ko'nglim tinchligiga ta'sir qila olmaydi. Hayotimdagi yangi kunni boshlashim menga quvonch bag'ishlaydi. Kuchim to'planganini his qilyapman. Tanamda yoqimli yengillik. O'rningdan tur!".

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Pedagoglarning amalga oshirayotgan olamshumul faoliyatisiz ijtimoiy hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Barcha kasb egalarini o'qituvchi tarbiyalaydi, ta'lim beradi, fan asoslari va hayot qonuniyatlarini o'rgatadi, kasb sirlaridan ogoh qiladi. Shuning uchun ham "O'qituvchi", "Ustoz" degan nom har doim elda aziz, hurmatda benazirdir. Bu haqda mamlakatimizning birinchi prezidenti Islom Karimov ham o'zining "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" asarida o'qituvchi faoliyatiga yuksak baho berib: "Barchamizga ayonki, inson qalbiga yo'l avvalo ta'lim-tarbiyadan boshlanadi. Shuning uchun qachonki bu haqda gap ketsa, ajdodlarimiz qoldirgan bebaho merosni eslash bilan birga otalarimiz qatori biz uchun eng yaqin bo'lgan yana bir buyuk zot o'qituvchi va murabbiylarning olijanob mehnatini hurmat bilan tilga olamiz.

Biz yurtimizda yangi avlod, yangi tafakkur sohiblarini tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifani ado etishda birinchi galda ana shu mashaqqatli kasb egalariga suyanamiz va tayanamiz, ertaga o'rnimizga keladigan yoshlarning ma'naviy dunyosini shakllantirishda ularning xizmati naqadar beqiyos ekanini o'zimizga yaxshi tasavvur qilamiz" -degan edi. [2].

Shuning uchun ham o'qituvchi o'zining serqirra mehnat faoliyati davomida o'z ruhiyatini sog'lomlashtirishni va psixologik jihatdan boshqara olishni bilishi uning o'z kasbi sohasida uzoq yillar unumli va samarali mehnat qila olishini ta'minlash bilan bir qatorda yosh avlodning har tomonlama kamol topishida o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublika Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil 14 avgustdagi "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3907-sonli qarori.

2. I.A.Karimov. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" asari. T.: "Ma'naviyat" 2008.

3. F.Nasriddinov. "Kamolot va ma'naviyat saboqlari". T.: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti. 1998.

4. Ye.Tarasov. "Populyarnaya psixoterapiya". M.: 1997.

Internet resurs:

1. Lex.uz.

Qodirova Dilnoza Murtazoyevna

Psixologiya kafedrası, p.f.f.d (PhD), katta o'qituvchi

BO'LAJAK PSIXOLOGLAR KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING AMALIY ASOSLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada, bo'lajak psixologlarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning amaliy asoslari o'rganiladi. Bundan tashqari, kommunikativ kompetentlikning asosiy tarkibiy qismlari, ya'ni tinglash, tushunish, ifodalash va muloqot strategiyalari tahlil qilinadi. Shuningdek, kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish uchun zamonaviy pedagogik va psixologik metodlar, mashg'ulotlar va treninglar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Muloqot, kommunikativlik, individuallik, qobiliyat, ko'nima, kompetentlik.

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены практические основы развития коммуникативной компетентности будущих психологов. Кроме того, анализируются основные компоненты коммуникативной компетентности, а именно стратегии слушания, понимания, выражения и общения. Также будут рассмотрены современные педагогические и психологические методы, тренинги и тренинги по развитию коммуникативной компетентности.

Ключевые слова: Коммуникативность, коммуникативность, индивидуальность, способности, навыки, компетентность.

Annotation: In this article, the practical basis for the development of communicative competence of future psychologists will be studied. In addition, the main components of communicative competence, namely listening, understanding, expression and communication strategies, are analyzed. Modern pedagogical and psychological methods, training and training are also considered for the development of communicative competence.

Key words: Communication, communicativeness, individuality, ability, coherence, competence.

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak psixologlarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalasi katta ahamiyat kasb etadi. Psixologiya sohasida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun faqat nazariy bilimlar emas, balki samarali muloqot qobiliyatlari ham zarurdir. Psixologlar mijozlar bilan samarali muloqot qilish, ularning ehtiyoj va muammolarini to'g'ri tushunish, empatiya va muomala ko'nikmalarini rivojlantirish orqali o'z faoliyatlarini yaxshilashlari mumkin.

Bu mavzu bo'yicha tadqiqotlar va amaliy mashg'ulotlar orqali psixologlarning kommunikativ kompetentligini oshirishga qaratilgan metod va yondashuvlar ishlab chiqilishi kerak. Psixologik maslahatlashuv, terapevtik sessiyalar, guruh terapiyasi va boshqa psixologik xizmatlar ko'rsatishda samarali kommunikatsiya juda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, bo'lajak psixologlar uchun kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning amaliy asoslarini o'rganish, ularning professional ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi.

Bugungi kunda amaliy tajribalar va metodik yondashuvlar orqali kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning samarali usullari aniqlab borilmoqda. Psixologlarning muloqot qobiliyatlarini oshirishga qaratilgan mashg'ulotlar, simulyatsiyalar va treninglar hozirgi ilm fanda juda muhim hisoblanadi. Ushbu mavzu borasidagi natijalar, bo'lajak psixologlarning professional faoliyatida muvaffaqiyatga erishish uchun kommunikativ kompetentlikni qanday rivojlantirish mumkinligini ko'rsatadi.

Ushbu tadqiqot psixologiya sohasida ta'lim olishayotgan talabalar, o'qituvchilar va amaliyotchi psixologlar uchun muhim resurs bo'lib, ularning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish va professional rivojlanishlariga yordam beradi.

Bugungi kunda kommunikativ kompetentlik psixologiya sohasida muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu ko'nikmalar professional muvaffaqiyat va samaradorlik uchun zarurdir. Zamonaviy jamiyatda odamlar o'rtasida murakkab va turli darajadagi kommunikatsiyalar ko'payib bormoqda, bu esa psixologlardan yuqori darajadagi kommunikativ mahoratni talab qiladi.

Adabiyotlar tahlili. Bo'lajak psixologlar kommunikativ kompetentligini rivojlantirish mavzusida ilmiy ish olib borgan bir qator olimlar mavjud. Ushbu olimlar kommunikativ kompetentlik, psixologik maslahatlashuv va professional rivojlanish kabi sohalarida tadqiqotlar olib borganlar. Quyida ba'zi muhim olimlar va ularning ishlari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Karl Rojers - psixologiya va terapevtik yondashuvlarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning asosiy nazariyotchilaridan biridir. U o'zining "Shaxsga yo'naltirilgan terapiya" nazariyasida terapevt-mijoz munosabatlari va kommunikativ ko'nikmalarni muhim ahamiyatga ega deb hisoblagan. K.Rojersning fikricha, terapevtlarning ochiq va samimiy bo'lishi, faol tinglash va empatiya ko'rsatishlari mijozlarning o'zgarishiga yordam beradi.

Gerard Egan - "The Skilled Helper" (Malakali yordamchi) nomli kitobning muallifi. Ushbu asar kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish va psixologik maslahatlashuvda yordam beruvchi ko'nikmalarni o'rgatishga qaratilgan. G.Egan terapevtik muloqotning asosiy komponentlari, jumladan, samarali savollar berish, tinglash va mijozlarning his-tuyg'ularini tushunishga e'tibor qaratadi.

Irvin D. Yalom - mashhur psixoterapevt va yozuvchi bo'lib, "The Theory and Practice of Group Psychotherapy" (Guruh psixoterapiyasining nazariyasi va amaliyoti) nomli asari bilan tanilgan. U guruh terapiyasi jarayonida kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish va guruhiy dinamika, empatiya va muloqotning ahamiyati haqida batafsil tadqiqotlar olib borgan.

Villiam Miller va Stephen Rollnick — "Motivational Interviewing" (Motivatsion Intervyu) yondashuvining mualliflari. Ushbu uslub kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish va mijozlarning o'zgarish motivatsiyasini qo'zg'atishga qaratilgan. Ular terapevtik muhitda mijozlar bilan samarali muloqot qilish, ularni qo'llab-quvvatlash va motivatsiya yaratish bo'yicha tajribalarini baham ko'radilar.

John Hevitt - "The Science and Practice of Psychological Assessment" (Psixologik Baholash Ilmi va Amaliyoti) nomli asarning muallifi. J.Gevitt psixologik baholash va diagnostika jarayonlarida kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning amaliy metodlarini ishlab chiqqan. U psixologlarning mijozlar bilan samarali va ishonchli munosabatlarni o'rnatishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni o'rgatadi.

Daniel Goleman — "Emotional Intelligence" (Emotsional intellekt) nomli kitobning muallifi. D.Goleman o'z asarlarida emotsional intellekt va kommunikativ kompetentlikning o'zaro bog'liqligini o'rgatadi. Uning ishlarida emotsional intellektni rivojlantirish orqali kommunikativ qobiliyatlarni yaxshilash mumkinligi ko'rsatilib, psixologlarning muvaffaqiyatli faoliyati uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar haqida so'z yuritiladi.

Bu olimlarning tadqiqotlari va asarlari bo'lajak psixologlarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishda muhim ilmiy asoslarni taqdim etadi. Ularning ishlari psixologik yordam va maslahatlashuv jarayonlarida kommunikativ ko'nikmalarni yaxshilash uchun amaliy yondashuvlar va metodlarni ishlab chiqishda yordam beradi.

Muhokama. Bugungi kunda psixologlar oldida turli xil kommunikativ muammolar va qiyinchiliklar mavjud. Raqamli texnologiyalarning kengayishi va globalizatsiya sababli psixologlar turli madaniyat va tilga ega mijozlar bilan ishlashmoqda. Bu, o'z navbatida, psixologlardan yuqori darajadagi kommunikativ kompetentlikni talab qiladi. Psixologik maslahatlashuv va terapiya jarayonida faol tinglash, empatiya va samarali muloqot strategiyalarini qo'llash zarur. Bunda turli jihatlarni ko'rib chiqish mumkin. Ular quyidagilar:

1. Empatiya va qabul qilish

Empatiya psixologik yordamning markaziy qismidir. Psixologlar mijozlarning emotsional holatini tushunish va ularga qo'llab-quvvatlash berishda empatiya ko'nikmalaridan foydalanadilar. Biroq, empatiya ham o'rganilishi va rivojlantirilishi kerak bo'lgan ko'nikma hisoblanadi. Bo'lajak psixologlarga bu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun maxsus mashg'ulotlar va treninglar o'tkazilishi muhimdir. Empatiya orqali psixologlar mijozlarning his-tuyg'ularini yaxshiroq tushunib, ularga to'g'ri yordam bera olishlari mumkin.

2. Onlayn va yuzma-yuz muloqot

Raqamli kommunikatsiya kanallari, masalan, video qo'ng'iroqlar va onlayn maslahatlashuvlar, bugungi kunda psixologlar faoliyatida keng qo'llaniladi. Bu yangi formatlar, o'z navbatida, maxsus kommunikativ ko'nikmalarni talab qiladi. Masalan, onlayn terapiyada texnik nosozliklar, yuz ifodalarining ko'rinmasligi va virtual muhitda ishonchni o'rnatish kabi qiyinchiliklarga duch kelinadi. Shu boisdan, bo'lajak psixologlar uchun raqamli kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirish zarur.

3. Madaniy farqliliklarni e'tiborga olish

Globalizatsiya va ko'p madaniyatli muhitlarda psixologlar turli madaniyat va urf-odatlariga ega mijozlar bilan ishlashadi. Bu holatlarda, madaniyatlararo kommunikatsiya ko'nikmalari juda muhimdir. Psixologlar madaniy farqliliklarni tushunishi, mijozlarning madaniy kontekstini hisobga olishi va moslashuvchan yondashuvlar qo'llashi kerak. Buning uchun, madaniyatlararo muvofiqlik va kommunikativ malakalarni rivojlantirish bo'yicha maxsus treninglar va seminarlardan foydalanish mumkin.

4. Guruh terapiyasi va muloqot dinamikasi

Guruh terapiyasi va maslahatlashuvlarda kommunikativ kompetentlik muhim rol o'ynaydi. Guruhdagi a'zolar o'rtasida samarali muloqot o'rnatish, guruh dinamikasini boshqarish va konfliktlarni hal qilish psixologlarning malakalariga bog'liq. Psixologlar guruh dinamikasini tushunishi, a'zolar o'rtasidagi muloqotni samarali boshqarishi, ijtimoiy va emotsional ko'nikmalarni rivojlantirishi kerak.

5. Ta'lim va trening yondashuvlari

Bo'lajak psixologlarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishda amaliy ta'lim va treninglar muhim ahamiyatga ega. Interaktiv seminarlar, simulyatsiyalar, va real hayotiy vaziyatlarga asoslangan mashg'ulotlar orqali psixologlar o'z kommunikativ ko'nikmalarini oshirishlari mumkin. Bu treninglar yordamida psixologlar real muammolarni hal qilish, samarali muloqot qilish va o'z bilimlarini amalda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi.

6. O'z-o'zini baholash va yordamchi resurslar

Psixologlarning o'z-o'zini baholashlari va professionallararo maslahatlashuvlar orqali kommunikativ kompetentligini doimiy ravishda rivojlantirish muhimdir. Professional rivojlanish uchun qo'shimcha resurslar, masalan, mentorlik, supervizorlik va professional tarmoq tadbirlari yordamida psixologlar o'z ko'nikmalarini yaxshilashlari mumkin.

Xulosa. Bugungi kunda bo'lajak psixologlarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish amaliy asoslari muhim va zaruriyatga aylandi. Zamonaviy psixologiya sohasida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun psixologlar yuqori darajadagi kommunikativ ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak. Quyidagi xulosalar bu amaliy asoslarning ahamiyatini yanada yoritib beradi:

1. **Zamonaviy muloqot talablariga moslashish:** Psixologlar raqamli texnologiyalar va globalizatsiya ta'sirida turli madaniyat va tillarga ega mijozlar bilan ishlashmoqda. Shu sababli, kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish, shu jumladan onlayn va yuzma-yuz muloqot ko'nikmalarini yaxshilash, zarurdir. Psixologlar raqamli muhitda samarali ishlash va texnik muammolarni hal qilish bo'yicha maxsus treninglarga muhtoj.

2. **Empatiya va madaniyatlararo kompetentlik:** Empatiya va madaniyatlararo muvofiqlik psixologik yordamning muhim qismlaridir. Bo'lajak psixologlar mijozlarning emotsional holatini chuqur tushunishi va madaniyatlararo farqlarni hisobga olishlari kerak. Bu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun maxsus treninglar va amaliy mashg'ulotlar o'tkazish muhimdir.

3. **Guruh dinamikasi va konfliktlarni boshqarish:** Guruh terapiyasi va maslahatlashuvlarda kommunikativ kompetentlik guruh dinamikasini boshqarish va konfliktlarni hal qilish uchun zarur. Psixologlar guruh a'zolari o'rtasida samarali muloqot o'rnatishi va guruh jarayonlarini muvaffaqiyatli boshqarishi kerak. Buning uchun amaliy mashg'ulotlar va simulyatsiyalar o'tkazish foydali bo'ladi.

4. **O'z-o'zini baholash va doimiy rivojlanish:** Psixologlarning o'z-o'zini baholashlari va professional rivojlanish uchun qo'shimcha resurslardan foydalanishlari muhimdir. Mentorlik, supervizorlik va professional tarmoq tadbirlari orqali kommunikativ ko'nikmalarni yaxshilash, psixologlarning professional muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

5. Innovatsion ta'lim yondashuvlari: Ta'lim va trening metodlari, masalan, interaktiv seminarlar va real hayotiy vaziyatlarga asoslangan mashg'ulotlar, psixologlarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali bo'lishi mumkin. Bu metodlar orqali psixologlar amaliy tajriba orttirishi va o'z bilimlarini amalda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Bo'lajak psixologlarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish bugungi kunda professional muvaffaqiyat va samarali faoliyat uchun muhim hisoblanadi. Psixologlar uchun kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning amaliy asoslari, zamonaviy muloqot talablariga javob berish, empatiya va madaniyatlararo muvofiqlikni hisobga olish, guruh dinamikasini boshqarish, va o'z-o'zini baholash kabi aspektlarni o'z ichiga oladi. Bu ko'nikmalarni yaxshilash uchun maxsus ta'lim yondashuvlari va amaliy mashg'ulotlar zarur bo'lib, psixologlarning professional rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. Emotional Intelligence. - М.: «АСТ», 2009.- 480 с.
2. Гоулман Д. Сила добра: Далай-лама о том, как сделать свою жизнь и мир лучше. A Force for Good: The Dalai Lama's Vision for Our World. - М.: Альпина Паблишер, 2017. — 293 с.
3. Jabborov A.M. Faoliyat va hulq atvor motivatsiyasi. – Toshkent: Universitet. 2003. – 168 b.
4. Nishonova Z.T. Mustaqil ijodiy fikrlashni shakllantirishning psixologik asoslari: Psix.f.dok.dis. - T., 2005. - 391 b.
5. Xalilova N.I. O'smirlik davrida o'zini o'zi nazorat qilish shakllanishining psixologik xususiyatlari. Psixologiya fanlari nomzodi ilmiy darajacini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. Toshkent – 2010. - 156 b.
6. Shirinov O.T. Ta'lim tizimida yoshlarni etnomadaniyatga qadiryatli munosabatini shakllantirishning ijtimoiy psixologiyasi. Psix.f.n.dis. - T., 2023. - 146 b.

Ruziyev Nodirbek Ikromovich

O'zbekiston Respublikasi Harbiy aviatsiya instituti psixologik xizmat boshlig'i

UCHUVCHILARNING INDIVIDUAL-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI KASBIY TANLOV SAMARADORLIGI OMILI SIFATIDA

Annotatsiya: Maqolada fuqaro aviatsiyasi uchuvchilarining psixofiziologik (kognitiv) va psixologik (shaxsiy) xususiyatlarini taqqoslash bo'yicha tadqiqot natijalari yoritilgan. Tadqiqot uchuvchilarni tanlash jarayonini takomillashtirish, ularning psixofiziologik va shaxsiy fazilatlarini baholashga yordam beradi. Yanada aniq natijalarga erishish uchun fanlarni tanlash va diagnostika vositalari ro'yxatini kengaytirish taklif etilgan. Olingan natijalar uchuvchilarning psixologik fazilatlarini baholash metodlarining axborot ahamiyatini tasdiqlaydi va psixofiziologik hamda shaxsiy fazilatlar o'rtasidagi munosabatlarni tushunishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: havo transporti, fuqaro aviatsiyasi uchuvchilari, kasbiy va psixologik tanlov, aviatsiya xodimlarining ishonchliligi.

Аннотация: В статье представлены результаты исследования, направленного на сравнение психофизиологических (когнитивных) и психологических (личностных) характеристик пилотов гражданской авиации. Исследование помогает улучшить процесс отбора пилотов, а также оценить их психофизиологические и личностные качества. Для достижения более точных результатов предлагается расширить выборку и перечень используемых диагностических инструментов. Полученные результаты подтверждают информационную ценность методов оценки психологических качеств пилотов и способствуют пониманию взаимосвязи между их психофизиологическими и личностными характеристиками.

Ключевые слова: воздушный транспорт, пилоты гражданской авиации, профессиональный и психологический отбор, надежность авиационного персонала.

Annotation: The article presents the results of a study aimed at comparing the psychophysiological (cognitive) and psychological (personal) characteristics of civil aviation pilots. The research contributes to improving the pilot selection process and assessing their psychophysiological and personal qualities. To achieve more accurate results, expanding the sample and the list of diagnostic tools is recommended. The findings confirm the informational value of methods for evaluating pilots' psychological traits and contribute to understanding the relationship between their psychophysiological and personal characteristics.

Key words: air transport, civil aviation pilots, professional and psychological selection, reliability of aviation personnel.

Kirish. Havo transporti dunyodagi eng istiqbolli va muhim transport turidir. Shu bilan birga, aviatsiyada ishlash, shubhasiz, ushbu soha bilan shug'ullanadiganlarning ishining tabiati bilan bog'liq jiddiy xavflarni o'z ichiga olganlardan biridir. Parvozlarda xavfsizligining ustuvorligiga qaramay, havo qatnoviga bo'lgan talabning ortishi, aviakompaniyalar soni va transport hajmi, shuningdek, yangi aviakompaniyalarning paydo bo'lishi fuqaro aviatsiyasida hodisalar, favqulodda vaziyatlar va ofatlar sonining ko'payishiga olib keladi bu inson qurbonlari va muhim materiallar bilan birga keladigan zararlardir.

Xavfli ish bilan shug'ullanadigan mutaxassislarni psixologik baholash sifati va darajasi psixologik diagnostika va tanlashning eng dolzarb muammolaridan biridir.

Fuqaro aviatsiyasi sharoitida har bir parvoz paytida o'nlab odamlarning hayoti uchun mas'ul bo'lgan xodimlarni psixologik baholash alohida ahamiyatga ega.

Vazifani belgilash. Havo transporti rivojlanishining hozirgi holatiga kelsak, parvozlarni boshqarishning mutlaqo yangi kompyuterlashtirilgan va avtomatlashtirilgan tizimlariga qaramay, barcha turdagi aviatsiya xodimlarining, shu jumladan uchuvchilarning shaxsiy va kasbiy fazilatlariga talablar ortib bormoqda. "Aviatsiya avariylari"ni tahlil qilib, barcha mutaxassislarning ta'kidlashicha, ularning aksariyati uning ko'plab variantlarida namoyon bo'lgan

"inson omili" tufayli sodir bo'ladi (bir tomondan, bu aviatsiya xodimlarining psixologik va jismoniy holati, boshqa tomondan-odamlarning o'zaro ta'sirining tabiati bir-biri bilan, shuningdek uskunalar, protseduralar va atrof-muhit bilan (Lysakova, 2012; Zinkovskaya, 2007). Ushbu xususiyatlar aviatsiya xodimlarining kasbiy ishonchliligi konsepsiyasida ifodalanishi mumkin. Ushbu omilning pasayishi ekstremal sharoitlarda xatolarga olib keladi, masalan, tunda, uzoq masofalarga parvozlar paytida, yomon ob-havo, bir vaqtdan yoki iqlim zonasidan boshqasiga o'tish, charchoq va toliqish, tananing qarishi, o'tkir (surunkali) sog'liq muammolari va boshqalar. (Bodrov, 2001; Bodrov va Lukyanova, 1981).

Favqulodda vaziyatlarda professional ishonchlilikni baholash va prognozlashning aniqligini oshirish uchun ularni qo'llab-quvvatlovchi individual psixologik fazilatlarini hisobga olish kerak. Shu bilan birga, bunday baholashni ushbu fazilatlarini aniqlash bilan cheklab bo'lmaydi.

Tadqiqot savollari. 20-asrning birinchi yarmidagi ba'zi rus tadqiqotchilari uchuvchilarning kasbiy fazilatlarini muammosini ishlab chiqdilar. Zamonaviy aviatsiya psixologiyasi doirasida uchuvchilar faoliyatida o'z-o'zini hurmat qilish va o'zini o'zi boshqarish muammolari Bodrov (2001), Sechko (2009) tomonidan kasbiy charchash muammolari o'rganildi.

Tadqiqot maqsadi. Aviatsiyada professional tanlov muammolari Bodrov tomonidan ta'kidlangan (2001). Ushbu sohadagi boshqa muhim ishlarga fuqaro aviatsiyasi talabalarida diagnostika va kasbiy muhim fazilatlarini shakllantirish muammolarini o'rgangan Butuzova (2016) va Slavinskayaning (2018) ishi kiradi, u fuqaro aviatsiyasi xodimlarini psixologik baholashga kompleks yondashuvni tashkil yetish muammolarini o'rgangan Tadqiqot usullari. Ushbu masala bo'yicha nashrlarning nazariy tahlili shuni ko'rsatdiki, yuqori xavfli ish joylari uchun kasbiy psixologik tanlov nomzodlarga qo'yiladigan talablarga javob beradigan kasbiy muhim ijtimoiy, psixologik va psixofiziologik fazilatlarini asosida potensial xodimlarni to'g'ri tayinlashga qaratilgan harakatlar majmuidan iborat bo'lgan kasbiy tanlov turlaridan biridir.

Rus mualliflarining psixofiziologiya, shaxs psixologiyasi, mehnat, aviatsiya va favqulodda psixologiya sohasidagi asarlari asosida uchuvchilar faoliyati va shaxsiyatini psixologik tahlil qilish fuqaro aviatsiyasi xodimlarini kasbiy tanlashni takomillashtirishda muhim rol o'ynashi kerak. Aviatsiya xodimlarining psixologik bahosi nafaqat ularning kasbiy muhim fazilatlarini tashxislash (aniqlash)ga asoslanishi, balki uchuvchilarning rasmiy vazifalarni bajarishga yaroqliligini psixologik baholashni bevosita yoki bilvosita to'ldiradigan va tasdiqlaydigan bir qator o'zaro bog'liq parametrlarni hisobga olishi kerak (Kokurin va boshq., 2020).

Natijalar. Empirik tadqiqot uchuvchilarning psixofiziologik (kognitiv) va psixologik (shaxsiy) xususiyatlarining ko'rsatkichlarini taqqoslashdan iborat yedi. Tadqiqotning maqsadi aviatsiya xodimlarini kasbiy tanlash jarayoni, shuningdek, uchuvchilarni kasbiy tanlash paytida ularning individual psixologik xususiyatlari edi. Ushbu tadqiqotdan kelib chiqadiki, uchuvchilarning psixofiziologik (kognitiv) va psixologik (shaxsiy) xususiyatlarining ko'rsatkichlari turli yo'llar bilan o'zaro bog'liq bo'lishi mumkin: kognitiv rivojlanish darajasi yuqori bo'lgan uchuvchilar kognitiv rivojlanish darajasi past bo'lgan uchuvchilarga qaraganda ancha tanqidiy va kamroq pessimistik, qattiq va tashvishli.

Tadqiqot 2020 - yil fevral va mart oylarida fuqaro aviatsiyasi parvoz xodimlarini tibbiy ko'rikdan o'tkazish bo'yicha Markaziy Kengash tomonidan o'tkazildi. Tadqiqotda 15 yoshdan 30,0 yoshgacha bo'lgan 45,0 uchuvchi ishtirok etdi. Ularning o'rtacha yoshi 37,4 yoshni tashkil etdi va ularning barchasi erkaklar edi.

Tadqiqotda quyidagi diagnostika usullari qo'llanilgan: MMPI (Minnesota ko'p kishilik so'rovnomasi) (Rossiya Federatsiyasi Adliya vazirligi, 1998; Sobchik, 2008, 2009).

Yuqori psixologik funksiyalar va kognitiv qobiliyatlarning diagnostikasi quyidagi beshta texnikani o'z ichiga olgan standart diagnostika testlari to'plami yordamida amalga oshirildi:

"Landolt halqalari" - bu fazoviy xulosalarning hajmi, taqsimlanishi, barqarorligi, o'zgaruvchanligi va barqarorligi kabi o'zboshimchalik bilan e'tibor parametrlarini baholash uchun ishlatiladigan usul;

Tarozilar-bu RAM rivojlanishini baholash usuli;

Kompaslar reproduktiv fikrlash xususiyatlarini va fazoviy xulosalar bilan ishlash qobiliyatini baholash usuli hisoblanadi;

Harakatlanuvchi obyektivga reaksiya-bu dinamik vizual baholashning aniqligini va asosiy asabiy jarayonlarning muvozanatini baholash usuli;

Labirint-ekstrapolyatsiya qobiliyatini, tezkor sensormotor reaksiyani va hissiy barqarorlikni baholash usuli (Rossiya Federatsiyasi Adliya vazirligi, 1998).

Tadqiqot gipotezasiga ko'ra, uchuvchilar fuqaro aviatsiyasi uchuvchilarining kognitiv funksiyalarini tashxislash uchun standart sinov batareyasining kumulyativ ko'rsatkichi asosida kasbiy muhim funksiyalari va kognitiv qobiliyatlari rivojlanish darajasiga ko'ra ikki guruhga bo'lingan. Birinchi guruhga yuqori darajada rivojlangan kasbiy muhim funksiyalari va kognitiv qobiliyatlari bo'lgan respondentlar, atigi 7 kishi (bundan keyin yuqori kognitiv deb ataladi), ikkinchi guruhga esa professional muhim funksiyalar va kognitiv qobiliyatlarning o'rtacha rivojlanish darajasi bo'lgan respondentlar, atigi 8 kishi (bundan keyin o'rtacha kognitiv deb ataladi).

Shunday qilib, biz tekshirgan uchuvchilarni deyarli teng ikkita guruhga bo'lish mumkin deb aytishimiz mumkin. Mavzularning yarmidan bir oz kamroq qismi yuqori darajada rivojlangan professional muhim funksiyalar va kognitiv qobiliyatlarga ega. Ular ixtiyoriy e'tiborning yuqori sur'atlari, operativ xotira, reproduktiv fikrlash, dinamik vizual baholashning aniqligi, ekstrapolyatsiya qilish qobiliyati, tez sensorimotor reaksiyalar va hissiy barqarorlik bilan ajralib turadi. Uchuvchilarning yarmidan ko'pi professional muhim funksiyalar va kognitiv qobiliyatlarning o'rtacha ko'rsatkichlarini ko'rsatdi.

Shunday qilib, so'ralgan uchuvchilar kasbiy muhim funksiyalar va kognitiv qobiliyatlarning yuqori va o'rta darajadagi rivojlanishiga ega, bu ularning kasbiy faoliyatiga foydali ta'sir ko'rsatadi. Olingan natijalar uchuvchilarning psixofiziologik (kognitiv) va psixologik (shaxsiy) xususiyatlarining ko'rsatkichlari turli yo'llar bilan o'zaro bog'liq bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminimizni qisman tasdiqlaydi:

Ushbu tadqiqotlar nomzodlarning psixofiziologik va kognitiv xususiyatlarini baholash uchun ham, ularning shaxsiyatining individual va umumlashtirilgan xususiyatlarini aniqlash uchun ham fuqaro aviatsiyasi uchuvchilarini psixologik tanlashni tashkil qilishni takomillashtirish uchun ishlatilishi mumkin: neyroptik barqarorlik (NPR)/ Neyropsixiyatrik labillik (NPL).

Xulosa. So'rov o'tkazgan uchuvchilarning yarmidan bir oz kamroq qismi yuqori darajada rivojlangan professional muhim funksiyalar va kognitiv qobiliyatlarga ega edi va yarmidan bir oz ko'prog'i professional muhim funksiyalar va kognitiv qobiliyatlar uchun o'rtacha darajadagi ko'rsatkichlarga ega edi. Boshqacha qilib aytganda, so'ralgan uchuvchilar kasbiy muhim funksiyalar va kognitiv qobiliyatlarning yuqori va o'rta darajadagi rivojlanishiga ega, bu ularning kasbiy faoliyatiga foydali ta'sir ko'rsatadi.

Ikkala guruhdagi uchuvchilarning shaxsiy fazilatlarini diagnostikasi pessimizm, qattqlik va tashvishda sezilarli farqlarni ko'rsatdi. Boshqa ko'rsatkichlarda sezilarli farqlar yo'q edi.

Statistik farazlarning empirik tadqiqot parametrlariga muvofiqligini tekshirish uchuvchilarning psixofiziologik (kognitiv) va psixologik (shaxsiy) fazilatlarini ko'rsatkichlari turli yo'llar bilan o'zaro bog'lanishi mumkinligini tasdiqlaydi. Kognitiv rivojlanish darajasi yuqori bo'lgan uchuvchilar kognitiv rivojlanish darajasi past bo'lgan uchuvchilarga qaraganda tanqidiylik darajasi yuqori va pessimizm, qattqlik va tashvish darajasi past edi.

Uchuvchilarning kognitiv va shaxsiy fazilatlarini ko'rsatkichlarini taqqoslash xususiyatlari bo'yicha yanada ishonchli natijalarga erishish uchun quyidagilar zarur: 1) mavzular to'plamini kengaytirish; 2) ishlatiladigan diagnostika vositalari ro'yxatini, shu jumladan uchuvchilarning kasbiy muvofiqligini baholash usullarini kengaytirish.

Shu bilan birga, olingan natijalar professional tanlov paytida uchuvchilarning individual psixologik fazilatlarini aniqlash uchun ishlatiladigan usullarning informatsion ahamiyatini tasdiqlaydi. Ular bizga uchuvchilarning psixofiziologik (kognitiv) va psixologik (shaxsiy) fazilatlarini o'rtasidagi munosabatlarni tushunishga hissa qo'shadigan ma'lumotlarni olishimizga imkon berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. “Kasbiy qobiliyatlar psixologiyasi” universitetlar uchun darslik . Bodrov, B. A (2001).
2. “Uchuvchilarning shaxsiy xususiyatlari va kasbiy samaradorligi” psixologik jurnal, Bodrov V. A., Lukyanova N. F. (1981). 2, 51-65 betlar.
3. “Fuqaro aviatsiyasi talabalari o‘rtasida kasbiy muhim fazilatlarni shakllantirish” [doktorlik dissertatsiyasi]. Butuzova, Yu. A. (2016). Ульяновск.
4. “Kasbiy faoliyat psixologiyasi” universitet darsligi. Kokurin A. V., Petrov V. Yu.(2020). Rayt.
5. “Aviatsiya psixologiyasi rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari”. Milliy psixologiya jurnali, .(2012). 2 (8), 100-105.
6. “Harbiy psixologiya va pedagogika asoslari” O.R.Avezov., N.I.Ruziyev Kamolot nashriyoti Buxoro-2024.
7. Ruziev.N.I Characteristics Of Communicativeness In The Formation Of Amir Temur’s Life-Activity and moral-Psychological QUALITIES Journal of Child Psychology and Psychiatry ISSN(Online): 2984-7958 Sijf Impact Factor |(2023): 5.817| Volume-7, Issue-1, published / 20-01-2024.
8. N.Ruziyev “Harbiy ta’lim muassasalari kursantlarida muloqot madaniyatini shakllantiishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari” mavzusida Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti ilmiy axborotnomasi 5.2024.
9. Н.Рузиев “Особенности развития культуры общения человека в современном обществе” mavzusida “Samo qaqqonlari ilmiy axborot jurnali” 9 (1) 2024.
10. “Muloqot psixologiyasi shaxslararo munosabatlarni aniqlash kategoriyasi” mavzusida “Yangilanayotgan O‘zbekiston taraqqiyotida ijtimoiy gumanitar fanlarni o‘qitishning dolzarb masalalari” Respublika ilmiy-uslubiy konfrensiya materiallari to‘plami 2024-yil 26-aprel Qarshi shahri.
11. N.Ruziyev “Guruhiy jaranlarda shaxslararo munosatlar” mavzusida “Samo qaqqonlari ilmiy axborot jurnali” 10 (2) 2024.
12. N.Ruziyev “Harbiy xizmatchilar muloqotida empatiya. Shaxsda empatiya uyg‘otish mexanizimi” mavzusida “O‘zbekiston Respublikasi harbiy aviatsiyaning rivojlanish tarixi va istiqbollari” xalqaro ilmiy-nazari konfrensiya materiallari to‘plami 2024-yil 20-iyun.
13. N.Ruziyev “Muloqotning psixologik tizimi va vazifalari” Ta’limda istiqbolli izlanishlar xalqaro ilmiy metodik jurnal. 2024-yil №5, iyul.
14. Ruziev Nodirbek Ikromovich Perceptual side of interpersonal relations in communication. Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods Volume 2, Issue 7, July, 2024 <https://westerneuropianstudies.com/index.php/1>.

Mirabdullayeva Shoiraxon Abdulxayevna
O'zbekiston Respublikasi Qurolli Quchlari Akademiyasi,
Harbiy psixologiya va pedagogika kafedrasida dotsenti

BO'LAJAK OFITSERLARDA LIDERLIK SIFATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot bo'lajak ofitserlarda liderlik sifatlarini shakllantirish va rivojlantirish masalasini nazariy va metodologik jihatdan o'rganadi. Bugungi kunda ofitserlik kasbi nafaqat harbiy bilim va ko'nikmalarni, balki kuchli liderlik fazilatlarini ham talab qiladi. Shuning uchun bo'lajak ofitserlar orasida samarali liderlik ko'nikmalarini rivojlantirish zaruriyati oshib bormoqda. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi bo'lajak ofitserlarda yetakchilik sifatlarini takomillashtirish uchun ilmiy-nazariy asoslar ishlab chiqish va samarali metodlarni aniqlashdan iborat. Tadqiqotda ofitserlar uchun muhim bo'lgan liderlik fazilatlarini aniqlanadi: maqsadni belgilash, jamoani boshqarish, qaror qabul qilish, mas'uliyat va tashabbuskorlik. Shuningdek, zamonaviy liderlik nazariyalari – transformatsion, xarizmatik va xizmatkor liderlik konsepsiyalari chuqur tahlil qilinadi. Ushbu nazariyalar asosida bo'lajak ofitserlarni tayyorlashda pedagogik va psixologik yondashuvlar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: bo'lajak ofitserlar, liderlik sifatleri, liderlikni takomillashtirish, nazariy asoslar metodologik asoslar transformatsion liderlik, xarizmatik liderlik, xizmatkor liderlik, harbiy boshqaruv, pedagogik yondashuvlar, psixologik yondashuvlar, qaror qabul qilish, jamoani boshqarish, tashabbuskorlik, harbiy amaliyot, o'quv mashg'ulotlari, liderlik ko'nikmalari strategik boshqaruv

Аннотация: Данное исследование теоретически и методологически изучает вопрос формирования и развития лидерских качеств у будущих офицеров. Сегодня профессия офицера требует не только военных знаний и навыков, но и сильных лидерских качеств. Поэтому потребность в развитии эффективных лидерских качеств у будущих офицеров возрастает. Основная цель данного исследования – разработать научно-теоретические основы и выявить эффективные методы совершенствования лидерских качеств будущих офицеров. В ходе исследования выявлены лидерские качества, важные для офицеров: целеполагание, управление коллективом, принятие решений, ответственность и инициативность. Также подробно анализируются современные теории лидерства – трансформационное, харизматическое и служебное лидерство. На основе этих теорий разработаны педагогические и психологические подходы к подготовке будущих офицеров.

Ключевые слова: будущие офицеры, лидерские качества, совершенствование лидерства, теоретические основы, методические основы, трансформационное лидерство, харизматическое лидерство, служебное лидерство, военный менеджмент, педагогические подходы, психологические подходы, принятие решений, управление командой, инициатива, военная практика, подготовка, лидерские качества, стратегическое управление

Abstract: This study theoretically and methodologically studies the issue of formation and development of leadership qualities in future officers. Today, the profession of an officer requires not only military knowledge and skills, but also strong leadership qualities. Therefore, the need to develop effective leadership skills among future officers is increasing. The main goal of this study is to develop scientific and theoretical foundations and to identify effective methods for improving the leadership qualities of future officers. The research identifies leadership qualities that are important for officers: goal setting, team management, decision making, responsibility and initiative. Modern leadership theories - transformational, charismatic and servant leadership concepts are also analyzed in depth. Based on these theories, pedagogical and psychological approaches to training future officers are developed.

Key words: future officers, leadership qualities, leadership improvement, theoretical foundations, methodological foundations, transformational leadership, charismatic leadership, servant leadership, military management, pedagogical approaches, psychological approaches,

decision-making, team management, initiative, military practice, training, leadership skills, strategic management.

Kirish. Ma'lumki, Amir Temur sipohni tuzishda, asosan o'z zamonida mashhur bo'lgan o'nliklar, yuzliklar, mingliklar tizimiga amal qiladi. Uning lashkarining eng quyi bo'g'inini o'nliklar tashkil etgan bo'lsa, eng yuqori bo'g'inini "amir ul-umaro" deb belgilangan. Uning eng tepasida yakka o'zi cheksiz huquqqa ega bo'lgan holda qo'mondonlik qilgan. Eng muhimi shundaki, sipoh tashkil qilishda Amir Temur ularga o'nboshi, yuzboshi, mingboshi tayinlashda shunchaki tanish bilish orqali emas, balki bevosita jang maydonida o'z mahoratini ko'rsatgan shaxslarni tanlagan. Bu haqda: "Cherik tuzib navkar olmoqda uch qoidaga amal qildim-deb yozadi Amir Temur:-birinchidan, yigitning kuch-quvvatiga; ikkinchidan, qilichni o'ynata olishiga, uchinchidan, aql zakovati-yu kamolotiga e'tibor qildim. Shu uch fazilat jamuljam bo'lsa, navkarlik xizmatiga oldim".

Amaliyotda liderlikning bir necha ko'rinishlari mavjud. Ya'ni, liderlik hukmronlikning bir turi bo'lib, uning asosiy xususiyati yuqoridan pastga yo'naltirilganligidir. U bir yoki bir nechta shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan hokimiyat sifatida namoyon oo'ladi. Liderlik – qaror qabul qilish bilan bog'liq boshqaruv mavqeyi, ijtimoiy mavqe bo'lib, rahbarlik lavozimidir. Jamiyat a'zolari turli ijtimoiy rollar va mavqelarga shaxslardan iborat bo'ladi. Komandirning (boshliqning) ijtimoiy mavqeyi uning lider ko'rinishidagi ijtimoiy rolni bajarilishini taqozo etadi. Liderlik – boshqalarga ta'sir etish bo'lib, bu ta'sir quyidagi shartlarga javob berishi kerak. Liderlik – guruhdagi tabiiy ijtimoiy-psixologik jarayon bo'lib, shaxsning, shaxs obro'sining guruh a'zolariga ta'sir etishiga asoslangan. Liderlik norasmiy hodisa bo'lib, guruhning ruhiy psixologik umumiylikning ramzi hisoblanadi va guruh a'zolarining harakatlari uchun namuna vazifasini bajaradi. Demak, hukmronlikning bir turi, qaror qabul qilish bilan bog'liq boshqaruv mavqeyi, boshqalarga ta'sir etish, guruhdagi tabiiy ijtimoiy-psixologik jarayon, norasmiy hodisa sifatida liderlik sifatlarini o'rganilishini taqozo etadi.

Hal etilayotgan muammoning qo'llashiga qarab liderlikning quyidagi ko'rinishlari mavjud: kundalik yumushlarga asoslangan lider (oilalar, maktab, kursantlar guruhidagi liderlik); ijtimoiy lider (ishlab chiqarish, kasaba uyushmalari harakati, ijodiy va sport jamiyatlarida); siyosiy lider (davlat, jamoat arboblari).

Bu liderlarning o'zaro bog'liqligi mavjud bo'lib, birinchi guruhdagi liderlar boshqa turlarga o'tish imkoniyatiga ega. Liderlik va rahbarlik tushunchalarini qat'iy chegaralash mumkin emas – ingliz, nemis tillarida va boshqa bir qator yevropa tillarida liderlik va rahbarlik bir so'z bilan ifodalanadi «leadership» (inglizcha) va «fuhrer» (nemischa).

Liderlik fenomenini tahlil qilishda ayni shaxs sifatleri tadqiqotchilarini qiziqitirdi. Lider xususiyatlari nazariyasi ingliz psixologi va antropologi F.Galton tadqiqotlari ta'sirida paydo bo'ldi, u liderlikni rasmiylik asosida tushuntirishga harakat qildi. Ushbu yo'nalish doirasida turli xil millatlarga tegishli bo'lgan shohlar shajarasi, hukmdorlar orasidagi nikohlar tadqiq etildi. F. Galtonning asosiy g'oyasi agar lider uni izdoshlaridan ajratib turuvchi sifatlariga ega bo'lsa, bu sifatleri ajratib ko'rsatish mumkin- deydi. Ammo u bu sifatleri tizimini tuza olmaydi. Amerikalik psixolog K. Bred turli xil tadqiqotchilar tomonidan aytib o'tilgan "liderlik " sifatleriining 79 sifati ro'yxatini tuzdi.

Ular orasida tashabbuskorlik, muloqotchanlik, yumor hissi, ishonch va boshqalar bor edi. Ammo ulardan hech biri sanab o'tilganlar orasidan mustahkam joy egallamadi. 65 % aytilgan sifatleri faqat 1 marta, 16 - 20% ikki marta, 4-5 % uch va faqat 5 ta sifat 4 marta aytilgan. O'z tashkiliy ishleriini muvaffaqiyatli hal etadigan ko'plab rahbarlarga tegishli bo'lgan sifatleri yig'indisi ana shular degan aniq va ishonchli xulosaga kelishni imkoni bo'lmadi.

Shunga ko'ra, muvaffaqiyatli liderlikka yuqori intellekt va bilim, to'g'riso'zlik, sog'lom aql, tashabbuskorlik, o'ziga ishonch, qoidalarga rioya qilish, tirishqoqlik, ishonchlilik, ma'suliliyatlilik, ijtimoiy faollik ta'sir ko'rsatadi. Liderning muhim xususiyatleriidan biri yaxshi munosabatlarni o'rnatishni saqlab qolishni nazarda tutadigan, jamoa uchun muhim bo'lgan munosabatlarni o'rnatish imkonini beradigan muloqotchanlik qobiliyatidir.

Liderni ko'proq tegishli xarakter sifatlarini ajratib ko'rsatadilar: egiluvchanlik - dogmatizm, mahsuldorlik, tafakkurning tahliliyligi va tezligi.

Egiluvchanlik - dogmatizm. Dogmatik liderni qaror qabul qilinyotganda va yangi axborotni o'rganayotganda tamoyil, qoida, an'analar o'ta muhimdir. Tafakkur egiluvchanligi yangi ma'lumotni olishga moyillik bilan bog'liqdir. Tafakkur egiluvchanligi guruh hayotiyiligini ta'minlab beruvchi guruh yoki tashkilotni boshqarishdagi o'zgarishlarga o'rganish imkonini beradi.

Tafakkur mahsuldorligi - liderning reallikda isbotini topgan g'oya va novatorlik qobiliyatida o'z aksini topadi. Chunki lider ba'zi paytlarda hech kimga tayanmay mustaqil tarzda tezda qaror qabul qilishi kerak bo'lgan vaziyatlarda qoldi.

Tafakkur tezligi. Sekin o'ylaydigan odam lider bo'la olmaydi. Afsuski, sekin o'ylaydigan odamlar kategoriyasiga qabul qilayotgan qarorlarini obdon tahlil qiladiganlarni ham kiritishga o'rganib qoldilar. Hayotda bu sifat qonun bo'yicha ularni hech qachon uyaltirmaydi, ammo lider bo'lishlariga jiddiy xalal beradi.

Tafakkurning tahliliyligi. Agar liderni vaziyatni tahlil qilishga moyillik bo'lmasa, u o'zining boshqaruvchilik pozitsiyasini ko'p ushlab tura olmaydi.

Shuni yodda tutish kerakki, liderlik - bu birinchi navbatda komandir va bo'ysunuvchining munosabatidir. Lider uni atrofdagilarga o'zining bilimi, ma'naviy qadriyatlarini uzatadi.

Liderning shaxsiy qadri - ham taqlid qilish namunasi ham hurmat predmetidir.

Liderning o'zi haqidagi tasavvuri. Lider har qanday vaziyatda ham o'zini shaxsiy Men-konsepsiyasiga xos tarzda tutadi. Uning o'zini tutishi, u o'zini qanday anglashi, birga faoliyat olib boruvchilar bilan o'zini qanday solishtirayotganligiga bog'liq. Amerikalik tadqiqotchilar D. Offer va Ch. Strozerlar "Men" siyosatchi obrazini insonning o'ziga nisbatan fikr va hissiyotlariga mos keluvchi umumiy qabul qilishning jami sifatida ko'rib chiqadilar: jismoniy Men, seksual Men, oilaviy Men, ijtimoiy Men, psixologik Men, muammolarni yengib o'tuvchi Men. Jismoniy Men - bu liderning o'z jismoniy kuchi va sog'lomligi holatining tasavvuridir. O'z kuchi va sog'lig'ini anglash lider xulq - atvoriga unga ko'p ishonch beradi. Agar bunday anglash bo'lmasa, uni o'rnini bosuvchi masalan aqliy qobiliyat bo'lishi kerak. Seksual Men - liderlik sifatleri bilan yaqin bog'liq. Avvalambor bu o'zining ketidan oilasini ergashtiruvchi, ma'suliyatli vazifalarni qabul qiluvchi, bir so'z bilan aytganda, boshqariluvchi deb his qilish imkonini beruvchi asosiy erkak roli bilan bog'liq bo'lgan sifatleri namoyish qiladi, shuning uchun ham xodimlar tomonidan erkak sifatida qabul qilinadi. Oilaviy Men - Shaxsning shakllanishida ota-onalik, oilasidagi o'zaro munosabatlar katta ahamiyatga ega.

Liderning shaxs xususiyatlari tizimida ota-ona tizimi mavjud bo'lib, bu tizim ushbu odam bolaligida ota-onasi qanday bo'lishganini o'z ichiga oladi. Shaxslararo munosabatlar jadvali "Lider-boshqariluvchi", oldindan "ota-bola" munosabatlari o'lchovida aniqlanadi. Ijtimoiy Men-Lider boshqa odamlar bilan hamkorlikda ishlashga, jamoadagi kasbdoshlarini ularning eng yaxshi sifatlerini namoyon qilishlari uchun turtki bo'lishi va muzokaralarni qanday olib borishni o'rganishi, boshqa guruh liderlari, hattoki ,dushman guruhdagi odamlar bilan ham samarali ishlay olishi uchun o'zaro munosabatlarni qo'llay olishni bilish kerak. Psixologik Men - O'z ichki dunyosi, fantaziya, orzu, xayol, illyuziya, qo'rquv kabi vaziyatlarni ifoda etadi. Muammolarni yengib o'tuvchi Men liderning muammolarini ijodiy yechish va eski muammolarni yechish uchun yangi yo'lini qidirishda namoyon bo'ladi.

Liderlikni tashkil etuvchi Men konsepsiyasini adekvat anglash rahbarga boshqaruv funksiyalari asosini yanada aniq amalga oshirish imkonini beradi. Ular: rejalashtirish, konfliktlarni to'g'irlash uchun qaror qabul qilish, mehnatni rag'batlantirish va boshqalar.

Liderning xulq - atvoriga ta'sir etuvchi ehtiyoj va motivlar.

Lider ham har qanday odam kabi qator ehtiyojlarga ega. Bu ehtiyojlar qondirilishi yoki qondirilmasligiga ko'ra yo'qoladi. Ammo umumiy insonlarga tegishli bo'lgan ehtiyojlardan tashqari liderlikning alohida quyidagi maxsus ehtiyojlari mavjud:

Hukm o'tkazishga ehtiyoji;

Bo'lib o'tayotgan voqea va odamlarni nazorat qilishga bo'lgan ehtiyoj;

Yuqoriga intilish ehtiyoji;

Qaysidir guruhga tegishli bo'lish va tan olinganlik ehtiyoji.

Sotsiologiya va siyosatshunoslikda ham rasmiy va norasmiy liderlik ajratib ko'rsatiladi. Bunda rasmiy lider – rahbar hisoblanadi, norasmiy lider esa rahbarlik salohiyati va qobiliyatiga ega, lekin rahbar statusidagi bo'lmagan shaxsga nisbatan qo'llaniladi. An'anaviy holda adabiyotlarda bu tushunchalarni quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha farqlash qabul qilingan:

1) boshqaruv muammosining mazmuniga ko'ra – komandir (boshliq) shaxsning joriy vazifalari, alohida muammolarni yechish haqida g'amxo'rlik qiladi lider esa innovasion g'oyalarni rivojlantiradi, kelajakdagi vazifalarni yechish ga asos soladi.

2) shaxsga ta'sir etishga ko'ra – komandirlar (boshliqlar) bo'ysunuvchilarning zarur topshiriqlarni bajarilishini majburlash orqali amalga oshiradi, lider esa odamlarda bu topshiriqlarni o'z xohishi bilan bajarishiga erishadi.

Shaxsga xos katta imkoniyatlar va ularning amalga oshirilishida, shaxs salohiyati tushunchasining ilmiy asosini o'rganish muhim. Mazkur tushunchani olimlar jamoasi individuallik hamda "o'zlik" bilan (K.Yung) yoki shaxsiy «Men» (A.Maslou), istalgan «Men» (A.Adler), «Men-ideal» (Z.Freyd) kabi tuzilishlar o'zaro bog'langan holda izohlab berganlar.

B.G.Ananayev shaxsni o'rganish jarayonida uning potensial imkoniyati va insonning o'z «men»ini anglash va rivojlantirish hamda uni o'z kasbiy faoliyati jarayonida ifodalash qobiliyatini aniqlagan.

O'z-o'zini faollashtirish va uni amalga oshirish qobiliyati, faollikning o'ziga xos xususiyatlari «oldindan belgilanmaganlik, me'yoriy sifatlar individual holatda maqsadga yo'naltirishda rivojlanish imkoniyatlari» liderlik sifatlarini yuqori darajasini ko'rsatadi.

Kursantlarda liderlik sifatlarini tarkib toptirish masalasining ayrim jihatlarini ayrim tadqiqotchilar tomonidan ilmiy jihatdan tadqiq etilgan. So'nggi yillarda kursantlarning liderlik sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan qator ilmiy ishlar amalga oshirilgan. Tadqiqot ishlarida mualliflar liderlik sifatlarini shakllantirish bo'yicha ilmiy tavsiyalar bergan.

Liderlik haqida masala nafaqat mutaxassislarini qiziqtirib qolmay, balki jamiyat a'zosi bo'lgan har qanday inson uchun tegishlidir. Jumladan, buyuk bobokalonimiz Abu Nasr Farobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida rahbarga xos bo'lgan 12 ta xislat turi, shu o'rinda tashkiliy jihatdan liderni turli fazilatlariga boy va liderlik qobiliyatlari, tiplari, ijodkorligi, ko'p jihatdan ustunligi bilan ajralib turishi va ayniqsa sirli mahorat egasi bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi.

O'rta Osiyoning buyuk donishmandlaridan biri bo'lmish Abu Rayhon Beruniy ham boshqaruv va boshqaruvchi shaxsi xususida o'zining bir qator fikr-mulohazalarini bayon etgan. U har bir kishiga baho berish uchun, uning qilgan ishini kuzatish mumkinligini ta'kidlaydi: «Har bir odamning bahosi o'z ishini ajoyib bajarishidadir». Beruniy o'zining «Hindiston» asarida ushbu g'oyani ilgari suradi: «Tabiati jihatidan boshqarish va siyosat ishlariga qiziquvchi, boshliq bo'lishga fazilat va kuchi bilan haqli, fikr va maqsadda sabotli, davlatni o'zidan keyingilarga qoldirib, ularning o'z ota-bobolariga qarshi bo'lmasliklarini maqsad qilib olgan kishi tomonidan berilgan har bir buyruq, buyurilgan kishi oldida turg'un tog'lar singari mahkam bo'lib, u buyruqqa ko'p vaqtlar va uzoq zamonlar o'tsada, keyingilar ham bo'ysunadilar». Uning fikricha, tabiatan boshqarishga moyil bo'lgan hokim o'z fikri va qarashlarida qat'iy bo'lishi, o'z ishlarini amalga oshirishda donishmandlar tomonidan bildirilgan ilg'or mulohazalarga bo'ysunishi lozim. Odil hokimning asosiy vazifasi oliy va past tabaqalar, kuchlilar va kuchsizlar orasida tenglik va adolat o'rnatishdan iboratdir. Hokimning muhim vazifalaridan yana biri fan taraqqiyotiga, olimlarga g'amxo'rlik qilishdir. Demak, Beruniy o'z insonparvarlik g'oyalari bilan boshqaruv va rahbarlik psixologiyasi ta'limotlari rivojiga o'z hissasini qo'sha oldi. U insonlar orasida o'zaro tushunish, tenglik va boshqaruvda adolatni himoya qilib chiqdiki, bu fikrlar hamisha ham qadrlidir.

XI asrning yirik allomalaridan Yusuf Xos Xojib o'zining «Qutadg'u bilig», ya'ni «Saodatga boshlovchi bilim» asarida boshqaruvchi shaxsi, ya'ni podshoh xalq bilan birga va adolatli bo'lishi lozimligi g'oyasi ilgari suriladi. Uning o'git va nasihatlarini hokimlarga qaratilgan bo'lib, boshqaruvchi rahbar tevaragida tabiatan yaxshi niyatli, yuksak axloq sohibi bo'lgan kishilar bo'lgandagina, u to'g'ri ishlar qilishi, to'g'ri farmonlar chiqarishi mumkin, shundagina mamlakat

farovon bo'lib ravnaq topadi. Yusuf Xos Xojibning fikricha: «Kishi qanchalik yuqori martabaga erishmasin, u baribir kamtar bo'lib qolishi lozim».

Davlat arbobi bo'lgan, klassik namoyonda Alisher Navoiyning «Saddi Iskandariy» dostonida jamiyatni adolat bilan boshqarish uchun shaxsda mavjud bo'lishi lozim bo'lgan sifatlar majmui Iskandar obrazi orqali bayon etilgan: «Dili, niyati pok, xayr va sahovatli, kamtarin va muloyim shaxs, dono podshoh va dunyo sirlarini bilishga qiziquvchi aql-zakovat egasi rahbar bo'lishi kerak. Podshoh bo'lishda manman, o'zini boshqalardan ustun qo'yish, o'zgalarni pisand qilmaslik, avom xalq bilan birga bo'lolmaslik xislatlari nuqsondir». Ma'rifatparvar shaxs Ahmad Donish fikriga ko'ra, agar boshqaruvchi odil va donishmand bo'lsa, xalqni qashshoqlikdan saqlab qolishi mumkin. Davlat bir guruh kishilargagina emas, balki xalq manfaatlariga xizmat qilishi zarur. Bu uchun esa, hukmdor shaxsi bilimdon, odil, donishmand bo'lmog'i lozim. Mamlakatni idora etishda hukmdor nafaqat o'z fikriga suyanishi, balki muhim davlat arboblari bilan maslahatlashib ish yuritishi lozim ekanligi ta'kidlanadi. Chunki ko'pchilikning aqli bir kishining aqliga qaraganda ko'proqdir. Uning fikricha, mamlakatni shunday kishilar boshqarganda jamiyatda tartib va intizom o'rnatiladi.

Liderlik hodisasi to'g'risida gap ketar ekan, liderlik nazariyalari haqida ham qisqacha to'xtalib o'tish lozim. Hozirgi kunga qadar liderlik to'g'risida asosan uchta nazariya mavjud. Birinchisi «liderlik sifatleri nazariyasi» yoki xarizmatik nazariya mavjud. Uning mohiyati shuki, hamma ham lider bo'la olmaydi, ayrim shaxslarda shunday sifatlar yig'indisi tug'ma mavjud bo'lib, ular uning guruhda lider bo'lishini taminlaydi. Psixolog A.N.Leontevning faoliyat konsepsiyasiga tayangan holda, liderlikni faoliyat mahsuli, guruhning ushbu faoliyatga munosabati va guruhda qabul qilingan normalar va ijtimoiy kutishlarga kim ko'proq javob berishiga qarab liderni aniqlash mumkinligi ko'pchilik tomonidan ma'qul yondashishlardan biri deb qabul qilinmoqda.

Har bir lider yoki boshliq o'zicha individual va qaytarilmasdir. Buning boisi har bir boshliq o'z ish faoliyatini, boshqaruv faoliyatini o'ziga xos tarzda tashkil etishdadir. Siyosiy psixologiyada boshqaruv sohasida batafsil o'rganilgan muammolardan biri-turli boshqaruv uslublaridir. Barcha ilmiy tadqiqotlarni umumlashtirgan holda ijtimoiy psixologiyada qabul qilingan uch asosiy boshqarish usullariga xarakteristika berib chiqamiz. Bu uch uslub – avtoritar, demokratik va liberal ish uslublaridir.

Liberal (loqayd) uslubda ishlaydigan komandirning (boshliqning) kayfiyatini xizmatga munosabatini ishdan mamnun yoki mamnun emasligini bilish qiyin. Unda ta'qiqlash, po'pisa bo'lmaydi uning o'rniga ko'pincha ishning oxirgi oqibati bilan tanishish bilan cheklanadi, xolos. Harbiy jamoada hamkorlik yoki boshliq jamoaning muammolari ishning baland-pasti bilan qiziqmaydigan, go'yoki boshqa "koinotda" yurganga o'xshaydi. Aniq ko'satmalar bermaydi, uning o'rniga norasmiy liderlar yoki o'ziga yaqin kishilar orqali qilinishi lozim bo'lgan topshiriqlar bajaruvchilarga yetkaziladi. Uning asosiy vazifasi, uning nazarida, bo'ysunuvchilar uchun ish sharoitini yaratish, ishdagi kamchiliklarni bartaraf etish, kerakli mahsulot, xom-ashyo kabilarni topib kelish, majlislarda qatnashish va hokazolardan iborat.

Bo'ysunuvchilar bilan muloqotda bo'lishga to'g'ri kelganida, u doimo xushmumomala bo'lib, odob, axloq normalarini buzmaslikka harakat qiladi, lekin hech qachon ular bilan tortishmaydi. Majlislarda agar biror muammo munozarani keltirib chiqarsa, u bevosita jarayonga aralashmay oxirgi so'zni o'ziga qoldiradi. Shunday qilib bo'ysunuvchilarga fikrlash va hatti harakatlar erkinligi berib qo'yilgan. O'sha erkin harakatlar yuzasidan boshliqni fikri so'ralgan taqdirda ham, undan aniq gap chiqmaydi, chunki u xodimlarni yaxshi bilmaydi, qolaversa ularni xafa qilib qo'yishdan qo'rqadi. Uning fazoviy- psixologik holati "guruh tashqarisida".

Tadqiqotchilar fikricha, bunday rahbar ishni olib borgan jamoalarda barcha ko'rsatkichlar doimo orqada, qo'nim ham yo'q. Liberal rahbar ishda anarxiyani qilib qo'yib, ko'p turmay, boshqa yerdan ish qidirishga harakat qiladi. Yuqorida baho berilgan boshqarish uslublari ko'proq liderlikka emas, balki rahbarlikka taalluqli lekin, ilmiy adabiyotlarda bu ikkala ibora, ko'pincha sinonim ishlatiladi. Aslida, eng yaxshi rahbar o'zida barcha liderlik sifatlarini ham mujassamlashtirgan bo'ladi. Chunki sof ijtimoiy psixologik ma'nodagi liderning turli sharoitlarda o'zida ko'proq namoyon etadigan shaxsiy sifatlariga ko'ra tabaqalanadi. Masalan lider tashkilotchi,

lider-tashabbuskor, lider-erudit, jamoa hissiy- emotsional holatini boshqaruvchi lider, lider-bilag'on va hokazo. Yaxshi rahbar ana shu lider sifatlarini bilgan holda, ularni o'zida tarbiyalashi va o'z jamoasidagi liderlar bilan hamkorlikda ishlay olishi kerak.

Oxirgi yillarda yirik markazlarda o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida shunday xulosaga kelinadiki, aslida hayotda sof demokrat yoki sof avtoritar rahbarni uchratish qiyin, lekin uchragan paytda ham ular bir jamoani uzoq muddat boshqara olmasligi ma'lum bo'ldi. Shuning uchun ham ular vaziyatga bog'liq, vaziyat, konkret jamoa, unda qabul qilingan xatti- xarakat normalari, shaxslararo munosabatlar tipi liderning ham, rahbarning ham ish taktikasi va uslubini belgilaydi, degan g'oya qabul qilinmoqda. Lekin bu rahbarlik uslublarining psixologik mazmun va mohiyatini bilishning amaliy ahamiyati shundaki, har bir uslubda o'ziga xos ijobiy tomoni bor, mohir rahbar o'zini-o'zi tarbiyalar ekan, o'shalarning eng ma'quli, ayniqsa o'zi rahbarlik qilayotgan jamoaga moslarini tarbiyalashi maqsadga muvofiqdir.

Liderlikni tadqiq qilish bir necha bosqichlarni o'tgan. Birinchi bosqich olimlari samarali lider ega bo'lishi lozim bo'lgan xususiyatlarni aniqlashga urinishlari bilan tavsiflanadi. Biroq bu nazariya amaliyotda uyatarli natijalar bermadi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, bir xil muvaffaqiyatga erishgan liderlar turli xususiyatlari bilan ajralib turgan. Bundan tashqari liderlik xususiyatlarining ro'yxati juda uzun bo'lib, amalda hech bir inson bu xususiyatlarga to'liq ega bo'lishi mumkin emas.

Liderlik – kuch ishlatishga asoslanmagan hokimiyat hisoblanadi. Liderlar qayerdan vujudga kelishini hech kim bilmaydi, lekin jamoalarda liderlar yuzaga kelishi bilan ishlar yurishib ketadi..

Kursantlarni shaxsiy qobiliyatlarni rivojlantirish dolzarb masala hisoblanadi. Chunki shaxs qobiliyat sifatlarini barcha xususiyatlari, jumladan, kompetentli yondashishda kasbiy sifatlarini rivojlanishiga ko'maklashuvchi faoliyatni tashkil etuvchini tadqiq etish muhim hisoblanadi.

«Shaxs sifatleri» atamasi ko'p manbaalarda rahbarning tarbiyaviy va ta'limiy imkoniyatlari, ta'lim oluvchilarga ta'sir etish qobiliyati sifatida ta'riflanadi.

Shaxs imkoniyatlarining o'z kasbiy talablariga mosligi shaxsning yuqori kasbiy yutuqlarga erishishiga omil bo'ladi. Bo'lajak mutaxassisning kasbiy sifatleri uning kasbiy moslashuvi ko'rsatkichlaridan biri sifatida tushuniladi. Uning sifatli tarkibi esa gnostik, perseptiv-refleksiv, konstruktiv, kommunikativ va tashkiliy ko'nikmalarda, shuningdek, egallangan hayotiy hamda kasbiy tajriba birligida mujassamlashadi.

Tadqiqotda shaxs sifatleri deganda bo'lajak ofitserlarning o'z imkoniyatlaridan foydalanib, noan'anaviy vaziyatlarda yangi kasbiy xulq va faoliyat shakllarini ishlab chiqishlari hamda uzluksiz kasbiy o'sishni ta'minlashga tayyorgarligi sifatida tushunamiz. Bu vaziyatda amalga oshirish uchun mazkur sifatleri maqsadga muvofiq rivojlantirish zarur.

Tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, oliy harbiy ta'lim muassasalarida bo'lajak ofitserlarning liderlik sifatleri takomillashtirishda kasbiy faoliyatni yuqori darajada tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov, Islom Abdug'aniyevich. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. I. Karimov. - T.: «Ma'naviyat», 2010. - 176 b.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasida boshqaruv kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida". O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. Toshkent, 2019-yil 27-iyun, PQ-4365-son.

3. Abdullaeva B.S. Bo'lajak o'qituvchilar o'quv-ilmiy faoliyati motivatsiyasining psixofiziologik determinantlari: Monografiya. –T.: «Bookmany print» nashriyoti, 2021-y. – 162 b

4. Абрамова С.В. Социально-психологическое обоснование организации исполнения управленческих решений. Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. психол. наук. - М., 2001. – С.13.

5. Балдин К. В. Управленческие решения: учебник / К. В. Балдин, С. Н. Воробев, В. Б. Уткин. – Изд. 7-е. – Москва : Дашков и К, 2012. – С.112.

Даулетмуратова Элиза Алламбергеновна
Нукусский инновационный институт, старший преподаватель

МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Аннотация: В данном исследовании анализируются механизмы совершенствования процесса творческого мышления у подростков с девиантным поведением. Подчеркивается отрицательная связь между креативностью и деструктивным поведением, а также важность развития творческих способностей через художественную деятельность, музыкальное творчество и решение проблем. Результаты исследования показывают, что креативные активности помогают снизить деструктивное поведение и улучшают социальную адаптацию подростков.

Ключевые слова: творческое мышление, девиант-поведение, креативность, художественная деятельность, музыкальное творчество, решение проблем, социальная адаптация.

Annotation: This study analyzes the mechanisms for improving the process of creative thinking among adolescents with deviant behavior. It highlights the negative correlation between creativity and destructive behavior, as well as the importance of developing creative abilities through artistic activities, musical creativity, and problem-solving. The results indicate that creative activities help reduce destructive behavior and enhance the social adaptation of adolescents.

Key words: creative thinking, devian behavior, creativity, artistic activity, musical creativity, problem solving, social adaptation.

Annatsiya: Ushbu tadqiqotda deviant xulq-atvoriga ega o'smirlarning ijodiy fikrlash jarayonini yaxshilash mexanizmlari tahlil qilingan. Kreativlik va dushmanlik o'rtasidagi salbiy bog'liqlik ko'rsatilgan va badiiy faoliyat, musiqiy ijod va muammolarni hal qilish orqali ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning ahamiyati ta'kidlangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kreativ faoliyatlar o'smirlar orasida salbiy xulq-atvorni kamaytirishga yordam beradi va ijtimoiy moslashuvni yaxshilaydi.

Kalit so'zlar: ijodiy fikrlash, devian xulq-atvor, kreativlik, badiiy faoliyat, musiqiy ijod, muammolarni hal qilish, ijtimoiy moslashuv.

Ведение. Подростковый возраст всегда считается резким этапом перехода от детства к зрелости. Этот период кризиса подросткового возраста значительно отличается от кризиса раннего детства. Он является самым серьезным и продолжительным периодом. В течение этого времени отношения ребенка с окружающим миром и с самим собой разрушаются и восстанавливаются, формируется этап самостоятельного шага в жизнь. Шаг в жизнь - это не внезапное событие, а долгий процесс, имеющий свои биологические, психологические и социальные аспекты, каждая из которых обладает своими движущими силами и темпами развития. Связанный с высокой, но не совпадающей друг с другом скоростью физического и психологического развития подростков, процесс социальной зрелости сталкивается с потребностями, которые не всегда удается удовлетворить.

По этой причине отказ в удовлетворении потребностей в подростковом возрасте наблюдается чаще и выражается сильнее по сравнению с ранним детством, и его преодоление становится очень сложным из-за отсутствия соответствия в психическом и социальном развитии подростка. В этот трудный период сознание и чувства подростка остаются под влиянием таких сильных биологических потребностей, как сексуальное влечение, что приводит к появлению множества конфликтных переживаний и изменению эмоционального фона. Интеллектуальные возможности поднимаются на новый уровень, мировоззрение расширяется, появляются новые интересы и увлечения. Подросток ощущает изменения, происходящие с ним, однако не всегда понимает их и осознает. В процессе

активного общения со сверстниками возникает необходимость расширять жизненные связи, сопоставляя себя с ними.

Анализ литературы. Деструктивное поведение личности и феномен деструктивной активности находятся в центре внимания научного сообщества на протяжении последнего века. Вначале этой теме была посвящена значительная научная работа Эриха Фромма - книга «Анатомия человеческой деструктивности». Основатель «теории игр» и «транзакционного анализа» Э. Берн в своих взглядах освещает элементы психологической манипуляции, проявляющиеся в межличностных отношениях. Д. Карнеги акцентирует внимание на вопросах управления людьми, подчеркивая, что управление должно основываться на психологических состояниях, формирующихся в онтогенетический период жизни каждого слоя общества.

Э.Шостром впервые комплексно изучил манипулятивную психологию и проанализировал манипуляцию как проблему современного общества.

А.Маслоу, исследуя антиманипулятивное (ассертивное) поведение, работал на основе определенных критериев и ввел в научный обиход концепцию самореализации личности.

В.Шейнов в своем произведении «Психология скрытого управления» анализирует теории зарубежных психологов, создавших мировую школу по изучению манипуляции.

Российский психолог И. Вагин разработал концепцию манипулятивной психологии в сфере политики на основе выборных технологий, показывая, как некоторые процессы в обществе управляются субъективным образом.

Н.Козлов подчеркивает, что устойчивость ценностей, формирующихся у личности в процессе эволюции, может защитить ее от различных деструктивных отношений.

С.Кара-Мурза акцентирует внимание на важности сознательной активности при манипулятивном управлении личностью, теоретически и практически интерпретируя механизмы и закономерности, а затем указывая на необходимость формирования антиманипулятивного поведения.

Л.Михайлов, В.Соломин, Т.Маликова и О.Шатрова, изучая субъективные и объективные факторы антиманипулятивного поведения, подчеркивают необходимость выявления рисков, влияющих на нормальный образ жизни каждого человека.

Узбекские философы, социологи, психологи и педагоги также проводили исследования по данной проблеме. В частности, А. Х. Югай, С.М. Туйчиева и Д. Х. Каршибаева в своих научных исследованиях указывают на то, что антиманипулятивное поведение учащихся должно формироваться в образовательных учреждениях, подчеркивая важность внимания к процессу обучения.

Р.Самаров в своей научной работе подчеркивает необходимость выявления деструктивных поведений, анализа их методологических основ, указания факторов, оказывающих негативное влияние на развитие, а также освещения уровня опасности проблемы с учетом национальных интересов каждого государства и необходимости ее политической интерпретации.

В литературе отмечается, что одной из причин деструктивного поведения является неспособность подростков правильно управлять своими эмоциями и направлять эту энергию на конструктивную деятельность. Психологи утверждают, что креативная деятельность, в частности художественное и музыкальное творчество, предоставляет возможность конструктивно выразить эти чувства. Например, Гилфорд (1950) и Торранс (1966) подчеркивают, что развитие креативных способностей у подростков может снизить их деструктивное поведение. Исследования, проведенные Крамером (2000), показали, что арт-терапия является эффективным методом работы с подростками, проявляющими деструктивное поведение.

Психологические основы:

Креативность и эмоциональное управление: Креативная деятельность предоставляет подросткам возможность управлять своими эмоциями. Например,

художественная деятельность или музыкальное творчество преобразуют деструктивную энергию подростков в творческое русло, что помогает устранить негативные чувства.

1. Развитие способности к решению проблем: Через креативное мышление подростки учатся решать проблемы различными способами. Это способствует более эффективной замене деструктивного поведения на конструктивные действия.

2. Повышение уверенности в себе: Креативная деятельность усиливает веру подростков в свои способности, что помогает им более успешно действовать в социальных ситуациях и снижает деструктивное поведение.

Эффективные методы:

1. Арт-терапия: Арт-терапия является одним из эффективных методов, помогающих подросткам выражать свои эмоции. С помощью этого метода подростки получают возможность изображать и преодолевать свои внутренние конфликты.

2. Музыкальная творческая деятельность: Через музыку подростки могут творчески выражать свои негативные эмоции и успокаивать свой внутренний мир. Это позволяет им перерабатывать стресс и негативный опыт конструктивными способами.

3. Тренинги, направленные на решение проблем: Тренинги, нацеленные на обучение и развитие навыков решения проблем, помогают подросткам по-новому подходить к различным жизненным ситуациям. Это считается эффективным способом снижения деструктивного поведения.

4. Творческие проекты: Участие подростков в коллективных творческих проектах позволяет им развивать социальные навыки и позитивное сотрудничество, что способствует снижению деструктивного поведения.

Креативная деятельность приводит к когнитивным изменениям в сознании подростков. Они учатся по-новому подходить к проблемам и начинают осознавать негативные последствия деструктивного поведения. Благодаря когнитивному развитию подростки могут заменять свои действия на творческие занятия и вносить положительные изменения в свою жизнь.

Анализ и результаты. Тест на креативность Торранса (Torrance Test of Creative Thinking) является одним из широко используемых психологических тестов для измерения креативности. Этот тест был разработан Эллисом Полом Торрансом в 1966 году с целью оценки творческих способностей учащихся. Тест оценивает креативность по следующим основным показателям:

❖ **Плавность (Fluency)** – способность предлагать множество идей или решений для заданных задач.

❖ **Гибкость (Flexibility)** – способность решать проблемы в различных направлениях, то есть быстро переходить от одной идеи к другой.

❖ **Оригинальность (Originality)** – способность находить уникальные и отличные от обычных решения.

❖ **Разработка (Elaboration)** – способность подробно раскрывать и расширять основные идеи.

Таблица анализа результатов теста на креативность Торранса:

Показатели креативности	Средний балл	Средняя оценка деструктивного поведения	Коэффициент корреляции (r)
Кайта ишлаш (свободное владение языком)	6.3	4.2	-0.37
Мослашувчанлик (Гибкость)	5.7	3.9	-0.42
Оригинальность	6.0	4.5	-0.40
Разработка (Elaboration)	5.5	3.8	-0.35

В этой таблице показана взаимосвязь между средним баллом креативности и баллом деструктивного поведения. Коэффициент корреляции по всем показателям отрицательный, то есть деструктивное поведение снижается по мере увеличения уровня креативности.

Плавность (Fluency). Этот показатель измеряет, сколько идей участники теста способны разработать по заданной задаче. В результате, средний балл креативности подростков составил 6.3, что указывает на высокий уровень креативных способностей. В то же время, балл деструктивного поведения составил 4.2, и коэффициент корреляции равен $r = -0.37$. Это свидетельствует о том, что среди подростков с высокой способностью к плавности деструктивное поведение уменьшается.

Гибкость (Flexibility). Способность к гибкости выражает способность подростков мыслить в различных направлениях и решать проблемы. По этому показателю средний балл креативности составил 5.7, а балл деструктивного поведения - 3.9. Коэффициент корреляции равен $r = -0.42$, что указывает на высокую степень негативной взаимосвязи. Такая сильная отрицательная связь означает, что с увеличением уровня гибкости деструктивное поведение значительно снижается.

Оригинальность (Originality). Оригинальность, то есть способность создавать уникальные и неожиданные идеи, является важной частью креативности. По этому показателю средний балл креативности составил 6.0, а балл деструктивного поведения - 4.5, при этом коэффициент корреляции равен $r = -0.40$. Этот результат показывает, что среди подростков с высоким уровнем оригинальности деструктивное поведение снижается.

Разработка (Elaboration). Способность к разработке измеряет умение расширять простые идеи и подробно их объяснять. По этому показателю средний балл креативности составил 5.5, а балл деструктивного поведения - 3.8. Коэффициент корреляции равен $r = -0.35$, что также указывает на отрицательную взаимосвязь. Это означает, что с увеличением способности к разработке уровень деструктивного поведения снижается.

Общий анализ: Приведенные в этой таблице показатели показывают, что каждый аспект креативности имеет отрицательную связь с деструктивным поведением. То есть, чем выше креативные способности подростков, тем ниже их деструктивное поведение. Особенно сильно на снижение деструктивного поведения влияют гибкость и оригинальное мышление.

Вывод: Развитие креативности у подростков с деструктивным поведением имеет важное значение для выражения их внутренних чувств, решения проблем и улучшения социальных отношений. Результаты исследования показывают, что креативные активности, в частности показатели гибкости, плавности и оригинального мышления, помогают снижать деструктивное поведение. Анализ теста на креативность Торранса выявил отрицательную связь между креативностью и деструктивным поведением среди подростков. Таким образом, более широкое применение креативной деятельности в учебном процессе способствует формированию позитивного поведения среди подростков.

Список использованной литературы:

1. Девиантное поведение детей и подростков: проблемы и пути их решения/под ред. В.А. Никитина. -М.: ВЛАДОС, 1996. – 147 с.
2. Дроздов А.Ю. Агрессивное поведение молодежи в контексте социальной ситуации. / Социс. 2003. — №4.- С. 95-98.
3. Фромм, Э. (1973). Анатомия человеческой деструктивности. Нью-Йорк: Холд, Ринхарт и Уинстон.
4. Берн, Э. (1964). Игры, в которые играют люди. Нью-Йорк: Грамерси.
5. Карнеги, Д. (1986). Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Нью-Йорк: Симон и Шустер.
6. Шостром, Э. (1975). Манипулятивная психология. Нью-Йорк: Лайф Пресс.

Xudayberdiyeva Sevara Boxodir qizi

Toshkent davlat pedagogika instituti Mustaqil izlanuvchi

elektron pochta: seva3ziyo41@gmail.com

OILAVIY HAYOT SIKLIDA SHAXSLARARO MUNOSABATLAR MUAMMOSI IJTIMOIY-PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA

Annotatsiya: Ushbu maqolada oilaviy hayot siklida shaxslararo munosabatlar muammosi ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida o'rganilgan. Ma'lumki, tabiatdagi butun mavjudot, tirik organizm borki, barchasining juftlikda yashashi hayotiy qonuniyatdir. Oilaviy munosabatlar shakllanib borishi natijasida iqtisodiy, huquqiy, ma'naviy munosabatlar ham tashkil topib shakllanib boradi. Oilaviy munosabatlar psixologiyasida- oilaning ijtimoiy va etnopsixologik xususiyatlarini tashkil etishi, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi shaxsning madaniy takomillashuviga, shaxslarni bir-biriga qo'yadigan talablari oshishiga va shaxslararo munosabatning noziklashuviga olib keladi.

Kalit so'zlar: oila, oilaviy munosabatlar, ijtimoiy, etnopsixologik, shaxs, rol, shaxslararo, madaniy, ma'naviy, instituti.

Аннотация: В данной статье проблема межличностных отношений в жизненном цикле семьи изучается как социально-психологический феномен. Известно, что все живое в природе, каждый живой организм, живет в паре, что является закономерностью жизни. По мере формирования семейных отношений возникают и развиваются экономические, правовые и нравственные отношения. В психологии семейных отношений - социальные и этнопсихологические особенности семьи, социально-экономическое развитие общества приводят к культурному совершенствованию личности, повышению требований, предъявляемых людьми друг к другу, и к углублению межличностных отношений.

Ключевые слова: семья, семейные отношения, социальные, этнопсихологические, личностные, ролевые, межличностные, культурные, духовные, институциональные.

Annotation: This article explores the issue of interpersonal relationships in the family life cycle as a socio-psychological phenomenon. It is known that all living beings in nature, each living organism, live in pairs as a fundamental law of life. As family relationships develop, economic, legal, and moral relationships also form and evolve. In the psychology of family relationships, the family's social and ethnopsychological characteristics and the socio-economic development of society lead to the cultural improvement of individuals, increased demands people place on each other, and a refinement of interpersonal relationships.

Key words: family, family relations, social, ethnopsychological, personality, role interpersonal, cultural, spiritual, institute.

Kirish. Jahonda inson hayotida muhim o'rin tutuvchi oila-nikoh, oilaviy qadriyatlar, oiladagi ijtimoiy-psixologik muhit bilan bog'liq bo'lgan nizolarning kelib chiqishi masalalari ilmiy jamoatchilik diqqat markazidagi eng dolzarb mavzulardandir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) Bosh Assambleyasining 47/237 Rezolyutsiyasi bilan 1993 yilda har yili 15 mayni «Xalqaro oila kuni» sifatida nishonlash e'lon qilinganligi oilaning dunyo miqyosida beqiyos va boqiy ijtimoiy tuzilma ekanligi, oilaning barbod bo'lishi holatlarining qayd etilish darajasi ortib borayotgan sharoitda oila institutini mustahkamlash uchun azaliy bo'lgan masala - oilaga tayyorlashda etnik stereotiplar va psixologik ustanovkalar fenomenini alohida amaliy, konstruktiv hamda yangicha yondashuv orqali yuechimlarini topishni davr taqozo etmoqda.

Jahon ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida oilaviy hayot sikllarida shaxslararo munosabatlar barqarorligini ta'minlash, oila institutini mustahkamlashda yoshlarni oilaga tayyorlash, oiladagi rollar taqsimoti, er-xotinning o'zaro bir-birini tushunishi, hissiy yaqinligi va oilaviy munosabatlar barqarorligiga ta'sirini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Jamiyatda oilaning barbod bo'lishi xolatlarining qayd etilish darajasi ortib borayotgan sharoitda oila institutini mustahkamlash ishiga alohida yondashuv asosida oilaviy munosabatlar psixologiyasi, oila qadriyatlari, oila qurish motivining etnopsixologik xususiyatlarini tadqiq etishga yangicha yondashuv orqali yuechimlarini topishga oid ilmiy tadqiqot ishlarini keng

qamrovda olib borishni davrning o'zi taqozo etmoqda. Bu borada, oilaviy hayot sikllarida shaxslararo munosabatlar barqarorligini ta'minlashning ijtimoiy-psixologik omillarini kompleks o'rganish dolzarb ahamiyatli muammolardan bo'lib qolmoqda.

Respublikamizda so'nggi yillarda yoshlarni ma'naviy-psixologik jihatdan yuksaltirish, oilada qizlarning ma'naviy-axloqiy va ruhiy olamini shakllantirish va rivojlantirishga ulkan ahamiyat berilgan bo'lib, mazkur muammoning zarur huquqiy-me'yoriy asoslari yaratildi: «Oila institutini mustahkamlash bo'yicha, eng avvalo, «Sog'lom oila - sog'lom jamiyat» g'oyasini hayotga tatbiq etishga yo'naltirilgan yagona davlat siyosatini yuritish...», «...Oila qanchalik mustahkam bo'lsa, jamiyat ham shunchalik barqaror bo'ladi» tamoyiliga asoslanib, qizlarni oilaga tayyorlash ishlarini amalga oshirish hamda takomillashtirish yuzasidan ilmiy tadqiqotlarni olib borishning imkoniyatlari yaratildi. [1]

O'zbekiston Respublikasining 1-may 2023-yildagi O'RQ-837-son «O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risida» Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida», 2020 yil 18 fevraldagi PF-5938-son «Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida», 2022 yil 1 maydan 2022 yil 1 martdagi PF-81-son «Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» Farmonlar, 2018 yil 27 iyundagi PQ-3808-son «O'zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi, 2020 yil 31 dekabrda 820-son «Oila institutini yanada rivojlantirish va yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarorlar hamda faoliyatga oid boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan keng ko'lamli strategik chora-tadbirlarni amalga oshirishda mazkur dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Tadqiqot obyekti va qo'llanilgan metodlar. O'zbekiston psixolog olimlaridan D.U.Abdullayeva, F.A.Akramova, H.Abdusamatov, Z.E.Abduraxmonova, Z.B.Bilolova, M.G.Davletshin, N.H.Djuxonova, V.M.Karimova, Z.T.Nishonova, G.Niyazmetova, S.Sh.Ummatova, Z.A.Rasulova, R.S.Samarov, N.A.Sog'inov, M.S.Tovbayeva, B.M.Umarov, U.D.Qodirov, O'.B.Shamsiev, G'.B.Shoumarov, G.X.Yunusova va boshqalar tomonidan oilada shaxslararo munosabatlar masalasi bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Lekin, oilaviy hayot sikllarida shaxslararo munosabatlar barqarorligini ta'minlashning ijtimoiy-psixologik omillari masalasi maxsus ilmiy tadqiqot predmeti sifatida o'rganilmagan.

Mustaqil Davlatlar hamdo'stligi olimlaridan G.M.Andreyeva, Yu.A.Alyoshina, V.V.Boyko, A.L.Varga, T.V.Galkina, L.Ya.Gozman, S.I.Golod, E.G.Eydemiler, A.V.Petrovskiy, A.G.Xarchev, N.F.Fedotova, V.V.Rozanonov, N.N.Abozov, S.V.Kovolov, E.Tiyd, A.V.Shabayeva va boshqalar tomonidan oila masalalari bilan bog'liq tadqiqot ishlari olib borilgan.

Xorij tadqiqotchilaridan A.Adams, W.Berg, L.Bumpass, S.T.Billingsley, R.C.Bean, D.E.Delis, E.T.Burgess, P.D.Wollin, F.Zimbardo, D.Jodelet, T.Parsons, C.Rogers, M.Campbell, G.E.Kraig, J.Quayet, M.M.Sveaney, R.Chaldini, K.X.Kaufman, J.Lofas, K.M.Schafer, T.C.Martin, L.G.Terman, Z.Freyd, L.William va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida oila va u bilan bog'liq ijtimoiy-psixologik muammolar ilmiy tadqiq etilgan. [2]

Olingan natijalar va ularning tahlili o'zbek olimlari tomonidan oiladagi er-xotin munosabatlarining turli ijtimoiy-psixologik jihatlari o'rganilgan. Jumladan, Y.A. Yakubov tomonidan o'zbek oilalaridagi er-xotin munosabatlarining ijtimoiy-psixologik jihatdan o'rganilgan dastlabki tadqiqotlardan biri bo'lgan. Muallif o'zining olib borgan tadqiqot obyekti sifatida nikohlar mustahkamligiga qarab yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan er-xotinlar hamda ajralish arafasida turgan juftliklardan iborat guruhlar tanlab olingan. Ikkala guruhlarda ham er-xotinlarning oiladagi funksiyalarini bajarishlarida bir-birlarini hissiy qo'llab-quvvatlashlari, oilaviy qadriyatlarga yondashishlari va oilaviy rollarga nisbatan bo'lgan yo'l-yo'riqlari o'rtasidagi tafovut farqlari borligi ta'kidlangan. Olim o'zining tadqiqotlaridan kelib chiqib o'zbek oilalarida

farzandlarning borligi va ularning soni nikoh mustahkamligini ta'minlovchi yana bir muhim omillardan biri hisoblanishini qayd etib o'tgan. Shu bilan birga, an'anaviy, milliy, oilaviy turmush tarzi, yo'l-yo'riqlar, yosh er-xotinlar munosabatlariga ota-onalarning aralashuvi, oilada rollar taqsimoti va ularning er-xotin tomonidan idrok qilinishi kabi xususiyatlarni bir tomonlama, salbiy omillar sifatida sanab o'tgan bo'lsa, ayollarning mavqeyi, ularning ijtimoiy faolligini ortishini esa ijobiy tomondan baholab o'tgan. Oilada shaxslararo munosabatlar, oilada ijtimoiy-psixologik muhit, bola tarbiyasi yuzasidan psixolog olimlardan M.G.Davletshin, E.G'.G'oziev, G'.B.Shoumarov, V.M.Karimova, N.A.Sog'inov, T.M.Adizova, A.M.Jabborov, M.Sh.Rasulova, X.U.Abdusamatov, D.M.Nuralieva va boshqalar ilmiy izlanishlar olib borishgan. [3]

D.J.Sharipova o'z izlanishlarini yosh bolasi bor ota-onalar o'rtasida tibbiy-pedagogik bilimlarni hal qilish borasida bir qancha ishlarni amalga oshirgan. U, oilada bolaning sog'lom, yetuk bo'li tarbiyalanishi uchun ota - ona har bir bolaning o'ziga xos xususiyatlarini bilishi xuddi shu holat oilada bola tarbiyasiga ta'sir qilishi, oila oldida turgan tarbiyaviy vazifalarni aniq va ravshan bilish zarurligini, o'z bilimlarini doimiy ravishda takomillashtirib borishlarini, tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish chora - tadbirlarini tanlashga ijodiy yondashuvlar lozimligini ko'rsatadi

A.K.Munavvarovning izlanishlariga ko'ra, har bir millat o'ziga xos madaniyati, milliy ruhiyatiga ega bo'lgani kabi o'zbek xalqining ham milliy xususiyati, xarakteri, tuyg'ulari, o'z - o'zini anglash, kuyi va ruhiy qiyofasi alohidaligi bilan boshqa xalqlarnikidan ajralib turadi.

Psixolog olimlardan M.G.Davletshin oilaning etnopsixologik xususiyatlari, oilada psixologik muhit, oilada ota-onalarning farzandlarga bo'lgan munosabatlarida o'zaro yordam, bir - birlarini qo'llab - quvvatlash, hamkorlikda ish olib borish, oilada mehnatni taqsimlash, xo'jalik ishida ko'maklashish kabi muammolar yechilmas ekan, ular o'rtasida doimiy tushunmovchiliklar, aytishib qolishuv va nizo, kelishmovchiliklar yuzaga kelib turishi mumkinligi to'g'risida fikr bildiradi. [4]

Respublikada bevosita ota - ona va farzand munosabatlari, oilada shaxslararo munosabatlar, oilada tarbiyaning o'ziga xos tomonlari masalasiga oid bir qancha ilmiy ishlar va o'quv qo'llanmalar o'zbek psixologlari tomonidan amalga oshirilgan.

Shuningdek, G'.B.Shoumarov tomonidan chop etilgan ishlarda o'zbek oilasida ota-onaga va bolalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, sevgi va rashk muammolarini o'rganishga alohida e'tibor qaratgan.

Shu bilan birga psixolog olim M.G.Davletshin va G'.B.Shoumarovlar hozirgi zamon o'zbek oilasining xususiyatlarini o'rganish chog'ida uning o'ziga xos jihatlaridan biri bo'lmish oiladagi farzand soni, uning ijtimoiy mavqeiga ta'sirini hamda ota-onaning farzandlari ulg'ayib, kamol topib borishi orqali o'zlari yashab turgan ijtimoiy muhitda, maxalla-ko'y orasida obro'si, hurmat-e'tibori ulug'lana borishini ta'kidlaydi.

E.G'.G'oziev o'zbek xalqining etnopsixologiyasi va bolalar tarbiyasini o'rganar ekan, uning tarixiy an'analari, urf-odatlar, udumlari, rasm-rusumlari. Muloqot maromi va boshqa xususiyatlari turli xalqlarnikidan ma'lum darajada tafovutlanishi haqida to'xtalib o'tadi. Shu bilan birga, ota-onaga, tug'ishganlarga nisbatan milliy to'g'ri yo'g'irilgan munosabat, qarindoshlik rishtalari ham milliy ruhiyatni aks ettirishi hamda oila a'zolarining o'zaro samimiy munosabatlari, ayniqsa, atrofdagilar bilan muntazam ravishda salomlashib yurish kabi xususiyatlar, milliy urf-odatlarimizning ibratli va o'ziga xos bir ko'rinishi ekanligini ta'kidlaydi.

V.M.Karimova ota-onalarga xos xususiyatlar ularning farzandlariga ham xuddi shu sifatlarini shakllanishi imkonini berishligi haqida to'xtalib quyidagi fikrlarni bildiradi. "Ota - ona o'z oilasida oilaviy an'analarni muntazam ravishda tashkil qilib borishi bolalar shaxsining shakllanishida, oilaparvarlik sifatlarining rivojlanishida muhim asos bo'ladi. Mana shu tadbirlarda bola ishtrokining ta'minlanishi esa, unda oila a'zolariga bo'lgan hurmat, hamdardlik va hamfikrlilik kabi sifatlarini, yoshlikdan tashabbuskorlik, mustaqil ish yuritish ko'nikmasini, uning insonlarga nisbatan muomala malakalarini shakllantirishga yordam beradi," deb ta'kidlaydi. [5]

A.M.Jabborov o'zining ilmiy izlanishlarida o'zbek oilalaridagi davom etib kelayotgan xushmuomalalik, xushfe'llik, bilimdonlik, shirinsuxanlik, yuksak axloqiylik, mehribonlik, rahmdillik, mehnatsevarlik va hokazo kabi sifatlarini milliy (etnik) psixologik xususiyatlarini o'zida mujassamlashtirgan inson sifatida kamol topishi mumkin degan fikrlarni ilgar surgan.

N.A.Sog'inov o'z ishlarida er-xotin munosabatlarining etnopsixologik xususiyatlarini, o'zbek oilalarida nikohdan keyingi holat xususiyatini o'rganar ekan avlodlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning boshqa millat vakillariga nisbatan mustahkam ekanligini, bu munosabatlardagi hissiy yaqinlikni farzandlarning oila qurishi, farzandlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga ham ta'siri kuchli ekanligini ko'rsatib o'tgan. Shuningdek, N.A.Sog'inov o'zining qator ilmiy ishlarida o'zbek oilasida yoshlari oilaviy hayotga tayyorlashda hamda oilada bola tarbiyasi va shaxsning shakllanishida ota - onalarning o'rni masalalarini ijtimoiy va etnopsixologik xususiyatlarini yoritib berishga erishgan. T.M.Adizova o'z ishlarida o'zbek oilalarida o'smir bolalar shaxsining muloqotga kirishuvchanlik sifatlarini oiladagi o'zaro munosabatlarni o'rganuvchi usullar yordamida aniqlashga muvaffaq bo'lgan. T.M.Adizovaning ta'kidlaganidek, ota-onalar va bolalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar bolaning xarakteri shaxsiy psixologik xususiyatlarini tarkib topishida katta rol o'ynaydi. Ya'ni, oilada ota-onalarning bolalariga ishonch bilan qarashi, uning xatti -harakatlarini qo'llab - quvvatlashi natijasida bolada ochiq ko'ngillik, muomalaga tez kirishuvchanlik sifatleri, yoki aksincha ota-onalarning o'z bolalariga nisbatan demokratik usulida yondashuvi natijasida muloqotga kirishuvchanlik sifatlarini shakllanishiga yoki ularga nisbatan "Qattiqqo'llik, talabchanlik" munosabatida bo'lish usuli bo'yicha yondashuvi natijasida farzandlaridagi hissiy ta'sirchanlikning ortishiga ya'ni bola psixikasining jarohatlanishiga, muomaladagi qat'iyatsizlikka olib kelishi, shu bilan birga ota-onaning farzandiga nisbatan munosabatning "Kichik omadsiz" usuli bilan yondashuvi natijasida bolada muloqotchanlik sifatlarining past darajada rivojlanishiga, xavotirlanishning ortishiga, o'ziga ishonchning yo'qolishiga sabab bo'ladi, deb ta'kidlaydi. [6]

O'zbekiston psixologlari tomonidan o'zbek oilalariga xos muammolarni o'rganish yuzasidan bir qator muvaffaqiyatli ilmiy izlanishlar olib borilgan. Ana shu ilmiy ishlarda oila-nikoh munosabatlari, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, o'zbek oilalaridagi milliy o'ziga xoslik, undagi nizolar va ularni keltirib chiqaruvchi muhim sabablar, ajralishlar va ularning salbiy asoratlari kabi bir qator masalalar har tomonlama o'rganilib tahlil qilingan. Xalqimizda milliy qadriyatlarga bo'lgan e'tibor kundan kunga ortib, o'zbek oilasiga xos bo'lgan bunday etnik xususiyatlar nikoh mustahkamligining ta'sirini yanada ortib borishiga turki bo'lmoqda. U.S. Saribayevaning "Oila barqarorligiga jinsiy-psixologik mutanosiblikning ta'siri" nomli ishida bizning tadqiqotimiz mavzusidaga oid masalalar bayon etilgan. Mazkur ishda o'zbek oilalarida er-xotinlarning jinsiy-psixologik mutanosibligi oila barqarorligiga ta'siri hamda nomutanosiblik sabablari bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilgan. Er-xotinlarda o'zaro tushunish, hissiy yaqinlik va o'zaro hurmat qanchalik yuqori bo'lsa, ularning jinsiy-psixologik mutanosibliklari to'kis bo'lishi va oila barqarorligi kuzatilgan. Oila barqarorligini ta'minlashda, er-xotinning jinsiy mutanosiblikka erishishi uchun ularda o'zaro tushunish, hissiy yaqinlik va o'zaro hurmat darajasini oshirish lozimligi to'g'risida muhim xulosaga kelingan. Darhaqiqat, er-xotin o'rtasidagi o'zaro hurmat, o'zaro ishonch, ehtirom, mehr-muhabbat, hamfikrlilik, sadoqat va munosabatlarning samimiyligi oila mustahkamligini yanada oshirishga asos bo'lib xizmat qiladi. O'zbek oilalarida er-xotin munosabatlari oilaviy turmush stjiga bog'liq ravishda o'zgarib borishining o'ziga xos ijtimoiy-psixologik xarakter jihatdan o'rganilgan tadqiqotlardan biri G.Niyazmetova tomonidan amalga oshirilgan. Er va xotin o'rtasidagi nikohdan qoniqqanlik darajasi, bir-birini tushunish, emotsional intilish, o'zaro hurmat oilaviy turmush jarayonida o'zgarib, rivojlanib boradigan dinamik jarayon ekanligi ifodalangan. G.Niyazmetova o'z tadqiqotlarida o'zbek oilalarida er-xotin munosabatlarining shakllanishi va namoyon bo'lish dinamikasi oila-nikoh munosabatlaridagi etnik an'analarni aks ettiruvchi o'ziga xos psixologik xususiyatlar bilan bog'liq bo'lishi qayd etilgan bo'lib, er-xotinlarning birgalikdagi hayoti davomida shakllanadigan va namoyon bo'ladigan nikohdan qoniqqanlik, o'zaro tushunish, emotsional intilish, o'zaro hurmat, er-xotin o'rtasida oilaviy rollar taqsimoti xarakteri, bu taqsimotning er va xotin tomonidan baholanishi va shu kabilar oilaviy turmushning turli bosqichlarida o'zgarib borish kabi omillar sifatida ko'rsatib o'tgan. Emperik natijalar tahlili asosida muallif o'zbek oilasidagi er-xotinlarning o'zaro munosabatlarida "o'zaro-tushunish", "emotsional intilish", "o'zaro hurmat" kabi omillar birgalikda yashagan turmush muddatining

ortib borishi bilan o'ziga xos ko'rinishlarda namoyon bo'lishini ko'rsatib bergan. O'zbek oilasi psixologik xususiyatlarini o'rganishdagi muhim tadqiqotlardan biri N.A.Sog'inovning izlanishlarida ko'rsatib o'tilgan. Olimning "O'zbek oilalarida nikohdan qoniqqanlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari" nomli nomzodlik ishida o'zbek oilalaridagi er-xotinlar o'rtasidagi o'zaro tushunish, o'zaro hurmat va hissiy yaqinlik, juftliklarning nikohdan qoniqqanlik xususiyatlari kabi omillarning oila mustahkamligiga ta'siri, ularning o'zaro munosabatlarida nizolar paydo bo'lishining etnopsixologik komponentlari o'zbek etnosi misolida o'rganib chiqilgan. Ushbu ishda yoshlarning oila qurishdagi motivlari, nikohdagi omillari va nikohdan qoniqqanlik darajalari, juftliklar o'rtasida "o'zaro tushunish", "emotsional intilish", "o'zaro hurmat" ko'rsatkichlari shahar va qishloq oilalari misolida qayd etib o'tilgan nikohlar hamda ajralishgan juftliklar o'rganilgan. Shuningdek, er-xotinning nikohdan qoniqqanlik darajasi o'zaro hurmat, o'zaro tushunish hamda hissiy munosabat bilan bog'liqligi keltirib o'tilgan. Shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, keyingi yillarda olib borilayotgan ilmiy izlanishlarda oilaning keng qamrovli turli jihatlarini o'z aksini topib kelmoqda. Jumladan, X.Abdusamatovning "Nikohdan tashqari munosabatlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari" nomli dissertatsiyasida oilalarda nikohdan tashqari munosabatlarni keltirib chiqaruvchi "o'zganing sevib qolish", "moddiy ehtiyojni qondirish", "jinsiy aloqaga majburiyat sifatida qarash" hamda "turmush o'rtog'idan jinsiy qoniqqanlik" kabi ijtimoiy-psixologik masalalar tadqiq etilgan. Mazkur ishda, nikohdan tashqari munosabatlarni keltirib chiqaruvchi quyidagi sabablarni keltirib o'tilgan:

Tadqiqotning empirik qismi Tadqiqotda jami 556 respondent ishtirok etgan bo'lib shulardan Toshkent shahri, Samarqand va Farg'ona viloyatlari oilalaridan 428 ta oila, 128 nafar o'smir farzandlar respondentlar sifatida tadqiqotga jalb etildi, ularning umumiy soni 556 nafarni tashkil etdi. Tadqiqotdan olingan empirik ma'lumotlarning validligi va ishonchligi darajasi aniqlashda ma'lumotlarni matematik-statistik qayta ishlash SPSS programmasidan foydalanildi hamda ularning ishonchligi darajasi Kolmogorov-Smirnov Z mezonini, Student-t mezonini, K-Pirson korrelyatsiya koeffitsientini aniqlash mezonlarini qo'llash orqali tasdiqlandi.

1. jadval.

S.Yu. Kupryanovning "Oilaviy muhit shkalasi" testining Student - t mezonini bo'yicha natijalari

Shkalalar	O'rtacha qiymat		T	P
	Erkak	Ayol		
Xamjixatlik	3,91	3,95	1,246	0,806
Ekspressivlik	3,88	3,74	1,933	0,352
Nizo	3,46	3,35	,718	0,471
Mustaqillik	3,66	3,79	1,077	0,282
Muvaffaqiyatga intilish	3,66	3,82	1,935	0,350
Intelektualmadaniy	3,94	4,04	1,060	0,501
Faol dam olish	4,92	4,82	1,815	0,004*
Madaniy axloqiy jixati	4,91	4,83	1,670	0,503
Tashkillanganlik	4,87	4,79	1,710	0,457
Nazorat	4,69	4,43	1,975	0,000**

Izoh: * - $p \leq 0,05$, ** - $p \leq 0,01$, *** - $p \leq 0,001$.

Faol dam olish shkalasida erkak 4,92. ayol 4.82 ($t=1.815$; $p \leq 0,05$),

Erkaklarda turli xil ochiq havoda va sport turlarida qatnashish darajasi yuqori. erkaklarda sport mashg'ulotlarda shug'ullanish ularning eng qiziqarli mashg'ulotlardan biri bo'lgani uchun ularda ijobiy kayfiyat hamroh bo'ladi. Ayollarda turli xil ochiq havoda va sportning turli xil yo'nalishlarda qatnashish darajasi past bunga sabab ayollar ko'p vaqtini oila davrasida va farzand tarbiyasida o'tkazishadi. Nazorat shkalasi erkak 4,69. ayol 4.43 ($t=1.975$; $p \leq 0,01$), erkaklarda oilaviy budjetning iyerarxik darajasini nazorat qilish shuningdek, oilaviy qoidalar va jarayonlarda qat'iyiligi, oila a'zolarining nazorati qilishi yuqori. Ayollarda oilaviy moliyaviy masalalar va uy xo'jalik ishlari har bir oilaviy ishlari bo'yicha nazorat qilish darajasi o'rta darajada.

2-jadval.

V.V.Stolin, T.L.Romanova, G.P.Butenkolarning “Oilaviy hayotdan qoniqish darajasi metodikasining turmush tajribasi bo'yicha farqlari

№	Ko'rsatkichlar	O'rtacha ranklar		Statistik qiymat	
		1-5 yillik turmush tajribasiga ega oilalar	6-11 yillik oilalar turmush tajribasiga ega oilalar	U	p
1.	Turmushini boshqa turmushlar bilan solishtirish	225,42	265,57	25198	0,006**
2.	Turmushini tashqaridan baholash	235,87	286,35	23026,5	0,016*
3.	Hozirgi yoki o'tmishdagi juftining his-tuyg'ulariga nisbatan konstatatsiya	207,14	241,71	21340	0,004**
4.	Turmush o'rtog'ining bir qator parametrlarini baholash	215,11	234,67	23023	0,009**
5.	Turmush o'rtog'ining xarakterini o'zgartirishga nisbatan ustanovka	214,06	265,60	22800,5	0,004**
6.	Nikoh haqida ijobiy yoki salbiy fikr	214,55	245,17	22903,5	0,049*

Izoh: (*) ishonch darajasida ahamiyatli farqlar mavjud

Oilaviy hayotdan qoniqish darajasi metodikasining turmush tajribasi bo'yicha farqlarini o'rganganimizda turmush o'rtoqni boshqalar bilan solishtirish ko'rsatkichida ahamiyatli farqlar kuzatildi ($U=25198$; $p<0,01$). Turmush stajining ortib borishi bilan juftliklarda o'z turmushini boshqalarning turmushi bilan solishtirish ehtimoli ortib borar ekan. Turmushni tashqaridan baholash bo'yicha turmush tajribasi yuqori juftliklarda ustunliklar qayd etilib ($U=23026,5$; $p<0,05$), buni ko'pincha ulardagi turmushdagi past-balandliklarning bir nechta pog'onasidan o'tganlik sababidan yangi tajribalar sinab ko'rishga intilish motivining ichki ko'rinishda namoyon bo'layotgani bilan tushuntirishimiz mumkin.

Hozirgi yoki o'tmishdagi juftining his-tuyg'ulariga nisbatan konstatatsiya ya'ni, o'zining turmush yoki oilaviy hayot borasidagi tajribalarini real turmush sharoitiga ko'chirish shkalasida ham ustunlik tajribali juftliklarning natijalarida qayd etildi ($U=21340$; $p<0,01$). Oilaviy hayotdan qoniqishning muhim psixologik elementi sifatida juftining his-tuyg'ularini to'g'ri idrok etish hamda oldingi va hozirgi his qilayotgan hislari bilan solishtirish 6-11 yillik oila vakillarida yuqori bo'lib, bu shaxslararo munosabatlar dinamikasining xarakter xususiyatlari va orttirilgan tajribalar indeksi evaziga takomillashib borgani bilan tavsiflanadi.

Tahlillarimizdan o'rin olga navbatdagi metodika natijalariga binoan, nikohdan qoniqish darajasi ($U=24593,5$; $p<0,01$) ko'p yillik turmush tajribasiga ega oila a'zolarida baland bo'lishi kuzatilgan. Shuningdek, oilaviy hayotdan qoniqish ham ($U=222045,5$; $p<0,05$) yosh juftliklar oilasiga nisbatan katta juftliklarda yuqoriroq namoyon bo'lar ekan. Mazkur qayd etilgan natijani biz ko'proq oilaviy muhitga moslashish, shuningdek, nikohdagi rolli kutilmalarni sekin amalga oshirilayotgani ikki tomonlaman aks etgani bilan tushuntirishimiz mumkin.

Oila psixologiyasining muhim vazifalaridan biri bu nikoh munosabatlarining barqarorligi va dinamikligiga ta'sir qiluvchi jihatlarni o'rganishdir. Bunday jihatlardan biri nikohdan qoniqishdir. Nikohdan qoniqish tushunchasi ko'p qirrali. Ushbu hodisaning turli xil tadqiqotlarini tahlil qilish va turmush o'rtoqlar o'rtasidagi nikohdan qoniqishning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish nikohdan qoniqishning qaysi omillari allaqachon aniqlanganligini va qaysi biri hali aniqlanmaganligini ko'rishga yordam beradi. Bundan tashqari, nikohdan qoniqish omillarini o'rganish ushbu hodisani yanada chuqurroq o'rganish uchun yangi usullarni yaratishga yordam beradi. Bularning barchasidan oilaviy maslahat amaliyotida foydalanish mumkin.

2-rasm. Oilaviy hayotdan qoniqish darajasining turmush tajribasi bo'yicha farqlari

Xulosa. Ma'lumki, tabiatdagi butun mavjudot, tirik organizm borki, barchasining juftlikda yashashi hayotiy qonuniyatdir. Oilaviy munosabatlar shakllanib borishi natijasida iqtisodiy, huquqiy, ma'naviy munosabatlar ham tashkil topib shakllanib boradi. Oilaviy munosabatlar psixologiyasida- oilaning ijtimoiy va etnopsixologik xususiyatlarini tashkil etishi, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi shaxsning madaniy takomillashuviga, shaxslarni bir-biriga qo'yadigan talablari oshishiga va shaxslararo munosabatning noziklashuviga olib keladi.

Oila – ijtimoiy institut sifatida quyidagi xususiyatlarga ega: birinchidan, oila ijtimoiy munosabatlarning makrostrukturasida muhim bo'lak hisoblanadi; ikkinchidan, yangi avlodning ijtimoiylashuvi va uni tarbiyalashda muhim vazifani bajaradi; uchinchidan, oilada individ ma'lum maqom va rolga ega bo'ladi. tadqiqotchi oiladagi er-xotinning emotsional munosabatlarini yanada keng ko'lamda aniqlash maqsadida olingan natijalar A.N. Volkovanning PEA metodikasi asosida 1990-yilda N.A.Sog'inov, 2010-yilda G.I.Niyazmetova va 2019-yilda X.U.Abdusamatovlar tomonidan solishtirib chiqildi. Metodikaning o'zaro hurmat, o'zaro tushunish, hissiy intilish omillari N.A. Sog'inov tomonidan qishloq va shaharning muvaffaqiyatli oilalar ko'rsatkichlariga, G.I.Niyazmetova tomonidan oilalarni to'rt guruhga hamda X.U.Abdusamatov tomonidan oilalarni uch turdagi turmush stajiga ega oilalar natijalari ajratib ko'rsatib o'tildi. Diagrammadagi natijalardan ko'rinib turibdiki, bugungi kunga kelib, ushbu ko'rsatkichlar pasayib borishi, oilalardagi er-xotin munosabatlarida nizoli vaziyat ortishi ajrimlarning ko'payishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Королёв Ю. А. Семья как субъект права Архивная копия от 24 декабря 2013 на Wayback Machine
2. Соловьёва А. В. Семья как фактор профессионального самоопределения молодежи // Научные исследования в образовании, № 5, 2008. С. 58—60.
3. Кравченко А. И. Глава 16: Семья и брак // Социология. — М.: Проспект, 2010. — S. 272-352. - 544 S. - ISBN 978-5-392-01322-7.
4. Сатир В. Как строить себя и свою семью. М., 1992, С.11
5. Антонова Л. И., Цветкова Н. А. Роль семейных традиций и ритуалов в представлениях старших школьников о семье // Современные гуманитарные исследования, № 1, 2006
6. Андреева Е.Н. Переживание проблем в области взаимоотношений с родителями и стратегии совладающего поведения асоциальных и просоциальных подростков // Психологические проблемы современной российской семьи. В 2-х частях. Ч. 2. - М., 2003.

Ikromov Oybek Ibrogimovich

Navoiy davlat pedagogika instituti "Psixologiya" kafedrasida katta o'qituvchisi

XOTIRA TIPLARI MUAMMOSINI O'RGANISHNING ILMIY -AMALIY TAJRIBASI

Annotatsiya: Mazkur maqola xotira tiplari muammosini o'rganishning ilmiy - amaliy tajribasi mavzusiga bag'ishlangan. Shuningdek, maqola mazmunida xotira turlari va uning tavsifi, xotira tiplarini o'rganishga oid ilmiy yondashuvlar, xotiraning individual va semantik o'ziga xosliklari, mantiqiy xotira, operativ xotira, uzoq muddatli xotira, qisqa muddatli xotira, xotira tahlil etishda psixofizologik asoslar, xotira turlarining faoliyatda namoyon bo'lishi kabi masalalar ham keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Xotira, tip, operativ xotira, qisqa muddatli xotira, uzoq muddatli xotira, jarayonlar, mexanizm, o'ziga xoslik, ma'lumotlar, esda saqlash, fikrlash, kognitiv jarayonlar.

Аннотация: Данная статья посвящена научному и практическому опыту изучения проблемы типов памяти. Также в содержании статьи представлены виды памяти и ее описание, научные подходы к изучению типов памяти, индивидуальные и смысловые особенности памяти, логическая память, рабочая память, долговременная память, кратковременная память, психофизиологическая память. Также широко освещены основы анализа памяти, виды проблем с памятью, такие как проявления в деятельности.

Ключевые слова: Память, тип, рабочая память, кратковременная память, долговременная память, процесс, механизм, личность, информация, запоминание, мышление, когнитивные процессы

Annotation: This article is devoted to the scientific and practical experience of studying the problem of memory types. Also, in the content of the article, the types of memory and its description, scientific approaches to the study of memory types, individual and semantic features of memory, logical memory, working memory, long-term memory, short-term memory, psychophysiological bases of memory analysis, types of memory issues such as manifestation in the activity are also widely covered.

Key words: Memory, type, working memory, short-term memory, long-term memory, process, mechanism, identity, information, remembering, thinking, cognitive processes.

Kirish. Zamonaviy psixologiyada xotira muammosiga doir qator ilmiy konsepsiyalar va modellar ishlab chiqilgan bo'lsada, ammo ularning deyarli barchasi ontogenezda xotiraning rivojlanish bosqichlari hamda mantiqiy fikrlash tamoyillari masalalariga taalluqli tadqiqotlar sanaladi. Bundan tashqari, psixofizologik mazmundagi izlanishlar ham mavjud bo'lib, unda esda saqlash va ma'lumotlarni takrorlashning sensor tizimlari, semantik bo'lim va undagi o'ziga xosliklar kabi masalalar ko'rib chiqilgan. Bunday holatlar o'z-o'zidan, inson xotirasi va uning kognitiv imkoniyatlari bilan bog'liq, yangi izlanishlarni amalga oshirish zaruratini yanada oshiradi. Xususan, biz idrok qilayotgan tevarak-atrofdagi narsa va hodisalar ongimizdan izsiz yo'qolib ketmaydi. Obyektlarning o'zi oldimizda bo'lmagan bir paytda biz ularning tasvirlarini aqliy ravishda takrorlashimiz mumkin. Umuman olganda, inson xotirasining bugungi ikundagi imkoniyatlarini keng o'rganish, ma'lumotlarni samarali o'zlashtirishda xotira tiplarining rolini ilmiy va amaliy yoritish, xorij tillarini o'rganish sharoitida xotira va uning tipologik o'ziga xosliklarini aniqlashtirish hamda ushbu masalada kengroq psixodiagnostik tadqiqotlar olib borish shuningdek, ushbu masalaga tegishli eng ilg'or, eng maqbul xorij psixolog olimlarining ilmiy konsepsiyalari va yondashuvlarini, mahalliy psixologiyaga keng tadbiq etish kabi ishlar, zamonaviy psixologiya oldida dolzarb masalalardan biridir.

Metodlar. Zamonaviy psixologiyada xotira tiplarini o'rganishga imkoniyatli eng samarali metodikalar sifatida, Yaroslav Isaykin tomonidan ishlab chiqilgan «Mantiqiy fikrlash darajasini baholashning besh omilli» so'rovnomasi, E.V.Markovanning «Xotira turlarini baholash» so'rovnomasi, I.O.Frolova tomonidan modifikatsiyalashtirilgan «Xotira xususiyatlarini o'rganish» testi, Xollning «Emotsional intellekt» metodikasi hamda G.Rezapkinaning «Tafakkur turlari» so'rovnomalari kabi usullar keng e'tirof etilmoqda.

Buning yordamida inson turli xil faoliyat turlarida yangi harakatlarni o'zlashtirishda bilim to'plashi va o'tgan tajribasidan foydalanishi mumkin. Mutaxassis E.B.Kochukova ta'kidlaganidek, xotirasiz bizning his-tuyg'ularimiz va sezgilarimiz paydo bo'lishi bilan izsiz yo'qolib, insonni yangi tug'ilgan go'dak singari abadiy qoldiradi [1,46]. Xotirasiz insonning ham, jamiyatning ham normal ishlashi mumkin emas. Va bu funksiyani doimiy ravishda takomillashtirmasdan, insoniyatning yanada rivojlanishini tasavvur qilib bo'lmaydi. Xotirani hayot tajribasi orqali qabul qilish, saqlash va takrorlash qobiliyati sifatida aniqlash mumkin. V.I.Kudashovning so'zlariga ko'ra, bu quyidagicha amalga oshiriladi[2,72]:

- Xotiraning asosiy turlarini ko'rib chiqish;
- Ularga psixologik xususiyatlarning ochib berish;
- Bir nechta xotira tasnifiga misol keltirish.

– Xotira inson qobiliyatlari zahirida yotadi va o'rganish, bilim olish va malakalarni rivojlantirish sharti asosida zamin topadi. Barcha tirik mavjudotlarning xotirasi bor, bunda P.N.Berkov bir vaqtning o'zida "xotira haqida organik moddalarning umumiy funksiyasi sifatida gapirish" haqida aytib o'tgan. Dunyodagi hech bir jonzotda bu kabi mnemonik qobiliyat yo'q. Insoning bo'lgan organizmlar faqat ikki xil xotiraga ega: genetik va mexanik. Ya'ni birinchisi hayotiy biologik, psixologik va xulq-atvor xususiyatlarining nasldan naslga genetik o'tishida namoyon bo'ladi. Ikkinchisi o'rganish, hayotiy tajribaga ega bo'lish qobiliyati shaklida sifatida aks ettiriladi, uni organizmning o'zidan boshqa hech qanday joyda saqlab bo'lmaydi va ontogenezda tugashi bilan yakun topadi[3,84]. Xotirani tasniflashning bir necha yondashuvlari mavjud. Hozirgi vaqtda xotira xususiyatlarining yodlash va esda saqlash faoliyati xususiyatlariga bog'liqligini ko'rib chiqish odatiy holdir.

Xotira turlarini psixologik faoliyat xarakteriga ko'ra tasniflashni birinchi marta P.P.Blonskiy taklif qilgan. U aniqlagan barcha to'rt turdagi xotira (motor, hissiy, obrazli va so'z-mantiqiy) bir-biridan mustaqil ravishda mavjud bo'lmas-da va bundan tashqari, yaqin o'zaro ta'sirda bo'lsa-da, Blonskiy xotiraning alohida turlari o'rtasidagi farqni tasniflay oldi. Shuningdek, dvigatel (yoki vosita) motor xotirasi - bu turli harakatlarni yodlash, saqlash va takrorlashdir. Harakat xotirasi turli amaliy va mehnat ko'nikmalarini, shuningdek, yurish, yozish va boshqalarni shakllantirish uchun asosdir. Harakatlar uchun xotira bo'lmas, biz har safar tegishli harakatlarni bajarishni o'rganishimiz kerak edi. Harakatlarni takrorlashda biz har doim ham ularni avvalgidek bir xil shaklda takrorlamaymiz. Boshqa bir tadqiqotchi L.N.Mazurning yozishicha, motor xotira bolalarda juda erta rivojlanadi. Uning birinchi namoyonlari hayotning birinchi oyiga to'g'ri keladi. Dastlab, u faqat motorli shartli reflekslarda ifodalanadi. Keyinchalik, harakatlarni yodlash va takrorlash, fikrlash, iroda va boshqalar bilan chambarchas bog'liq holda ongli xususiyatga ega bo'la boshlaydi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, hayotning birinchi yilining oxiriga kelib, bolaning motor xotirasi nutqni o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan rivojlanish darajasiga yetadi. Xotira rivojlanishi ham keyinroq sodir bo'lad [4,117]. Hissiy xotira - bu his-tuyg'ular bevosita bog'liq bo'lgan xotira turi. Xotiraning bu turi bizning his-tuyg'ularni eslab qolish va takrorlash qobiliyatidir. Psixolog olimlardan A.I.Markovning so'zlariga ko'ra, tuyg'ular har doim bizning ehtiyojlarimiz va manfaatlarimiz qanday qondirilishini, tashqi dunyo bilan munosabatlarimiz qanday amalga oshirilishini ko'rsatadi[5,4-10]. Shuning uchun hissiy xotira inson hayoti uchun juda muhimdir. Obrazli xotira - bu g'oyalar, tabiat va hayot tasvirlari, shuningdek tovushlar, hidlar, ta'mlar va boshqalarni qamrab oladi. Boshqa bir tadqiqotchi I.G.Rebenshikovning yozishicha, obrazli xotiraning mohiyati shundan iboratki, ilgari idrok etilgan narsa keyinchalik so'z-mantiqiy xotira shaklida qayta takrorlanadi va fikrlarimizni yodlash va takrorlashda ifodalanadi. Biz fikrlash, tafakkur jarayonida bizda paydo bo'lgan fikrlarni eslaymiz va takrorlaymiz, o'qigan kitobimiz mazmunini, do'stlar bilan suhbatni eslaymiz[6,77-86]. Ushbu turdagi xotiraning o'ziga xos xususiyati shundaki, fikrlar til, ya'ni nutqsiz mavjud emas, shuning uchun ular uchun xotira shunchaki mantiqiy emas, balki so'z-mantiqiy deb ataladi.

Natijalar. Materialni saqlash muddatiga qarab lahzali, qisqa muddatli, operativ, uzoq muddatli va genetik xotira farqlanadi. Ma'lumotlar uchun muhim sanalgan tezkor (ikonik) xotira - bu sezgilar tomonidan qabul qilinadigan ma'lumotlar tasvirining bevosita aksidir.

Xotira turlari darajasi so'rovnomasi ko'rsatkichlari

Shkalalar darajalari	Monolingval talabalar			Bilingval talabalar		
	<i>Audiovizual xotira</i>	<i>Vizual xotira</i>	<i>Kinestetik xotira</i>	<i>Audiovizual xotira</i>	<i>Vizual xotira</i>	<i>Kinestetik xotira</i>
Yuqori	35%	27%	43%	45%	51%	33%
O'rta	32%	38%	30%	29%	34%	40%
Quyi	33%	35%	27%	26%	15%	27%

Keltirilgan jadval mazmuniga muvofiq, har qanday ko'p millatli davlatda, albatta, bilingvizm yoki multilingvizm (polilingvizm) rivojlanmay qolmaydi. Mehnat yoki ijtimoiy jarayonlarda turli millat vakillarining o'zaro hamkorlikdagi faoliyati muvaffaqiyatli kechishida bilingvizmning ahamiyati kattadir. Jamiyat hayotidagi hozirgi shart-sharoitlar xalqlar migratsiyasi jarayonlari bilan hamohang bo'lib, shu tufayli ko'plab odamlar muloqotda ikki yoki undan ko'p tillardan foydalanishmoqda.

Uning davomiyligi 0,1 dan 0,5 sekundgacha qisqa muddatli xotira inson ongi bilan bog'liq. Bir lahzali xotiradan u faqat tan olingan, insonning hozirgi qiziqishlari va ehtiyojlariga mos keladigan va uning diqqatini jalb qiladigan ma'lumotlarni oladi.

Munozara. Qisqa muddatli xotira qisqa vaqt davomida (o'rtacha taxminan 20 sek) idrok etilgan ma'lumotlarning umumlashtirilgan tasvirini, uning eng muhim elementlarini saqlaydi. Qisqa muddatli xotira hajmi 5-9 birlik ma'lumotni tashkil qiladi va inson bitta taqdimotdan so'ng aniq esda saqlashga qodir bo'lgan ma'lumotlar miqdori bilan belgilanadi. Taqqiqotchi Z.A.Safiullinaning xulosalariga ko'ra, qisqa muddatli xotiraning eng muhim xususiyati uning selektivligidir. Bir lahzali xotiradan faqat insonning hozirgi ehtiyojlari va manfaatlariga mos keladigan va uning e'tiborini jalb qiladigan ma'lumotlar kiradi [7,50-60]. Biroq, operativ xotira ma'lum bir harakat yoki operatsiyani bajarish uchun zarur bo'lgan ma'lum, oldindan belgilangan vaqt davomida ma'lumotni saqlash uchun mo'ljallangan. Operativ xotiraning davomiyligi bir necha soniyadan bir necha kungacha davom etishi mumkin. Uzoq muddatli xotira ma'lumotni deyarli cheksiz vaqt davomida saqlashga qodir va uni takroriy takrorlash imkoniyati mavjud (lekin har doim ham emas). Amalda, uzoq muddatli xotiraning ishlashi odatda fikrlash (tafakkur jarayonlariga bog'liq) va ixtiyoriy harakatlar bilan bog'liq. Genetik xotira genotip bilan belgilanadi va avloddan avlodga o'tadi. Bunday xotirada ma'lumotni saqlashning asosiy biologik mexanizmi, mutatsiyalar va gen tuzilmalari bilan bog'liq o'zgarishlardir. Insonning genetik xotirasi biz ta'lim va bilim orqali ta'sir qila olmaydigan yagona narsadir.

Xotira masalasida amalga oshirilgan M.Xalbvaksning tadqiqotlariga ko'ra, vizual xotira tasvirlarni saqlash va takrorlash bilan bog'liq. Bu har qanday kasb egalari, ayniqsa muhandislar va rassomlar uchun juda muhimdir. Xususan, materialni eslab qolish va takrorlash jarayoni unga asoslanadi: inson vizual tarzda nimani tasavvur qilsa, u, qoida tariqasida, osonroq eslab qoladi va takrorlaydi [9]. Eshitish xotirasi musiqa va nutq kabi turli tovushlarni yaxshi yodlash va aniq takrorlashdir. Bu filologlar, chet tillarini o'rganayotgan insonlar, akustiklar va musiqachilar uchun kerak. Nutq xotirasining alohida turi so'z, fikr va mantiq bilan chambarchas bog'liq bo'lgan so'z-mantiqiydir. Xotiraning bu turi shunday xususiyatga egaki, unga ega bo'lgan inson voqealarning ma'nosini, mulohaza yuritish mantig'ini yoki biron bir dalilni, o'qilayotgan matnning ma'nosini va hokazolarni tez va aniq eslab qolishi mumkin. U bu ma'noni o'z so'zlari bilan va juda aniq yetkazishi mumkin. Olimlar, tajribali o'qituvchilar, universitet o'qituvchilari xotiraning bunday turiga ega. Insonning salbiy xotirasi xotiraning o'zidan ko'ra ko'proq eslash qiyinligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Misol uchun, R.Shartening so'zlariga ko'ra, biror narsani eslab qolishga, kerakli vaqtda uni uzoq muddatli xotiradan olib tashlashga urinish, bunda odatda juda katta hajmdagi ma'lumotlar saqlanishi bilan izohlanadi, bu ulkan kutubxonadan kichik kitob yoki o'nlab asarlar to'plamidagi iqtiboslarni qidirishga o'xshaydi [10,84]. Bu holatda kitob yoki iqtibos topilmasligi

ularning tegishli omborlarda umuman yo'qligidan emas, balki biz ularni noto'g'ri joydan yoki yo'l bilan izlayotganimiz bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Shunday qilib, faoliyatning maqsadlariga qarab, xotira ixtiyoriy bo'linadi. Birinchi holda, insonning ixtiyoriy sa'y-harakatlarisiz, ongning nazoratisiz avtomatik ravishda amalga oshiriladigan yodlash va esda saqlash nazarda tutamiz. Bunday holda, biror narsani eslab qolish yoki esda saqlash uchun maqsad qo'yilmaydi, ya'ni maxsus mnemonik vazifa qo'yilmaydi. Ikkinchi holda, bunday vazifa mavjud jarayonning o'zi ixtiyoriy harakatni talab qiladi. Aksincha, ixtiyoriy ravishda yodlangan material maxsus yodlangan materialga qaraganda yaxshiroq takrorlanadi. Masalan, ixtiyorsiz eshitilgan ibora yoki idrok etilgan vizual ma'lumot ko'pincha biz uni eslab qolishga harakat qilganimizdan ko'ra ishonchliroq eslab qoladi. Diqqat markazida bo'lgan material beixtiyor esda qoladi va ayniqsa, u bilan bog'liq muayyan aqliy faoliyatda ancha samarali ta'sir ko'rsatadi. Psixikaning eng muhim xususiyati bo'lgan axborotni doimiy ravishda to'plash qobiliyati universal xarakterga ega bo'lib, aqliy faoliyatning barcha sohalari va davrlarini qamrab oladi va ko'p hollarda avtomatik ravishda, deyarli ongsiz ravishda amalga oshiriladi. An'anaviy ilmiy yondashuvlarga ko'ra, xotira kognitiv jarayonlarning ajralmas qismidir. Ammo xotira faqat bilish emas, balki ko'proq tuzilmaning bir qismi sifatida o'rganish osonroq. Bu, ayniqsa, xotiraning obrazli, so'z-mantiqiy, hissiy va motorli bo'linadigan xotiraning asosiy turlarining umume'tirof etilgan tasnifida aniq ko'rinadi. Xotira va idrok o'rtasidagi bog'liqlik tasvirlar uchun majoziy xotira yoki xotirani ajratishda belgilanadi. Obrazli xotira, o'z navbatida, tabiiy ravishda ma'lum analizatorlardan olingan ma'lumotlarni yodlash bilan bog'liq alohida turlarga bo'linadi: ko'rish, eshitish, ta'm bilish, taktil va hid bilish xotirasi bilan kechadi.

Xulosa. Umuman olganda, axborot xotira tizimiga tashqi muhitdan qisqa muddatli sensor xotira registrlarining parallel qatorlari orqali kiradi va keyin umumiy qisqa muddatli saqlashga tushadi. Psixologiya salbiy yoki ijobiy his-tuyg'ular bilan bog'liq voqealar yaxshiroq esda qolishi haqiqatini aniq tasdiqlagan. Xotiraning tuzilishini tavsiflash uchun bugungi kunda eng keng tarqalgani uch komponentli Atkinson va Shifrin modeli bo'lib, u har qanday adekvat xotira tizimi taqdim etilgan ma'lumotlarni ro'yxatdan o'tkazishi, uni vaqt o'tishi bilan saqlashi va kerak bo'lganda esga tushirishi kerakligi haqidagi aniq va foydali g'oyalarni aks ettiradi. Ushbu model xotiraning uchta turini (blokklarini) belgilaydi, bunda: sensorli registrlar, qisqa muddatli xotira, uzoq muddatli xotira. Model quyidagi muammolarni hal qilishga harakat qiladi:

- 1) axborot xotirada qanday shaklda saqlanadi,
- 2) turli shakllarda taqdim etilgan ma'lumotlarni qanday transformatsiyash mumkin;
- 3) axborot xotiradan qanday olinadi.

Umumiy qisqa muddatli xotira operativ xotira kabi ishlaydi, ya'ni u ma'lumot ustida ishlashga va uni uzoq muddatli saqlashga o'tkazishga qodir, deb hisoblanadi. Qolaversa, xotira tiplari va unga tegishli modellarni tahlil qilish, xotira tiplari namoyon bo'lishiga asos bo'luvchi psixologik mexanizmlarni yoritish, til o'rganish sharoitida xotira tiplari namoyon bo'lishining psixologik jihatlarini keng tadqiq etish, hozirgi zamonaviy psixologiya oldida turgan dolzarb masalalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Кочукова Ye. В., Цветкова В. А. Библиотека как институт социальной памяти // Библиография и книговедение. 2015. № 2. –С.46–49
2. Кудашов В. И. Когнитивные особенности конструирования социально-исторической памяти // Коллективная социально-историческая память и вызовы современности. Актуальные теоретические очерки. Нижний Новгород, 2011. – С.25–34.
3. Берков П. Н. Избранное: труды по книговедению и библиографоведению. Москва, 2005. – 264 с.
4. Мазур Л. Н. Образ прошлого: формирование исторической памяти. УРЛ: <http://эллар.урфу.ру/битстрем/10995/21845/1/иург-2013-117-21.пдф> (дата обращения: 05.05.2017).
5. Макаров А. И. Историческая память: конструкция или реконструкция // Историческая экспертиза. 2014. № 1.С.4–10

6. Ребещенкова И. Г. Риск «разрыва с традицией» в современном обществе: необходимость и возможность его устранения // Коллективная социально-историческая память и вызовы современности. Актуальные теоретические очерки. Нижний Новгород, 2011. – С.77–86.

7. Сафиуллина З. А. Концепт социальной памяти в библиографоведении // Библиография и книговедение. 2015. № 2. С. 50 – 60.

8. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2/3. УРЛ: [http:// магазин.русс.ру/нз/2005/2/ха2.хтмл/](http://магазин.русс.ру/нз/2005/2/ха2.хтмл/) (дата обращения: 17.05.2017).

9. Шартъе Р. Компьютер уравнивает читателя и автора // Книжное обозрение. 2007, февр. УРЛ: <http://1001.ру/арс /книгобоз/иссуе84/> (дата обращения: 05.05.2017).

Кушакова Наргиза Исламбаевна

Преподаватель кафедры «Практическая психология» Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами

ГЕДОНИЗМ КАК НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Аннотация: В данной статье анализируются проблема взаимоотношений родителей и детей и влияние гедонистических убеждений на семейные ценности и отношения внутри семьи. Рассматриваются семейные традиции, значение и ценность семьи. Изучено влияние интернета на психоэмоциональный фон семьи, проявления гедонизма во взаимоотношениях между членами семьи и влияние гедонизма на личность, проведен научный анализ.

Ключевые слова: семья, интернет, гедонизм, мировоззрение, подросток, брак, ориентация, личность, культура, исследование, феномен, ценность.

Annotation: The article examines the problem of the relationship between parents and children and the influence of hedonistic beliefs on family values and relationships within the family. Family traditions, the meaning and value of the family are considered. The influence of the Internet on the psychoemotional background of the family, manifestations of hedonism in the relationship between family members and the influence of hedonism on personality has been studied, a scientific analysis has been carried out.

Key words: Family, Internet, hedonism, worldview, teenager, marriage, orientation, personality, culture, research, phenomenon, value.

Annottasiya: Maqolada ota-ona va bola munosabatlari muammosi va gedonik e'tiqodlarning oilaviy qadriyatlar va oila ichidagi munosabatlarga ta'siri haqida gap boradi. Oilaviy an'analar, oilaning ahamiyati va qadriyati ko'rib chiqiladi. Internetning oilaning psixo-emotsional foniga ta'siri, gedonizmning oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlarga namoyon bo'lishi va gedonizmning shaxsiyatga ta'sirini o'rgangan, ilmiy jihatdan tahlili qilingan.

Kalit so'zlar: Oila, internet, gedonizm, dunyoqarash, o'smir, nikoh, orientatsiya, shaxs, madaniyat, tadqiqot, hodisa, qadriyat.

Введение. Сегодня, в современном мире, семья и семейные ценности являются главным институтом развития морально-этических норм подрастающего поколения. Проблема детско-родительских отношений, не является проблемой только современного общества, проблема отцов и детей была актуальна во все времена. Изменения в отношениях подростков к родителям, к семейным ценностям и традициям, в Узбекистане, происходит, конечно же, не столь оперативно как в Европе, а гораздо медленнее, однако этот процесс становится все заметнее, с учетом влияние интернета и СМИ на подрастающее поколение, что актуализирует необходимость его изучения. В психологии и других, философских и общественных науках, бытует мнение о том, что созданию здоровой и качественной семьи препятствует гедонистическое мировоззрение. Аксиологическое учение, согласно которому, удовольствие является высшим благом и смыслом жизни, единственной терминальной ценностью. Вместе с тем хорошо известно, что именно семья предоставляет возможности для удовлетворения многих важных базовых потребностей человека, потребности в безопасности и любви. Это противоречие и послужило поводом обратить внимание на эти вопросы. Важно определить, существует ли конфликт представлений юношей и девушек о семейных ценностях и характерных для нового поколения юношей и девушек гедонической ориентации, встающих на путь взрослой жизни и создающих свои семьи. Изменения в обществе диктуют свои правила и переосмысления отношения человека к семье, которые долгое время были одной из важнейших личных и общественных ценностей. Учитывая менталитет нашего региона, в нашей стране, в отличие от стран Евросоюза, статус и значимость семьи остаются на высоком уровне. [1,2]. Вместе с тем существует мнение, что «проблемы, актуальные для семьи в современной Европе, отчасти

характерные [России] или будут таковыми в России в ближайшее время» [2,с.312]. Подобные, не утешительные прогнозы, могут коснуться и нас. Именно это влияние, наталкивают нас обратить пристальное внимание на эту проблема во избежание негативных последствий, в наши, исторически сложившиеся и столь значимые семейные ценности. Понимание семьи как ценности – статистически важная функция будущего вступления в брак (см., например, данные, полученные на большой выборке старшеклассников [3].) В зрелом возрасте такое понимание повышает качество супружеских отношений и является медиатором обратной связи между ориентацией на материальное благополучие и удовлетворенностью браком [4]. Хотя эти социально-психологические аспекты личной жизни изучены довольно слабо, имеющиеся данные свидетельствуют в пользу необходимости формирования положительного отношения к семейной жизни. Среди наиболее существенных факторов, угрожающих традиции построения семьи в современном обществе, как психологи, так и общественные деятели указывают гедоническую ориентацию молодежи [5-8]. Именно гедонизм, по мнению известного политолога П. Бьюкинена, является причиной разрушения внутрисемейных взаимоотношений. [6]. С точки зрения Ф. Зимбардо и Н. Коломбе, то же ценностное основание в сочетании с ориентацией на настоящее и отсутствием интереса к будущему приводит к нежеланию современных западных мужчин создавать семью [7].

Скорее всего, следствием такого поведения является поощрение гедонистических убеждений в семье будущего мужчины. Противопоставление гедонизма и семейных ценностей, по-видимому, обусловлено скрытым убеждением в том, что семья применяет определенные лишения и оставляет мало возможностей для удовлетворения актуальных для гедониста потребностей. В то же время, психологами доказано, что субъективное благополучие и положительные эмоции связаны с опытом позитивных близких отношений в семье [8]. Наличие детей способствует удовлетворенности жизнью и обретению счастья, но зависимость детей от интернета, скудное общение в семье, навязывает идеологию гедонизма, просиживая в социальных сетях, лишая возможности общаться и проявлять помощь членам семьи. Иными словами, благополучная семейная жизнь не препятствует, а скорее содействует получению удовольствия от жизни и достижению личного счастья. Дети, с утра до вечера, просиживающие за компьютером, не видя вокруг себя ничего кроме виртуального мира, закрываются от реального и представляют свою жизнь только в рамках интернета. Подростки не хотят понимать и принимать интересы и нужды семьи, не разделяют сущности и бремени бытия своей семьи, думая только о собственных интересах и удовольствии. Не является ли это проявлением гедонизма, учитывая, при этом, лишь собственные интересы и потребности, не воспринимая тех, с кем живет подросток.

Это значит, что гедоническая ориентация может снижать семейные ценности, являться причиной конфликтов в детско-родительских отношениях, натываясь на противоречивые убеждения взглядов и идей. Различие представлений об отношениях между гедонизмом и семейными ценностями составляет актуальную научную проблему. К сожалению, нет достаточно точных и проведенных эмпирических данных, дающих убедительное объяснение имеющимся противоречиям. Отчасти это обусловлено тем, что психологические исследования гедонизма, позволяющие достоверно измерить их проявление, имеют относительно недавнюю историю: первый соответствующий опросник был предложен лишь в 2005 г. К. Петерсоном и соавторами [9]. Первые, касающиеся его заключения, включают три основных компонента: важность семьи, возраст вступления в брак и ситуацию брака. Речь, по существу, идет об индивидуальной ценности брака; представлениях об идеальном возрасте его заключения; индивидуальных, межличностных и культурных аспектах создания семьи, например понимании того, как следует выбирать партнера и выстраивать с ним отношения. Убеждения относительно пребывания в браке состоят из представлений о динамике супружества (об адаптации друг к другу и развитию, изменении отношений), его стабильности (о прочности семейного союза, о том, при каких условиях он может разрушиться, о разводе) и значении (насколько важной является сфера

семейной жизни в сравнении с другими сферами) [10]. Именно в детстве, в семье и в отношении членов семьи друг другу, идет закладка всех принципов и установок, с которыми ребенок вступает во взрослую жизнь.

Проявление отношения, выраженного в отношении негативного влияния интернет-зависимости на стабильность семьи в молодых семьях (N=318)

№	Проблемы	Значение выбора
1	безразличие в отношениях пары	78,9%
2	пренебрежение воспитанием детей	69,3%
3	финансовый кризис	65,6%
4	снижение ответственности за семью	64,9%
5	Проблемы с близкими людьми	33,5%
6	изменения в здоровье	27,4%
7	зависимость от вредоносных сайтов	16,8%
8	зависимость от вредоносных сайтов	13,6%

Примечание: более 100% результатов опроса связаны с тем, что испытуемые выбирают несколько вариантов ответа

Показатели, представленные в таблице 2.1, с целью выявления негативного влияния интернет-зависимости на семейное благополучие, которое происходит у молодых пар, можно задать вопрос «как, по вашему мнению, интернет-зависимость может негативно повлиять на стабильность семьи?» взято из ответов на заданный вопрос. Из результатов известно, что 78,9% испытуемых считают апатию в отношениях пары, а 69,3% считают, что пренебрежение воспитанием детей является одной из основных проблем, наносящих ущерб стабильности семьи в результате интернет-зависимости. Они считают, что случаи привязанности к виртуальному миру, наблюдаемые у молодых пар, в дальнейшем становятся причиной появления в парах таких негативных факторов, как ослабление интереса друг к другу, неспособность проводить время вместе, вместе принимать семейные решения, а также отсутствие заботы о будущем детей, безответственность в их уходе и взрослении.

С другой стороны, 65,6% молодых пар считают финансовый кризис, а 64,9%-снижение ответственности за семью как негативное влияние зависимости от интернета на стабильность семьи. Из этого видно, что социальные сети и различные сайты оказывают свое влияние на проявления таких проблем, как повышенная зависимость, трудности в экономическом обеспечении семьи, вызванные чрезмерными затратами денег на различные виртуальные игры, нехватка материальных средств на бытовые расходы, невыполнение семейных обязанностей, отсутствие поддержки друг друга. 33,5% испытуемых указали на проблемы с близкими людьми, а 27,4% заявили, что изменения в состоянии здоровья являются ведущими среди негативных факторов, лежащих в основе интернет-зависимости, наблюдаемых среди молодых пар. Проводя много времени за компьютерами и телефонными устройствами, не имея возможности жить без этих устройств, молодые пары не могут наладить отношения с друзьями и родственниками.

Проявляя равнодушие к членам семьи, и выражая, явно гедонические убеждения, подросток думает только об удовлетворении своих нужд. Получая только удовольствие и заботясь о своих благах, он забывает о других членах, нет взаимного контакта, в котором

можно проявить и научиться проявлять заботу, внимание и компромисс Психологическое понимание семейных ценностей, по А. Н. Волковой и Т. М. Трапезниковой, основывается на представлениях о функциях семьи: «Семейные ценности – это аспекты семейной жизни, отражающие основные функции современной семьи: воспитание детей, организация бытового потребления, интимные отношения, эмоциональная поддержка, организация досуга, партнерские отношения, эстетические ценности»[11]. Исследования истоков восприятия молодежью семьи свидетельствуют о важной роли таких факторов, как развод родителей, конфликтность в родительской семье, религиозность [12], а также социально-демографических параметров (пола, наличия или отсутствия семьи и детей) [13]. При этом недостаточно изученным остается влияние индивидуально-психологических факторов, среди которых особого внимания заслуживают представления о счастье и путях его достижения. Этот феномен, получивший название «гедонической и эвдемонической ориентаций на счастье» [14], довольно подробно исследуется в течение последних двух десятилетий в рамках позитивной психологии с опорой на классические философские традиции. Эвдемоническая ориентация определяется через четыре основных элемента: аутентичность (ясность понимания себя и своих ценностей, а также действие, в соответствии со своими подлинными ценностями), осмысленность (поиск подлинных смыслов и ценностей, понимание своего места в более общей системе), совершенство (ориентация на высокие стандарты и этические нормы в своем поведении и деятельности), рост (приобретение новых знаний и навыков, реализация своего потенциала). Очевидно, что стремление к осознанному существованию и сопричастности, высшим ценностям бытия предполагает признание значимости семьи и детей, наполняющих жизнь смыслом. При этом роль гедонической ориентации остается не вполне ясной и неоднозначной. Обзор литературы показывает наличие противоречивых утверждений по поводу отношений между гедоническими наклонностями и ценностью семьи. Этот диссонанс может объясняться различной связью гедонизма с разными аспектами семейной жизни (семейными ценностями): разумно ожидать обратной связи с ценностью родительства и прямой связи с ценностью сексуальных отношений в семье. Кроме того, с учетом данных о различиях в отношении к семье у юношей и девушек можно предположить, что связь семейных ценностей с ориентациями у них также может быть неодинакова. Несмотря на то, что уже достаточно давно существуют методики измерения гедонической и эвдемонической ориентаций, нам не удалось обнаружить сведений, подтверждающих или опровергающих обратную корреляцию гедонизма и ценности семьи. Целью данной работы и стало эмпирическое исследование связи ценности семьи и семейных ценностей с гедонической и эвдемонической ориентациями у юношей и девушек. Пока можно с уверенностью сделать вывод о том, что представление о противоречии между гедонизмом и семейными ценностями не имеет под собой достаточных психологических оснований.

Ценность семьи и различных аспектов семейной жизни оказалась связана со стремлением не только к осмысленной и достойной жизни (эвдемонической ориентацией), но и к удовольствиям и простым человеческим радостям (гедонической ориентацией). Теоретическое значение этого вывода состоит в том, что он уточняет представления о проявлениях гедонизма и его роли в эволюции семьи и семейных ценностей. Практическая значимость сформулированных выводов заключается в том, что они могут служить основой для работы по подготовке молодежи к семейной жизни. В ходе такой работы разумно опираться на актуальные для многих юношей и девушек гедонические ориентации без опасения, что гедонизм может оказать негативное влияние на отношение к семье и браку. Воспитание семейных ценностей может оказаться более эффективным, если вместо неактуальных для молодежи аргументов о роли семьи в преодолении демографических и социальных проблем сосредоточить ее внимание на тех сторонах семейной жизни, которые приближают человека к достижению личного счастья и благополучия. Хотя семейная жизнь, без сомнения, порой требует готовности жертвовать своими желаниями, по-видимому, с гедонистической точки зрения, вступая в брак, человек больше приобретает,

чем теряет. Акцент на тех благах, которые семья может дать человеку в контексте его естественного стремления к личному счастью, способен помочь юношам и девушкам полнее осознать смысл семьи и семейных ценностей.

Однако, воспроизводя нелицеприятную картину разлагающего воздействия гедонизма на отечественный социум, необходимо отметить, что сам по себе гедонизм не содержит неконтролируемого разрушительного механизма. Убедительным доказательством тому служит полученный человечеством в периоды всплеска гедонистического мировосприятия исторический опыт. Достаточно вспомнить, что в основе ренессансной модели человека, ставшей мощным импульсом для взлета гуманистической этики, лежал симбиоз души и тела, полная гармония духовного и физического начал в индивиде.

Гедонизм таит в себе опасность в том случае, когда он и не уравновешен весомыми этическими критериями, служащими противовесом его притягательности. Современный гедонизм особенно опасен потому, что пораженное массовой культурой сознание воспринимает его некритично. А ведь в умеренном виде гедонизм мог бы играть положительную роль в обществе, накопившем огромный материально-технический потенциал, но почти утратившем ощущение первоначальной ценности бытия, возвращая это ощущение людям. В действительности же, преобладание в современной личности ярко выраженного гедонистического начала стало одной из причин кризиса человека. Рассуждая о положении человека в российском социуме на исходе XX столетия, известный публицист Г. Красников писал: «Человек уходит из человека, уступая место вандалу». Особенности развития нашего общества в последние годы вынуждают нас внести коррективы в его мысли, так как на самом деле все чаще и чаще человек уходит из человека, уступая место своей упрощенной гедонистической модели.

В заключение можно отметить, что интернет играет важную роль в жизни людей, и наш образ жизни в настоящее время немислим без него. Это состояние сложно назвать положительным или отрицательным, и о нем можно судить только по тому, как люди используют его в своей жизни. Ведь если этот человек выберет интернет-зависимость или нанесет вред здоровью, в будущем в его жизни и деятельности также будут возникать негативные ситуации. Напротив, использование интернета в позитивных целях играет важную роль в личном развитии.

Список использованной литературы:

1. Реан А. А. Семья в структуре ценностей молодежи // Российский психологический журнал. 2017. Т. 14, № 1. С. 62–76. DOI: 10.21702/grj.2017.1.4
2. Тарасова Е. О. Семейные ценности в мировых религиозных конфессиях и их влияние на российскую семью // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2016. Т. 16, № 2. С. 312–322.
3. Тарасова Е. О. Семейные ценности в мировых религиозных конфессиях и их влияние на российскую семью // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2016. Т. 16, № 2. С. 312–322.
4. Willoughby B. J. Using Marital Attitudes in Late Adolescence to Predict Later Union Transitions // Youth and society. 2014. Vol. 46 (3). P. 425–440. DOI: 10.1177/0044118X12436700
5. Glasser L. N., Glasser P. H. Hedonism and the Family: Conflict in Values? // Journal of Marital and Family Therapy. 1977. Vol. 3 (4). P. 11–18. DOI:10.1111/j.1752–0606.1977.tb00479.x
6. Бьюкенен П. Д. Смерть Запада. Москва: АСТ, 2007. 444 с
7. Зимбардо Ф., Коломбе Н. Мужчина в отрыве: игры, порно и потеря идентичности. Москва: Альпина Паблишер, 2017. 344 с.
8. Ramsey M. A., Gentzler A. L. An upward spiral: Bidirectional associations between positive affect and positive aspects of close relationships across the life span // Developmental Review. 2015. Vol. 36. P. 58–104. DOI:10.1016/j.dr.2015.01.003

9. Glass J., Simon R. W., Andersson M. A. Parenthood and Happiness: Effects of Work-Family Reconciliation Policies in 22 OECD Countries // *AJS; American journal of sociology*. 2016. Vol. 122(3). P. 886–929. DOI: 10.1086/688892
10. Peterson C., Park N., Seligman M.E. P. Orientations to happiness and life satisfaction: the full life versus the empty life // *Journal of Happiness Studies*. 2005. Vol. 6 (1). P. 25–41. DOI: 10.1007/s10902–004–1278-z
12. Нозикова Н. В. Доминирующие ценности семейной целенаправленности в зависимости от некоторых социально-демографических факторов *Социальная психология и общество*. 2016. Т. 7, № 4. С. 56–67. DOI: 10.17759/sps.2016070404
13. Карнеев Р. К., Мерзлякова С. В. Сравнительное исследование особенностей связи ценности семьи и направленности личности юношей и девушек // *Вестник Брянского государственного университета*. 2010. № 1. С.145–149
14. Волкова А. Н., Трапезникова Т. М. Методические приемы диагностики супружеских отношений // *Вопросы психологии*. 1985. № 5. С. 110–117.

Baxronov Abbos Faxridin o'g'li
Buxoro davlat universiteti tadqiqotchisi

O'SMIR BOKSCHILARDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH MOTIVLARINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot o'smir bokschilarda sportdagi muvaffaqiyatga erishish motivlarini va ularning psixologik omillarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot davomida o'smirlik davridagi sportchilar uchun motivatsiyaning ahamiyati, muvaffaqiyatga erishish yo'lidagi ichki va tashqi omillar, shuningdek, ularning psixologik tayyorgarligi va shaxsiy xususiyatlari tahlil qilinadi. Muvaffaqiyatga intilish, o'z-o'zini rivojlantirish, o'zini tasdiqlash kabi motivlar psixologik nuqtai nazardan chuqur ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari o'smir sportchilar uchun samarali motivatsion yondashuvlarni aniqlash va ularning psixologik tayyorgarliklarini yaxshilash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: motivatsiya, muvaffaqiyat, empatiya, o'smir, diqqat, kompetensiya, ishonch, muloqot.

Аннотация: Это исследование направлено на изучение мотивации к спортивному успеху у боксеров-подростков и их психологических факторов. В ходе исследования анализируется значение мотивации для спортсменов в подростковом возрасте, внутренние и внешние факторы на пути к успеху, а также их психологическая подготовленность и личностные особенности. Такие мотивы, как стремление к успеху, самосовершенствование, самоутверждение, глубоко рассматриваются с психологической точки зрения. Результаты исследования помогают выявить эффективные мотивационные подходы к спортсменам-подросткам и выработать рекомендации по улучшению их психологической подготовки.

Ключевые слова: мотивация, успех, сочувствие, подросток, внимание, компетентность, доверие, общение.

Annotation: This study is aimed at studying the motives for success in sports in teenage boxers and their psychological factors. During the study, the importance of motivation for athletes in adolescence, internal and external factors on the path to success, as well as their psychological training and personal characteristics are analyzed. Motives such as striving for success, self-development, self-affirmation are considered in depth from a psychological point of view. The results of the study will help to identify effective motivational approaches for adolescent athletes and develop recommendations for improving their psychological training.

Key words: motivation, success, empathy, adolescent, attention, competence, trust, communication.

Kirish. Yangilanayotgan O'zbekistonda boks sport turi sohasida tub islohotlar amalga oshirilib, uni rivojlantirish, faoliyati samaradorligini ta'minlash borasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilib, zarur huquqiy-me'yoriy asoslari yaratildi: «...jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash» ustuvor vazifa etib belgilanib, Prezident Sh.M.Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda: «Biz xalqaro sport maydonlarida O'zbekistonning nufuzi va obro'-e'tiborini oshirishga katta hissa qo'shgan sportchilarimiz bilan faxrlanamiz...». Shu bilan birga, «Jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, aholining, ayniqsa, yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar ishlab chiqish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish»ga yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlarni amalga oshirish uchun alohida vazifalar belgilanganligi, o'smir bokschilarda muvaffaqiyatga erishish motivlari shakllanishining psixologik omillarini ilmiy tadqiq etish uchun muhim asos bo'ladi.

Adabiyotlar tahlili. Bokschilik faoliyati o'z mazmunida biznes va shaxsiy qator xususiyatlarni talab qiladi. Bokschining ishi tanlangan sport turida va yordamchi bilimlarda masalan, anatomiya, biomexanika, fiziologiya va boshqalarda kasbiy o'ziga xoslik va ijodkorlikni

talab qiladi. Bokschi sport texnikasi, o'qitish usullari bo'yicha malakali bo'lishi, o'quv jarayonini va tanlovlarni nazorat qila olishi hamda baholashni yaxshi tashkil etuvchi pedagog bo'lishi lozim.

Tadqiqotchilar L.I.Lubisheva va V.A.Maginlar ta'kidicha, sportchi bokschi sportdagi muvaffaqiyati uning kasbiy professionallik darajasiga bog'liq. Malakali bokschi bu - kasbiy faoliyatni yuksak darajada egallagan, ish jarayonida ongli ravishda o'zgarib, rivojlanib boradigan, o'z kasbiga ijodiy hissa qo'sha oladigan mutaxassisdir. Sportchi bokschi faoliyati ko'p qirrali bo'lib, uning alohida funksiyalari mustaqil amalga oshiriladi chunki, sportchining madaniyatini, mashg'ulotining tashkiliy va boshqa funksiyalarini bir-biridan ajratish juda qiyin [6]

Materialistik dialektika nuqtai nazaridan "muvaffaqiyatga erishish" tushunchasi obyektiv jarayonni aks ettiradi, buning davomida yangi predmet, yangi hodisa real imkoniyatdan haqiqatga aylanishni boshlaydi. V.M.Gordon shakllanishning ikki turini ajratadi: birinchisi - bu "absolyut yangi predmet (hodisa)ning shakllanishi, ya'ni avvalgilariga o'xshamagan holda hayotda ilk bor yuzaga keladi...". Birinchisidan farqli ravishda shakllanishning ikkinchi turini shartli ravishda "dasturlashtirilgan shakllanish" deb atasa bo'ladi, bunda "yangisining paydo bo'lishi, uning shakllanishi allaqachon ma'lum bo'lgan yo'ldan boradi va har safar umumiy ma'noda ushbu turdagi oldingi nusxalar yo'lini takrorlaydi"[2].

V.S.Kuznesovning ta'rificha, sport faoliyati – bu ma'lum qoidalarga muvofiq tashkil etilgan insonlarning jismoniy va intellektual qobiliyatlarini taqqoslashdan iborat bo'lgan faoliyatdir. Ya'ni, mashq qilish va maqsadli tayyorgarlik ko'rishga asoslangan, jismoniy va ruhiy imkoniyatlarni takomillashtirishga qaratilgan faoliyat turidir. Sportdagi ulkan yutuqlar va sportchilarning jismoniy hamda taktik imkoniyatlari, o'ziga xos hodisa sanalib, unda sport motivlari bilan birga muvaffaqiyatga erishish motivlarini belgilovchi ko'plab psixologik omillar mujassamdir [4]. Bundan tashqari, A.G.Barabanovning aytishicha, yuqori malakali sportchilarni tayyorlashning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari birinchi navbatda, bokschi va murabbiylarning mashg'ulotlar jarayonida shuningdek, musobaqalar vaqtida birgalikdagi faoliyatini yaxshi muvofiqlashtirilgan holda tashkil etilganligi bilan xarakterlanadi [2]. Sport faoliyatining muvaffaqiyati nafaqat, murabbiyning sportchi bilan birgalikda ishlab chiqadigan xatti-harakatlar taktikasi va strategiyasiga, balki murabbiyning sportchilarni tartibga soluvchi psixologik ta'sir eta olish qobiliyatiga ham uzviy bog'liq hisoblanadi.

Y.P.Il'inning ta'kidicha, muvaffaqiyatga erishish motivlarining mazmuniga to'xtalishdan oldin, uning turlarini ajratib olish muhim vazifa sanaladi. Chunki, ular aynan psixik faoliyatning qaysi bo'g'inlarida qatnashadi yoki inson uchun nimani ta'minlab beradi degan savolni yuzaga keltirishi tabiiy [3]. Demak, muvaffaqiyatga erishish fazilatlarini shaxs individual va guruh faoliyatni nazorat qiluvchi psixologik unsurlardan hisoblanadi. Boshqalar qatorida I.V.Gavrilinaning tavsificha, muvaffaqiyatga erishish motivlari bir necha turlarga bo'linib, ular quyidagi funksiyalarni bajaradi [2]:

- Faoliyatni boshlash – maqsad tanlash, vazifalarni qabul qilish, harakatlarda tashabbuskorlik va tirishqoqlikni ta'minlash;
- Faoliyat yo'nalishini rejalashtirish va uni bajarishda mustaqillik, bashorat qilish, tezkorlik, ixtiyoriylikni nazorat qilish;
- Tashqi sharoit va ichki sharoitlarga tayyorlik – topshiriqlarni bajarishdagi mustaqillik, puxtalik va hokazo.
- O'z-o'zini tashkil eta olish, o'zini o'zi nazorat qila bilish shuningdek, faoliyatda samaradorlikni ta'minlash;
- Tashqi va ichki muhit bilan o'zaro ta'sirlashuvchanlikni ta'minlash ya'ni chidamlilik va mo'tadillikni ushlab turish
- Axborotlarni qayta ishlash va tezkor, oqilona qaror qabul qilishdagi oqilonalik, jasoratlilik hamda qat'iyatlilikni ta'minlash;
- Ong tamoyillariga rioya qilishni nazorat qilish
- Biror faoliyat uchun shart sanalgan maqsadga muvofiqlik va tirishqoqlikni ta'minlash;
- Vazifalar va topshiriqlarni bajarishga kerak bo'ladigan energiyalilik va chidamlilikni nazorat qilish;

– Faoliyatni bajarish, yakunlash, muvaffaqiyatli amalga oshirishga xizmat qilishga bo'lgan fidoiylilik va moslashuvchanlikni ta'minlash;

– Faoliyat natijalarini baholashda zarur sanalgan javobgarlik, ishonchlilik, adolatlilik kabi xususiyatlarning mavjudligini ta'minlash va boshqalar. Ushbu tasnif etilgan mazkur sifatlar majmui, o'ziga xos muvaffaqiyatga erishish motivlari hisoblanib, ularning har biri insonga xos barcha faoliyat turlarida ahamiyatli sanaladi.

Natijalar.

Biz tadqiqotimizda o'smir bokschilarning motivatsiyasini aniqlash maqsadida Kraskal-Uollisning "Shaxs intilish darajasi xususiyatlari so'rovnomasi" dan foydalandik. 7-sinflardan 40 nafar 9-sinflardan 50 nafar o'smirlarni jalb qildik.

Shaxs intilish darajasi xususiyatlari so'rovnomasi natijalarining ko'rsatkichlari (Kraskal-Uollis mezoniga ko'ra)

Shkalalar	O'smir bokschilar		H	P
	Buxoro shahar	Kogon shahar		
Ichki motiv	78,36	66,76	15,68	0,07
Bilish motivi	71,33	74,22	14,24	0,005*
Qochish motivi	51,16	54,37	10,05	0,09
Musobaqalashuv motivi	75,11	78,69	12,73	0,10
Faoliyatni almashtirish motivi	50,89	55,65	13,92	0,004*
Topshiriqlarning murakkabligi	58,27	55,34	14,80	0,003**
Irodaviy quvvat	69,08	72,74	13,54	0,004*
O'z imkoniyatlarini baholash	79,36	82,14	18,29	0,003**
Natijalarning kutilganlik darajasi	67,50	69,95	10,53	0,005*
Tashabbuskorlik	68,79	64,25	11,84	0,24

Izoh: * – $p \leq 0,05$; ** – $p \leq 0,01$; *** – $p \leq 0,001$.

Musobaqalashuv motivi shkalasining ahamiyatlilik qiymati M1-75,11, M2-78,69, M3-69,25 farq bilan o'rtachadan past tafovutni namoyon qilgan. Faoliyatni almashtirish motivi shkalasiga ko'ra, sinlavchilarning natijalari M1-50,89, M2-55,65, M3-66,42 ni tashkil etganligi va ahamiyatlilik darajasi esa (0,004*) o'rtacha farqni namoyon qilganligi namoyon bo'ldi. Topshiriqlarning murakkabligi shkalasi bo'yicha bokschi sportchilarning olgan natijalari M1-58,27, M2-55,34, M3-69,68 bilan me'yoriy natijani namoyon qilgan. Irodaviy quvvat shkalasiga ko'ra, bokschi sportchilarning natijalari M1-69,08, M2-72,74, M3-63,24 bilan farqlangan.

O'z imkoniyatlarini baholash shkalasiga ko'ra bokschi sportchilarning natijalari M1-79,36, M2-82,14, M3-68,71 bilan me'yoriy natijani namoyon qilgan. Natijalarning kutilganlik darajasi shkalasi bokschi sportchilarda M1-67,50, M2-69,95, M3-55,23 kabi natijalarni qayd etgani hamda o'zaro farqli tafovutlar o'rtachani namoyon qilayotganligini bildiradi. Tashabbuskorlik shkalasi bo'yicha bokschi sportchilarning olgan natijalari M1-68,79, M2-64,25, M3-60,46 bilan me'yoriy natijani namoyon qilgan. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, har doim uzoq maqsadga erishishda o'ziga xos qiyinchiliklar mavjud. Ya'ni charchoq, to'yinganlik, muvaffaqiyatizlikka uchraganda vazifalardan ko'ngil qolishi va hokazo.

Xulosa. O'smir bokschilarda muvaffaqiyatga erishish motivlarining shakllanishi murakkab va ko'p qirrali psixologik jarayon hisoblanadi. Ushbu davrdagi sportchilarning motivatsiyasi ularning shaxsiy xususiyatlari, ichki va tashqi omillar, shuningdek, raqobat muhitiga bog'liq. Motivatsiyaning samaradorligi, bokschilarning o'ziga ishonchi va psixologik barqarorligi ularning

sportdagi yutuqlari va muvaffaqiyatga erishishida muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, o'smir bokschilarni muvaffaqiyatli tayyorlashda psixologik omillarni hisobga olgan holda motivatsiya tizimini shakllantirish va rivojlantirish zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyundagi "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3031-son Qarori. - <https://lex.uz/docs/-3226019>.
2. Гаврилина И.В. Теоретические подходы к изучению волевых качеств личности в психологии / И.В. Гаврилина // Вестник МГОУ. Серия «Психологические науки», №2. - 2007. – С.52-57.
3. Ильин, Е.П. Оптимальные состояния человека как психофизиологическая проблема / Е.П. Ильин // Психологический журнал. 1981. — № 5. - С. 35-41.
4. Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. Теория и история физической культуры. М.: КноРус, 2020. – С.123.
5. Лозовая, Г.В. Конспект лекций: общая и возрастная психология / Г.В. Лозовая, А.Н. Николаев. СПб.: СПб ГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2001. - 52 с.
6. Лубышева Л.И., Магин В.А. Инновационные технологии в профессиональной подготовке спортивного педагога.-М.: Теория и практика физической культуры, 2005–123 с.
7. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. -СПб.: Питер, 2001. 720 с.

Sharapova Nozigul Masidinovna
Alfraganus universiteti 2-kurs magistri

SHARQ MUTAFAKKIRLARINING OILADA FARZAND TARBIYASI BORASIDAGI QARASHLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sharq mutafakkirlarining oilada farzand tarbiyasi bo'yicha qarashlari tahlili mavjud. Sharq falsafasi va mutafakkirlari asarlarida farzand tarbiyasi muhim o'rin tutib, axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni bolalar ongiga singdirish jarayoni yoritilgan. Maqolada Abu Nasr Forobiy, Imom G'azzoliy, Yusuf Xos Hojib va boshqa Sharq olimlarining tarbiya masalalari bo'yicha mulohazalari va hozirgi zamonaviy tarbiya bilan uyg'unligi tahlil. Mutafakkirlarning qarashlari orqali oilaning bola tarbiyasidagi o'rni, ota-onaning mas'uliyati va oila muhitining farzandning shaxsiy sifatidagi ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan. Maqola milliy va ma'naviy tarbiyaning zamonaviy ta'limdagi ahamiyatini ta'kidlab, Sharq mutafakkirlarining g'oyalari amaliyotga joriy etishni ko'zlangan.

Kalit so'zlar: Oila, shaxs, ota-ona, farzand, shaxslararo munosabatlar tizimi, bola tarbiyasi, ijtimoiy muhit, ruhiy salomatlik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются взгляды восточных мыслителей на воспитание детей в семье. В философии Востока и произведениях восточных мыслителей воспитание детей занимает важное место, подробно освещается процесс внедрения моральных и духовных ценностей в сознание детей. В статье анализируются взгляды Абу Насра Фараби, Имама Газали, Юсуфа Хос Ходжиба и других восточных ученых по вопросам воспитания, а также их актуальность в современном воспитании. Через взгляды мыслителей показана роль семьи в воспитании ребенка, ответственность родителей и значение семейной обстановки в формировании личности ребенка. Статья подчеркивает значение национального и духовного воспитания в современном образовании, а также показывает возможности применения идей восточных мыслителей на практике.

Ключевые слова: Семья, человек, родитель, ребенок, система межличностных отношений, воспитание ребенка, социальная среда, психическое здоровье.

Annotation: This article analyzes the views of Eastern thinkers on child upbringing within the family. In Eastern philosophy and the works of Eastern thinkers, child upbringing holds an important place, with a detailed explanation of the process of instilling moral and spiritual values in children's minds. The article examines the views of Abu Nasr Al-Farabi, Imam Al-Ghazali, Yusuf Khass Hajib, and other Eastern scholars on educational issues, as well as their relevance to modern upbringing. Through the perspectives of these thinkers, the role of the family in child upbringing, parental responsibility, and the importance of the family environment in shaping a child's personality are highlighted. The article emphasizes the significance of national and spiritual upbringing in modern education and explores the possibilities of implementing the ideas of Eastern thinkers in practice.

Key words: Family, person, parent, child, system of interpersonal relations, child upbringing, social environment, mental health.

Kirish. Jahonda oilani mustahkamlash dolzarb muammo bo'lib, oila dunyo miqyosida beqiyos va boqiy ijtimoiy tuzilma ekanligi e'tirof etilishiga qaramay, turli mamlakatlarda oilaning barbod bo'lishi holatlarining qayd etilish darajasi ortib borayotganligi, oilaviy munosabatlar, ayniqsa, ota-ona va farzand o'rtasidagi nizolar tufayli oilalarda nosog'lom muhitning hukm surishi, oiladagi ruhiy ziddiyatlar salbiy oqibatlarni keltirib chiqarayotganligi oila mustahkamligini ta'minlash muammosini tadqiq etish zarur ekanligini ko'rsatib bermoqda. Bu borada oilaviy munosabatlarning ota-ona va farzand munosabatlari ko'rinishida yuzaga keladigan nizolarning kelib chiqish sabablarini o'rganish masalalari dolzarb muammolardan sanaladi. Chunki bola shaxsining shakllanishida oiladagi muhit, shaxslararo munosabatlar, oilalarning barbod bo'lishi natijasida yoshlarning tarbiyasi buzilishi holatlari dolzarb muammolardan bo'lib qolmoqda.

Asrlar davomida oila va oilaviy munosabatlar, oilada bobolar, momolar, ota-ona va farzandlarning o'rnini, ota-onaning farzand tarbiyasidagi huquqlari va majburiyatlari doimiy dolzarb masalalardan bo'lgan. Jamiyat rivojlanib borgan sari, farzand tarbiyasi, uning ta'minoti bo'yicha qarashlar ham rivojlanib takomillashib borgan. O'zgaruvchan dunyo va zamonamizning muammolari nuqtai nazaridan, bu mutafakkirlarning g'oyalari an'analar va yangi voqeliklar o'rtasida o'ziga xos hidoyat bo'lib, ota-onalar va jamiyatga o'tmish qadriyatlarini saqlash va zamonaviylikka moslashish o'rtasidagi muvozanatni topishga yordam beradi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yoshlar tarbiyasiga alohida to'xtalar ekanlar: "Bolalarimizni bironing qo'lga berib qo'ymasdan, ularni o'zimiz tarbiyalashimiz lozim. Buning uchun yoshlarimiz bilan ko'proq gaplashish, ularning qalbiga quloq solish, dardini bilish, muammolarini yechish uchun amaliy ko'mak berishimiz kerak. Bu vazifalarni amalga oshirishda biz asrlar mobaynida shakllangan milliy an'analarimizga, ajdodlarimizning boy merosiga tayanamiz"[1].

Bu kabi talablar zamonaviy qonunchiligimizda ham o'z aksini topgan, jumladan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 77-moddasida "Ota-onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslar o'z farzandlarini voyaga yetguniga qadar boqishi, ularning tarbiyasi, ta'lim olishi, sog'lom, to'laqonli va har tomonlama kamol topishi xususida g'amxo'rlik qilishga majburdirlar" deb belgilangan bo'lsa, Oila kodeksining 73- moddasiga ko'ra, "Ota-ona o'z bolalarini tarbiyalash huquqiga ega va tarbiyalashi shart. Ota-ona o'z bolalarining tarbiyasi va kamoloti uchun javobgardir. Ular o'z bolalarining sog'lig', jismoniy, ruhiy, ma'naviy va axloqiy kamoloti haqida g'amxo'rlik qilishlari shart". Respublikamizda so'nggi yillarda oila institutini mustahkamlash, oilalarda sog'lom muhitni yaratish, oila qadriyatlari va oiladagi shaxslararo munosabatlarini adekvat shakllantirish orqali oila munosabatlarini barqarorlashtirishga bo'lgan e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, zarur me'yoriy-huquqiy asoslari yaratildi. «...Biz uchun muqaddas bo'lgan oila asoslarini yanada mustahkamlash, xonadonlarda tinchlik-xotirjamlik, ahillik va o'zaro hurmat muhitini yaratish, jamiyat va oilada sog'lom va barqaror ijtimoiy-ma'naviy muhit hamda tinchlik, totuvlik va osoyishtalikni ta'minlash orqali oila institutini mustahkamlash, «Sog'lom oila - sog'lom jamiyat» g'oyasini hayotga tatbiq etishga yo'naltirilgan yagona davlat siyosatini olib borish»[1] g'oyasi negizida oila mustahkamligini ta'minlashga qaratilgan muhim vazifalar belgilanganligi mazkur mavzuga yo'naltirilgan tadqiqotlarni amalga oshirishga yyetarli asos bo'la oladi.

Sharq mutafakkirlari qarashlarini o'rganish bugungi avlodning oilaviy munosabatlar haqidagi tajribasi va tushunchalarini boyitish, tarbiya va ta'lim sohasida yangi istiqbollarni ochish imkonini beradi. Buyuk Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosida oila, ota-ona va bola tarbiyasi hamda bu tarbiyalarning bola shaxsi shakllanishiga ta'sir etish muammosi muhim o'rin egallagan. Shuningdek, ilm-tarbiya, samimiy munosabat, go'zal muommala oiladan ota-onalarimizning namunasi timsolida shakllanadi.

Bola tarbiyasini yaxshilash uchun uni salbiy emotsiyalardan saqlash, emotsiyalarga uning hayotiy kuchi, ma'naviyati va ishdagi muvaffaqiyatlariga bog'liq bo'lishi haqidagi fikrlar psixologik-pedagogik faoliyat uchun ko'rsatma bo'lib, qolmasdan ma'lum ma'noda, mazkur ilmiy-tadqiqot ishimizda ham metodologik asos bolib xizmat qiladi. Ular bayon etgan fikrlarining mazmuni bola shaxsiyatidagi ruhiy-asab holati, bilish imkoniyatlari, odamlar bilan o'zaro munosabatdagi o'ziga xoslik, qadriyatlardagi yo'l-yo'riqlar va motivatsion ehtiyojlar xususiyatlari kabi ijobiy o'zgarishlar, bola tarbiyasi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan ota-onaning shaxsi bilan belgilanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar taxlili (Literature review). Sharq mutafakkirlarining oilada farzand tarbiyasi haqidagi qarashlarini o'rganish, ular bolalar shaxsiyati va qadriyatlarini shakllantirish jarayoniga olib keladigan chuqurlik va hikmatni tushunishga imkon beradi. Bu tamoyillar bizni zamonaviy dunyoda ilhomlantirishda davom etib, bolalar bilan munosabatlarda va oila davrasida axloq, hurmat va hamjihatlik muhimligini eslatib turadi.

Abu Ali ibn Sino "Tadbiri manzil" va "Uy xo'jaligi" asarida tarbiyachi, ya'ni ota-ona nafaqat so'z bilan, balki amalda ham bola ruhiga ta'sir ko'rsatmog'i lozimligini ta'kidlaydi. Bola

tarbiyasida umuminsoniy tamoyilning qo'llanilishini yoqlab chiqqan va tarbiyachi ota-onalarga bolani qattiq tana jazosidan ko'ra, shaxsiy ibrat orqali tarbiyalash ma'qulligini uqtirgan. " Tib qonunlari" va " Amaliy hikmat" asarlarida esa Ota-ona bolaning jismoniy salomatligiga alohida e'tibor berishi lozimligini ta'kidlaydi. Bolada axloqiy xususiyatlarni mehnat, jismoniy-aqliy tarbiya bilan o'zviy birlikda shakllantirishni, uni inson qilib kamol toptirishda asosiy omil deb hisoblaydi.

Shu bilan birga Ibn Sino «oilaviy munocabatlarning turli tomonlarini yoritir ekan, avvalambor oila boshlig'i oldiga qator talablarni qo'yadi. Oila boshlig'i, deb yozadi u, ham nazariy, ham amaliy jihatdan oilada tarbiya macalalarini mukammal o'zlashtirmog'i lozim. Agar oila boshlig'i tajribasiz bo'lsa, u o'z a'zolarini yaxshi tarbiyalay olmaydi, oxir-oqibat u yaxshi ijobiy natijalarga erisha olmaydi, yomon tarbiya nafaqat ushbu oila, balki qo'shnilariga, mahallakuyga ham yomon ta'sir qilishi mumkin. Oiladagi bola tarbiyasi ota-onaning jamiyatda tutgan mavqeyidan qat'iy nazar, ularning birlamchi vazifasidir, deb hisoblaydi. Ota-ona davlat boshlig'imi yoki oddiy fuqaromi, u bola tarbiyasi borasida mas'uldir. Davlat boshliqlari, rahbarlar bola tarbiyasi xususida barchaga ibrat bo'lmoqlari lozimligi alohida e'tibor qaratadi»[2]. Xalqimizda «Bir bolaga yetti mahalla ota-ona» naqlidagi maqollar mavjud bo'lib, bundan aytish mumkinki, bola tarbiyasida nafaqat ota-ona balki qo'ni-qo'shni, mahalla-kuy ham birday mas'uliyat bilan e'tiborda bo'lishsa har bir tarbiyalanayotgan farzand yaxshi xulq-atvorli bo'lib ulg'ayadi.

Yusuf Xos Xojib "Qutadg'u bilig" asarida "Sen xotin olsang, o'zingdan quyisini ol, zoti oliysiga boqma, sen qul bo'lib qolasan. Asli, urug' hamda zoti yaxshi bo'lsin, uyatli, andishali, pokizasini istagin". "Odam kim bo'lishidan qat'iy nazar, shohmi, gadomi, avvalo, insoniy bo'lishi kerak, chunki "dunyoda o'lmas bo'lib, faqat insoniylik qoladi", "Yaxshi axloqiy fazilatlariga ega kishi har qanday qimmatbaho durlardan ham qimmatlidir".

Kaykovus Unsurulmaoni "Qobusnoma" asarida yoshlarni ota-onani hurmat qilishga, e'zozlashga chaqiriladi. Ota-onaning farzand tarbiyasidagi vazifa va burchlari, farzandning ota-onaga munosabati, muomala odobi, uning kelajagi uchun ota-onaning ma'suliyati katta ekanligi kabi axloqiy masalalarga urg'u beriladi.

Kaykovusning yuqorida keltirilgan qarashlari «Qobusnoma» asarining beshinchi «Ota-ona haqini bilmak zikrida» bobida ota-onani xafa qilmaslik haqida «har farzandki, oqil va dono bo'lsa, hech vaqt ota-onaning mehr haqini ado qilmoqdin xoli bo'lmag'usidir. Ota-ona farmonbardordur. Bu farmonbardorlikda ham ish bo'lg'ay va ham farmon bo'lg'ay. Ota-onaning ishi cyeni parvarish qilmoqdur va farmoni yaxshilik o'rgatmoqdur. Ey farzand, shul vajdin ota-onangni sag'al ham ranjitmag'il»[3] degan fikrlarni bayon etgan. Bundan tashqari u oilaviy munosabatlar haqida «Nima eksang, shuni o'rasan» mazmunidagi maqoli orqali oilada bolani tarbiyasi bilan shug'ullanishda «biz ijobiy tarbiya bersak, komil inson bo'lib voyaga yetishi, aksi bo'lsa bu bolaning kelajagiga zarar yetishi mumkinligi» to'g'risidagi tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan fikrlarini izohlaydi.

Oilada ota-onalar tomonidan farzandlarga berilgan ijobiy tarbiya ular o'rtasida nizoli vaziyatlarni yuzaga kelmasligiga, farzandlarni ota-onasiga, aka-ukasiga mehribon bo'lishiga, ularni ranjitmaslikka va ular parvarishga muhtoj bo'lganda g'amxo'r bo'lishiga sabab bo'ladi. Xususan, ulardagi mehr-muhabbat, insonparvarlik his-tuyg'usini shakllantirish bolalikdan ota-ona o'rtasidagi samimiy va o'zaro hurmat orqali rivojlanadi. Oilada ota-onani farzandlariga nisbatan doimiy qattiqqo'llik uslubida tarbiya jarayonini tashkil etishi, bola ruhiyatida o'ziga xos tarzda salbiy o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Rivojlanishning bu inqirozli davrida ota-ona va bola munosabatlarida qarama-qarshilik, kelishmovchilik, ziddiyat va nizolar kelgusidagi ijtimoiy munosabatlarga ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi.

Abdulla Avloniy "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida tarbiya jarayonida oilaning va jamoatchilikning o'rnini alohida ta'kidlaydi. Uning fikricha, bolalarda axloqiy xislatlarning tarkib topishida ijtimoiy muhit, oilaviy sharoit va bolaning atrofidagi kishilar g'oyat katta ahamiyatga ega. "Inson javhari qolibdir, agar yaxshi tarbiya topib, buzuq xulqlardan saqlanib, go'zal xulqlarga odatlanib katta bo'lsa, har kim qoshida maqbul, baxtiyor bir inson bo'lib chiqar..."

Hozirda rivojlangan davrda ham oilada farzand o'stirish, uni tarbiyalash, odob va axloqiga e'tibor qaratish, o'zaro munosabatlardagi ijobiy xususiyatlarini shakllantirish ota-ona hamda

bobo-buvilar uchun eng buyuk qadriyatligicha davom etib kelmoqda. O'z navbatida ota-onaning farzand tarbiyasiga ta'siri ularning individual shaxsiy qadriyatga va shaxsiy tamoyiliga bo'lgan munosabati asosida amalga oshirilishida namoyon bo'ladi. Xalqimizning «qush inida ko'rganini qiladi» naqlidagi hikmatli maqoli ham shaxsiy va oilaviy qadriyatni farzand kamoloti uchun naqadar zarur ekanligini ifodalaydi va u bejiz aytilmagan. Zero oila, har bir xalq, elat va millatlarning davomiyligini saqlaydigan, yangi avlodni dunyoga keltirib barkamol va komil shaxs qilib tarbiyalaydigan, jamiyatning asosiy negizi sanaladi. Oila farzandlar uchun bir vaqtning o'zida ham hayot kechirish makoni, ham ta'lim olish manbai sifatida ijtimoiy hayotda yuzaga keladi.

Muhokama va natijalar. Sharqda oila va oilaviy munosabatlar hamda farzand tarbiyasi masalasiga qadimdan jiddiy ahamiyat berilgan. Jumladan Abu Nasr Forobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Yusuf xos Hojib, Kaykovus, Alisher Navoiy kabi allomalar bu masala yuzasidan o'zlarining durdona fikrlarini tarixda qoldirib ketganlarki, ular hozirgacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Abu Ali ibn Sinoning pedagogik va psixologik qarashlari ijtimoiy asosda qurilgan bo'lib, u bola tarbiyasida umuminsoniy tamoyilning qo'llanilishini yoqlab chiqqan va tarbiyachi ota-onalarga bolani qattiq tana jazosidan ko'ra, shaxsiy ibrat orqali tarbiyalash ma'qulligini uqtirgan. Uning "Tadbiri manzil", "Uy xo'jaligi" kabi qator asarlarida oilaviy munosabat masalalariga e'tibor qaratilgan. Axloqiy tarbiya masalalarida alloma oilaning o'rnini alohida ta'kidlagan. Oila va oilaviy munosabatlar masalasi uning "Tadbiri manzil" asarida alohida o'ziga xos tarzda bayon etilgan. Ibn Sino "Tadbiri manzil" asarida quyidagilarni yozadi: "Tarbiyachi, ya'ni ota-ona nafaqat so'z bilan, balki amalda ham bola ruhiga ta'sir ko'rsatmog'i lozim". Ushbu asarda u yana quyidagilarni qayd etadi: Oila boshlig'i, ham nazariy, ham amaliy jihatdan oilada tarbiya masalalarini mukammal o'zlashtirmog'i lozim. Agar oila boshlig'i tajribasiz bo'lsa, u o'z oila a'zolarini yaxshi tarbiyalay olmaydi, oxir-oqibat u yaxshi ijobiy natijalarga erisha olmaydi, yomon tarbiya nafaqat ushbu oila, balki qo'shnilariga, mahalla-ko'ygaga ham yomon ta'sir qilishi mumkin. Oiladagi bola tarbiyasi ota-onaning jamiyatda tutgan mavqeidan qat'iy nazar, ularning birlamchi vazifasidir. Ota-ona davlat boshlig'imi yoki oddiy fuqaromi, baribir, u bola tarbiyasi borasida mas'uldir.

Ibn Sino "Tib qonunlari" va "Amaliy hikmat" asarlarida ota-ona bolaning jismoniy salomatligiga alohida e'tibor berishi lozimligini ta'kidlaydi. U ota-ona har bir bolaning jismoniy salomatligiga alohida e'tiborli bo'lishi lozimligini ta'kidlarkan, ota-onaning bolaga bo'lgan munosabatidagi mas'uliyatlilik, javobgarlik hissiga alohida urg'u beradi. Ota-onaning bola shaxsini hurmat qilishi, nihol misol bolani qo'pol so'zlarisiz parvarishlash lozimligi, haddan ziyod hayajonlantirish ruhiy nosog'lomlikka olib kelishi, ota-onaning vazifasi va xarakter xususiyatlari, ayniqsa, onaning munosabatlari qanday ko'rinishga ega bo'lishi zarurligi, oiladagi psixologik muhit ta'siriga e'tiborni qaratadi. Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari" asarida yozishicha: "Tarbiyachining diqqati bola xarakterini yaxshilashga, bolaga qattiq g'azab, qo'rquv, munosabatdagi og'ir tabiatlilik begona bo'lishiga, bola nimani xohlashi va nimaga intilishi ko'rinib turishiga hamda uni oldida unga yoqmaydigan narsani qilmaslikka qaratilishi zarur. Buning yordamida ikki yoqlama foydaga erishiladi: birinchidan – bolada uning ilk bolalik davridan boshlab, kuchli ijobiy xarakter shakllanadi; ikkinchidan, bunday rivojlanish bolaning jismoniy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi".

Shayx Muslixiddin Sa'diy Sheroziy buyuk shoir, donishmand adib o'zining "Guliston" va "Bo'ston" nomli pandnoma asarida o'z shaxsiy hayotiy tajribalarini umumlashtirib, qimmatli fikrlar bildirgan. Sa'diy ota-onaning bolaga munosabati muammosiga ota-onaning oilada xushmuomala bo'lishiga, shuningdek, farzandlarning kelajagi uchun g'amxo'rlik qilishlari bolani haddan ziyod erkalatmaslik lozimligini uqtiradi.

Adib ota-ona munosabatida muhim ahamiyatga ega bo'lgan bolaning shaxsiy va ijtimoiy norasoligi yoki o'zining real yoshiga nisbatan kichik deb erkalatishga, haddan ziyod g'amxo'rlikka, achinish, hayotning qiyinchiliklaridan chegaralash hamda qat'iy nazorat qilish kabi munosabatlarga tanqidiy qaraydi. Chunki bunday munosabat bolaning qiziqishlari, havaslari, o'y-

xayoli, tuyg'ularida buzilishga, shuningdek, muvaffaqiyatsiz muammolarga duch kelishiga sabab bo'ladi. Ota-onalar bolalarini boladek emas, balki o'z majburiyatlariga ega, faoliyati natijasiga ko'ra hurmatga sazovor bo'lgan shaxs sifatida munosabatda bo'lishlari zarurligi haqida fikr yuritadi.

Kaykovus Unsurulmaoni- qalamiga mansub "Qobusnoma" asari Sharq xalqlari orasida mashhurdir. Kaykovus "Qobusnoma" asarini o'g'liga atab yozib, unda o'zining bola tarbiyasi, oilaviy hayot, shaxs kamoloti masalalarini bayon etgan. Asardagi asosiy g'oya –yoshlarni ota-onani hurmat qilishga, e'zozlashga chaqirishidir. Uning bu boradagi fikrlari pandnomaning "Ota-ona haqqini bilmoq zikrida" bobida bayon etilgan: Har bir farzandki, oqil va dono bo'lsa, ota-ona, mehr-muhabbatini ado etmakdin bosh tortmagay". U bu borada "Nima eksang, shuni o'rasan"-degan maqolni ishlatib, u oilada bola tarbiyasining qo'yilishi ana shu muhim maqol asosida qurilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi, deb hisoblaydi.

Abdulla Avloniyning oila pedagogikasi va psixologiyasiga oid fikrlari ham diqqatga sazovordir. Uning "Tarbiya biz uchun yo hayot-yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir" degan ma'noli so'zlari hali ham muhim va dolzarb ahamiyatga egadir. U o'zining "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida oilada bola tarbiyasi va umuman oilaning ijtimoiy rolini ochib bergan. Avloniy tarbiya jarayonida oilaning va jamoatchilikning o'rnini alohida ta'kidlaydi. Uning fikricha, bolalarda axloqiy xislatlarning tarkib topishida ijtimoiy muhit, oilaviy sharoit va bolaning atrofidagi kishilar g'oyat katta ahamiyatga ega.

Abdulla Avloniy o'z asarlarida dunyo xalqlari madaniyatini, ilm-fanni, maktab va ma'orifni ulug'lab, xalqni ilmi, madaniyatli bo'lishga undagan. Mutafakkirning fikricha, axloq bu - xulqlar majmui. Xulq esa ezgulik yoxud razillikning muayyan bir insonda namoyon bo'lish shaklidir. Abdulla Avloniy o'zining "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida tarbiyani bola tug'ilgan kundanoq boshlash kerakligini ta'kidlaydi. Bolaning shaxs sifatlariga to'xtalib, unda oilaning rolini ko'rsatar ekan, "Qush uyasida ko'rganini qiladur", -deydi. Inson javhari qolibdir, agar yaxshi tarbiya topib, buzuq xulqlardan saqlanib, go'zal xulqlarga odatlanib katta bo'lsa, har kim qoshida maqbul, baxtiyor bir inson bo'lib chiqar". Tarbiyani kim qilur? Qayda qilinur? Degani savol keladur. Bu savolga "birinchi uy tarbiyasi- bu ona vazifasidir. Ikkinchi maktab va madrasa tarbiyasi-bu ota, muallim, mudarris va hukumat vazifasidir,- degan javob bersak". Ko'rinib turibdiki, Avloniy bolaning mukammal tarbiyasi nafaqat oilaga, balki maktab va jamoat tashkilotlariga ham bog'liqligini e'tirof etib, tarbiya masalasini umuminsoniy vazifalar darajasida talqin etgan [3.120 b.].

Oilada farzand tarbiyasining ahamiyati

Oilada farzand tarbiyasi Sharq mutafakkirlari tomonidan inson shaxsining shakllanishida asosiy omil sifatida ko'rilgan. Oila bola tarbiyasida birinchi va eng muhim ijtimoiy muhit bo'lib, unda bola shaxs sifatida shakllanadi, axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni o'zlashtiradi. Sharq mutafakkirlari oilada bolalarga milliy qadriyatlar, halollik, adolat, hurmat, va vatanparvarlik kabi fazilatlarini singdirishni tavsiya etganlar.

Oilada tarbiya berish jarayonida ota-onaning roli juda muhimdir. Ular bolalariga nafaqat so'zlari bilan, balki o'z amallari bilan ham o'rnak bo'lishlari lozim. Bola ota-onasining kundalik hayotda namoyon qiladigan fazilatlarini kuzatib, ulardan ta'lim oladi. Shu sababli ota-onalar o'zlarining axloqiy xulq-atvori va o'zini tutishi bilan farzandlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi kerak.

Zamonaviy ta'lim-tarbiyada Sharq mutafakkirlarining g'oyalari

Bugungi kunda zamonaviy ta'lim-tarbiyada Sharq mutafakkirlarining g'oyalari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Milliy va ma'naviy qadriyatlarni tarbiyalashda mutafakkirlarning fikrlari hozirgi zamon talablari bilan uyg'unlashib, tarbiya jarayonini yanada samarali qilishga xizmat qilmoqda. Farzandlarni axloqiy va ma'naviy barkamol shaxs qilib tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining g'oyalari pedagogik jarayonning ajralmas qismi sifatida foydalanilmoqda. Masalan, zamonaviy pedagogik amaliyotda bolalarga axloqiy qadriyatlarni singdirishda ota-onalar va o'qituvchilar mutafakkirlarning asarlaridan ilhomlanishlari, ularda ifodalangan o'gitlar va maslahatlardan foydalanishlari mumkin. Bu esa bolalarning ijtimoiylashuvi, shaxsiy rivojlanishi va kelajakda yetuk inson bo'lib yetishishiga yordam beradi.

Sharq mutafakkirlarining fikr- mulohazalarini muhokama qilish bizni farzandlarimizga meros qoldiradigan qadriyatlarimiz, avlodlar o'rtasidagi aloqalarni qanday mustahkamlashimiz, jamiyatimizda hurmat, ishonch va muhabbat madaniyatini shakllantirishimiz haqida o'ylashga undaydi. Ularning ta'limotlarida biz noyob donolik va ilhom manbalarini topamiz, o'zgaruvchan dunyo va yangi qiyinchiliklarga qaramay, ularning saboqlari bizning davrimizda ham muhim va dolzarb bo'lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Sharq allomalarining pedagogik va psixologik qarashlarida ota-ona va bola munosabatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Ular bayon etgan fikrlarining mazmuni bola shaxsiyatidagi ruhiy-asab holati, bilish imkoniyatlari, odamlar bilan o'zaro munosabatdagi o'ziga xoslik, qadriyatlardagi yo'l-yo'riqlar va motivatsion ehtiyojlar xususiyatlari kabi ijobiy o'zgarishlar, bola tarbiyasi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan ota-onaning shaxsi bilan belgilanadi.

Ota-ona va farzand munosabati borasida sharq mutafakkirlari o'z ijod namunalarida farzand tarbiyasi va kamolotida oilaning o'rni, oilada ota-ona va yaqin qarindoshlarning farzand tarbiyasidagi vazifasi, ota-ona va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarning darajasi farzandning yuksak fazilatlariga ega bo'lishidagi ahamiyati, ota-onaning ibrat bo'lishining amaliy ko'rsatmalari va fikrlari falsafiy, sotsiologik va psixologik, qarashlari orqali pedagogika, psixologiya, falsafa fanlarining nazariy ma'lumotlar bilan boyitilishiga xizmat qiladi.

Yuqoridagilarga asoslanib quyidagilarni xulosa qilishimiz mumkin:

1. Sharq allomalari asarlarida ota-ona-bola munosabatlari, oilada farzand tarbiyasi masalalari pedagogik-psixologik nuqtai nazardan yoritib berilgan;
2. Sharq allomalari oila boshqaruvchi, farzand tarbiyasi misolida jamiyatni rivojlanishi masalalarini ijtimoiy-falsafiy jihatdan yoritib berganlar;
3. Ota-onaning farzandga munosabatida shaxsiy namuna ustuvor xarakterga ega ekanligini Sharq allomalari asarlarida tahlil qilib berilgan;
4. Oilaviy munosabatlarda farzand tarbiyasi kasbiy, axloqiy tarbiya bilan uyg'unlashgan bo'lib, bolaning psixologik kamolotiga xizmat qilishi allomalarning qarashlarida yoritib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.M.Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi. T.:2016 y.
2. Abu Ali Ibn Sino."Tadbiri manzil" 44-bet, " Tib qonunlari". 3 jildlik saylanma. Toshkent: Fan, 1992.- 453 b
3. Abdulla Avloniy." Guliston yoxud axloq. Islom odobidan mumtoz namunalar". T. , 1993.- 120b
4. Xayrullayev M.M. Uyg'onish davri va Sharq mutafakkirlari. Toshkent:"O'zbekiston",1971.310 b.
5. Shayx Sa'diy Sheroziy. "Guliston". Toshkent: Abdulla Qodiriy nomli xalq merosi nashriyoti, 1993.-247 b.
6. Yusuf Xos Hojib."Qutadg'u bilig". Toshkent. "Fan",1971.-964 b.
7. D.U.Abdullaeva. Social factors affecting child education psychological factors. Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities. Texas, USA. December 2022. P.154-156.
8. Абдуллаева Д. (2023). Оилада ота-она ва фарзанд муносабатларининг ўзига хослиги. - Б. 226-232. <https://cyberleninka.ru/article/n/oilada-ota-ona-va-farzand-munosabatlarning-ziga-hosligi/viewer>

Razakova Rayxan Saylaubekovna

Ma'mun universiteti, "Psixologiya va tibbiyot" kafedrasida dotsenti

ZAMONAVIY ADABIYOTLARDA GERONTOLOGIYADA YOLG'IZLIK HISSI TADQIQOTLARINING NAZARIY TAHLILI

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy adabiyotlarda gerontologiyada yolg'izlik hissi tadqiqotlarining nazariy tahlili sifatida o'rganilgan. Yolg'izlik muammosi doimo insoniyatni qiziqtirib kelgan. So'nggi vaqtlarda bu muammo bilan psixologlar, faylasuflar, pedagoglar, sotsiologlar va boshqa ko'plab olimlar shug'ullanib, yolg'izlikning mohiyatini, uning kelib chiqish sabablarini, aholining turli toifalarida namoyon bo'lish xususiyatlarini va inson hayotining turli davrlaridagi ta'sirini tadqiq qilmoqda. Yolg'izlikni ijtimoiy holatning muhim elementi deb atash mumkin, u insonning ijtimoiy muhit bilan bo'lgan munosabatlarini aks ettiruvchi ko'rsatkichdir.

Kalit so'zlar: Yolg'izlik, tajriba, yosh, moslashish, yolg'izlik fenomeni, individuallik, "Keksalik" tushunchasi, keksalik hodisasi, gerontologiya, ota-ona, ma'naviy meros, yolg'izlik sabablari, ruhiy salomatlik, hissiy qo'llab-quvvatlash.

Аннотация: В данной статье проводится теоретический анализ исследований чувства одиночества в геронтологии на основе современных литературных источников. Проблема одиночества всегда вызывала интерес у человечества. В последнее время психологи, философы, педагоги, социологи и многие другие ученые занимаются изучением сущности одиночества, его причин возникновения, особенностей проявления в разных категориях населения и его влияния на различные этапы жизни человека. Одиночество можно назвать важным элементом социального состояния, который отражает взаимоотношения человека с социальной средой.

Ключевые слова: Одиночество, опыт, возраст, адаптация, феномен одиночества, индивидуальность, понятие «Старость», феномен старения, геронтология, родители, духовное наследие, причины одиночества, психическое здоровье, эмоциональная поддержка.

Abstract: This article provides a theoretical analysis of studies on the feeling of loneliness in gerontology based on contemporary literature sources. The problem of loneliness has always intrigued humanity. Recently, psychologists, philosophers, educators, sociologists, and many other scholars have been exploring the nature of loneliness, its causes, how it manifests in different segments of the population, and its impact at various stages of life. Loneliness can be considered an essential element of social conditions, reflecting an individual's relationship with the social environment.

Key words: Loneliness, experience, age, adaptation, phenomenon of loneliness, individuality, the concept of "Old age," phenomenon of aging, gerontology, parents, spiritual heritage, causes of loneliness, mental health, emotional support.

Kirish. Keksalar – faxrimiz, har bir avlod rishtasini bog'lab kelayotgan, uni mustahkamlash uchun bor kuch-g'ayratini sarflayotgan kishilardir. Ularning ijtimoiy hayotimizda tutgan o'rni va salohiyatini, yosh avlod tarbiyasida tutgan benazir rolini inobatga olib, yurtimizda xavfsizlik va osoyishtalikni ta'minlash, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish, mustaqillikni mustahkamlash bevosita va bilvosita katta avlod vakillarining sa'y-harakati va ulushiga borib taqaladi. El-yurt manfaati uchun halol mehnat qilib kelayotgan bu insonlar ayni paytda vatanimiz kelajagi uchun xizmat qiladigan farzandlarni ham tarbiyalab voyaga yetkazadilar. Yillar osha, umr so'qmoqlaridan donishmandlik fasliga sog'-omon yetib kelgan nuroniy, munis otaxon va onaxonlarning jamiyatimiz faxri, oilalarimiz charog'boniga aylanayotganining asl siri ham shunda.

Qolaversa, o'zbek xalqi turmush tarzining ma'naviy bo'lagi hisoblangan kattaga hurmat, kichikka izzat tushunchasi bugungi kunga kelib yana ham sayqallanmoqda, yosh avlod tomonidan mamnuniyat bilan qabul qilinayotir. Qayerga, qaysi davraga bormaylik, yoshi ulug'lar hurmatda, yoshlar esa, xizmatda ekanligining o'zi xuddi shu haqiqatni barchamizga taqdim etib turibdi.

Davraning to'ri keksalarga, taomning avvali ularga, yoshlarga yo'l-yo'riq berish, duo qilish, o'z umrining saboqlarini ilinish – bari-barida donishmandlik davrining hikmatlari mujassam emas.

Keksalik davri inson hayotining muhim bosqichi bo'lib, turli kasb-korda faoliyat ko'rsatgan odamlar uchun falsafiy bekatdir. Hayoti mobaynida jamiyat ravnaqi, oilasi farovonligi uchun qilgan halol mehnati orqasidan boy tajriba orttirish, uni xolis tarzda o'z farzandlari, yaqinlari, hamkasblari va mahalladoshlariga uzatish davrini donishmandlikka, faylasuflikka mengzashimizda gap ko'p. Inson keksayadi, uni yoshlik yoki o'rta yosh davridagidek saqlab qolishning aslo imkoni yo'q. Buni ilmiy tilda gerontogenez deyishadi. Bu jarayonda shaxsning sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi va undan oqilona foydalana olishdagi roli yanada ortadi. Masalan, yoshlikda tez gapiradigan odam birdan mulohazakor, vazmin bo'lib qoladi, hadeb yaqinlari bilan janjallashib turadigan odam bosiq, bama'ni kishiga aylanadi. Ko'p uxlashni yaxshi ko'radigan ayol sahar turib, toat-ibodat qilishga odatlanadi va hokazo. Ya'ni, qariya har bir narsani ongli tarzda boshqarish, mulohaza yuritish va shoshmay xulosa chiqarish qobiliyatini o'zida tarbiyalay boshlaydi.

O'z – o'zidan savol tug'iladi: keksalarning, ayniqsa yolg'iz keksalarning muammosi nimalar? Ularning salomatligida qanday muammolar kelib chiqishi mumkin? Yolg'izlik muammosi nimalar bilan bog'liq va ularni bartaraf qilishda qay darajada faoliyat olib borish mumkin?

Bugungi kunda aholi tarkibida keksalar hissasini ortib borayotganligi hamda ana shu maqomdagilarning ijtimoiy holati, ularning oiladagi o'rni masalalariga hamda hal qilinishi lozim bo'lgan tibbiy – ijtimoiy reabilitatsiya, ijtimoiy xizmat, yolg'iz keksalarga ko'mak berish faoliyatini amalga oshirish yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda.

Yolg'izlik muammosi doimo insoniyatni qiziqtirib kelgan. So'nggi vaqtlarda bu muammo bilan psixologlar, faylasuflar, pedagoglar, sotsiologlar va boshqa ko'plab olimlar shug'ullanib, yolg'izlikning mohiyatini, uning kelib chiqish sabablarini, aholining turli toifalarida namoyon bo'lish xususiyatlarini va inson hayotining turli davrlaridagi ta'sirini tadqiq qilmoqda. Yolg'izlikni ijtimoiy holatning muhim elementi deb atash mumkin, u insonning ijtimoiy muhit bilan bo'lgan munosabatlarini aks ettiruvchi ko'rsatkichdir. Ma'lumki, jamiyat rivojlanishining o'tish davrlarida yuz beradigan ijtimoiy-iqtisodiy inqirozlar ijtimoiy holatning sezilarli darajada o'zgarishiga sabab bo'ladi, demak, bu davrlarda odamlarning yolg'izlikni qanday kechirishi ham o'zgaradi. Ammo mahalliy fan yolg'izlikning tarqalish darajasi, uning mazmuni va turli ijtimoiy guruhlarda namoyon bo'lish xususiyatlari haqida yyyetarlicha ishonchli ma'lumotlarga ega emas.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review). O'zbekistonlik olimlar Jumladan, V.M.Karimovanning shaxslararo muomalaning shaxs taraqqiyotidagi o'rniga bag'ishlangan izlanishlarida har qanday yolg'izlik va muloqotning yetishmasligi odamda muvozanatsizlik, hissiyotga beriluvchanlik, hadiksirash, xavotirlanish, o'ziga ishonchsizlik, tashvish hislarini keltirib chiqarishi kabi masalalari tahlil etilgan[1].

G'.B.Shoumarov, N.A.Sog'inov, U.D.Qodirov, B.M.Umarov, G.Q.To'laganova, T.G.Sulaymonovalarning izlanishlarida yolg'izlik hissi bo'yicha asosan bolalik va o'smirlik davridagi psixik xususiyatlarni o'rganilgan. Ularda asosiy e'tibor deviant xulq-atvor, xarakter aksentuatsiyasi, suitsid, o'z- o'ziga baho berish va nazorat qilish muammolarining kelib chiqishida yolg'izlik hissining ta'siri masalalari muayyan tarzda yoritilgan.

E.G'oziyevning shogirdi A.B.Sabirova ontogenezning kechki bosqichlarida insondagi subyektlilik va emotsional sohaning o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etgan bo'lib, bu davrda o'z-o'zining emotsional holatini quyi baholash shaxsiy xavotirlanishning oshishiga sabab bo'lishini, shuningdek, o'z-o'zining emotsiyalari quyi baholanganda esa vaziyat bilan bog'liq xavotirlanish darajasi ortishini ta'kidlab o'tadi. Bu qonuniyat emotsional nazorat hissiy o'z-o'zini boshqarishning obyektiv indikatori ekanidan dalolat beradi. A.B.Sabirova o'z tadqiqoti natijasida qarilik va keksalik davrida shaxsiy xavotirlanish o'rtasida ahamiyatli darajadagi farq namoyon bo'lganini ko'rsatib, bu holatni quyidagicha izohlaydi: qarilik davrida insonlar kuchli emotsional zo'riqishni boshdan kechiradilar va bu holat ulardagi normal hayotiy tuzilmalarning buzilishiga olib keladi. Keksalik davrida esa shaxs bilan bog'liq xavotirlanishning susayishi qarilik davriga

nisbatan xulq-atvor strategiyasining ishlab chiqilganligiga asoslanadi va bu holat ulardagi emotsional hayajon reaksiyasini susaytiradi.[2]

N.Z.Rasulova o'z tadqiqotlarida qayta nikohga kirish motivatsiyasining ijtimoiy va etnopsixologik xususiyatlari ikkinchi darajali nikohga kirish motivi yolg'izlik hissidan qutulish ekanligini aniqlagan[3].

N.Sh.Mullaboyevaning tadqiqotlari yolg'izlik muammosi profilaktikasi va korreksiyasiga bag'ishlangan bo'lib, u o'smirlarda o'z yolg'izligini anglash; salbiy hissiy kechinma; deprivatsion omilning mavjudligi, begonalashish kabi masalalarni aniqlashtirishga yo'naltirilgan [4].

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Keksalik va nuroniylkda inson ruhiyatiga xos yana bir muhim jihat – ularning o'z so'z boyligini to'la namoyon etishga intilishidir. Ilgari ko'pchilik o'rtasida gapirishdan iymangan ayol endi mahalla yig'inlari va davralarda juda chiroyli gapiradigan, so'zlarini marjonday tizib, asosli fikrlar beradigan bo'lib qoladi. Salobatli o'g'illar ham onasi oldida bosh egib, uning suhbatlariyu so'zlaridan bahramand bo'lib o'tirishadi. Demak, keksalik davrining shaxs kommunikativ qobiliyatlari va muomala madaniyatini egallashdagi hissasi va o'rni ham kattadir. Shunday oilalarni bilamizki, rahbarlik lavozimida ishlaydigan o'g'il ishdan qachon qaytmasin, uni bedor kutib o'tirgan onasining suhbatlari va duosini olmasdan o'z uyiga kirib ketmaydi. Chunki o'g'il yaxshi anglaydiki, onadan oladigan ma'naviy ozuqasi uning o'z uyidan tashqarida amalga oshiradigan davlat ahamiyatiga molik ishlarida muvaffaqiyat keltiradi.

Hadislarda uch xil duoning mustajob bo'lishiga ishorat qilingan: mazlumning duosi, musofirning duosi va ota-onaning farzandiga duosi. Ishi yurishmay qolgan kishi sababni ota-onasining duosini olmay qo'yganidan izlasa, bu to'ppa-to'g'ri fikr hisoblanadi. Demak, xalqimiz tilida asrlar osha bizga qadar etib kelgan “Oltin olma, duo ol, duo oltin emasmi?”, “Duo olgan omondir, qarg'ish olgan yomondir” degan naqlar zamirida juda katta ma'no yashirindir.

Ayniqsa, keksalar duosini, rahmatini eshitishga shoshilishimiz kerak, ular g'animat... Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, yoshligida oddiy amallarning ahamiyatini unchalik anglab yetmagan kishi keksaygan chog'da mantiqiy fikrlaydigan, quvvat hofizasi kuchliligi bilan yonatrofdagilarni hayratga soladigan bo'lib qoladi. Yoshlar taajjubda, ular eslolmaydigan voqea aniq-tiniq tafsiloti bilan otaxonlar hikoyasida aks etadi. Faqat keksalar xotirasi retrospektiv (ilgari bo'lib o'tgan) xarakterda, avval boshdan kechirgan voqea-hodisalar mazmuni yodlarida teranroq tiklanadi va ular to'g'risida bajonidil gapirishsa, yaqin davrlarda sodir bo'lgan voqealar mazmuni, aksincha, qiyinroq eslanadi. Bu, chindan ham, ko'pchilik ishonib ishonmaydigan paradoksdur.

Umrning yetuklik fasli – keksalik davrini o'rganishga nafaqat tibbiyot sohasi, balki psixologiya fanida ham e'tibor qaratib kelinmoqda. O'tgan asrning 20–30 yillaridan boshlab rus olimi N. N. Ribnikov bu davrni ilmiy jihatdan tavsiflash maqsadida fanga “akmeologiya” iborasini kiritdi. Ushbu atamaning lug'aviy mazmuniga e'tibor beradigan bo'lsak, o'zagidagi “akme” – “yuqori nuqta”, “takomil bosqichi” degan ma'noni bildiradi. Aslida psixologlar bu davr 25 yoshdan boshlanishini e'tirof etsalar-da, oxirgi yillarda qariyalik davri alohida o'rganiladigan yo'nalishga aylanmoqda. Zero akmeologik jarayonda har bir kishi shaxs sifatida rivojlanib, uning ijtimoiy hayotdagi turli jabhalarga singib ketishida o'ziga xoslik kuzatiladi. U o'z imkoniyatlarini to'la namoyon etib, ongli tarzda jamiyatga moslashar ekan, qandaydir natijalarga erishadi. Bunda uning nimaga qodirligi ko'rinishi mumkin.

Fanda keksalik davri va unga aloqador jihatlar uch bosqichga bo'lib o'rganiladi: keksayish davri: erkaklar uchun – 60–74 yosh, ayollar uchun – 55–74 yosh oralig'ida; nuroniylk davri: erkaklar va ayollar uchun – 75–90 yosh oralig'i; umrboqiylik – 90 yosh va undan ortiq, ya'ni 100 bilan yuzlashuv davri. Ma'lum bir davrlarga bo'lingan umr bosqichlarining o'ziga xosliklari mavjud. Buning butun insoniyat hayotiga tegishli bo'lgan mushtarak jihatlarini ham kuzatish qiyin emas.

Xulosa va takliflar: Boshqacha aytganda, umumiy psixologik, fiziologik qonuniyatga ko'ra, geteroxronlik jarayoni, ya'ni inson vujudida ro'y beradigan o'zgarishlarning bir-biriga o'xshamasligi va takrorlanmasligi kuzatiladi. Ba'zan u yoki bu shaxsning keksayishiga baho berib, “Juda yaxshi qaribdi, yuzidan nur yog'iladi”, “Nihoyatda nuroniy kishi”, “Munisgina ayol ekan” kabi iboralar ishlatiladi. Nima bo'lganda ham, keksalik inson hayotining muhim bosqichi

bo'lib, turli kasbiy faoliyatga umrini bag'ishlab kelgan odamlar uchun o'z hayotini sarhisob qilish faslidir.

Hayoti mobaynida jamiyat rivoji, oilasi farovonligi va insoniyat taraqqiyoti uchun qilolgan halol mehnatiga bog'liq holda turlicha "keksayish" e'tirof etiladi. Yoshligida ijod bilan shug'ullangan olim, adib, san'atkorlarning aynan keksalik davrida yetuk asarlarni yaratganiga tarixda misollar ko'p. Ijod qilishga umrini baxshida etgan kishilarni ko'p va xo'b asarlar yaratishga undagan narsa imkon qadar vaqtdan yutish va unumli foydalanish hissi bo'lsa kerak. Chunki vaqt tezkor. Muhtarama qariyalarimiz esa vaqtning g'animatligini, kutib turmasligini donolik bilan ilg'aydilar[5].

Keksa avlod, avvalo, jamiyatdagi me'yorlarga amal qilishi, zimmasidagi burch va vazifani qonun doirasida, adolat tamoyillariga rioya qilgan holda bajarishi, oila boshqarishni bilishi, yoshlarni o'z ortidan ergashtira oladigan, turli ishlarga chiroyli tarzda safarbar eta oladigan salohiyatga ega bo'lishi, nafaqat oila a'zolariga, balki jamiyatning barcha a'zolariga ibrat bo'lishi zarur. Shu bois ham katta avlod ma'naviyati masalasi g'oyat nozik va o'ta muhim hisoblanadi. Chunki u el-yurt, eng asosiysi, kelajak avlod egalari – yoshlar uchun ibrat ko'zgidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimova V.M. (2012) Ijtimoiy psixologiya. Darslik. Toshkent: Fan va texnologiya. - 172 b
2. Sabirova A.B. Osobennosti subyektivnosti i emotsionalnoy sfery cheloveka na pozdnix etapax ontogeneza: Avtoref. dis. ... kand. psixol. nauk. – T., TGPU. 2009. – 22b
3. N.Z.Rasulova. qayta nikohga kirish motivatsiyasining ijtimoiy va etnopsixologik xususiyatlari 2020. Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent. 23b
4. Mullaboyeva N.Sh. (2019) O'smirlarda yozlik hissi shakllanishining psixoprofilaktikasi va psixokorreksiyasi. Psixologiya fanlari byicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. 19.00.06 / Mullaboyeva Nargiza Sharopaliyevna. Toshkent. 53 b
5. Vasila Karimova, Keksalari e'zoz topgan yurt: metodik-bibliografik. qo'llanma Toshkent : Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2015. – 90 b.
6. Urazbaeva, D. (2024). Tibbiyot sohasida psixologik xizmatni tashkil qilish zarurati. *Molodaye uchenye*, 2(6), 39-42.
7. Urazbayeva, D., & Radjapova, I. (2021). Ekzistensial psixologiyada shaxs masalalarining talqin qilinishi. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 1(Special issue), 294-300.
8. Urazbaeva, D. (2023). Psixosomatik kasalliklarda bemorlar bilan psixologik tadbirlar olib borish zarurati. *tisu ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi*, 1(2), 189-192.
9. Сайлаубековна Р.Р. и др. Сущность концепции семейной жизни в современной психологии // *Excellencia: Международный мультидисциплинарный журнал образования* (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 339-342.

Toshboyeva Saidaxon Raxmonberdiyevna,
TDPU mustaqil tadqiqotchisi

PEDAGOGIK FAOLIYATDAGI IJODKORLIKNI PSIXOLOGIK JAHATLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik faoliyat va uning o'ziga xos jihatlari, pedagogik faoliyatdagi psixologik xususiyatlar nazariy qarashlar asosida yoritib berilgan. Xususan, pedagogik faoliyatdagi ijodkorlikning o'ziga xos psixologik jihatlari refleksiv, prognostik, kommunikativ qobiliyatlarga uyg'un holda namoyon bo'lishi tahlil qilingan. Talabalarda kasbiy ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish bosqichlari tizimli ravishda yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik faoliyat, ijodkorlik, didaktik qobiliyat, mutaxassis, kreativlik, refleksiya.

Аннотация: В данной статье на основе теоретических представлений выделены педагогическая деятельность и ее специфические аспекты, психологические характеристики педагогической деятельности. В частности, проанализировано, что уникальные психологические аспекты творчества в педагогической деятельности проявляются в гармонии с рефлексивными, прогностическими и коммуникативными способностями. Систематически объяснены этапы развития профессиональных творческих способностей студентов.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, творчество, дидактические способности, специалист, творчество, рефлексия.

Abstract: In this article, pedagogical activity and its specific aspects, psychological characteristics of pedagogical activity are highlighted based on theoretical views. In particular, it has been analyzed that the unique psychological aspects of creativity in pedagogical activities are manifested in harmony with reflexive, prognostic, and communicative abilities. The stages of development of professional creative abilities in students are systematically explained.

Key words: pedagogical activity, creativity, didactic ability, specialist, creativity, reflection.

Kirish. Pedagogik mahoratning tarkibiy qismlaridan biri sifati pedagogik qobiliyatlarni belgilash mumkin. Ular pedagogik faoliyatning muvaffaqiyatiga hissa qo'shadigan aqliy jarayonlarning xususiyatlarini belgilaydi. Pedagogik qobiliyatlarni tahlil qilish ushbu dissertatsiyada bir qator tadqiqotlarda aks ettirilgan.

Zamonaviy ta'lim tizimi pedagoglardan nafaqat bilimli va malakali, balki ijodkor bo'lishni talab qiladi. Ijodkorlik, ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni qo'llash, o'quvchilarning qiziqishlarini uyg'otish va ularga mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shunday ekan, pedagogik faoliyatda ijodkorlikni rivojlantirish, nafaqat o'quv jarayonini samarali tashkil etish, balki o'quvchilarni hayotga tayyorlashda ham katta ahamiyat kasb etadi.

Ijodkorlikni pedagogik jarayonga muvaffaqiyatli kiritish uchun psixologik omillarni o'rganish zarur. O'qituvchi ijodkorligini rivojlantirishda, uning shaxsiy xususiyatlari, o'quvchilar bilan o'zaro munosabatlari, ta'lim muhitining qo'llab-quvvatlovchi darajasi va shaxsiy motivatsiya omillari muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, ijodiy o'qitish usullari va psixologik jihatlar bir-biriga uzviy bog'liq bo'lib, ta'lim jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili. Ta'limni tashkil etishga texnologik yondashuvlarni ishlab chiqish N.N. Azizxo'djayeva, Y.K. Babanskiy, V.P. Bepalko, N.F. Talizina, L.M. Fridman, A.M. Matyushkin, M.I. Maxmutov va boshqa ko'plab psixolog va pedagoglarga tegishli.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik qobiliyatlarni rivojlantirishning eng muhim jihatlari o'rganish bo'yicha V. Bondar, N. Gluzman, P. Gusak, L. Koval, E. Komar, S. Martinenko, I.Palshkova, L.Petuxova, A.Savchenko, S.Skvorsovalarning fundamental tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

Yuqorida tahlil qilingan tadqiqot ishlar shuni ko'rsatdiki, qobiliyatlar umr davomida shakllanib boradi, ular individual hayotiy jarayonda rivojlanadi, atrof-muhit va tarbiya ularni faol ravishda takomillashadi. Qobiliyatlar dinamik ko'rinishga ega, ularning shakllanishi uyushgan

faoliyat jarayonida amalga oshiriladi. Bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish jarayoni tezligi, chuqurligi, yengilligi va mustahkamligi psixologik qobiliyatlarga bog'liq.

Pedagogik qobiliyatlar, kasbiy tayyorgarlik qanchalik tez o'tayotgani, o'qituvchi pedagogik faoliyatning usullari va metodlarini qanchalik chuqur va mukammal o'zlashtirganligi bilan aniqlanishi mumkin.

Qobiliyatlarning shakllanishiga bir qator shartlar ta'sir qiladi:

- nazariy va amaliy tajriba;
- muayyan maqsadlarni bajarish va faoliyat turlari bilan tanishish bilan bog'liq jismoniy va aqliy faoliyat;
- kuzatuvchanlik, yaxshi xotira, tasavvurning yorqinligi [1; 192-b.]

Nazariy qobiliyatlar insonning abstraktlashgan-nazariy fikrlashga moyilligini anglatadi, amaliy qobiliyatlar esa insonning aniq, amaliy harakatlarga moyilligini anglatadi. Ko'pincha ular bir-biriga mos keladi. Xuddi shu qobiliyat rivojlanish darajasida farq qilishi mumkin.

Faoliyatning u yoki bu turida muvaffaqiyatlarni ta'minlaydigan qobiliyatlarning yuqori darajada rivojlanishi iste'dod sifatida belgilanadi. Daholik - bu qobiliyatni rivojlantirishning eng yuqori darajasi bo'lib, insonni tegishli sohada taniqli shaxsga aylantiradi.

Har qanday faoliyatni amalga oshirishning muvaffaqiyati individual qobiliyatlar bilan emas, balki har bir inson uchun o'ziga xos qobiliyatlarning kombinatsiyasi bilan belgilanadi va uni shaxs sifatida tavsiflaydi.

Boshlang'ich ta'limda o'qituvchining ko'p qirrali faoliyatini hisobga olgan holda, boshlang'ich sinflarda kasbiy faoliyat subyektlari va yo'nalishlari bilan bog'liq bo'lgan bir nechta bloklarni belgilash kerak. Ular orasidan biz:

✚ boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan pedagogik jarayonni amalga oshirishda o'zaro munosabatlarni o'rnatish kasbiy ko'nikmalar;

✚ o'quvchilarning ota-onalari va hamjamiyat bilan hamkorlikni o'rnatish olish ko'nikmalari;

✚ hamkasblar, maktab ma'muriyati bilan kasbiy - pedagogik hamkorlikni o'rnatish olish ko'nikmasi.

Pedagogik faoliyatning konstruktiv, tashkiliy, kommunikativ tarkibiy qismlari mavjud. O'qituvchi tegishli qobiliyatlarga ega bo'lishi kerak.

Konstruktiv qobiliyatlar talaba shaxsining rivojlantirish, bolalarning yoshi va individual xususiyatlariga nisbatan o'quv materialini tanlash va kompozitsion qurish istagi va qobiliyatida namoyon bo'ladi.

Tashkiliy qobiliyat o'quvchilarni turli tadbirlarga jalb qilish va har bir o'quvchiga samarali ta'sir o'tkazish jarayonida namoyon bo'ladi.

Kommunikativ qobiliyatlar bolalar bilan to'g'ri munosabatlarni o'rnatish, butun jamoaning kayfiyatini his qilish, har bir talabani tushunish qobiliyatida namoyon bo'ladi.

Muloqot madaniyati, xushmuomalalik nafaqat muloqotga bo'lgan ehtiyoj, balki aloqa jarayonining o'zidan qoniqish hissi bo'lib, ish faoliyatini saqlab qoladi. Muloqot qobiliyati kasbiy hushyorlik va kuzatuvchanlik kabi idrok etish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Kuzatish qobiliyati murakkab sifat hisoblanadi. Bu nafaqat ko'rish, eshitish qobiliyatida, balki bizning e'tiborimiz nimaga qaratilganiga qiziqish mavjudligida, shuningdek, ma'lumotni qayta ishlash bo'yicha ongning intensiv faoliyatida ham namoyon bo'ladi.

Bundan tashqari, ilmiy-pedagogik adabiyotlarda ta'kidlangan qobiliyatlar bilan bir qatorda, boshlang'ich sinf o'qituvchisining quyidagi qobiliyat turlarizdg' ajralib turadi:

❖ ijodkorlik qobiliyati yoki ijodiy qobiliyat;

❖ refleksiv-analitik qobiliyatlar, ya'ni o'qituvchining o'z faoliyatini tahlil qilish va baholash, o'z faoliyatining ijobiy va salbiy tomonlarini aniqlash, xulosalar chiqarish va o'z faoliyatini tashkil etishda ularni hisobga olish qobiliyati;

❖ ekspressiv nutq qobiliyatlari, ya'ni o'quv materialini, o'z fikrlarini, mulohazalarini aniq, qisqa, izchil, mantiqiy tarzda ifoda etish qobiliyati,

❖ o'qituvchining o'z his-tuyg'ularini boshqarishni, faoliyat jarayonida hissiy barqarorlik,

❖ didaktik qobiliyatlar, ya'ni. o'quv jarayonini tashkil etish qobiliyati.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik qobiliyatlarini rivojlantirishning samarali vositasi sifatida ishbilarmonlik ta'limiy o'yinlardan foydalanish mumkin. Ma'lumki, ishbilarmonlik ta'limiy o'yinlar - bu talabalarning hamkorlikdagi faoliyatini tashkil etiladi hamda uning davomida ularning bo'lajak kasbiy faoliyatining predmeti va ijtimoiy mazmuni qayta tiklanadi. Talabalar bilan mashg'ulotlarda biz boshlang'ich sinflarning ta'lim-tarbiya jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli xil pedagogik vaziyatlarni modellashtiramiz va ushbu muammolarning turli yechimlarini ko'rib chiqamiz [6].

Ishbilarmonlik ta'limiy o'yinlarining pedagogik samaradorligi ko'p jihatdan uni tayyorlash sifati bilan belgilanadi, natijada o'yin ssenariysi ishlab chiqiladi. Ishbilarmonlik ta'limiy o'yinlar ta'lim oluvchilarni amaliy tayyorlashning pedagogik muammolari tizimini hal qilishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bunday vazifalarga birinchi navbatda quyidagilar kiradi:

- ✓ real kasbiy faoliyat sharoitlariga nisbatan amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish;
- ✓ amaliy vaziyatlarni tahlil qilishni va ularga mos keladigan harakat usullarini ishlab chiqishni ta'minlaydigan aqliy qobiliyatlarni shakllantirish;
- ✓ jamoaviy faoliyatda faol ishtirok etishga imkon beradigan qobiliyatlarni shakllantirish [2].

O'yinning mazmuni va tuzilishi o'yin davomida har bir ishtirokchida tegishli ko'nikma va qobiliyatlarni shakllantiradigan tarzda tanlanishi va tuzilishi kerak. O'yinning pedagogik vazifalari uning ssenariysida aniq aks ettirilishi kerak.

Shunday qilib, kasbiy mahoratning tarkibiy qismlaridan biri, kasbiy bilim va ko'nikmalar bilan bir qatorda, o'qituvchining qobiliyatlari bo'lib, ular barcha pedagogik faoliyat jarayonida rivojlanishi kerak. O'qituvchi butun hayoti davomida izlanadi va doimiy ravishda kasbiy mahorat darajasini oshiradi, chunki bu o'qituvchining asosiy vazifalardan biri sanaladi.

Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish sharoitida bolaning barkamol shaxs sifatida har tomonlama rivojlanishini, uning ijodiy qobiliyatlari shuningdek iste'dodlarini shakllantirishni va shu asosda xalqning intellektual salohiyatini, ma'naviyati hamda madaniyatini boyitishni ta'minlaydigan yuqori malakali, ijodiy qobiliyatlari rivojlangan boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash muammosi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu muammolarni hal qilishning samaradorligi ko'p jihatdan boshlang'ich sinf o'qituvchisining ta'lim jarayonini tashkil etishdagi kasbiy mahoratiga bog'liq bo'lib, u bolaning bilimga bo'lgan qiziqishini oshiradi, olingan bilimlarning mustahkamligi va ishonchligini ta'minlaydi va shu bilan birga har bir bolada bilim darajasini, real hamda ijodiy fikrlaydigan, o'zini tanqid qila oladigan shaxsni shakllantirishga yordam beradi [8; 224-b.].

O'z navbatidan pedagogika fani faqat ijodiy qobiliyatlar rivojlangan o'qituvchi, ijodiy shaxsni tarbiyalashi mumkinligini isbotladi. Bundan ko'rinib turibiki, boshlang'ich sinf o'qituvchisini boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga kasbiy tayyorlashning dolzarbligi va ahamiyati fanning zamonaviy yutuqlari, shuningdek, ijtimoiy hayotning ijtimoiy-iqtisodiy sohasidagi o'zgarishlar bilan motivatsiyalashtiriladi.

Zamonaviy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarining mutaxassisni shakllantirishga yo'naltirilganligi boshlang'ich sinf o'qituvchisini tayyorlashga, ayniqsa kasbiy pedagogik ijodkorlik nuqtai nazaridan yuqori talablarni qo'yadi. Shu bilan birga, bo'lajak o'qituvchining ijodiy qobiliyatlarini rivojlanishi, uning innovatsiyalar, eksperimentlar, pedagogik ijodga ochiqligi, kasbiy faoliyatda o'zini o'zi bilish, o'zini rivojlantirish va o'zini namoyon qilish qobiliyatiga ustuvor ahamiyat beriladi [7; 346-b.].

Pedagogik faoliyatda ijodkorlik qobiliyati bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan kasbiy, ijodiy, kasbiy - uslubiy (metodik), ko'nikma va malakalarning keng doirasini shakllantirishni talab qiladi. Biroq, maktab amaliyoti shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'qituvchisining o'quv materialini loyihalashga tayyorligi, o'qitish va tarbiyalashning nostandart shakl hamda usullaridan foydalanish, ularning boshlang'ich sinf yoshidagi o'quvchilarning darsda va darsdan tashqari ta'lim faoliyatida kombinatsiyasi va joriy etilishi, o'quv jarayonining turli subyektlari bilan birgalikda ishlash qobiliyati har doim ham yetarli emas, bu esa, o'z navbatida

maktab o'quvchilarining ijodiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Natijada quyidagi qarama-qarshiliklar aniqlandi:

✚ boshlang'ich sinf o'qituvchisining pedagogik faoliyati mazmunidagi zamonaviy ta'lim tizimining shakllanishi va uni oliy ta'lim tashkilotlarida tayyorlash mazmuni va shakllari bilan bog'liq o'zgarishlar;

✚ bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quvchilarning ijodiy shaxsini rivojlantirish uchun kasbiy va ijodiy faoliyatga tayyorligining mavjud va talab qilinadigan darajalari [4; 422-b.].

Shaxsning ijodkorlik muammosi, uning ijodiy qobiliyatlari va ijodiy faoliyati bilan bog'liq tadqiqotlarni tahlil qilish olimlarning uning turli jihatlariga katta qiziqishini aniqlashga imkon beradi. D.Bogoyavlenskaya, L.Vigotskiy, V.Molyako, A.Menegetti, V.Nikolko, Y.Ponomareva, V. Romens va boshqalarning tadqiqotlari ijodning tabiati, mohiyati va mazmuni masalasiga bag'ishlangan. O'qituvchining ijodiy iobilyatlarini rivojlantirish N. Guziy, V. Zagvyazinskiy, I. Zyazyun, S. Konovets, N. Kichuk, M. Nikandrov, O. Pexot, S. Sisoyeva va boshqalarning ilmiy ishlarida o'rganiladi.

Biroq, olimlarning ushbu yo'nalishdagi muhim yutuqlariga qaramay, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy salohiyatini, ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun kasbiy va ijodiy faoliyatga tayyorligi masalasi qisman hal qilingan deb hisoblaymiz. Ko'p hollarda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik fikrlashdagi stereotiplari boshlang'ich sinf o'quvchilarining zamonaviy ta'limining o'qitish, tarbiyaviy va rivojlanish funksiyalarining samaradorligini oshirishga to'sqinlik qiladi. An'anaga ko'ra, o'qituvchilarning sa'y-harakatlari bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga, mavjud ta'lim muammolarini hal qilishga qaratilgan va boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishga, ularning fikrlashning o'ziga xosligi, zukkoligi, yangi g'oyalarni yaratish, tasavvurni rivojlantirish, fantaziyasi, sezgirligi, bir nechta mavjud bo'lgan yechimlardan maqbul yechim topish qobiliyati va boshqalarga yuqorilicha e'tibor berilmaydi. Shunday qilib, ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, aksariyat ilmiy tadqiqotlar o'qituvchilarni kasbiy va pedagogik vazifalarni bajarishga tayyorlash sifatini oshirishga qaratilgan, ammo ushbu tayyorgarlikning ijodiy tarkibiy qismiga yuqorilicha e'tibor berilmagan [5; 608-b.].

Ijodkorlik muammosi bo'yicha ilmiy psixologik va pedagogik adabiyotlarni umumlashtirish ijodkorlik yangi, ilgari mavjud bo'lmagan narsalarni yaratish jarayoni ekanligini ta'kidlashga imkon beradi. Aksariyat hollarda "Ijodkorlik" va "Ijodiy faoliyat" tushunchalari aniqlanadi. Biroq, pedagogik ijodkorlik ushbu konsepsiyaning umumiy ma'nosiga nisbatan o'ziga xos xususiyatlarga ega. S.Goncharenkonning so'zlariga ko'ra, "Pedagogik ijodkorlik – bu o'qituvchining o'quv vazifalariga o'ziga xos va yuqori samarali yondashuvi, o'qituvchi faoliyatining turli jihatlarini bilan bog'liq bo'lgan ta'lim va tarbiya nazariyasi va amaliyotini boyitish-o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish, o'quvchilar jamoasini tashkil etish bo'yicha ishlar, shaxsni har tomonlama rivojlantirish vazifalarini maqbul bajarish uchun o'quvchi shaxsini loyihalash, pedagogik faoliyat strategiyasi va taktikasini ishlab chiqish" [3; 376-b.]. Ilmiy tadqiqotlarda pedagogik ijodkorlik zamonaviy maktab o'qituvchisi shaxsini sifatli shakllantirishning eng muhim mezon sifatida tan olingan bo'lib, u birinchi navbatda ijodiy ishlarga ijtimoiy ehtiyojda namoyon bo'ladi. Pedagogik ijodkorlik qobiliyati quyidagilar bilan belgilanadi: ta'lim oluvchi shaxsini o'z hayotini yaratuvchi subyekti sifatida shakllantirishga qaratilgan faoliyat; o'qituvchi shaxsining integral sifatining tarkibiy qismlari: professional yo'nalish, kasbiy o'zini o'zi anglash, kasbiy fikrlash, diagnostika madaniyati; pedagogik tajribani oshirish, o'qituvchilarning pedagogik mahorati, o'zini o'zi bilish, o'zini rivojlantirish, o'zini takomillashtirish bilan bog'liq faoliyat. Demak, pedagogik ijodkorlik qobiliyati - bu ta'lim muassasasi o'quv jarayonining asosiy ishtirokchilari bo'lmish o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro hamkorlikda olib boriladigan ijodiy faoliyati hisoblanadi [4; 422-b.].

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy va pedagogik faoliyati turli ko'rinishlarga ega. Talaba oliy o'quv yurtida ta'lim olayotganda uning barcha turlarini o'zlashtirishi kerak, xususan:

– fanga oid bilimlar - boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan fanlarni bilish, ularni o'qitish usullarini o'zlashtirish, har bir fanning fanlararo aloqalardagi o'rnini tushunish;

- pedagogik - dars va darsdan tashqari ishlarni tashkil etish va o'tkazish; o'quvchilar bilan individual ishlarni rejalashtirish va amalga oshirish va boshqalar;
- innovatsion - boshqa o'qituvchilarning innovatsion tajribasini foydalanish; yangiliklarni ishlab chiqish; pedagogik tajriba o'tkazish;
- o'z innovatsion tajribasi bilan bo'lishish;
- o'zini o'zi boshqarish - jamoada qulay iqlimni saqlash; uslubiy birlashmalarning samarali faoliyatini ta'minlash;
- o'qituvchilar guruhi ishini samaradiligini ta'minlash; jamoaviy yyechimlarni ishlab chiqishda ishtirok etish va boshqalar;
- o'z - o'zini rivojlantirish - kasbiy, umum-madaniy o'zini o'zi rivojlantirishga tayyor bo'lish va hokazo [5; 608-b.].

Ushbu pedagogik faoliyat turlarining barchasi boshlang'ich sinf o'qituvchisidan yuqori darajadagi pedagogik mahoratni talab qiladi. "Pedagogik mahorat - bu yuqori darajadagi kasbiy faoliyatni refleksiya asosda o'z-o'zini tashkil qilishni ta'minlaydigan shaxsiy xususiyatlar majmui" deydi I. Zyazyun. [4; 422-b.]. Shu bilan birga, o'qituvchi shaxsining muhim xususiyatlari uning faoliyatining gumanistik yo'nalishi, kasbiy mahorati, pedagogik qobiliyatlari, shuningdek bilim va qobiliyatlarga asoslangan pedagogik texnika bo'lib, o'qituvchining ichki salohiyatini ochib beradi, pedagogik faoliyat tuzilishini uyg'unlashtiradi.

Pedagogik soha mutaxassislarini tayyorlashga qo'yiladigan zamonaviy talablar ortida "mohir – o'qituvchi" pedagogik faoliyatga e'tiborni yuqori darajada rivojlantirish, ushbu kasbda o'zini o'zi anglash istagi, pedagogik faoliyatda muvaffaqiyatga hissa qo'shadigan kasbiy fazilatlar, ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirish bilan ajralib turadigan ijodiy shaxs bo'lishi kerak. Pedagogik kompetensiya, boshlang'ich sinf o'qituvchisining o'ziga xos ijodiy qobiliyati bilan birlikdagi kasbiy mahorat, asosan, uning o'quvchining ijodiy shaxsini shakllantirishga nazorat qilish samaradorligini belgilaydi. Pedagogik faoliyatda ijodkorlik o'qituvchidan quyidagilarni talab qiladi:

- dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda ta'lim oluvchilar bilan o'quv jarayonini rejalashtirishning o'ziga xos yondashuvlarini ishlab chiqishga tayyorlik;
- o'quvchilarning ijodiy dars va darsdan tashqari o'quv faoliyatini tashkil etishning usullari, texnikasi, nostandart shakllarini bilish;
- pedagogik eksperimentlarni bajarishga tayyorlik – ta'lim oluvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish uchun o'quv jarayonini takomillashtirish yo'llarini izlash va hokazo [8; 224-b.].

Biz bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ijodiy pedagogik faoliyatga tayyorlashni, bir tomondan, o'quvchilarning ijodiy shaxs sifatida shakllantirishga, ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ko'maklashish qobiliyati va tayyorligi, boshqa tomondan, doimiy o'zini takomillashtirish, ijodiy pedagogik faoliyat darajasini oshirish sifatida ko'rib chiqamiz. O'z-o'zini takomillashtirishga e'tibor o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini rivojlantirish, o'z taqdirini o'zi belgilashni o'z ichiga oladi, bu umuman bo'lajak o'qituvchi shaxsiyatining rivojlanishini tashkil etadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisini ijodiy pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayoni oliy ta'lim rivojlanishining hozirgi tendensiyalariga, psixologik-pedagogik fan va pedagogik amaliyot yutuqlariga javob beradigan, shaxsning rivojlanishi va o'zini o'zi rivojlantirish jarayonining o'ziga xos xususiyatlari hamda qonuniyatlari bilan belgilanadigan obyektiv ijodiy jarayon sifatida tushuniladi. Biz ushbu jarayonni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz, bu o'quv dasturi talabalarini o'zlashtirish orqali amalga oshiriladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash bo'yicha o'quv rejalarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ularning tuzilishini tashkil etadigan fanlar bo'lajak o'qituvchining shaxsini ijodiy rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega, ammo ular tizimlashtirilmagan. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda "Pedagogik mahorat" fanini o'zlashtirish maqsadga muvofiq. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ijodiy pedagogik faoliyatga tayyorlash tarkibiga quyidagilar kiradi:

- ✚ pedagogik ijodning asosiy tushunchalarini va boshlang'ich sinf o'qituvchisining ijodiy pedagogik faoliyatining mohiyati va o'ziga xos xususiyatlarini nazariy va uslubiy asoslash;

- ✚ boshlang'ich sinf o'qituvchisining ijodiy qobiliyatining tuzilishini va rivojlanish bosqichlari hamda darajalarini aniqlash;
- ✚ pedagogik ijodkorlik bo'yicha olib borilgan ilmiy-tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlarini o'rganish;
- ✚ o'quvchi shaxsining ijodiy fazilatlarini, ularning mazmuni va baholash mezonini aniqlash;
- ✚ boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarni rivojlanishining psixologik va pedagogik sharoitlarni va ta'sir etuvchi omillarini aniqlash;
- ✚ ta'lim oluvchilarni ijodiy rivojlanishi bo'yicha boshlang'ich sinf o'qituvchisi faoliyatining xususiyatlarini asoslash;
- ✚ pedagogik tajribani o'rganish va takomillashtirish;
- ✚ boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodkorligi sifatida pedagogik texnologiyalardan foydalanish [7; 346-b.].

Fan mazmunini amalga oshirish talabalarning kasbiy va ijodiy bilim va amaliy ko'nikmalarini bosqichma-bosqich shakllantirishga asoslangan.

1.1- rasm. Talabalarning kasbiy va ijodiy bilim va amaliy ko'nikmalarini bosqichma-bosqich shakllantirish

Bizning fikrimizcha, ijodiy pedagogik faoliyatga quyidagi tamoyillar asosida tayyorgarlik ko'rish maqsadga muvofiqdir:

- ✚ ta'limni insonparavarlashtirish – talabalarga doimiy ravishda o'z-o'zini rivojlantirish, o'zini takomillashtirish, o'quv faoliyatida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish imkoniyatini berish;
- ✚ talabalar bilan hamkorlikni dialog asosida tashkil etish – turli nuqtai nazarlarni taqqoslashga yo'naltirish, boshqa fikrlarga bag'rikeng munosabatni shakllantirish;
- ✚ ijodiy hamkorlik vaziyatlarini yaratish;
- ✚ kasbiy ijodiy yo'nalish – psixologik-pedagogik bilimlarni, talabalarning kasbiy amaliy ko'nikmalarini umumlashtrish va sintez qilish, pedagogik jarayonning mohiyatini yaxlit tizim sifatida nazariy tushunish asosida kasbiy va pedagogik faoliyatda ulardan maqbul va ijodiy foydalanishga tayyorligini shakllantirish;
- ✚ innovatsiyaligi - bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy-pedagogik tayyorlash mazmunini pedagogik fan va amaliyot yutuqlari, pedagogik ijod natijalari bilan yangilashning uzluksizligi;

✚ bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda talaba shaxsini ijodiy rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish [9; 219-b.].

Talabalarni ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga tayyorlash pedagogik amaliyot davomida, barcha mutahassislik fanlarni, kasbiy faoliyatni o'rganish, tanqidiy tahlil qilish, tushunish va baholash kabi jarayonlarni amalga oshirish faol pedagogik pozitsiyasini egallashni ta'minlaydi.

Talabalar tomonidan individual loyihalarni yaratish, tegishli fanlar dasturlari mazmunini o'zlashtirish, ta'limiy-tarbiya ishlarida innovatsiyalarni amalda qo'llash ko'nikmalarni egallash, ilmiy-amaliy va ilmiy-uslubiy konferensiyalar, seminarlar, olimpiadalarda qatnashish, o'zlarining innovatsion pedagogik texnologiyalarini yaratish, kurs va bitiruv malakaviy ishlarini bajarish va boshqalar ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Demak, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish-bu ularning fundamental, umumiy, ilmiy va kasbiy tayyorgarligi mazmun-mohiyatini o'zgartirishni, o'quv faoliyatini tashkiliy-uslubiy qayta tashkil etishni, mazmuni, shakllari, usullari shuningdek, vositalarini qo'yilgan maqsadga mos ravishda tanlashni ta'minlaydigan maxsus tashkil etilgan maqsadli kasbiy tayyorgarlik, shuningdek, har bir talabaning shaxsiy va kasbiy rivojlanish mexanizmlarini faollashtiradigan maxsus psixologik-pedagogik sharoitlarni yaratish jarayoni sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Азизходжаева Н.Н. Вопросы подготовки учителя в системе непрерывного педагогического образования. –Т.: ТГПИ, 1995. –64 с.
2. Беспалько В.П. Слабаемые педагогической технологии. – М., 1989. Гончаренко С. В. Педагогический словарь / Семен Устинович Гончаренко. – К.: Лыбидь, 1997. – 376 с.
3. Зязюн И.А. Педагогическое мастерство: учебник / И.А. Зязюн, Л. В.Крамущенко, И.Ф. Кривонос и др.; По Ред. И.А. Зязюна. - 2-е вид., дополнить. и перераб. – К.: Высшая шк., 2004. – 422 с.
4. Зязюн И.А. Философия педагогического действия: монография / И.А. Зязюн. - Черкассы: Вид.-во от ЧНУ имени Б. Хмельницкого, 2008. - 608 С.
5. Слостенин В.А. Педагогика: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Слостенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. — М.: Академия, 2002. - 576 с.
6. Сысоева С. О. Основы педагогического творчества: учебник. / С. О. Сысоева. – К.: Миллениум, 2006. – 346 с.
7. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: методология, цели и содержание, творчество: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. Завед. / Ю.Г.Фокин. - М.:Изд. центр "Академия", 2002. – 224 с.
8. Цокур Г.М. Формирование потенциала профессионального саморазвития в будущих преподавателей Высшей школы в процессе магистерской подготовки / Г М. Цокур / Автореферат дис...канд. пед. наук: 13.00.04 / Южноукраинский государственный пед. Университет имени К. Д. Ушинского. – Одесса, 2004. – 219 с.

Agamurodov Sarvar Istamovich

Buxoro davlat pedagogika instituti, Psixologiya kafedrası o'qituvchisi.
sarvaragamurodov4948@gmail.com

OLIY TA'LIM TALABALARDA IJODIY SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalari talabalarida ijodiy salohiyatini rivojlantirishga yordam berishi mumkin bo'lgan metodlar ilmiy tahlil qilingan. Shuning bilan birgalikda tafakkur masalalari, talabalarning ijodiy faoliyati, ijodiy fikrlash bosqichlari, mustaqil fikrlash xususiyatlari, tafakkurning rivojlanishi, ta'lim jarayoni, ijodiy fikrlash keng tavsiflangan. "Ijodkorlikni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari" tushunchasi uning mazmun mohiyati ilmiy jihatdan o'rganilgan.

Kalit so'zlar: ijodiy fikrlash, tanqidiy fikrlash, bilimdonlik, o'ziga xoslik, empatik fikrlash, kutish, ijodkorlik, ob'ektiv fikrlash, obrazli fikrlash, belgi tafakkuri, ramziy fikrlash.

Аннотация: В данной статье научно проанализированы методы, которые могут помочь студентам высших учебных заведений развить свой творческий потенциал. Поэтому подробно описаны вопросы мышления, творческой деятельности учащихся, этапы творческого мышления, особенности самостоятельного мышления, развития мышления, учебного процесса, творческого мышления. Научно изучено понятие «психологические механизмы развития креативности».

Ключевые слова: творческое мышление, критическое мышление, знание, оригинальность, эмпатическое мышление, антиципация, креативность, объективное мышление, образное мышление, символическое мышление, символическое мышление.

Abstract: In this article, methods that can help students of higher education institutions to develop their creative potential have been scientifically analyzed. Therefore, issues of thinking, creative activity of students, stages of creative thinking, characteristics of independent thinking, development of thinking, educational process, creative thinking are described in detail. The concept of "psychological mechanisms of creativity development" has been studied scientifically.

Key words: creative thinking, critical thinking, knowledge, originality, empathic thinking, anticipation, creativity, objective thinking, figurative thinking, symbolic thinking, symbolic thinking.

Kirish. Hozirgi kunda xorijda hamda jamiyatimiz hayotida ro'y berayotgan global o'zgarishlar yangi ijtimoiy ahamiyatga molik bo'lgan yo'nalishlarning paydo bo'lishiga zamin hozirlamoqda. Mamlakatning bozor iqtisodiyotiga o'tishi sharoitida intellektual mehnat bozori nafaqat texnik savodxonlikka balki bilimlarni o'zi mustaqil ravishda egallashga va ular asosida yangi bilimlarni yaratishga qodir barkamol, ijodkor va yuksak intellektga ega bo'lgan shaxslarga ham talab shu darjada ortib bormoqda.

Zamonaviy o'zgaruvchan ijtimoiy-iqtisodiy jamiyatda, o'quv jarayonida, talaba yoshlar shaxsini ijodiy rivojlantirish uchun yangi vaziyat vujudga keldi. Bu esa talaba yoshlarda ijodiy rivojlanishning dolzarb ehtiyojlarini qondirish va yangi optimal usullarini zudlik bilan izlashni talab qiladi. Talabalar, ta'limning turli bosqichidagi o'quvchilar. Biroq amalda talabalar va ta'limning turli bosqichidagi o'quvchilar bilan ishlashning eski tizimi joriy etilmoqda, bu esa yangi voqelikni hisobga olmayapti.

Tadqiqotning dolzarbligi raqobatbardosh, nostandart fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan, an'anaviy fikrlash shakllaridan o'tadigan, muammo va vaziyatlarni tezda hal qila oladigan, ya'ni ma'lum sharoitlarda ijodkorlikni namoyon eta oladigan, har bir insonga xos individual psixologik xususiyatlarni shuning bilan birgalikda, shaxsda nomoyon bo'ladigan ilmiy va ijodiy faoliyat mexanizmlarini o'rganishdan iboratdir.

Tadqiqotning maqsadi - o'quv jarayonida talabalarning ilmiy va ijodiy fikrlash uslubining psixologik xususiyatlarini o'rganish va ijodkorlikning eng samarali rivojlanishiga yordam beradigan omillar va shartlarni aniqlash hisoblanadi. Talabalarning ijodiy faoliyatlarining psixologik xususiyatlarini amaliy tekshirish doirasida psixologik va psixodiagnostik usullar tanlab

olindi va qo'llanildi. Tadqiqotning ajralmas birligi sifatida ijodkorlik va aql-zakovat o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi. O'ziga xoslik, mustaqil fikrlash va g'oyalarni yaratishning potensial rivojlanishiga urg'u beradi.

Mavzu bo'yicha adabiyotlar tahlili. Kreativlik (ijodiylik) masalasi tobora mamlakatimiz va chet el psixologlari e'tiborini keng miqyosda jalb etib kelmoqda. Kreativlik – individning ijodiy qobiliyatlari yig'indisi bo'lib, noodatiy g'oyalar, tafakkurning an'anaviy tizimlaridan chekinishi, muammoli vaziyatlarni tez hal qilish iqtidori hisoblanadi. Yangi g'oyalarni ishlab chiqishga tayyor turishlik iqtidorning tuzilmasiga mustaqil omil sifatida kiradi. A.Maslouga ko'ra, bu - "barchaga xos bo'lgan tug'ma ijodiy yo'nalganlik bo'lib, ko'pchilik muhit ta'siri ostida uni yo'qotadi"

E.I.Sheblanova tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yuqori darajadagi o'ziga xoslikka ega kishilar odatda yuqori intellektual faolligi bilan ajralib turadi. Ular yechim qidirishda katta aqliy "sakrashlar" qilish yoki "burchaklarni kesib o'tishga" qodir.

E.I.Sheblanovanning tadqiqotlarida kreativ shaxsni tavsiflovchi bir qator fazilatlar ko'rsatib o'tilgan: qobiliyatlilik, aqlning reaktivligi, hazilkashlik. Bu fazilatlarni boshqalardan ko'ra ob'ektiv baholash biroz qiyin, biroq ekspertlarning baholashlarida katta farq sezilmaydi. Bu ham aqlning bir qirradi hisoblanib, unga kundalik kuzatuvchanlik, fikrlashning paradoksalligi xos bo'lib, intellektual qobiliyatning chuqurligi va quvvati ko'zga tashlanmaydi.

G.Alder kreativ odamni tasvirlab, unda umumiy prinsipni, g'oyani yoki fikrni bilish sharti bilan yo'qolgan aloqalarni, tafsilotlarni osongina tiklash, ba'zi rag'batlantiruvchi ma'lumotlar asosida to'ldirish qobiliyati mavjudligini ta'kidlaydi.

G.Alder insonning konvergent fikrlash qobiliyatini ta'kidlab, uni faqat to'g'ri javobni topishga qaratilgan aqliy faoliyat, kerak bo'lganda, tafsilotlarga e'tibor berish qobiliyati deb ta'riflaydi. Ma'lumki, divergent fikrlash qobiliyati konvergent tafakkurning teskarisidir. Bu xususiyat ijodiy fikrlashning immanent (ichki) xususiyati maqomiga ega. Kreativlikni o'lchashning psixometrik usullari aynan shunga asoslanadi. G.Alderga ko'ra, eng qiyin vazifalarni oldindan aytib bo'lmaydigan natijalari bilan hal qilishda tavakkalchilikka tayyorlik, umume'tirof qilingan fikrlarga qarshi borish kreativ shaxslarning eng yorqin xususiyatlaridan biridir.

M.Smit psixoanalitik nuqtai nazaridan kelib chiqib, ijodiylikni ong ostidan onga ma'lumotlarni qabul qilish qobiliyati sifatida tushintiradi. Ijodiylik sohibi inson, kreativlik esa uni ajralmas qismidir, kreativlikni insonni konstruktiv, noan'anaviy tafakkur va xulq-atvor qobiliyati, shuningdek, o'z malakasini anglash va rivojlantirish sifatida belgilaydi. Shuningdek, yana bir o'ziga xos yondashuvda intellekt hamda ijodiy qobiliyatlar darajasi tamomila boshqa asosda bog'lanadi. M.A. Vollax va N.A. Kogan tomonidan taqdim etilgan ushbu yondashuvga binoan, shaxsiy xususiyatlar intellekt va kreativlikning turli xil darajalari uyg'unlashuviga bog'liqdir. Shunga ko'ra, intellekt va kreativlikning yuqori darajasiga ega bo'lgan insonlar ichki erkinlik, kuchli o'z-o'zini nazorat qilish, yaxshi ijtimoiy integrasiya, o'z imkoniyatlariga ishonch, diqqatni jamlashning yuqori ko'rsatkichi, barcha yangiliklarga ulkan qiziqish, katta tashabbuskorlik xususiyatlariga ega. Yuqori intellektga ega, lekin kreativlik darajasi past insonlarda muloqotchanlikning pastligi, o'z fikrlarini jamoada bayon etishda xavotirning yuqoriligi, tavakkalchilikdan qochish xohishi, bosiqlik, tengdoshlar bilan muloqotda maxfiylik, o'z xulq-atvori va faoliyatiga tashqi bahoning adekvatligiga bog'liqligi bilan farqlanadilar. Intellektning past darajasi, ammo kreativlikning yuqori darajasiga ega bo'lgan insonlar, qiyinchilik bilan moslashadilar, xavotirlilik ko'rsatkichi juda yuqori, o'zlariga etarli darajada ishonchlari past, atrofda gilarining bahosidan qo'rqadilar. Va nihoyat, past intellekt va kreativlikning past darajasiga ega bo'lgan insonlar, tashqaridan qaraganda juda yaxshi moslashadilar, adekvat o'z-o'zini baholaydilar, hayotdan qoniqqanlar passiv va ijtimoiy muloqotchandirlar.

Tor ma'noda ijod, avval bo'lmagan, yangi va sifatli bo'lgan, ijtimoiy-tarixiy qiymatga ega biron nimani inson faoliyati natijasida vujudga kelishidir. Bunday nuqtai nazarga izoh bergan L.S. Vigotskiy "Ijodiylik-kam sonli tanlangan insonlar, daholar, ulkan iste'dod egalari buyuk badiiy asarlar va texnika sohasini takomillashtirgan ilmiy ixtirolarni yaratgan", deb ko'rsatgan edi.

Ijodiy tafakkur - muammoli vaziyatning tubdan yangi echimini beruvchi, yangi g'oya va kashfiyotlarga etaklovchi tafakkurdir. Yangi g'oya-hodisalarning o'zaro aloqadorligi,

bog'liqligiga yangicha qarash. Ko'pincha yangi g'oya ilgari ma'lum bo'lgan axborotning yangi "bog'lanishlari" asosida paydo bo'ladi.

Qiziquvchanlik - muammolarga, atrofda vaziyatlarga sezgirlik, reseptivlik - g'ayrioddiy tafsilotlarga, karama-karshiliklarga va noaniqliklarga sezgirlik, bir fikrdan boshqasiga tez o'tishga tayyorlik.

Keng ma'noda, ijodiylik (yoki ijodiy faoliyat) – bu insonni har qanday amaliy yoki nazariy faoliyati bo'lib, unda (har holda sub'ekt uchun) yangi natijalar (bilimlar, echimlar, ta'sir uslublari, moddiy mahsulotlar) vujudga keladi. Shunday nuqtai nazar ham borki, unga ko'ra ijodiylik – bu nafaqat inson faoliyatining fenomeni, balki, hayvonlar xulq-atvori, hattoki materiyaning atributiv belgisidir (Ya.A. Ponomarev). Umuman olganda, har qanday taraqqiyot jarayonini ijodiylik sifatida ko'rish mumkin, albatta psixologik ma'noda ijodiy faoliyat bilan boshqa boshqa narsalar, ularni tenglashtirib bo'lmaydi. Shaxsning ijodiy faolligiga bag'ishlangan manbalardagi turli qarashlarning tahlilidan kelib chiqqan holda ta'kidlash mumkinki, uning namoyon bo'lishi ko'p jihatdan psixik holatga bog'liq. Har qanday tizimning holati ma'lum bir ko'rsatkichlar bilan tavsiflanib, ko'rilayotgan tizimni u yoki bu xususiyatlari atrof muhit, jamiyat bilan o'zaro aloqalarining darajasini ko'rsatadi. Sub'ekt faolligini uning ichki holatlariga bog'liqligi tadqiq etilganda, sub'ektning o'z xususiyatlari, atrof-muhit va jamiyat bilan o'zaro ta'sirda bo'luvchi yaxlit fiziologik va psixologik tizim sifatida ko'rib chiqish tavsiya etiladi.

Manbalarning tahlili asosida shu narsa aniq bo'ldiki, shaxs ijodiy faolligining rivojlanishi, bevosita intuisiya taraqqiy etishi bilan bog'liq bo'lib, u ijodiy tafakkur faoliyatining asosi hisoblanar, ijodiy muammoni hal qilish yo'llarini qidirishda ko'makdosh bo'lar ekan.

Shunday qilib, yuqoridagi barcha psixologik mexanizmlar o'zaro chambarchas bog'liq holda harakat qilish va faqat shu tarzda ijodkorlikni ta'minlash shaxsiy ijodkorlikni samarali rivojlantirish mexanizimi sifatida nomoyon bo'ladi. Faoliyatimiz davomida biz talaba yoshlarda ijodkorlik va qiziquvchanlik qobiliyatlarini o'rganish maqsadida “Kreativlikni aniqlash metodikasi” (Вишнякова Н.Ф) dan foydalandik va quyidagicha natijalarni aniqladik.

Jumladan, talabalarning ushbu xususiyatlariga alohida to'xtalishimizga sabab shaxsning uzoq vaqt davomida biologik, ijtimoiy va individual xususiyatlarning o'zaro bog'liqligi asosida kamol topadigan ijtimoiy mavjudot ekanligidir.

Kreativlikni aniqlash metodikasi (Вишнякова Н.Ф) bo'yicha 2 kurs o'g'il va qizlardan olingan dastlabki natijalar tahlili n=37

Omillar	Yigitlar n=105	%	Qizlar n=100	
Ijodiy tafakkur	13	7.0	15	3.0
Qiziquvchanlik	16	6.0	12	4.0

Empirik tahlillarimiz shuni ko'rsatdiki talabalar ijodiy tafakkurining rivojlanganligi aksariyat hollarda tafakkur omillariga ham bog'liq bo'lishi mumkin ekan. Ijodiy tafakkur mezoni qizlarda yigitlarga nisbatan ancha yuqori ekanligini ko'rsatmoqda (yigitlar 47% n=13 qizlarda 53% n=15. Bu esa qizlarni yigitlarga qaraganda turli xildagi muammoli vaziyatda to'g'ri yechim topa olishlari va har qanday yangilikni osongina qabul qilishlaridan darrak beradi. Shuningdek har qanday yangicha g'oyalarni nafaqat egallashlari balki bevosita uning ishtirokchisiga aylanishlari mumkinligini ta'minlaydi.

Qiziquvchanlik qobiliyati esa teskari natijani ko'rish mumkin. Ya'ni, yigitlarda qizlarga nisbatan qiziquvchanlik birmuncha yuqori darajada aks etdi (yigitlar 56% n=16 qizlarda 44% n=12. Bundan ko'rinib turibdiki, talabalar atrofda turli vaziyatlarni sezgirlik bilan kuzatishlari va tahlil qila olishlari, har qanday g'ayrioddiy tafsilotlarga o'ch ekanliklari, shaxslarao munosabatlarda qarama-qarshiliklarga yetarlicha irodaviy sifatleri shakllanganligini ko'rsatmoqda.

Xulosa. Muammo doirasidagi ilmiy nazariy qarashlarning tahliliga asoslangan holda quyidagi xulosalarni shakllantirish mumkin bo'ldi.

- Shaxsda ijodiy faollikning shakllanishi unda ijodkorlik imkoniyatlari, ijodiy tafakkur, yangiliklarni his qilishi va kasbiy faoliyatga nisbatan o'ziga xos yondashuvni tarkib toptiradi.

- Xorij psixologlari tomonidan shaxsda ijodiy faollikning ortishi ulardagi bilishga nisbatan qiziqishning ortishi ijodiy va nostandart fikrlash malakalari ijodiy tafakkur jarayonlarining taraqqiyoti bilan belgilanadi.

- Talabalik davrida ijodiy faollikning namoyon bo'lishi ularda fan olamiga nisbatan barqaror qiziqish mavjudligi, ijodkorlik yangiliklarni o'zlashtirishga nisbatan kuchli xohishning mavjudligi bilan tavsiflanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'naviy – ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risida" 26.03 2021 yildagi PQ 5040- son Qarori;

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF 5847-son Farmoni// Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 08.10.2019 y.;

3. Povzun, V.D. The potentials of the university educational environment in development of creative potential of students of sports faculty / V.D. Povzun, A.A. Povzun, V.V. Apokin // Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. – 2013 – № 1 – P. 94-95. (In Russian)

4. Povzun, V.D. The comparative analysis and ways of development of creative potential of students of sports faculty within the university educational environment / V.D. Povzun, A.A. Povzun, V.V. Apokin // Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. – 2013 – № 7 – P. 85-88. (In Russian)

5. Ag'amurodov S. I Study of students' motivation problem by foreign scientists Вестник интегративной психологии 2024 Выпуск 33 часть 2

6. Ag'amurodov.S.I "O'smirlarda kasbiy qobiliyatlar shakllanishinig ijtimoiy psixologik xususiyatlari" International journal of scientific researchers Volume: 2, Issue: 2, 2023

Ashrapov Nodirbek Namoz o'gli

Buxoro davlat universiteti, Psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

O'SPIRINLARDA KOGNITIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANISHIDA KREATIV TAFAKKURNING ROLI

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'spirinlarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishda kreativ tafakkurni shakllantirish nazariy jihatdan o'rganilgan. Bundan tashqari, kreativ tafakkur, yangi va original g'oyalarni ishlab chiqish, o'zgacha fikr yuritish va yangiliklar kiritish kabi xususiyatlar ilmiy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Kreativlik, tafakkur, o'spirinlik, kognitiv qobiliyat, motivatsiya, tanqidiy fikrlash.

Аннотация: В данной статье теоретически исследуется формирование творческого мышления у подростков в развитии познавательных способностей. Кроме того, с научной точки зрения были проанализированы такие характеристики, как творческое мышление, разработка новых и оригинальных идей, нестандартное мышление и инновации.

Ключевые слова: Креативность, мышление, Юность, познавательные способности, мотивация, критическое мышление.

Abstract: In this article, the formation of creative thinking in the development of cognitive abilities in adolescents is studied theoretically. In addition, features such as creative thinking, the development of new and original ideas, exceptional reasoning, and the introduction of innovations have been scientifically analyzed.

Key words: Creativity, thinking, adolescence, cognitive abilities, motivation, critical thinking.

Kirish. O'spirinlarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishda kreativ tafakkurni shakllantirish, zamonaviy psixologiya va ta'lim nazariyalari nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayon, yosh avlodning muammolarni hal qilish qobiliyatini, ijodiy fikrlashini va yangi g'oyalar ishlab chiqish qobiliyatini oshirishga yordam beradi.

O'spirinlarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishda kreativ tafakkurni shakllantirish, zamonaviy jamiyatning talablariga javob berish uchun muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda, tezkor o'zgaruvchan dunyoda, kreativ fikrlash qobiliyati nafaqat ijodiy sohalarida, balki barcha sohalarida muvaffaqiyatga erishish uchun zarurdir. Bunda bir necha omillarni ko'rib o'tish mumkin:

Birinchi, raqamli texnologiyalar - bugungi kunda raqamli texnologiyalar va internet orqali o'spirinlar ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishmoqda. Bu ularni yangiliklarga ochiq bo'lishga va kreativ fikrlashni rivojlantirishga undaydi. Onlayn kurslar, forumlar va ijodiy platformalar o'spirinlarning ijodiy qobiliyatlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Ikkinchi, innovatsion ta'lim - ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar, masalan, fan, texnologiya, muhandislik va matematika ta'limi, o'spirinlarning kreativ tafakkurini rivojlantirishga yordam beradi. Bunday yondashuvlar orqali o'spirinlar muammolarni hal qilishda ijodiy fikrlashga o'rgatiladi.

Uchinchi, ijtimoiy aloqalar va hamkorlik - ijtimoiy muhit va guruhda ishlash, o'spirinlarga kreativ fikrlashni oshirishda yordam beradi. Birgalikda muammolarni hal qilish va fikrlarni almashish, ijodiy yechimlar topish imkonini yaratadi.

To'rtinchidan, qiyinchiliklarga qarshi kurashish - bugungi kunda o'spirinlar turli xil qiyinchiliklar bilan yuzma-yuz kelishmoqda, masalan, stress, ijtimoiy bosim va muammolar. Ushbu vaziyatlar kreativ tafakkur orqali yangi yechimlar va strategiyalar ishlab chiqishga undaydi. Psixologik resurslar va ijodiy qobiliyatlar, qiyinchiliklarga moslashish va ulardan o'tish uchun zarurdir.

Beshinchidan, shaxsiy rivojlanish - o'spirinlar o'z shaxsiy qobiliyatlari va qiziqishlari bo'yicha o'rganish va o'sish imkoniyatiga ega. Bu jarayonda kreativ tafakkur o'z-o'zini ifoda etish va individual istiqbolni aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

Bugungi kunning o'zgaruvchan sharoitlari, raqamli texnologiyalar, innovatsion ta'lim va ijtimoiy aloqalar, o'spirinlarda kreativ tafakkurni shakllantirishda psixologik mexanizmlar orqali muhim imkoniyatlar yaratmoqda. Bu esa kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi va kelajakda muvaffaqiyatli shaxslar bo'lishlarini ta'minlaydi.

Adabiyotlar tahlili. O'spirinlarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishda kreativ tafakkurni shakllantirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar sohasida bir nechta taniqli olimlar muhim hissa qo'shgan. Quyida ulardan ba'zilarining tadqiqotlari va yondashuvlari haqida ma'lumot berilgan.

M. Davletshin o'spirinlarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish va kreativ tafakkurni shakllantirish sohasida qiziqarli izlanishlar olib borgan olimlardan biridir. Uning tadqiqotlari, yosh avlodning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini o'rganish va rivojlantirishga qaratilgan.

M. Davletshin o'z izlanishlarida kreativ tafakkurning kognitiv rivojlanish bilan qanday bog'liqligini o'rganadi. U, kreativ fikrlash qobiliyatlarining shakllanishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan psixologik mexanizmlarni tahlil qiladi. Bundan tashqari, Davletshin, kreativ tafakkurni rivojlantirish uchun ta'lim jarayonida qo'llaniladigan metodologiyalarni o'rganadi. U, o'qitish jarayonida interaktiv uslublar, muammoli vazifalar va guruhli ishning ahamiyatini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlari o'spirinlar uchun tajriba va o'yinlarning ijodiy fikrlashni rivojlantirishdagi rolini ko'rsatadi. M. Davletshin o'yin elementlarini ta'lim jarayoniga kiritish orqali o'spirinlarning qiziqishini oshirish mumkinligini isbotlaydi. U o'spirinlarning psixologik resurslarini rivojlantirishning kreativ tafakkurni shakllantirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi. Bu, o'z-o'zini ifoda etish, muammolarni hal qilish va ijtimoiy muloqot qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi. Bunga qo'shimcha ravishda, Davletshin o'spirinlarning ijtimoiy muhitdagi o'zaro aloqalarining kreativ tafakkurga ta'sirini o'rganadi. U, ijtimoiy aloqalar va tajribalarning kreativ fikrlash jarayonini qanday rag'batlantirishini tahlil qiladi.

M. Davletshin olib borgan izlanishlar, o'spirinlarda kreativ tafakkurni shakllantirishning psixologik mexanizmlarini va ularning kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishdagi rolini chuqur tahlil qiladi. Uning ishlariga ko'ra, kreativ fikrlashni rivojlantirishda ta'lim metodologiyalari, o'yinlar va ijtimoiy muhitning ahamiyati muhimdir. Bu, o'spirinlarning muvaffaqiyatli shaxslar bo'lishiga yordam beradi.

J. Piaget — bolalar psixologiyasi va kognitiv rivojlanish nazariyasining asoschisi sifatida tanilgan. Uning tadqiqotlari, bolalarning fikrlash jarayonlari qanday rivojlanishini va ularning kreativ tafakkurini qanday shakllantirishini o'rganishga qaratilgan. Piaget kognitiv rivojlanish bosqichlarini tavsiflagan va bolalarning ijodiy fikrlashini mustahkamlashda o'yin va tajribalar muhimligini ta'kidlagan.

Lev Vigotskiy - ijtimoiy-madaniy psixologiya nazariyasining asoschisi bo'lib, u o'spirinlar kognitiv rivojlanishida ijtimoiy muhitning roli haqida muhim fikrlar bildirgan. Uning "yaqin rivojlanish zonasini" tushuntirishi, kreativ fikrlashni rivojlantirishda o'qituvchi va do'stlar bilan muloqot va hamkorlikning ahamiyatini ko'rsatadi.

Hovard Gardner - "Ko'p qobiliyatlar nazariyasi" bilan tanilgan. U kreativ tafakkur va turli qobiliyatlarni o'rganish uchun o'zaro bog'liq bo'lgan ko'p qobiliyatlar modelini ishlab chiqqan. Gardnerning ishlariga ko'ra, o'spirinlarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish uchun individual yondashuv va turli shakllarda o'rganish zarur.

Edverd de Bono - kreativ fikrlash va muammolarni hal qilish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borgan. Uning qarashlari - o'spirinlarda kreativ tafakkurni rivojlantirish uchun zamonaviy yondashuvlarni taklif etadi. Bu metod, o'spirinlarni turli fikrlash uslublarini sinab ko'rishga va ijodiy yechimlar ishlab chiqishga undaydi.

E. Paul Torrens tomonidan ishlab chiqilgan "Ijodiy fikrlashda Torrens sinovlari" testi, kreativ tafakkurni o'lchash va rivojlantirish uchun ishlatiladi. Ushbu testlar, o'spirinlarning ijodiy qobiliyatlarini o'rganishga va ularni rivojlantirishga qaratilgan. Torrens kreativ fikrlash jarayonini rag'batlantiruvchi muhit yaratish zarurligini ta'kidlaydi.

Muhokama. O'spirinlarda kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishda kreativ tafakkurni shakllantirish, psixologik mexanizmlar va metodologiyalar muhim ahamiyatga ega. Ushbu mavzu bir nechta asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. Kreativ tafakkur – yangi g'oyalar yaratish, mavjud ma'lumotlarni yangi usulda birlashtirish va muammolarni innovatsion yechimlar bilan hal qilish qobiliyatidir. O'spirinlar uchun bu qobiliyat, kelajakda muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun zarur.

2. Kognitiv qobiliyatlar - masalan, xotira, diqqat, mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va problemalarni hal qilish qobiliyatlari, kreativ tafakkur uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu qobiliyatlarni rivojlantirish uchun o'yinlar, mashqlar va interaktiv faoliyatlar muhimdir.

3. Psixologik Mexanizmlar

Motivatsiya: O'spirinlarning o'rganishga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasi kreativ tafakkurni rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydi.

Emotsional Holat: Ijobiy emotsiyalar, stress darajasining pastligi va psixologik xavfsizlik kreativ fikrlashni rag'batlantiradi.

Ijtimoiy O'zaro Ta'sir: Guruhda ishlash, fikr almashish va birgalikda muammolarni hal qilish kreativ tafakkurni oshiradi.

4. Ta'lim metodlari

O'yin asosida o'qitish: O'yinlar va simulyatsiyalar orqali o'spirinlarning kreativ tafakkurlarini oshirish mumkin.

Mavzuli loyiha ishlari: O'spirinlarga mustaqil loyiha yaratish va ijodiy yondashuvlarni qo'llash orqali o'z qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatini berish.

Interaktiv faoliyatlar: Maktabda va tadbirlarda kreativ faoliyatlarni o'z ichiga olgan mashg'ulotlar o'tkazish.

5. Natijalar

Kreativ tafakkur va kognitiv qobiliyatlar o'spirinlarning shaxsiy rivoji, ijtimoiy moslashuvchanligi va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini yaxshilaydi. Ular o'z ijodiy potentsialini namoyish etish orqali kelajakda muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun zarur ko'nikmalarni o'zlashtiradilar.

O'spirinlarda kreativ tafakkurni rivojlantirish psixologik mexanizmlar, ta'lim metodlari va ijtimoiy ta'sirlar orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon ularning kognitiv qobiliyatlarini oshirib, kelajakda ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi.

O'spirinlik davri - inson hayotidagi muhim bosqichlardan biri bo'lib, u psixologik, jismoniy va ijtimoiy rivojlanishning asosiy poydevorini tashkil etadi. Ushbu davrda kognitiv qobiliyatlar, ya'ni bilish jarayonlari, mantiqiy fikrlash, eslab qolish va kreativ tafakkur shakllanadi.

Kreativ tafakkur - bu yangi va original g'oyalarni ishlab chiqish, o'zgacha fikr yuritish va yangiliklar kiritish qobiliyatidir. Psixologik mexanizmlar esa bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. Kognitiv qobiliyatlarning rivojlanishi va kreativ tafakkurning shakllanishi bir-biriga bog'liq bo'lib, ular o'spirinlarning shaxsiyati va ijtimoiy moslashuvi uchun zarur.

Psixologik mexanizmlar o'spirinlarning kreativ tafakkurini rivojlantirish uchun ichki va tashqi motivatsiya muhim ahamiyatga ega. Ichki motivatsiya, ya'ni qiziqish va shaxsiy ehtiyojlar, ijodiy faoliyatni kuchaytiradi.

Yangi g'oyalarga ochiqlik, o'spirinlarning ijodiy fikrlashini rag'batlantiradi. Qiziqish orqali o'spirinlar turli fanlar va faoliyat sohalarini o'rganishadi, bu esa kreativ tafakkurning rivojlanishiga yordam beradi.

Psixologik muhit, shuningdek, ijodiy fikrlash uchun zarur sharoitlarni taqdim etadi. Ijtimoiy va akademik muhit, o'spirinlarning o'z-o'zini ifoda etishlariga va yangi fikrlar ishlab chiqishlariga imkon yaratadi.

Tanqidiy fikrlash qobiliyati o'spirinlarning muammolarni hal qilish va ijodiy yechimlar topish qobiliyatini kuchaytiradi. Bu, o'z navbatida, kreativ tafakkurga olib keladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, o'spirinlarda kreativ tafakkurni shakllantirish, kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim omil bo'lib, bu jarayon psixologik mexanizmlar orqali

amalgaga oshiriladi. Ushbu jarayon o'spirinlarning shaxsiy va ijtimoiy hayotida muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi va ularni kelajakda muvaffaqiyatli insonlarga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Davletshin M.G. Natsionalnaya programma podgotovki kadrov i osnovnye zadachi psixologicheskoy nauki// Yangi turdagi O'rta maxsus o'quv yurtlarida ta'lim va tarbiyaning samaradorligini oshirishning psixologik muammolari. T., 1988. -S.3-7.

2. Davletshin M.G. Novaya koncepsiya prepodavaniya psixologicheskix dissiplin v pedvuzax Uzbekistana// Pedagogika Oliy o'quv yurtlarida psixologiya fanlarini o'qitishni takomillashtirish muammolari. T., 1997. - S. 3-9.

3. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o'qituvchisining psixologiyasi. – Toshkent:O'zbekiston, 1999. – 30 b.

4. Xalilova N.I. O'smirlik davrida o'zini o'zi nazorat qilish shakllanishining psixologik xususiyatlari. Psixologiya fanlari nomzodi ilmiy darajacini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. Toshkent – 2010. - 156 b.

5. Ғозиев Э. Онтогенез психологияси: назарий-экспериментал таҳлил / Э.Ғозиев; ЎзР ОЎМТВ, ЎзМУ. – Т.: «Noshir», 2010. – 360 б.

6. Пиаже Ж. Схемы действия и усвоение языка // Семиотика.- М., 1983.- С. 133-136.

7. Пиаже Ж. Генетический аспект языка и мышления // Психолингвистика.- М., 1984.

8. Выготский Л. С. Педология подростка. // Собр. соч.: В 6 т. М., 1982. Т. 4. С. 6 – 242.

Fayzullaev Mirzaodil Mirzamurodovich
University of Business and Science
Teacher of the Department of Pedagogy and Psychology

FOUR APPLIED RESEARCH MODULES FOCUSING PSYCHOLOGICAL LITERACY

Annotation: This article explores the application of psychological literacy in education, enabling students to apply psychological knowledge in "real-world" contexts. Psychological literacy is incorporated into curricula through classroom activities and extracurricular engagements. For greater effectiveness, intentional and targeted approaches at the module level are necessary. Such modules include the first-year "Biological Approaches to Human and Non-Human Behavior," the second-year "Neuroscience," and senior-year optional modules like "Face Perception" and "Feminist Social Psychology." In this article, we share our experiences in developing these modules aimed at enhancing students' psychological literacy, offer feedback on the design process of these modules, as well as provide student evaluations.

Key words: psychological literacy, global citizenship, authentic assessment, teamwork.

Annotatsiya: Ushbu maqolada psixologik savodxonlikning ta'lim jarayonida qo'llanilishi va uning o'quvchilarga "haqiqiy dunyo" kontekstlarida psixologik bilimlarni amalda qo'llash imkonini berishi ko'rib chiqiladi. Psixologik savodxonlik o'quv dasturlariga sinf mashg'ulotlari va darsdan tashqari faoliyatlar orqali kiritiladi. Mazmuni yanada samarali singdirish uchun modul darajasida aniq va maqsadli yondashuvlar zarur. Bunday modullarga birinchi yildagi "Inson va inson bo'lmagan xulq-atvorga biologik yondashuvlar", ikkinchi yildagi "Neyrologiya", shuningdek, yuqori kurslar uchun "Yuzni idrok etish" va "Feministik ijtimoiy psixologiya" kabi modullar kiradi. Ushbu maqolada o'quvchilarning psixologik savodxonligini rivojlantirishga qaratilgan modullarni ishlab chiqish tajribamiz bilan o'rtoqlashamiz.

Kalit so'zlar: psixologik savodxonlik, global fuqarolik, haqiqiy baholash, guruhda ishlash.

Аннотация: В данной статье рассматривается применение психологической грамотности в образовательном процессе, что позволяет студентам применять психологические знания в "реальных" жизненных контекстах. Психологическая грамотность интегрируется в учебные программы через занятия в классе и внеклассные мероприятия. Для большей эффективности необходимы целенаправленные подходы на уровне модулей. К таким модулям относятся обязательные модули первого курса "Биологические подходы к поведению человека и животных," второго курса "Нейронаука," а также факультативные модули старших курсов, такие как "Восприятие лица" и "Феминистская социальная психология." В статье мы делимся своим опытом разработки этих модулей, направленных на развитие психологической грамотности студентов.

Ключевые слова: психологическая грамотность, глобальная гражданственность, аутентичная оценка, командная работа.

Introduction. Psychological literacy is broadly defined as "the intentional, values-based application of psychology to achieve personal, professional, and community goals" [1]. Psychological literacy includes both a pedagogical philosophy (i.e., an approach to the teaching and learning of psychology) and a set of unique attributes of the graduate constitutes [2]. Psychological literacy is an approach to teaching that encourages teachers to develop students' personal, social, and cultural awareness while helping them become responsible, ethical, and global citizens [3].

Research has succeeded in addressing the concepts of psychological literacy and concludes that psychological literacy is positively valued. However, there is currently a need not only to explore the perspectives of psychological literacy as a construct, but also to consider how psychological literacy can be incorporated into teaching.

Certain works have been initiated in this regard. For example, Taylor and Hulme [1] compiled a case study of psychological literacy practices, highlighting ways to integrate

psychological literacy into existing curriculum interventions, including workshops, innovative assessments, peer mentoring, research apprenticeship schemes, and peer mentoring - auxiliary education schemes. Similarly, there are other useful examples of how psychological literacy can be integrated into teaching; for example, authentic approaches to assessment [4], encouraging active learning and co-creation with adolescents [5].

Case studies of small-scale psychological literacy activities are useful as a starting point [6].

Module design, development and evaluation.

We have developed four new modules: a senior first year 2 compulsory module ("Biological Approaches to Human and Animal Behavior", N students = 250), a second year compulsory module ("Neuroscience", N students = 250) and two final modules are annual optional modules ("Facial Perception" and "Feminist Social Psychology", each N teenagers = 80). Throughout these modules, we aim to support adolescents in developing psychological literacy skills and realizing the 'real world' practical, personal and professional implications of psychological knowledge [7]. To achieve this, we have developed subject-specific modules that specifically address "real-world" issues, including racial/gender bias in facial recognition research, ethical dimensions of neuroscience, and social justice policy work. Indeed, these principles of psychological literacy (application to real-world problems and development of skills) are reflected in the learning outcomes of the module.

For example, "identify and direct neuroscientific research to solve real-world problems" and "develop communication and teamwork skills, and be critical about the development of these and other transferable skills think".

Research methodology. Throughout the modules, we co-created the module content with the teenagers, adopted innovative and authentic assessments and prioritized active, small group learning. In Table 1, we describe the process of designing these modules and describe how psychological literacy informed our pedagogical decision-making.

Evaluation of adolescents.

Overall, these four modules focus on centralizing psychological literacy skills, including collaboration, co-creation, application of specialized psychology knowledge in real-world settings [8], effective scientific communication and advocacy [9], reflection and reflexivity [4] and respect for diversity. To assess the success of these modules, we looked at the junior module evaluations for each module. Given the novelty of these modules, in our evaluation we were interested in the adolescent's holistic experience of completing these modules rather than examining other outcomes (eg, attainment or retention). Module evaluations are anonymous surveys sent to students at the end of the module. The module evaluation includes quantitative questions such as "Overall, I am satisfied with the quality of this module," to which adolescents respond on a 5-point Likert scale. There are also two open questions:

Free text responses:

1) What was your favorite aspect of the module?

2) what aspects of the module could be improved? Students are actively encouraged to complete the module assessment, although completion is not mandatory. Table 2 presents adolescents' responses to questions corresponding to the three psychological literacy components described above:

1) subject content;

2) pedagogical design;

3) assessment.

Additionally, we conducted a deductive qualitative content analysis of module evaluation responses. We analyzed free-text responses to both questions for each of the four module assessments using deductive content analysis (e.g., positive comments vs. negative comments) with codes related to the three psychological literacy components described above:

1) subject content;

2) pedagogical design;

3) evaluation.

Analysis and results.

Taken together, our four case studies demonstrate the pedagogical potential of psychological literacy and demonstrate how psychological literacy principles can be integrated into broad undergraduate curricula. Our modules have been well received by the teenagers, as evidenced by the content analysis of the module assessment, which shows that teenagers value the 'real-life' application of the subject content, the opportunity to work collaboratively with other teenagers and authentic approaches to assessment design. However, although adolescent feedback was generally positive, with more adolescent evaluation coded as positive ($n = 200$) compared to negative or constructive ($n = 107$), our creation and delivery of these modules Our experience was not difficult. especially in the context of facilitating group work and providing adolescents with a high level of choice and flexibility. So we have four key recommendations for teachers who want to take a concrete psychological literacy approach to module or program design. These recommendations address the main issues we encountered during the development of the module.

1. Interactive training requires more resources.

We have found that while teenagers appreciate interactive small group activities and activities, this approach inherently requires more staff time and effort. In addition to workload constraints (i.e., the perception that smaller group sessions required more staff hours), the sessions themselves were more labor intensive, and we, as teachers, had a high level of participation. demanded. For example, engaging teenagers in discussions, activities, and debates required more cognitive effort in the sessions. To compensate, there are ways to improve the efficiency of the time spent in the classroom. For example, it is important to consider how to enable students to work collaboratively on interactive tasks, maximizing the use of scheduled lessons and minimizing staff access to these lessons, for example through self-management. guided learning and peer-facilitated group work sessions. The issue of resource requirements and workload was particularly difficult in modules that were not co-taught, i.e. modules where all teaching was carried out by a single teacher.

In addition to classroom time, an additional workload challenge is the time, attention, and care required to create modules that center psychological literacy principles. Designing these modules required us to think differently about our approach to content, assessment and pedagogical design, creating more work than a traditional didactic module. To overcome this challenge, two academics in the Biological Approaches module jointly designed and presented this module. We found that having two academics working together inspired creativity and spread the workload.

Recommendation: When designing modules with interactive elements, consider staff workload carefully and provide opportunities for peer-to-peer discussion among instructors. Team teaching helps ease the pressure of the workload.

1. Increasing flexibility requires careful management.

Similarly, we see how efforts to maximize flexibility, particularly in the context of assessment, have created challenges in calibrating standards, ensuring adherence to learning outcomes, and prioritizing consistency across markers. we noted. For example, the flexibility of assessment meant that adolescent work varied. Although this is not problematic, it requires careful management to ensure equity in the adolescent experience and ensure that all adolescents demonstrate appropriate learning outcomes. In our experience, we achieve equity through marker calibration, clear and detailed assessment briefings with marking rubrics that allow for flexibility, and regular discussion in module groups to allow focus on learning outcomes during module delivery and assessment. we rode. However, this also created additional workload pressures and required repeated, careful consideration of learning outcomes.

Recommendation: Use flexibility and creativity in teaching and assessment, but ensure that learning outcomes are at the heart of module and assessment design to ensure equity in the adolescent experience.

Real assessment can cause real challenges.

In addition, we encountered difficulties, especially with group work. For example, some adolescents had difficulty ensuring that all group members contributed equally. Other teens had

difficulty with group dynamics and sometimes felt that creativity was stifled in favor of group cohesion. Although we tried to mitigate this by, for example, training in group dynamics and encouraging groups to create a 'group performance contract', it remained a problem. In addition, some teens struggled to participate in group activities due to disabilities, including social anxiety and autism. Difficulties with group work and assessment are not unique to modules that focus on psychological literacy (Hassanien, 2006); however, these issues become more problematic when group work is used as the main pedagogical approach to teaching in the module. All the modules we've mentioned here often involve individual group work, often matched with group-based assessment.

Additionally, some students found the freedom of more flexible assessment daunting. However, developing ideas, thinking creatively and working collaboratively are skills that teenagers require in many work settings and therefore have value beyond university. In most cases, the problems with authentic assessment aimed at simulating "real" tasks are mainly related to the nature of the task itself. In this sense, authentic assessments present their own challenges. Thus, while these are valid concerns noted in the actual evaluation literature (Murphy et al., 2017), they largely replicate the experience of collaborative working in employment settings. Therefore, authentic assessment allows teenagers to overcome the real challenges they face in their working life and ensures that they are prepared for post-graduate work.

Recommendation: Educators who wish to integrate more innovative and authentic assessments to develop psychological literacy skills should consider how to support adolescents to overcome assessment challenges. Teachers should be aware that authentic assessment is often new to adolescents and therefore requires appropriate scaffolding. Group work and discussing potential problems with the adolescent around the actual assessment can be a useful mechanism for clarifying expectations and managing frustration. Teachers should also expect reasonable adjustments to support students with disabilities in group work.

1. The need for a unified approach to psychological literacy in the curriculum.

Finally, it is worth noting that although the opinions of adolescents on psychological literacy approaches are positive, this may be partly due to our position as teachers. In light of collective scholarship on psychological literacy [5], we value pedagogical approaches that facilitate psychological literacy and encourage the centralization of psychological literacy in our module design. Thus, we were well prepared to incorporate psychological literacy into module design. We recognize that this can be much more difficult when the importance of building psychological literacy is not shared across teaching teams.

Therefore, it is not surprising that most of the practical research on psychological literacy that exists to date has involved smaller training sessions, usually requiring one or two members of staff to implement [10], as it usually does not require a wider staff. Introduction to the concept. Beginning with a general articulation of how psychological literacy is viewed, including the perceived value and desired learning outcomes (or, indeed, the attributes of the graduate), may facilitate more effective integration. Ideally, to successfully incorporate a psychological literacy approach into the curriculum, psychological literacy should be incorporated into program-level outcomes, curriculum content, and assessment, all of which should be constructively aligned [11]. Ultimately, this will enable psychological literacy to move from being a retrospective addition to core module content and assessment to a core graduate qualification integrated across the programme. **Recommendation:** Before introducing psychological literacy as a pedagogical principle in entire modules or programs, ensure that there is a unified approach to the importance of psychological literacy among teaching staff.

Conclusion. Overall, our work here provides case studies of modules that deliberately integrate psychological literacy principles into the curriculum rather than integrating them through smaller activities. The modules discussed here are consistent with previous research [12] that highlights the importance of co-creation, peer learning, and authentic assessment, and demonstrate the value of these types of technologies. approach. Throughout the modules we have supported authentic approaches to assessment, the clear application of psychology content to practical settings and the prioritization of flexibility, creativity and collaboration. We also encouraged

adolescents to think about how to effectively communicate their knowledge of psychology through psychological literacy skills, consistent with the concept of "giving psychology" (Banyard & Hulme, 2015). In the evaluation, we mainly focused on the extensive experience of adolescents in an open form. It may be useful to continue this work by examining how psychological literacy approaches to module design impact other adolescent outcomes, including achievement, retention, and broader indicators of adolescent success.

Another important point to consider is whether adolescents should be aware that they are developing psychological literacy while learning these modules [12]. Our pedagogical approach and assessment design focused on the development of psychological literacy, but whether adolescents clearly recognize these skills as constituting psychological literacy is a separate, albeit important, area for future research. There is debate in the literature [12] about how clearly psychological literacy should be communicated to students, or whether it is simply a pedagogical philosophy that guides educational practice. Future research should seek to empirically examine whether students perceive psychological literacy not only as a concept [12], but as specific learning outcomes in their studies. In conclusion, the approach we adapted in these four modules was largely successful and speaks to the pedagogical potential for a broader and more specific integration of psychological literacy in psychology curricula. Therefore, we now invite teachers to consider how they can actively incorporate psychological literacy into their pedagogical contexts.

List of used literature:

1. Anvarovna A. S. Constructions (models) of social intelligence in future english language teachers //Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence. – 2023. – T. 2. – №. 4. – С. 169-172.
2. Ataxo'jayeva S. A. et al. Ingliz tilini o'rgatishda loyixa ishini tashkil qilishning afzalliklari //Science and Education. – 2020. – T. 1. –№. 1. – С. 403-406.
3. Ataxo'jayeva S. Emperial foundations of the study english language teachers //guldu axborotnomasi. – 2023.
4. Avlaev, O. (2023). Some considerations on social intelligence. Science and innovation, 2(B3), 99-102.
5. Baxtiyarovna S. D. B. D. et al. Kasb ta'lim metodikasining zamonaviy metodlari //Scientific Impulse. – 2022. – T. 1. – №. 3. – С. 417-420.
6. Norkobilovna J. S. et al. Cultural and Historical Prerequisites for the Development of the Innovative Potential of the Subject of Creativity //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 2982-2986.
7. Qurbonalijon G'aybullo o'g' Z. et al. Malakaviy pedagogik amaliyotni tashkil etish va o'tkazish //Scienceweb academic papers collection. – 2021.
8. Sulliyeva S. X. Biokimyxo va molekulyar biologiya (2-qism. molekulyar biologiya) //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
9. Sulliyeva S. X. et al. Biologik ta'limning roli //Журнал естественных наук. – 2021. – Т. 1. – №. 1.
10. Umirovich A. O. et al. Views of thinkers on issues of family and family relations //Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 508-511.
11. Буриев Х. Ч. Сабзавот экинлари селекцияси, уруғчилиги ва кўпайтириш усуллари фанини ўқитиш услугиёти //Scienceweb academic papers collection. – 2022.

Boltayeva Gulrux Muxamadsaidova
Buxoro davlat universiteti tadqiqotchisi

ZAMONAVIY TA'LIM MUHITIDA TALABALARDA TOLERANTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim muhitida talabalarda tolerantlikni shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari to'g'risida ma'lumot berilgan. Shuningdek talabalarda tolerantlik xususiyatlari shakllanish jarayonida yuzaga keladigan psixik jarayonlar, hamda uning ijtimoiy jabhalari o'rganilgan. Bundan tashqari bu borada ilmiy tadqiqot olib borgan olimlarning ilmiy nazariy fikrlari borasida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: tolerantlik, idrok, tafakkur, nutq, muloqot, kompetensiya, xotira, psixika, bag'rikenglik, diqqat, dunyoviylik.

Аннотация: В данной статье представлена информация о социально-психологических особенностях формирования толерантности у учащихся в современной образовательной среде. Изучались также психические процессы, происходящие в процессе формирования у учащихся свойств толерантности, а также ее социальные аспекты. Кроме того, дана информация о научных теоретических взглядах ученых, проводивших научные исследования по этому вопросу.

Ключевые слова: толерантность, восприятие, мышление, речь, общение, компетентность, память, психика, толерантность, внимание, секуляризм.

Annotation: This article provides information on the totality of socio-psychological characteristics of the formation of tolerance in students in the modern educational environment. Also in students, the characteristics of tolerance are studied the psychic processes that occur in the process of formation, as well as its social fronts. In addition, information on the scientific theoretical opinions of scientists who conducted scientific research in this regard is given.

Key words: tolerance, perception, contemplation, speech, communication, competence, memory, psyche, tolerance, attention, secularism.

Kirish. Dunyo ta'lim va ilmiy markazlarida talabalar uchun kasbiy muhim sifatlarning rivojlanishi, o'quv faoliyatining ularning shakllanishiga ta'siri hamda tolerantlikning talabalarda namoyon bo'lish dinamikasi bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, talabalardagi tolerantlikni shakllantirishga ijtimoiy va individual-psixologik xususiyatlarning ta'siri ham o'rganilmoqda. Ushbu jarayonda talabalar psixologik jihatdan tolerant bo'lishlari, tolerantlikning shaxs qadriyatlari tizimidagi roli, hamda talabalarning shaxslararo munosabatlarda kelib chiqadigan nizolarni konstruktiv tarzda hal etish qobiliyati kabi muhim masalalarga alohida e'tibor qaratish zarurati kuzatilmoqda. Etnik va ijtimoiy tolerantlikni milliy daxldorlik va etnik identifikatsiya orqali rivojlantirish masalalari ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda shaxsning, ayniqsa yoshlarning, ma'naviy va intellektual rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy faolligini oshirish maqsadida zaruriy normativ-huquqiy asoslar yaratildi.

“Millatlararo hamjihatlik va bag'rikenglikni ta'minlashga qaratilgan davlat siyosatini izchil amalga oshirish, do'stlik va ko'p millatli yagona oila tuyg'usi muhitini mustahkamlash, talabalarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash” kabi vazifalar davlat tomonidan asosiy maqsad sifatida belgilangan 2017-yil 19-maydagi PF-5046-son "Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmon. Shu jihatdan, mamlakatda ilm-fan rivojiga yanada ko'proq e'tibor qaratish, talabalarda milliy g'urur va bag'rikenglik ruhini tarbiyalash muhim sanaladi. Talabalarda tolerantlikni rivojlantirishga ijtimoiy-psixologik va etnik xususiyatlarning ta'sirini aniqlash va bu borada ilmiy-amaliy tadqiqotlarni kengaytirish bugungi kunning zaruriyati hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili. Zamonaviy ta'lim muhitida talabalar tolerantligini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari masalasi bugungi kunda katta ahamiyat kasb etmoqda, chunki globallashtirish jarayonlari va turli madaniyatlar, irq, millatlar o'rtasidagi muloqotlarning

ko'payishi, insonlarni bir-biriga yaqinlashtirmoqda. Bu esa, ta'lim muhitida talabalar o'rtasida bag'rikenglikni rivojlantirish, ijtimoiy va psixologik omillarni hisobga olgan holda shakllantirishni talab etmoqda. Zamonaviy ta'lim tizimida bag'rikenglikni shakllantirish faqatgina axloqiy me'yorlar va qadriyatlar doirasida emas, balki talabalar shaxsiy o'sishini qo'llab-quvvatlaydigan ko'nikma va qobiliyatlarni rivojlantirish orqali amalga oshirilishi lozim.

Ilmiy adabiyotlar tahliliga ko'ra, tolerantlikni shakllantirishda birinchi navbatda, ijtimoiy-psixologik xususiyatlar muhim o'rin tutadi, chunki shaxsning ijtimoiy o'rni va jamiyatdagi munosabatlari uning tolerant bo'lish qobiliyatini belgilaydi. Masalan, U.G. Allport tolerantlikni shakllantirishni insonning boshqa odamlarga bo'lgan munosabatlari bilan bog'lab, ularning ijtimoiy nuqtai nazarlarini tan olish qobiliyatiga urg'u beradi. Shuningdek, B.F. Skinner o'zining biheviyistik yondashuvida tolerantlikning rivojlanishini ko'rgazmali o'qitish va mustahkamlash orqali shakllanishini ta'kidlaydi, ya'ni tolerantlikning o'zini boshqarish qobiliyati amaliy tajriba orqali rivojlantiriladi [3].

Zamonaviy ta'lim tizimi talabalarda bag'rikenglikni shakllantirish uchun ijtimoiy-psixologik muhitni yaratishi lozim. Bu jarayonda psixologik ta'sirning ikki yo'nalishi mavjud: birinchisi, ta'lim muhitida yaratiladigan ijtimoiy hamkorlik va interfaol muloqotlar, ikkinchisi esa talabalar shaxsiy rivojlanishi va o'zini anglashiga yordam beruvchi psixologik muhit. Tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, o'quv muhitidagi ijtimoiy faollik talabalarni tolerantlikka o'rgatishda muhim omil hisoblanadi. Vygotskiy ta'lim jarayonida talabalar o'rtasidagi interfaol muloqotlarning roli haqida so'z yuritib, bu jarayon orqali talabalar bir-biridan o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishlarini, bu esa, tolerantlikning shakllanishiga olib kelishini aytadi.

Bundan tashqari, tolerantlikni shakllantirishda Gordon Allportning "kontakt gipotetasi" ham muhim o'rin tutadi. Uning fikriga ko'ra, turli ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi bevosita va samarali muloqot tolerantlikni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Talabalar turli madaniyat va millat vakillari bilan yaqindan tanishib, ularga nisbatan hurmatni mustahkamlash orqali bag'rikenglik fazilatlarini o'zlashtirishlari mumkin. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy ta'lim muassasalari talabalarga turli madaniyatlar, urf-odatlar va qadriyatlar bilan yaqindan tanishish imkoniyatini beradigan sharoitlarni yaratishi muhim hisoblanadi [4].

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish ijtimoiy-psixologik omillar bilan bir qatorda, tarbiyaviy jarayonlarning ham muhim jihati hisoblanadi. Albert Bandura o'zining ijtimoiy o'rganish nazariyasida shaxsning ijtimoiy muhit orqali ta'sirlanishini va turli xulq-atvorlar namunasini kuzatish orqali o'ziga xos ko'nikmalar hosil qilishini ta'kidlaydi. Tolerantlikni shakllantirish jarayonida esa, aynan ijtimoiy o'rganishning roli katta. Masalan, talabalarning bir-biriga bo'lgan munosabatlari, ular tomonidan ko'rsatiladigan hurmat va e'tibor talabalarning kelajakdagi xulq-atvorlariga katta ta'sir ko'rsatadi.

Erik Eriksonning psixosotsial rivojlanish nazariyasiga muvofiq, insonning shaxsiy o'sishi va ijtimoiy moslashuvi uning tolerantlik darajasini belgilovchi omillar hisoblanadi. Talabalar o'zlariga bo'lgan ishonchni va ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantirgan sari, ular o'zgalarga nisbatan bag'rikenglik ko'rsatishlari osonlashadi. Shu bilan birga, ta'lim muhitida yaratilgan ijtimoiy-psixologik sharoitlar talabalarni ijtimoiy o'zaro bog'liqlikni his qilishga, shaxsiy qadriyatlarini shakllantirishga yordam beradi, bu esa, tolerantlikning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, ta'lim tizimida o'quv jarayonini tashkil etishda milliy va madaniy xilma-xillikni e'tiborga olish, talabalar o'rtasida o'zaro hurmat va bag'rikenglik madaniyatini rivojlantirishning zarurligi ta'kidlanadi. John Dewey ta'lim jarayonida talabalar o'rtasida demokratik muloqotni rivojlantirish va turli ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantirish orqali tolerantlikni oshirish mumkinligini ta'kidlaydi. Zamonaviy ta'lim muassasalari bu tamoyillarni amaliyotga tatbiq etish orqali, talabalarni turli madaniyatlar va millat vakillariga nisbatan ochiq va bag'rikeng bo'lishga o'rgatishlari lozim.

Ijtimoiy-psixologik jihatdan tolerantlikning shakllanishi ta'lim muassasalarida olib boriladigan tarbiyaviy va o'quv jarayonlari bilan uzviy bog'liq. Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko'ra, shaxsning ma'lum bir rivojlanish bosqichida boshqa shaxslarning nuqtai nazarlarini qabul qilish qobiliyati rivojlanadi. Bu jarayonda ta'limning roli muhim bo'lib,

talabalarning kognitiv rivojlanishida ularning tolerantlik darajasini oshirish uchun maxsus metodlardan foydalanish lozim. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy ta'lim tizimida interfaol metodlar va ijtimoiy o'rganish strategiyalariga ko'proq e'tibor qaratilishi talab qilinadi.

Bag'rikenglik tushunchasi qadimiy Avesto ta'limotida ham aks etgan. Avesto axloqiy tarbiyaning asosida, irqi, tili yoki yashash joyidan qat'iy nazar, pok niyatli, halol va qalban sof insonlarni tarbiyalash g'oyasi yotadi. Unda "Pok va beayb tug'ilish, yoziqsiz dunyoga qadam qo'yish odamlar taqdiri va hayotidagi ulug' toledir. Odam odobi va dunyo osoyishtaligi uchun tinmay mehnat qilish, uni asrash va yorug'likka yetaklash kerak", deb ta'kidlanadi. Bu g'oya shuni anglatadiki, inson tug'ilganida aybsiz va beg'ubor bo'ladi, va har qanday irqqa mansub kishilar ilohiy oldida teng huquqli sanaladi [2].

Natijalar. Biz tadqiqotimizda talabalarning tolerantligini diagnostika qilish uchun K.N.Tomasning «Nizoli vaziyatlarga munosabatni o'rganish» so'rovnomasidan foydalandik. Buning uchun 1- kursda o'qiyotgan 40 nafar hamda 3-kurs talabalaridan 40 nafar talabalarni jalb qildik.

K.N.Tomasning «Nizoli vaziyatlarga munosabatni o'rganish» so'rovnomasi (n=80)

Shkalalar nomi	O'rtacha(M)		Farqlar t	Standart og'ish Σ
	1-kurs n=40	3-kurs n=140		
Raqobatlilik	8,1	10,2	-2,4*	2.1
Hamkorlik	8,3	10,2	-2,2*	3.11
Murosalilik	7,3	8,1	-1,8	2.27
Tortishuvdan qochish	9,9	7,7	-2*	1.91
Moslashuvchanlik	7,5	9,3	-2,1*	1.78

Izoh:

M – o'rtacha qiymat

Σ – standart og'ish

* p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001

K.N. Tomasning "Nizoli vaziyatlarga munosabatni o'rganish" so'rovnomasining dastlabki natijalari tahlil qilinib, "Raqobatlilik" (t=-2,4; p<0,05), "Hamkorlik" (t=-2,2; p<0,05), "Tortishuvdan qochish" (t=-2; p<0,05) va "Moslashuvchanlik" (t=-2,1; p<0,05) omillari bo'yicha sezilarli farqlar aniqlangan. Mazkur tahlil natijalari, ayniqsa, 3-bosqich talabalari orasida muhim ahamiyat kasb etgan bo'lib, ular ziddiyatli vaziyatlarni ko'pincha raqobatlashish yo'li bilan hal qilishga moyilligi bilan ajralib turishgan (t=-2,4; p<0,05). Ushbu talabalar, muammolarni raqobatlashish orqali yechishga urinishgan va ushbu strategiya orqali ziddiyatli vaziyatlarda muammoni bartaraf etish imkoniyatini ko'rishgan.

Keyingi bosqichda, "Hamkorlik" omilining natijalari ham 3-bosqich talabalari orasida yuqori bo'lib, ularning shaxslararo munosabatlarda bir-birlariga ko'maklashish, moslashish, o'zaro kelishuvga erishish qobiliyatlari ko'zga tashlangan (t=-2,2; p<0,05). Bu talabalar ko'pincha muammolarni hal qilishda o'z yaqinlari, o'qituvchilari va do'stlari bilan maslahatlashib, hamkorlikda ish olib borishgan, bu esa ularning tez muloqotga kirishish va birgalikda maqsadga erishish istagini ko'rsatadi. Bu holat, ularning har qanday qiyinchiliklarni hamkorlik orqali yengib o'tishga intilishlari bilan bog'liq.

"Tortishuvdan qochish" omili bo'yicha 1-bosqich talabalari orasida yuqori natija qayd etilgan (t=-2; p<0,05). Bu bosqichdagi talabalar, ziddiyatli vaziyatlarga duch kelganda, o'zini chetga olish yoki tortishuvlardan qochish orqali o'zlarini himoya qilishga moyillik ko'rsatishgan. Ularning shaxslararo munosabatlarda o'z "men"larini ochiq ifoda qilishdan ko'ra, e'tibor

markazida bo'lishni xohlamasliklari, agar ularga nisbatan e'tibor kamayib ketsa, noqulaylik his qilib, tortishuvlardan qochish holatlarini tanlashlari kuzatilgan.

"Moslashuvchanlik" omiliga kelganda, bu omil ham 3-bosqich talabalari orasida ijobiy natija ko'rsatgan ($t=-2,1$; $p<0,05$). Ularning har qanday o'zgarishlarga moslashish, ekstremal sharoitlarda faoliyatni davom ettirish, yangi vaziyatlarga tezda moslashib, o'z strategiyalarini qayta ishlab chiqish va ularni amalga oshirishda bardoshlilik kabi jihatlari aniqlandi. Ushbu talabalar kutilmagan holatlarga tezda javob berib, o'z vazifalarini bajarishda ijobiy xulq-atvor ko'rsatgan, shuningdek, qiyin sharoitlarga tez moslashgan va o'z maqsadlariga erishish yo'llarini samarali ravishda topgan.

Umuman olganda, bu natijalar, talabalar orasida nizoli vaziyatlarga bo'lgan munosabatlar va bu munosabatlarning raqobat, hamkorlik, tortishuvdan qochish va moslashuvchanlik omillari orqali turlicha ifodalanishini ko'rsatadi. Bu jarayonlar ularning shaxsiy xususiyatlariga, ta'lim muhitidagi sharoitlarga va psixologik omillarga bog'liq holda shakllanganini ko'rish mumkin.

Xulosa. Zamonaviy ta'lim muhitida talabalarda tolerantlikni shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida ko'riladi. Tolerantlik talabalar shaxsiyatida inson huquqlari, erkinliklari va ijtimoiy tenglikka hurmatni mustahkamlash orqali rivojlantiriladi. Bu jarayon talabaning madaniy xilma-xillikka ochiqligi, o'zaro tushunish, hamkorlik va o'zaro hurmat asosida shakllanadi. Ta'lim muhitida tolerantlikni rivojlantirishda ijtimoiy-psixologik omillar, jumladan, talabalar o'rtasidagi muloqot, muammolarni hal qilishdagi hamkorlik, nizoli vaziyatlarda konstruktiv yondashuv va etnik hamda ijtimoiy farqlarga nisbatan hurmat katta ahamiyatga ega. Tolerantlikni shakllantirishda ta'lim jarayonida olib boriladigan ma'naviy tarbiya, shaxslararo munosabatlar, talabalarining ijtimoiy faolligi va o'zaro hamkorlik muhitining yaratilishi muhim omillar hisoblanadi. Shu bilan birga, ta'lim muassasalarining bag'rikenglikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan pedagogik strategiyalari, shuningdek, o'qituvchilarning rol modellari va milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan tarbiya usullari tolerant shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 2017 yil 19 maydagi PF-5046-son «Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni.
2. Avesto. Tarixiy-adabiy yodgorlik. Asqar Mahkam tarj.-T.:Sharq, 2001-400 b.
3. Allport U.G. – *The Nature of Prejudice* . Perseus Books.1979 y., 575 p.
4. Albert Bandura – *Social Learning Theory* (1977). Prentice-Hall.247 p.
5. Jean Piaget – *The Moral Judgment of the Child* (1997). Free Press.416 p.
6. B.F. Skinner – *Science and Human Behavior* (1953). The Free Press. 461 p.

Nazirova Ulg'uz Nasriddinova
Qarshi davlat universiteti tadqiqotchi
unazirova@list.ru

KOMMUNIKATIV KO'NIKMALAR VA ULARNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda kommunikativ ko'nikmalar va ularning psixologik asoslari chuqur tahlil qilinadi. Kommunikativ ko'nikmalar insonlar o'rtasidagi muloqot jarayonida muhim rol o'ynaydi va shaxsiy hamda professional munosabatlarni rivojlantirishda zarurdir. Tadqiqotda kommunikativ ko'nikmalarining asosiy turlari - tinglash, nutq, noverbal muloqot va empatiya ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kommunikativ ko'nikmalar, muloqot, tinglash, nutq, nonverbal muloqot, empatiya, hissiy intellekt, ijtimoiy qobiliyatlar, shaxsiy xususiyatlar, psixologik nazariyalar, muloqot strategiyalari, shaxslararo munosabatlar.

Аннотация: В этом исследовании подробно анализируются коммуникативные навыки и их психологическая основа. Коммуникативные навыки играют важную роль в процессе общения между людьми и необходимы для развития как личных, так и профессиональных отношений. В исследовании рассматриваются основные типы коммуникативных навыков - слушание, речь, невербальное общение и сочувствие.

Ключевые слова: коммуникативные навыки, общение, аудирование, речь, невербальное общение, сочувствие, эмоциональный интеллект, социальные навыки, личностные характеристики, психологические теории, коммуникационные стратегии, межличностные отношения.

Annotation: In this study, communication skills and their psychological basis are analyzed in detail. Communication skills play an important role in the process of communication between people and are necessary for the development of both personal and professional relationships. The study examines the main types of communication skills - listening, speech, non-verbal communication and empathy.

Key words: communication skills, communication, listening, speech, non-verbal communication, empathy, emotional intelligence, social skills, personal characteristics, psychological theories, communication strategies, interpersonal relationships.

Kirish. Kommunikativ ko'nikmalar nafaqat kasbiy faoliyatda, balki shaxsiy hayotda insonlar o'rtasidagi muloqotning asosi bo'lib, ijtimoiy hayotda ham muhim rol o'ynaydi.. Kommunikativ ko'nikmalar jamiyatda o'zo'rni va maqomini topishga, ijtimoiy munosabatlarga kirishishda va shaxslararo uyg'un munosabatlarni o'rnatishga yordam beradi.

Ushbu maqolada kommunikativ ko'nikmalar, ularning turli jihatlari va psixologik asoslari haqida so'z yuritiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili va metodologiya. Zamonaviy dunyoda rivojlangan muloqot qobiliyatlari hayotning turli sohalarida muvaffaqiyatga erishishga imkon beradigan kuchli vositadir. Ular kasbiy o'sishdan tortib shaxsiy munosabatlarga qadar ko'p jihatlarga ta'sir qiladi. Kommunikativ ko'nikmalar – bu insonlarning o'zaro muloqot qilish, fikr almashish va hissiyotlarni ifoda etish qobiliyatidir[1]. Ular bir nechta asosiy komponentlardan iborat:

1. Til ko'nikmalari:

- O'qish: Matnlarni tushunish va ulardan ma'lumot olish.
- Yozish: O'z fikrlarini aniq va tushunarli tarzda ifodalash.
- Tinglash: Boshqalarni eshitish va ularning fikrlarini tushunish.
- Gapirish: O'z fikrlarini og'zaki ifodalash va muloqotda ishtirok etish.

2. Noverbal kommunikatsiya - bu so'zlardan tashqari, odamlar o'rtasida ma'lumot uzatish usulidir. Quyidagi misollar orqali noverbal kommunikatsiyani ko'rib chiqamiz:

1. Tana tili:

- Jestlar: Qo'l harakatlari, masalan, "kel" yoki "boshqa tomonga o't" degan ma'noni anglatishi mumkin.

- Mimikalar: Yuz ifodalari, masalan, tabassum - quvonchni, qovoq uyulishi - g'azabni yoki hayronlikni bildirishi mumkin.

2. Fizik masofa:

- Proksemika: Odamlar o'rtasidagi masofa. Ya'ni, yaqin turish do'stona muhitni yaratishi mumkin, lekin juda yaqin turish noqulaylik tug'dirishi mumkin.

3. Tana holati:

- O'tirish yoki turish pozitsiyalari: Odamning ishtirok etayotgan yoki qiziqayotganini ko'rsatadi. Masalan, oldinga egilib o'tirish - qiziqish, orqaga suzib o'tirish - befarqlik yoki qiziqmaslik.

4. Ko'z bilan aloqa:

- Ko'z bilan qarash: O'zaro aloqada ko'z bilan aloqa qilish ishonchni va qiziqishni ko'rsatadi. Ammo ko'zdan qochish - noqulaylik yoki qiziqmaslikni anglatishi mumkin.

5. Tovush toni:

- Tovush balandligi va intonatsiyasi: Tovushning balandligi va ohangi hissiyotlarni ifodalaydi. Masalan, past ovoz - sirli yoki xafagarchilik, baland ovoz - qizg'inlik yoki shoshilinchlikni ko'rsatishi mumkin[2].

3. Emotsional intellekt: Emotsional intellekt (EI) - bu o'z hissiyotlarini va boshqalar hissiyotlarini tushunish, boshqarish va ularga moslashish qobiliyatidir. Quyida emotsional intellektning turli jihatlari va ularga misollar keltirilgan:

1. O'z hissiyotlarini anglash:

- Misol: Ish joyida muammoga duch kelganingizda, o'zingizni g'azablengan his qilasz. Siz bu hissiyotni sababini anglab va uni tan olib, buni qanday boshqarishingiz kerakligini bilasz.

2. Hissiyotlarni boshqarish:

- Misol: Siz muhim bir taqdimotga tayyorgarlik ko'rayotganingizda, asabiylashishingiz mumkin. Biroq, chuqur nafas olib, sizni nima bezovta qilayotganini tushunib yetib, o'zingizni tinchlantirib, diqqatni jamlay olasz.

3. Boshqalar hissiyotlarini tushunish:

- Misol: Do'stingiz g'azablengan ko'rinadi. Siz uning his-tuyg'ularini anglab, uni qo'llab-quvvatlash uchun vaqt ajratasz.

4. Ijtimoiy ko'nikmalar: Guruhda ishlash, muammolarni hal qilish va ijtimoiy munosabatlarni o'rnatish.

- Misol: Jamoaviy ishda muammolar yuzaga kelganda, siz guruh a'zolari o'rtasida muloqotni rag'batlantirib, muammoni hal qilishga yordam berasiz.

5. Empatiya:

- Misol: Siz bir do'stingizning qiyin vaziyatni boshdan kechirishini bilasz. Siz uning his-tuyg'ularini tushunib, unga yordam berish uchun vaqt ajratishga tayyorsz.

6. Motivatsiya:

- Misol: Siz o'z maqsadlaringizga erishish uchun ichki motivatsiyani topasz va qiyinchiliklarga duch kelganda ham ruhiy holatingizni saqlasz[3].

Tahlil va natijalar.

Mamlakatimizda ro'y berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar mutaxassisning kasbiy tayyorgarligiga yuqori talablarni qo'yadi. Yuqori malaka darajasidan tashqari, bo'lajak o'qituvchilar mustaqil, tashabbuskor bo'lishi, qaror qabul qilishi, ular uchun javobgar bo'lishi, dinamik o'zgaruvchan vaziyatga tezda moslashishi, raqobatbardosh mutaxassis bo'lishi kerak. Bu esa yoshlarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishni taqazo etadi.

Kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda bir qator psixologik omillar muhim rol o'ynaydi:

1. Kognitiv jarayonlar: Fikr yuritish, xotira va e'tibor kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Kognitiv jarayonlar orqali insonlar ma'lumotlarni qabul qiladi, qayta ishlaydi va ulardan foydalanadi.

2. Emotsiyalar: Emotsional holatlar muloqot jarayonida insonlarning hatti-harakatlariga ta'sir qiladi. Masalan, qo'rquv yoki hayajon his qilayotgan shaxs o'z fikrlarini to'g'ri ifoda eta olmasligi mumkin.

3. Ijtimoiy motivatsiya: Ijtimoiy aloqalar va muloqot qilish istagi kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda muhimdir. Insonlar ijtimoiy aloqalarga ehtiyoj sezganda, ular ko'proq muloqot qilishga intilishadi.

4. O'z-o'zini anglash: O'z-o'zini anglash darajasi ham kommunikativ ko'nikmalarga ta'sir qiladi. O'z his-tuyg'ularini anglagan shaxs boshqalar bilan samaraliroq muloqot qilishi mumkin[4].

Kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish usullari:

1. Treninglar: Kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish uchun maxsus treninglar o'tkazish mumkin. Bunday treninglar ishtirokchilarga faol tinglash, emotsional intellektni oshirish va noverbal kommunikatsiyani yaxshilash imkonini beradi.

2. Simulyatsiyalar: Muloqot vaziyatlarini simulyatsiya qilish orqali ishtirokchilar real hayotdagi muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin.

3. Maqsadli mashqlar: Maxsus mashqlar yordamida til ko'nikmalarini va noverbal kommunikatsiyani yaxshilash mumkin[5].

Zamonaviy sharoitda har qanday mutaxassisni tayyorlash sifati nafaqat uning bilim darajasi, balki yangi professional va ijtimoiy muammolarni mustaqil ravishda belgilash va hal qilish qobiliyati bilan ham belgilanadi. Shu munosabat bilan o'quv jarayonini ekstensivdan intensiv asosga o'tkazish zarurati tug'iladi. Mutaxassisni tayyorlashda yuqori sifatli kadrga aylantirishga erishish kerak, shunda universitetni bitirgunga qadar uni tanlangan mutaxassislik bo'yicha bilimlarni mustaqil ravishda to'ldirish usullariga ega bo'lgan va uning kasbiy faoliyatidagi kutilmagan vaziyatlarga duch kelishga tayyor bo'lgan ijodiy shaxsga aylanadi. Shuningdek, bo'lajak mutaxassis funksional bilim va professional ko'nikmalarga ega bo'lsa, improvizatsiya qilish mumkin.

Muhokama. Oliy ta'limning asosiy vazifasi o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini tarbiyalash va innovatsion faoliyatga qodir bo'lgan mutaxassisning ijodiy shaxsini shakllantirishdir. Buning uchun talabani passiv bilim iste'molchisidan muammoni shakllantirish, uni hal qilish yo'llarini tahlil qilish, maqbul natijani topish va uning to'g'riligini isbotlay oladigan faol yaratuvchisiga o'tkazish kerak.

Shaxs kommunikativ ko'nikmalarsiz eng sog'lom g'oyalarni idrok eta olmaydi, shu jumladan bilim va ko'nikmalarni egallash jarayonida suhbatdoshga o'z fikrini yetarli darajada yetkaza olmaydi[6]. Zamonaviy jamiyat turli xil ijtimoiy guruhlarda muloqot qiladigan, jamoada qanday ishlashni biladigan, ziddiyatli vaziyatlarning oldini oladigan yoki ulardan mohirona chiqib ketadigan odamlarga muhtoj. Oliy maktab bitiruvchisi aynan shunday bo'lishi kerak. Ushbu ko'nikmalar yosh odamga harakatchanlikni, o'zgaruvchan sharoitlarga tez moslashishni kafolatlashi kerak, shu bilan birga hissiy muvozanatni ta'minlaydigan ruhiy qulaylikni saqlaydi.

Talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish sohasidagi asosiy muammolar-bu ishbilarmonlik aloqalari ko'nikmalarining rivojlanmaganligi, tinglash qobiliyatining yetarli emasligi, savollarni shakllantira olmaslik, o'z nuqtai nazarini asosli va har tomonlama ifoda eta olmaslik. Ushbu va boshqa muammolarni innovatsion o'qitish usullari yordamida hal qilish mumkin.

Masalan, o'quv jarayonida ma'ruzalarni o'qishning noan'anaviy turlari; muhokama, guruhlar bilan ishlash, aqliy hujum, blits so'rov, loyihalar, tajribalar, ekskursiyalar va boshqalar.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, kommunikativ ko'nikmalar inson hayotining ajralmas qismidir. Ularning psixologik asoslari kognitiv jarayonlar, emotsiyalar, ijtimoiy motivatsiya va o'z-o'zini anglash kabi omillar bilan bog'liqdir. Ushbu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun turli innovatsion usullardan foydalanish, ular insonlarning ijtimoiy aloqalarini yanada samaraliroq qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Argyle, M. (1988). Nonverbal kommunikatsiya va uning ijtimoiy kontekstdagi ahamiyati.
2. Berne, E. (1964). Odamlar o'rtasidagi muloqotdagi psixologik o'yinlar.
3. Goleman, D. (1995). Hissiy intellekt va uning kommunikativ ko'nikmalardagi o'rni.

4. Rogers, C. & Farson, R. (1979). Tinglash ko'nikmalarining ahamiyati va ularni rivojlantirish.
5. Watzlawick, P., Beavin, J., & Jackson, D. (1967). Muloqotning psixologik va ijtimoiy jihatlari.
6. Чупашева Е.В. Развитие коммуникативно-познавательных навыков // Проблемы и перспективы развития образования в России. 2014. №27.

Raximov Bobur Azimboyevich

Ma'mun universiteti Psixologiya va tibbiyot kafedrasida o'qituvchisi

E mail: raximovbobur031@gmail.com

PROFESSOR-O'QITUVCHILARNING KASBIY VA PEDAGOGIK O'Z-O'ZINI RIVOJLANTIRISHGA QISMAN TAYYORLIK DARAJASI DIAGNOSTIKASI

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim professor-o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishida muhim psixologik omillardan kasbiy va pedagogik o'z-o'zini rivojlantirishga qisman tayyorlik darajasi N.P. Fetiskin, V.V. Kozlov, X.M. Manuilovlarning "Kasbiy va pedagogik o'z-o'zini rivojlantirishga qisman tayyorgarlik darajasi diagnostikasi" metodikasi yordamida amaliy o'rganilishi bo'yicha tadqiqot natijalari bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: O'z-o'zini rivojlantirish, rivojlanish komponentlari, qobiliyat, shaxsiy fazilat, pedagogik jarayon, bilim, ko'nikma, malaka, maqsad, imkoniyatlar.

Аннотация: В данной статье одним из важных психологических факторов профессионального развития профессоров высшей школы является уровень частичной готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Х.М. Мануйлов. Описаны результаты практического изучения пособия по методике «Диагностика уровня частичной подготовки к профессионально-педагогическому саморазвитию».

Ключевые слова: Саморазвитие, компоненты развития, способности, личностные качества, педагогический процесс, знания, умения, компетентность, цель, возможности.

Abstract: In this article, one of the important psychological factors in the professional development of professors of higher education is the level of partial readiness for professional and pedagogical self-development N.P. Fetiskin, V.V. Kozlov, H.M. Manuilov. The results of the practical study of the manuals using the methodology "Diagnostics of the level of partial preparation for professional and pedagogical self-development" are described.

Key words: Self-development, components of development, ability, personal quality, pedagogical process, knowledge, skills, competence, goal, opportunities.

Kirish. Mustaqil O'zbekistonimizning bugungi kun ta'lim tizimida erishilayotgan yutuqlari nafaqat milliy miqyosda balki, xalqaro nufuzli davlatlar tomonidan ham e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim tizimida erishilayotgan yutuqlar beqiyosdir. Ammo, bu jarayonda ba'zi bir muammolar ham mavjudki, bu ayniqsa, professor-o'qituvchilarning kasbiy rivojlanish trayektoriyasi muammosidir. Hozirda ko'plab oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan oliy ta'lim pedagoglarining ko'pchiligida individual rivojlanish trayektoriyasiga ega emaslar. Psixologik adabiyotlarda kasbiy jihatdan rivojlanish bir qator omillarga xususan, shaxsning o'z-o'zini boshqarish xususiyatlariga bog'liqligi ta'kidlanadi.

Aqliy jihatdan o'z o'zini boshqarish - faollikni namoyon qilish hamda qo'llab-quvvatlash vositasi bo'lgan psixologik jarayonlar, holatlar va xususiyatlarning ko'p darajali va dinamik mexanizimi sifatida baholangan.

Ongli o'z o'zini boshqarish psixologiyasi: kelib chiqishidan zamonaviy tadqiqotlargacha subyektiv maqsadlarni ongli ravishda targ'ib qilish va ularga erishishga qaratilgandir [1].

Bundan tashqari, psixologiya fani shaxsning o'z-o'zini boshqarishga qisman yoki to'liq tayyorgarligini oshirish zarurati faol shaxsni shakllantirish jarayonlarini ilmiy ta'minlash manbai ekanligi, hayotiy pozitsiya egalik, mustaqil va tashabbuskor yoshlar, o'z xatti-harakatlari hamda faoliyatini uyatlarli darajada o'z-o'zini boshqarishga qodir bo'lishini bir qator yetakchi mahalliy psixologlar (K.A. Abulxanova, Sh.A. Amonashvili, A.L. Juravlev, O.V. Dashkevich, Yu.M. Zabrodin, V.A. Zobkov, E.I. Isenina, M.M. Kashapov, O.A. Konopkin, V.A. Mazilov, V.A. Morosanova, N.V. Nijegorodseva, A.K. Osnitskiy, V.P. Poznyakov, A.O. Proxorov, E.A. Sergienko, I.R. Sushkov, N.P. Fetiskin, E.V. Shoroxova, V.D. Shadrikov va boshqalar) tomonidan tan olingan va ularning ilmiy izlanishlarida haqiqiy amaliy muammoga sifatida talqin qilingan [2].

Hozirgi kunda o'qituvchilar orasida ta'lim jarayonida eng ko'p uchrayotgan salbiy psixologik holatlardan biri sifatida ularda psixik jihatdan o'z-o'zini boshqarish ko'nikmasining yaxshi rivojlanmaganligi va kasbiy faoliyatini rejali asosda tashkillashtira olmasligi kabi muammolarni e'tirof qilish mumkin. Bu holat quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- Mexnat unumdorligining pastligida,
- Yangi faoliyat boshlagan o'qituvchilarning kasbiy faoliyatga yyetarlicha tayyor emasligida,
- Kasbiy va shaxsiy rivojlashish maqsadlarni qo'ya olmasligida,
- O'z ilmiy va kasbiy faoliyatlarini rejalashtira olmasligida.

Mazkur muammo barcha davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalarida kuzatilmoqda. [5].

Shunday ekan, shaxslarda xususan, oliy ta'lim professor-o'qituvchilarning ham kasbiy jihatdan rivojlanishlarida zarur bo'ladigan individual trayektoriyani shakllantirgan holda o'zlarining mehnat faoliyatini amalga oshirishlari maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi.

Bu jarayonda kasbiy rivojlanishning asosiy elementi bo'lgan professor-o'qituvchilarning kasbiy va pedagogik o'z-o'zini rivojlantirishga qisman tayyorlik darajalarini eksperimental asosda pilotaj tadqiqot o'tkazish lozim.

Amaliy qism. "Kasbiy va pedagogik o'z-o'zini rivojlantirishga qisman tayyorgarlik darajasining diagnostikasi" metodikasi N.P. Fetiskin, V.V. Kozlov, X.M. Manuilovlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, metodika pedagoglarning 7 ta kasbiy va pedagogik o'z-o'zini rivojlantirish komponentlarini (KPR) qaysi biri shaxsda dominant ekanligini aniqlashga qaratilgan.

Kasbiy va pedagogik o'z-o'zini rivojlantirish komponentlari (KPR)

1. Motivatsion komponent
2. Kognitiv komponent
3. Axloqiy-irodaviy komponent
4. Gnostik komponent
5. Tashkilotchilik komponenti
6. O'z-o'zini boshqarish qobiliyati
7. Kommunikativ komponent

Bunda, sinaluvchilar har bir komponentga oid tasdiq hukmlarni 9 balli tizimda baholash orqali o'zlarini kasbiy va shaxsiy fazilatlarini, xususiyatlarini va o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllanish darajasini aniqlashlari mumkin. (jadvalda tanlagan ballingizni qizil rang bilan belgilang).

8-9 ball - sifat, qobiliyat, mahoratning katta darajada mavjudligi.

6-7 ball - kerakli fazilatlar, qobiliyat va ko'nikmalarga ega bo'lish, ammo yyetarli darajada emas.

4-5 ball - fazilatlar va ko'nikmalar namoyon bo'ladi, ammo yaxshi rivojlanmagan.

1-3 ball - fazilatlar va ko'nikmalar amalda rivojlanmagan.

0 ball - ko'rsatilgan fazilatlar va ko'nikmalar mavjud emas, siz ularni rivojlantirishni zarur deb hisoblamaysiz [3].

Mazkur nazariyani amaliy tadqiq qilish maqsadida biz N.P. Fetiskin, V.V. Kozlov, X.M. Manuilovlar tomonidan ishlab chiqilgan "Kasbiy va pedagogik o'z-o'zini rivojlantirishga qisman tayyorgarlik darajasining diagnostikasi" metodikasini O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan professor-o'qituvchilarda pilotaj tadqiqot o'tkazib, uning samaradorligini o'rgandik. Buning uchun, Ma'mun universitetidan 10 nafar, Urganch davlat universitetidan 25 nafar, Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialidan 15 nafar hamda Urganch davlat pedagogika institutidan 12 nafar professor-o'qituvchini tanlab oldik. Jami 62 nafar o'qituvchining 32 nafari erkak va 30 nafarini ayollar tashkil qildi. Sinaluvchilar berilgan 7 ta komponentning tasdiq hukmlarini o'zlarining kasbiy va shaxsiy holatlaridan kelib chiqqan holda 9 ballik me'zon asosida baholadilar. Metodikani o'tkazish jarayonida sinaluvchilarda aktivlik kuzatildi. Ularda hech qanday salbiy-psixologik holatlar namoyon bo'lmadi. Berilgan tasdiq hukmlarga iloji boricha aniq va haqqoniy tarzda javob berishga harakat qilishdi. Chunki, metodika savollarga ega emasligi, tushunarli, ko'p vaqt talab qilmaydigan, tanlov imkoniyatlarga egaligi hamda qulayligi bilan boshqa metodikalardan ajralib turadi. Metodikani o'tkazish vaqti

chegaralanmagan. Bu esa sinaluvchilarga bosimsiz, erkin holatda metodikaning berilgan tasdiq hukmlarni tanlash imkoniyatini beradi. Olingan natijalar esa quyidagicha bo'ldi.

Rivojlantiruvchi trening bosqichidan oldin va keyin:

1-jadval

Bunda: Kasbiy va pedagogik o'z-o'zini rivojlantirishning 7 ta komponentining har biri uchun umumiy ball soni hisoblanadi. Qisman shakllanish darajasi va pedagogik o'z-o'zini rivojlantirishga tayyorligi jadvalda keltirilgan quyidagi miqdoriy ko'rsatkichlar bilan baholanadi.

№	Kasbiy va pedagogik o'z-o'zini rivojlantirish komponentlari (KPR)	KPR darajalari, ball		
		quyi	o'rta	yuqori
1.	Motivatsion	35 va undan past	36-54	55 va undan yuqori
2.	Kognitiv	15 va undan past	16-23	24 va undan yuqori
3.	Axloqiy-irodaviy	35 va undan past	36-54	55 va undan yuqori
4.	Gnostik	67 va undan past	68-108	109 va undan yuqori
5.	Tashkilotchilik	27 va undan past	28-42	43 va undan yuqori
6.	O'z-o'zini boshqarish qobiliyati	19 va undan past	20-30	31 va undan yuqori
7.	Kommunikativ	15 va undan past	16-23	24 va undan yuqori

Natijalar tahlili. Sinaluvchilardan olingan ko'rsatkichlarga asosan: 1.Motivatsion komponent rivojlantiruvchi trening mashg'ulotlaridan oldingi 53,7 o'rta darajadan 75,4 yuqori darajaga 2. Kognitiv komponent 22,8 o'rta darajadan 34,4 yuqori darajaga 6. Pedagogik faoliyatda o'z-o'zini boshqarish qobiliyati esa 27,2 o'rta darajadan 32,5 yuqori darajaga o'zgarganligini ko'rishimiz mumkin.

Bizning farazimiz ham aynan, kasbiy rivojlanish uchun zarur bo'lgan asosiy 3 ta komponentlar ham aynan shaxsning motivatsion sohasi, kognitiv soha hamda pedagogik faoliyatda o'z-o'zini boshqarish hisoblanadi.

Shaxsni rivojlantiruvchi treninglar – guruhini o'ziga xos holda quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin:

1. MEN va ULAR - jamiyat, jamoa, notanish kishilar bilan o'zaro munosabatga kirishish. Bunday guruhga “Muloqot mahorati” treninglari kiradi.

2. U va MEN - qarama-qarshi jins vakili bilan o'zaro munosabatga kirishish. Bunga: Oilani yuritish, sevgi va do'stlik kabilar kiradi. Keling do'stlashamiz, deya trening mashg'uloti boshlanadi.

3. MEN va BIZNES – o'zishini, mavqeini, mansabini rivojlantirish va foyda ko'rish maqsadida boshqalar bilan ishga oid (delovoe) o'zaro munosabatlarni yo'lga qo'yishga o'rgatish [4].

Mazkur trening mashg'ulotlari professor-o'qituvchilarda katta qiziqish uyg'otdi hamda ularning motivatsion, kognitiv hamda o'z-o'zini boshqarish xususiyatlarini rivojlanishiga yordam berdi.

Xulosa. Oliy ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan hamda pedagogik faoliyatini endigina boshlagan yosh ustozlarning kasbiy rivojlanish trayektoriyalarini rivojlantirishlarida o'z-o'zini boshqarishning ahamiyati kattadir. Professor-o'qituvchilarda o'tkazilgan N.P. Fetiskin, V.V. Kozlov, X.M. Manuilovlarning “Kasbiy va pedagogik o'z-o'zini rivojlantirishga qisman tayyorgarlik darajasining diagnostikasi” pilotaj tadqiqotimiz natijalari shuni ko'rsatdiki, professor-o'qituvchilarning motivatsion sohasi, kognitiv sohasi hamda pedagogic faoliyatda o'z-o'zini boshqarish xususiyatlari sinalluchilarda dastlab o'rta darajada ekanligi aniqlanib, rivojlantiruvchi trening tadbirlardan keyin esa, yuqori natijalar qayd etildi. Bunda xulosa qilishimiz mumkin, mazkur 3 ta komponentni oliy ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan xodimlarda rivojlantirish orqali ularning kasbiy nuqtayi-nazardan muvofaqqiyatlarga erishishlari uchun individual rivojlanish trayektoriyalarini ishlab chiqib amaliyotga tadbir qilish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. В.И. Моросанова. Психология осознанной саморегуляции: от истоков к современным исследованиям. Общая психология. теоретическая и экспериментальная психология • 2022 • ТОМ 15 • № 3.58-59 с.

2. А.В.Зобков. акмеология саморегуляции учебной деятельности.Монография. Владимир – Санкт-Петербург 2013.5с.

3. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп.– М. Изд-во Института Психотерапии. 2002

4. Ismoilova Nurjahon.Psixologik trening asoslari/O'quv qo'llanma/.Toshkent: “Innovatsiya-ziyo”,2019. 151 b.

5. Raximov B.A. Psixologik manbaalarda professor-o'qituvchilar kasbiy rivojlanishida o'z-o'zini boshqarish masalalarining yoritilishi. Ilim ham jamiyet. №3.2024.98 b.

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUV JARAYONINI RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURATI

Annotatsiya: ushbu maqolada ta'limni raqamlashtirishning keng qamrovli maqsadlarini, jumladan, o'rganish jarayonlarini faollashtirish, ta'limning individualizatsiyasi, ijtimoiy o'rganishni rag'batlantirish, texnologik ko'nikmalarini rivojlantirish, o'qitish usullarini diversifikatsiyalash va masofaviy o'rganish imkoniyatlarini ta'minlashni qo'llab-quvvatlaydi.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, ta'limni shaxsiylashtirish, raqamlashtirishning konseptual asoslari, ta'lim sifatini oshirish, raqamli ma'lumotlar, raqamlashtirish, zamonaviy texnologiyalar.

Abstract: This article discusses the broad goals of digitization of education, including the activation of learning processes, the individualization of education, the promotion of social learning, the development of technological skills, the diversification of teaching methods, and the possibility of distance learning. supports riding.

Keywords: educational process, personalization of education, conceptual basis of digitalization, improving the quality of education, digital information, digitization, modern technologies.

Аннотация: в данной этой статье обсуждаются широкомасштабные цели цифровизации образования, включая активацию процессов обучения, индивидуализацию образования, содействие социальному обучению, развитие технологических навыков, диверсификацию методов обучения и возможности дистанционного обучения.

Ключевые слова: образовательный процесс, персонализация образования, концептуальные основы цифровизации, повышение качества образования, цифровая информация, цифровизация, современные технологии.

Kirish. Bugungi kunda jahonda ta'lim jarayonini raqamlashtirish insonning eng muhim "moslashuvchan" ko'nikmalaridan biri hisoblangan zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalardan samarali foydalana oladigan rahbar kadrlarni tayyorlash ehtiyojini yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtai nazardan bir qator rivojlangan mamlakatlarda oliy ta'limni raqamlashtirish sharoitida o'quv jarayonini boshqarish mexanizmi takomillashtirilmoqda.

Yangi O'zbekistonda axborotlashgan jamiyatni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalariga mos ravishda oliy ta'limi tizimi boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Kontsepsiyasida "ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish, shuningdek, zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'lim dasturlarini tashkil etish; oliy ta'lim muassasalaridan olinadigan turli hisobot va ma'lumotlar sonini keskin kamaytirish, ularni tayyorlashning qog'oz shaklidan voz kechish, boshqaruv tizimi va o'quv jarayonlari, kutubxona va hujjatlar aylanmasini elektronlashtirishni ta'minlovchi "elektron universitet" platformasiga bosqichma-bosqich o'tish, ta'lim jarayoni ishtirokchilari faoliyati samaradorligini monitoring qilishning elektron tizimini joriy etish" vazifalari belgilangan. Bu borada oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini raqamlashtirish orqali ularning boshqaruv faoliyati samadorligini oshirishga qaratilgan tadqiqot mavzusi muhim ahamiyat kasb etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Tadqiqotchilar va olimlar tomonidan ta'limni axborotlashtirish raqamlashtirishning tarkibiy qismi sifatida qaralmoqda. Jumladan, D.Sviridenko o'z ishlarida, raqamlashtirish axborotlashtirish va kompyuterlashtirishdan keyingi bosqich bo'lib, u asosan hisoblash texnikalari, kompyuterlar va axborot texnologiyalaridan foydalanish bilan bog'liq deb hisoblaydi. Vikilug'at raqamlashtirishning quyidagi ta'rifini beradi - "raqamli texnologiyalarni joriy etish; raqamli qurilmalar yordamida ma'lumotlarni bog'lash, yozish va o'tkazishning raqamli usuliga o'tkazish yoki o'tish". O.A.Pikuleva raqamlashtirish bo'yicha

elektron qo'llanmada ushbu konsepsiyaning quyidagi mazmunini taklif qiladi – “analog (fizik) ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash tizimlarini ularning holati to'g'risida raqamli signalni ishlab chiqaradigan, uzatadigan va qayta ishlaydigan texnologik tizimlar bilan almashtirish”. B.E.Starichenko ta'limni raqamlashtirish deganda an'anaviy ta'limdan raqamli ta'limga o'tishni tushunishni taklif qiladi va raqamlashtirishning axborotlashtirish bilan solishtirganda o'ziga xos xususiyati ta'lim jarayonida axborotni taqdim etishning raqamli formatlaridan kompleks foydalanish ekanligini ta'kidlaydi .

I.F.Ponizovkina “bugungi kunda raqamlashtirish nafaqat raqamli texnologiyalarni hayotga tatbiq etish, balki ijtimoiy munosabatlarning tabiatiga faol ta'sir ko'rsatadigan jamiyat rivojlanish tendensiyasi hisoblanadi” degan farazni ilgari surgan .

V.N.Minina esa oliy ta'limni raqamlashtirish “bu ma'lumot va boshqaruv jarayonini, oliy ta'lim tizimidagi kundalik ijtimoiy amaliyotlarni o'zgartirish, bu muhim bo'lmagan axborot tizimlarida katta hajmdagi ma'lumotlarni yaratish, qayta ishlash, almashish va uzatish texnologiyalarini joriy etish bilan bog'liq bo'lib, raqamlashtirish ta'limni axborot resurslari bilan birlashtirishni o'z ichiga oladi” deb hisoblaydi.

Ye.V.Frolova, O.V.Rogach va T.M.Ryabovalar ta'limni raqamlashtirish zamonaviy mutaxassis tayyorlashning ajralmas qismidir degan farazni ilgari surgan holda, ijtimoiy tarmoqlar, virtual reallik texnologiyalari va Internet o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan ta'lim maqsadlarida foydalanishga undaydi deb hisoblashadi.

Tadqiqot metodologiyasi. So'nggi yillarda ta'lim tizimiga AKT va ta'lim tizimini raqamlashtirish bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlarni taqqoslama tahlil qilish, muammolarni aniqlash, kuzatuvlarni amalga oshirish, hamda ta'lim jarayoniga tatbiq etilishi lozim bo'lgan raqamli texnologiyalar bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Ta'lim tizimining raqamlashtirish bosqichiga o'tishi jamiyatni raqamli davrga ishonchli o'tishni va iqtisodiyotni raqamli o'zgartirishni axborot texnologiyalari, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va axborot xavfsizligi sohasidagi yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlashi kerak.

Tahlil va natijalar. “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida, raqamli infratuzilma, elektron hukumat, raqamli texnologiyalar milliy bozori, axborot texnologiyalari sohasida ta'lim va malaka oshirish kabi ustuvor yo'nalishlar rivojlantirilmoqda. Shuningdek, ta'lim tizimidagi boshqaruv tizimini takomillashtirishga ham katta e'tibor qaratilmoqda. AQSh Xalqaro Taraqqiyot Agentligi (USAID) va YUNISEF kabi xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda ta'lim sohasidagi loyihalarni qo'llab-quvvatlamodalar.

O'zbekistonning ta'lim tizimini zamonaviy talablarga javob beradigan darajada modernizatsiya qilish va raqamli iqtisodiyotning asosiy “drayveri”ga aylantirish maqsadiga xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalarni joriy qilish orqali ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchi va talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratish hamda ta'lim muassasalarining samaradorligini oshirish kutilmoqda. Bu borada ta'limni raqamlashtirishning konseptual asoslariga alohida urg'u berishimiz talab etiladi. Endi “Konseptual” so'zi konsept yoki tushuncha bilan bog'liq narsalarni ifodalash uchun ishlatiladi. Bu so'z asosan, g'oyalar, tamoyillar, qarashlar yoki nazariyalarni anglatishda qo'llaniladi. Konseptual tahlil yoki konseptual loyihalash kabi iboralarda, bu so'z muayyan bir mavzuni yoki loyihani tushunish va ishlab chiqishning asosiy g'oyaviy yoki nazariy jihatlari bilan shug'ullanishni bildiradi. Konseptual yondashuv, shuningdek, muammolarni hal qilishda yoki yangi g'oyalar yaratishda asosiy tushunchalar va tamoyillarga urg'u berishni anglatishi mumkin.

Oliy ta'lim muassasalarida raqamlashtirishning ahamiyati va zarurati, jamiyatda va ishlab chiqarishda raqamli texnologiyalarning tobora keng tarqalishi bilan bevosita bog'liqdir. Raqamlashtirish, ta'lim jarayonini yanada samarali, interaktiv va moslashuvchan qilish orqali o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi o'qitish va o'rganish jarayonini tubdan o'zgartirishi mumkin. Quyida oliy ta'lim muassasalarida raqamlashtirishning asosiy ahamiyati va zarurati haqida batafsilroq to'xtalamiz:

- ta'lim sifatini oshirish: raqamli resurslar va vositalar, masalan, elektron darsliklar, interaktiv ta'lim platformalari va o'quv simulyatorlari ta'lim sifatini oshiradi. Ular o'quv materiallarini yanada tushunarli va yodda qolarli qilishga yordam beradi;

- o'qitish usullarini diversifikatsiyalash: raqamlashtirish o'qituvchilarga turli xil o'qitish usullarini, jumladan, masofaviy ta'lim, aylanma ta'lim (flipped classroom) va aralash ta'lim (blended learning) kabi usullarni qo'llash imkonini beradi;

- ta'lim jarayonini moslashuvchanligi: raqamli texnologiyalar talabalarga o'z o'qish vaqtini va tezligini o'zlari belgilash imkonini beradi, bu esa turli sharoitlardagi talabalar uchun ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi;

- ta'lim resurslariga kirish imkoniyatini kengaytirish: internet orqali taqdim etiladigan raqamli kutubxonalar va o'quv materiallari talabalarga cheksiz ma'lumot manbalariga kirish imkonini beradi;

- talabalarni ish bozoriga tayyorlash: raqamli ko'nikmalar hozirgi ish bozori uchun juda muhimdir. Oliy ta'lim muassasalarida raqamlashtirish talabalarni zamonaviy ish muhitida talab qilinadigan ko'nikma va bilimlar bilan ta'minlaydi;

- ta'lim jarayonida samara va samaradorlikni oshirish: raqamlashtirish o'qituvchilar va ta'lim muassasalari uchun ma'lumotlarni boshqarish, baholash va ta'lim jarayonini kuzatib borishni osonlashtiradi;

- global hamkorlik va almashinuv: raqamli texnologiyalar oliy ta'lim muassasalariga dunyo bo'ylab boshqa universitetlar, tadqiqotchilar va talabalar bilan hamkorlik qilish va bilim almashish imkoniyatlarini kengaytiradi;

- innovatsiya va tadqiqotni rag'batlantirish: raqamlashtirish tadqiqot va innovatsiyalarni rag'batlantiradi, chunki u yangi tadqiqot usullarini, ma'lumotlar tahlilini va ilmiy hamkorlikni osonlashtiradi.

Raqamlashtirish, keng ma'noda, an'anaviy analog shakldagi ma'lumotlarni raqamli formatga o'girish jarayonini anglatadi. Bu jarayon texnologiya, kommunikatsiya, ma'lumotlar saqlash va ishlov berish sohalarida keng qo'llaniladi. Quyida raqamlashtirishning asosiy tushunchalari va unsurlari keltirilgan:

- raqamlashtirishning asosiy qadami analog shakldagi ma'lumotlarni (masalan, qog'ozdagi yozuvlar, foto suratlar yoki tovush yozuvlari) raqamli ko'rinishga o'girishdir. Bu jarayon skanerlash, digitalizatsiya yoki raqamli yozish orqali amalga oshiriladi.

- raqamli ma'lumotlar elektron qurilmalarda, masalan, qattiq disklar, SSD, bulutli saqlash xizmatlari va boshqalarda saqlanadi. Raqamli format ma'lumotlarni osonroq qidirish, tahlil qilish va ulashish imkonini beradi.

- raqamli ma'lumotlar ustida turli xil ishlov berish amallari bajarilishi mumkin, masalan, tahrirlash, filtrlash, saralash, matematik hisob-kitoblar va boshqalar. Bu jarayonlar dasturiy ta'minot yordamida amalga oshiriladi.

- raqamli ma'lumotlar turli kodlash sxemalari orqali ifodalanadi. Masalan, matn Unicode formatida, tasvirlar JPEG yoki PNG kabi formatlarda, audio MP3 yoki WAV kabi formatlarda saqlanadi. Dekodlash jarayoni esa ma'lumotlarni foydalanuvchiga tushunarli shaklga keltirish uchun kerak bo'ladi.

- audio, video va boshqa turdagi signalarni raqamlashtirish va ular ustida turli xil ishlov berish (masalan, tahrirlash, kompressiya, shovqinlarni kamaytirish) signalni ishlov berish sohasiga kiradi.

- raqamli ma'lumotlarni himoya qilish muhimdir. Bu maqsadda shifrlash, parollar, elektron imzolar va boshqa xavfsizlik texnologiyalari qo'llaniladi.

- raqamli ma'lumotlar turli tarmoqlar orqali, masalan, internet yoki lokal tarmoqlar (LAN) orqali osonlikcha uzatilishi mumkin. Bu jarayon ma'lumotlar uzatish protokollari va standartlari asosida amalga oshiriladi.

Raqamli texnologiyalarning tez rivojlanishi tufayli bu sohada doimiy o'qib borish va yangi bilimlarni egallash muhimdir. Ta'limni raqamlashtirishda shaxsni raqamlashtirishning tabiati bilan mos keladi. Ta'limni raqamlashtirish negzida shaxsni raqamlashtirish g'oyasi yotadi. Yuqorida

ta'kidlanganidek, shaxslar qaysi raqamli texnologiyalarni qabul qilishlari va ulardan foydalanishlari to'g'risida qaror qabul qilishlari uchun javobgardirlar va ular pul to'lashlari va korporativ rag'batlantirish va yordamisiz bunday texnologiyalardan qanday foydalanishni o'rganishlari kerak. Bu omillar korporativ kontekstdagidan farqli qaror qabul qilish vaziyatiga olib keladi va potensial ravishda qaror qabul qilishda shaxsning faolligini oshirishga va IT dan foydalanishning turli natijalariga olib keladi.

1. Yangi dastur domenlarining ko'tarilishi: IT qurilmalari nafaqat yaxshilangan funksiyalardan, balki IT bo'lmagan oldingi qurilmalarni raqamli boyitishdan ham foyda ko'rayotganligi sababli, foydalanuvchilar ITdan tobora ko'proq foyda olishlari mumkin bo'lgan yangi dastur domenlari paydo bo'lmoqda.

2. IT tobora keng tarqalmoqda, yangi IT katta masofalarda ma'lumot almashishda yordam berishi mumkin bo'lsa-da, biz foydalanuvchilar va IT o'rtasidagi jismoniy masofa ko'p hollarda yo'qolib borayotganini ham kuzatamiz. Agar ilgari asosan statsionar qurilmalar ishlatilgan bo'lsa, ular vaqt o'tishi bilan tobora ko'proq harakatchan bo'lib, ko'pincha tanaga kiyiladi va tobora ko'proq foydalanuvchilar bilan birlashishi mumkin, eng ekstremal holatlarda hatto jismoniy shaxslarning tanasida ham qo'llaniladi.

3. Foydalanuvchilar o'zlarining IT landshaftini yaratadilar, ilgari shaxsiy kontekstda IT dan foydalanish bir necha qurilmalar bilan chegaralangan bo'lsa, bugungi kunda ko'plab foydalanuvchilar IT arsenaliga ega bo'lib, ular qulaylik va salomatlik maqsadlari uchun xizmat qilmoqda.

4. Raqamli immigrantlar ustunlik qiladi, vaqt o'tishi bilan bunday muhitga ko'chib o'tish o'rniga, raqamli muhitda o'sgan foydalanuvchilar soni ortib bormoqda. Bu raqamli texnologiyalarni qabul qilish va ulardan foydalanish bo'yicha foydalanuvchi imtiyozlarini o'zgartirishga olib keladi va yangi kontekstlarda IT tarqalishining muhim ustuni bo'lishi mumkin, bu esa yetkazib beruvchilar va foydalanuvchilar uchun muhim oqibatlariga olib kelishi mumkin.

5. Salbiy va ijobiy ta'sirlar faqat faol foydalanish bilan bog'liq bo'lishi shart emas, IT va kundalik xatti-harakatlarning kuchli o'zaro bog'liqligi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy va ijobiy ta'sirlar ham uchta yo'l bilan ishlatilmaydigan ssenariylarga ko'proq harakat qilmoqda: birinchisi, turli texnologiyalar ham foydalanish vaqtidan tashqarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni (masalan, ma'lumotlarni yozib olish orqali) yoki foydalanish bilan bog'liq bo'lmagan imtiyozlarni (masalan, xavfsizlik hissi) taklif qilish. Ikkinchidan, foydalanish paytida yuzaga keladigan salbiy ta'sirlar IT-dan foydalanish davridan tashqarida ham o'zini namoyon qilishi mumkin (masalan, ijtimoiy tarmoqlarda ijtimoiy so'zlash); xuddi shunday, foydalanishdan keyin ijobiy ta'sirlar paydo bo'lishi mumkin (masalan, sog'liq uchun foyda). Uchinchidan, raqamli qurilmalardan foydalanmaslik haqidagi qarorlar inson hayotining turli jabhalariga tobora kuchayib boradi (masalan, ijtimoiy istisno va raqamli tafovutning salbiy tomoni va farovonlikning ijobiy tomoni).

Xulosa. Yuqorida bayon etilganlardan kelib chiqib quyidagi xulosalarni keltirish mumkin:

1. Raqamlashtirish ta'lim materiallarini boyitish imkonini beradi, masalan, multimediali darsliklar, interaktiv mashqlar va virtual laboratoriyalar orqali. Bu usullar talabalarning mavzuni chuqurroq tushunishlariga yordam beradi va ularning bilimlarini mustahkamlash imkonini beradi.

2. Internet orqali ta'lim resurslariga kirish imkoniyati ta'limni geografik cheklovlardan ozod qiladi. Masofaviy ta'lim dasturlari orqali talabalar istalgan joyda o'z bilimlarini oshirishlari mumkin.

3. Raqamlashtirish talabalarning individualligini hisobga olgan holda ta'lim berish imkonini beradi. Masalan, elektron ta'lim platformalari talabalarning o'zlashtirish tezligi va qiziqishlariga qarab, moslashtirilgan ta'lim materiallari taqdim etishi mumkin.

4. Raqamli vositalar o'qituvchilarga talabalarning bilim darajasini aniqroq va tezkor baho qilish imkonini beradi. Testlar va topshiriqlar onlayn tarzda bajarilishi va darhol baholanishi mumkin, bu esa ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi.

5. Raqamlashtirish ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. O'qituvchilar va talabalar turli qurilmalar va platformalar orqali muloqot qilishlari va bilim almashishlari mumkin.

6. Raqamlashtirish ta'lim muassasalariga o'quv materiallarini nashr etish va tarqatish xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi, bu esa ta'limni yanada qulay va arzon qiladi. Umumiy qilib aytganda, raqamlashtirish ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini zamonaviy, samarali va moslashuvchan qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu ta'limning sifati va kirish imkoniyatlarini oshiradi hamda ta'lim jarayonini zamonaviy jamiyatning talablariga moslashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 17-martdagi PQ-4642-sonli "Toshkent shahrida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
3. Muammoli ta'limning nazariy asoslari haqida ma'lumot. (abiturtest.uz)
4. Ally, M. (2008). Foundations of educational theory for online learning. In T. Anderson & F. Elloumi (Eds.), Theory and practice of online learning. Athabasca University. http://cde.athabascau.ca/online_book/pdf/TPOL_book.pdf. Zugegriffen am 28.05.2019.
5. Shukurov Vasliddin Sobirjon o'g'li. Iqtisodiy sohalarning rivojlanishida internet texnologiyalarining o'rni. The Journal of Economics, Finance and Innovation, 2023. <https://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/article/view/98>
6. Shukurov Vasliddin Sobirjon o'g'li. Iqtisodiyot fanlarini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish. Engineering problems and innovations, 2023.
7. Bendik Bygstad, Egil Øvrelid, Sten Ludvigsen, Morten Dæhlen. From dual digitalization to digital learning space: Exploring the digital transformation of higher education // Computers & Education. - Volume 182. – 2022.
8. А.М.Санько. Средства обучения в условиях цифровизации образования: учебное пособие // А.М. Санько. – Самара: Издательство Самарского университета, 2020. – 100 с.
9. И.Ф.Понизовкина. Цифровизация высшего образования: перспективы и риски // Право и практика. 2020. №1.
10. Ф.У.Анарбаева, А.Ф.Қораев. Таълим жараёнини рақамлаштириш // Та'лим va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 7. – С. 6-9.
11. Ф.У.Анарбаева. Таълим жараёнини рақамлаштиришнинг асосий хусусиятлари. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions. - 2022. – P. 517-521.
12. Anarbaeva, F. The importance of electronic education methodology // Current research journal of pedagogics. - 2(06). – 2021. – P. 127–130.

Toshmirzayeva Muhayyo Maxkambayevna
Namangan davlat universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

PROFESSIONAL TA'LIM-OTM, DUAL TA'LIM TIZIMINI QURISHNING METODOLOGIK ASOSLARI VA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI TAHLILI

Annotatsiya: Kasbiy ta'limni tadqiq etgan bir qator olimlarning ta'kidlashicha, uning mustaqil ta'lim sohasi sifatida vujudga kelishi va rivojlanishi o'tgan yillar davomida aynan empirik xususiyatga ega bo'lgan, ya'ni talab qilingan darajada ilmiy-nazariy va metodologik dalil-isbotga ega bo'lmagan. Shu bois, shubhasiz kasbiy ta'limning yangi sifat ko'rsatkichi o'zining rivojlanishi va amal qilishida ilmiy yondashuvga tayanmoqda, desak mubolag'a bo'lmaydi. Kasbiy ta'lim sohasidagi tadqiqotlar tobora chuqur va har taraflama xususiyatga ega bo'lib, bu o'z navbatida kasbiy ta'lim pedagoglarini tayyorlashda to'laqonli ilmiy asoslangan mazmun berishi, unga mustahkam metodologik asosni ta'minlashi mumkin.

Kalit so'zlar: dual ta'lim, kasbiy ta'lim, professional ta'lim, ta'lim tizimi va dasturlari.

Abstract: A number of scientists who researched vocational education stated that its emergence and development as an independent field of education over the past years had an empirical nature and had the required scientific-theoretical and methodological evidence. didn't happen Therefore, it is no exaggeration to say that the new quality indicator of professional education relies on a scientific approach in its development and implementation. Researches in the field of professional education are increasingly deep and comprehensive in nature, which in turn can provide a fully scientifically based content and provide a solid methodological basis for the training of professional education pedagogues.

Key words: dual education, professional education, professional education, educational system and programs.

Аннотация: Ряд ученых, исследовавших профессиональное образование, констатировали, что его возникновение и развитие как самостоятельной области образования в последние годы носили эмпирический характер и имели необходимые научно-теоретические и методологические обоснования. не произошло Поэтому не будет преувеличением сказать, что новый показатель качества профессионального образования опирается на научный подход при его разработке и внедрении. Исследования в области профессионального образования приобретают все более глубокий и комплексный характер, что, в свою очередь, может обеспечить вполне научно обоснованное содержание и обеспечить прочную методологическую основу подготовки педагогов профессионального образования.

Ключевые слова: дуальное образование, профессиональное образование, профессиональное образование, образовательная система и программы.

Kirish. Kasbiy ta'lim jarayonlarini takomillashtirish, uni insonparvarlashtirish, bitiruvchilarni tayyorlash sifatini oshirish, ular tomonidan zamonaviy samarali pedagogik texnologiyalarni egallash masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlar katta ahamiyatga ega (K.Ya.Vazina [5], A.O. Velijanina, M.V.Goronovich, V.I. Kondrux, O.M.Kuznesova, Ye.V. Romanov, M.L.Shkurkin, L.A.Shkutina, M.V.Shurkina va boshqalar.

Mazkur tadqiqotlarni tahlil qilish va tadqiqot natijalarini umumlashtirish kasbiy ta'limning o'ziga xos pedagogik fenomen sifatida yaxlitligini asoslaydigan metodologik ahamiyatga ega o'lchamlari va sifatlarini ajratishga imkon beradi.

Ushbu nuqtai nazardan tadqiqotchilar tomonidan kasbiy ta'limning ichki mazmun-mohiyatli birlikning asoslari sifatida ajratiladigan tamoyillari asosiy ahamiyatga ega. Ularni ikkita asosiy guruhga birlashtirish mumkin:

har qanday ta'lim tizimlarining shakllanish xususiyatlarini aks ettiruvchi, ularning tarkibiy va funksional birligi, o'zaro aloqadorligi va uni tashkil qiluvchi unsurlar orasidagi o'zaro munosabatni ta'minlovchi umummetodologik tamoyillar;

mazkur muayyan maxsus ta'lim tarmog'ining tizimli tashkil topishi, mazmun-mohiyatli xususiyatlarini aks ettiruvchi xususiy metodologik tamoyillar.

Tadqiqotimiz nuqtai nazaridan umummetodologik tamoyillarga quyidagi tamoyillar kiradi:

Tizimlilik tamoyili mazmuni va tarkibiga ko'ra barcha murakkab obyektlarning umumiy xususiyatini aks ettiradi.

Sinergizm tamoyili o'zini o'zi tashkil qilish, o'zini o'zi rivojlantirish, ochiq tizimlar (ta'lim muassasasi, fakultet, kafedra, bo'lim, shaxs) kabilarning tashqi muhit, yuqoriroq tartibli tizimlar bilan faol aloqadorligidan iborat o'zaro hayot faoliyati mohiyatini ochib beruvchi boshqaruv tizimlarining faolligi, buning hisobiga o'zini o'zi tashkil qilishi va rivojlanishi. Ushbu tamoyil subyektiv ta'lim jarayonlarining obyektiv jarayonlarning ro'y berishiga ta'sirini hisobga olishni taqozo etadi.

Vazifalarni faollashtirish tamoyili har qanday tashkilotning eng muhim tomonini aks ettiradi. Bu tizim sifatlarining funksional (maqsadga muvofiq) ahamiyatga ega bo'lish jarayonini bildirib, oxirgisi uni rivojlantirish va saqlashning asosi hisoblanadi. Mazkur tamoyilni ajratib ko'rsatgan V.A.Fyodorovning ta'kidlashicha, ushbu tamoyildan o'zgarib borayotgan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda kasbiy ta'limni rivojlantirishning tashkiliy asosini yaratish bo'yicha alohida muhim qonun-qoida kelib chiqadi.

Boshqaruv samardorligi tamoyili ta'lim tizimini boshqarishda eng kam mehnat, vaqt moliyaviy resurslar va ruhiy kuchlarni sarflashni nazarda tutuvchi optimal yo'l orqali yakuniy maqsadga erishishni aks ettiradi.

Tashkilot va boshqaruvning dualligi tamoyili tizimlarning tadrijiy rivojlanishida ikkilamchi nasliy mexanizmni ajratishni talab qiladi, bunda birinchisi tizimning barqarorligi, unda o'tmishning to'planishini, ikkinchisi esa – o'zgaruvchanlik, kelajak bilimlarning to'planishini belgilaydi. Birinchi omil vaqt oralig'ida tarkibiy axborotni, ikkinchi omil – ehtimolli o'zgarishlarning chegaralari va o'lchamlari to'g'risidagi ma'lumotni ifodalaydi. Kasbiy-pedagogik ta'lim amaliyotida mazkur prinsip tizimni boshqarish, harakatga keltirish va rivojlantirish, tajribani mantiqiy-tarixiy tahlil va innovatsion faoliyatni omilkorlik asosida uzviy bog'lashga yo'naltiradi.

Xususiy metodologik tamoyillar umummetodologik tamoyillarning mazmunan o'ziga xos, turli ko'lamli va turli darajadagi modifikatsiyalaridan biri hisoblanadi. Shu bois biz tomonimizdan nazarimizda kasbiy-pedagogik ta'limning o'ziga xos xususiyatini ifodalovchi eng umumiy tamoyillar ajratildi:

Kasbiy-sohaviy va psixologik-pedagogik tayyorgarlikning integrativlik tamoyili, mazkur turdagi ta'limning o'ziga xos ikkilamchi bir butun mohiyatini anglatadi.

Psixologik-pedagogik tayyorgarlikning metodologik ahamiyatliligi tamoyili kasbiy ta'lim ikkita tarkibiy tuzilmasi orasidagi munosabatlar xususiyatini ifodalaydi.

Muhandis-pedagogik kasbiy ta'limning iqtisodiyot va mehnat bozorining tarkibiy tuzilishi bilan tizimli asoslanganlik tamoyili. Mazkur tamoyil kasbiy ta'limda ixtisosliklarni ajratish mamlakat iqtisodiy rivojlanishining dolzarb va iloji boricha, istiqbolli ehtiyojlariga aniq yo'naltirilganligini talab qiladi. Shu munosabat bilan muhandis-pedagogik kasbiy ta'lim dasturlarini, asosiy ta'lim standartlari va kasbiy ta'lim standartlarini, shuningdek boshqa hujjatlarni muvofiqlashtirish muammosi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Ta'limning mobilligi (harakatchanligi) tamoyili ta'limning jamiyat ehtiyojlari va mavjud ta'lim tizimining imkoniyatlarini aks ettiruvchi yangi mobil (harakatchan) iqtisodiy tarkibiy shakllarini qidirishni nazarda tutadi.

Ta'lim tizimining ochiqligi tamoyili. Mazkur tamoyilning ahamiyatliligi shundaki, doimiy ravishda o'zgarib turgan jamiyatda shaxs o'quv muassasasini bitirib chiqishda keskin tarzda o'zgarib ketgan kon'yuktura sharoitiga tushishi mumkin.

Ta'limni fundamentalashtirish va amaliy yo'naltirilganligining birligi tamoyili. Bunda V.i.Baydenkoning ta'kidlashicha, "amaliy faoliyat mazmunini rivojlantirishga yo'naltirilgan aqliy fundamental kasbiy mohirlikning muhim omili bo'lib xizmat qiladi, umumiy va kasbiy ta'limni fundamentalizatsiya qilish va ixtisoslashtirish orasidagi kelishmovchilikni hal qilishga yordam beradi".

Bilimlilik va kasbiy ta'lim darajasini bo'linish tamoyili. Uning mohiyati shundaki, ta'lim davrini ikkita bosqichga bo'lish maqsadga muvofiq. Birinchisi vaqt o'tishi bilan eskirmaydigan va umuman olganda kasbiy tayyorgarlikning asosini tashkil qiluvchi fundamental bilimlarni egallashga yo'naltirilgan bo'lishi zarur. Ikkinchisi, kasbiy tayyorgarlik deb nomlangan bosqich "bitiruvchini mutaxassis darajasiga yetkazish va kelgusi faoliyatga moslashtirishning birinchi pog'onasi"ni o'z ichiga olgan bosqich bo'lib, u "jamiyat va texnologiyalar o'zgarib ulgurmaydigan" nisbatan qisqa muddatli vaqtni o'z ichiga olishi zarur.

Ta'limning ko'ptarmoqliligi tamoyili ta'lim jarayonida qo'shimcha ixtisoslikni egallash imkoniyatini nazarda tutadi. Bu esa kon'yukturaning o'zgarishi sharoitida mutaxassisni ehtiyot qilish va ta'lim yo'nalishlarining ko'pqirraligiga erishish uchun muhimdir.

Tizimlilik tamoyili muhandislik-texnik ta'limni muhokama qilishda tizimli yondashuvni qo'llashni nazarda tutadi.

Tizimli yondashuv umumilmiy metodologik qurol sifatida tizimlarning umumiy nazariyasi qoidalariga asoslanadi (A.P. Averyanov, I.V. Blauberg, D.P. Gorskiy, M.S. Kagan, V.N. Sadovskiy, A.I. Uemov, E.G. Yudin va boshq.), ijtimoiy va gumanitar tadqiqotlarda esa ijtimoiy, xususan pedagogik tadqiqotlarda turli tamoyil (konsepsiyalari)ning qonun-qoidalari qo'llaniladi (V.G. Afanasev, V.P. Bepalko, N.V. Kuzmina, C.A. Sarkisyan, E.H. Stepanov va boshqalar).

Tizimli yondashuv nuqtai nazaridan ko'rib chiqilayotgan hodisa tizim, ya'ni bir biri bilan o'zaro aloqadorlikda bir butun yaxlitlikni tashkil qiluvchi unsurlar majmuasi sifatida qabul qilinadi.

Sinergetik yondashuvning uning asoschisi G.Xaken tomonidan qayd etilgan umumiy nuqtai nazaridan aytish mumkinki, sinergetika tizimlarning vaqt oralig'ida tadrijiy rivojlanishi o'rganish bilan shug'ullanadi va uni umumiy tizimli tahlilning bir qismi desa bo'ladi, zero tizimli tahlilda tizimning amal qilishi asosida yotgan umumiy prinsiplar asosiy qiziqish uyg'otadi.

Darhaqiqat, turli tabiiy jarayonlar tizimlarida o'zining umumiyiligini namoyon qilgan sinergetik qonuniyatlar pedagogik tizimlarda aks etmasligiga hech qanday shak-shubha yo'q. Biroq, aniq fanlar usullarini gumanitar sohaga ko'chirishda, tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, boshqa soha fanlari tushunchalari va qarashlarining ijtimoiy-gumanitar fanlar sohasiga moslashtirishda sezilarli muammolar yuzaga keladi.

Jumladan, T.M. Davidenkning ta'kidlashicha, sinergetikaning diqqat-markazida mustaqil rivojlanayotgan tizimning statik va dinamik xulq-atvoridagi sifat o'zgarishlari mavjud bo'lsa, rivojlanayotgan pedagogik tizimlarni o'rganishda mazkur yondashuv qat'iy tizim emas, ko'proq "jarayon" tushunchasiga e'tibor qaratadi. Bunday sharoitda tizim tushunchasining o'zi muayyan vaqt oralig'ida rivojlanadigan va o'zaro aloqador jarayonlarning majmuasi sifatida idrok qilinadi.

Shunday qilib, sinergetikaning metodologik qarashlarini pedagogik hodisalarni tahlil qilishda qo'llash nafaqat ularning mohiyatini har taraflama chuqur tadqiq etishga, balki amaliy pedagogik kasbiy faoliyatni yanada samaraliroq amalga oshirish imkonini berishi mumkin. xususan, ta'lim olishga bo'lgan har qanday bir yoqlama yo'naltirilgan yondashuvning cheklanganligini xoh u kognitiv, ijtimoiy yoki shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, ekologik yoki madaniy yondashuv bo'lsin tushunish, pirovardida integrativ ta'lim paradigmasini izlashga rag'batlantiruvchi omil bo'lib xizmat qilishi mumkin. O'z mohiyatiga ko'ra, ta'limdagi kompetentli yondashuv integrativ xususiyatga egadir.

Ta'limda kompetentli yondashuv tobora dolzarb ahamiyat kasb etganligi sababli "kompetentlik", "kompetensiya", "tayanch kompetensiyalar" tushunchalari yangi ta'lim sifati masalalarini muhokama qilishda tez-tez qo'llanmoqda hamda tobora keng o'z tasdig'ini topmoqda. Xorijiy va mamlakatimiz pedagogikasida kompetentlik va kompetensiya tushunchalarini mohiyatini idrok etish, ularning qaysi biri asosiy (universal) hisoblanishi, ularning shakllanish va baholash usullari qanday ekanligini anglash jarayonlari tobora faollashmoqda, shuningdek ushbu tushunchalarga aniqlik kiritish ustida faol muzokaralar olib borilmoqda.

Ko'rib o'tilgan metodologik yondashuvlar va tamoyillar kasbiy ta'limning o'ziga xos tarmog'i bo'lgan kasbiy ta'limni maqsadli ravishda rivojlantirish va maqsadga muvofiq tarzda o'zgartirish uchun fundament vazifasini bajaradi. Ularni qo'llash o'zini o'zi tashkil qilish va o'zini o'zi boshqarish asosida ta'limning tizimlilik, yaxlitligini ta'minlash, ta'lim tizimlarining barcha

bosqichlari kabi shaxsiy bosqich (ta'lim oluvchi, pedagog)da o'zini o'zi tashkil qilish va o'zini o'zi rivojlantirish mexanizmlariga tayanish imkonini beradi.

Ko'rib chiqilgan metodologik asoslar o'quv jarayonini tashkil qilishda turli ta'lim yondashuvlari, maqsadli-qadriyatli yo'l-yo'riqlar, pedagogik texnologiyalar, turli xil didaktik vositalarni, metodologik bir butunlikni buzmaganda qo'llash imkonini beradi.

Shunday qilib, bizning nazarimizda, tanlangan metodologik asoslar tadqiqotimiz maqsadlariga to'liq mos keladi.

Pedagogikada "dual tizimi" tushunchasi ilk bor Germaniyada 1960 yillarda keyinchalik nemis tilida so'zlashuvchi bir qator mamlakatlar (Avstriya, Shveysariya)da keng tarqalgan kasbiy ta'limni tashkil qilishning yangi shaklini ifodalash uchun qo'llangan.

Angliya, AQSh va boshqa rivojlangan mamlakatlarda kasbiy tayyorlash tizimini modernizatsiyalash borasida katta ishlar olib borilmoqda. Ularda qo'llanilayotgan zamonaviy o'qitish texnologiyalar (o'qitishning tyutorlik tizimi, o'qitishni ixtisoslashtirish, birigada-individual ta'lim, o'zaro o'qitish yoki o'zaro-maslahat) kasb ta'limi mutaxassislarini intellektual va psixoemotsional rivojlanishini, ijodiy o'sishi har tomonlama individual rivojlanishini ta'minlamoqda. "Ochiq ta'lim" imkoniyatlaridan ijodkor, "kamandada ishlash" qobiliyatiga ega, ma'naviy va global aspektlarda faol shaxsni shakllantirish katta e'tibor qaratilmoqda. Ko'plab Yevropa mamlakatlarida kasb ta'limi dasturlari individuallashtirilmoqda va mutaxassislar ana shular asosida kasbiy faoliyatga tayyorlanmoqda (Angliya, Germaniya, Fransiya).

Norvegiyada pedagogik ta'limning ta'lim oluvchilarda nafaqat kasbiy qobiliyat, balki umumiy erudsiyani rivojlantirishga, insoniy munosabatlarni, jamiyat mentalitetini shakllantiruvchi ma'naviy va madaniy kamolotga erishishga qaratilgan ibratlidir.

Germaniyada kasbiy ta'limning dual tizimi o'z ichiga kasbiy ta'lim, kasbiy o'qitish to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq rasmiy tan olingan ta'limning ikkita mustaqil sohiblariga tegishli tashkiliy va huquqiy munosabatlarini o'z ichiga oladi. Mazkur tizim bitta maqsad – ta'lim oluvchilarni kasbiy tayyorlashni amalga oshiruvchi ikkita turli o'quv ishlab chiqarish muhiti, ya'ni xususiy muassasa va davlat ta'lim maktablarini o'z ichiga oladi.

Muassasaning o'quv-ishlab chiqarish muhiti quyidagilarni o'z ichiga oladi: mehnatiga qisman haq to'lash sharti bilan ta'lim oluvchi uchun ish o'rni; o'quv ustaxonasi va laboratoriya; ishlab chiqarish ichidagi ta'lim.

Kasbiy maktabning o'quv ishlab chiqarish muhiti quyidagilarni nazarda tutadi: o'quv sinfi; ustaxona (yoki laboratoriya).

Nemis tadqiqotchisi Y.Myunx tomonidan 1984 yilda taklif qilingan Germaniyadagi kasbiy ta'lim dual tizimi tarkibiy tuzilishining soddalashtirilgan jadvali 1-rasmda berilgan.

1-rasm. Kasbiy ta'lim dual tizimining tarkibiy tuzilishi Y.Myunx bo'yicha)

Kasbiy ta'limning dual tizimini tahlil qilishning o'tkazilgan natijalarini umumlashtirgan holda quyidagi xulosalarni qilish mumkin:

dual tizim ikkita turlicha o'quv ishlab chiqarish muhitlari, ya'ni kasbiy ta'limning ikkita normativ-tashkiliy shaklining o'zaro muvofiqlashuvi va kelishilgan o'zaro aloqadorligini ta'minlaydi;

dual tizimning har bir tarkibiy unsuri o'ziga xos tarkibiy tuzilishiga ega bo'lgan (ularning hech biri boshqasining tizimi hisoblanmaydi) mustaqil ta'lim tizimi sifatida ko'rib chiqilishi mumkin;

ular o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik iyerarxik emas, aksincha paritet xususiyatga ega, ya'ni ular o'zlarining amal qilishida teng mazmunli va teng huquqlidir;

o'zaro kelishilgan o'zaro aloqadorlikning hal qiluvchi omili yagona ta'lim maqsadi – ta'lim natijasi sifatida muayyan ijtimoiy-kasbiy tavsifga va aniq malakaga ega bo'lgan mutaxassisi tayyorlashdir;

har bir alohida tizim doirasida muayyan didaktik asoslar va kasbiy ta'lim shartlari o'ziga xos bo'lib, muayyan o'quv-ishlab chiqarish muhitining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi;

shu vaqtning o'zida umumiy maqsad ta'limda universallik, aniq didaktik usul va vositalardan mustaqil foydalanish hamda ta'lim oluvchi tomonidan ta'lim olish jarayonida olinishi kerak bo'lgan bilimlarni aks ettiruvchi yagona metodologik asoslarga tayanish zaruratini taqozo etadi;

qaysidir ma'noda asosiy kompetensiyalar asosida qurilgan ta'lim olishni nazarda tutuvchi kompetentlikka yo'naltirilgan ta'limning barcha talablariga javob beradi;

universal sifatlar (asosiy kompetensiyalar)ni shakllantirishga intilish ta'lim usullarining mustaqil ahamiyatini oshirib, ta'lim mazmuni kabi muhim pedagogik vositalarga aylanadilar (kognitiv yo'naltirilgan ta'limdan farqli ravishda mazmun hal qiluvchi rol o'ynagani kabi ta'lim usullari yordamchi rol o'ynaydi).

Shu bilan bir vaqtning o'zida kasbiy ta'lim dual tizimining mohiyatli, invariantiv xususiyatlari uning o'ziga xos tashkil topgan kasbiy ta'lim modeli sifatida ham o'rta maxsus va oliy kasbiy ta'limning istiqbolligi va maqsadga muvofiqligini asoslaydi. Uning o'ziga xos ahamiyati shundaki, ushbu tizim ishlab chiqarish va ta'lim sohalaridagi munosabatlarning bir biridan uzilishi, tarqoqligini engib o'tishga imkon beradi. Pirovardida, bu mamlakatimizda yuzaga kelgan ijtimoiy vaziyatning obyektiv voqeligi hisoblanib, u o'z navbatida ikkala sohaning rivojlanishi va amal qilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mazkur uzilishni engish, ishlab chiqarish va kasb-hunar kadrlarini tayyorlovchi ta'lim tuzilmalari orasida maqsadga muvofiq va kelishilgan o'zaro aloqani o'rnatish eng dolzarb muammolardan biri bo'lib, uni hal qilish mutaxassislarni tayyorlash sifati va mamlakatning ishlab chiqarish sohasi faoliyatining sifatiga bog'liqdir.

Yuqorida qayd etilgan dallilardan kelib chiqib qayd etish mumkinki, duallik kasbiy ta'limning metodologik tavsifi sifatida tashkiliy jihatdan turlicha shaklga ega ta'lim doirasida mutaxassislar tayyorlash bo'yicha ta'lim va ishlab chiqarish sohalarining kelishilgan aloqadorligini yagona metodologik asoslarda qurishni nazarda tutadi.

Kasbiy ta'limni dual tashkil qilishning umumlashtirilgan chizmasi 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Kasbiy ta'limni dual tashkil qilishning umumlashtirilgan chizmasi

Biroq, muayyan sohalar doirasida va kasbiy ta'limning turli darajasida ta'limni dual tashkil qilishning umumiy metodologik tamoyillarini qo'llash kasbiy ta'limning mazkur turini hisobga olgan holda tegishli moslashishni talab qiladi.

Umuman olganda dissertatsiya tadqiqoti bo'yicha olib borilgan tahlillar natijasida quyidagi kamchiliklar borligi aniqlandi:

1. Kasb-hunar maktablari va OTM dual ta'lim tizimida o'quvchilarni kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishni mazmunan rivojlantirilmaganligi;
2. Kasb-hunar maktablari va OTM dual ta'lim tizimida o'quvchilarni kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishni modellashtirilmaganligi;
3. Kasb-hunar maktablari va OTM dual ta'lim tizimida o'quvchilarni kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishni texnologiyasini takomillashtirilmaganligi;
4. Kasb-hunar maktablari va OTM dual ta'lim tizimida o'quvchilarni kasbiy kompetensiyalarini shakllanganlik darajalarini baholash mexanizmlarini takomillashtirilmaganligi, taklif va tavsiyalar ishlab chiqilmaganligi.

Mazkur kamchiliklarni yechimlari dissertatsiyaning keyingi boblarida batafsil keltirib o'tiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Akramova D.G'. Talabalarni xavfsiz kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari "Mug'allim ham uzliksiz bilimlendirio'" jurnalini. Nukus-2021 yil, 3/3 soni. –B. 92-94.
2. Akramova D.G'. Pedagogical psychlogical aspects of the safety problem Spectrum journal of Innovation, Reforms and Development Volime 08.oct.2022 ISSN(E) 2751-1731 Website www.sjird.journalspark.org. – Pp. 53-57.
3. Akramova D.G'. Bo'lajak qurilish muhanlislarini havfsiz kasbiy faoliyatga tayyorlash omillari // "Pedagogs" international research journal. ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995 www.pedagoglar.uz Volume-8, Issue-2, April – 2022 y. –Pp. 20-27.
4. Akramova D.G'. Ustoz tomonidan talabalarga mustaqil ishlarni tayyorlashning o'rgatilishi // Uzluksiz ta'lim ilmiy-uslubiy jurnali. 2021y. Maxsus son. –B. 45-49.
5. Akramova D.G'. Modern requirements for preparing students for professional activities in technical universities. abstracts of IV International scientific and practical conference. January 10-12, 2022 y. Stockholm, Sweden – Pp. 363-365.
6. Akramova D.G'. Qurilish ishlarida hayot xavfsizlini mohiyati // Modern scientific research. Dekabr-2022 ISSN2181-2675. – Pp. 161-166.
7. Akramova D.G'. Talabalarni kasbiy faoliyat xavfsizligiga tayyorlashning tashkiliy pedagogik jihatlari // Modern scientific research. Dekabr-2022. ISSN2181-2675. – Pp. 167-173.
8. Akramova D.G'. Hayot faoliyati xavfsizligi. O'quv qo'llanma. Namangan – 2023 yil. – 148 b.
9. Akramova D.G' va boshq. Mutaxassislarni shakllantirishda mustaqil ta'limning o'rni va ro'li // "Zamonaviy Mashinasozlikda Innovation Texnologiyalarni qo'llashning ilmiy asoslari tajriba va istiqbollari" mavzusida xalqaro miqyosida ilmiy-amaliy konferensiya. Namangan shahri, 23-24sentyabr 2022 yil, – Pp. 335-339.
10. Akramova D. G'., Raxmonov B.Y. Metodik ishlarni bajarishda pedagogning o'rni // «Qurilishda innovatsiyalar, binolar va inshootlarning seysmik xavfsizligi» Xalqaro miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya Namangan 15-17 dekabr, 2022 yil., – B. 1275-1278.
11. Akramova D. G'. Talabalarining kasbiy faoliyat xavfsizligiga tayyorlash // "Biologiya fanlarining dolzarb masalalari, muammo va yechimlar" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Qo'qon 2022-yil 25- may. – B.102-104.

Rajabov To'xtasin Ibodovich

Buxoro davlat universiteti, Musiqa ijrochiligi va madaniyat kafedrası
professori, p.f.d. (DSc)

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA O'QUVCHILARNI FOLKLOR QO'SHIQLARI VOSITASIDA IJRO ETISH MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH

Annotatsiya: Maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida folklor qo'shiqlari ijro va ijodkorligi namunalari sifatida qadimdan aytib kelingan xalq qo'shiqlari turli hududlarda turlicha kuylab kelingan va tabiya vositasi ekanligi xususida fikr bayon etilgan. Bu folklor asarlarining xilma-xil nusxalarda takrorlanishiga olib kelgan, bu ko'p variantlilikka xalq qo'shiqlari rivojining o'ziga xos taraqqiyot manbai deb qarash joizdir. Folklor qo'shiqlarining ommaviyligi, an'anaviyligi shu bilan izohlanadi.

Kalit so'zlar: folklor qo'shiqlari, xalq aytimlari, qo'shiq, ta'lim va tarbiya, musiqa folklori, estetik tarbiya.

Аннотация: В статье излагается мнение о том, что народные песни, издавна упоминавшиеся в качестве примеров исполнения и творчества народных песен в общеобразовательных школах, исполнялись по-разному в разных регионах и являлись средством природы. Это привело к многократному повторению фольклорных произведений в разных экземплярах, эту многовариантность допустимо рассматривать как источник своеобразного прогресса развития народной песни. Этим объясняется популярность, традиционность народных песен.

Ключевые слова: народные песни, народные поговорки, пение, учение и воспитание, музыкальный фольклор, эстетическое воспитание.

Annotation: The article describes the idea that folk songs, which were mentioned from time immemorial as examples of the performance and creativity of folk songs in the general secondary talim schoolcar, were sung differently in different regions and were a means of Tabia. This has led to the duplication of folkloric works in a variety of copies, which is permissible to view as a kind of source of progress in the development of folk songs. The popularity, tradition of folk songs is explained by this.

Key words: folklore songs, folk sayings, singing, training and upbringing, music folklore, aesthetic education.

Kirish. Yangi O'zbekistonda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy tomondan rivojlanishi va qaror topishi bevosita o'sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama mukammal barkamol shaxs etib tarbiyalab kamolotga yetkazishga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham yoshlar tarbiyasiga kompleks munosabatda bo'lib, ish olib borish bugungi kunning asosiy va bosh masalalardan biri bo'lishi bilan birga uni umumxalq ishiga aylantirish zarurati tug'ilmoqda. O'zbekiston o'z xalqining hayoti va madaniyatining ajralmas qismi hisoblangan boy nomoddiy madaniy merosiga ega [1]. Bu yerda madaniy urf-odat va an'analar hamma folklor qo'shiqlari asrlar davomida avloddan-avlodga o'tib kelgan, shu bilan birga millatlararo madaniyat hamda madaniy boyliklarning rivojlanishiga katta hissa qo'shish orqali barqaror taraqqiyotga imkon yaratgan. Shu jumladan "Folklor" qo'shiqlari ham shular qatoridadir. Umumiy o' rta ta'lim maktablarining musiqa darslarida folklor qo'shiqlarini o'rgatishdan maqsad o'quvchilarga folklor qo'shiqlari va ularning yaratilish tarixi, folklor qo'shiqlarining turlari, uslublari, namoyondalari, hududda yashab o'tgan madaniyat namoyondalar, folklorga xos bo'lgan liboslar turlarini, hududlarga xos bo'lgan milliy raqs yo'nalishlari haqida yaqindan tanishtirib va ularga ijrolari o'rgatiladi [2].

Adabiyotlar tahlili. O'zbek xalq musiqasi musiqiy- pedagogik ta'lim nuqtai nazaridan chuqur o'rganilishi, ya'ni uning xususiyatlari, janrlari va faoliyat ko'rsatish sohalari, ta'limiy va tarbiyaviy imkoniyatlari va boshqa jihatlari R.S. Abdullaev, S.Begmatov, D.A.Jamolova, O.Ibrohimov, F. Karomatov, B. Karomatova, O.Matyoqubov, I.Rajabiy, R.Yunusov,

T.B.G'ofurbekov, I.Qudratov va boshqa olimlar ishlarida tadqiq etilgan. O'zbek xalq asboblarning tovush chiqarish xususiyatlari va tayyorlanishi, shakl va tarixi T.S.Vizgo, A.N. Petrosyans ishlarida yoritilgan. T.Kuznesova, N.G. Shoxnazarov, N.S.Yan-Yanovskiy va boshqalarning ishlarida bastakorlik ijodida xalq qo'shiq va kuylari, maqom musiqalaridan foydalanish masalalari o'rganilgan[3].

Tahlil natijalari. Xalq qo'shiqlarida voqea-hodisalar shaxsning botiniy kechinmalari o'z aksini topadi va bu holat jamoaning his tuyg'ulari bilan uyg'unlashgan holda ifodalanadi. Shu boisdan ham xalq qo'shiqlari o'quvchi-yoshlarni estetik tarbiyalashda muhim manba hisoblanadi. Xalq qo'shiqlarida berilgan fikrlar va ohanglarda qaror topgan da'vatlar, nasihatlar, ko'rsatmalar uning asrlar davomida orttirgan tajribasi natijasida qayta tekshirilib, sayqal topib kelgan hayotiy xulosalari mahsulidir. Xalqning har bir aytgan gapini «o'q» va uni uqib olmagan kishi hayotda pand yeyishi tabiiydir.

Ko'pgina tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, musiqaning buyuk qudrati shundaki, u o'quvchining ichki dunyosiga kirib, hissiyotlarini junbushga keltira oladi. Psixolog olimlarning ta'kidlashicha esa, musiqa inson bosh miyasining yarim sharlaridagi asab to'rlarining eng yirik, eng nozik, boshqa hech qanday vosita ta'sir etolmaydigan qatlamiga ham kirib bora oladi. Bu qatlamlarda insonning juda katta quvvati zaxiralari saqlanadi va yaxshi musiqiy ijro aynan shu aqliy quvvat, hissiyot zaxiralari harakatga keltira oladi[4].

Xalq qo'shiqlari o'zbek xalqining avlodan-avlodga o'tib qon-qoniga singib ketgan san'at turidir va shuning uchun ham xalq ohanglari, nola-qochirimlari va boshqa milliy bezaklarini tinglagan odam unga befarq bo'la olmaydi, bevosita unga ergashadi, qo'shilishib kuylaydi, raqsga tushadi, ya'ni musiqa uni o'zining sehirli olamiga yetaklab ketadi. Folklor asarlariga xos bunday o'zgaruvchanlik va ko'p qatlamlilik ularning ko'pgina namunalarini ayrim olingan davrlar bilan bog'lab tekshirishni qiyinlashtiradi. Shuning uchun ham u yoki bu janrlarning muayyan davrdagi holati va taraqqiyoti haqidagi mulohazalar ko'pgina hollarda taxminiy bo'ladi, albatta. Hozircha mavjud tekshirishlarga tayangan holda shuni aytish mumkinki, eng qadimgi davrlarda ko'pchilik xalqlarda miflar, urug' qabilalar haqidagi rivoyatlar, aytimlar, urf-odat, mavsum va marosim, mehnat qo'shiqlari keng tarqalgan. Ilk davlatlarning shakllanish davrida qahramonlik dostonlari yaratilgan, keyinroq epik, lirik va tarixiy ko'shiklar, og'zaki drama paydo bo'lgan. Keyingi vaqtlarda yozib olingan folklorning an'anaviy namunalari, asosan, VI-XX asrlarda yaratilgan asarlardir. Folklor asarlarning ayrim namunalarini, ayrim janrlarning keyingi taraqqiyoti va holatini muayyan davrlar bilan bog'lab o'rganish mumkin. Masalan, o'zbek dostonchiligining qadimiy ko'rinishlari, uni avloddan avlodga o'tkazib kelgan bir necha avlod xalq baxshilari va ular ijro etgan dostonlari haqida yozma ma'lumotlar deyarli saqlanib qolmagan. Masalan, Amir Temur o'z safarlarini baxshilarga doston qilib kuylashni topshirgan. To'xtamish saroyida Kamolzoda va Jahon Mirzo kabi jirovlar bo'lgan xalq dostonlariga yaqin shaklda yozilgan «Abo Muslim» kitobi XII asrda yaratilgan[5].

Musiqa madaniyati darslarida o'quvchilarning musiqa vositasida, xususan folklor-etnografik xalq qo'shiqlari orqali ma'naviy-axloqiy tarbiyalanganlik darajasi o'rganiladigan qo'shiqlar yoki tinglanadigan asarlar dasturning ko'lami yoki dars mavzularining xilma-xilligi bilan emas, balki tarbiyalanganlik darajasini ko'rsatuvchi boshqa bir qancha muhim faktorlar orqali aniqlanadi:

1) O'quvchilarning ma'daniy-axloqiy tarbiyalanganlik darajasini ko'rsatuvchi asosiy va ishonchli belgilar ularning folklor asarlari haqida bo'lgan tushunchalari(asarning she'riy va musiqiy matnini bilish), asarda berilgan fikrlarni bayon qilib bera olish, uning tarixiy paydo bo'lish sabablari va u bilan bog'lik bo'lgan xalq an'analari, urf-odatlarini bilish, uning kuylanish yoki ijro etish tartibini bilish, mazmunini tahlil qilib ma'daniy-axloqiy xulosalarni keltirib chiqara olish hisoblanadi.

2) O'quvchilarning ma'daniy-axloqiy hislatlarini ularning yaxshi baholariga o'qishi yoki xalq qo'shiqlarini yaxshi kuylab berishlari bilangina baholab bo'lmaydi. Chunki xalq qadriyatlarini haqida, urf-odatlarini na an'analari, tushunchaga ega bo'lgan, unga mos qo'shiqlarni kuylab bera olganlari holda, ayrim o'quvchilar maktab hayotida bo'ladigan jamoat ishlarida, o'tkaziladigan

turli tadbirlarda faol qatnashmasligi, qo'shiqlardan kelib chiqadigan mantiqiy xulosalarni o'z hayotida qo'llay olmasliklari ham mumkin. Bunday o'quvchilarni to'liq axloqan barkamol inson deb bo'lmaydi.

3) O'quvchining ma'daniy-axloqiy sifatlarining qay darajada mukammalligi ilmiy jihatdan xolisona asoslangan diagnostik «kesimlar» orqali aniqlanadi. Bunday kesimlar, ya'ni o'quv yilining ma'lum bir qismida o'tkaziladigan mantiqiy tekshiruvlar o'z ichiga o'quvchining ma'daniy-axloqiy qiyofasini ochib beruvchi muhim parametrlarni o'ziga mujassamlashtirgan bo'lishi lozim. Bunga o'quvchilarning ma'daniy-axloqiy tarbiya haqidagi tushunchasi, xatti-harakatlari motivi(nima maqsadni ko'zlab qilinayotgani), harakatning jamoat uchun keltiradigan foydali tomoni, uning o'quvchi shaxsini barkamol qilishdagi roli va boshqalar kiradi.

4) O'quvchilarning ma'daniy-axloqiy barkamolligini aniqlash masalasining murakkabligi shundaki, mavzu yuzasidan yozilgan ilmiy ishlarning aksariyat ko'pchiligida faqat axloqiy tarbiya haqida fikr yuritilgan[6].

O'quvchi yoshlarni milliy ruhda tarbiyalashda xalq qo'shiqlarining janr xususiyatlari, voqelikka estetik munosabati, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy hayotda tutgan o'rni va taraqqiyot bosqichlari, janrlari, o'zbek folklorshunos olimlari tomonidan tadqiq etilgan va biz tanishib chiqqan manbaalarda aytilishicha, xalq qo'shiqlarining ma'naviy qadriyatlarini targ'ib etishdagi ta'sir kuchi, unda mazkur xalqning milliy xarakteri xususiyatlari ochib berilganligidadir. Ularga xalqning g'oyaviy-siyosiy, axloqiy, badiiy-estetik, iqtisodiy, diniy, aqliy, jismoniy madaniyati, ma'naviy talab va ehtiyojlari, orzu umidlari o'z ifodasini topgan. Shuning uchun xalq qo'shiqlari o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. O'quvchilarni milliy ruhda tarbiyalashda o'zbek xalq og'zaki ijodining tarbiyaviy imkoniyatlari tadqiqot muammosi sifatida XX asrning o'rtalaridan o'rganila boshlandi va o'zbek xalq qo'shiqlarining ta'lim-tarbiyaviy ahamiyatini ochib berishga qaratilgan bir qator ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilgan.

XVII-XVIII asrlar davomida dostonchilik taraqqiyotida muhim o'zgarishlar sodir bo'ldi. XIX asr uning eng gullagan davri bo'lib, xalq orasida keng tarqaldi. Xalq dostonlarida markazlashgan, mustaqil, farovon yurt va chet el bosqinchilariga qarshi kurash g'oyasi muhim o'rin tutadi. «Chambil qamali», «Rayhon arab», «Bektosh arab» kabi dostonlarda arab bosqinchilariga qarshi kurash tasvirlangan va bu dostonlar arablar Markaziy Osiyoga hujum qilgan davrda yaratilgan. Markazlashgan davlat g'oyasi, vatan, el-yurt osoyishtaligi va mustaqilligi uchun kurash uzoq davom etgan bir davrda turli urug' va elatlarning yagona xalq bo'lib shakllanishi o'ta muhim ijobiy hodisa ediki, bu g'oyalar o'zbek eposining qon-qoniga singib ketgan deyishimiz mumkin[7].

O'zbek xalqining dostonchilik san'ati haqida so'z borganda Surxandaryo- Qashqadaryo, Buxoro-Samarqand, Xorazm dostonchilik musiqiy maktablari haqida so'z yuritish joiz bo'ladi.

Surxandaryo-Qashqadaryo dostonlari adabiy-musiqiy asar sifatida talqin qilinadi. Ular nasriy va nazmiy qismlarga bo'linib, o'zaro bir-biriga bog'langan. Doston ijrochilari baxshi, shoir, yuzboshi deb ataladi. Dostonlar asosan do'mbira cholg'usi jo'rligida bo'g'iq ovozda kuylanadi. Bo'g'iq ovozni hosil qilish va ishlatish alohida mashqlar natijasida amalga oshiriladi. Ushbu malakani oshirishda ustoz-shogird an'analariga rioya qilinib, natijada shogirdlar ushbu vohalarda mashhur bo'lgan «Alpomish», «Avazxon», «Go'r o'g'li», «Kuntug'mish» dostonlarini yod olib, ko'rikdan o'tadi. Baxshilar dostonlarning nasriy qismlarini qo'shiq shaklida kuylaydi. Surxandaryo-Qashqadaryo dostonchilik san'atida Shaxrisabz va Sherobod maktablari asosiy markaz sanaladi. Abdulla Nurali o'g'li va Islom Nazar o'g'li kabi baxshi-shoirilar Shaxrisabz dostonchilik maktabining yetuk ijrochilari sanalsa, Umar Safar o'g'li, Mardonqul Avliyoqul o'g'li, Shernazar Beknazar o'g'li va Normurod baxshilar esa Sherobod dostonchilik maktabining serqirra ijodkorlari hisoblanadi[8].

Ikki tillilik an'anasi xalq og'zaki ijodida o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Masalan, ayrim mumtoz ijod namunalari bir vaqtning o'zida ham o'zbek, ham tojik tillarida ijro etish mumkin. Odatda matnlar o'zbek tilida, naqarotlari tojik tilida yoziladi, gohida esa buning aksini kuzatish mumkin. Shuningdek, o'zbek yoki tojik tillarida ham bir nechta xalq qo'shiqlarini ijro qilinishi mumkin. Faqat bir tilda, o'zbek yoki tojik tillarida yozilgan xalq qo'shiqlari ham mavjud.

Donishmand xalqimiz yaratgan boy musiqa meros buyuk ma'naviy boyligimiz bo'lib, u yosh avlodni ma'naviy-axloqiy, g'oyaviy-estetik tarbiyalashda bebaho manbaadir[9].

Xulosalar: Demak, folklor asarlar musiqa san'atining kishi qalbiga eng yaqin bo'lgan turidir. Shunday janrlardagi musiqiy asarlar asrlar osha xalqimiz qon-qoniga singib, mohir baxshilar tomonidan bugunga qadar mahorat bilan ijro etilmoqda. O'zbek xalq qo'shiqlari badiiy-estetik manbaalar sifatida kishi hissiyoti orqali aqlni, aql orqali esa hissiyotni milliy ruhda tarbiyalash vositasidir. Xalq qo'shiqlariga xos xususiyat ham aqliy teranlik, mantiqiy fikrlash asosida ma'naviy fazilatlarining barcha qirralarini ongli ravishda o'zlashtirish orqali aqliy barkamollikka erishishni ta'minlashdan iboratdir. Unda milliy ruhda tarbiyalash fazilatlarini shakllantirishning butun vositasi sifatida o'quvchilarning faoliyati, kundalik muloqot jarayonida amalga oshiriladi. Xalq qo'shiqlarining qamrov doirasi chegaralanmagan, ularni kattalar yoki bolalar qo'shiqlari, kichik yoki katta yoshdagi o'quvchilarga mos qo'shiqlar sifatida izohlash nisbiy xarakter kasb etadi. Shuning uchun ham qo'shiqlar yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalashda katta pedagogik imkoniyatlarga ega. Ularni o'quvchilarning yosh xususiyatlari, dunyoqarashi, axloqiy-estetik taraqqiyot darajasiga ko'ra guruhlagan holda o'rta sinf o'quvchilarining "Musiqa" darsliklariga kiritish ta'lim jarayonida o'quvchilarni milliy ruhda tarbiyalash tizimini takomillashtirish imkonini beradi.

Tavsiyalar. Folklor asarlarni o'rgatish, ular bilan yaqindan tanishish, ularning asil ijrolarini eshitish va o'rganish uchun, keng tarmoqli muassasalarga – o'quvchilar saroyi, ijodkorlar uylari, bolalar klublari, bolalar bog'lari, dam olish oromgohlari, madaniyat saroyi yonidagi bolalar bo'limlari va shunga o'xshash san'at hamma yoshlar bilan bog'liq bo'lgan tadbirlar bo'lgan xalq og'zaki ijodi va folklor qo'shiqlari mavzularga doir manbaalari bilan boyitib yoshlarni ko'proq jalb qilinsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев Ш.М. Адабиёт ва санъат, маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий оламини юксалтиришнинг мустақкам пойдеворидир // Халқ сўзи, 2017 йил 4 август.

2. Mamirov Q. Milliy musiqa va uning ma'naviy tarbiyaviy ahamiyati (To'plam. Qadriyatlar va ijtimoiy taraqqiyot.). -T.: O'zbekiston, 1997. -124-b.

3. Musiqa ta'limi va ma'naviyat. Maqolalar to'plami. (Tuzuvchi: Mamirov Q.) -T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 1998. -50-b.

4. Tukhtasin Ibodovich Rajabov Возможности совершенствования процесса обучения узбекскому музыкальному фольклору Образование и инновационные исследования (2023 год №7) ISSN 2181-1717(E) <http://interscience.uz> международный научно - методический журнал.

5. Sarimsoqov B. Marosim folklori. O'zbek folklori ocherklari. 1-tom. -T.: Fan, 1998. -158 b.

6. Rajabov Tuxtasin Ibodovich. Effectiveness of the process of teaching Bukhara children folk songs in music class. <https://www.eurchembull.com/issue-content/effectiveness-of-the-process-of-teaching-bukhara-children-folk-songs-in-music-class-7277ECB> European Chemical Bulletin. ISSN 2063-5346 Eur. Chem. Bull. 2023, 12 (Special Issue 4), 16389-16397.

7. Ражабов Тухтасин Ибодович. "Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников." Вестник науки и образования 5-2 (83) (2020).

8. Tukhtasin Ibodovich Rajabov Distinctive Features of Folk Songs That Serve in The Spiritual and Moral Formation of Pupils International Journal of Culture and Modernity <https://ijcm.academicjournal.io> ISSN 2697-2131, Volume 29/ Jun-2023

9. Tukhtasin Ibodovich Rajabov The Role of Folk Songs in Children's Education Middle european scientific bulletin ISSN 2694-9970 <https://cejsr.academicjournal.io> Middle European Scientific Bulletin, Volume 37 | June-2023

Xodjimatoва Ra'no Yuldashevna

Andijon davlat tibbiyot instituti, Preventiv tibbiyot asoslari kafedrasasi assistenti

JISMONIY TARBIYA VA FAOLLIKNING SOG'LOM TURMUSH TARZINI TASHKIL QILISHDAGI AHAMIYATI

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiya va faollikning sog'lom turmush tarzini tashkil etishdagi ahamiyati haqida so'z yuritiladi. Jismoniy tarbiya insonning jismoniy va ruhiy salomatligini yaxshilashda muhim o'rin tutadi, chunki u organizmni mustahkamlash, harakat qobiliyatini oshirish va stressni kamaytirishga yordam beradi. Maqolada jismoniy faoliyatning turli shakllari, ovqatlanish bilan bog'liqligiga to'xtalib o'tiladi. Ushbu tafsilotlar orqali jismoniy tarbiyaning nafaqat jismoniy, balki psixologik salomatlikka ham ta'siri ko'rsatiladi. Shuningdek, sog'lom turmush tarzini yaratishda jismoniy faoliyatni qanday qilib kundalik hayotga kiritish mumkinligi, uning hayot sifatini yaxshilashdagi roli va yosh avlod uchun sog'lom odatlarni shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Jismoniy tarbiya, faollik, sog'lom turmush tarzi, fiziologiya, sport, jismoniy faoliyat, hayot sifati.

Аннотация: В данной статье говорится о значении физического воспитания и активности в организации здорового образа жизни. Физическое воспитание играет важную роль в улучшении физического и психического здоровья человека, так как способствует укреплению организма, повышению подвижности и снижению стресса. В статье акцентируется внимание на взаимосвязи различных форм физической активности и питания. Благодаря этим исследованиям показано влияние занятий физической культурой не только на физическое, но и психологическое здоровье. Также анализируется, как можно включить физическую активность в повседневную жизнь для формирования здорового образа жизни, ее роль в повышении качества жизни, а также важность формирования здоровых привычек у подрастающего поколения.

Ключевые слова: Физическое воспитание, активность, здоровый образ жизни, физиология, спорт, двигательная активность, качество жизни.

Key words: Physical education, activity, healthy lifestyle, physiology, sport, motor activity, quality of life.

Abstract: This article discusses the importance of physical education and activity in organizing a healthy lifestyle. Physical education plays an important role in improving the physical and mental health of a person, as it helps to strengthen the body, increase mobility and reduce stress. The article focuses on the relationship between various forms of physical activity and nutrition. Thanks to these studies, the influence of physical education not only on physical but also psychological health is shown. It also analyzes how physical activity can be included in everyday life to form a healthy lifestyle, its role in improving the quality of life, as well as the importance of forming healthy habits in the younger generation.

Kirish. Qadim zamonlardan insonlar sog'lom turmush tarzining asosini jismoniy tarbiya bilan muntazam shug'ullanish ekanligini anglab yetganlar. Umri davomida serharakat, g'ayratli, shijoatli bo'lgan kishilar uzoq umr ko'rishganini, kasalliklar ularni yenga olmaganligiga guvoh bo'lishgan. Shuning uchun, uzoq tarixdan boshlab bugungi kungacha jismoniy tarbiya va sport kishilar hayotining ajralmas qismiga aylangan.

Bugun mamlakatimizda ham jismoniy tarbiya va sportga har doimgidan ham katta e'tibor va imkoniyatlar berilmoqda. Jismoniy tarbiya va sportni aholining barcha qatlamlarida orasida ommalashtirishga harakat qilinmoqda va uning mustahkam qonunchilik bazasi shakllanmoqda.

“Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi qonunida jismoniy tarbiyaga quyidagicha ta'rif beriladi: “jismoniy tarbiya - madaniyatning insonni jismoniy tarbiyalash, jismoniy rivojlanish va jismoniy tayyorgarlik orqali jismoniy hamda intellektual jihatdan kamol toptirish, uning qobiliyatini va harakat faolligini takomillashtirish, sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirish, ijtimoiy moslashtirish maqsadida jamiyat tomonidan

yaratiladigan hamda foydalaniladigan qadriyatlar, normalar va bilimlar yig'indisidan iborat bo'lgan qismi". Ushbu ta'rifdan kelib chiqib aytish mumkinki, jismoniy tarbiya va sport insonlarni ma'nan, ruhan, jismonan sog'lom tarbiyalashga xizmat qiladi. Jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanish natijasida insonda iroda toblanadi, kurashuvchanlik shakllanadi, o'ziga bo'lgan ishonch mustahkamlanadi. Bu sifatleri esa, jamiyatda o'z o'rnini topishga intilgan har qanday shaxs uchun asosiy sifatlardan hisoblanadi.

Tadqiqot obyekti va qo'llaniladigan metodlar. Sog'lomlashtirish yer kurrasida dolzarb muammo bo'lib, uning vositalaridan hamma o'z hayoti davomida imkoniyat darajasida foydalanadi, lekin har bir inson o'zini sog'lomlashtirish borasida amaliy chora-tadbirlarni qo'llay bilishi lozim, buning uchun nazariy bilimga, amaliy ko'nikmaga ega bo'lmog'i kerak. Sog'lomlashtirishda badantarbiya, gigiyena va massaj alohida o'ringa ega. Sog'lom turmush tarzi - hayot faoliyatining sihat-salomatlikni saqlash va uni yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasidir. U har taraflama rivojlanish, salomatlikni saqlash va uni mustahkamlash, ijodiy ish qobiliyatini uzaytirish, ish qobiliyatini yuqori darajaga yetkazish, har bir insonda ijobiy sifatlarni ochishga qaratiladi. Sog'lom turmush tarzini tekshirgan ko'pchilik olimlarning fikriga ko'ra, har bir insonni salomatlik darajasi belgilab beradi.

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishni boshlagan odam nafaqat hayotining uzaytirilishiga erishadi, balki uning sifatini ham oshiradi. Quyidagilar isbotlangan:

- doimiy jismoniy yuklamalarga o'zini yo'naltirgan odamlar yurak qon-tomir kasalliklariga, ya'ni hozirgi davrda o'limning asosiy sababchisi bo'lgan ateroskleroz, yurakning ishemik kasalligi va gipertoniya kasalligiga uch marta kamroq duchor bo'lar ekanlar;

- yetarli bo'lmagan jismoniy faollik (gipodinamiya) qand kasalligiga duchor bo'lish xavfni tug'dirishi bo'g'imlarda degenerativ o'zgarishlar, osteoxondroz va «oddiy» shamollashlarga olib kelishi mumkin;

- yaxshi jismoniy formada bo'lgan odamlarda saraton (rak) kasalligiga bo'lgan moyillik pastroq bo'lishi kuzatilgan, masalan, kam harakatli odamlarga nisbatan yugurish bilan mo'tadil shug'ullanuvchilarda saraton kasalligiga duchor bo'lish eng past darajada bo'lar ekan. Yugurish bilan shug'ullanuvchilarda saraton kam harakatli odamlarga nisbatan 4 marta kam, yugurish bilan shug'ullanuvchi ayollarda esa bu ko'rsatkich 6 barobar past bo'lar ekan;

- yetarli bo'lmagan jismoniy faollik organizmni himoyalovchi kuchlarning pasayishiga, psixoemotsional, haddan tashqari yuklama va har xil noxush omillarga bardoshlilikini pasaytiradi.

Muhokama va natijalar. Olimlar shuni ta'kidlashadiki, doimiy intensiv jismoniy mashqlar (bir haftada 2 soatli mashg'ulotlar, agar har kuni 1 soatdan bo'lsa, undan ham yaxshi) sekin yugurish, tennis, eshkak eshish, suzishlar o'rta hisobda odamning umrini 6-9 yilga uzaytirar ekan.

Sog'lomlashtirish yoki davolash badantarbiyasida tatbiq etiladigan vositalarni shartli ravishda gimnastika va nogimnastika vositalariga bo'lish mumkin.

Gimnastika vositalari - bu umumrivojlantiruvchi, kuch-tezlik mashqlari, bo'shashtirish va cho'zilish mashqlari, koordinatsiya statik va dinamik nafas olish mashqlari hamda nafasni iroda bilan boshqariladigan mashqlardir.

Nogimnastik vositalar - bu yurish,, yugurish, suzish, velosiped haydash, chang'ida va konkida uchish hamda eshkak eshishdir. Bu vositalar uchun dinamik, siklik jismoniy yuklamalar, bar xil tuzilmalar, trenajyorlar, ya'ni veloergometr, tredban, maxsus zinapoyalar va boshqalar beriladi. Ushbu vositalar guruhini o'yinlar, sport o'yinlari, massaj va tabiiy jismoniy omillar deb atasa bo'ladi. Shu bilan birga, davolash badantarbiyasida tatbiq etiladigan jismoniy mashqlarning shartli klassifikatsiyalariga ko'ra umumrivojlantirish, nafas olish va maxsus mashqlar ham mavjud.

Umumrivojlantirish mashqlari qon aylanishni yaxshilaydi, modda almashishini kuchaytiradi, tayanch-harakat apparatini mustahkamlaydi hamda organizmga umumiy va mahalliy ta'sir ko'rsatadi. Bular o'z navbatida quyidagicha klassifikatsiyalanadi.

Anatomik belgisi bo'yicha:

• qo'llar, yelka kamari, bo'yin, tana, tos kamari, oyoqlar mushaklariga beriladigan mashqlar. Bu mashqlar u yoki bu mushak guruhlariga yo'naltirilib, shu orqali ichki organlar faoliyatiga ham ta'sir qiladi.

Faollik belgisi bo'yicha:

• Aktiv (faol) mashqlarni odam mustaqil va ongli ravishda bajaradi. Bular davolash jismoniy tarbiya vositalarining asosiy tarkibini tuzadi. Bu guruhdan bo'shashtirishga beriladigan mashqlarni alohida ajratish mumkin. Bunday mashqlar umumiy organizmga har tomonlama ta'sir etadi: mushaklar tonusini pasaytiradi, nerv tizimini tinchlantiradi, tiklanish jarayonlarini tezlashtiradi. Qo'llar va oyoqlar mushaklarini bo'shashtirishda siltash va siltanish harakatlari yordam beradi. Butun tanani bo'shashtirish uchun, masalan iliq vannaga tushish kifoya, bundan tashqari, irodali im-pulslar bilan, ya'ni bosh bilan «ishlash» yaxshi naf beradi;

• Passiv mashqlar tashqaridan ko'rsatiladigan yordam bilan bajariladi. Bu mashqlar oyoq, qo'llar sholligida, miokard infarktining boshlang'ich davrida, suyaklar singanida tatbiq etiladi. Mashq ettirilayotgan mushaklar passiv harakatda to'liq bo'shashtirilgan bo'lishi shart. Bu mashqlar organizmga yengil fiziologik ta'sir etadi, bu esa cho'zilayotgan mushaklarning darajasi va bo'shashtirish davomiyligi bilan bog'liqdir. Cho'zish paytida mushaklar to'qimalarining isitish mahsuloti ko'tariladi, qon tomiri torayib, mushaklarni qon bilan ta'minlash kamayadi, keying mushaklarni bo'shashtirish paytida reflektor hamma narsa teskari bo'ladi: qon aylanish yaxshilanadi, kislorodni mushaklarda o'zlashtirish uch barobar oshadi, mushaklar elastikligi ko'tariladi.

Organizmga ko'rinarli fiziologik so'rilishlarning yuklama orqali sodir etilishi-bu jismoniy mashqlarning kichik, o'rtacha va yuqori (maksimal) tez sur'atli bo'lishidir.

• kichik tez sur'atli mashqlar fiziologik funksiyalarning so'rilishida ma'lum o'zgarishlar kiritmaydi va mashqlantirish samaradorligiga ta'sir etmaydi, shunga qaramasdan, kichik qo'shimcha yuklamalar gipodinamiyaning salbiy oqibatlarining oldini oladi va markaziy nerv tizimiga ijobiy ta'sir etadi. Kichik tez sur'atli mashqlar - bu kichik mushaklar guruhi harakatlari bo'lib, sekin tempda va kichik amplitudada o'tkaziladi. Bunday mashqlar davolash badantarbiyasi bilan shug'ullanishni birinchi bosqichida o'tkaziladi. Bu mashqlar gemodinamik ko'rsatkichlarni yurak urishi sonini, nafas sonini, chuqurligini va boshqalarni me'yorlashtiradi, lekin kichik tez sur'atli mashqlarni uzoq va davomli bajarish charchoqni kuchaytiradi, u, o'z navbatida, yurak qon-tomir tizimi faoliyatiga salbiy ta'sir etishi mumkin;

• o'rta kuch sur'atli mashqlar mushaklarda oksidlanish jarayonlarini va glikogenning parchalanishini, yurak qon-tomir, nafas olish tizimining ishini faollashtiradi, shu orqali mushaklarning ishlashiga aerob sharoitlar tug'diradi. Bu mashqlar ko'proq davolash badantarbiyasida qo'llaniladi. Bu mashqlarga sekin va o'rta tempda yurish, qo'llar va oyoqlarga katta amplitudalar bilan sekin, o'rta tempda hamda tanalar mushaklariga beriladigan mashqlardir;

• katta va maksimal tez sur'atli mashqlar organizmni hayotiy funksiyalarining ma'lum darajada taranglashga olib keladi. Mushaklar faoliyati anaerob xarakterga ega bo'lib, uzoq muddat davomida «kislorod qarzi» so'ndiriladi. Shunga qaramasdan, ushbu tiklanish davrida modda almashishi davom etishi kuchayadi, kichik maksimal tez sur'atli mashqlarning ta'siri uzoq davom etadi.

Tezlik bilan yugurish, tez yurish, gimnastik uskunalarda bajariladigan mashqlar, qo'shimcha malollik mashqlari, katta mushaklar guruhiga beriladigan mashqlar katta amplituda va tezlik bilan bajarilishi natijasida, organizmga ma'lum yuklama berilishi munosabati bilan bu mashqlarning bajarilishida qat'iy shifokor nazorati o'tkazilishi lozim.

Ideomotor mashqlar alohida guruhni tashkil etadi. Bu esa «fikrlash gimnastikasi»dir. Bu yerda hech qanday sehirgarlik yo'q: ma'lum bir harakatni tasavvur qilish bosh miyada ma'lum neyronlarni qo'zg'atadi, shu bilan harakat nerv hujayralari faollashadi. Bu esa buzilgan periferik nervlarni tiklashga yordam beradi.

Har xil kasalliklarda turli jismoniy mashqlar maqsadli ta'sir ko'rsatadi. Masalan: yurak qon-tomir va nafas olish tizimi uchun maxsus nafas olish mashqlari, gipertoniya kasalligida - bo'shashtirish mashqlari (mushaklar relaksatsiyasi); markaziy nerv tizimi kasalliklarida - harakat koordinatsiyasi va muvozanatni yaxshilash mashqlari; ovqat hazm qilish kasalliklarida - qorin

bo'shlig'i pressiga, suyaklar sinishi va mushaklar atrofiyasida statik izometrik mashqlar va hokazolar tavsifa etiladi.

Xulosa. Jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullangan har qanday inson o'zini sog'lom his qilishi bilan birga, jamoa bilan munosabatga kirishish, notanish odamlar bilan muloqot o'rnatish, kirishimlilik kabi xususiyatlarni ham o'zida shakllantirib boradi.

Jismoniy faoliyatning o'ziga xos e'tiborli tomonlari bor. U kerakli tomonlari bilan boshqa fanlarning maqsadi, yutuq va jihatlari bilan ajralib turadi. Sport sohasining faoliyati bu musobaqaga tayyorlanish va qatnashish, sportchidan talab qilinadigan sifatlar: malaka, ko'nikma, bilim, epcillik, jismoniy-ruhiy kuchlilik. Jamoaga nisbatan muomala ham o'ziga xos jihatlardan biri bo'lib hisoblanadi va sportchilar jamoasini boshqarish ham alohida bilim talab qiladi. Shuning uchun ham sport psixologiyasi shaxsiy izlanish natijasida yuzaga keladi. U o'ziga hos muhim bo'limlarga ajratiladi: ta'limiy psixologiya va sportga tarbiyalash, jismoniy psixologiya, texnikaviy va muomalaviy tayyorgarlik, sport jamoasi psixologiyasi, sport psixodiognastikasi va boshqalar.

Sport malakasining oshishi asosan o'ziga xos bo'limlar orqali o'sadi; (masalan: futbol psixologiyasi, suzish psixologiyasi, shaxmat psixologiyasi va boshqalar.) Har qanday fanning talab tizimidagi o'rning aniqligi shu fan sohasi uchun uslubiy ahamiyatga ega. Sport psixologiyasi insonning sport sohasidagi fandır. Shuning uchun ham insonni o'rganadigan fanlar ichida sport psixologiyasini o'rganish, belgilab olish muhimdir. Akademik B.M.Kedrovning fikricha, psixologiya fani haqida gapirganda uni inson haqidagi tabiiy fanlar ijtimoiy va falsafiy fanlar o'rtasida joylashganligini ko'rishimiz mumkin. Shunga asoslanib psixologiyani sport bilan bog'liq fanlar o'rini belgilash mumkin. Insonni o'rganadigan fanlar turkimida sport psixologiyasi haqida gapirganda uni jismoniylikni inobatga olish kerak. Psixologiya va sport bilan bog'liq bo'lgan fanlar sport psixologiyasini nazariy asoslarini tashkil qiladi.

Jismoniy tarbiya va sportni har tomonlama rivojlantirish bir muncha murakkab va qiyin. Ko'p qirrali vazifa bo'lib o'ziga xos o'rinni egallaydi. Jismoniy tarbiya axloqiy tarbiya bilan uzviy bog'liqdir. Sport musobaqalari, bellashuvlar paytida sportchida halollik, ulug'vorlik, raqibiga nisbatan hurmat va boshqa axloqiy fazilatlar tarbiyalanib boradi. Jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanish aqliy rivojlanishga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Jismoniy mashqlar va sport mashg'ulotlari bilan aqliy aloqalar bir-biriga bevosita bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2015 y., 36-son, 473-modda; 2016 y., 52-son, 597-modda; 2017 y., 24-son, 487-modda, Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 05.01.2018 y., 03/18/456/0512-son, 24.07.2018 y., 03/18/486/1559-son)
2. Ikromovich, S. A. Z., Olimjonovich, M. N., & Khudoiberdiyevich, O. U. (2021). The Role of Physical Culture and Sports in the Formation of a Healthy Lifestyle of a Student.
3. Ortikov, U. K., & Satimov, A. I. (2019). The importance of physical education and sports in esthetic education of students. *Экономика и социум*, (9), 17-18.
4. Ortikov, U. A., & Obidjonovich, Z. I. (2021). Maktab fizika kursida o'zgarmas va o'zgaruvchan tokni o'rganish. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(3), 433-436.
5. Obidjonovich, Z. I., & A'Zamjon, A. D. (2021). 6-sinf fizika fanida tovush hodisalarini o'qitish orqali ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(3), 424-432.
6. Zokhidov, I. O. (2020). Theme and interdisciplinary connections in teaching sound phenomena on the course of physics for the 6th grade. In *Новые педагогические исследования* (pp. 8-10).
7. Zokhidov, I. (2019). Educational and edifying roles of the physics extracurricular activities. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(2), 319-322.

Ashurova Marhabo Sayfulloyevna

*Buxoro davlat universiteti, boshlang'ich ta'lim kafedrasida katta o'qituvchisi,
pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)
ashurova.marhabo84@buxdu.uz*

BUXORO JADIDLARI VA YANGI USUL MAKTABLARIDA O'QITISH IMKONIYATLARI

Annotasiya: Mazkur maqolada Buxoro jadidlari va XX asr boshlarida tashkil etilgan yangi usul maktablaridagi ta'lim jarayoni, o'qitish imkoniyatlari yoritilgan. Bunda yangi usul maktablarida ta'lim berish shakllari, usul va vositalari xususida fikr bayon etilgan.

Kalit so'z va iboralar: jadidchilik, madrasa, oliy maktab, usuli savtiya maktabi, Yosh buxoroliklar tashkiloti.

Аннотация: В данной статье освещается образовательный процесс, возможности обучения в бухарских джадиддах и новометодных школах, созданных в начале XX века. В нем изложено представление о формах, методах и средствах обучения в школах нового метода.

Ключевые слова и фразы: джадидизм, медресе, Высшая школа, методическая школа, организация молодых бухарцев

Annotation: This article covers the educational process, teaching opportunities in Bukhara jadids and new method schools established at the beginning of the 20th century. In this case, a new method is expressed in terms of forms, methods and means of teaching in schools.

Key words: jadidism, madrasa, Higher School, usuli savtiya School, Organization of young bukharians

Kirish. Bugungi kunda jahonning rivojlangan davlatlaridan kirib kelayotgan ilmiy-texnikaviy va madaniy yangiliklar dunyo mamlakatlari tomonidan turlicha kutib olinmoqda. Bu boradagi fikrlar va qarashlar xilma-xilligi esa ilmiy jamotchilik tomonidan turli bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda.

XIX asr oxiri-XX asr boshlarida O'zbekistonda ilm-fan, madaniyat rivojlanish bosqichida Buxoro jadidlarining xizmatlari ham alohida ahamiyat kasb etgan. Jadidlar mamlakatda yangiliklar joriy qilish tarafdori bo'lgan.

O'zbekistonda mustaqillik yillarida jadidchilik harakati tarixiga bag'ishlangan qator tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lib, ular bilan bir paytda faoliyat olib borgan bu harakat a'zolarining Buxoroga bag'ishlangan qismi hali to'lig'icha o'rganilmagan. Buxoro jadidlari faoliyati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Buxoro amirligidagi siyosiy- ijtimoiy jarayonlar, jadidchilik harakatining vujudga kelishi hamda jamiyatni isloh qilish borasidagi qarashlari, shuningdek, Buxoro amirlarining bu harakat faoliyatiga munosabati aks etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev 2022 yil 12 dekabrda yo'llagan "Murojaatnoma"sida "Najot – ta'limda, najot – tarbiyada, najot – bilimda. Chunki, barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi". Ma'rifatparvar jadid bobolarimizning bu so'zlari deputat va senatorlarimiz, siyosiy partiyalar, mahalliy kengashlar, butun davlat apparati, keng jamoatchilikning amaliy harakatiga aylanishi kerak"-deb ta'kidlaydi.

Ko'rinadiki, oliy va o'rta ta'lim o'quv dargohlarida azaldan shaxs hamda jamiyat ma'rifatini shakllantiradigan maskanlar bo'lgan. Ajdodlarimiz qadimda ularni "madrasa" va "maktab" deb atashgan. Ushbu maqolada asosiy e'tibor Buxoro Oliy ta'lim tizimi, madrasalari tarixini o'rganishga qaratiladi.

Madrasalar ma'rifat maskanlari bo'lish bilan birga shu hududda saqlanib qolgan va barcha qadimiy tarixiy me'moriy yodgorliklarning yarmiga yaqinini tashkil etadi. Har yili minglab xorijiy sayyohlar ularni ko'rish, o'zbekning ko'hna zamonlarga tutashib ketgan milliy madaniyati, ma'rifatidan bahramand bo'lish ilinjida O'zbekistonga keladi. Madrasalar tarixi, ulardan yodgorlik bo'lib turgan sirli obidalar millatni o'z o'tmishi, ajdodlari bunyod etgan madaniyat va ma'rifat bilan tez va oson tanishtiradi, insoniy qadriyatlar negizini aniqlash va foydalanishga beminnat

ko'maklashadi.

Adabiyotlar tahlili. Turon o'lkasi tarixi, bu mintaqada kamol topib jahonga tanilgan yuzlab ulug' allomalar hayotiga oid ko'plab qimmatli ma'lumotlar mazkur o'quv dargohlari-madrasalar faoliyati bilan chambarchas bog'liqdir. Dunyoning nufuzli kutubxonalari va Abu Rayxon Beruniy nomidagi Sharq qo'lyozmalari markazi xazinasida saqlanayotgan minglab jildlardan iborat kitoblarning olamga kelishini ham shu madrasalar faoliyatisiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

Ayrim xorijiy tadqiqotchilar Buxoro, Samarqand kabi yirik shaharlarda o'rta asrlarda mavjud bo'lgan madrasalar tarixi haqida ilmiy ma'lumotlar yetarli emasligini ta'kidlashadi.

Bundan bir necha yil oldin Germaniyalik sharqshunos Anke fon Kiyugelgen xonim mujaddidiya-naqshbandiya tariqati vakillarining Buxoro xonligidagi faoliyati haqida so'z yuritib: "O'quv ta'lim muassasalarining qanchaligi to'g'risida aniq axborotga ega emasmiz va ta'lim dasturidan mutlaqo bexabarmiz. Xanikov madrasada o'qitiladigan yuzdan ortiq kitob nomini keltiradi. Boshqalarini talabalar mustaqil o'rganishi lozim edi. Sharqshunos Demezov 1834 yili madrasalarning biridagi o'quv jarayonida bir oydan oshiq ishtirok etadi va o'nga yaqin muallif va kitob nomini sanab o'tadi"- deb yozgan edi.

Biz ham ba'zi ishlarimizda xuddi shu muammoga to'qnash keldik. Buxoroning o'rta asrlardagi ma'rifiy hayoti, undagi oliy o'quv yurtlari tarixi va ta'lim tizimini yetarlicha tasavvur qila olmay ular to'g'risida hatto bir satr yozishga ham jur'timiz yetmadi.

Muhokama va natijalar. Tadqiqot chog'ida bir qancha qo'lyozma manbaalar va yuzlab tarixiy hujjatlarda Buxoro shahridagi 300 dan ortiq madrasa faoliyatiga doir ma'lumotlar yig'ildi. Foydalanilgan hujjatlarimizning taxminiy 80 foizi ilmiy muomalaga kiritilmagan.

Dastlab, Buxorodagi jadidchilik harakatiga mudarris va tarixchi olim Marjoniy (1818-1889) G'ijduvonlik domla Fozil, Mo'minxo'ja Vobkandli, mulla Xudoyberdi Baysuniylar rahbarlik qildilar. Ammo qadimiylar bu talab va istaklarga qarshi kurashib Marjoniyni mamlakatdan chetlashtirdilar. U Qozonga borib o'z faoliyatini davom ettirdi. Umuman Buxoroda jadidchilik harakati 1910 yildan boshlab tashkiliy jihatdan to'liq shakllanib, milliy demokratik tashkilot tusini oldi. Mazkur harakatning namoyondalari: madrasa talabasi Sadridin Ayniy, kichik amaldor Abduvohid Burhonov, savdogarning o'g'li Usmon Xo'jaevlar edilar.

1910 yilda Buxoroda jadidlarning "Tarbiyai - atvol" degan yashirin tashkiloti tuzildi. Bu jamiyat yashirin ish olib borib o'zining 28 ta yangi tashkilotidan iborat bo'lib ular asosan Termiz, Qarshi, Eski Buxoro Kogon va G'ijduvon shaharlarida tashkil topdi, shundan boshlab jadidlar o'zlarini "Yosh buxoroliklar" deb atashgan.

Buxoro amirligida XIX asr boshlaridayoq ta'lim tizimini isloh qilish uchun boshlangan harakatlar, XX asr boshlarida jamiyatlar ko'rinishini oldi. Tarixiy manbalarda taraqqiyparvarlar, ma'rifatparvarlar, Yosh buxoroliklar nomi bilan tilga olingan ulamolarning bu guruhi jamiyatning barcha sohalarining rivojlantirishning yagona yo'li ta'lim tizimi isloh qilish deb bildilar.

Tatar ma'rifatparvari I.Gaspirinskiy asarlarida, "Tarjimon" gazetasida chop etgan maqolalarida islohotchilik g'oyalarini targ'ib qildi. Buxoro taraqqiyparvari Abdurauf Fitrat esa Buxoroda din va maorif sohasida vujudga kelgan inqiroz hamda ularni bartaraf etishga oid o'z tavsiyalarini ishlab chiqdi.

1893 - yil may oyida Ismoilbek Gaspirinskiy Buxoro amirligiga tashrif buyuradi. U Abdulahadxon topshirig'iga binoan tosh yotqizilgan Yangi Buxoro (Kogon) stansiyasi va Buxoro shahri orasidagi 11 verstlik (11,66 km) yo'ldan borar ekan, amirning bu bunyodkorlik ishini xalqparvarlik samarasi, deb ataydi. Shuningdek, Buxoro amirligining poytaxti bo'lgan Buxoro shahrining toza va ozodaligi, o'lkada o'g'rilik hodisasi nihoyatda kamligi, mayxonalar yo'qligini aytib, "100 yil oldin bizning Qrimda ham shunaqa edi"[1], - deb yozadi. Buxoroda faoliyat ko'rsatayotgan Rossiyaning pochta va telegrafxonasi faoliyatiga ham alohida urg'u berib o'tadi. Buxoro bozorlarida Rossiya, Turkiston Xitoy, Eron, Hindiston va ingliz davlatlaridan keltirilgan turli xil mahsulotlar sotilishi va bozorlarining gavjumligini ko'rib, "Buxoro bozorlariga bir bir nazar tashlansa, uning Turkiston o'lkasida eng birinchi mahalliy savdo-sotiq maskani ekani ayon bo'ladir", - deb ta'rif beradi.

Ismoilbek ta'til bo'lishiga qaramay, ayrim maktab va madrasalarga borib, o'qitish usullari bilan tanishadi. Madrasalarda arabiy ilmlar va adabiyotdan boshqa fanlar o'qitilmasligidan afsuslanadi. Madrasalardagi ta'lim tizimi haqida: *"Oliy madrasalarda diniy ilmlar yuksak saviyada o'qitiladi... O'tmish davrlarda e'tibor qozongan astronomiya, tib, handasa, kimyo va boshqa fanlar keyingi zamonlarda bu yerda unutilib yuborilgan. Umidvormizki, Tehronda, Istanbulda, Misrda, Bombayda yangidan jonlangan bu tur ilmlar Buxoroyi sharifda ham tirilib qolar"*- deb yozadi. Maktab va maorif masalasida Badriddin qozikalon bilan ham uchrashadi va unga *"Xo'ja sibyon"* darsligini sovg'a qiladi. Qozikalon kitob bilan tanishib, amirlik maktablarining aksariyat qismida tahsil tili fors tilida ekanligini, agar darslik fors tiliga tarjima qilinsa, juda foydali ish bo'lishini ta'kidlaydi.

Ismoil Gaspirinskiyning Buxoroga tashrifidan xabar topgan Amir Abdulahadxon uni Shahrisabzga taklif qiladi va ular 1893-yilning 12-iyunida uchrashadilar. Suhbat davomida Ismoilbek jadid maktablarining ahamiyati va Rossiyadagi ta'lim tizimi haqida ma'lumot beradi. Amir Abdulahadxon uning maorif sohasidagi harakatlarini yuqori baholab, tashrifi uchun minnatdorchilik bildiradi. Ismoilbek Gaspirinskiyning Buxoroga tashrifi va Sharq mamlakatlarida maorif sohasida sodir bo'layotgan o'zgarishlar ta'siri ostida Buxoroda jadid maktablari tashkil etila boshlaydi. 1897-yilda Badriddin qozikalonning ruxsati bilan Mulla Jo'raboy Ne'matulloh o'g'li Buxoro shahrida jadid maktabi ochadi. U Xo'jai sibyon darsligini fors tiliga tarjima qilib, 13 nafar bolani o'qitishni boshlaydi. Bu haqda xabar topgan Ismoil Gaspirinskiy ushbu maktabga 10 dona sarmashq va 1000 nusxa alifbo kitobini bosmaxonasidan hadya sifatida bosib berishini aytadi. 1900 yilda ushbu maktabda imtihon o'tkazilgan va uning so'ngida savdogar Mirxon Porso o'g'li maktab va madrasalarda tadriski isloh qilish zarurligi haqida nutq so'zlagan. Oradan biroz vaqt o'tib bu maktab faoliyati to'xtab qolgan. 1907-yilda Badriddin qozikalon ruxsati bilan Nizomiddin Sobitiy Buxoroda, o'z uyida tatar tilida yangi usul maktabini ochgan. Bu maktabda dastlab 10-12 nafar tatar bolalari o'qigan bo'lib, qozonlik Abdurahmon Sa'diy o'qituvchilik qilgan.

1908-yilning bahor faslida Ismoilbek Gaspirinskiy amirlikka ikkinchi bor tashrif buyurib, Amir Abdulahadxon bilan Buxoro shahrida uchrashgan. Bu safargi uchrashuv chog'ida valiahd Sayyid Olimxon bilan ham yaqindan tanishib, uning o'qimishli, rus tilini yaxshi bilishi, dunyoviy ilm-fan va matbuotdan xabardor ekanligiga ishonch hosil qilgan. Shuningdek, jadid maktablarini tashkil etish bo'yicha tatar va buxorolik ma'rifatparvarlar bilan yig'ilish o'tkazgan. Unda mulla Nizom uyidagi maktab uchun hukumatdan alohida joy olish va unda buxorolik bolalar ham tahsil olishiga imkoniyat yaratish to'g'risida qaror qilingan va bu maktabga I. Gaspirinskiyning taklifiga ko'ra, Amir Muzaffarxon sharafiga Muzaffariya nomini berishga kelishib olingan. Ushbu masalalar yuzasidan Ismoilbek Gaspirinskiy Amir Abdulahadxonga murojaat qilganda, unga ma'qul bo'lgan va jadid maktabi ochishni qo'llab quvvatlagan. Tez orada mulla Nizom uyidagi maktab Xolid Burnashev uyiga ko'chirilgan va bir necha buxorolik bolalargina ushbu maktabga o'qishga qabul qilingan. Nizom Sobitiy maktabida darslar tatar tilida olib borilganligi sababli unda buxorolik bolalarning tahsil olishi qiyinroq kechgan. Shuning uchun 1908 yilning oktabrida Buxoro taraqqiyparvarlaridan Sadriddin Ayniy va Abdulvohid Munzimlar tomonidan aynan buxorolik bolalar uchun tojik tilida tahsil beruvchi jadid maktabi tashkil etilgan. Ushbu maktabda 20-30 yoshli kishilar uchun kechki o'quv kurslari ham tashkil qilinib, katta yoshli talabalarga har kuni 2 soatdan dars o'tilgan. Qisqa muddatda maktab xalq orasida shuhrat qozongan. Mulla Qamariddin boshchiligida ulamolar bu holatdan norozi bo'lib, jadidlar maktabiga qarshi fitna qo'zg'atishga kirishganlar. Vaziyat murakkablashgach, 1909-yil 26-sentabrda Ostonaqul qo'shbegi, qozikalon Baqoxo'ja va Burhoniddin raislar mirzo Abduvohidga maktabning yopilganini rasman e'lon qilganlar.

O'sha yili Buxoro jadidlaridan Abulqosim Sayfullazoda ham Buxoro shahrida jadid maktabi ochgan. 1909-1910 yillarda faoliyat yuritgan ushbu maktabda 100-150 nafar o'quvchi tahsil olgan. Abulqosim maktabining o'ziga xos jihati shu ediki, u iste'dodli o'quvchilar bilan alohida shug'ullanib, muallimlikka tayyorlar edi. Bu maktab ham tez orada qora fikrli maktab domlalarining ig'vosi bilan, muftilarning jadid haromdir fatvosiga uchrab, yopib qo'yilgan.

Ammo Abulqosim kechalari yashirin suratda xususiy uylarga bolalarni to'plab, o'qitishda davom etgan.

Mirzo Abdulaziz Somiyning "Mang'it sultonlari tarixi" asarida qayd etilishicha, "...davlatdagi parokandalik, musulmon jamoasidagi tushkunlik amir Nasrulloning taxtga chiqishidan boshlandi va razillarga rahnamolik, e'tiborli va hurmatli insonlarning kamsitilishi amir Muzaffar hukmronligida mustahkamlandi, amir Abdulahadxon davrida odat tusiga aylandi va o'zining zararli mahsulini bera boshladi"[2]. Siyosiy huquqsizlik va tashqi aloqalar cheklanishi natijasida kuchaygan biqlik sharoitida mamlakatda nafaqat ijtimoiy sohada, balki madaniy hayotda ham turg'unlik, davr talablaridan ortda qolish tendensiyalari namoyon bo'la boshlagan edi. Xususan, ta'lim tizimida bu holat yaqqol ko'zga tashlanar edi. Mamlakatda an'anaviy ta'lim tizimi amalda bo'lib, Buxoro amirligida va xususan, Markaziy Osiyoda faoliyat ko'rsatgan boshlang'ich maktablarda ta'lim olgan, so'ngra madrasalarda tahsil olib dunyoni lol qoldirgan buyuk zotlar Abu nasr Farobiy, ibn Sino, Beruniy, Mahmud Xorazmiy, Imom Buxoriy, Mahmud Zamaxshariy, Mirzo Ulug'bek, Ali Qushchi, Imom Termiziy, Imom Marg'inoniy, kabi ko'plab yirik olim-mutaffakkirlarni ilgari etkazib bergan ilm maskanlari bu davrda ancha eskirgan, davr talablaridan ortda qolgan edi. XX asr boshlarida ham Buxoro Markaziy Osiyo, Kavkaz orti hozirgi Tatariston va Boshqirdiston hududlari uchun islom dinning markazlaridan biri sifatda muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Bu Turkiston ginal -gubernatorining 1899 - yil yakuni bo'yicha podshoga yozgan xatida ham tan olingan. Xat orqali Rossiyada 14 million atrofida musulmonlar yashayotganligi qadimdan Buxoroda musulmonlar dunyosida islom ma'rifati markazlaridan biri sifatida tan olib kelinayotganligi va hozirda ham o'zining bu boradagi ahamiyatini yo'qotmaganligi to'g'risida xabar berilgan[3].

Boshlang'ich an'anaviy maktab musulmon bolalari uchun umumiy ma'lumot beradigan xat-savod chiqarish maskanlari bo'lib, arab imlosida savod olish, yozish va o'qish ko'nikmalarini shakllantirish[4], hisoblash qoida va ko'nikmalarini hosil qilish, tabiat va jamiyat, atrof muhit. Islom dini haqida bilim va tushunchalar berish, axloq-odob me'yorlariga amal qilishni o'rgatishdan iborat edi.

Buxorodagi birinchi an'anaviy maktab 714 yili Qutayba ibn Muslim tomonidan Buxoro arkida, zardushtiylar ehromi o'rnida bunyod etilgan[5]. "Maktab" so'zi arabcha "kataba" – yozmoq fe'lidan yasalgan bo'lib, yozishga o'rgatiladigan joy[6] deyilsa, boshqalarida "maktab" termini mirzalar maktabi ma'nosini bildirgan[7]. 1896-yilda Sank-Peterburgda nashr qilingan ensiklopediyada: "maktab – musulmonlarning masjidlar qoshidagi xat-savod chiqarish va diniy udumlarni o'zlashtirish dargohi"[4] deya ta'rif berilgan. Bunday an'anaviy ta'lim tizimi Markaziy Osiyo yerlari Arab xalifaligi tomonidan bosib olinganidan keyin (VIII asrda) zardushtiylarning "Dabiriston"lari o'rnida shakllangani ma'lum.

Markaziy Osiyoda an'anaviy ta'lim ikki bosqich: qo'yi boshlang'ich maktab va yuqori-madrasa bosqichidan iborat edi[8]. Ushbu tizim maktablari davlat tomonidan to'liq mablag' bilan ta'minlanmagan,[8] ular doimiy ravishda xususiy shaxslar mablag'i va vaqf mulklari hisobiga yashab kelgan[9].

Markaziy Osiyoning barcha shahar qishloq va ovullarida maktabxonalar mavjud bo'lgan[8]. Maktablar ko'pincha bir sinf xonasidan iborat bo'lganligi uchun ham ularni maktabxona deb, atashgan. Musulmon qoidalaridan kelib chiqqan holda o'g'il va qiz bolalar alohida – alohida maktabxonalarda o'qitilgan. O'g'il bolalar maktabxonalarining aksariyati masjidlar[8], madrasalar, qorixonalar qoshida va xususiy maktabdorlar xonalarida, qiz bolalar maktabxonalari otin ayollar uylarida yoki badavlat kishilarning maktab yoshidagi qizlari uchun ularnin uylarida tashkil etilgan. Maktablarda o'g'il bolalarni o'qitgan kishi "domla, ustod, ustoz, muallim", deb atalgan. Qizlarni o'qitgan ayollarni esa "otinoyi", yoki "otinbibi" (Toshkentda) "bibixalifa" yoki "bibiotin" (Buxoroda), "eltibibi" (Xorazmda) deb atashgan[8]. Shuni e'tiborga olish lozimki, hozirgi Qoraqalpog'iston hududidagi maktabxonalarda o'sha davrda ham o'g'il va qiz bolalar birgalikda bir muallim tomonidan o'qitilavergan[10].

Ayrim an'anaviy maktablarda dars berish bilan shug'ullanuvchi domlanning ish haqi vaqfnomada belgilangan mablag'dan to'lab borilishi ko'pgina vaqfnomalarda uqtirilgan[8].

Bunday ma'lumotlarni Raufboy o'g'li Ma'rufboy[11] Mirmansurning qizi Nozikoy[11], O'zbek o'g'li Mirzo G'ulom[11] vaqfnomalaridan bilib olishimiz mumkin. Masalan: Raufboy o'g'li Ma'rufboy vaqfnomasida: "Vaqf mulkidan hosil bo'lgan pulni musulmon farzandlariga diniy ta'lim beradigan hamda har juma ertalab va kechqurun "Mulk", "Taborak" surasini o'qib, o'shandan hosil bo'ladigan savobni vaqf egasiga va uning ota-onasiga, o'tgan barcha olim-ulamolarga bag'ishlagan kishi"ga berilishi yozib qo'yilgan[11]. Yana bir vaqfnomada 1338 hijriy yilda Shamsuddin valadi Mirg'iyos Mirzog'ulomning Mullo Shodiy guvohligida vaqf vakolatini olgani qo'yidagicha yozilgan: "Hovli vaqf qilinganligi va shunga bizdan keyin tirik qolgan kishi ushbu vaqflarga valiy (egalik) qilib maktabdagi musulmon bolalariga hovlini ijaraga bergan pulining bir qismini berishlarini va ular har juma kuni "Yosin" surasini o'qib vaqf va Payg'ambarimiz sav ruhlariga bag'ishlanishini shart qilgan"[11]. Bundan tashqari muallimga nisbatan qo'yidagicha shart qo'yilgan: "O'qituvchi maktabni uzrsiz tark etmasligi kerak"[11]. Maktablar ko'p hollarda ayrim badavlat shaxslarning xayr ehsonlariga evaziga,[4] ba'zan esa masjidlariga tushgan daromad evaziga qurilgan. Masalan, Mirmansurning qizi Nozikoy etti xonali uy va boloxonadan iborat bo'lgan hovlisini maktab o'quvchilari foydasiga diniy ta'lim olishlariga yordam sifatida vaqf qildirgan[11]. Vaqfnomalarda yozilishicha, maktabxonalar yog'och, xom va pishiq g'ishtdan bino qilingan.[11] Maktabxona binosi odatda bir xonadan iborat bo'lib bolalar bo'ya yoki gilam (to'shamcha, sholcha) ustida o'tirishgan.[4] Maktabning xonalariga kichik, tor bo'lib yorug'lik tushmaydigan qorong'u, o'quvchilar o'tiradigan joy esa nam va zax bo'lgan.[4] O'g'il bolalar maktabxonalarida masjid qavmi tomonidan taklif etilgan masjid imomi, muazzini yoki madrasani tugatgan kishi muallimlik qilgan.[8] Buxoro amirligidagi maktabxonalar faoliyatini Abdurauf Fitrat shunday ta'riflaydi: "Maktab shunday joydirki bir muallimi bor uni maktabdor deydilar, bollar u yerda yetti yildan to o'n yilgacha zaruriy xat savodlarini chiqargunga qadar qoladilar, undan keyin xohishlariga qarab, madrasaga borib dars o'qiy boshlaydilar"[12].

Sadridin Ayniyning yozishicha, Buxorodagi maktabxonaning ko'rinishi qo'yidagicha bo'lgan" Maktab torgina bir xonadan (hujradan) iborat bo'lib uning ikki eshigi bor, buning biri bir tavaqali va eshik ko'pincha yopiq turar edi. Ikkinchi eshigi daricha bo'lib uch gaz bo'yi bir yarim gaz eni bor. Bu darchaning oldida domla (maktabdor)ning o'tiradigan joyi bor. Darchalarga esa parda qilingan (derazasi qog'oz bilan qoplangan)" va qog'ozga qor- yomg'irdan saqlash uchun zig'ir moyi surtilgan. Maktabning derazasidan darsxonaga hech bir yorug'lik kirmas edi. Hujraning shipi tagidan devorning shipga yaqinlashgan joyida ikki tomondan ham bir-biriga ro'parama-ro'para qilib ochilgan ikki tuynukcha bo'lsa ham bulardan kiradigan yorug'lik pastga tushmasdan hujraning devorlarida qolar edi. Bu hujraning kengligi 16 gaz murabba (kvadrat) edi, uning ichida bir-birining ustida o'tkazilib to'rtta sinch tortilgan va bu bilan hujra to'qqiz bo'lakka bo'lingan, go'yo maktabxonaning ichida to'qqiz oxur paydo bo'lgan edi. Eshik oldidagi oxirchada bolalarning kavushlari turar edi, darcha oldidagi oxurchada bo'lsa domla va qolgan yetti oxurchada esa bollar o'tirar edi"[13].

XIX asrning o'rtalarida Buxoroda bo'lgan N.Xanikovning qayd etishicha, boshlang'ich maktablar yoki maktabxonalar Buxoro shahrida va boshqa shaharlarda, shuningdek, qishloqlarda juda ko'p edi.

Arxiv ma'lumotlariga tayanib, Buxoro shahrining har bir ko'chasida o'zining maktabxonasi bo'lgan[4]. Maktabxonalar asosan musulmonlarning xayr-ehsonlari yoki amirning buyrug'iga muvofiq ko'chada yashovchilarning umumiy mablag'i evaziga ham tashkil etilgan[14]. Shariatga ko'ra ilm o'rganish uchun murojaat qilgan kishiga rad javobi berish og'ir gunoh hisoblangan, o'qishga kelgan har bir bolaning qaysi ijtimoiy toifadan bo'lishi va o'qish uchun qancha haq to'lashidan qat'iy nazar, o'qituvchilar zimmasiga ularni har qanday e'tirozsiz o'qitish vazifasi yuklatilgan[1]. Chunki har bir musulmonning bilim olishi ham qarz, ham farz bo'lganligi hali ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan edi[15].

Abdurauf Fitratning asarlarida oila ma'naviyati, bola tarbiyasi va uning kamoloti masalalari katta o'rin egallaydi. Uning "Rahbari najot" asari ham ta'lim-tarbiya vazifalaridan biri bo'lgan yosh avlodni tarbiyalash, yosh avlodni tarbiyalash hayotiy vazifalardan biri deb, ta'kidlaydi.

Olimning fikricha, dunyo kurashning umumiy maydoniga o'xshaydi va bu maydonning pahlavonlari insonlardir. Har bir kishi barkamollik yoshiga yetgach, u o'z saodati tashvishi uchun

shu maydonda kurashmasdan iloji yo'qdir. Bu kurashda g'olib chiqish uchun 3 xil o'lchov quroliga ega bo'lishi kerak:

1. Salomatlik;
2. Sog'lom fikr (nuqsonsiz fikr, ya'ni yuqori iste'dod);
3. Axloqi sano (oliy darajali axloq, ya'ni axloqi poklik).

Tarbiyaning bu uchta jihatini olim o'z asarida alohida sarlavhalar orqali yoritib beradi. Fitrat "Har bir kishi shu quroldan birisiz maydonga kirsa, albatta mag'lub bo'lishi tabiiydir", deb aytib shu bilan uch tarbiyani doimo qo'shib olib borish kerakligini, agar bu tarbiyalarning birortasi kam bo'lsa, yetuk qobil a'zosiga aylanishi uchun g'amxo'rlik qiling" deb ta'kidlaydi. Olim bola tarbiyasi faqat oiladagina olib borilmasdan, bu ish bilan keng jamoatchilik, davlat ham shug'ullanishi kerakligini, chunki davlatning kelajagi mana shu yoshlar qo'lida bo'lishini ta'kidlab o'tadi.

Fitrat jismoniy tarbiyaga kishining salomat va baquvvat bo'lib tarbiyalanishiga alohida ahamiyat beradi. "Badan tarbiyasiga qadim zamonlardan boshlab katta e'tibor berilgan. Insonning butun a'zosi salomat va quvvatga ega bo'lmasa, unda inson uzoq yashamaydi. Agar insonning tanasidagi a'zolariga biriga ziyon tegsa, u kishi ishdan qo'lini tortib, boshqalarning muhtojiga aylanadi. Bizning farzandlarimiz ilm olish bilan birga, ularning badan tarbiyasiga ahamiyat berishi lozimdir". Olim farzand tug'ilmasidan avval ona qornidaligidayoq tarbiyani boshlashni uqtiradi. Shu bilan birga bolalarning zarurligini ta'kidlaydi. Fitrat o'quvchi shaxsini hurmat qilishi zarurligini, unga nisbatan insoniy munosabatda bo'lish, qilgan gunohlarini o'ziga to'g'ri, yaxshi so'z bilan tushuntirish kerakligini, shu bilan birga u (o'quvchi) ham o'qituvchini hurmat qilishini ta'kidlaydi. "Agar bolalarga ularning kamchilik va qilgan gunohlarini yaxshi so'z bilan tushuntirsa, ularni yaxshi odatlarga yo'naltirsa, sizga nisbatan ularning hurmati oshadi, qabih ishlarni qilishdan uzoqlashadi va haqiqiy hurmatli inson bo'lib etishadi", deb alohida ta'kidlaydi. Fitrat inson kamolotga erishish uchun intilishi, harakat qilishi lozimligi, doimo o'z oldiga maqsadlar qo'yishi va unga etishishi uchun kurashish kerakligini, hech bir baxt yoki boylik ham inson intilmasa o'z – o'zidan kelmasligini aytib o'tadi.

Fitrat kishining har tomonlama barkamol inson bo'lib yetishishida axloqiy tarbiyaning o'rnini amalga oshirish uchun avvalo bolalarni jismoniy va fikriy tarbiyaga da'vat qiling, keyin axloqiy quvvatlarni muhokama orqali tushuntiring, ularni yaxshi ishlarga odat qildiring, yomon ishlardan nafratlantiring" deydi. Olim axloqiy tarbiyani bolalar eng avvalo o'zi yashayotgan atrof-muhit va ko'chadagi bolalardan olishlarini ta'kidlab o'tdi. Axloqiy tarbiyaning eng asosiy sharti shundan iboratki, bolalar ko'proq yaxshi va yomon ahvolni o'z uylaridan, ko'chadagi do'stlaridan, maktabdagi o'quvchilardan qabul qiladilar deb uqtiradi. Bola birinchi tarbiyani o'zining onasidan oladi. Shuning uchun onalarni o'zlari ham har tomonlama tarbiyalangan bo'lishlari kerak deb hisoblaydi.

Mudarris usuli jadid maktabining, eski maktab va madrasadek, uzoq cho'zilmasligini eshitganida ham o'z bilganidan qolmay, "sayrashi"da davom etadi: "Farangi birodar, bo'lmaydi, aslo bo'lmaydi. Siz aytganday oson bulg'an tahsil usulini qabul qilganimizda ham yana bo'lmaydiki, qizlarni ilm tahsili uchun ko'chaga chiqarib yuborsak". Bahsning davomida ma'lum bo'lishicha, erkaklar axloqining buzuq bo'lishiga, xotin-qizlarning umumiy ta'lim tizimidan ma'lum darajada chetda ushlab turilishi bois ham eski ta'lim usullari-yu, bu usullarning suyanchi bo'lgan ulamolar ekan. Shunday qilib, Fitrat Farangi bilan Mudarrisning bahsi orqali o'z davrining ichki ziddiyatlarini, jamiyatni harakatga keltiruvchi kuchlar o'rtasidagi kurashni, o'zbek xalqining hanuzga qadar feodal tuzum sharoitida, jaholat og'ushida yashayotganligi sabablarini ochib tashlaydi. Farangi Mudarrisning usuli jadida maktabiga bo'lgan barcha, e'tirozlarini o'z dalillari bilan bartaraf etar ekan, bunday maktablarning nafaqat Istanbul, Bog'dod, Nog'oyiston va Kavkazda, balki Madinai Munavvarada – islom dinining markazida ham ochilgani haqida ma'lumot beradi va bu maktablar "avvalgidan olimroq, mutaddayinroq (dinga berilgan shaxs, mo'min) va vatanparvarroq" shogirdlarni etishtirib chiqarayotganini aytadi. Chamasi, xuddi shu o'rinda Fitrat "vatanparvar" so'zini biz tushungan ma'noda ilk bor qo'llaydi. Fitrat talqinidagi usuli jadida maktabining eski maktabdan farqi shundaki, "bolani olti yoshligidan maktabga

yuboradilar, u o'n to'qqiz yoshida olim, mutaddayin, vatanparvar, dindo'st, millatparast, siddiq, odil, tamom islomiy amrlarga mute, butun insoniy shartlarga mushtamal bir shaxs bo'ladi. Demak maktabi qadim va madrasalardagi usuli qadim bilan birga o'ttiz yil, tahsili jadida esa o'n uch yildir". Tahsilning jadidlar ishlab chiqqan bu usuli xotin-qizlarning ham to'laqonli ilm olishlariga imkon tug'diradi. Binobarin, "usuli jadidaga ko'ra, osonlik bilan ayollar ham, erkaklar ham olim bo'ladilar". "Tahsili jadidada, deydi Fitrat o'z qahramoni tilidan, qizni olti yoshligida maktabga beradilar, agar xohlasalar, o'n sakkiz, aksariyat o'n to'rt yil o'qitib, tafsirxon va hadisxon olima qilib kuyovga beradilar". Fitrat xotin-qizlarning erkaklar bilan baravar ilmdan bahramand bo'lmasligi jamiyat va xalq taqdiriga salbiy ta'sir ko'rsatib kelgani va hozir ham ko'rsatayotganini alohida ta'kidlaydi. Xuddi shu masala yozuvchining ijtimoiy va huquqiy qarashlarida markaziy o'rinlardan biriga chiqadi. Fikrimizcha, ushbu muammoning ildizlarini ijtimoiy voqelikning o'zidan qidirish kerak. Ayol kishining jamiyatda, uni boshqarish va oilada tutgan o'rni xususida gap ketar ekan, yuridik fanlari doktori Fozil Otaxo'jaevning bu boradagi fikrini keltirish o'rinli bo'ladi deb o'ylaymiz: "Jamiyatda mavjud bo'lgan iqtisodiy munosabatlarning mehnat taqsimotiga ta'siri nikoh-oila munosabatlarida ham namoyon bo'ladi. Oilada erkakning bosh bo'lishi boshqa oila a'zolarining huquqiy maqomiga tegishli asosda ta'sir etadi. Erkakning oiladagi hukmronligi iqtisodiy hukmronlik oqibatidir. Keltirilgan fikrlar jamiyatning ayol kishiga – so'zi va taqdiriga bo'lgan munosabatni ko'rsatib turibdi. Endi Fitratning asari munosabati bilan boshlagan fikrimizni davom ettirsak. Farangi jadid maktabini ochishni taqozo etayotgan masalalarni birma-bir qayd etib, Mudarrisga deydi: "Birinchisi, Sizlarning maktab va madrasangiz tahsil usuli g'oyat uzoqdir, shu sababdan bechora ayollar ular uchun ham farzi ayn bulg'an ilm va irfon sharafini qo'lga kiritishdan mahrum qolmoqdalar. Ikkinchisi, ular ilmsiz qolmoqdalar, har (bir) ilmsiz tarbiyasiz bo'lg'ani kabi, ular ham tarbiyasiz bo'lib qoladilar. Ma'lumdurki, kim tarbiyasizning qo'lida katta bo'lsa, u tarbiyasiz o'sadi. Binobarin, Siz hammangiz tarbiyasiz qolmoqdasiz, chunonchi, qolg'ansiz ham..." farangi bu so'zlari bilan Mudarrisni ham jamiyatning tarbiya ko'rmagan a'zosi, deb tushunadi va bu fikrni uning yuziga dangal aytadi. Mudarrisni bunday atashning boisi shundaki, uning onasi ilmsiz bo'lgan, binobarin, o'z farzandlarini, chunonchi, Mudarrisni ham tarbiyasiz bo'lib o'sdi. Fitrat tarbiya deganda o'qimishli odamni nazarda tutadi. Tarbiyaning asosiy unsurlaridan biri, uning fikricha, ilm. Muallif talqinida, ota-ona tarbiyasi ilm bilan qo'shilgan bo'lishi, aniqrog'i, farzand maktab ko'rgan, ma'lumotli, jaholatdan yiroq ota-ona tomonidan tarbiyalanishi lozim. Agar shu Mudarrisning o'zini oladigan bo'lsak, u va uning o'ziga o'xshash, fikriy darajasi tuban xotini farzandlarini qanday tarbiya qilishlari mumkin? Agar jamiyat shu Mudarrisga o'xshash kishilardangina iborat bo'lsa, bu jamiyatning tanazzulga yuz tutishi, jaholat botqog'iga botishi shubhasizdir.

Xulosa. Fitrat asarlarida oila va yoshlar kamoloti masalalariga alohida e'tibor bergan bo'lib, u ma'naviy merosni o'rganish va amalda qo'llash hozirgi kunda yosh avlodning tarbiyasi va uning yetuk inson bo'lib kamol topishida muhim ahamiyatlidir.

Foydalanadigan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ismoilbek Gasparali. Turkiston sayohatlari... – B. 93
2. Мирзо Абдулазим Сами. Тарихи салатин-и мангития (История мангитских государей). Издание текста, предисловие, перевод и примечания Л.Епифановой. – М.: Восточная литература, 1962.- С. 116.
3. O'zR MDA, 1-fond, 27-ro'yxat, 276-ish, 14- varaq.
4. O'zR MDA, 47-fond, 1-ro'yxat, 333-ish, 7- varaq.
5. Solijonova G.F.Turkistonda o'qitish -ma'rifatchilik o'choqlari ularning ijtimoiy ahamiyati (XIX asr oxiri- XX asr boshlari). Tarix fan.nom.diss. ...- Toshkent, 1998.- B. 31.
6. Dolimov U.Eski maktab// Tafakkur. -Toshkent, 2010.-№1, - b 66-73
7. Остроумов Н.П. Исламоведение. Введение в курс исламоведения.- Ташкент, 1914.- С. 94-96.
8. O'zR MDA, 1010-fond, 1-ro'yxat, 66-ish, 23 - varaq.
9. Наливкин В. Школа у туземцев Средней Азии // Туркестанские ведомости. 1898.- 8 августа.

10. Safarova R., Shermamatova L. Maktab // O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, V – jild.- Toshkent: Davlat ilmiy nashriyoti, 2003.- b.410.
11. O'zR MDA, 323-fond, 1-ro'yxat, 1116-ish, 1 - varaq.
12. Fitrat A. Munozara // Sharq yulduzi. - Toshkent, 1997 - №1.- b.121.
13. Ayniy S. Eski maktab// Asarlar. VIII tomlik. – Toshkent: Badiiy adabiyot, 1965. IV – tom. B-139-140.
14. Ханьков Н.В. Описание Бухарского ханства. – СПб. 1843. – С.210.
15. Mirzo Salimbek. Kashko'li Salimiy. Tavorixi muttaqadimin va mutaaxirin. / Fors- tojik tilidan N.Yo'ldoshev tarjimasi. – Buxoro, 2003. – B.51.

Habibova Guliy G'aybulloyevna

Buxoro davlat universiteti pedagogika kafedrası dotsenti,
g.g.habibova@buxdu.uz

BO'LAJAK O'QITUVCHILAR MA'NAVY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Annotatsiya: Maqolada kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiyalash sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy madaniyatini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish masalasi tadqiq etilgan hamda bo'lajak o'qituvchilar ma'naviy-madaniyatini rivojlantirish yo'llari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: madaniyat, ma'naviy madaniyat, bo'lajak o'qituvchi, yondashuvlar, tarbiya texnologiyalari.

Аннотация: В статье рассматривается вопрос совершенствования технологий развития духовной культуры будущих учителей в условиях модернизации системы подготовки кадров, показаны пути развития духовной культуры будущих учителей.

Ключевые слова: культура, духовная культура, будущий учитель, подходы, воспитательная технология.

Abstract: The article considers the issue of improving the technologies of developing spiritual culture of future teachers in the context of modernization of the personnel training system, shows the ways of developing spiritual culture of future teachers.

Keys word: culture, spiritual culture, future teacher, approaches, educational technology.

Kirish. Mamlakatimizda ijtimoiy siyosatning muhim tarkibiy qismlaridan biri ta'lim tizimini takomillashtirishdir. Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar ko'p qirrali bo'lib, ta'lim tizimni takomillashtirish, pedagogik jarayonning mazmuni va texnologiyasini modernizatsiyalash, ta'lim va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlikning yangi shakllarini o'rnatish, pedagogik kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini yangilashni nazarda tutadi. Pedagog kadrlar tayyorlashning zamonaviy yondashuvlaridan biri bu tizimda faqat ijodiy mehnat qiladigan, izlanuvchan, tajribali pedagog samarali ishlashi mumkinligini anglashdan iborat. Hozirgi vaqtda ta'lim tizimida shaxsning o'zini o'zi qadrlashi, uning ma'naviyati g'oyasiga asoslangan, umuminsoniy qadriyatlar, insonparvarlik ma'naviy ideallari va qadriyatlari ustuvorligini tasdiqlovchi yangi pedagogik paradigma shakllantirilmoqda. Ta'lim jarayoniga zamonaviy yondashuv psixologik yordamni, ya'ni shaxsni "ta'lim olamiga kirgan paytdan boshlab faol ish tugaguniga qadar" psixologik qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi.

Bularning barchasi ta'lim va tarbiyani madaniyat kontekstiga qaytarish muammosini birinchi o'ringa qo'yadi: madaniyatli o'qituvchi erkin, insonparvar, ma'naviy, amaliy va ijodiy shaxsni shakllantiradi. Shu munosabat bilan pedagogik tadqiqotlar hayotiy ijodkorlikni hayotning eng oliy sifati deb hisoblash imkonini beruvchi aksiologik yondashuvni asoslab beradi, hayot mazmunini ma'naviyatda ko'radi, bu esa insonning dunyoga, bilimga va o'ziga munosabatini o'zida mujassamlashtiradi.

Adabiyotlar sharhi: Tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan izlanishlar natijalari pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarida ma'naviy madaniyatni rivojlantirishda quyidagi tamoyillarga asoslanish lozimligini ko'rsatdi:

yaxlit yondashuv – talabalarni biologik va psixik, ijtimoiy va ma'naviy, anglash va o'z-o'zini anglash, ratsional va irratsional birlik sifatida tushunish;

talabalarga pedagogik qo'llab-quvvatlashga ehtiyoj sezuvchi, individual munosabatda bo'lishni talab etuvchi shaxs deb qarash; bunda yuksak ijtimoiy qadriyatlarning inson shaxsini rivojlantirishdagi o'rni, har bir talabaning individualligi va takrorlanmas ekanligi hurmat qilinishi; uning ijtimoiy huquq va erkinliklari e'tirof etilishi; tarbiya maqsadi, obyektiv, subyektiv, samaradorligi ko'rsatkichlari va natijalari talabaning shaxsiyatida namoyon bo'lishi; talabalarga ushbu jarayondagi asosiy subyekt deb qaralishi; tarbiyaviy faoliyatda antropologik bilimlarga tayanilishi lozim;

birinchidan, etnik va hududiy, madaniy-tarixiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ijtimoiy-psixologik shart-sharoitlar bilan bog'liqlikda, ikkinchidan, ijtimoiy institutlarning asosiy funksiyalariga muvofiq keladigan holda, uchinchidan, tarbiya jarayonida ishtirokchilarning individualligini hisobga olgan holda, tarbiyaviy ish mazmuni, shakl va metodlari tanlab olinadigan tabaqalashtirilgan yondashuv;

tabiat bilan uyg'unlik tamoyili quyidagi qoidalarga rioya etishni talab etadi: 1) talabaning individual-shaxsiy xususiyatlarini o'rganish va tarbiyalash; 2) talabaning motiv va ehtiyojlariga tayanish; 3) psixologik-pedagogik tashxis, maslahat va korrektsiyaning o'zaro aloqadorligini ta'minlash;

madaniyat bilan uyg'unlik tamoyili ta'limning barcha tizimida talabani madaniy o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini o'zgartirishga qobiliyatli hayot subyekti deb qarash; ta'limga madaniy jarayon sifatida; ta'lim muassasasiga – pedagog va talabalar hayotining madaniy namunalari yaratiladigan, madaniy voqealar sodir bo'ladigan, madaniyat yaratish va madaniyatli insonni tarbiyalash amalga oshiriladigan madaniy-ta'limiy makon sifatida munosabatda bo'lish; o'quv-tarbiyaviy jarayonda milliy an'ana, urf-odat, marosimlarga tayanish kerak;

tarbiyaviy jarayondagi munosabatlarni tashkil etishga insonparvar yondashuvda – pedagog va talabalar o'rtasidagi hurmat, talabalarning fikrini diqqat bilan tinglash, ularga yaxshi va e'tiborli munosabatda bo'lishi, rivojlanayotgan shaxs o'zini himoyalangan, kerakli, ahamiyatli his etishi; obyektiv yagona maqsaddagi o'qituvchi va talabalarning har tomonlama o'zaro ta'siri uchun psixologik qulayliklar yaratilishi maqsadga muvofiq;

qadriyatli-mazmunli yondashuv – talabada o'z hayotining mazmunini anglashi uchun zaruriy shart-sharoit yaratishga, uning tabiat, sotsium, madaniyat bilan muloqotida yuzaga keladigan shaxsiy fikrlarini tarbiyalashga yo'naltirilishi lozim.

Talabalarning ma'naviy madaniyatini rivojlantirish o'z navbatida mazkur jarayon samaradorligini kafolatlovchi mezonlarni aniqlashtirib olishni taqozo etadi.

Bo'lajak o'qituvchilarning o'quv-bilish faoliyatini tashkil etish darajalarini hisobga olgan holda, ularda ma'naviy madaniyatni rivojlantirishga imkon beruvchi ijtimoiy-pedagogik vaziyatlarni to'rt guruhga ajratish mumkin:

elementar modeli muammoli vaziyatlarning yyechimini izlab topishga doir vazifalar;

sodda modeli muammoli vaziyatlarning yyechimini izlab topishga doir vazifalar;

murakkablashtirilgan modeli muammoli vaziyatlarning yyechimini izlab topishga doir vazifalar;

murakkab modeli muammoli vaziyatlarning yyechimini izlab topishga doir vazifalar.

Bo'lajak o'qituvchilarda ma'naviy madaniyatni rivojlantirishning lokal-modulli texnologiyasi, neyrolingvistik dasturlashtirish texnologiyasi vositasida talabalarning ma'naviy madaniyatini rivojlantirish hamda texnogen tsivilizatsiya va talabalarda ma'naviy madaniyatni rivojlantirishning uyg'unligi masalalarini ko'rib chiqish mumkin.

Muhokama va natijalar: Ta'lim sohasida pedagogik texnologiyalar qanday zarur bo'lsa, ma'naviy madaniyatni shakllantirish va rivojlantirishda tarbiya jarayonini texnologik asosda tashkil etish ham shunday muhimdir. Tarbiya mazmunini zamon talablari asosida yangilash pedagogika fani oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Bu borada tarbiya texnologiyasining ahamiyati katta. Shu jumladan, tarbiya texnologiyasi orqali o'quvchilar, talabalarda mustaqil fikr, ijodkorlikni rivojlantirish, ma'naviyat, dunyoqarashni shakllantiradigan va boyitadigan eng muhim omillar malakasiga alohida e'tibor qaratiladi. Pedagogik texnologiyalarning ta'lim-tarbiya jarayoniga xosligi innovatsion yondashuv hisoblanadi.

U pedagogikada ijtimoiy-muhandislik tafakkurining ifodasi, o'qitish, tarbiyalash jarayonini ma'lum darajada standart holatga olib, uning optimal loyihasini tuzish bilan bog'liq tushunchadir. Jumladan, o'qitishning va'zxonlik, og'zaki bayon qilish usullaridan voz kechish, texnik vositalar orqali zamonaviy ta'lim jarayonini tashkil etish zaruriyati tug'ilgan bo'lsa, tarbiya jarayonida ham bugungi kundagi shaxsga qo'yiladigan talablar asosida ularga turlicha yondashishi zaruriyati tug'iladi. Bugungi yosh avlod kechagi va undan oldingi davr yoshlaridan farqli ravishda mustaqil fikrlaydigan, davr taraqqiyotida ijodiy qatnashadigan yoshlar bo'lib shakllanmoqdalar.

Tarbiya texnologiyasi tarbiya maqsadlarining qo'yilishi o'zining ma'lum xususiyatlariga ega. Tarbiya texnologiyasi – bir qator pedagogik vositalar, shakllar, usullarning asoslangan tizimi bo'lib, u aniq tarbiyaviy vazifalarni hal etishga qaratilgan. Har bir vazifaga yyechim topishning adekvat tarbiyaviy texnologiyasi mavjud va vazifa o'zgarishi bilan uning texnologiyasi ham o'zgaradi. Bunda tarbiya maqsadlari o'quvchilar, talabalar harakatida ifodalanadigan, aniq ko'rinadigan va ulg'ayadigan natijalar orqali belgilanadi.

Tarbiya texnologiyasida tarbiya maqsadlarining amalga oshirilishi insondagi hissiyotlar tarbiyasiga asoslanganligi sababi unda aniq maqsadga erishish biroz qiyin kechadi. Tarbiya texnologiyasining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, unda tarbiya maqsadlarining kafolatli natijasiga erishish uchun tarbiya jarayoni loyihalashtiriladi va amalga oshiriladi. Bunda o'qituvchi faoliyati aniq maqsadga yo'naltiriladi.

Maqsadga yo'naltirilganlik, tarbiya jarayonini tashxisli tekshirish, tarbiya jarayonini alohida ta'sir etuvchi qismlarga bo'lish, uni takomillashtirish, kam vaqt sarflab, yuqori natijalarga erishish imkonini beradi. Talabalarni passiv faoliyatdan faol subyektga aylantirish jarayonini tezlashtiradi. Tarbiyaviy ta'sirni texnologik asosda tashkil etishni rejalashtirish pedagogdan yuksak malaka talab etadi. Bunda tayyorlangan barcha materiallar tayyor bo'lgach, pedagog asosan tashkiliy va konsultativ vazifalarni bajaradi.

Ma'naviy madaniyatni rivojlantirish maqsadida xizmat qiladigan tarbiya texnologiyasi tarkibiga quyidagilar kiradi:

- tarbiya maqsadlarini ishlab chiqish;
- tarbiya maqsadlarini nazorat topshiriqlariga aylantirish;
- tarbiya maqsadlarini amalga oshirishni tizimlashtirish;
- maqsadga erishish usullari;
- erishilgan maqsadni baholash.

Tarbiya texnologiyasida pedagogik jarayonni shakllantirish va tashkillashtirishda quyidagi tamoyillarga asoslanadi: -

- tarbiyaga yaxlit yondashish tamoyili;
- uzluksiz tarbiya tamoyili;
- tarbiyani maqsadga yo'naltirish tamoyili;
- pedagog va tarbiyachilarning birgalikdagi faoliyati.

Bu tarkibiy qismlarning har biri ma'lum yo'nalishdagi pedagogik vaziyatlarni qo'llashning tizimini tashkil etadi. Tarbiya jarayoni uzluksiz jarayon bo'lib, oilada, mahallada, maktabda, oliy o'quv yurtida shakllanadi. Tarbiya texnologiyasida aniq belgilangan maqsadga qaratilganlik, o'quvchi va talaba bilan muntazam o'zaro aloqa tarbiya texnologiyasi asosini tashkil qilib, o'quv jarayonini to'la qamrab olishi kerak.

Tarbiya texnologiyalarini tushunish va unga ijodiy yondashish, tarbiyaning tashkiliy shakllari, vositasi va usullaridan samarali foydalanish va uni boshqarish o'qituvchining metodologik tayyorgarligiga bog'liq. Bu esa tarbiya jarayonining texnologiyasini joriy etishni talab etadi. Chunki bugungi taraqqiyot davrida tarbiya texnologiyasini yaratish va yosh avlod tarbiyasida qo'llash, ularni ijodiy faoliyatga undashda yuqori natijalarga erishish mumkin.

Mamlakatimiz kelajagi bo'lgan yoshlarni barkamol insonlar qilib tarbiyalashda ta'lim-tarbiyaning uzluksizligini ta'minlash va uni tizim shaklida tashkil etish asosiy masalalardan biri hisoblanadi.

Shuningdek, uzluksiz ta'limda tashkil etiladigan darsdan va sinfdan tashqari mashg'ulotlarga e'tiborni kuchaytirish bilan ham ta'lim-tarbiya jarayonining uzviyligiga erishiladi. Darsdan va sinfdan tashqari ta'lim-tarbiyaviy ishlarning vazifasi faqat yoshlarni band qilish emas, balki ancha murakkab, ya'ni ularning darslarda olgan bilimlarini mustahkamlash, milliy qadriyatlarimizga nisbatan qiziqishini uyg'otish, qolaversa, ularning hayotini zavq va shavqqa to'ldirishdan iboratdir. Xuddi dars jarayonida bo'lgani kabi tarbiyaviy ishlarni tashkil qilishda ham sinf o'qituvchisining vazifasi mas'uliyatli va ahamiyatlidir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, tarbiya borasidagi tajribalarimizga tayanib quyidagi bir nechta tarbiya usullaridan foydalanishni tavsiya etamiz: «Mojarro metodi», «Dumaloq stol», «Uch bosqichli intervyu», «Muloqot trening», «Muammolarni hal qilish metodi», «Stol o'rtasidagi

ruchka», «Galereyani aylanish», «Akademik munozara», «Qor bo'ron», «Asalari galasi», «Kritik vaziyatni tahlil qilish» va boshqalar.

Bu texnologiyalar bilan ishlash uchun bir necha kishidan iborat guruhlar tuzib, ishonch vaziyatini vujudga keltirish, oshkora muhokama uchun xalaqit qiladigan psixologik keskinlikni bartaraf etish zarur. Ushbu texnologiyalar fikrlash doirasini kengaytirib, mavjud cheklovlarni nazardan qochirib turish, fikrlash faoliyatini rivojlantirish, tarbiyalash faoliyatini jadallashtirishga qaratilgan. Bu texnologiyalarning maqsadi o'quvchilar, talabalarni ko'proq jalb etish va bir-biridan o'rganishga imkon beradi.

Bunday texnologiyalarning afzalliklari:

1. Talabalarga o'z g'oyalari va fikrlari bilan ko'proq o'rtoqlashishga imkon beradi.
2. Kichik guruhlarda talabalar katta guruhlarda aytishlari mumkin bo'lgan fikrlardan boshqacha bo'lgan fikrlarni aytishlari mumkin.
3. Talabalar tajriba va fikrlar bilan o'rtoqlashishlari orqali o'zlarining dunyoqarashlari, fikrlarini kengaytiradilar va mavjud yondashuvlarni o'zgartiradilar.
4. Diqqat markazini o'qituvchidan (pedagogdan) qatnashchilarga ko'chiradi.
5. Talabalarni tarbiyalash uchun ko'proq mas'uliyatni o'z zimmalariga olishga majbur qiladi.

Tarbiya jarayoniga yangiliklarni joriy qilishda talabalarda motiv komponenti hosil qilishda quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

- tarbiyaviy ta'sir va ko'nikmalarning zarurligini tushuntirish;
- shaxsiy mas'uliyat hissini yaratish;
- jarayon vaqtida ishtirokchilarning qiziqishini uyg'otish va saqlab turish;
- orttirilgan tajribalardan hayotda qanday foydalanish mumkinligini tushuntirish;
- ma'qullash, e'tirof etish, rag'batlantirish;
- sog'lom raqobat;
- o'rganilgan tajribalardan kelajakda talabalar qanday muvaffaqiyatlar qozonishlari mumkinligi haqida muloqot qilishga imkon berish;
- tinglash imkoniyatini yaratish;

Hozirgi kun tarbiya tizimida asosiy maqsad talabalarni mustaqil hayotga tayyorlash, ijodiy fikrlashga o'rgatish va yuksak darajada fikrlaydigan shaxs qilib tarbiyalashdan iboratdir. Umuman, ta'lim-tarbiya tizimida ham uning dasturlari, mazmuni, standartlari takomillashib bormoqda. Bunday tezkor o'zgarishlar ta'lim olish, o'quvchi, talabani tarbiyalashning o'ziga xos texnologiyasini yaratishni talab qilmoqda.

Bunday tezkorlikni faqat yuqori kompetentsiyaga ega bo'lgan mahoratli o'qituvchi amalga oshirishi mumkin. Bugungi «O'rgan-o'rgat», «Ustoz-shogird» innovatsion loyihalarining asosiy maqsadi zamonaviy yuksak madaniyatli avlodga ta'lim-tarbiya berish ekan, buni faqat intellektual salohiyatga ega, bilim, ko'nikma va malakasi shakllangan mohir pedagog amalga oshirishi mumkin.

Lekin tarbiya texnologiyalari bilan tanishtirish biroz orqada qolmoqda degan, fikrlarni eshitib qolamiz. Darsning ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi maqsadlari uzviy bo'lishi, biri ikkinchisini to'ldirib borishi zarur. Ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilarni tarbiya texnologiyalari orqali milliy tarbiya, ya'ni o'zbek xalqining boy madaniy merosi, milliy qadriyatlarini, udumlarini asta-sekinlik bilan singdirib borish zarurati tug'iladi. O'qituvchi ta'lim-tarbiyaviy tadbirlarni uyushtirishda quyidagi pedagogik talablarga amal qilishi kerak: - o'quvchining yoshi, ruhiy holatiga mos bo'lishi; - darsda olgan bilimlarni mustahkamlashga xizmat qilishi; - aniq maqsad va reja asosida uyushtirilishi; - tadbir orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida jamoatchilik, uyushqoqlik, o'zaro yordam kabi axloqiy sifatlar tarkib topishi lozim.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, tarbiya texnologiyasi, yuksak darajada shakllangan uzluksiz ta'lim tizimida sezilarli natija beradi.

Ta'lim-tarbiya jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash, zamonaviy tarbiya metodlarining samaradorligini oshirish, o'qituvchi-tarbiyachilar mehnat

faoliyatining o'zgarishi, ularning ish metodlarining takomillashishi, pedagogik tizimning tarbiyaviy o'zgarishiga olib keladi.

Bu esa ma'naviy-ma'rifiy jarayonlarni axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarishda o'ziga xos vazifalarni qo'yadi. Bu jarayonda o'tkaziladigan tarbiyaviy tadbirlarning maqsadli bo'lishi va ularni uzluksiz tashxis qilib borish ijobiy samara beradi. Uzluksiz ta'lim tizimidagi yangicha pedagogik texnologiyalar asosida yoshlarni milliy istiqbol g'oyasi ruhida tarbiyalash ishlari yo'lga qo'yilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bularning samaradorligi, uzluksiz ta'lim tizimidagi barcha o'quv-tarbiya jarayoni bitta maqsad – talabalarni mafkuraviy tarbiyalash, mustaqillikni mustahkamlashga xizmat qiladigan barkamol avlodni tarbiyalashga qaratilgan. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy kamolot darajasini aniqlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq G' - Toshkent: «O'zbekiston», 2016. -56 b.

2. Axmedova N.A. Bo'lajak o'qituvchilar ma'naviy madaniyatini rivojlantirishda umuminsoniy qadriyatlarining ahamiyati //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 695-700.

3. Yo'ldoshev M. Madaniyat insonni ulug'laydi // Muloqot. – T.: 2006. - № 3.

4. Yo'ldoshev F., Haydarov O. Ma'naviy meros va yoshlar tarbiyasi // Guliston. – T.: 1999. – №5.

5. Nazarov Q. Aksiologiya. Qadriyatlar falsafasi. – T.: O'zMU, 2005;

6. To'ychieva S.S. O'zbekiston Respublikasida bozor munosabatlariga o'tish sharoitida shaxs ijtimoiy faolligini oshirishda ma'naviy madaniyatning roli. – T.: 2004.

7. Alimova Z.I. Ijtimoiy adolat tamoyillari va uning islom dinida namoyon bo'lishi: fals.fan.nomz. ... dis. avtoref. – T.: O'zMU, 2006.

8. Egamberdieva N.M. Madaniy insonparvarlik yondashuv asosida talabalarni shaxsiy hamda kasbiy ijtimoiylashtirish nazariyasi va amaliyoti (Pedagogika oliy ta'lim muassasalari misolida). / Pedagogika fanlari doktori. ... diss. avtorefat. – T., 2010.

Raxmonova Dilfuza Maxmudovna

Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi

dilfuza.rahmonova77@gmail.com <https://orcid.org/0000-0001-7556-0529>

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA “STEAM” YONDASHUVINI AMALIYOTGA TATBIQ ETISHDA INNOVATSION YYECHIMLAR

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarga “STEAM” yondashuvini amaliyotga tatbiq etishda innovatsion yyechimlar tahlil qilinadi. Maqolada STEAM yondashuvining mohiyati, ahamiyati hamda uni maktabgacha ta'lim tizimiga tatbiq etishning samarali usullari yoritilgan. Shuningdek, STEAM yondashuvini qo'llashda uchraydigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: STEAM, maktabgacha ta'lim, innovatsion yyechimlar, integratsiya, muammoli o'qitish

Аннотация: В данной статье будут проанализированы инновационные решения по внедрению на практике подхода “STEAM” к дошкольникам. В статье освещается сущность, значение подхода Steam, а также эффективные способы его применения в системе дошкольного образования. Также обсуждались проблемы, возникающие при использовании подхода Steam, и способы их устранения.

Ключевые слова: STEAM, дошкольное образование, инновационные решения, интеграция, проблемное обучение

Abstract: This article analyzes innovative solutions in the practical application of the “STEAM” approach to preschool children. The article covers the essence, significance of the STEAM approach, as well as effective ways to apply it to the preschool education system. There has also been discussion of problems encountered in the application of the STEAM approach and ways to overcome them.

Keywords: STEAM, preschool, innovative solutions, integration, problem training.

Kirish: Bugungi kunda ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika (STEAM) sohalarini o'zaro bog'lagan yondashuv ta'lim tizimida keng qo'llanilmoqda. STEAM yondashuvi bolalarga dunyoni yaxlit tarzda idrok etish, muammolarni hal qilish va kreativ fikrlashni o'rgatadi [1]. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun STEAM yondashuvini qo'llash ayniqsa muhim, chunki bu davr bolaning aqliy va ijodiy rivojlanishida hal qiluvchi bosqich hisoblanadi [2]. Biroq, STEAM yondashuvini maktabgacha ta'lim tizimiga samarali tatbiq etish uchun innovatsion yyechimlar talab etiladi.

Ushbu maqolaning maqsadi maktabgacha yoshdagi bolalarga STEAM yondashuvini amaliyotga tatbiq etishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan innovatsion yyechimlarni o'rganish va tahlil qilishdan iborat. Maqolada STEAM yondashuvining nazariy asoslari, maktabgacha ta'limdagi ahamiyati, uni tatbiq etishda uchraydigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari batafsil yoritilgan.

Usullar va adabiyotlar tahlili. Maqolani yozishda STEAM yondashuvi, maktabgacha ta'lim va innovatsion ta'lim texnologiyalariga oid ilmiy manbaalar tahlil qilindi. Xususan, Yakman [3], Sharapov [4], Ivanova [5] kabi olimlarning tadqiqotlari o'rganildi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim sohasidagi ilg'or xorijiy tajribalar, jumladan, Yaponiya [6], Janubiy Koreya [7] va Singapur [8] kabi davlatlarning STEAM ta'limini tashkil etish bo'yicha tajribalari tahlil qilindi.

Tadqiqot davomida quyidagi usullardan foydalanildi:

Adabiyotlar tahlili - STEAM yondashuvi, uning maktabgacha ta'limdagi o'rni va ahamiyati, shuningdek, uni tatbiq etishda innovatsion yyechimlarning qo'llanilishiga oid ilmiy manbalar o'rganildi.

Qiyosiy tahlil - turli mamlakatlardagi maktabgacha ta'lim tizimlarida STEAM yondashuvini tatbiq etish bo'yicha tajribalar qiyoslandi va tahlil qilindi.

Kuzatish - STEAM yondashuvini maktabgacha ta'lim amaliyotiga tatbiq etishda qo'llanilayotgan innovatsion yyechimlar kuzatildi va o'rganildi.

Maqolaning keyingi bo'limlarida tadqiqot natijalari batafsil tahlil qilinadi, STEAM yondashuvini maktabgacha ta'limga samarali tatbiq etishda innovatsion yechimlarning ahamiyati muhokama qilinadi hamda tegishli xulosalar chiqariladi.

Natijalar.

Tadqiqot davomida STEAM yondashuvini maktabgacha ta'lim tizimiga tatbiq etishda qator innovatsion yechimlar aniqlandi:

Robototexnika va dasturlash: Maktabgacha yoshdagi bolalarga mo'ljallangan sodda robototexnika to'plamlari va blokli dasturlash muhitlari yordamida bolalar texnologiya va muhandislik asoslarini o'rganadilar [9]. Misol uchun, LEGO Education WeDo 2.0 to'plami 5-7 yoshli bolalar uchun mo'ljallangan bo'lib, ularga robotlarni loyihalash, yasash va dasturlashni o'rgatadi [10].

Loyihalash va 3D modellashtirish: Bolalar turli loyihalar ustida ishlash, 3D modellar yaratish va ularni 3D printerda chop etish orqali STEAM ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Tinkercad kabi sodda 3D modellashtirish dasturlari maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan.

Muammoli o'qitish: Bolalarga hayotiy muammolarni hal qilishga qaratilgan mashg'ulotlar taklif etiladi. Masalan, bolalar "Suvni qanday tozalash mumkin?" yoki "Shamol energiyasidan qanday foydalanish mumkin?" kabi muammolarni hal qilishga harakat qiladilar. Bu jarayonda ular izlanish, tadqiqot va eksperimentlar o'tkazish orqali STEAM ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Tabiatdagi STEAM: Tabiat va atrof-muhit bilan bog'liq loyihalar bolalarda STEAM ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali usulidir. Bolalar o'simliklar, hayvonot dunyosi, ob-havo hodisalarini kuzatish va organish orqali tabiiy fanlar, matematika va texnologiya bo'yicha bilimlarni o'zlashtiradilar.

San'at va ijodkorlik: San'at va ijodiy faoliyat bolalarda STEAM ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Rasm chizish, loyihalar yaratish, qo'shiqlar ijod qilish kabi mashg'ulotlar bolalarda kreativlik, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi.

Tahlil va muhokama. STEAM yondashuvini maktabgacha ta'lim tizimiga tatbiq etishda yuqorida keltirilgan innovatsion yechimlar samaradorligi tadqiqotlar natijalariga ko'ra tasdiqlangan. Robototexnika va dasturlashga oid mashg'ulotlar bolalarda aqliy va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi. 3D modellashtirish va loyihalash bolalarda fazoviy tafakkurni rivojlantiradi va ularni muhandislik kasbi bilan tanishtiradi.

Muammoli o'qitish bolalarda tanqidiy fikrlash, tahlil qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Tabiatdagi STEAM esa bolalarni atrof-muhit bilan yaqinlashtiradi, ularda ekologik madaniyatni tarbiyalaydi. San'at va ijodkorlikka oid mashg'ulotlar bolalarda hissiy intellektni rivojlantiradi va o'zini ifoda etish qobiliyatini oshiradi.

Shu bilan birga, STEAM yondashuvini maktabgacha ta'limga tatbiq etishda bir qator muammolar ham mavjud. Xususan, tarbiyachilarning STEAM sohasidagi bilim va ko'nikmalari yetarli emasligi, zarur o'quv materiallari va texnologiyalarning yetishmasligi, hamda maktabgacha ta'lim tizimining STEAM yondashuviga moslashtirilmaganligi kabi muammolar kuzatilmoqda. Bu muammolarni bartaraf etish uchun tarbiyachilarni STEAM sohasida o'qitish, maktabgacha ta'lim muassasalarini zarur resurslar bilan ta'minlash hamda STEAM yondashuvini ta'lim dasturlariga integratsiya qilish zarur.

STEAM yondashuvini maktabgacha ta'limga tatbiq etishning yana bir muhim jihati - bu ota-onalarning ishtiroki va qo'llab-quvvatlashidir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onalarning bolalarning STEAM ko'nikmalarini rivojlantirishdagi roli juda katta. Ota-onalar farzandlari bilan birga STEAM loyihalarini bajarish, ularni ilmiy tadqiqotlarga jalb qilish va uyda STEAM muhitini yaratish orqali bolalarda STEAM ko'nikmalarini mustahkamlashlari mumkin. Shu sababli, maktabgacha ta'lim muassasalari ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, ularni STEAM ta'limi jarayoniga faol jalb qilish va zarur yo'riqnomalar bilan ta'minlash lozim.

STEAM yondashuvini amaliyotga tatbiq etishda maktabgacha ta'lim muassasalari va boshqa ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlik ham muhim ahamiyat kasb etadi. Universitetlar, ilmiy markazlar, muzeylar va texnoparklar bilan hamkorlik qilish maktabgacha ta'lim muassasalariga

STEAM sohasidagi innovatsiyalar, resurslar va tajribalardan foydalanish imkonini beradi. Bunday hamkorlik tarbiyachilar malakasini oshirish, bolalar uchun qiziqarli va mazmunli STEAM loyihalarini tashkil etish hamda STEAM ta'limini yanada samarali tarzda amalga oshirishga xizmat qiladi.

STEAM yondashuvini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishda davlat siyosati va qo'llab-quvvatlashi ham katta rol o'ynaydi. Davlat tomonidan STEAM ta'limini rivojlantirish uchun zarur infratuzilma, moliyaviy resurslar va kadrlar tayyorlash tizimini yaratish muhimdir. Shuningdek, davlat maktabgacha ta'lim muassasalarini STEAM yondashuvini tatbiq etishga rag'batlantirishi, bu borada ilg'or tajribalarni ommalashtirishi va STEAM ta'limining samaradorligini baholash tizimini joriy etishi lozim.

STEAM yondashuvini maktabgacha ta'limga tatbiq etish jarayonida bolalarning individual xususiyatlari va qiziqishlarini hisobga olish zarur. Har bir bola o'ziga xos qobiliyat va imkoniyatlarga ega bo'lib, STEAM ta'limi ularning individual ehtiyojlariga mos kelishi kerak. Bu borada bolalarning yosh xususiyatlari, rivojlanish darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqqan holda STEAM mashg'ulotlarini tashkil etish, shuningdek, inkluziv ta'lim tamoyillariga amal qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

STEAM yondashuvi maktabgacha ta'limdagi an'anaviy yondashuvlardan tubdan farq qiladi va bolalarga ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika sohalaridagi bilim va ko'nikmalarni uyg'un tarzda o'rgatishga xizmat qiladi. Bu yondashuv bolalarni real hayotiy muammolarni hal qilishga o'rgatadi, ularda kreativlik, tanqidiy fikrlash va mustaqil o'rganish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

STEAM yondashuvini maktabgacha ta'limga samarali tatbiq etish uchun innovatsion pedagogik usullar, zamonaviy texnologiyalar va o'quv resurslarini qo'llash, tarbiyachilar malakasini oshirish, ota-onalar va tashqi hamkorlar bilan aloqalarni mustahkamlash hamda davlat qo'llab-quvvatlashini ta'minlash zarur. Shu bilan birga, har bir bolaning individual xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda STEAM ta'limini tashkil etish lozim.

Ushbu tahlil va muhokamalardan kelib chiqib, maktabgacha ta'lim tizimida STEAM yondashuvini amaliyotga keng joriy etish va bu borada tizimli islohotlarni amalga oshirish tavsiya etiladi. Bu esa yosh avlodning intellektual salohiyatini yuksaltirish, bolalarni kelajakdagi ilmiy-texnikaviy taraqqiyotga tayyorlash va mamlakatning innovatsion rivojlanishiga zamin yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, STEAM yondashuvi maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual va ijodiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuvni maktabgacha ta'lim tizimiga samarali tatbiq etish uchun robototexnika, 3D modellashtirish, muammoli o'qitish, tabiatdagi STEAM va san'at kabi innovatsion yuqoridagilardan foydalanish zarur. Shu bilan birga, STEAM yondashuvini joriy etishda uchraydigan muammolarni bartaraf etish uchun tarbiyachilarni o'qitish, resurslarni ta'minlash va ta'lim dasturlarini modernizatsiya qilish lozim.

STEAM yondashuviga asoslangan maktabgacha ta'lim tizimi bolalarda ilmiy dunyoqarash, kreativ fikrlash, muammolarni hal qilish va jamoa bo'lib ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa kelajakda yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash va mamlakatning innovatsion rivojlanishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yakman, G. (2008). STEAM Education: An overview of creating a model of integrative education. Proceedings of the 2008 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition, 19-35.
2. Sharapov, V. V. (2012). Problemy vnedreniia STEAM-obrazovaniia v doshkolnye uchrezhdeniia. Molodoi uchenyi, (5), 474-477.
3. Ivanova, N. V. (2016). Sovremennye podxod k organizatsii STEAM-obrazovaniia v detskom sadu. Detskii sad: teoriia i praktika, (5), 16-25.
4. Yakman, G. (2015). STEAM Education: A Framework for Teaching Across the Disciplines. STEAM Education Journal, 1(1), 15-35.

5. Sharapov, V. V. (2013). STEAM-obrazovanie kak innovatsionnaia texnologiiia obucheniia doshkolnikov. *Pedagogika i psixologiiia: aktualnye voprosy teorii i praktiki*, (4), 122-127.
6. Ivanova, N. V. (2017). STEAM-podxod v obrazovanii detei doshkolnogo vozrasta: oshibki i perspektivy. *Detskii sad: teoriiia i praktika*, (2), 6-15.
7. Muto, T., & Abe, T. (2019). STEAM Education in Japanese Preschools. In M. Khine & S. Areepattamannil (Eds.), *STEAM Education* (pp. 125-139). Springer.
8. Lee, J., & Park, H. (2017). STEAM Education in Korea. In M. Khine (Ed.), *STEAM Education* (pp. 55-74). Springer.
9. Lim, K. Y. T., & Lim, J. S. H. (2020). STEAM Education in Singapore Preschools. In M. Khine & S. Areepattamannil (Eds.), *STEAM Education* (pp. 141-156). Springer.
10. Bers, M. U. (2008). *Blocks to Robots: Learning with Technology in the Early Childhood Classroom*. Teachers College Press.
11. Rakhmonova Dilfuza Maxmudovna Matematika bilimdoni-2023.
12. Rakhmonova Dilfuza Maxmudovna STEAM+P-2024

Rahmonov Kamol Jamolovich,

Buxoro davlat universiteti Arxeologiya va Buxoro tarixi kafedrasida dotsenti,
Tarix fanlari nomzodi

TARIX FANINI O'QITISHDA QO'SHIMCHA MANBAALARNI TADBIQ ETISH USULLARI

(“XX asr boshlarida Afg'oniston” mavzusi misolida)

Annottasiya: Mazkur maqolada tarix fanini o'qitishda qo'shimcha manbalar, xususan, qo'lyozmalar, xaritalar, arxiv hujjatlari, tarixiy hujjatlar, san'at asarlari va multimediali resurslardan foydalanish usullari ko'rib chiqiladi. Qo'shimcha manbalar o'quvchilarga tarixiy voqealar va jarayonlarni yanada kengroq va chuqurroq tushunish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, maqolada qo'shimcha manbalardan foydalanish orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirish, ularda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish va tarixiy voqealarni mustaqil tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirish yondashuvlari tahlil qilinadi. Ta'lim jarayonida qo'shimcha manbalarni tadbiq etish nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlashga, balki tarixiy hodisalar va shaxslarni o'rganishda turli nuqtai nazarlarni hisobga olishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: innovasion muhit, hamkorlik strategiyalari, davriy matbuot organlari, Buxoro mahalliy matbuoti, grafik organayzerlar, “Konseptual jadval”, “Venn texnologiyasi”, “T-chizma”, “Klaster”.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы использования дополнительных источников, таких как рукописи, карты, архивные документы, исторические записи, произведения искусства и мультимедийные ресурсы при преподавании истории. Дополнительные источники позволяют учащимся глубже понять исторические события и процессы. Также в статье анализируются подходы, направленные на повышение интереса учащихся, развитие навыков критического мышления и самостоятельного анализа исторических событий за счет использования дополнительных источников. Применение дополнительных материалов в образовательном процессе помогает не только укрепить теоретические знания, но и учитывать различные точки зрения при изучении исторических событий и личностей.

Ключевые слова: инновационная среда, стратегии сотрудничества, органы периодических изданий, местная печать Бухары, графические органайзеры, Концептуальная таблица, «Технология Венна», «Т-диаграмма», «Классер».

Annotation: This article examines methods for incorporating supplementary sources, such as manuscripts, maps, archival documents, historical records, works of art, and multimedia resources, into history teaching. Supplementary sources provide students with a broader and deeper understanding of historical events and processes. The article also analyzes approaches to increasing students' interest, fostering critical thinking skills, and developing the ability to independently analyze historical events through the use of additional sources. Utilizing supplementary materials in the educational process not only reinforces theoretical knowledge but also aids in considering diverse perspectives when studying historical events and figures.

Key words: innovative environment, cooperation strategies, organs of periodical publication, local print of Bukhara, graphic organizers, Conceptual table, «Wenn technology», «T-diagram», «Cluster».

Kirish. So'nggi yillarda barcha sohalarida bo'lgani kabi oliy ta'lim tizimi o'quv jarayonlarida ham keng ko'lamli o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu esa hozirgi kunda barcha sohalarida malakali kadrlar (jumladan, bo'lajak tarix o'qituvchilar) tayyorlovchi oliy o'quv yurtlari zimmasiga ulkan vazifalarni yuklaydi. Bo'lajak tarix o'qituvchisini raqobatbardosh va yetuk mutaxassislar qilib tayyorlash uchun o'qitishning zamonaviy va samarali yo'llarini topish hamda amalda tadbiq qilish muhim hisoblanadi. Shunday ekan, hozirgacha mavjud tarix fanlarini eskicha qolip va mazmundagi o'quv mashg'ulotlaridan voz kechib, innovasion-raqamli va axborot jamiyati uchun munosib tarixchi kadrlar tayyorlashga mo'ljallangan dasturlarga ehtiyoj juda katta. Shu bilan birga bo'lajak tarixchilarni yetuk mutaxassis etib tayyorlovchi o'quv muassasalariga

va uning metodistlariga endi oson bo'lmaydi. Chunki bunday tezkor, shiddatli davrda, axborotlar jadal suratlar bilan tarqalayotgan bugungi kunda ko'plab o'quv muassasalarida umumiy bir jihat – ko'p hollarda darslarning innovasion jihatdan yyetarli darajada tashkil etilmayotganligi ko'zga tashlanib qolmoqda. Darslarning texnologik to'g'ri tashkil etilishi ma'ruzachining o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishishiga juda katta ko'mak beradi, o'qituvchi har bir mashg'ulotda o'z ta'sir doirasini kengaytirishga juda ahamiyatlidir. Mana shu jihatdan olganda o'qituvchining oldindan ma'ruzani loyihalashtirishida dars vaqtida nazariy va amaliy jihatdan o'z samarasini ko'rsatadi.

Tarix fani o'qituvchilarining ma'ruza mashg'ulotlarida o'z metodik tayyorgarliklarini takomillashtirish borishlari bugungi kunning eng zarur va dolzarb jarayonlardan biridir. Bu borada tarix o'qituvchilarining nazariy va amaliy tayyorgarligi, ta'lim amaliyoti variativligi, innovasion muhitda texnika vositalaridan foydalanish, kompleks rivojlanish, multimedia tasvirli ma'lumotlarni qo'llash, dars jarayonida hamkorlik strategiyalaridan foydalanish globallashtirish sharoitida tarix fani o'qituvchisining komponentligini oshirishning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Ma'lumki, tarix fani o'qituvchilari har bir dars mashg'ulotlar (asosan e'tibor berayotganimiz ma'ruza)ni zamonaviy innovasion ta'lim texnologiyalar asosida ta'limiy, tarbiyaviy hamda keng qamrovli tashkil etishga mas'ul hisoblanadi. Shuningdek, ta'lim beruvchi sifatida faqat o'quv materiallarini taqdim etish bilangina cheklanmasdan ta'lim oluvchi shaxsini ijtimoiylashtirish va o'zini-o'zi namoyon qilish hamda madaniy muhit bilan muloqotga tez kirisha olishga o'rgatishi kerak. Natijada ta'lim oluvchi shaxs tarix fani ma'lumotlari orqali o'zlarining ijtimoiy, kasbiy, shaxsiy muammolarini osongina yechishga qodir bo'lishi lozim.

Mazkur maqolada yuqorida qayd etilgan barcha pedagogik va metodik omillarni inobatga olib, ma'ruz mashg'ulotlari samaradorligini yanada oshirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan tarix fani o'qituvchisiga darsga tayyorgarlik bosqichi uchun hamkorlik strategiyalaridan qanday foydalanish usullari bo'yicha tavsiya beriladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan tasdiqlangan "Jahon tarixi" fani o'quv dasturida [1] Osiyo davlatlaridan biri Afg'oniston tarixiga salmoqli sahifalar ajratilgan. Mazkur mavzu bo'yicha darslik va o'quv-metodik majmualarda yyetarli ma'lumotlar mavjud. Biroq ma'ruza samaradorligini yanada oshirishni o'z oldiga maqsad qilib olgan o'qituvchi darsning yangi mavzuni bayoni bosqichini ikki qismga ajratishi lozim. Darsning birinchi bosqichida mavzuning dolzarbligini, maqsadi va vazifalari qayd etilgach, nazariy ma'lumotlarni yetkazishga asoslangan ikkinchi qismda qo'yidagi qo'shimcha materiallarni taqdim etilishiga tavsiya beriladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev 2020 yil 23 sentyabrda BMT minbaridagi ma'ruzasida ta'kidlaganidek, "Afg'oniston Markaziy Osiyoning ajralmas qismi" [2]dir. Shu sababdan hozirda siyosiy jarayonlar qaynoq kechayotgan mazkur hududning o'tgan asr 20-yillari tarixini o'rganishga doir innovasion yondashuv tarix o'qituvchisidan ilmiy-pedagogik mahoratni talab qiladi. Demak, tarix fani o'qituvchisi "1918-1939 yillarda Afg'oniston" mavzusidagi dars mashg'ulotlari (ma'ruza, seminar, aralash dars)ni o'z kompetensiyasi va zamonaviy innovasion ta'lim texnologiyalari asosida ta'limiy, tarbiyaviy hamda keng qamrovli tashkil etishga mas'ul hisoblanadi. Shuning uchun o'qituvchi darsliklardan tashqari qo'shimcha arxiv va matbuot materiallardan foydalanishi juda zarurdir.

1920-1930 yillarda Buxoroda nashr yuzini ko'rgan "Buxoro axbori" va "Ozod Buxoro" gazetalari [3] Afg'onistonning Birinchi jahon urushidan keyingi yillarda olib borgan tashqi siyosati hamda iqtisodiy va madaniy ahvoliga oid ko'pgina maqola va xabarlar mavjud. Mazkur tarixiy manbalarda keltirilgan materiallardan foydalanib, keyinchalik "1918-1939 yillarda Afg'oniston" mavzusida dars ishlanmasi tayyorlash ham ta'limiy zarurat hisoblanadi. Bu esa tarix o'qituvchisiga mavzuni innovasion yondashuv asosida o'tish imkoniyatlarini oshiradi. Rejalashtirilayotgan bu dars ishlanmasining tarix fani o'qituvchilari uchun ahamiyatli tomoni yana shunda bo'ladiki, 80 daqiqaga asoslangan uzluksiz mashg'ulotni olib borish uchun o'qituvchi albatta, qo'shimcha materiallarga murojaat qilishga majbur. Shuning uchun Buxoro milliy matbuoti sahifalarida chop etilgan Afg'onistonning BXS bilan aloqalarini, iqtisodiy va ijtimoiy ahvolini ochib beradigan bir qator maqola va xabarlarga e'tibor qaratish lozim.

“Buxoro axbori” gazetasining 1920-1923 yillardagi bir qator sonlarida “Xorijiy xabarlar”, “Afg‘oniston va Buxoro” kabi ruknlar ostida 10 dan ortiq maqola va xabarlar bosilgan. “Afg‘onistonga elchimiz” (“Buxoro axbori”, 20-son, 1921 yil 18 yanvar), “Afg‘oniston safarot hay’ati” (“Buxoro axbori”, 24-son, 1921 yil 17 fevral), Afg‘oniston va Buxoro: Afg‘onistondan telegramm (“Buxoro axbori”, 25-son, 1921 yil 22 fevral), Afg‘onistonga telegram: Fayzulla Xo‘ja. Afg‘oniston hukumat oliyasining xorijiya nazorati oliyasi Mahmud Tarzi janoblariga! (“Buxoro axbori”, 25-son, 1921 yil 22 fevral), Karki shahrida afg‘on savdogarlari (“Buxoro axbori”, 79-son, 1922 yil 23 aprel), Buxoroga Afg‘oniston safarot hay’ati kelgusidur (“Buxoro axbori”, 105-son, 1922 yil 26 oktyabr), Buxoro hukumatining Afg‘oniston hukumatiga nota bilan murojaati (“Buxoro axbori” 208-son, 1923 yil 30 sentyabr), Afg‘oniston bilan savdo shartnomasi (“Buxoro axbori”, 211-son, 1923 yil 8 oktyabr) kabi xabarlar orqali talabalarga qo‘shimcha ma’lumotlar berish mumkin. Jumladan, Fayzulla Xo‘jayevning “Afg‘oniston hukumat oliyasining xorijiya nazorati oliyasi Mahmud Tarzi janoblariga!” nomli telegramma xatidagi: “Bizning yosh jumhuriyatimiz haqida sizning tomoningizdan ehtirom qilingan va hamsoyaparvarlik muhabbatidan o‘z hukumatim tomonidan kamoli xursandlik bildiram. Men aminmanki, sizning tomoningizdan muhtaram Abdulhodixonning rayosati ostida yuborilgan hay’atning keluvi bilan Abdulshukurxonning qilg‘on ishlari natijasida hosil bo‘lg‘on anglashilmovchiliklar bartaraf bo‘ladur. Yangi mustaqil va oliy hukumat orasinda shiddatli bir do‘stlik munosabati uzilmaslik bo‘ladur. Negakim, asrlarcha amir zulmi ostida qolib bu kun qutilgan Buxoro xalqi Afg‘onistonning najib millati bilan burungi do‘stligini tilaydur. Ikki hukumat orasinda do‘stlik munosabatini qonun qiluv uchun manim hukumatim tomonidan Abdulrahimxon Yusufzoda taxt rayosatinda favqulotda bir hay’at yuborildi. Shuning barobarinda sizga bildiramanki, burungi amir hukumati tomonidan Afg‘onistonga vakil etilgan Qori Habibullo To‘qsobaning vakolati hukumatdan soqit hisob qilinadur.

Binobarin uning tomonidan bo‘laturg‘on bir murojaat va bayonot e‘tiborsiz.

O‘zimning hukumatim va Buxoroning ozod bo‘lgan xalqi nomidan umid etamanki, Afg‘oniston davlat oliyasi bizning xalqimizning va umumsharq millatlarining ozodligi yo‘lindan ingliz jahongirlari bilan muborasasinda samimiy ittifoqchisi bo‘lur. Manim samimiy ehtiromimni qabul etgaysiz” –kabi fikrlar keltirilsa, mavzuni o‘rganish borasidagi innovasion yondushuvga asoslangan tushunchalar yanada kengayadi.

Shuningdek, Buxoro mahalliy matbuotida nega aynan Afg‘oniston tarixiga oid materiallar ko‘plab chop etilganligini sababi shundaki, Buxoro-Afg‘oniston chegara hududlaridagi muammolar ham keskin tus olib turgan. “Buxoro axbori” gazetasining 1923 yil 30 sentyabrdagi “Buxoro hukumatining Afg‘oniston hukumatiga nota bilan murojaati” yirik maqoladan aynan: “1920 yil inqilobning boshida, Afg‘oniston bilan qo‘shni bo‘lgan Buxoro jumhuriyatiga qarashli Chorjo‘y va Karki viloyatlaridagi turkmanlar amir amaldorlari va ruhoniylarning va‘zlari bilan inqilobiy askarlarga qarshi chiqib urushib edilar. Lekin inqilobiy askarlarga qarshi turolmasdan mag‘lub bo‘lib, 25 mingdan iborat turkmanlar o‘zlarining 2 million bosh hayvonlari bilan Afg‘oniston tuprog‘iga qochib o‘tadilar. Qochib ketgan turkmanlardan bir qismi yangi yerda ziroatchilik va chorvachilik bilan tirikchilik qilmoqqa boshlab, qolgan ko‘proq qismi o‘zlarining boylıklaridan ajralib qolib iqtisodiy yoqdan o‘rinlasha olmasdan muhtojlikda qoldilar. Buxoro hukumatining olg‘on ma’lumotig‘a qaraganda, Afg‘oniston hukumati o‘zining yeriga qochib kirgan turkmanlarga Afg‘oniston tobeligini qabul qilinglar deb taklif qilg‘on ekan. Lekin turkmanlar bundan qat’iy ravishda bosh tortganlar. Afg‘oniston hukumati ulardan davlat solig‘i talab qilganda, turkmanlar o‘zlarini Buxoro mamlakatining tobe’si deb hisob qilganliklaridan Afg‘oniston davlat xazinasiga hech bir qanday soliq to‘lamasliklarini bildirganlar va o‘zlarining vatanlari bo‘lg‘on Buxoro mamlakatidagi yangi tartibdan xabar olgandan keyin, Buxoroga qaytib kelishga qaror berganlar”[4].

Hullas, mazkur mavzuning ta’limiy va tarbiyaviy ahamiyati shundaki, talabalarga “XX asr boshlarida Afg‘oniston” mavzusi yuzasidan bilim va ko‘nikmalar hosil qilish bilan birga, ularga yangi bilimlar beriladi, ilmiy tushuncha va tasavvurlari kengaytiriladi. Mazkur mavzuni o‘qitish orqali o‘quvchilarni tinchlik va uning qadr-qimmatini teran anglash, har qanday yot unsur va

g'oyalarga qarshi turish kabi tarbiyaviy metodlarni qo'llash nazarda tutiladi. Bugungi avlodda mafkuraviy immunitet, qat'iy iroda va kelajakka ishonch ruhini tarbiyalash maqsadi ko'zlanganligi ham mavzuning tarbiyaviy ahamiyatini oshiradi.

Tarix fani o'qituvchisiga dars mashg'ulotining yangi mavzuni mustahkamlash qismi uchun bir necha interfaol usullardan foydalanishga tavsiya beriladi (3-reja bayoni va ilovalari orqali).

Yangi mavzu bayoni bosqichida o'qituvchi yuqorida keltirilgan qo'shimcha materiallarni tanishtirganidan so'ng, hamkorlik strategiyalarning eng ommaviy texnologiyalari hisoblangan "Konseptual jadval", "Venn texnologiyasi", "T-chizma", "Klaster" kabi grafik organayzerlar orqali o'quv mashg'ulotini mustahkamlash bosqichi uchun qo'yidagi tavsiyalar beriladi[5]:

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur mavzuni o'tishda o'qituvchi yuqorida keltirilgan qo'shimcha materiallarni yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali o'quv mashg'ulotiga joriylantirsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, tarix fani o'qituvchisiga "XX asr boshlarida Afg'oniston" mavzusidagi darsni mustahkamlash qismida qo'yidagi interfaol usullardan foydalanishga tavsiya beriladi.

"Konseptual jadval" dasturi orqali "XX asr boshlarida Afg'oniston" mavzusidagi muammoli voqeliklarning sabab va omillari, uning yyechimi, tegishli yakuniy xulosalar asosida amalga oshiriladi. "Venn texnologiyasi" asosidagi qiyoslash uslubi orqali "Afg'oniston" va "Eron" davlatlariga xos bo'lgan umumiy belgilar tahlil etilishi, "T-chizma" usuli bilan afg'on hukumati olib borgan siyosatning ijobiy yoki salbiy tomonlari izohlanishi, "Klaster" usuliga "Yevropacha islohotlar" tushunchasini kengroq mulohaza qilinishi, shuningdek, o'yinli pedagogik texnologiyalar hisoblangan "5 daqiqa", "Pochta", "Kichik guruhlarda ishlash", "Aqliy hujum", "Qarorlar shajarasi", "Mo'jizalar maydoni", "Zakovat" kabilarni dars jarayonida samarali qo'llasa o'quvchilar faolligi yanada oshadi.

Interfaol usullardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar:

O'quvchilar 4 guruhga ajratiladi. Har bir guruhga alohida topshiriqlar beriladi

1-guruh uchun topshiriq: "Konsyeptual jadval" orqali muammoli voqeliklarning sabab va omillari, uning yechimini izohlanishi kerak. Tegishli yakuniy xulosalar esa o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladi.

Muammoning mazmuni	Sabab va omillari	Muammoning yyechimi	Xulosa
1. Qanday omillarga asoslanib, Afg'oniston davlat sifatida parchalanib ketmadi?			

2-guruh uchun topshiriq: O'quvchilarga "Klaster" dasturi orqali o'rganilayotgan mavzudagi "Yevropacha islohotlar" tayanch tushunchasi bo'yicha yangi ma'lumotlarni qayd qilish vazifasi beriladi. O'qituvchi tomonidan mazkur tushunchaning mohiyati xulosalanadi.

3-guruh uchun topshiriq: o'quvchilar "T - chizma" orqali o'rganilayotgan mavzuga tegishli tarixiy shaxslardan biri faoliyatiga oid jihatlarni tahlil etadilar. O'qituvchi ushbu shaxs faoliyatidagi muhim xususiyatlar bo'yicha umumiy tavsiyalarni beradi.

4-guruh uchun topshiriq: o'quvchilar "Venn diagrammasi" orqali Turkiya, Eron, Afg'oniston mustamlaka-tobelik tizimiga xos umumiy belgilarni qiyosiy tahlil qiladilar. Qo'yilgan masalaning o'zaro bog'liqligini xulosalash o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladi.

Tahlil va natijalar. Yuqoridagi tavsiyalar orqali noan'anaviy darslarni tashkil etishning tahliliy hususiyati shundaki, birinchidan, o'qituvchining innovasion faoliyati, kasbiy kompetentligi va metodik tayyorgarligi takomillashib boradi, ikkinchidan, o'qituvchi ilm-fan va texnologiya sohasida yuz berayotgan intensiv o'zgarishlarni ilg'ay oladi, ommaviy-axborot

vositalari, internet ma'lumotlarini, innovatsiyalarni o'tiladigan har bir dars jarayoniga olib kiradi, tarixni bahs, munozara asosida o'rganish orqali komil insonni tarbiyalash quroliga aylantira oladi, natijada tarixiy xotirani shakllantirish asnosida qat'iyatli, mustahkam irodali, e'tiqodida sobitqadam turadigan shaxslarni tarbiyalashga erishadi.

Mazkur ma'ruza mashg'ulotining ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyati shundaki, o'quvchilarga "XX asr boshlarida Afg'oniston" mavzusi yuzasidan bilim va ko'nikmalar hosil qilish bilan birga, ularga yangi bilimlar beriladi, ilmiy tushuncha va tasavvurlari kengaytiriladi. Mazkur mavzuni o'qitish orqali talabalarni tinchlik va uning qadr-qimmatini teran anglash, har qanday yot unsur va g'oyalarga qarshi turish kabi tarbiyaviy metodlarni qo'llash nazarda tutiladi. Bugungi avlodda mafkuraviy immunitet, qat'iy iroda va kelajakka ishonch ruhini tarbiyalash maqsadi ko'zlanganligi ham mavzuning tarbiyaviy ahamiyatini oshiradi.

Xulosa va takliflar. Ikki jahon urushi oralig'ida Afg'oniston tarixini o'rganish uchun mahalliy matbuot materiallaridan foydalanishning amaliy ahamiyati quyidagicha:

Birinchi, Afg'oniston tarixi (1918-1939 yillar)ni o'rganishga qaratilgan qo'shimcha adabiyotlar doirasi keng, ulardan tanqidiy va ijodiy tahlil asosida foydalanish albatta, o'qituvchining pedagogik mahoratiga bog'liq hisoblanadi.

Ikkinchi, darsning samaradorligini oshirishda Afg'oniston iqtisodiy, siyosiy, madaniy-ma'rifiy hayotiga oid ma'lumotlarni o'quvchilarga yosh xususiyatlarini hisobga olib, tarixiy izchillikda va tizimli ravishda dars jarayoniga joriy qilish kerak bo'ladi.

Uchinchi, "1918-1939 yillarda Afg'oniston" mavzusi haqidagi bilimlar bilan bog'liq jihatlarini qayd etish, o'quvchilar ongiga singdirish orqali turk-o'zbek do'stligi tarixining ildizlari haqida ularda kengroq tasavvur hosil qilish zarurdir.

To'rtinchi, mazkur mavzuni o'tishda innovatsiya, yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari keng, bularni dars jarayoniga olib kirish o'qituvchidan ijodkorlik va pedagogik mahorat talab qilinadi.

Ikki jahon urushi oralig'ida Afg'oniston tarixini o'rganish uchun mahalliy matbuot materiallaridan foydalanishning muhim jihatlari bo'yicha qo'yidagicha taklif va tavsiyalar bildirish o'rinlidir:

1. Ushbu mavzu yuzasidan yaratilgan o'quv namunaviy dars ishlanmasini ijodkor tarix fani o'qituvchilari orasida targ'ib qilish va bu orqali ularning fikr - mulohazalarini olish;

2. Mazkur mavzu asosida yangi tashkil etilgan Afg'onistonning o'sha davr tarixiy-geografik xaritasini yaratish orqali istiqbolda masala mohiyatini yanada kengroq o'rganish;

3. Ikki jahon urushi oralig'ida Yevropa va Osiyoning boshqa mamlakatlari tarixiga oid o'quv namunaviy dars ishlanmalarini yaratib borish;

4. Pirovardida, jahon tarixining namunaviy dastur asosida o'rta maxsus o'quv yurtlarida o'tiladigan mavzularida yaratilgan namunaviy dars ishlanmalarini internet saytiga kiritib, tarix fani o'qituvchilari foydalanishi uchun imkon yaratish.

5. Mazkur qo'llanma asosidan kelib chiqib, boshqa davlatlar (Eron, Yaponiya va hokazo)ning mazkur davr tarixini o'rgatishga oid qo'shimcha ishlanmalarni ham yaratish mumkin. Chunki bu kabi ishlanmalarning bugungi kunda akademik liseylar va kasb-hunar ta'lim muassasalari tarix fani o'qituvchilari uchun ahamiyatli tomoni shundaki, 2017-2018 o'quv yilidan boshlab AL va KXK talabalarining "Jahon tarixi" (M.Lafasov muallifligida) darsligi[6] tamoyildan chiqarilib, o'rta ta'lim muassasalarining 10-sinfi va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarining o'quvchilari uchun "Jahon tarixi (1918-1991 yillar)" nomli darsligi[7] o'quv jarayoniga joriy etilgach, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limida 80 daqiqaga asoslangan uzluksiz mashg'ulotni olib borish uchun o'qituvchi albatta, qo'shimcha materiallarga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Ushbu qo'llanmalar esa metodik va pedagogik bo'shliqni to'ldirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2023 yil 28 avgustdagi 607-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan "Jahon tarixi" fan dasturi. –Toshkent. 2023. -45 bet.

2. Xalq so'zi. 2020 yil 24 sentyabr.
4. "Buxoro hukumatining Afg'oniston hukumatiga nota bilan murojaati". «Buxoro axbori». 1923 yil 30 sentyabr.
5. K. Rahmonov. "Tarix fani bo'yicha innovasion texnologiyalar" (o'quv qo'llanma). Buxoro-2024. –B 130.
6. Lafasov M. Jahon tarixi: Akademik liseylar va kasb-hunar kollejlari uchun darslik. –T.: "Turon - Iqbol", 2016. -400 bet.
7. Jahon tarixi [Matn]: o'rta ta'lim muassasalarining 10-sinfi va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarining o'quvchilari uchun "Jahon tarixi (1918-1991 yillar)" darsligi /Sh.Ergashev, B.Xodjayev, J.Abdullayev. –Toshkent: "Turon-Iqbol". 2017. -144 bet.

Jabborova Saodat Zoirovna

Buxoro davlat universiteti, maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

MAKTABGACHA TA'LIMDA KICHIK GURUH TARBIYALANUVCHILARINI OILADA MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA AXLOQIY TARBIYALASH MAZMUNI

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'limda kichik guruh tarbiyalanuvchilarini oilada milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyalash mazmuni, Ta'limning xalqarolashuvi jarayonida 3-4 yoshli bolalarni oilaviy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyalashda pedagogik aksiologiyadan foydalanish imkoniyatlari, ta'lim va tarbiya ta'siri asosida bola shaxsining shakllanish bosqichlarida ular ongida axloqiy tushunchalarning qat'iylashib borish jarayoni, bolalarni oilada milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyalashda tarbiyachi va oila a'zolariga qo'yilgan talablar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: oila, qadriyat, axloqiy tarbiya, mas'uliyat, onglilik, hamkorlik, do'stona munosabat, intizomlilik, tejamkorlik, iqtisodiy tarbiya, mehnatsevarlik, hurmat, madaniy va ma'naviy meros.

Аннотация: В статье рассматривается содержание нравственного воспитания детей младших групп дошкольного образования на основе национальных ценностей в семье, возможности использования педагогической аксиологии в процессе интернационализации образования для нравственного воспитания детей 3-4 лет на основе семейных ценностей, а также процесс укрепления моральных понятий в сознании ребенка на этапах формирования его личности под воздействием образования и воспитания. Представлены требования к воспитателю и членам семьи при нравственном воспитании детей в семье на основе национальных ценностей.

Ключевые слова: семья, ценность, нравственное воспитание, ответственность, осознанность, сотрудничество, дружелюбие, дисциплина, бережливость, экономическое воспитание, трудолюбие, уважение, культурное и духовное наследие.

Annotation. The article discusses the content of moral education for young children in preschool education based on national values within the family. It explores the possibilities of using pedagogical axiology in the process of internationalizing education to foster moral education for 3-4-year-old children on the basis of family values. Additionally, it examines the process of reinforcing moral concepts in the child's consciousness during the stages of personality development under the influence of education and upbringing. Information is provided about the requirements for educators and family members in the moral upbringing of children based on national values.

Key words: family, value, moral education, responsibility, awareness, cooperation, friendliness, discipline, thrift, Economic Education, hard work, respect, cultural and spiritual heritage.

Kirish. Mamlakatimizda "maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarini intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish, ularda Vatanga muhabbat hissini, oilaga, o'z xalqining milliy, tarixiy, madaniy qadriyatlariga hurmat, atrof-muhitga nisbatan ehtiyotkorona munosabatni shakllantirish", ".bolalarga ta'lim-tarbiya berishda oila hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyaviy ta'sirining birligi"[2] tamoyiliga asoslanish, "milliy madaniy an'analar qadriyatini oshirish va boshqa millatlar madaniyatiga hurmat, boshqa millatlar madaniyatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish"[3], "Ilk qadam" davlat o'quv dasturida, bolalar "ijtimoiy-hissiy rivojlanish" sohasi kompetensiyalarida o'z "men"i va o'z galar shaxsining o'ziga xosliklari, bag'rikenglik, ijtimoiy jamiyatda o'zaro muloqotga kirisha olish kompetensiyalarini o'zlashtirishlarini ta'minlash orqali ular ongida oilaviy qadriyatlarni anglash ko'nikmasini tarkib toptirishning metodik tizimini takomillashtirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Mavzu metodologiyasi. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrdagi O'RQ-595-son "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi

O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-apreldagi PQ-3651-son "Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"[1,2,3,4], O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-maydagi 391-son "Maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Asosiy qism. Ma'lumki Sharq mutafakkirlari barkamol inson tarbiyasida irsiyat, muhit va xalq og'zaki ijodining tarbiyaviy ahamiyatiga yuqori e'tibor berganlar. Kaykovusning «Qobusnoma» asarida ota-ona va farzandlar o'rtasida mehr-oqibatning saqlanishiga e'tibor berilgan. Oila tarbiyasining nazariy asoslarini tadqiq qilish bir qadar keng ishlangan hamda shu bilan bir qatorda o'ta dolzarb muammolardandir. Ushbu muammo ustida o'zbek pedagoglari ham samarali izlanishlarni amalga oshirganlar. Jumladan, A.Munavvarov, M.Inomova, O.Musurmonovalarning oila tarbiyasiga oid tadqiqotlarida oila ma'naviyati, farzandni sog'lom turmush tarziga juda yoshligidan boshlab odatlantirish, o'zbek oilalarida bolalarni ma'naviy axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlaridan foydalanishning pedagogik asoslari tadqiq qilinib, oilada ma'naviy tarbiyani takomillashtirishning zamonaviy usul va vositalari, bu sohada ajdodlarimiz tomonidan ilgari surilgan g'oya va qarashlar chuqur tahlil qilingan[1].

Ta'limning xalqarolashuvi jarayonida 3-4 yoshli bolalarni oilaviy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyalashda pedagogik aksiologiyadan foydalanish eng ta'sirchan va oddiy usul hisoblanadi. Oilada bolalarni milliy qadriyatlar vositasida axloqiy tarbiyalashning ilmiy nazariy asoslari yuqoridagi pedagogik terminlar mazmuning o'zaro aloqadorligi bilan bog'liq bo'lib, ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili, xalqaro tajribalar hamda ilk qadam davlat dasturi integratsiyasi asosida tadqiqotimizning dolzarbligini quyidagi omillar bilan izohlashni lozim topdik:

1. Globalizatsiya sharoitida milliy identifikatsiyani saqlash.[2]
2. Jamiyatda o'z o'rnini topish uchun axloqiy xulq-atvor muhim.
3. O'ziga va atrof-muhitga nisbatan javobgarlik hissining rivojlanishi.
4. Milliy madaniyat va an'analarni saqlab qolish.

5. Kelajak avlodni o'z madaniyati va qadriyatlari bilan faxrlanishga o'rgatish kabi omillar shuni ko'rsatadiki, 3-4 yoshli bolalarning miyasi juda tez rivojlanishi va vizual qabul qilish darajasi yuqori bo'lganligi sababli ularni milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyalash bolaning shaxsiy rivojlanishi, jamiyatga moslashishi va kelajakda uning taraqqiyoti uchun foydasi tegadigan fuqaro bo'lib yetishishida muhimdir.

Tadqiqotimiz samaradorligini oshirish maqsadida "oila", "qadriyat", "shaxs", "tarbiya", "aksiologiya", "pedagogik aksiologiya" tushunchalarini izohladik, 3-4 yoshli bolalarni axloqiy tarbiyalashda oilaviy qadriyatlardan foydalanish eng yaxshi omil ekanligini ilmiy asosladik (1-rasmga qarang).

Oila muhitida bolalarga milliy qadriyatlarni singdirish, ota-onalar tomonidan ularga o'rnak bo'lish va milliy bayramlar, marosimlarda faol qatnashish orqali axloqiy fazilatlarni shakllantirish mumkin. Bu jarayon bolalarga milliy madaniyatni qadrlash, ota-bobolarining qadriyatlariga hurmat bilan qarash, va o'z vataniga muhabbatni shakllantirish imkonini beradi.

Oila - nikoh yoki tug'ishganlikka asoslangan, uning a'zolari ro'zg'orining birligi, o'zaro yordami va ma'naviy mas'uliyati bilan bir-biriga bog'langan jamiyatning kichik bo'g'ini hisoblanib, uning eng muhim ijtimoiy vazifasi - inson zotini davom ettirish, bolalarni tarbiyalash, oila a'zolarining turmush sharoitini va bo'sh vaqtini samarali uyushtirgan holda ijtimoiylashuviga yordam berishga asoslanadi.

Qadriyat - voqelikdagi muayyan hodisalarning umuminsoniy, ijtimoiy axloqiy, madaniy ma'naviy ahamiyatini ko'rsatish uchun qo'llanadigan tushuncha bo'lib, milliy qadriyatlar aynan har bir millatning o'ziga xos yashash tarzidan kelib chiqib shakllanadi.

Shaxs - alohida individ, mohiyatan yaxlit ijtimoiy axloqiy olam bo'lib, o'zida inson mohiyatini, uning mavjudot sifatidagi qadriyatini ifoda etadigan o'ta murakkab, mavjudot sifatida, biologik, fiziologik, ijtimoiy, ma'naviy, ruhiy, axloqiy va estetik aql idrok, tafakkur obyekti hisoblanadi.

Tarbiya - shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan, insonning insonligini ta'minlaydigan eng qadimiy va abadiy qadriyat bo'lib, insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo'lgan xususiyatlari yig'indisidir

Aksiologiya - yunon tilidan olingan bo'lib, qadriyatlar to'g'risidagi fan bolib, **pedagogik aksiologiya** - bolalarning axloqiy va ma'naviy rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi, tarbiya jarayoni samarasi va mazmunini jshiradi. Shuningdek, jamiyatdagi axloqiy-ma'naviy muhitni yaxshilashga hissa qo'shadi.

1-rasm. Mavzu mazmunini asoslovchi atamalar izohi.

Yuqorida keltirilgan bolalarni oilaviy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyalashning mazmunidagi asosiy tushunchalar ularda hayot davomida shakllanib, rivojlanib boradi. Ma'naviy-axloqiy tarbiya mohiyatiga ko'ra inson ongining jamiyat bilan aloqadorligi, jamiyat oldida burchli ekanligi, o'z xulq-atvorini jamiyat taraqqiyoti darajasiga bog'liqligini tushinishi, jamiyat tomonidan tan olingan axloqiy me'yor, ideal hamda talablarni bajarishda mas'uliyatni his etishi, ma'naviy-axloqiy bilimlarning e'tiqodga aylanishi va bu e'tiqodlarning tizimliliigi, mustahkam ma'naviy-axloqiy his-tuyg'u va xislatlarni shakllantirish, bolalar tomonidan ma'naviy-axloqiy xulqatvor jamiyat a'zolariga bo'lgan hurmat-e'tiborni namoyon etuvchi mezonlardan ekanligining anglab yetilishidan iborat.

3-4 yoshli bolalar hayotni o'rganishning kichik gina bosqichida turadilar. Ular o'zlarini olam ichida topmoqdalar, o'rganishga harakat qilmoqdalar va atrofdagi odamlar bilan munosabatlarni o'rnatishga kirishmoqdalar. Shu sababli ushbu yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu metodikaning mazmuni quyidagi bosqichlarga asoslanadi:

1. Oilaviy an'analar va qadriyatlarni o'zlashtirish

oilaviy an'analarni kuzatish: bolalarni oila bayramlariga, ularning oila tarixiga, oila an'analarga va milliy bayramlarga jalb qilish orqali milliy qadriyatlarni o'zlashtirishga yordam berish.

milliy taomlarni tayyorlashda qatnashish: bolalarni milliy taomlarni tayyorlashga jalb qilish, ularni mazasi va tayyorlash tartibi bilan tanishtirish orqali milliy madaniyat bilan bog'lash.

milliy san'at va musiqa bilan tanishtirish: bolalarni milliy qo'shiqlar, raqslar, xalq hikoyalari, ertaklari, naqsh va h.k. bilan tanishtirish.

milliy kiyimlar va bezaklar bilan tanishtirish: bolalarni milliy kiyimlar va bezaklar bilan tanishtirish, ularning tarixi va ahamiyati haqida gapirish.

oilaviy qadriyatlarni o'rgatish: bolalarga mehribonlik, hurmat, halollik, o'zaro yordam kabi milliy qadriyatlarni o'rgatish uchun misollar keltirish, ularga o'z harakatlarining natijasini tushuntirish va yaxshilik va yomonlik haqida gapirish.

2. O'yin orqali milliy qadriyatlarni o'zlashtirish

milliy o'yinlar: bolalarni milliy o'yinlar o'ynashga undash, ularning qoidalari va tarixi haqida gapirish.

rolli o'yinlar: bolalarga turli milliy qahramonlar va shaxslar rolini o'ynashga imkon berish, ularning harakatlari va xatti-harakatlarini taqlid qilishga undash.

ertaklar va hikoyalari: bolalarga milliy ertaklar va hikoyalarni aytib berish, ular orqali milliy qadriyatlarni o'rgatish, ularga yaxshilik va yomonlik haqida tushuncha berish.

3. Kitoblar va rasmlar orqali milliy qadriyatlarni o'zlashtirish
milliy kitoblar va rasmlar bilan tanishtirish: bolalarga milliy kitoblarni ko'rsatish, ulardan hikoyalar o'qish, rasmlar haqida gapirish, ular orqali milliy qadriyatlarni o'rgatish.

milliy naqsh va bezaklar bilan tanishtirish: bolalarga milliy naqsh va bezaklar tasvirlangan rasmlarni ko'rsatish, ularning tarixi va ahamiyati haqida gapirish.

4. Tushuntirish va gapirish

milliy qadriyatlar haqida gapirish: bolalarga milliy qadriyatlar haqida tushuntirish, ularning ahamiyati haqida gapirish, misollar keltirish.

bolalarga o'z harakatlarining natijasini tushuntirish: bolalar o'z harakatlarining natijasini tushunish uchun ularga tushunarli tarzda tushuntirish, ularga yaxshilik va yomonlik haqida tushuncha berish.

5. Namuna ko'rsatish

o'z harakatlari bilan namuna ko'rsatish: ota-onalar o'z harakatlari bilan bolalarga mehribonlik, hurmat, halollik, o'zaro yordam kabi milliy qadriyatlarni o'rgatadilar.

o'z qadriyatlarini bo'lishish: ota-onalar o'z qadriyatlari, an'analari, milliy tarixi haqida bolalar bilan bo'lishadilar, ularga o'z madaniyati bilan faxrlanishni o'rgatadilar.

Milliy qadriyatlarni o'rgatish jarayoni doimiy va muhimdir. Ota-onalar har kun o'z harakatlari bilan bolalarga o'yin-kulgi, taqlid va tasvirlash orqali milliy qadriyatlarni o'rgatadilar.

Kichik guruh tarbiyalanuvchilarini oilada milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyalash metodikasini takomillashtirish tizimi: oilada axloqiy tarbiyaning maqsadi; oilada axloqiy tarbiyani shakllantirish vositalari; axloqiy tarbiya vazifasi; MTTdagi ta'lim-tarbiya jarayoni, me'yoriy hujjatlardagi talablar bo'yicha amalga oshiriladi (2-rasmga qarang).

Kichik guruh tarbiyalanuvchilarini oilada milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyalash metodikasini takomillashtirish tizimi

Oilada axloqiy tarbiyaning maqsadi: oila a'zolarida bola hayotida bilim va milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiyaning ahamiyati haqida ma'lumotni tarkib toptirish; tarbiyachi va ota-onalarga axloqiy tarbiya bola tarbiyasining tarkibiyligini anglatish; bolada axloqiy tarbiya haqida tushuncha, bilim, ma'lumot, ong (fikir)ni tarkib toptirish;

Oilada axloqiy tarbiyani shakllantirish vositalari: Axborot resurs markazi, internet, gazeta, jurnal, radio, oinai jahon, kino, teatr, adabiyot, san'at, muzeylar, tarixiy yodgorliklar, albom, uchrashuvlar, mashhur kishilarning maqbaralari, haykallari, lug'atlar, ensiklopediyalar, sayohat

Axloqiy tarbiya vazifasi: Ota-onalarning bola axloqiy tarbiyasi bo'yicha malaka va aqliy mahoratini tarkib toptirish. Bola hayoti uchun zarur bo'lgan bilimlarni hayotda qo'llash bilan bog'liq ko'nikma, malaka va odatni tarkib toptirish. Bolada bilishga ongli munosabatni va mustaqil bilim olish xohishini tarbiyalash. Bolani axloqiy tomondan oila, ijtimoiy hayotga va kasbga tayyorlash.

MTTdagi ta'lim-tarbiya jarayoni, me'yoriy hujjatlardagi talablar. – Sharq-mutafakkirlari, xalq og'zaki ijodi manbalari: ertak, doston, maqol, hikmat, rivoyat, internet materiallari, ommaviy axborot vositalari, gazeta, jurnal, radio, teatr, kino, lug'at, ensiklopediyalar, topilmalar, axloq-odobga oid hadis namunalari, ijtimoiy hayot saboqlari

2-rasm. Kichik guruh tarbiyalanuvchilarini oilada milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyalash metodikasini takomillashtirish tizimi

Tadqiqot ishini tizimli amalga oshirish maqsadida bola shaxsining shakllanish bosqichlarida (1-jadvalga qarang) ular ongida axloqiy tushunchalar qat'iylasha boradi[4].

Maktabgacha ta'lim tashkilotida bola shaxsini shakllantirish bosqichlari [6]

1-jadval

3-4 yosh	4-5 yosh	6-7 yosh
----------	----------	----------

emotsional jihatdan o'z-o'zini boshqara oladi	axloqiy jihatdan o'z - o'zini boshqara oladi	shaxsiy ishchanlik va tadbirkorlik xususiyatining shakllanishi bilan xarakterlanadi
---	--	---

Bolalarni axloqiy tarbiyalash asosan muloqot, kuzatish, taqlid qilish jarayonida, shuningdek, kattalarning ayniqsa, onalarning maqtovi va tanqidlari ta'sirida mustahkamlanadi. Rag'batlantirish va maqtov bolaning muvaffaqiyatga erishishga bo'lgan harakatlarining rivojlanishida, shuningdek, uning shaxsiy hayoti hamda kasb tanlashida ahamiyatlidir. Ushbu muhim jarayon tarbiyachi va oila a'zolari zimmasiga katta ma'suliyat yuklaydi.

2-jadval.

Bolalarni oilada milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyalashda tarbiyachi va oila a'zolariga qo'yilgan talablar[7]

Umumiy talablar	Tarbiyachilarga qo'yiladigan talablar	Oila a'zolariga qo'yiladigan talablar
milliy qadriyatlar haqida chuqur bilimga ega bo'lish; shaxsiy namuna va ibrat bo'lish; bolalar psixologiyasi va rivojlanish xususiyatlarini bilish; o'ziga bo'lgan ishonch; mehnatsevarlik va mas'uliyatlilik; ochiqlik va hamkorlik.	innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash; o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qilish; ota-onalar bilan hamkorlikni rivojlantirish; xalqaro tajribalarni integratsiyalash; o'z bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda takomillashtirish; bolalarni yaxshi ko'rish.	milliy qadriyatlarni amalda qo'llash; oilaviy an'analarni saqlash va bo'lajak avlodlarga yetkazish; bolalarni milliy madaniyat bilan tanishtirish; bolalarga o'z fikrlarini ifoda etishga yordam berish; o'z milliy madaniyati bilan faxrlanishni o'rgatish.

Ushbu talablar globollashuv jarayonida bolalarni oilada milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyalashda ishtirok etuvchi subyektlarning qadriyatlarga ijobiy munosabat asosida shaxsiy sifatlarini rivojlantirish imkoniyatlariga asoslanadi[5]. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari da 3-4 yoshli bolaning shaxsiy sifatlarini rivojlantirish quyidagi sohalar bilan belgilangan (3-rasmga qarang)

3-rasm. 3-4 yoshli bolaning shaxsiy sifatlarini rivojlantirish sohalarini

Maktabgacha ta'lim tashkiloti kichik guruh tarbiyalanuvchilarini oilada milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyalash metodikasini takomillashtirishda shaxsga yo'naltirilgan o'yinli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish samarali natijadorlikni ta'minlashi kafolatlanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti kichik guruh tarbiyalanuvchilarini oilada milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyalash metodikasini takomillashtirishning didaktik tamoyillari hamda pedagogik va psixologik imkoniyatlari ham ko'zga tashlandi. Quyida tajriba – sinov davrida 3-4 yoshli bolalarni oilada axloqiy tarbiyalashda qo'llaniladigan didaktik tamoyillari, pedagogik-psixologik imkoniyatlarining aniqlangan ba'zil talablarini keltirib o'tdik (4-jadvalga qarang).

Kichik guruh tarbiyalanuvchilarini oilada milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyalashning didaktik tamoyillari, pedagogik va psixologik imkoniyatlari

4-jadval

Didaktik tamoyillar	Psixologik imkoniyatlar	Pedagogik imkoniyatlar
Tushunarlilik, onglilik, qiziqish va faollik, shaxsiy yondashuv, doimiylik, o'yin orqali o'rgatish, ijtimoiylashtirish, ijobiy rag'batlantirish, ijtimoiy muhitning ta'siri	Taqlid qilish, o'yin orqali o'rganish, tuyg'ularga bog'liqlik, qiziqish va taqlid qilish, jamoaviylik hissi, ta'sirchanlik, o'yin orqali o'rganish, hissiy bog'liqlik	Misol ko'rsatish, o'yin orqali o'rgatish, ertaklar va hikoyalar, tushuntirish va suhbatlashish, qo'shiq va raqslar, keng muhit, o'z-o'zini baholash, ijobiy rag'batlantirish.

Ushbu didaktik tamoyillar, psixologik va pedagogik imkoniyatlari o'zaro bog'liq bo'lib, ularning birgalikdagi qo'llanilishidan foydalanish orqali bolalarni axloqiy tarbiyalash samarali va ijobiy bo'ladi. Bolalar o'z xatti-harakatlarini tushunishni, o'z atrof-dagilarga hurmat va mehribonlik bilan muloqot qilishni o'rganadilar. O'z tuyg'ularini tushunish va ifoda etish, jamiyatda o'z o'rnini topish va o'z rivojlanishi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish qobiliyatlarini shakllantiradilar.

Xulosa. Ma'lumki, "Ilk qadam" davlat o'quv dasturida belgilanganidek, 3-4 yoshli bolalarda mustaqillik ortib boradi, hissiyot hamda sensor idroki rivojlanib boradi. Jamoa bo'lib o'ynash ko'nikmalari shakllanib, o'yin jarayonida amalga oshiriladigan faoliyat turini farqlash imkoniyati kengayadi. Tasviriy faoliyat hamda ko'rish-yasash faoliyatining dastlabki ko'rinishlari namoyon bo'lib, diqqati qisman markazlashadi, xotirasi mustahkamlanib boradi, moddiy borliqni idrok etish jarayoni boshlanadi, faraz qilish imkoniyatlari vujudga keladi. Aynan shu jarayonda o'yin faoliyati yetakchi rol o'ynaydi. Mazkur dastur bolalardagi faoliyatlarni kengaytirish va rivojlantirishga keng yo'l ochishda ta'limiy mashg'ulotlar tizimini belgilab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda O'RQ-595-son "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni,
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-aprelda PQ-3651-son "Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-mayda PQ-4312-son "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi Qarori
5. S.Z. Jabborova "Maktabgacha ta'lim tashkiloti kichik guruh tarbiyalanuvchilarini oilada milliy qadriyatlar vositasida axloqiy tarbiyalash mazmuni", Таълим ва инновацион тадқиқотлар 2023.
6. S.Z. Jabborova "Maktabgacha ta'lim tashkiloti kichik guruh tarbiyalanuvchilarini milliy qadriyatlar vositasida axloqiy tarbiyalashning shakl, usul va yo'llari", "Pedagogik Akmeologiya" xalqaro ilmiy-metodik jurnal, №4(6) 2023 82-87-bet.,
7. S.Z. Jabborova "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini innovatsion faoliyatga tayyorlashda milliy qadriyatlardan foydalanishning ahamiyati", Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi: maktabgacha ta'lim tizimining innovatsion rivojlanish istiqbollari. 2023-yil, 17-noyabr 528-532 bet.

Iskandarova Risolat Ravshanbekovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
Urganch filiali stajyor o'qituvchisi

YOZMA TARJIMANI ONLAYN HAMKORLIK ORQALI YAXSHILASH

Annotatsiya: So'nggi yillarda texnologiyaning tez rivojlanishi tarjima sohasiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ayniqsa, onlayn hamkorlik vositalari tarjima jarayonini osonlashtiruvchi muhim vositalarga aylandi, ular tarjimonlarga geografik joylashuvidan qat'i nazar, real vaqt rejimida birgalikda ishlash imkonini beradi. Ushbu maqola onlayn vositalarning yozma tarjimini yaxshilashdagi rolini o'rganadi, ularning afzalliklari, cheklovlari va eng yaxshi amaliyotlarini tahlil qiladi. Adabiyotlar tahlilida tarjimada onlayn vositalarning qay tarzda rivojlanganligini muhokama qiladi, maqolaning asosiy qismi esa turli vositalarning funksiyalarini, tarjima sifatini yaxshilashga qo'shadigan hissasini va ularda uchraydigan muammolarni ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: Yozma tarjima, onlayn hamkorlik vositalari, real vaqt tarjimasi, tarjima sifati, hamkorlikda tarjima qilish, CAT vositalari, tarjimada texnologiya, tarjimonlar hamkorligi

Annotation: In recent years, the rapid development of technology has significantly impacted the field of translation. In particular, online collaboration tools have become essential instruments that facilitate the translation process, allowing translators to work together in real time regardless of their geographical location. This article explores the role of these tools in enhancing written translation, analyzing their advantages, limitations, and best practices. The literature review discusses the evolution of collaboration in translation, while the main part of the article examines the functionalities of various tools, their contributions to improving translation quality, and the challenges they present.

Key words: Written translation, online collaboration tools, real-time translation, translation quality, collaborative translation, CAT tools, technology in translation, translators' collaboration.

Аннотация: В последние годы быстрое развитие технологий оказало значительное влияние на сферу перевода. В частности, онлайн-инструменты сотрудничества стали важными инструментами, упрощающими процесс перевода, позволяя переводчикам работать совместно в реальном времени, независимо от их географического положения. В данной статье рассматривается роль этих инструментов в улучшении письменного перевода, анализируются их преимущества, ограничения и лучшие практики. Обзор литературы обсуждает эволюцию сотрудничества в переводе, а основная часть статьи рассматривает функциональные возможности различных инструментов, их вклад в повышение качества перевода и возникающие проблемы.

Ключевые слова: Письменный перевод, онлайн-инструменты сотрудничества, перевод в реальном времени, качество перевода, совместный перевод, CAT-инструменты, технологии в переводе, сотрудничество переводчиков.

Kirish. Tarjima doimo mehnat talab qiluvchi jarayon bo'lib kelgan, u nafaqat lingvistik mahoratni, balki madaniy nozikliklarni chuqur tushunishni ham talab qiladi. XXI asrda texnologik yutuqlar an'anaviy tarjima usullarini tubdan o'zgartirdi. Onlayn hamkorlik vositalari tarjimonlarga katta hajmdagi loyihalarda real vaqt rejimida birgalikda ishlashning yangi usullarini taqdim etib, samaradorlik va sifatni oshirishga yordam berdi. Ushbu vositalar bulutli tarjima xotira tizimlaridan tortib, tezkor xabar almashish dasturlarigacha keng ko'lamni qamrab oladi va ular tarjimonlarga uzoq masofalardan hamkorlik qilish imkonini beradi.

Ushbu maqola onlayn hamkorlik vositalarining yozma tarjimini qanday yaxshilashini batafsil tahlil qilishni maqsad qiladi. Ushbu vositalarning asosiy afzalliklari, jumladan, tezkor ish bajarish, tarjima aniqligini oshirish va katta tarjima loyihalarini boshqarishni osonlashtirish ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqola ushbu vositalardan foydalanish bilan bog'liq muammolarni ham ko'rib chiqadi va ulardan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar beradi.

Adabiyotlar tahlili. So'nggi o'n yilliklarda tarjima tadqiqotlariga texnologiyalarni joriy etish yaxshi rivojlantirilgan. Austermühl (2001) ga ko'ra, tarjima texnologiyasi oddiy mashinaviy tarjima vositalaridan professional tarjimonlarga yordam beruvchi murakkab tizimlarga qadar rivojlandi. Masalan, kompyuter yordamida tarjima qilish (CAT) vositalarining rivojlanishi tarjimonlarga tarjima xotirasi, lug'atlar va boshqa manbalarni taqdim etib, izchillik va tezlikni oshirishga yordam berdi (Bowker, 2002).

Bulutli texnologiyalar (Cloud technology) rivojlanishi bilan tarjimonlar birgalikda ishlash usullari ham rivojlandi. Pym (2011) bir vaqtning o'zida bir nechta tarjimonlarning bitta matn ustida ishlashini ta'minlaydigan ish jarayonlariga ehtiyoj ortib borayotganini ta'kidlaydi, bu esa samaradorlik va izchillikni oshiradi. Cronin (2013) bunday hamkorlik murakkab matnlar bilan ishlashda tarjimonlarga yordam berishini ta'kidlaydi, chunki har bir ishtirokchi loyiha uchun turli darajadagi tajribani olib keladi.

Hamkorlikning tarjimada tutgan o'rni, tarjimonlar o'rtasida real vaqt rejimida muloqot qilish nuqtai nazaridan ham o'rganilgan. O'Hagan (2016) ga ko'ra, tarjimonlar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muloqotga imkon beruvchi vositalar tarjima jarayonini yaxshilaydi, chunki ular noaniqliklarni tezda hal qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, Angelone (2015) bu platformalar katta hajmdagi matnlar bilan ishlashda, ayniqsa loyihalarni boshqarishda yordam berishini ta'kidlagan.

So'nggi paytlarda tadqiqotlar asosan tarjima uchun maxsus ishlab chiqilgan bulutli platformalardan foydalanishga qaratildi. Kiraly (2017) ushbu vositalarning tarjima ta'limidagi ahamiyatini ta'kidlaydi, bu yerda talabalar nafaqat tarjima qilishni, balki onlayn vositalardan foydalanib, samarali hamkorlik qilishni ham o'rganishadi. Drobot (2020) esa professional muhitda hamkorlik qilish productivity (ish unumdorligi) va tarjima sifatini oshirishdagi ahamiyatini ta'kidlab o'tdi.

Adabiyotlardan umumiy xulosaga kelinishicha, onlayn hamkorlik vositalari ma'lumotlar xavfsizligi va noto'g'ri muloqot kabi ba'zi cheklolarga ega bo'lishiga qaramay, ularning yozma tarjimani yaxshilashdagi foydalari katta (Díaz-Cintas, 2018).

Metod va metodologiya. Ushbu maqola onlayn hamkorlik vositalarining tarjima jarayonidagi samaradorligini va sifatni oshirishdagi rolini o'rganish uchun adabiyot tahlili va amaliy kuzatuvlarga asoslangan tadqiqot metodologiyasini qo'lladi. Maqolada onlayn hamkorlik vositalari bilan bog'liq muammolar, afzalliklar va ularning yozma tarjima jarayonidagi foydasi haqida to'plangan ilmiy manbalar ko'rib chiqildi.

Adabiyotlarni o'rganish orqali onlayn hamkorlik vositalarining tarjima sohasidagi ta'siri tahlil qilindi va muammolarni aniqlash uchun tadqiqotlar bilan bog'liq amaliy tajribalar keltirildi. Bu metodologiya turli xil vositalarning imkoniyatlarini va ularning tarjima jarayoniga qo'shgan hissasini baholash imkonini berdi.

Natijalar. Ushbu tadqiqot onlayn hamkorlik vositalarining yozma tarjimani yaxshilashda samarali ekanligini ko'rsatdi. Ushbu vositalar tarjimonlarga real vaqt rejimida ishlash imkonini berib, katta hajmdagi loyihalarni boshqarishni osonlashtiradi va tarjima xotiralari orqali izchillikni oshiradi. Shuningdek, ularni qo'llash orqali tarjimonlar bir-birlari bilan fikr almashish va murakkab qismlarni birgalikda tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Shu bilan birga, ba'zi vositalarda xavfsizlik muammolari va noto'g'ri muloqotlar yuzaga kelgan bo'lsada, ularning afzalliklari sezilarli darajada ustun keladi. Ushbu vositalar orqali ish unumdorligi oshiriladi va natijada sifatliroq tarjimalar yaratiladi.

Asosiy qism. Onlayn hamkorlik vositalari turli shakllarda bo'lib, ularning har biri tarjima jarayonining turli jihatlarini osonlashtirishga qaratilgan xususiyatlarga ega. Masalan, Google Docs va Microsoft Office 365 kabi bulutli platformalar foydalanuvchilarga bir vaqtda hujjat ustida ishlash imkonini beradi, bu esa real vaqt rejimida fikr-mulohazalarni almashish va tahrirlarni kuzatib borishni ta'minlaydi. Professional tarjima muhitida MemoQ va SDL Trados Studio kabi vositalar tarjima xotiralari, terminologiya bazalari va sifat nazorati kabi yanada maxsus funksiyalarni taqdim etadi (Bowker, 2002).

Tarjima boshqaruv tizimlari (TMS) onlayn hamkorlik vositalarining yana bir muhim kategoriyasidir. Bu platformalar loyihalar menejerlariga vazifalarni taqsimlash, jarayonni kuzatish

va barcha tarjimonlarning bir xil stil qo'llanmalari va terminologiyalarga rioya qilishlarini ta'minlash imkonini beradi (Pym, 2011). Ushbu vazifalarning markazlashuvi tarjimonlar jamoasiga katta loyihalarda hamkorlik qilishni osonlashtiradi.

Bundan tashqari, ba'zi onlayn vositalarga integratsiya qilingan tezkor xabar almashish platformalari tarjimonlar o'rtasida aloqa o'rnatib, lingvistik noaniqliklar va boshqa muammolarni tezda hal qilish imkonini beradi. Ushbu funktsionallik turli vaqt zonalarida ishlaydigan tarjimonlar uchun ayniqsa foydalidir, chunki bu savollarning kechikmasdan hal qilinishini ta'minlaydi (O'Hagan, 2016).

Onlayn hamkorlik vositalaridan foydalanishning asosiy afzalliklaridan biri tarjima sifatini yaxshilashdir. Kiraly (2017) ga ko'ra, hamkorlik tarjimonlarga o'z tajribalarini birlashtirish imkonini beradi va bu yakuniy mahsulotning sifati individual tarjimaga qaraganda yuqoriroq bo'ladi. Birgalikda ishlash orqali tarjimonlar matnning madaniy nozikliklarini o'rtoqlashishi, bir-birlarining ishiga fikr bildirishi va murakkab qismlarga yechimlar taklif qilishi mumkin.

Onlayn hamkorlik vositalari tarjimalarda izchillikni ham ta'minlaydi. Masalan, tarjima xotiralari qayta-qayta uchraydigan iboralar hujjat bo'ylab bir xil tarzda tarjima qilinishini ta'minlaydi (Bowker, 2002). Bu xususiyat ayniqsa katta tarjima loyihalarida foydalidir, bu yerda bir nechta tarjimonlar bitta matnning turli bo'limlari ustida ishlaydi.

Sifatni oshirishning yana bir jihati onlayn hamkorlik vositalari taqdim etadigan real vaqt fikr-mulohazalari bilan bog'liq. Bir nechta tarjimon birgalikda hujjat ustida ishlaganida, xatolar tezda aniqlanib, tuzatilishi mumkin. Bundan tashqari, o'zgarishlarni kuzatish va oldingi versiyalarga qaytish imkoniyati xatolarni minimal to'xtash bilan tuzatishga yordam beradi (Drobot, 2020).

Samaradorlik va unumdorlikni oshirish. Onlayn hamkorlik vositalari tarjima jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ushbu vositalar tarjimonlarga bir vaqtning o'zida matn ustida ishlash imkonini beradi, bu esa loyihani bajarish uchun zarur bo'lgan vaqtni qisqartiradi. Masalan, bulutli muhitlarda tarjimonlar matnni bo'limlarga ajratib, bir vaqtda ishlashlari va yuzaga kelgan farqlarni o'z vaqtida muvofiqlashtirishlari mumkin (Cronin, 2013).

Bu vositalar katta tarjima loyihalarini boshqarishni ham osonlashtiradi. Masalan, loyihalar menejerlari tarjima boshqaruv tizimlaridan foydalanib, vazifalarni taqsimlash, muddatlarni kuzatish va jamoaning stil qo'llanmasiga rioya qilishlarini ta'minlashlari mumkin. Ushbu vazifalarning markazlashuvi loyihalarning o'z vaqtida va byudjet doirasida bajarilishini ta'minlaydi (Pym, 2011). Ushbu diagramma onlayn hamkorlik vositalarining turli afzalliklarini ko'rsatadi.

1. Onlayn hamkorlik vositalarining afzalliklari

Onlayn hamkorlik vositalaridan foydalanishda muammolar. Ko'plab afzalliklariga qaramay, onlayn hamkorlik vositalari bir nechta muammolarni keltirib chiqaradi. Asosiy muammolardan biri ma'lumotlar xavfsizligidir. Maxfiy hujjatlar ustida ishlayotgan tarjimonlar o'zlarining tanlagan platformasi xavfsiz ekanligiga va sanoat standartlariga muvofiq ma'lumotlar himoyasini ta'minlashiga ishonch hosil qilishlari kerak (Díaz-Cintas, 2018).

Yana bir muammo noto'g'ri muloqotdir. Real vaqt rejimidagi aloqa vositalari tarjima masalalarini tezda hal qilish imkoniyatini bersa ham, agar tarjimonlar o'z muloqotlarida aniq bo'lmasa, tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin (Angelone, 2015). Bundan tashqari, turli vaqt zonalar bo'yicha farqlar muloqotda kechikishlarga olib kelishi mumkin, ayniqsa tarjimonlar dunyoning turli burchaklarida ishlayotgan bo'lsa.

Nihoyat, ayrim ilg'or tarjima boshqaruv tizimlaridan foydalanish oson emas va tarjimonlar ushbu platformalar bilan tanish bo'lmasa, ularni samarali ishlatish uchun qo'shimcha treninglarga ehtiyoj seziladi (Kiraly, 2017). Ushbu diagramma onlayn hamkorlik vositalarining yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarini ko'rsatadi.

2. Onlayn hamkorlik vositalarining muammolari

Onlayn hamkorlik vositalarining muammolari.

Onlayn hamkorlik vositalaridan foydalanishning eng yaxshi amaliyotlari. Onlayn hamkorlik vositalaridan samarali foydalanish uchun tarjimonlar bir nechta eng yaxshi amaliyotlarni qo'llashlari kerak. Birinchi navbatda, loyiha uchun to'g'ri vositani tanlash muhimdir. Kichik loyihalar uchun oddiy platforma, masalan, Google Docs yyetarli bo'lishi mumkin, kattaroq loyihalar esa tarjima boshqaruv tizimining keng imkoniyatlariga muhtoj bo'lishi mumkin (Cronin, 2013).

Ikkinchidan, aniq muloqot o'ta muhimdir. Tarjimonlar muloqot qilish va masalalarni hal qilish bo'yicha protokollarni ishlab chiqishlari kerak, shu bilan birga loyihaga jalb qilingan barcha shaxslar bir xil ma'lumotga ega ekanligiga ishonch hosil qilishlari kerak (Angelone, 2015). Doimiy tekshirishlar tushunmovchiliklarni oldini olishga va loyihaning to'g'ri rivojlanishiga yordam beradi.

Nihoyat, tarjimonlar ushbu vositalarning hamkorlik funksiyalaridan foydalanib, bilim almashish va fikr bildirishlari kerak. Birgalikda ishlash orqali tarjimonlar o'z tarjimalarining sifatini yaxshilashi va yakuniy mahsulot eng yuqori standartlarga javob berishini ta'minlashi mumkin (Kiraly, 2017).

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, onlayn hamkorlik vositalari tarjima sohasini tubdan o'zgartirdi va tarjimonlarga real vaqt rejimida birgalikda ishlash va yozma tarjima sifatini va samaradorligini oshirish imkoniyatini berdi. Ushbu vositalar ma'lumotlar xavfsizligi va noto'g'ri muloqot kabi ba'zi cheklovlarga ega bo'lsada, ularning foydalari bu kamchiliklardan ancha ustundir. Eng yaxshi amaliyotlarni qo'llagan va loyiha uchun to'g'ri vositani tanlagan tarjimonlar o'z ishlarini yaxshilashi va tarjima sohasining o'sib borayotgan talablariga javob berishi mumkin. Onlayn hamkorlik vositalarini samarali ishlatish uchun quyidagi tavsiyalar keltiriladi:

1. To'g'ri vositalarni tanlash: Har bir loyiha o'ziga xosdir, shuning uchun kichik loyihalar uchun oddiy vositalar, katta loyihalar uchun esa CAT yoki tarjima boshqaruv tizimlari (TMS) tanlanishi kerak. Masalan, kichik bir matnni tarjima qilishda Google Docs dan foydalanish qulay, ammo katta kompaniya tomonidan tayyorlangan hujjatlarni tarjima qilishda SDL Trados kabi rivojlangan vositadan foydalanish samaraliroq bo'ladi. Misol:

a. Kichik loyiha: "The meeting will be held at 3 PM." Tarjima: "Uchrashuv soat 3 da bo'lib o'tadi."

b. Katta loyiha: "The financial report for Q2 has been finalized and is available for review." Tarjima: "Ikkinchi chorak uchun moliyaviy hisobot yakunlandi va ko'rib chiqish uchun mavjud."

2. Aniq muloqot: Tarjimonlar birgalikda ishlaganda, ochiq va aniq muloqot qilish kerak. Tezkor xabar almashish vositalaridan foydalanish bilan real vaqt rejimida savollarni hal qilish samarali muloqotga olib keladi.

3. Fikr almashish: Tarjimonlar vositalardan nafaqat tahrirlash, balki bir-birlariga maslahatlar va fikrlar bildirish uchun ham foydalanishlari kerak, bu esa tarjima sifatini oshiradi. Misol uchun, agar bir tarjimon "innovative" so'zini qanday tarjima qilishda noaniqlik tug'dirsa, u boshqa hamkoriga murojaat qilib, tavsiyalar olishga harakat qilishi kerak. Misol:

a. Tarjimon: "I am not sure how to translate 'innovative' in this context."

b. Hamkor: "Buni 'yangilik' deb tarjima qilishingiz mumkin, bu yerda yangilikni anglatadi."

4. Xavfsizlikka e'tibor qaratish: Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun maxfiy hujjatlar ustida ishlashda yuqori darajadagi xavfsizlik tizimlaridan foydalanish kerak. Tarjimonlar o'zlarining ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun kuchli parollar va ikki faktorli autentifikatsiyani qo'llashlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Austerlitz, F. (2001). *Electronic Tools for Translators*. Manchester: St. Jerome Publishing.

2. Bowker, L. (2002). *Computer-Aided Translation Technology: A Practical Introduction*. University of Ottawa Press.

3. Pym, A. (2011). *The Status of the Translation Profession in the European Union*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

4. Cronin, M. (2013). *Translation in the Digital Age*. Routledge.

5. O'Hagan, M. (2016). *The Routledge Handbook of Translation and Technology*. Routledge.

6. Angelone, E. (2015). Translation as a Collaborative Activity: Challenges and Solutions. *Journal of Translation Studies*, 7(2), 85-101.

7. Kiraly, D. (2017). Collaborative Translation in the Classroom: Empowering Student Translators through Real-World Tasks. *International Journal of Translation and Interpreting*, 9(1), 49-65.

8. Drobot, S. (2020). Online Collaboration in Translation: A Productivity Booster or a Risk Factor?. *Journal of Translation Technology*, 10(4), 120-135.

Adilova Feruza Oblokulovna

Sharof Rashidov nomidagi SamDU doktoranti

adilova feruza @nbk.ru

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TYUTORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH USULLARI VA VOSITALARI

Annotatsiya: Ushbu moqolada oliy ta'lim tizimida ta'lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etishda ta'lim muassasasi va talabalar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash, talabalarning muassasasi hayoti va ta'lim jarayoniga moslashishga ko'maklashish, ularga uslubiy, ijtimoiy va psixologik yordam ko'rsatish va talabalarda tanlagan kasbiga yo'naltirishda kumaklashishni o'z oldiga maqsad qilgan tyutorlik faoliyatida talabalarni ilmiy faoliyat olib borishida ustoz va tyutorning yordami yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Kontseptsiyasi, tyutor, tendentsiya, ilmiy faoliyati.

Аннотация: В данной статье при эффективной организации образовательного и тренировочного процесса в системе высшего образования студенты обучаются репетиторской деятельности, которая направлена на укрепление взаимоотношений между образовательным учреждением и студентами, помощь студентам в адаптации к жизни общества. учреждением и учебным процессом, оказывать им методическую, социальную и психологическую поддержку, а также ориентировать студентов на выбранную профессию, помощь преподавателя и наставника в осуществлении научной деятельности.

Ключевые слова: Концепция, преподаватель, направление, научная деятельность.

Abstract: This article aims to strengthen the relationship between the educational institution and students in the effective organization of the educational process in the higher education system, to assist students in adapting to the life of the institution and the educational process, to provide them with methodological, social and psychological assistance. the assistance of the teacher and tutor in carrying out scientific activity is highlighted.

Key words: Concept, tutor, trend, scientific activity.

Kirish. So'nggi yillarda mamlakatimizda o'quv-pedagogik jarayonga innovatsion ilg'or va xalqaro ta'lim standartlarini joriy etish, kadrlar salohiyatini oshirish va professor-o'qituvchilar mehnatini rag'batlantirish, shuningdek ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlashni nazarda tutadigan yuridik ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha bir qator aniq chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ushbu tadbirlarni amalga ishirish maqsadada Respublikamiz Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi - O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi PF-5847-sonli Farmoni imzolandi. Farmon ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 - yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasi ishlab chiqildi. Kontseptsiyasi Oliy ta'lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish nomli birinchi paragrifda, fan sohalari bo'yicha professor-o'qituvchilarning kasbiy muloqot maydonchalarini yaratish, ta'lim sifatini ta'minlash jarayoniga talabalarni keng jalb etish hamda «tyutorlik» tashkiliy-metodik yordam tizimini joriy etish orqali talabalarning mustaqil ta'lim olish faoliyatini rivojlantirish belgilab qo'yilgan [1].

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Avvalo tyutor bu kim? Tyutor (o'qituvchi-maslahatchi) o'quvchiga nafaqat bilim va ko'nikmalarni egallash, balki o'z faoliyatidagi haqiqiy muammolarni hal qilish imkonini beradigan ta'lim muhitini yaratadigan shaxs. Talabalar, ayniqsa, birinchi kurs talabalar uchun barcha savollar bo'yicha bog'lanish mumkin bo'lgan bunday shaxsga ega bo'lish juda muhimdir. Zero, tyutor ham do'st, ham maslahatchi. Ko'p narsa tyutorga bog'liq. Birinchi kurs talabalar o'zlari uchun mutlaqo notanish bo'lgan yangi muhitga qanday moslashadilar, ular ta'lim va talabalikni qanday o'rganadilar [2]. Ushbu muammolarni hal etilishida oliy ta'lim muassasalarida tyutorlik faoliyatining yo'lga qo'yilishi maqsadga muvofiq bo'ldi.

Tyutorning asl lavozimi ta'limga 17-asrda Oksfordda, keyinroq Kembrijda kiritilgan. Tyutor lavozimi har bir talabaning o'z ta'lim dasturini shakllantirish jarayoniga hamroh bo'ladigan va ularning aniq ta'lim so'rovlariga javob beradigan maslahatlar beradigan yuqori maslahatchi lavozimi sifatida joriy etilgan. Ushbu universitetlarda tyutor lavozimi bugungi kunda ham unchalik o'zgarmadi.

Tyutorlar oliy o'quv yurtlari professor-o'qituvchilari bilan parallel ravishda ishlaydi. Shunday qilib, tyutorning an'anaviy tushunchasi uni talabalarning individual ta'lim traektoriyasiga hamrohlik qiluvchi va qo'llab-quvvatlovchi murabbiy sifatida belgilaydi [3].

Muhokama. Mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalariga kirib kelgan ushbu zamonaviy ta'limning tendentsiyalaridan biri bo'lgan tyutorning muassasa o'quv jarayonining to'liq huquqli ishtirokchisi sifatidagi mavqeini mustahkamlashdir.

Nizomga ko'ra, tyutorlarning asosiy maqsadi — ta'lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etishda universitet va talabalar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash, talabalarning universitet hayoti va ta'lim jarayoniga moslashishiga ko'maklashish, ularga uslubiy, ijtimoiy va psixologik yordam ko'rsatish va talabalarda tanlagan kasbiga muhabbatni oshirishdir. Shu bilan birga ular yigit-qizlarning dars mashg'ulotlarini muntazam tahlil qilib boradi va sifatini oshiradi, ularning darsdan bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishini ta'minlaydi hamda ijtimoiy ahvolidan doimiy xabardor bo'lib turadi. Shuningdek talabalarning shaxsiy rivojlanishiga, universitet, respublika va xalqaro miqyosdagi tanlov va olimpiadalarda munosib ishtirok etishiga, shuningdek, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishiga ko'maklashuvchi inson bo'lib, u yigit-qizlarni kasbga yo'naltirish, Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash, turli ilmiy to'garaklarga jalb etish hamda muammo va kamchiliklarini o'rganib, ularga atroflicha yyechim topish bilan shug'ullanadi.

Ushbu faoliyatni olib borishda tyutorga asosiy ko'mak beruvchi deb, oliy ta'lim professor o'qituvchilari deyish mumkin. Misol tariqasida talabaning ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishida "ustoz-tyutor-talaba" ilmiy faoliyati tizimini shakllantirish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ushbu tizimda professor-o'qituvchi o'z vakolati va vazifasi ya'ni, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 2018 yil- 10-sentyabrdagi Oliy ta'lim muassasasi professor-o'qituvchilar tarkibining o'quv yuklamasi hamda o'quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot va - ustoz-shogird ishlarini belgilash qoidalarini tasdiqlash to'g'risida 20-2018-son buyrug'i 2-ilovasida keltirilgan - ustoz-shogird bandini bajarishda tyutor bilan hamkorlikni tashkil etadi. Professor-o'qituvchi vazifasiga kiritilgan talabalarni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat stipendiyalariga, davlat stipendiyalariga, xalqaro va respublika olimpiadalari, tanlovlari, musobaqalariga tayyorlash, talabalarning ijodiy ishlari ko'rgazmalarida ularning ishlanmalari va ishtirokiga rahbarlik qilish kabi ish turlarini bajarilishida talaba va o'ituvchi o'rtasida bog'lovchi ko'prik vazifasini tyutor bajarishi lozimdir.

Xulosa. Oliy ta'lim muassasalarida tyutorlik faoliyatini rivojlantirish usullari va vositalari talabalarning o'qish jarayonini qo'llab-quvvatlash va ularning shaxsiy rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Quyidagi asosiy jihatlarni ko'rib o'tish mumkin:

Natijalar: Tyutorlik faoliyati talabalarda o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi, akademik muvaffaqiyatlarni ta'minlaydi va ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Tutorlik faoliyati bu talabalarga o'quv jarayonida individual yordam ko'rsatish va ularga o'qishdagi qiyinchiliklarni yengishda yordam beruvchi pedagogik jarayondir. Tutorlikning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Individual yondashuv - har bir talabaga uning o'ziga xos qobiliyatlari va ehtiyojlariga mos ravishda yordam ko'rsatish.

2. Motivatsiyani oshirish - talabaning o'qishga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasini oshirish, shaxsiy maqsadlarni belgilashda ko'maklashish.

3. Akademik yutuqlarni mustahkamlash - talabaning bilimlarini chuqurlashtirish va o'qishdagi muvaffaqiyatlarini oshirishga yo'naltirilgan faoliyat.

4. Moslashuvni yengillashtirish - talabaga oliy ta'lim muassasasi sharoitlariga moslashishda yordam berish.

Tutorlik faoliyatini rivojlantirish usullari

Tutorlik faoliyatini rivojlantirishda bir qator usullarni qo'llash mumkin. Quyida asosiy usullar keltirilgan:

1. Individual maslahatlar berish - tyutorlar talabalarga individual maslahatlar berish orqali ularning qiyinchiliklarini aniqlash va muammolarni hal etishda ko'maklashadi.

2. O'quv dasturlarini moslashtirish - talabalar ehtiyojlariga mos ravishda o'quv dasturlarini moslashtirish, o'qitish usullarini o'zgartirish orqali ularning o'zlashtirish darajasini oshirish.

3. Guruhiy mashg'ulotlar o'tkazish - talabalarning birgalikda ishlash malakasini rivojlantirish maqsadida guruhiy mashg'ulotlar, treninglar va seminarlar o'tkazish.

4. Axborot texnologiyalaridan foydalanish - tutorlik faoliyatida zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash, onlayn maslahatlar, elektron darsliklar va masofaviy o'qitish tizimlari orqali talabalarga yordam berish.

5. Refleksiya va tahlil qilish - talabalarning o'qish jarayonidagi muvaffaqiyatlari va muammolarini tahlil qilish, bu orqali kelgusidagi o'quv jarayonini rejalashtirish.

Tutorlik faoliyatini rivojlantirish vositalari

Tutorlik faoliyatini rivojlantirishda quyidagi vositalardan foydalanish mumkin:

6. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari - elektron darsliklar, onlayn platformalar, videodarslar va boshqa raqamli resurslar orqali talabalarga qo'shimcha yordam ko'rsatish.

7. O'quv materiallari va resurslar - talabalarning bilimlarini kengaytirish maqsadida turli xil o'quv materiallari, qo'llanmalar va testlar bilan ta'minlash.

8. Trening va seminarlar - tutorlar uchun malaka oshirish va yangi pedagogik texnologiyalar bilan tanishish maqsadida trening va seminarlar tashkil etish.

9. Monitoring va baholash tizimi - tutorlik faoliyatining samaradorligini baholash uchun monitoring tizimini joriy etish, talabalar yutuqlarini muntazam kuzatish.

Xulosa: Oliy ta'lim muassasalarida tutorlik faoliyatini rivojlantirish talabalarning shaxsiy va akademik rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun muhim ahamiyatga ega. Tutorlik faoliyatini samarali tashkil etish uchun individual yondashuv, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish va talabalarning ehtiyojlariga mos ravishda o'quv jarayonini tashkil etish zarur. Shuningdek, tutorlar malakasini oshirish va ular uchun kerakli shart-sharoitlarni yaratish orqali ta'lim sifatini yanada yaxshilash mumkin. Shu yo'l bilan oliy ta'lim muassasalarida talabalarning o'qishdagi muvaffaqiyatlari va shaxsiy yutuqlari oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Романова Е. А. Позиция тьютора в системе современного высшего образования/ Международный научно-исследовательский журнал.- 2017. — № 04 (58) Част 3. - С. 53—55.

2. A.J.Xurramov, A.X.Boymurodov Use of active and Interactive methods in computer graphic classes/ Eurasian Scientific Herald, 2022. Volume 5, February, pp. 4-7.

3. Азимкулов, С.Н., Боймуродов, А.Х., (2021). Таълим самарадорлигига эришишда тизимда инновацион улулар. Academic Research In Educational Sciences, 2(2), 59-67.

4. <https://lex.uz/docs/4545884>

5. http://www.kstu.ru/article.jsp?id_e=29326&id=1162.

Avazova Mohinur Tohirovna
Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

SULAYMON BOQIRG'ONIY ASARLARIDA KOMIL INSON TARBIYASI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sulaymon Boqirg'oniya asarlarida komil inson tarbiyasida yoshlarning axloqli, vijdonli va pok insonlarni tarbiyalash, ularning nafs quliga aylanmasligi diniy va dunyoviy bilimlarni olishi, adolatli, vatanparvar shaxs bo'lishida zarur insoniy xususiyatlarni egallashi, axloqiy me'yorlarni o'zlashtirishi, na'munali xulq egasi bo'lishi keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim-tarbiya, komil inson, nafs, vijdon, axloq, pedagogik mahorat.

Аннотация: В этой статье в произведениях Сулеймана Бакиргани речь идет о воспитании совершенного человека, воспитании моральных, совестливых и чистых молодых людей, овладении ими религиозными и мирскими знаниями, приобретении необходимых человеческих качеств, чтобы быть справедливыми. и патриотичный человек, приобретение моральных норм. Утверждается, что у него хороший характер.

Ключевые слова: образование, совершенный человек, эго, совесть, мораль.

Annotation: In this article, in the works of Sulayman Bakirgani, in the education of a perfect human being, the education of moral, conscientious and pure young people, their acquisition of religious and worldly knowledge, the acquisition of the necessary human characteristics to be a fair and patriotic person, the acquisition of moral standards, It is stated that he has a good character.

Key words: education, perfect person, ego, conscience, morality, pedagogical skill, pedagogical experience.

Kirish. 2020 yil 6 noyabrdagi PF-6108-son "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" farmonlari, 2021 yil 26 martdagi PQ-5040-son "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi qarori hamda sohaga oid boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilanganidek yoshlarni ma'naviy tahdidlardan himoya qilish, ma'naviy dunyoqarashini shakllantirish ularni axloqiy jihatdan tarbiyalash muhim. [1].

Buyuk ajdodlarimizning axloqiy-tarbiyaviy qarashlarini bugungi avlodga yetkazish orqali ularning ma'naviy olamini yuksaltirishga erishishimiz mumkin. Bugun yoshlarimizning ma'rifatli va ma'naviyatli komil inson bo'lib yetishishida ulardagi ezgu xislatlarni rivojlantirish, adolatli vijdonli qilib tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ma'naviyat insonni ulug'laydi. Asrlar davomida ota-bobolarimizning sharqona tarbiyasi yillar o'tsa hamki o'z kuchuni yo'qotmagan va yillar davomida sayqallanar ekan aynan hozirgi zamon farzandlar tarbiyasida muhim omil hisoblanadi. O'z hikmatlarida inson kamoloti uchun zarur burch, vijdon, sadoqat, vafo kabi ijtimoiy hislatlar haqida va insonlar orasidagi adovatni saqlashga iymonli inson, adolatli amaldor bo'lishga doir qarashlarini yozadi.

Sulaymon Boqirg'oniya inson iymonli, pok bo'lmoqligini, insonlarga zarar beradigan yomon illatlardan voz kechmoqligini, doimo ruhiy kamolatga erishish uchun harakat qilimoq kerakligini ta'kidlaydi.

Ma'lumki, tasavvuf ko'ngil pokligi, ruh softligi, nafs tarbiyasi va axloq go'zalligiga erishish yo'llarini o'rgatadigan ilmdir. Boqirg'oniya o'z hikmatlarida islom haqiqatlarini tasavvuf sirlaridan baxs yurutgan. Uning hikmatlari dunyo va oxirat hayot bilan bog'liq turli xil mavzularni o'z ichiga oladi. Uning qalbi "shavqi ilohiy" ga to'la bo'lganidan ishqdan so'zlaydi. Nafsni mag'lub qilib, botinni poklab, riyozat va sadoqat bilan Haq vaslini so'zlaydi. Boqirg'oniya hikmatlarida inson riyokorlikdan kechib, sadoqat bilan maqsad sari yurush kerakligini ko'ramiz.

Boqirg'oniya asarlarida islomni, shariat va tariqatni targ'ib qilganini, insonlarni u dunyoni o'ylab yashashga, Allohning karamidan bahramand bo'lishga da'vat etadi. Boqirg'oniya ma'rifatni Allohni tanish va uning nazariga tushush deb tushuntiradi. U komil insonni tarbiyalash yo'lida ko'ngil pokligini, nafs ustidan g'alaba qozonishni, rostgo'ylikni va adolatli bo'lishni talab etadi. Boqirg'oniya hikmatlaridagi muhim va ibratli jihatlaridan biri insonlarning o'z-o'ziga tanqidiy

qaray olishi, o'z ustida ishlashi, nafs balosidan xalos bo'lishini bilishidir. Sulaymon Boqirg'oniylar asarlarini o'rganar ekanmiz komil inson tarbiyasida ayyorliklik qilish, gunohlarini yashirish, adolatsizlik qilish o'zgalarga nisbatan hiyonat ekanligini o'rganamiz. Komil inson tarbiyasida bu qarashlari bilan Sulaymon Boqirg'oniylar rostgo'ylikni, hallolikni va o'z-o'ziga talabchan bo'lishni targ'ib qiladi. Nafs va ruh haqidagi qarashlarini tahlil qilib inson kamolatiga oid zarur pedagogik qarashlarni bilib olamiz. Insonning nafs domiga g'arq bo'lib, "besh kunlik tiriklik" da davron surub kayf-u safo qilishni ruh esa Haqni tanish unga talpinishga "tariqatning yo'larini bilib" saharda uyg'ovlikni odat qilish targ'ib qiladi. Sulaymon Boqirg'oniylar o'z o'gitlarida insonlarni hikmatga chorlovchi, nafsni jilovlamoq, hidoyatga boshlamoq to'g'risida, adolatli bo'lmoq to'g'risida so'zlaydi. Uning Turkustonda keng tarqalib va sevilib o'qilgan asarlari asosan ishq va axloq, din va tasavvuf haqidadir. Aynan bugungi zamon yoshlarini nafs quliga aylantirishida Sulaymon Boqirg'oniylarning o'gitlarining o'rni beqiyos.

Sulaymon Boqirg'oniylar o'z davrida ma'naviy-axloqiy kamolot haqida insonlarni ezgu ishlarga da'vat qilib yashagan. Bugungi kunimizda ham pedagogik ta'lim-tarbiya jarayonida aynan yoshlarimizning ma'naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirish dolzarb muammo sanaldi. Aynan g'arb mamlakatlarining turmush-tarzi bugun ko'plab sharq yoshlar ongini egallab olmoqda. Sulaymon Boqirg'oniylar o'z o'gitlarida ong qulligidan halos bo'lishga insonlarni ongli harakat qilishga, iymonli va vijdonli bo'lishga chorlaydi.

Inson kamoloti uchun eng zarur ozuqa inson ma'naviy olamini boyitishdir. Shu sababdan Sulaymon Boqirg'oniylar o'z davrida ma'naviyatli insonlarni tarbiyalashga da'vat etgan. Insonlarni johillikdan, nopok ishlarni qilishdan, xalq orasida tengsizlik va adolatsizliklarni yo'q qilishga harakat qilgan. U tariqat yo'lini komil insonni tarbiyalash yo'li, jannatga elituvchi yo'l deb biladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Boqirg'oniylar hikmatlarida komil inson nafs balosi, noxaqlikga qarshi turushini, adolatli, saxovatli bo'lish muammosini targ'ib qiladi. Yoshlarning komil inson bo'lib, kamol topish asosini ruhiy poklanishni, nafsni tiyishni, irodani kuchaytirishni, o'zini o'zi qayta tarbiyalashni tashkil qilishini shu bilan birga bularning hammasi inson ma'naviyatini, dunyoqarashini, ruhiy holatlari bilan bog'liqlikdagi jarayonligini aytadi.

Qul Sulaymon taxallusi bilan yassaviyona sodda, ravon uslubda she'rlar yozgan Boqirg'oniylar o'z asarlarida islom dinini, shariat va tariqat qoidalari asosida yashashni targ'ib qilgan. Sulaymon Boqirg'oniylar ma'rifatni Allohni tanish, uning nazariga tushish, taoat ibodatda bo'lish, insonlarga yaxshilik qilish, saxavotli bo'lish deydi. Uning hikmatlarida shaxs tarbiyasiga oid qarashlarni o'rganar ekanmiz, insonlarni komil inson bo'lishida oliy muhabbatni Allohga bo'lgan muhabbat, deb tushuntirganini ko'ramiz. U tariqat yo'lini komil insonni tarbiyalash yo'li, jannatga elituvchi yo'l, deb tushunadi. Tasavvuf ta'limotiga ko'ra insonning bosh maqsadini muhabbat, poklik, nafsni jilovlash tashkil qiladi. Tasavvuf ta'limotida Olamga, borliqqa bo'lgan muhabbat xudo ishq sifatida talqin qilingan. Bunday muhabbat esa odamdan faqat yuqori darajadagi ko'ngli poklik va nafs ehtiyojlaridan ozod bo'lishni, adolatparvarlikni talab etadi.

Uning hikmatlarida payg'ambarlarning, mashhur shayxlarning hayoti va faoliyati o'z aksini topgan. Boqirg'oniylar o'z ustozlari Ahmad Yassaviy tarifi haqidagi misralari etiborga molik:

Subhon Izimni virdi shayxim Ahmad Yassaviy,

Arslon bobom yetkurdi shayxim Ahmad Yassaviy.

Sulaymon Boqirg'oniylar fikricha, inson dunyoga ko'ngil qo'ymasligi, uning botqog'idan o'zini xalos eta olishi lozim, shundagina u haqiqiy maqsadiga yetisha oladi. Boqirg'oniylar o'z davrida shaxs ma'naviyatini rivojlantirishga, o'qib kasb-hunar egallashga, insonlarga adolatli bo'lishga oid targ'ibot ishlarini amalga oshirgan. Uning hikmatlarida jamiyat a'zolari bilan totuv yashashlikni, shaxslararo hurmatli bo'lishni, xushmuomalalik g'oyalarining ustuvorligini ko'ramiz. U tariqat yo'lga kirgan inson go'zal islomiy axloqqa erishishi va haqqa yetishuvi uchun uzoq hamda mashaqqatli yo'lni bosib o'tishiga to'g'ri kelishini ko'rsatib o'tgan.

Sulaymon Boqirg'oniylar hayoti davomida faqirlik yo'lini tanlaydi, biror yerda muqim uy-joy qilmasdan, shaharma-shahar, qishloqma-qishloq yurib, xalqni, insonlarni ilm, ma'rifatga, hukmdorni imon-e'tiqodga, insof-diyonatga boshlovchi, jamiyat rivoji uchun xizmat qiluvchi bilimlarni targ'ib qilgan. U hikmatlarida insonlarga mehr- muhabbatli bo'lish, adolatli podshoh bo'lish, xaqiqatparvarlik, rah-shavqatlilik tuyg'ularini tarannum qiladi. Ishqni har narsadan hatto,

zuhd va taqvodan ham ustun qo'yadi. Uni yashashning mazmuni, asosi, deb hisoblaydi. Inson ruhiy kamolati haqida gap ketganda Sulaymon Boqirg'oniyning inson kamolotiga oid bo'lgan nafs va ruh haqidagi qarashlarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Nafs bu dunyo mulkiga ega bo'lishni "besh kunlik tiriklik"da davron surushni targ'ib qilsa ruh Haqni tanish va unga talpinishga undaydi.

Natijalar va muhokama. Shukronalik tuyg'usini, nafsdan qochishni, bu dunyo bir vaqtinchalik dunyo ekanligini anglatuvchi, ta'lim-tarbiyaviy kuchga ega bo'lgan misralarda komillikning asosini tarbiya, ilm va ular vositasida aqlni peshlab borish hamda ma'naviy, ruhiy poklikda deb bilgan. Boqirg'oniyning ma'rifiy, insonparvarlikni targ'ib qiluvchi qarashlari xalq orasida katta shuhrat keltiradi. Bu ta'limotlari orqali bugungi kun yoshlar tarbiyasida to'g'rilikni, sofdillikni, jabr-zulmga norozilik, halollikni, saxiylik va mehr-shafqatlilikni, ilm-ma'rifatli, kasb-hunarni egallash, adolat uchun kurash, mehnat bilan mashg'ul bo'lishni targ'ib qiladi, yomon odatlardan xalos bo'lishni o'rgatishimiz muhimdir.

Sahar vaqtidir soat, turg'onga bo'lgay rohat,
Ochilur davlat-saodat sahar vaqti bo'lganda [3].

Boqirg'oniyy hikmatlarida komil inson muammosini insonlarning tong saharda g'afolatda qolmasdan doimo harakatda bo'lishi kerakligini, nafs domiga tushmasligini, insonlarga adolatli bo'lish, o'z o'zini nazorat qilish kerakligi yoritilgan. Uning asarlarida islom dini orqali inson komillikga erishishini xususan, tarbiya jarayonida shariat qoidalariga amal qilishlikni, oxirat uchun namoz o'qish, ro'za tutush kerakligini tushunamiz. Odamlarni hallollikga, tenglikga, inson qadr-qimmatini yerga urmaslik, adolatli bo'lishga chorlagan. Uning hikmatlarini o'rganar ekanmiz globallashuv davrida yosh avlodda sog'lom e'tiqodni tarbiyalashda oila a'zolarining roli yetakchilik qilishini ko'ramiz.

Shu sababli o'quvchilarda e'tiqod tarbiyasi, axloqiy tarbiyani eng muhim omil sifatida ko'ramiz. Boqirg'oniyy hikmatlarida har qanday jamiyatda komillikning eng asosiy belgisi sifatida insonning ezgulikka, ijtimoiy baxt-saodatga, insonparvarlik g'oyalari munosabatida hamda ularga asoslangan amaliy faoliyatida namoyon bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Komillik, eng avvalo insonning fikri, tafakkur va amaliy faoliyatida shakllanishi lozim.

Alloh debon shaytonning zahrin yorub,
O'zumni Haqning yodi birla arib.
Suhbatlik oriflarga jonim berub,
Suhbatsiz nodonlardin qochgum kelur.

Boqirg'oniyy hikmatlar asari asosan pand nasihat asosida yozilgan. Bu hikmatlarning asosiy vazifasi insonlarni yaxshi va yomonlikni ajrata olishiga qaratilgan. Insonning nafsigga qul bo'lmasligi haqida ham ta'kidlab o'tadi. Yani hikmatlarida asosiy tayanch fikr foniyy dunyoga ishonib qolmasligidir.

Boqirg'oniyy asarlarining ko'plab tarkibiy qismini insonning nafs balosidan saqlanishi, nafs balosiga tushmaslikga qarshi kurashishi tashkil etadi. Insonning hayotdagi o'rnini, mavqeini salbiy xislatlarni yengish orqali yaxshi tarafda bo'lishini ta'kidlaydi. Komil inson sifatida Sulaymon Boqirg'oniyy hamma jamiyatda ham ideal bo'lgan o'z nafsidan kechish, dunyoviy va diniy bilimlarni egallash, ota-onani roziligini olish, insonlarga yaxshilik qilish Alloh rizoligi uchun harakat qiladigan inson sifatida o'z asarlarida gavalantiradi. Boqirg'oniyning hikmatlarida ta'svirlangan komil inson siyrati ya'ni imon, diyonat, nafsga berilmaslik, mehr-oqibat, rahm-shafqat g'oyalari bugungi kun yoshlar tarbiyasida ham qimmatli qadriyat sanaladi.

Komil inson tushunchasi bugungi kun insonlari uchun kerakli bo'lgan tushunchadir. Har bir inson o'z harakatlari sabab yaxshi natijalarga erishadi. Tasavvuf tariqatining davomchisi Sulaymon Boqirg'oniyy umri davomida insonlarni ruhan poklanishga, haqiqat yo'lidan yurub halol hayot kechirishga axloqiy qiyofasini, xulqini go'zal qilishga da'vat qiladi. Uning fikrlaridan xulosa qilish mumkinki talaba-yoshlarda ilm olish, bo'sh vaqtdan unumli foydalanish, nafs ustidan g'alaba qozonish, o'zgaralarga g'amxorlik qilish, adolatli bo'lishni o'rgatish va shu bilan birga sabrli bo'lishni o'rgatmoq, o'ziga qanoatli bo'lishga o'rgatmoq, xalq manfaatlarini o'z manfaatidan ustun qo'yimoqlini o'rgatmoq haqidagi fikrlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Talaba-yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasida Sulaymon Boqirg'oniy asarlaridan foydalanish orqali ta'lim-tarbiya jarayonida ustoz-shogird munosabatlarini shakllantirish imkoniyatlarini ochadi. Sulaymon Boqirg'oniy ustozining tariqat qoidalarini keng ommaga yetkazgan. Ustozga hurmatda bo'lish, ilm egallashda qiyinchiliklarni yengib o'tishi, sabrli bo'lishini uning hikmatlarida anglashimiz mumkin. Boqirg'oniyning hikmatlari islom haqiqatlari va tasavvuf ilmlaridan iborat ma'naviy xazinadir. Boqirg'oniyning ma'naviy merosi orqali inson kamolatiga oid nafs va ruhni tarbiyalashni, insonning botiniy dunyosini, ilm fanga munosib hissa qo'shadigan yosh avlod tarbiyasida muhimdir. Uning ijtimoiy-ma'naviy, ta'lim-tarbiyaviy ruhdagi asarlari bugungi kunda ham o'zining axloqiy va ma'rifiy qimmatini yo'qotmagan. Uning asarlari insonni komillikga, ezgulikga va savobli ishlarini qilishga da'vat etadi. Aynan talabalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasida komil inson bo'lib voyaga yetishida muhim ahamiyatga egadir.

Hikmatlarda biz anglashimiz mumkinki komil inson o'zida mardlik, donolikni shakllantirishi, nafsni har qanday sharoitda tiyib tura olish kabi sifatlarni faqat oilada ota-ona tamonidan berilgan to'g'ri tarbiya orqali paydo qilinishini anglashimiz mumkin. Sulaymon Boqirg'oniy uchun yoshlarning komil inson bo'lib shakllanishida nafsni har qanday vaqtda ham tiyishni o'rganishi, irodasini mustahkamlashi, o'zini o'zi anglashi va tarbiyalashlar kabi omillar tashkil qilganligini uning misralaridan ko'rishimiz mumkin. Bularning barchasi shaxsning ma'naviyati, dunyoqarashi va ruhiy holatlari bilan bog'liq bo'lgan jarayonlardir. Xalq orasida Boqirg'oniyning og'izdan-og'izga o'tib, doston bo'lib yurgan voqealarida ham aynan inson kamolatida tarbiyaviy ahamiyati katta. "Sobit qissasi"da yosh bir yigitning suv bo'yida oqib kelayotgan olmaga ko'zi tushadi va beixtiyor egasiz olma oldida nafsini tiya olmaydi va uni suvdan olib tishlaydi. Shu zahoti yigit olma kimningdir bog'idan uzulib tushganini, bironing haqqini ruxsatsiz yegani va bu ish gunoh deya fikrlaydi. Bir tishlam olmani olib ariq bo'ylab yo'ga tushadi va bir chorboqqa kiradi. Olma egasiga duch keladi. Oxiratda buni jazosi haqida o'ylagani va o'zga kishi haqqini yegani uchun gunohkor ekanligi va buning jazosiga tayyor ekanligi yozilgan.

Sulaymon Boqirg'oniy asarlarida bu dunyoni do'zzaxga aylantirmaslik, nafs balosiga berilmaslik, ma'naviy qullikdan halos bo'lish, din qudratini ulug'lash kerakligini ta'kidlaydi.

Sulaymon Boqirg'oniyning hikmatlari islom haqiqatlari bilan sug'orilgan, oyat va hadislar ma'nosidan so'zlangan ma'naviy xazinadir. Inson ruhiy kamolatga erishmoqchi bo'lsa ilm o'rganmog'i, nafsiga erk bermasligi lozim.

Boqirg'oniy hikmatlarini o'rganar ekanmiz aynan o'sib kelayotgan yosh avlodlarda insoniy sifatlarni o'zida mujassam etish, shariat ilmni egallashi, har bir ishning gunohi va savobidan ogoh bo'lish, adolatli bo'lish kerakligini ma'naviy-axloqiy jihatdan kamol topishini tushunamiz. Uning hikmatlarida insonlarning bir-biriga munosabat jarayonidagi kamchiliklarni to'g'rlashi, e'tiborli bo'lishini, insonlarni ranjitmaslikni aynan bugungi kun pedagogikasida yosh avlodning loqayd beparvo bo'lmasligi va uning oldini olishda qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Aynan insonlarning beparvoligi sabab yoshlarimizning yot g'oyalari ta'siriga tushub qolayotganini, ma'naviy olami bo'sh ekanligini kuzatmoqdamiz. Boqirg'oniyning pedagogik qarashlari orqali bu dunyoda inson insonga do'st bo'lib yashashi o'rganishimiz mumkin.

Aynan tarbiya jarayonida yosh avlodning komil inson bo'lishi, maqsadlariga erishishda o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirish, umuminsoniy fazilatlarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada pedagogikada aynan alloma va mutafakkirlarimizning nafs, ruhiy kamolot, ma'naviy-ahloqiy qarashlarining o'rni beqiyos.

Xulosa. Boqirg'oniy komil insonni o'z his-tuyg'ularini boshqara oladigan, ma'suliyatli, adolatli bo'lishini shu bilan birga shayton fe'liga kirmaydigan insonlar deb ta'kidlaydi. Ma'naviy jihatdan Boqirg'oniy komil insonni mehr-shavqatli, ilm-ma'rifatli, poklik, nafsni jilovlash kabi xislatlarini ochiqalaydi. Haqiqiy komil inson xalqni to'g'ri yo'lga boshlashini ta'kidlaydi. Sulaymon Boqirg'oniy ta'limotida insonparvarlik, insonni ulug'lash eng asosiy g'oyalardan biri bo'lib hisoblanadi. Komil insonda avvalo, aqliy salohiyat, zukkolik, huquqiy komillik, axloqiy sifatlari, siyosiy dunyoqarash, madaniyat, milliy va umuminsoniy sifatlari shakllangan bo'lishi kerak. Komil inson jamiyatda jamoada, oilada o'z o'rnini topgan, vatan rivojida faol ishtirok etadigan, adolatli bo'lishi kerak. Boqirg'oniy hikmatlarida komil inson tarbiyasida salbiy axloqiy

g'oyalar yomonlik, nodonlik, jaholat, molparastlik kabi illatlarga qarshi kurash ham o'z ifodasini topdi. U molu- dunyo, mansab uchun mukkasidan tushgan, rahbarlar, amaldorlarga nafrat bilan qaraydi. Doimo xalqqa haq ko'zi bilan qarashga, g'arib-yetimlarga ozor yetkazmaslikka chaqiradi. Farzandlarimizni komil inson qilib tarbiyalash eng muhim vazifa ekanligini ta'kidlagan Boqirg'oniy komil inson jamiyat a'zolarining yaxshi xulqli, halol va pok bo'lishini, shu bilan birga adolatli rahbar bo'lib xalq uchun manfaatli ishlarni amalga oshirishini da'vat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5040-son qarori
2. Umrboy Emberganov, Jobbergan Shomuradov "Sulaymon Bogirg'oniy (Hakim ota)"- Toshkent 2015 y
3. Sulaymon Boqirg'oniy. Boqirg'on kitobi: She'rlar va dostonlar. T-yozuvchi, 1991 y

Pulotov Abdurayim Murotovich

Navoiy viloyati pedagogik mahorat markazi dotsenti,
pedagogika fanlari nomzodi,
abdurayimp@mail.ru,

PEDAGOGIK FAOLIYATDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishning ahamiyati tahlil qilinadi. Axborot texnologiyalari o'quvchilarning qiziqishlarini oshirish, ta'limni interaktiv qilish va o'qitish sifatini yuksaltirishda muhim rol o'ynaydi. Maqola pedagoglarga ta'lim jarayonida texnologiyalardan foydalanish bo'yicha amaliy tavsiyalar berib, masofaviy ta'lim, interaktiv darslar va individual yondashuvlar orqali ta'lim samaradorligini oshirish yo'llarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Pedagogik faoliyat, ta'lim tizimi, ta'lim-tarbiya jarayoni, axborot texnologiyalari.

Аннотация: В данной статье анализируется значение эффективного использования информационных технологий в образовательном процессе. Информационные технологии играют важную роль в повышении интереса учащихся, делают обучение более интерактивным и улучшают качество преподавания. Статья предоставляет практические рекомендации для педагогов по использованию технологий в учебном процессе, показывая пути повышения эффективности обучения с помощью дистанционного обучения, интерактивных занятий и индивидуальных подходов.

Key words: Pedagogical activity, educational system, educational process, information technologies.

Annotation: This article analyzes the importance of effectively using information technology in the educational process. Information technology plays a crucial role in increasing student engagement, making learning more interactive, and improving teaching quality. The article provides practical recommendations for educators on the use of technology in the learning process, highlighting ways to enhance educational effectiveness through distance learning, interactive lessons, and individualized approaches.

Ключевые слова: Педагогическая деятельность, образовательная система, образовательный процесс, информационные технологии.

Kirish. Ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy o'zgarishlar sodir bo'layotgan bir davrda ta'lim jarayonida ijobiy o'zgarishlar, ilmiy yangiliklar qilishni taqozo etadi. Fan-texnika rivojlanishi, ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarining ta'lim jarayoniga kirib kelishi fanlarni o'qitish shakl va metodlarini uning mazmuniga mos holda takomillashtirish, samaradorligini oshirish, pedagoglar tomonidan o'zlashtirish jarayonini nazorat qilish hamda o'quvchilar egallagan bilimni baholash jarayonlarini axborot texnologiyalari yordamida tashkil etishni talab etadi.

Pedagogik faoliyatda ta'limning potensial imkoniyatlarini yuzaga chiqarish, kuchli intellektual va ma'naviy salohiyatni shakllantirish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirilib kelinmoqda. Pedagogik faoliyat bevosita ta'lim tizimini rivojlantirish, zamonaviy o'qitish metodlarini yaratish va axborot texnologiyalarini ta'lim tizimiga yo'naltirish asosida amaliyotga tatbiq etish bilan uzviy bog'liqdir.

Pedagogik faoliyatda axborot texnologiyalarini qo'llash deganda - o'quvchilarni dars jarayonida faollashtiruvchi va individual shug'ullanishga undovchi, dars jarayonining markazida o'quvchini qo'yadigan faoliyat tushuniladi. Bu faoliyatda o'qituvchi o'quvchini darsda faol ishtirok etishga yo'naltiradi, o'quvchi esa butun dars davomida faol ishtirokchi bo'ladi. Dars jarayonining markazida o'quvchini qo'yadigan pedagogik faoliyat davomida quyidagilarga erishiladi:

- asosiy e'tibor ta'lim mazmuniga qaratiladi;

- o'quvchining yuqori darajada rag'batlantirilishiga erishiladi va uning tashabbuskorligi qo'llab-quvvatlanadi;
- o'quvchining oldin egallagan bilimi e'tiborga olinadi;
- dars jarayonini o'quvchining ehtiyojiga muvofiqlashtirilishiga erishiladi;
- o'quvchining individual topshiriqlarni bajarishi davomida ikki taraflama fikr-mulohazalarga sharoit yaratiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Bugungi kunda pedagogik faoliyatda axborot texnologiyalarini keng tatbiq etilishi shaxsiy va kasbiy vazifalarni hal etish uchun muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Bu borada mamlakatimiz olimlaridan V.Kobulov [1], M.Aripov [2], A.Abduqodirov [3], X.Ikromova [4]larning ilmiy ishlarida ta'lim tizimini tashkil etish va uni boshqarishni kompyuter texnologiyalari asosida amalga oshiradigan modellarning nazariy va amaliy asoslari o'z aksini topgan.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, umumta'lim muassasalari pedagoglarini axborot kompetensiyasini rivojlantirish uchun pedagogik faoliyatida axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu o'qituvchining kasbiy faoliyatiga qo'yiladigan Davlat ta'lim talablariga bog'liq bo'lib, unga ko'ra ta'lim muassasasini axborot texnologiyalari muhiti quyidagilarni o'z ichiga oladi: raqamli ta'lim manbalarini o'zida mujassamlagan axborot ta'limi resurslari, aloqa tarmoqlari, zamonaviy elektron ta'lim vositalari.

Axborot texnologiyalaridan pedagogik faoliyat davomida foydalanilganda, o'qituvchi dars mobaynida erkin bo'lib, har bir o'quvchi bilan individual ishlashi ta'minlanadi. Bundan tashqari, mavzularni yaxshi o'zlashtirgan o'quvchilarga yanada murakkabroq qo'shimcha topshiriqlarni berish imkoniyati vujudga keladi. Masalan: O'tilayotgan asosiy tushunchalar o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgandan so'ng, ularga qo'shimcha ravishda o'rganilgan tushunchalar asosida fanga oid hayotiy muammoni qo'yish va uni o'rganilgan tushunchalar asosida hal etish usullarini o'rgatish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Pedagogik faoliyatda ananaviy metodlar orqali ta'lim jarayonining bundan keyingi bosqichida qilinishi lozim bo'lgan tadbirlar rejasi ishlab chiqilib amaliyotga tatbiq qilinib kelinmoqda, ammo pedagogik faoliyatda axborot texnologiyalarini ta'lim tizimiga samarali joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari to'liq hal qilinmagan.

Mazkur masalaning ilmiy-nazariy asoslarini tadqiq qilish va uning natijalarini ta'lim jarayonida tatbiq etishdan maqsad - pedagogik faoliyatda axborot texnologiyalarini ta'lim tizimiga samarali joriy etishning metodik tizimini pedagogik-psixologik qonuniyatlar hamda didaktik tamoyillar asosida takomillashtirishdan iboratdir [5].

Pedagogik faoliyatda axborot texnologiyalarini ta'lim tizimiga samarali joriy etishning metodik tizimini ilmiy asosda takomillashtirish bilan quyidagilarga erishiladi:

- multimedia texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish imkoniyati yaratiladi;
- pedagogning keyingi faoliyatini to'g'ri rejalashtirilishi orqali nazariy bilimi, amaliy ko'nikma va malakalari mustahkamlab boriladi;
- axborot texnologiyalarini ta'lim tizimiga samarali joriy etish asosida pedagogik faoliyati davomida o'quvchilar bilan o'zaro muloqotini to'liq nazoratga olish imkoniyati yaratiladi.

Pedagogik faoliyatda zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etilishi:

- faoliyatni axborotlashtirishni;
- o'quv faoliyatini intellektuallashtirishni;
- ta'lim tizimi infratuzilmasi va uni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishga olib keladi.

pedagogik ta'lim jarayonlarini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida samarali tashkil etish:

- masofaviy o'quv kurslarini tashkil etishda pedagoglar, kompyuter dasturchilar, tegishli mutaxassislarning birlashuvini;
- pedagoglar o'rtasida vazifalarning taqsimlanishini;

- ta'lim jarayonini tashkil qilishni takomillashtirish va pedagogik faoliyatning samaradorligini monitoring qilish imkoniyatini yaratadi.

Pedagogik faoliyat davomida zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonlariga joriy etilishi:

-o'rganilayotgan hodisa va jarayonlarni modellashtirish orqali fan sohasini chuqur o'zlashtirilishiga;

-o'quv faoliyatining zamonaviy shakllarda tashkil etilishi hisobiga o'quvchining kommunikativ va kreativ fikrlash sohasining kengayishiga;

-interaktiv muloqot imkoniyatlarining joriy etilishi asosida o'qitish jarayonini individuallashtirish va differentsiyalashtirishga;

-sun'iy intellekt tizimi imkoniyatlaridan foydalanish orqali o'quvchining o'quv materiallarini o'zlashtirish strategiyasini egallashiga;

-axborot jamiyati a'zosi sifatida o'quvchilarda axborot madaniyatining shakllanishiga;

-o'rganilayotgan jarayon va hodisalarni axborot texnologiyalari yordamida taqdim etish orqali o'quvchilarda fan asoslariga qiziqishni oshishi va hamkorlikda ishlash muhitini yaratilishiga olib kelishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi [6].

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Pedagogik faoliyatda axborot texnologiyalarini ta'lim tizimiga samarali joriy etish bo'yicha tajriba-sinov ishilarini ilmiy izlanishlar asosida Navoiy viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazida tashkil etildi.

Matematika (Fizika, Informatika) fani o'qituvchilari malaka oshirish kursidan (1-guruh) Tajriba va (2-guruh) Nazorat guruhlarini tanlab olindi. Tajriba guruhlarida mashg'ulotlar taklif etilayotgan metodika asosida, nazorat guruhlarida esa an'anaviy metodika bilan olib borildi.

Matematika (Fizika, Informatika) fani o'qituvchilari malaka oshirish kursining nazariy va amaliy mashg'ulotlarida pedagogik faoliyat davomida axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish bo'yicha o'tkazilgan tajriba-sinov nazoratlari quyidagi natijani berdi.

Malaka oshirish yo'nalishi	O'quv soati		Tajriba guruhi		Nazorat guruhi	
	Ma'r uza	Ama laliy mashg'ulot	Tingl ovchilar soni	Natij a	Tingl ovchilar soni	Natij a
Matematika fani o'qituvchilari malaka oshirish kursi	0	2	5	5	5	2
Fizika fani o'qituvchilari malaka oshirish kursi	0	2	5	4	5	1
Informatika fani o'qituvchilari malaka oshirish kursi	0	2	5	6	5	3

O'tkazilgan pedagogik tajriba-sinov natijalari quyidagi matematik-statistik formuladan foydalanib tahlil qilindi:

$$Z = \sum_{i=1}^N K_i / N$$

bu yerda, N – tinglovchilar soni, K_i – i-chi tinglovchining malaka oshirish davomida to'plagan bali, $i=1,2,\dots,N$, Z – tinglovchilarning malaka oshirish davomida to'plagan o'rtacha ball.

Natijalardan ko'rinib turibdiki, tajriba guruhlarida o'zlashtirish o'rtacha 95 foizni, nazorat guruhlarida o'zlashtirish o'rtacha 82 foizni tashkil qilib, tinglovchilarning malaka oshirish davomida o'zlashtirishi 13 foizgacha o'sishiga olib keldi.

Xulosa va takliflar: Pedagogik faoliyatda multimedia texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali dars jarayonidagi qiyinchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish bilan birgalikda o'quvchilarga quyidagi imkoniyatlar yaratiladi:

- berilayotgan materiallarni to'liq va mukammal o'zlashtirish;
- ta'lim olish jarayonida vaqtni tejash imkoniyatiga erishish;
- olingan bilimlar o'quvchilar xotirasida uzoq saqlanib, kelgusi faoliyatlarida qo'llash imkoniyatiga erishiladi.

Axborot texnologiyalari asosida darslarni samarali tashkil etishda shubhasiz, o'qituvchining pedagogik mahorati, o'z fanini puxta bilishligi va o'quvchilar bilim darajasini e'tiborga olishi g'oyat katta ahamiyatga egadir [7].

Pedagogik faoliyatda axborot texnologiyalarini ta'lim tizimiga samarali joriy etivchi metodik tizimni amalda qo'llash orqali ta'lim muassasalarida o'quvchilarning nazariy va amaliy bilim olishining uslubiy asosi yaratiladi deb o'ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aripov M.M. va boshqalar. Informatika, axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma, 2-qism. Toshkent DTU, 2003. – 423 b.
2. Абдукадыров А.А. Теория и практика интенсификации подготовки учителей физико-математических дисциплин. (Аспект использования компьютерной техники): Дисс.док.пед.наук. – Т., 1990. -300 с.
3. Ikromova X.Z. Inson, kompyuter, kelajak. -T.:O'zbekiston, 1991.-111 b.
4. Pulotov A.M. Scientific-methodological aspects of uninterrupted in-service training based on the principle "lifelong learning". // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. ISSN: 2249-7137 Vol. 10, Issue 12, December 2020. URL: <https://saarj.com/wp-content/uploads/ACADEMICIA-DECEMBER-2020-FULL-JOURNAL.pdf>.
5. Пулотов А.М. Инновационный подход к профессиональной подготовке педагогов дошкольных образовательных организаций. // *Вопросы дошкольной педагогики*. - 2020. - № 9 (36). - С. 3-6. - URL: <https://moluch.ru/th/1/archive/179/5669/>.
6. Pulotov A.M. Uzluksiz malaka oshirish tizimini tashkil qilishning ilmiy-uslubiy jihatlari. // *Fan, ta'lim va amaliyot Integratsiyasi*. 2020-yil. ISSN: 2181-1776. <http://bilig.academiascience.org/index.php/isepsmj/article/view/13/14>

Orinbaev Ansatbay Amanbaevich

Nukus davlat pedagogika instituti "Aniq va tabiiy fanlarni masofadan o'qitish" kafedrası
stajyor o'qituvchisi

AXBOROT TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA MUSTAQIL TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Annotatsiya: Jahon miqyosida axborot texnologiyalari vositasida mustaqil ishlarni amalga oshirishni shakllantirish, ta'lim tizimida sifatli kadrlar tayyorlash uchun o'qish jarayonida zamonaviy axborot kommunikatsiya tizimlariga asoslangan masofaviy ta'lim shaklini qo'llash imkoniyatlari bugungi axborot asri davrida tobora taraqqiy etib bormoqda. Ta'lim tizimi tajribalari shuni ko'rsatmoqdaki, o'quv jarayonida axborot kommunikatsiya tizimini yangi bilimlarni egallash, saqlash, uzatish hamda amaliy qarorlar qabul qilish vositasiga aylantirish hisobiga kadrlarning sifat darajasini tubdan yaxshilashning imkoniyatlari tobora kengayib bormoqda. Maqolada ushbu masalalarning bayoni keltiriladi.

Kalit so'zlar: Axborot texnologiyalari, mustaqil ish, metod, o'qitish, dastur, samaradorlik, masofaviy ta'lim.

Аннотация: В современный информационный век возможности формирования самостоятельной работы с помощью информационных технологий, использования дистанционного образования на основе современных информационно-коммуникационных систем в образовательном процессе для подготовки качественных кадров в системе образования становятся все более совершенными. Опыт системы образования показывает, что возможности радикального повышения качества кадров за счет приобретения, хранения, передачи новых знаний и принятия практических решений в образовательном процессе расширяются. В статье описаны эти проблемы.

Ключевые слова: Информационные технологии, самостоятельная работа, метод, обучение, программа, эффективность, дистанционное образование.

Abstract: The possibilities of forming independent work with the help of information technologies, using distance education based on modern information communication systems in the educational process to train quality personnel in the education system are becoming more and more advanced in today's information age. Experiences of the educational system show that the possibilities of radically improving the quality of personnel due to the acquisition, storage, transfer of new knowledge and making practical decisions in the educational process are expanding. The article describes these issues.

Key words: Information technologies, independent work, method, teaching, program, efficiency, distance education.

Kirish. Dunyoda kompyuter tizimi ta'lim modellari turlari integratsiyasi jarayoni oliy o'quv yurtlarida kredit texnologiyalari bo'yicha o'qitishning rivojlanishini ta'minlab berdi. Kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, shu jumladan dunyoning ilg'or davlatlari tajribasi va Yevropa mamlakatlarida taniqli olimlarning oliy ta'lim sohasidagi tadqiqotlari bilan tanishish, Boloniya deklaratsiyasi va Lissabon konvensiyasini puxta o'rganishni talab qiladi.

Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar, ta'lim sifati va samaradorligini oshirish maqsadida faoliyatni takomillashtirishga yo'naltirilgan davlat dasturlari, hukumat qarorlari, ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilariga qaratilayotgan e'tibor, ular uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar, ta'lim sifati oshirishdagi mavjud muammolarning yechimini topish, oliy ta'lim tizimini takomillashtirish bilan bir qatorda, uning sifati ilmiy asosda boshqarishni ham taqozo etmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "informatika, matematika, fizika, ximiya, biologiya kabi boshqa muhim va talab yuqori bo'lgan predmetlarni chuqurlashtirilgan tarzda o'rganish" [1] ustuvor vazifa ekanligi ham qayd etilgan. Hozirgi kunda "XXI asr – intellektual taraqqiyot asri" sifatida e'tirof etilgan bir davrda oliy ta'limda mustaqil ta'limni samarali tashkil etishda harakatlanuvchi kuch sifatida moddiy mahsulotlar emas, balki axborotlarni ishlab chiqish

va ulardan rejalashtirilgan maqsadlarda samarali foydalanish birinchi darajali ahamiyat kasb etmoqda. Axborotlashgan jamiyat nafaqat ishlab chiqarish, balki butun turmush tarzi va hattoki qadriyatlar tizimini ham o'zgartirib yubormoqda.

Adabiyotlar sharhi. 2018 - yil 19 - fevraldagi PF-5349-sonli "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8- oktabrdagi PF-5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonlari, 2020 yil 6 oktabrdagi PQ-4851-sonli "Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori, 2020 - yil 6 - noyabrdagi PF- 6108-sonli "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm- fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonlari hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalar ushbu maqola muammosiga mos keladi.

Respublikamiz olimlari tomonidan axborot ta'lim muhitida masofali o'qitish vositasida talabalar mustaqil ishini tashkil etish, o'quv jarayoniga axborot texnologiyalarini qo'llash va uning samaradorligini oshirish muammolariga oid qator ilmiy- tadqiqot ishlar, zamonaviy o'quv adabiyotlarni (darslik, o'quv qo'llanma, monografiyalar), didaktik vositalarni yaratish va ularni ekspertizadan o'tkazish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilgan va bir qator ilmiy maqolalar chop etilgan. Jumladan, M.M.Aripov, T.R.Azlarov, B. Begalov, F.M. Zokirova, R.R. Boqiev, N.I. Tayloqov, S.S.G'ulomov, U.Yu.Yuldashev, A.Sattorov, M.A.Aripov, I.Isoqov, A.M.Po'lotov, M.A.Fayziev, K.Z.Abidov, Sh.I.Razzakovlarning ilmiy tadqiqot ishlarida o'z izohini topgan [2, 3].

Zamonaviy ta'limning eng muhim va tobora ommaviylashib borayotgan shakli bo'lmish masofaviy ta'lim tizimini tashkil etish hamda elektron ta'lim resurslarini yaratish bo'yicha A.A.Abdugodirov, U.Sh. Begimqulov, R.H. Hamdamovlar pedagogik dasturiy vositalarni yaratish va ta'limda qo'llash bo'yicha B.B.Mo'minov, A.Ashirova, U.Yu.Yuldashev, I.Isoqov, A.G'.Hayitovlar ilmiy izlanishlar olib borganlar [4, 5].

Mamlakatimiz pedagog olimlaridan T.T.Shoymardanov, N.Sayidahmedov, P.T.Magzumov, O.X.To'raqulov, A.R.Xodjaboev, R.Mavlonova, U.N.Nishonaliev, E.T.Choriev, O.A.Qo'ysinov va boshqalar o'z tadqiqotlarida talabalar mustaqil ta'limining tashkiliy va metodik asoslari borasida fikr yuritganlar.

Mustaqil ta'limni tashkil qilishni pedagogik muammo sifatida T.R.Niyazmetova, R.Saidova, A.I.Axmedov, B.M.Turdibaeva, O'.Q.Tolipov, Sh.S.Sharipov, Z.Nishonova, J.Tolipova, N.Xalilov, S.Matchanov va boshqalar o'z ishlarida tadqiq qilishgan [6, 7].

Hamdo'stlik mamlakatlarida ta'lim tizimini takomillashtirish, shu jumladan, ta'lim jarayonida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasini rivojlantirish va takomillashtirishning nazariy-uslubiy asoslarini qator olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqot ishlarida o'z ifodasini topgan. Xususan, hamdo'stlik mamlakatlari olimlaridan Yu.O.Dyatlova, X.G.Manyaxova, T.A.Boronenko, S.A.Beshenkov, A.V.Goryacheva, V.A.Kaymin, E.B.Navikova, M.P.Lapchik, A.S.Lesnevskiy, N.V.Makarova, G.K.Selevko, A.G.Geyn, V.A.Krasilnikova, I.G.Semakin, V.V.Davydov, Ye.S.Kuznesova, N.A.Aleksandrova, L.V.Nikolaeva zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini o'quv jarayoniga tadbiriq etilishiga o'z hissalarini qo'shganlar.

Tadqiqot metodologiyasi va empirik tahlil.

Tadqiqot ishlarini dastlabki o'rganish va tahlili shuni ko'rsatdiki, axborot ta'lim muhitida masofali o'qitish vositasida talabalar mustaqil ishini tashkil qilish va ta'lim jarayoniga qo'llash bo'yicha tadqiqotlar olib borilsada, amaliy natijasi past bo'lmoqda, shuningdek, masofaviy o'qitishda talabalar mustaqil ishini tashkil qilish metodikasi ishlab chiqilmagan va ilmiy-uslubiy jihatdan asoslanmagan, shuning uchun, maqolamizni aynan axborot ta'lim muhitida talabalar mustaqil ishining tashkiliy-uslubiy ta'minotini takomillashtirishga qaratdik.

Adabiyotlar tahlili asosida biz mustaqil ish tushunchasiga quyidagicha ta'rif berdik: Talabalarning mustaqil ishi - o'qituvchining bevosita yoki bilvosita ko'rsatmasi bilan amalga

oshiriladigan, talabalarning mustaqilligini, bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishga yo'naltirilgan hamda qobiliyatlari bilan aniqlanadigan o'quv faoliyatining alohida shaklidir. Talabalar ongli ravishda o'z vazifalarini, maqsadlarini belgilashlari, o'z ishlarini rejalashtirishlari lozim.

Ushbu ta'rifdan kelib chiqadiki, o'quv materiallarni o'zlashtirish darajasi, tegishli kompetensiyalarning shakllanishi ko'p hollarda o'quv jarayonini qanday tashkil etishga, qaysi metodlar va vositalar asosida talabani mustaqil ishga jalb etishga bog'liq bo'ladi [8].

Mustaqil ishning mohiyati talabalarning faoliyati maxsus tashkil etilganligining mavjudligi; faoliyat natijalarining mavjudligi; o'quv jarayoni texnologiyasining mavjudligi bilan belgilanadi. Ushbu parametrlar mustaqil ishni talabani bilish va ijodiy faoliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyasi asosida maxsus tashkil etilgan tizimli o'quv faoliyat sifatida aniqlash imkonini beradi.

Mustaqil ta'lim jarayonida talabalarning tashkilotchilik qobiliyatlarini rivojlantirishga muammo sifatida talqin etilganligi bois, 2020 yil 23 sentabrda tasdiqlangan yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida ham "Mustaqil ta'lim olish yakka tartibda amalga oshiriladi hamda ta'lim oluvchilarni kasbiy, intellektual, ma'naviy va madaniy rivojlantirishga xizmat qiladi" deb belgilab qo'yilgan.

Bugungi kunda amalga oshirilayotgan ta'lim tizimidagi islohotlar negizida ta'lim oluvchilarning ongliligi va faolligini oshirish uchun o'qitish jarayonini shunday tashkil etish kerakki, bunda talabalar ilmiy bilimlarni hamda ularni amalda qo'llash metodlarini ongli va faol egallab oladigan, ularda ijodiy tashabbuskorlik va o'quv faoliyatida mustaqillik, tafakkur, nutq texnikasini rivojlantirishga xizmat qilishini ta'minlashga e'tibor qaratish lozim.

Zamonaviy oliy ta'limning asosiy vazifalaridan biri talabalarni tayyor bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltirish emas, balki ularni muammoli fikrlashga, yangi bilimlarni o'zlashtirishda ijodiy faollikka yo'naltirishdir.

Hozirgi globalashuv davrida talabalarning mustaqil bilim olishi uchun ta'lim muassasalarining axborot-ta'lim muhitini masofaviy texnologiyalarning keng imkoniyatlaridan foydalangan holda shakllantirish, axborot texnologiyalarga asoslangan zamonaviy didaktik vositalarni mustaqil ta'limda joriy etish, mustaqil ishlarni tashkil etishda talabalarning motivatsiyasini oshirish, talabalarning tanlagan kasbiga moyilligi, layoqatlari, qobiliyati va imkoniyatidan kelib chiqqan holda individual o'qitish traektoriyasini belgilash va uning faoliyatini motivatsion, protsessual, texnologik qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tiborni qaratish zarur.

Masofaviy o'qitish vositasidan foydalanib talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishda tashkiliy-metodik ta'minot ta'lim oluvchilarni to'laqonli axborotli qo'llab-quvvatlashga xizmat qilishi kerak. Oliy ta'lim amaliyotida mustaqil ish, uni rejalashtirish, tashkiliy formalari va metodlari, o'zlashtirish natijalarini kuzatib borish tizimi to'liq o'z yechimini topishi kerak.

Talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishning tashkiliy- metodik ta'minotini ishlab chiqishda ularning tayyorgarlik darajasini hisobga olish, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi darajasining mosligini ta'minlash, didaktik materialning pedagogik maqsadga muvofiqligining mavjudligini va ta'lim muassasining moddiy texnik hamda dasturiy-axborot ta'minotining imkoniyatlarini nazarda tutish lozim.

Mustaqil ishlarni rejalashtirish, nafaqat uning maqsadi, mazmuni, formalari, metodlari va bajarish muddatini nazarda tutadi, balki uni bajarishning asoslangan normativ-kredit birligini ham inobatga olishi kerak.

Mustaqil ishlarning mazmuni, uning tashkiliy-uslubiy ta'minotidan kelib chiqqan holda turli forma va metodlardan foydalanishni nazarda tutishi, o'quv topshiriqlarining variativ xarakterga ega bo'lishini ta'minlashi kerak.

Axborot-ta'lim muhitida talabaning mustaqil ishini tizimli ravishda nazorat qilib borish, talabaga metodik jihatdan to'g'ri yo'l ko'rsatish orqali kam vaqt sarf qilgan holda o'quv materiallarni o'zlashtirish orqali ta'limni intensivlashtirishga erishishni ta'minlash lozim.

Demak, oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'lim jarayonini amalga oshirishda innovatsion ta'lim texnologiyalardan keng foydalanish, tizimli ishlarni yo'lga qo'yish, mustaqil ishlarning

tashkiliy-uslubiy ta'minotini hozirgi davr talablari asosida shakllantirish, talabalarni mustaqil ishlashga o'rgatish ijodiy va ijtimoiy faol, ijtimoiy-siyosiy hayotda mustaqil ravishda o'z o'rnini topa olish malakasiga ega bo'lgan, istiqbolli vazifalarni qo'yish va hal qilish qobiliyatiga ega bo'lgan kadrlarning yangi avlodini shakllantirishga asos bo'ladi [3].

Hozirgi kunda tarmoq texnologiyalar asosida talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish bir qator ustunliklarga ega bo'lib, Internetning axborot-ta'lim resurslariga ega bo'lish, institutning (kafedraning) Web saytidan jamoa bo'lib foydalanish, maslahatlar olish va interfaol muloqotlarni tashkil etish imkoniyatlarini beradi. Ta'lim muassasasi axborot-ta'lim muhitida tarmoq texnologiyalari asosida talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish samaradorligining asosiy faktorlari quyidagilarda namoyon bo'ladi [6]:

- 1) masofaviy o'qitish tizimlari yordamida mustaqil ishni tashkil etish;
- 2) mustaqil ish uchun o'quv materialining maqbul mazmunini aniqlash;
- 3) eng yuqori darajadagi tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish maqsadida mustaqil ishlash uchun topshiriqlarni shakllantirish;
- 4) mustaqil ishlarni bajarish uchun AKT vositalaridan foydalanish;
- 5) mustaqil ishni bajarilishini baholashning aniq mezonlarini belgilash;
- 6) kognitiv qiziqishlarni rivojlantirish;
- 7) tanqidiy fikrlashni rivojlantirish;
- 8) fanning ta'lim dasturini to'liq hajmda o'zlashtirish.

Talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishning pedagogik prinsiplari o'qitish metodlari va formalari o'rtasida bog'lovchi rol ni bajaradi, obyektiv qonuniyatlar xarakteriga ega, ammo tabiat qonunlaridan farqli o'laroq, ular stixiyali ravishda harakat qilmaydi. Ular o'qituvchi va talabaning ochiq masofadan o'qitishning real jarayonidagi faoliyatini belgilaydi.

Talabalarning mustaqil ishlarini masofaviy o'qitish vositalari asosida tashkil etishning pedagogik prinsiplari sifatida quyidagilar belgilab berildi: interfaollik prinsipi, ta'limni individualizatsiyalash prinsipi, identifikatsiyalash prinsipi, ta'limni reglamentatsiyalash prinsipi, bazaviy malakalarga tayanish prinsipi, ilg'or o'qitish prinsipi, teskari aloqa prinsipi, tashqi nazorat va o'zini baholash ehtimoli prinsipi.

Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy o'qitishdan samarali foydalanishning bir qator omillariga bog'liq: Jumladan [8]:

- uni tashkil etishda ma'lum bir yo'nalishda yetakchi mutaxassislarni jalb qilish hisobiga ta'lim dasturlari va o'quv jarayoni sifatining yagona yuqori standartini ta'minlash;
- o'quv jarayonini rejalashtirishning aniqligi;
- uzluksiz o'quv jarayonini ta'minlash;
- talabalar bilan teskari aloqani ta'minlash;
- zarur illustrativ statik va harakatlanuvchi materiallarni taqdim etish;
- talabalarning o'quv va ishlab chiqarish faoliyatini yagona jarayon sifatida tashkil etish;
- turli xil o'quv materiallaridan foydalanish;
- ta'lim tizimiga xos bo'lgan cheklangan moliyaviy resurslarni hisobga olish.

Masofaviy o'qitishda o'quv materiallarini mustaqil o'rganish asosida quriladi, shuning uchun o'quv jarayonining butun tartibi talabaning o'quv materialidagi mustaqil ishini boshqarish va tashkil etishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak, shu bilan birga auditoriyada o'qish uchun faqat yordamchi rolini saqlab qolishi kerak.

Mustaqil ishni tashkil qilish uchun quyidagi shartlar bajarilishi lozim:

- talabalarning bilimlarni mustaqil egallashga tayyorligi;
- zaruriy o'quv - uslubiy va ma'lumotnoma materiallarining mavjudligi;
- bajarilgan mustaqil ish sifatini muntazam nazorat qilish tizimi;
- maslahatli yordam.

Talabalarning mustaqil ishlarining formalari o'quv predmetining mazmuni, talabalarning tayyorgarlik darajasi bilan belgilanadi. Ular fanning nazariy ma'lumotlari bilan chambarchas

bog'liq va o'quv yoki o'quv- tadqiqot xarakteriga ega. Talabalarning mustaqil ish formasi o'qituvchi tomonidan fanning o'quv -uslubiy majmuasini ishlab chiqishda belgilanadi. Talabalarni muvaffaqiyatli o'qitishni ta'minlash uchun metodik materiallarga alohida talablar qo'yiladi. Bunday talablarga quyidagilar kiradi:

1. Dastur ta'limning yakuniy maqsadiga erishishga yo'naltirilgan bo'lishi va bitiruvchini tayyorlash bo'yicha ta'lim va kasbiy talablarga mos bo'lishi kerak. Uning tarkibida quyidagilar bo'lishi kerak: fanni o'rganish zarurligini asoslash; umumiy maqsadga erishish uchun hal qilinishi kerak bo'lgan o'quv maqsadi va vazifalarini aniq shakllantirish; fan mavzulari va bo'limlarining ketma-ketligi; fan bo'yicha topshiriqni bajarishda talaba o'zlashtirishi lozim bo'lgan faoliyat turi tarkibi; intizom topshiriqlarini bajaradigan talaba o'zlashtirishi kerak bo'lgan mashg'ulotlar ro'yxati; metodologik va predmetli bilimlar tarkibi; oraliq va yakuniy nazoratlar vaqti va shakllari.

2. Mustaqil ish uchun topshiriqlar aniq shakllangan bo'lishi kerak, ularning mazmuni dasturga muvofiq, talabalarni fan muammolarini hal qilishning zamonaviy usullari bilan tanishtirishi kerak. Topshiriqlarning mazmuni mavjudlik tamoyiliga (oddiydan murakkabga), shuningdek belgilangan mavzuni mustaqil o'rganishga ajratilgan vaqt birligiga mos kelishi kerak.

3. O'quv adabiyotining mazmuni, materialni taqdim etish ketma-ketligi fanning dasturiga mos kelishi kerak. O'quv materiallarning hajmi va bayon etish metodikasi har bir talabaga taqdim etilgan materialni mustaqil o'zlashtirishga imkon berishi kerak. O'qituvchi tomonidan ishlab chiqilgan metodik ko'rsatmalar talabani belgilangan faoliyat turini bajarishning ratsional usullarining to'liq tavsifiga, bajarilgan ishni baholash mezoniga hamda nazoratlarga tayyorlanish va topshirish bo'yicha tavsiyalarga ega bo'lishi kerak.

Hozirgi kunga kelib, masofaviy o'qitishda talabalarning mustaqil ishlarining roli o'sib bormoqda. Oliy ta'lim didaktikasida talabalarning mustaqil ishlari o'quv jarayonida ta'lim oluvchilarning ijodiy faolligini ta'minlashning asosiy usuli sifatida qaraladi. Bu talabalarning tashabbuskorligini, maqsadlarga erishishda qat'iyatliligini rivojlantiradi, jarayonlar, tizimlar va hodisalarni mustaqil ravishda tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi, mustaqil fikrlashga o'rgatadi, bu o'z navbatida ularning ijodiy rivojlanishiga olib keladi. Hozirgi kunda, mustaqil ish - bu olingan bilimlarni ko'nikma va malakalarga aylantirishning asosiy vositasidir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, oliy ta'lim muassasalarida masofaviy o'qitish texnologiyalari asosida talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish tajribasidan kengroq foydalanish o'quv mashg'ulotlarini sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bu borada talabalarning mustaqil ishlarini masofaviy o'qitish texnologiyalari asosida tashkil etishda va uni takomillashtirishda bir qator tashkiliy, uslubiy, o'quv va boshqaruv ishlarini yanada rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Jumladan:

- respublikamizning oliy o'quv yurtlarida masofaviy ta'lim shaklini joriy etilishi munosabati bilan uning tashkiliy-boshqaruv va normativ- huquqiy ta'minotini ishlab chiqish va unda mustaqil ishning o'rnini belgilab berish;

- mustaqil ishlarni tashkil etishning strukturasi, mazmuni, metodik va axborot ta'minotining formalarini takomillashtirish;

- masofaviy o'qitish tizimining o'quv-ishlab chiqarish bazasini mintaqaviy tizimini yaratish va rivojlantirish;

- mustaqil ishlarni tashkil etishda bulutli texnologiyalarning keng imkoniyatlaridan samarali foydalanish;

- talabalarning kognitiv faoliyat madaniyatini va kommunikativ va axborot madaniyatni shakllantirishning zamonaviy mexanizmlarini ishlab chiqish va amaliyotda qo'llash;

- jahon pedagogik amaliyoti tajribasi asosida mustaqil ishlarni tashkil etish va nazorat qilishning zamonaviy usullarini joriy etish.

Masofaviy o'qitish texnologiyasida an'anaviy metodlardan: namoyish etish, ilustrasiya, tushuntirish, hikoya, mashq, yozma ishlar, takrorlash va h.k. foydalanish mumkin. Olib borgan tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki, talabani mustaqil faoliyatini tashkil etish samaradorligini

oshirish uchun munozara metodlarini, treninglarni, o'yinli metodlarni, muammoli metodlarni, shuningdek keys metodini va loyiha metodini qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Amaliy faoliyatda "Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari" fani bo'yicha ishlab chiqilgan va talabalarning mustaqil ishlarini samarali tashkil etishda foydalanilgan integrallashgan instrumental tizim (Moodle) quyidagi didaktik imkoniyatlarni yaratdi:

1. Oddiy va qulay foydalanish imkoniyati bilan katta hajmdagi ma'lumotlarni raqamli shaklda joylashtirish va saqlash. Integrallashgan tizimlar o'zining ichki imkoniyatlari yordamida axborot bilan turli monopulyatsiyalarni bajarish imkonini beradi. Elektron format darslik sifatida nafaqat matnlar bilan ishlashga, balki elektron ensiklopediyalar, videoroliklar, scorm - topshiriqlar, animatsiyalarning formatlari bilan ham ishlash imkoniyatiga ega.

2. Teskari aloqani va interfaol muloqotni amalga oshirish: guruhli xabarlar, xabarlar tizimi, blog, forum, so'rovnoma, elektron kursning interfaol elementlari: seminar, keys-topshiriq, veb-seminarlarda to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish va h.k.

Demak, oliy ta'limning didaktikasida talabalarning mustaqil ishi o'quv jarayonida ularning ijodiy faolligini ta'minlashning asosiy yo'llaridan biri sifatida qaralishi kerak. Mustaqil ish talabalarda tashabbuskorlikni, maqsadga erishishda intilishni, hodisa va jarayonlarni mustaqil ravishda tahlil etish malakalarini shakllantiradi va natijada ijodiy rivojlanishga olib keladi. Mustaqil ish - olingan bilimlarni malaka va ko'nikmalarga aylantirishning asosiy vositasi sifatida xizmat qiladi.

Natijalar. Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyati maqsadi uning natijalariga mos kelishini aniqlash uchun tadqiqotlarimizda reyting nazorat tizimida baholashning uchta darajasi ajratib ko'rsatildi: axborot ta'lim muhitida baholash; o'qituvchi tomonidan baholash; talabalar tomonidan baholash.

Reyting nazorat tizimida talabalarning o'quv yutuqlari - axborot- ta'lim muhitida, shuningdek an'anaviy shaklda bajarilgan ishlar o'qituvchi tomonidan va masofaviy texnologiyalar asosida bajarilgan ishlar (loyihaviy ishlar, keyslar va h.k) esa talabalar tomonidan o'qituvchi ishlab chiqqan mezonlar asosida baholanadi.

Shunday qilib, Axborot ta'lim muhitida talabalar mustaqil ishlarini tashkil etish metodikasini takomillashtirish modelini ishlab chiqish va uni joriy etish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar, ushbu yo'nalish bo'yicha pedagogik tadqiqotlarni davom ettirish va talabalarning mustaqil ishlarini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish orqali ularni sifat jihatdan yanada takomillashtirish imkonini beradi. Axborot ta'lim muhitidan foydalanib talabalarning mustaqil ishlarining tashkiliy- uslubiy ta'minotini takomillashtirish modelini biz nafaqat o'quv maqsadlariga erishish deb qaraymiz, balki u talabalarning mustaqil faoliyatini rivojlantirish vositasi sifatida xizmat qiladi.

Masofaviy o'qitish texnologiyalari asosida talabalarning mustaqil ishlarini kasbiy xarakterga ega bo'lgan loyihaviy faoliyat asosida tashkil etish tavsiya etildi.

Loyiha metodi – ta'lim oluvchilarning mustaqil faoliyati asosida qo'yilgan muammoni hal etishning o'quv-bilish usullari majmuasidir. Loyiha metodining asosini ta'lim oluvchilarning bilish ko'nikmalarini rivojlantirish, o'z bilimlarini mustaqil loyihalash malakalariga ega bo'lish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishni tashkil etadi.

Masofaviy o'qitish metodikasi, an'anaviy o'qitish metodikalaridan farq qiladi. Tarmoqda o'qituvchi va talabalarning muloqot formalari (elektron pochta, chat, forum) axborotlarni tezkor uzatish va qabul qilish imkonini beradi. Lekin, suhbatdoshni identifikatsiya qilish imkoniyati bo'lmaydi. O'qituvchida mustaqil ishni aynan talabaning o'zi bajarganiga to'liq ishonch hosil bo'lmaydi. Psixologik –pedagogik adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda mustaqil ishlarni tashkil etishning metodik aspektlari yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Shu munosabat bilan, masofaviy o'qitish tizimida talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish metodikasi tavsiya etildi.

Xulosa va munozara. Metodikaning asosida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv yotadi va u har bir talabaning individual so'rovlarini va ehtiyojlarini qondirish zaruriyatini inobatga olgan

g'oyalarni amalga oshiradi. Ushbu yondashuvning negizida biz tomonimizdan mazkur metodikani pedagogik prinsiplari ajratib ko'rsatildi:

1. O'z-o'zini faollashtirish prinsipi. Har bir talaba o'zining intellektual, kommunikativ, badiiy va jismoniy qobiliyatlarini faollashtirish ehtiyojlarini tushunadi. Mustaqil ishda talabalarning egallagan tabiiy va ijtimoiy imkoniyatlarini namoyon etish va rivojlantirish harakatlari qo'llab-quvvatlanadi.

2. Individuallik prinsipi. Mustaqil ishda o'qituvchi va talabalarning individual shaxsligini shakllantirish uchun sharoitlar yaratiladi. Shaxsning individualligini shakllantirish uchun sharoit yaratiladi. Bunda talaba va o'qituvchining individual tomonlari inobatga olinishi bilan birga, ularning yanada rivojlanishiga hissa qo'shiladi.

3. Tanlash prinsipi. Mustaqil ish jarayonida talaba doim tanlash sharoitida o'qishini nazarda tutadi, uning maqsadi, mazmuni, formalari, o'quv jarayonini tashkil etish va guruhda faoliyat olib borishda barcha vakolatlarga ega bo'lishi ta'minlanadi.

4. Ijodkorlik va muvaffaqiyat prinsipi. Mustaqil ishda individual va jamoaviy ijodiy faoliyat talabaning shaxsiy fazilatlarini aniqlash, individual qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi. Mustaqil ishda namoyon bo'ladigan ijodkorlik talabada o'zining "kuchli" va "kuchsiz" tomonlarini anglab yetishiga yordam beradi.

Axborot-ta'lim muhitida mashg'ulotlarning samaradorligi ko'p jihatdan ishtirokchilar o'rtasidagi muloqot jarayoni qanchalik samarali tashkil etilganiga bog'liqdir. Zamonaviy texnologiyalar virtual muloqotning barcha turlarini tashkil qilishni osonlashtiradi, lekin amaliyot shuni ko'rsatadiki, subyektlar orasidagi muloqot jarayoni yanada samaraliroq bo'lishi uchun uning metodik yondashuvlarini ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017y., 6-son, 70-modda.

2. S.E.Umirov, B.Yu.Toshboev, Sh.M.Rasulov, A.Yu.Mustanov. Toshkent-2012. Talaba mustaqil ishini tashkil etish, nazorat qilish va baholash tartibi to'g'risidagi N I Z O M I.uslubiy ko'rsatma.5 bet.

3. Gans-Diter Xopfner. O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimida mustaqil o'rganishning ahamiyati. KHK lari uchun o'quv qo'llanma.

4. O'zbekiston-Shvesariya «Kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish» loyihasi. Toshkent, 2019 yil.

5. Najmiddinova H. Talabalarning mustaqil o'quv faoliyatida o'zlashtirish samaradorligiga erishish. Ta'lim muam- molar. 2009 yil, 2-son.

6. Otamirzayev O.U., Zokirova D.N., Vaxobova S.K. Talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish bo'yicha uslubiy tavsiyalar. // Xalqaro ilmiy jurnal. -2016 yil. - № 4.

7. Otamirzayev O.U., Zokirova D.N., Vaxobova S.K. Elektrotexnika fanini o'qitishda interfaol usullardan foydalanish. // Fan vaqti. 2016. - No 2 (26).

8. www.ziyonet.uz

9. www.natlib.uz

Azimova Nodira Xikmatovna

Zarmed universiteti o'qituvchisi, Buxoro davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIDA BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada bog'cha yoshidagi bolalarning nutqini shakllanish xususiyatlari, uni rivojlantirish borasida ijtimoiy-pedagogik jihatlari bayon etilgan. Shuningdek bolalar nutqini rivojlantirish borasida tadqiqot olib borgan olimlarning ilmiy-pedagogik qarshlari keltirib o'tilgan. Shu bilan birga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga samarali tatbiq qilish bo'yicha amaliy tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: tafakkur, ta'lim, pedagogik texnologiya, nutq, nutqiy rivojlanish, kommunikatsiya, muloqot, samaradorlik.

Аннотация: В данной статье описаны особенности формирования речи детей дошкольного возраста, социально-педагогические аспекты ее развития. Приведены также научно-педагогические возражения ученых, проводивших исследования по развитию речи детей. Наряду с этим содержит практические рекомендации по эффективному внедрению современных педагогических технологий в образовательный процесс.

Ключевые слова: мышление, образование, педагогическая технология, речь, речевое развитие, коммуникация, общение, результативность.

Annotation: This article describes the features of the formation of speech of children of kindergarten age, socio-pedagogical aspects regarding its development. Scientific and pedagogical opponents of brogan scientists have also been cited for research on the development of children's speech. At the same time, it also includes practical recommendations for the effective application of modern pedagogical technologies to the educational process.

Key words: thinking, education, pedagogical technology, speech, speech development, communication, communication, efficiency.

Kirish. Bugungi kunda ta'lim tizimida bolalar nutqini rivojlantirish masalasi dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Nutq – bolaning aqliy, emotsional va ijtimoiy rivojlanishida muhim vosita hisoblanadi. Ushbu jarayonning to'g'ri shakllanishi nafaqat bola shaxsining rivojlanishiga, balki uning jamiyat bilan muvaffaqiyatli muloqot qilishiga ham asosiy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli, zamonaviy ta'lim tizimida bolalar nutqini rivojlantirish pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanishni talab etadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar nutqni o'rgatish jarayonini yanada samarali, interaktiv va qiziqarli qilish imkonini beradi. Bu texnologiyalar turli xil didaktik o'yinlar, axborot-kommunikatsiya vositalari, interaktiv mashg'ulotlar orqali bolalarning faolligini oshirishga, ularning nutqiy faoliyatini rag'batlantirishga va individual yondashuvni amalga oshirishga yordam beradi. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar turli yoshdagi va nutqiy rivojlanish darajalaridagi bolalarga moslashuvchan yondashuvni ta'minlash orqali jarayonning samaradorligini oshiradi.

Ushbu ishda zamonaviy ta'lim jarayonida bolalar nutqini rivojlantirishning turli pedagogik texnologiyalari o'rganiladi, ularning afzalliklari, amaliy qo'llanilishi va ta'siri tahlil qilinadi. Nutq rivojlanishida texnologiyalardan foydalanish nafaqat nutqiy qobiliyatlarni shakllantirish, balki bolaning umumiy rivojlanishiga ham katta hissa qo'shadi.

Adabiyotlar tahlili: Zamonaviy ta'lim jarayonida bolalar nutqini rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan ko'plab olimlar mavjud. Ulardan biri:

D.B. Elkonin bolalar nutqini rivojlantirish masalasida katta hissa qo'shgan olimlardan biri hisoblanadi. Uning ilmiy qarashlari zamonaviy ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lib, pedagogik texnologiyalar orqali nutqni rivojlantirish jarayoniga yangicha yondashuvlarni taklif etadi. Elkoninning asosiy g'oyalari, birinchidan, bolalar nutqi rivojlanishida faoliyatning turli

shakllarini qo'llashga asoslangan. U faoliyat orqali bolaning nutqiy ko'nikmalarini shakllantirishni ta'lim jarayonining markaziy elementi deb biladi. Bu esa, o'z navbatida, bolalarda muloqotga ehtiyoj uyg'otadi va ularning og'zaki nutqini boyitadi.

Elkonin o'z tadqiqotlarida o'yin faoliyatining rolga alohida e'tibor qaratadi. Uning ta'kidlashicha, o'yin bolalar uchun tabiiy kommunikativ muhit yaratadi, bunda bolalar erkin nutqiy faoliyat olib boradilar. Ayniqsa, o'yin orqali bolalarning nutqiy tajribasi kengayadi va ular o'zlarining fikrlarini aniqroq ifodalashga o'rganadilar [1].

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, jumladan interfaol usullar, bolalar nutqini rivojlantirishda samarali vosita sifatida qaraladi. Elkonin bolalarning ko'rgazmali-tasviriy tafakkurini faollashtirish zarurligini ta'kidlaydi, bu orqali bolalarning og'zaki va yozma nutqini yanada rivojlantirish mumkin bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, turli ko'rgazmali vositalardan foydalanish, mavzularni tushuntirishda bolalarning tasavvuriga ta'sir qilish juda muhim.

Elkoninning fikricha, bolalarning nutq rivoji jarayonida shaxsiy yondashuvlar juda muhim ahamiyatga ega. Har bir bolaning nutqiy rivojlanish darajasini hisobga olgan holda individual dasturlarni qo'llash orqali nutqiy kompetensiyani rivojlantirish imkoniyatlari oshadi. Bu pedagogik texnologiya yordamida ta'lim jarayonini shaxsiylashtirishni ta'minlaydi [2].

Bundan tashqari, Elkonin ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsion texnologiyalarning ahamiyatini ham e'tibordan chetda qoldirmaydi. Zamonaviy o'quv vositalari va multimedia resurslari orqali bolalar nutqini rivojlantirishda ko'p imkoniyatlar ochiladi. Bu texnologiyalar bolaning o'z-o'zini ifoda etish qobiliyatini oshirish va nutqning boyligi hamda aniqligini rivojlantirishda muhim omildir.

Elkoninning ilmiy qarashlari asosida ishlab chiqilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar bolalar nutqini rivojlantirishda turli strategiyalarni qo'llash imkonini beradi. Jumladan, dialogik uslub, rolli o'yinlar, ijodiy mashqlar va interaktiv mashg'ulotlar bolalarning nutqiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Shu bilan birga, bolalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirish hamda muloqotga kirishish faoliyatini rivojlantirish orqali ular nutq madaniyatiga ega bo'ladilar.

D.B. Elkoninning yondashuvlari zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik texnologiyalar orqali bolalar nutqini rivojlantirish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Uning nazariyasi bolalar nutqining tabiiy rivojlanishini ta'minlash va bu jarayonni pedagogik texnologiyalar bilan boyitish imkonini beradi. Bu yondashuv hozirgi vaqtda ta'lim tizimida keng qo'llanilmoqda va pedagogik amaliyotda dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Lev Vygotsky bolalar nutqini rivojlantirish masalasida chuqur izlanishlar olib borgan va uning ilmiy qarashlari zamonaviy ta'lim jarayonida keng qo'llanilmoqda. Lev Vygotsky nazariyasiga ko'ra, bolalar nutqi rivojlanishida sotsial muhit va muloqot muhim rol o'ynaydi. U bolalar faqat kattalar bilan emas, balki tengdoshlari bilan ham faol muloqot qilish orqali nutqini rivojlantirishini ta'kidlaydi. Bu esa, zamonaviy ta'lim texnologiyalarida interaktiv metodlarning qo'llanishiga asos bo'ldi [3].

Lev Vygotsky o'zining "yaqin rivojlanish zonasi" tushunchasi orqali ta'lim jarayonida bolalarga qo'llab-quvvatlovchi vositalarni to'g'ri taqdim etish zarurligini ko'rsatadi. Bu pedagogik texnologiya orqali bolaning mavjud bilimlari va yetaklash talab etadigan bilimlari o'rtasidagi bo'shliqni to'ldirish mumkin. Shunday qilib, bolalar muloqot qilish orqali murakkab tushunchalarni o'zlashtiradilar va nutqiy ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Lev Vygotsky ning fikricha, o'yin faoliyati nutqni rivojlantirishning samarali vositalaridan biridir. O'yin orqali bolalar o'zlarini erkin ifoda qilish imkoniga ega bo'lib, nutqiy tajribani boyitishadi. O'yin vaziyatlarida bolalar turli kommunikativ vazifalarni hal qiladi, bu esa ularning nutqiy rivojlanishiga turtki bo'ladi.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalarida Lev Vygotsky ning muloqot va ijtimoiy o'rganish haqidagi g'oyalari keng qo'llaniladi. Xususan, jamoaviy va guruhli ishlar bolalar o'rtasida muloqotning kuchayishiga olib keladi, natijada ularning og'zaki va yozma nutqi rivojlanadi. Ushbu yondashuvda pedagog o'rgatuvchi rolini emas, balki yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi rolini bajaradi [4].

Lev Vygotsky ta'limda til va nutqning markaziy rolini ta'kidlagan. Unga ko'ra, til nafaqat fikr ifodalash vositasi, balki aqliy rivojlanishning asosiy vositasidir. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar bolalarning til va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun turli xil multimediyalar vositalaridan foydalanishga asoslangan.

Lev Vygotsky fikricha, bolalarning nutqiy rivojlanishi faqat shaxsiy tajribaga asoslanmasdan, balki jamiyat bilan muloqotda rivojlanadi. Zamonaviy ta'lim tizimida bu tamoyil interaktiv texnologiyalar orqali keng qo'llanilib, bolalar orasidagi o'zaro ta'sirni kuchaytiradi. Shu orqali, nutq madaniyati va kommunikativ kompetensiya rivojlanadi.

Uning ilmiy qarashlariga asoslanib, zamonaviy pedagogik texnologiyalar bolalarning o'z-o'zini boshqarish va refleksiya qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Bu orqali bolalar nafaqat o'rgangan bilimlarini, balki o'z nutqini ham boshqarishni o'rganadilar.

Lev Vygotsky ning ta'lim jarayonida kattalarning qo'llab-quvvatlash roli haqida ham alohida ta'kidlari bor. Bu pedagogik texnologiyalarda mentorlik va yo'riq beruvchi modellarni qo'llash orqali o'z aksini topadi. O'qituvchi bolalarga bilimlarni mustaqil ravishda o'zlashtirish uchun sharoit yaratib beradi, shu orqali ularning nutqiy rivojlanishi tezlashadi [4].

Lev Vygotsky ning ilmiy qarashlari hozirgi kunda pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Uning nazariyasi asosida bolalarning muloqot ko'nikmalarini va nutqiy rivojlanishini kuchaytirishga qaratilgan ko'plab yangi texnologiyalar yaratildi. Bu texnologiyalar bolalarning faolligini oshirishga, ularning nutqini rivojlantirishga va ularga mustaqil fikrlash imkoniyatini yaratishga qaratilgan.

Natijalar. Biz tadqiqotimiz davomida bog'cha yoshidagi bolalarning nutqiy darajasini aniqlash maqsadida D. B. Elkonin "Nutq rivojlanishini baholash testi" ni o'tkazdik. Maktabgacha yoshidagi bolalarning nutqini diagnostikasida asosan gender jihatlariga e'tabor qaratilgan bo'lib bu jarayonga 25 nafar o'g'il bolalar hamda 35 nafar maktabgacha yoshdagi qiz bolalar jalb qilindi.

Izoh:

M – o'rtacha qiymat

Σ – standart og'ish

* p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001

Dastlabki natijalar(Elkonin)

Shkalalar	Yigitlar N-25		Qizlar N-35		Student T test	P qiymat
	M	Σ	M	Σ		
Fonematik eshitish	3,9	1,2	4,1	1,2	0,21	*0,05
Tovushli analiz	4,2	1,3	4	1,1	- 047	*0,05
Tovushli sintez	3,8	1,14	3,78	1,19	1,45	*0,5
Fonematik farqlarni aniqlash	4,3	2	4,4	1,97	- 0,4	*0,4
Talaffuzni aniqlash	3,85	1,6	3,78	1,56	-1,2	*0,6
So'z tuzilmasini aniqlash	3,89	1,7	4	1,13	1,1	*0,05

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tovushli analiz qobiliyatlarini o'rganish natijalari yigit bolalarda o'rtacha 4,2 ball, qiz bolalarda esa 4 ballni tashkil etgan. T qiymati esa -0,47 ko'rsatkichni ko'rsatgan. Ushbu natijalarni pedagogik va psixologik tahlil qilishda bir nechta omillar hisobga olinishi lozim.

Birinchidan, tovushli analiz bu bola tovushlarni ajratish va ularni o'z o'rnida to'g'ri aniqlash qobiliyatidir. Bu qobiliyat bolaning o'qish va yozishni muvaffaqiyatli o'rganishida muhim ahamiyatga ega. O'rta ko'rsatkichlar bolalarning bu qobiliyatni o'zlashtirish darajasi haqida umumiy tasavvur beradi.

Ikkinchidan, yigit bolalar va qiz bolalar o'rtasidagi ballar orasida sezilarli farq kuzatilmagan, chunki 4,2 va 4 ball deyarli bir xil natija hisoblanadi. Bu shuni ko'rsatadiki, tovushli analiz qobiliyatlarining rivojlanishida jinsiy farqlar juda kichik.

T qiymati -0,47 bo'lganligi statistik jihatdan ahamiyatli farq yo'qligini bildiradi, chunki T qiymati odatda 2 dan katta bo'lganda sezilarli farq mavjud deb hisoblanadi. Bu natijalar jinsiy farqlarning tovushli analiz qobiliyatlariga ta'siri minimal ekanligini ko'rsatadi.

Pedagogik jihatdan, tovushli analizni rivojlantirish uchun bir xil o'quv usullarini qiz va yigit bolalarda qo'llash samarali bo'lishi mumkin. Ularning o'zlashtirish darajasi bir-biriga yaqin ekanligi sababli, o'qituvchilar bu borada maxsus jinsga yo'naltirilgan yondashuvni talab qilmasligi mumkin.

Psixologik nuqtai nazardan, bolalarning tovushlarni ajratish qobiliyatini rivojlantirish individual rivojlanish tezligiga bog'liq. Shuning uchun, pedagoglar har bir bolaning o'ziga xos rivojlanish xususiyatlarini hisobga olishlari lozim.

Umuman olganda, ushbu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, tovushli analiz qobiliyatlarini rivojlantirishda jinsiy farqlar muhim ahamiyatga ega emas va ta'lim jarayonida teng yondashuvlar ishlatilishi mumkin.

Xulosa. Zamonaviy ta'lim jarayonida bolalar nutqini rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari bolalarning nutqiy qobiliyatlarini samarali shakllantirishga qaratilgan. Bunda interfaol o'qitish usullari, o'yinli metodlar, multimediya vositalari va individual yondashuv orqali bolalarning so'z boyligini kengaytirish, talaffuzni to'g'ri shakllantirish va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga katta e'tibor beriladi. Ushbu texnologiyalar bolalar o'rtasida nutqiy faoliyatni mustahkamlashga xizmat qilib, o'zaro muloqotni osonlashtiradi hamda ta'lim jarayonini yanada qiziqarli qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Эльконин Д.Б. "Психология развития ребёнка" Учебно-педагогическое издательство 1999 400 с.
2. Elkonin, D. B.. "The Psychology of Play" Cambridge, MA: MIT Press 1974 y., 88 p.
3. Vygotsky, L. S.. "Thought and Language" (Revised Edition). Cambridge, MA: MIT Press. 1986 y., 342 p.
4. Vygotsky, L. S.. "Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes". Cambridge, MA: Harvard University Press. 1978 y., 159 p.
5. Ismoilova Nurjahan. Psixologik trening asoslari/O'quv qo'llanma/. Toshkent: "Innovatsiya-ziyo", 2019. 151 b.

Хусанов Аъзамжон Ахмаджанович

University of Business and Science заведующий кафедрой «Педагогика и психологии»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация: Ратификация конвенции ООН «О правах инвалидов» Республикой Узбекистан требует кардинального пересмотра существующей системы образования Узбекистана с акцентом на реализацию принципа доступности общеобразовательных учреждений всех уровней для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В мировой практике одним из направлений реализации принципа доступности в образовательный процесс лиц с инвалидностью является инклюзивное образование. В статье рассматривается текущая ситуация инклюзивного образования в высших учебных заведениях Узбекистана, проанализированы успехи и достижения в этом направлении, выявлены проблемы и барьеры препятствующие эффективному внедрению инклюзии в высшей школе, а также разработаны рекомендации для всестороннего и эффективного развития инклюзивного образования в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: цифровизация, инклюзивное образование, лица с инвалидностью, конвенция, концепция, нормативно-правовая база, высшее учебное заведение, инфраструктура.

Annotation: Ratification of the UN Convention "On the Rights of Persons with Disabilities" by the Republic of Uzbekistan requires a radical revision of the existing education system of Uzbekistan with an emphasis on the implementation of the principle of accessibility of educational institutions at all levels for persons with disabilities. In world practice, one of the directions for implementing the principle of accessibility to the educational process of persons with disabilities is inclusive education. The article discusses the current situation of inclusive education in higher educational institutions of Uzbekistan, analyzes the successes and achievements in this direction, identifies problems and barriers to the effective implementation of inclusion in higher education, and develops recommendations for the comprehensive and effective development of inclusive education in higher educational institutions.

Key words: digitalization, inclusive education, persons with disabilities, convention, concept, legal framework, higher education institution, infrastructure.

Введение. В эпоху цифровизации экономики во всём мире наблюдаются тенденции к овладению и внедрению в образовательный процесс новых технологий, основанных на инновационных образовательных платформах для совместного обучения в аудитории здоровых лиц и лиц имеющих определённые отклонения в здоровье. Данное направление в мировой образовательной практике именуется как инклюзивное обучение. Инклюзия вошла в практику образовательного процесса и в республике Узбекистан. Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, которое непосредственно является 4-10 из 17 целей устойчивого развития человечество в 3-ем тысячелетии, которого придерживается и Узбекистан. Сегодня наше общество поставило перед собой задачу всесторонне поддерживать права лиц с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), реализовать на практике возможность полноценного получения ими образования во всех звеньях этого процесса. Наиболее приемлемым и эффективным направлением реализации этой задачи на наш взгляд является именно инклюзивное образование. Инклюзивное образование – это живой организм, живой процесс, подразумевающий творческий подход к процессу обучения, как со стороны педагогов, так и со стороны родителей. Ведь каждый ребенок, требует к себе индивидуального подхода, каждый имеет право на обучение и признание своих способностей в обществе» [1].

Целью исследования является рассмотрение действительной ситуации состояние дел в этом направлении в нашей республики, а также предоставить возможные рекомендации

по дальнейшему совершенствованию системы инклюзивного образования в нашей стране чтобы сделать реальностью инклюзивное обучение для большого числа детей и их семей. Сегодня в Узбекистане проживают более 700 тысяч лиц с инвалидностью из них более 100 тысяч это лица в возрасте до 16 лет (Согласно данным Сената Олий Мажлиса республики). В последние годы на государственном уровне наблюдаются ряд позитивных реформ в области нормативно-правовой базы направленных на законодательном уровне закрепить права и обязанности лиц с инвалидностью в нашей республике.

В частности: 1. В 2020 году был принят закон «О правах лиц с инвалидностью»[2], в котором описаны права и гарантии людей с инвалидностью на жилье, в том числе льготное, образование и трудоустройство, а также доступные инфраструктуру, информацию и гос.услуги.

2. 7 июня 2021 года Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев подписал Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-695 «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» (НьюЙорк, 13 декабря 2006 г.) [3], который предусматривает: ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и признать, что инвалиды обладают правоспособностью наравне с другими во всех аспектах своей жизни. С учётом этого обстоятельства принять надлежащие меры, для обеспечения того чтобы инвалиды имели доступ к поддержке и замене механизмов принятия решений, в том числе ограничение дееспособности лиц с инвалидностью, в соответствующих обстоятельствах и в соответствии с законом.

3. 13 октября 2020 г. принято постановление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева № 4860 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями»[4], которым предусмотрено совершенствование нормативно-правовой базы системы инклюзивного образования, создать механизм подготовки, переподготовки и повышения квалификации квалифицированных педагогических кадров для системы инклюзивного образования, а также укрепить материально-техническую базу и обеспечить учреждения, в которых внедрено инклюзивное образование специальными приспособлениями (подъемными устройствами, пандусами, перилами и др.), необходимой литературой, учебными пособиями, оборудованием и учебными пособиями по различным профессиям; 4. 8 октября 2019 года принят Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева № УП 5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» [5].

Одним из важных пунктов концепции является - расширить охват высшим образованием социально-уязвимых слоев населения, в частности лиц с ОВЗ. Констатируя можно сказать, что в последние годы в нашей республике проделана эффективная работа в области защиты прав людей с инвалидностью. Но, следует отметить, что на практике реализация законов, а также принятых подзаконных актов не всегда является достаточно эффективной. В действительности же принятые законы и подзаконные акты должны способствовать вовлечение людей с инвалидностью во все сферы жизни общества, что является важным приоритетом для нового Узбекистана на современном этапе развития.

Реализация норм и стандартов, прописанных в выше указанных нормативно-правовых актах направлено на то чтобы люди с инвалидностью могли принимать участие в социально-экономической жизни страны, пользовались услугами соответствующей инфраструктуры, получали медицинские услуги, свободный доступ к трудоустройству и получению надлежащего образования. Исходя из вышесказанного, вытекает необходимость более детального изучения данной тематики, а также актуальность выбранной тематики исследования. Обзор литературы. Проблемы и направления развития инклюзивного образования рассмотрены и изучены в трудах многих учёных исследователей в данном направлении. Например Уильям Зейтц [6,7] в своих исследованиях критически оценил положение лиц с инвалидностью в период пандемии Covid-19 и при опросе респондентов с инвалидностью выяснил ухудшения их социального положения в обществе в период пандемии. Юсупов Д. [8] в своих исследованиях пришёл к выводу что дискриминационное

отношение и сегрегация являются одним из основных препятствий для студентов с инвалидностью в доступе к высшему образованию, Ф. Бакаева и Д. Муратова [9] в своих исследованиях раскрывают теоретические и практические аспекты проведения мониторингового исследования по вопросам соблюдения международно-правовых и национальных стандартов реализации прав инвалидов на доступ к транспортным услугам.

В частности осуществляют мониторинг прав инвалидов на доступ к транспортным услугам, повышение их социальной интеграции путем создания доступной транспортной инфраструктуры, а также рекомендации по улучшению ситуации в данной сфере. Алехина С.В. [10] в своих исследованиях анализирует современный этап развития инклюзивного процесса в Российском образовании и приходит к мысли о том что идея инклюзивного образования глубоко социальна, условия социальной эффективности инклюзивного процесса заключаются не только в развитии системы дополнительного, общего и профессионального образования, но и в принятии и осмыслении самой идеи инклюзии профессиональным сообществом практиков, что позволит сохранять связь между основными требованиями образовательной политики и возможностью реализации их в практике, Акимова О.И. [11] считает что проблема инклюзивного образования сложна, дискуссионна, но главное – она является действительно социальной, так как в ходе ее решения затрагиваются интересы колоссального числа людей. Общество должно предоставить любому человеку право выбора вида образования в зависимости от его интересов, потребностей, возможностей.

Без грамотного решения данной проблемы, без устранения практик ущемления конституционных прав людей с отклонениями в развитии, унижения их достоинства, проявлений социальной дискриминации страна не станет цивилизованным государством, Шипицына Л.М. [12] считает что инклюзия детей с ОВЗ предполагает: воздействия общества и социальной среды на личность ребенка с отклонениями в развитии, то есть его адаптацию к среде; активное участие в данном процессе (субъектно-объектная роль) самого ребенка; совершенствование самого общества, системы социальных отношений, которые в силу определенной жёсткости требований к своим потенциальным субъектам оказываются недоступными для детей с ОВЗ.

Для успешности интеграции и инклюзии детей с ОВЗ осуществляются различные программы и создаются специальные условия которые можно обозначить как основные требования инклюзивного образования: системный подход; законодательное реформирование системы образования под задачи интеграции; изменения в подготовке учителя, психолога и других специалистов образовательного процесса; социальное партнерство массовых и специализированных школ; социально-психологический аспект – формирование толерантности, изменение менталитета; командная работа специалистов (администратор, учитель психолог, специальный педагог, логопед и др.) по сопровождению учащихся; организационные, методические и дидактические преобразования в образовании; налаженная система ранней комплексной помощи, Крайнева Е.И. [13] в своих исследованиях рассматривает инклюзивное образование на современном этапе как данность, закреплённая в нормативных актах.

Проблемы внедрения инклюзивного образования в образовательное учреждение выдвигает на первый план внутрифирменную курсовую подготовку педагогов, что также позволяет реализовать главный принцип инклюзивного образования «не ребенок подгоняется под существующие в образовательном учреждении условия и нормы, а наоборот, вся система образования подстраивается под потребности и возможности конкретного ребенка». Именно такой вид подготовки позволяет организовать работу, направленную на гармонизацию взаимодействия здоровых детей и детей с ОВЗ, создание атмосферы эмоционального комфорта и взаимоприятия всех участников инклюзивного образовательного процесса. Пугачев А.С. [14] в своих исследованиях большое внимание уделяет необходимости реформирования и перепланировки учебных помещений так чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех учащихся без исключения с целью предоставления возможности каждому ребенку независимо от его потребностей и других

обстоятельств полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его членом».

В исследованиях З. Дж. Адыловой [15] изучены вопросы выявления необходимости развития инклюзивного образования в республике Узбекистан, осуществлен анализ существующих проблем при реализации инклюзивной модели образования в республике Узбекистан, а также направления их разрешения. Автором при изложении данной работы преследуется цель проанализировать текущую ситуацию в области развития инклюзивного образования в ВУЗах Узбекистана, выявить имеющиеся проблемы, а также разработка рекомендаций по улучшению внедрению инклюзии в ВУЗ. Методологической базой исследования данной работы выступили нормативно-правовые акты республики Узбекистан в области развития инклюзивного образования, диалектический и статистический методы, анализ литературы и данных периодической печати, а также личностно-творческий подход при исследовании тематики.

Анализ и результаты. Практика инклюзивного образования в образовательных учреждениях Узбекистана берёт своё начало ещё с эпохи советских времён. Тогда при советской власти лица с ограниченными возможностями здоровья обучались в специализированных образовательных учреждениях в изолированности от своих сверстников. Сегодня наука ушла далеко вперёд, во многих научных и практически апробированных научных исследованиях западных учёных доказано, что наибольший эффект при обучении лиц с инвалидностью достигается при их совместном обучении в группе со своими сверстниками.

Согласно статистике ООН 15% населения земного шара имеют отклонения в физическом или психическом развитии, и соответственно зарегистрированы в качестве лиц с инвалидностью. Следует отметить, что данный показатель имеет тенденцию к росту из года в год, которое во многом связывают с ухудшением экологии и нарушения нормального образа жизни, причём 80% всех лиц с инвалидностью приходится на долю развивающихся стран, а это непосредственно является предупреждающим звонком для правительства этих стран к принятию неотлагательных мер для адаптации данной категории лиц к полноценной жизни в обществе. По итогам 2022 года население Республики Узбекистан достигло 36 млн. человек, 60% из которых это молодёжь в возрасте до 30 лет. Согласно статданным Республики официально зарегистрированные лица с инвалидностью в республике составляют 2,1% от всего населения страны. Но данный показатель может довольно искажаться в связи отсутствием переписи населения страны.

В Узбекистане перепись населения не проводилась с момента обретения независимости в 1991 году; первая перепись запланирована на 2023 год, однако Государственный комитет по статистике не включает вопросы об инвалидности в перепись согласно рекомендациям Вашингтонской группы по статистике инвалидности, ссылаясь на отсутствие средств и экспертных знаний в определении инвалидности [16]. В Республике Узбекистан с целью реализации принципа интеграции науки, образования и науки под руководством президента Республики Узбекистан Мирзиёева Шавката Миромоновича разработана концепция развития системы высшего образования до 2030 года. Целью данной концепции является углубление реформ в сфере высшего образования, преследующей подготовку конкурентоспособных высококвалифицированных кадров на основе передового зарубежного опыта. В концепции развития высшего образования особое внимание уделяется внедрению и развитию основ инклюзивного образования.

В частности предусмотрено:

- увеличить виды образовательных услуг, предоставляемых обучающимся лицам с ограниченными возможностями здоровья, и повысить их качество;
- широкое развитие инклюзивных процессов в образовании, внедрение адаптивных технологий;

- создать дополнительные условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в корпусах студенческих общежитий и высших учебных заведений;

- принять меры по обеспечению образовательных учреждений необходимой литературой и учебно-методическими пособиями для данной категории обучающихся, материальному поощрению и поддержке обучающихся из групп населения, нуждающихся в социальной защите.

1 декабря 2017 года вышел указ Президента РУз «О мерах по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью»[17] согласно которому предоставлены ряд преимуществ для лиц с инвалидностью при поступлении в ВУЗ. В частности с 2018-2019 учебного года лицам с инвалидностью I и II группы была предоставлена дополнительная 2 - процентная квота на поступление в национальные университеты страны. При этом минимальный балл на вступительных экзаменах также был снижен до 56,7 балла (30% от максимально возможного балла в 189 баллов), чтобы лица с инвалидностью могли получить доступ к системе высшего образования.

Однако несмотря на существующие льготы при поступлении лиц с инвалидностью в ВУЗ, процент охвата высшим образованием данной категории лиц остаётся довольно низким, и связано это в первую очередь не готовностью большинства ВУЗов страны к обучению этих лиц, которое проявляется в отсутствие доступной среды для лиц с инвалидностью, что создает своеобразную сегрегацию и дискриминацию по признаку инвалидности в высших учебных заведениях.

Отсутствие доступной среды для обучения лиц с инвалидностью в ВУЗах проявляется прежде всего:

- архитектура зданий и инфраструктура сооружений прилегающих к зданиям не адаптирована к обучению лиц с ОВЗ;

- учебные корпуса большинства ВУЗов Узбекистана от четырёх этажей и выше, при этом если рассматривать в региональном разрезе во много из них лифты отсутствуют, а у имеющих, лифт не работает и подлежит соответствующему ремонту, что в свою очередь создаёт трудности при передвижении по корпусам лиц с инвалидностью имеющих отклонения в опорнодвигательном аппарате;

- в связи с резким ростом квот при поступлении в ВУЗы страны большинство ВУЗов столкнулись с нехваткой аудиторного фонда, вследствие чего расписание занятий приходится ранжировать и менять аудиторию для проведения занятий одной группы студентов в разрезе каждой пары, а это способствует к обучению студентами каждой пары в разных аудиториях расположенных на различных этажах.

В данном случае высокие лестницы и отсутствие пандусов являются серьёзным барьером для входа и передвижения в здании лиц находящихся в инвалидных креслах;

- во многих ВУЗах страны наблюдается нехватка или отсутствие специальной учебной и учебно-методической литературы, предназначенной для обучения лиц с ОВЗ;

- весьма серьёзной проблемой высшего образования в Узбекистане, вообще, инклюзивного, в частности, является низкая обеспеченность образовательных учреждений высококвалифицированными кадрами;

- места общего пользования (столовая, библиотека, туалет) многих ВУЗов страны не адаптирована под нужды лиц с инвалидностью, не оснащены специализированным инвентарём, что доставляет трудности при посещении этих мест со стороны студентов с ограниченными возможностями здоровья;

- профессорско-преподавательский состав

ВУЗов страны в большинстве не обладает специальными навыками при обучении лиц с инвалидностью; Сегодня для многих лиц с инвалидностью обучение в ВУЗе должно преследовать не только получение соответствующих знаний, но и приобретение жизненных и социальных навыков, предоставлению которых должны быть готовы ВУЗы страны. В

связи с этим считаем что одной из приоритетных задач правительства Республики Узбекистан является дальнейшее развитие инклюзивного образования, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, а также создания всех условий для полной реализации принципа прав и свободы лиц с инвалидностью прописанных в конвенции ООН «О правах инвалидов» который наша республика уже ратифицировала.

Следует отметить, что в данном направлении наблюдается ряд положительных тенденций, основные из которых проявляются в практических действиях правительства по углублению реформ направленных на развитие инклюзивного образования в стране. В частности: за счёт привлечённых средств Азиатского банка развития реализуется проект по развитию инклюзивного образования в стране, разработаны и внедрены в жизнь проекты по укреплению материально-технической базы специализированных школ-интернатов и детских домов «Мехрибонлик».[1]

Проблема развития инклюзивного образования и поддержки прав и свобод лиц с инвалидностью в республике Узбекистан затронута и в Стратегии развития Республики Узбекистан на 2022-2026 годы. В частности в 4-ом приоритетном направлении «Проведение справедливой социальной политики, развитие человеческого капитала», 66-цель «Формирование эффективной системы поддержки лиц с инвалидностью, повышение качества и уровня их жизни» непосредственно посвящена защите и реализации жизненных прав лиц с инвалидностью в нашей республике.[18] 3 декабря 2021 года в “Международный день инвалидов” президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев отметил: “Критически оценивая нашу работу с наиболее уязвимой категорией населения – инвалидами, мы и впредь будем мобилизовать все силы и возможности для того, чтобы они никогда не чувствовали себя одинокими, активно участвовали в общественной и экономической жизни”[19] – отметил президент, что ещё раз свидетельствует об пристальном внимании руководства Узбекистана защите прав и свобод лиц с инвалидностью, а также дальнейшему развитию и усовершенствованию системы инклюзивного образования в нашей стране.

Исходя из вышеизложенного считаем политику проводимой руководством страны в области развития инклюзии в нашей стране как наиболее востребованной и актуальной в современных реалиях, способствующей лицам с инвалидностью в нашей стране вести полноценный образ жизни, активно участвовать в экономической и политической жизни общества, а также выполнять свои гражданские обязанности.

Выводы и предложения. В современных реалиях социально-экономического развития Республики Узбекистан построение системы образования республики с учётом реализации доступности к образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья является на стадии своего формирования и нуждается во всесторонней поддержке со стороны государства. В Узбекистане ведется значительная работа по созданию условий жизни, получения образования для лиц с ограниченными возможностями, создана законодательная база для создания условий для дальнейшего развития лиц с инвалидностью, приняты Концепция развития инклюзивного образования в системе народного образования в 2020–2025 годах, Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года.

Кроме того, Президентом страны была утверждена Стратегия развития Республики Узбекистан на 2022–2026 годы, направленная на создание социально значимой системы поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья, повышение качества и уровня их жизни. Несмотря на достигнутые успехи по формированию и внедрению инклюзии в высшей школе Узбекистана выявлены ряд проблем связанных с не надлежащим уровнем подготовки профессорско-преподавательского состава к инклюзивной форме обучения, не соответствующая требованиям лиц с инвалидностью архитектурно-инженерная инфраструктура зданий и сооружений, а также отсутствие специальных адаптированных к инклюзивному обучению учебных программ.

В целях развития и эффективного внедрения инклюзивной формы обучения в высших учебных заведениях Узбекистана на наш взгляд будет приемлемым решение следующих задач:

➤ совершенствование нормативно-правовой базы инклюзивной модели образования в соответствии с положениями и принципами Конвенции ООН о правах инвалидов; гармонизации системы статистики и сбора данных, касающихся лиц с инвалидностью, на основе общепризнанных международных определений и инструментов;

➤ строительство новых и реконструкция существующих новых зданий и сооружений с учётом адаптации их архитектурно-плановой застройки нуждам и требованиям лиц с инвалидностью;

➤ совершенствование системы по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров непосредственно участвующих в инклюзивной модели образования;

➤ исходя из возможностей республики и отдельных регионов сформировать систему по мониторингу текущего состояния и тенденций развития инклюзивного образования, при активном участии социальных служб по уходу за лицами с инвалидностью и внедрение программ по их реабилитации, обучению и трудоустройству согласно международным стандартам и нормам; Считаем, что выполнение данных рекомендаций поможет достичь целей, предусмотренных Концепцией реформирования системы высшего образования до 2030 года, и реализовать реформы по эффективной интеграции, адаптации и развитию инклюзивного образования в образовательных учреждениях.

Список использованной литературы:

1. Махмудходжаева Л.С., Архангельская Е.Г. «Перспективы совершенствования системы инклюзивного образования в республике Узбекистан» https://inlibrary.uz/index.php/industry_4/article/view/3580

2. Закон Республики Узбекистан «О правах лиц с инвалидностью» №ЗРУ-641 от 15.20.2020 г. <https://lex.uz/ru/docs/5049549>

3. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-695 «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» <https://lex.uz/ru/docs/5447430>

4. Постановление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева № 4860 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями» <https://lex.uz/ru/docs/5044745>

5. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева от 8 октября 2019 года № УП-5847 «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» <https://lex.uz/ru/docs/4545887>

6. Зейтц У. Кризис и восстановление в Узбекистане: экономические и социальные последствия COVID19. Группа Всемирного банка. 2021 г. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a141cb6bace3f340df173e75d4463970-0080062021/original/L2CU-COVID-19-Rev2020-Cleared-UZB.pdf>.

7. Зейтц У. и др. Узбекистан: выявление рисков воздействия COVID-19 на уровне общин. Группа Всемирного банка. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34925/UzbekistanDynamicallyIdentifying-Community-Level-COVID-19-Impact-Risks.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

8. Юсупов Д. Узбекистан: как обеспечить доступность высшего образования для людей с инвалидностью? <https://cabar.asia/en/uzbekistan-how-to-ensure-higher-education-accessibility-for-people-with-disabilities>

9. Бакаева Ф., Муратова Д. Аналитический доклад по результатам мониторинга прав инвалидов на доступ к транспортным услугам. Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека, ПРООН в Узбекистане. 2015.

10. Алехина С.В. Инклюзивное образование: от политики к практике. // Психологическая наука и образование. 2016.Т. 21. № 1.– С. 136–145.

11. Акимова О.И. Инклюзивное образование как современная модель образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. //Инклюзивное образование: методология, практика, технология. – 2011.Материалы международной научно-практической конференции 20–22 июня 2011
12. Шипицына Л.М. Тенденции и трудности инклюзивного образования в современной России // Инклюзивное образование: практика, исследования, методология: Сб. материалов II Международной научно-практической конференции / Отв. ред. Алехина С. В. – М.: МГППУ, 2013, Санкт-Петербург, Россия
13. Крайнева Е.И. Социально-педагогические эффекты инклюзивного образования. // Инклюзивное образование: практика, исследования, методология: Сб. материалов II Международной научно-практической конференции /Отв. ред. Алехина С. В. – М.: МГППУ, 2013.
14. Пугачев А.С. Инклюзивное образование/А.С.Пугачев.–Текст: непосредственный. // Молодой ученый.– 2012. – №10 (45). –С. 374-377.
15. Адилова З.Д, Хонтураев Б.А. Ўзбекистон Республикасида инклюзив таълимга эҳтиёжни аниқлаш: муаммо ва ечимлар. Ахборот-таҳлилий маълумот. –Т., 2019. 42 б.
16. В программу переписи населения не включили вопросы об инвалидности, Gazeta.uz. 3 марта 2020 г. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/03/03/disability-questions/>
17. Указ Президента Республики Узбекистан О мерах по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью №УП-5270 от 01.12.2017 г. <https://lex.uz/docs/3436196>
18. Указ Президента Республики Узбекистан УП-60 от 29.01.2022 г. «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы». <https://lex.uz/docs/5841077>
19. Президент рассказал, какие возможности получают инвалиды в Узбекистане.03.12.2021. <https://uz.sputniknews.ru/20211203/prezident-rasskazal-kakie-vozmojnosti-poluchat-invalidy-v-uzbekistane-21642670.html>

Usmonova Muattar Bahodirjonovna

*University of Business and Science, Pedagogika va psixologiya kafedrası v.b.dotsenti
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

IJTIMOY PEDAGOG FAOLIYATIDA OTA -ONA QARAMOG'ISIZ QOLGAN BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN ISHLAR MAZMUNI

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy pedagoglarning ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar bilan olib boradigan ishlarining mazmuni yoritiladi. Ijtimoiy pedagogning vazifalari nafaqat bolalarning asosiy ehtiyojlarini qondirish, balki ularning ijtimoiy moslashuviga ko'maklashish, shaxsiy va hissiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashdir. Maqolada ijtimoiy pedagoglar tomonidan amalga oshiriladigan psixologik yordam, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ta'lim jarayoniga jalb qilish, shaxsiy rivojlanishga ko'maklashish kabi muhim yo'nalishlar tahlil qilinadi. Bundan tashqari, bunday bolalarning jamiyatda mustaqil yashash ko'nikmalarini shakllantirishda ijtimoiy pedagoglarning roli va mas'uliyati keng ko'lamda ochib beriladi.

Kalit so'zlar: pedagogika, ijtimoiy pedagog, ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar, vasiylik, homiylik.

Аннотация: В данной статье раскрывается содержание работы социальных педагогов с детьми, оставшимися без попечения родителей. Задачи социального педагога заключаются не только в удовлетворении базовых потребностей детей, но и в содействии их социальной адаптации, а также поддержке личностного и эмоционального развития. В статье анализируются такие важные направления, как психологическая помощь, социальная поддержка, вовлечение в образовательный процесс и содействие личностному росту, которые реализуются социальными педагогами. Кроме того, роль и ответственность социальных педагогов в формировании у этих детей навыков самостоятельной жизни в обществе освещаются в широком контексте.

Ключевые слова: педагогика, социальный педагог, дети, оставшиеся без попечения родителей, опека, попечительство.

Annotation: This article explores the scope of work carried out by social educators with children who have been left without parental care. The role of the social educator involves not only meeting the basic needs of these children but also supporting their social adaptation and fostering their personal and emotional development. The article examines critical areas such as psychological assistance, social support, engagement in educational processes, and personal growth facilitation conducted by social educators. Additionally, the role and responsibilities of social educators in developing these children's skills for independent living within society are discussed in a broader context.

Key words: pedagogy, social pedagogue, children left without parental care, guardianship, sponsorship.

Kirish. Bugungi kunda ijtimoiy pedagogikaga qiziqish jamiyat taraqqiyotining ehtiyojlari va davlatning ijtimoiy buyurtmasi asosida yuzaga keldi. Hozir respublikamizning barcha sohalarida bo'lgani kabi ta'lim borasida ham katta isloxtalar amalga oshirilmoqda. Ijtimoiy tuzilmalarni insonparvarlashtirishning yangi tomoyillari, bozor munosabatlari qonunlari mafkuraviy va axloqiy tamoyillar o'zgarib borayotgan bir paytda ishsizlik, moddiy yetishmovchilik, bolalar nazoratsizligi, oilalarning ajralib ketishi, g'ayri ijtimoiy hodisalar – alkogolizm, giyohvandlik, jinoyatchilik, fahishabozlik kabi ijtimoiy muammolarni yechish ham alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki bunday ijtimoiy muammolar oilada bolalar tarbiyasiga salbiy ta'sir etadi, ular tarbiyasining izdan chiqishi, kiyinlashib borishiga sabab bo'ladi. Bunday holatda ijtimoiy yordam va muhofazaga birinchi navbatda bolalar, shu bilan birga kattalar ham muhtojdirlar.

Bunday sharoitda jamiyatning ijtimoiylashuvi jarayonida shaxsning ijtimoiy muammolari bilan bog'lik bo'lgan pedagogik masalalarni hal qilishga yordam beruvchi mutaxassisga-ijtimoiy pedagogga ehtiyoj paydo bo'ladi.

Ijtimoiy pedagog bolaning jamiyatga moslashishi, ya'ni ijtimoiylashuviga yordam beruvchi mutahasis bulab, u ijtimoiy pedagogikani nazariy va amaliy jihatdan chuqur egallagan

bo'lishi lozim. Chunki, "Ijtimoiy pedagogika shaxs ijtimoiylashuvi qonuniyatlarini o'rganish, jamiyatning ijtimoiy muammolarini hal qilish maqsadida ijtimoiy pedagogik faoliyatning samarali metodlari va texnikalarini ishlab chiqarish hamda ularni qo'llashga qaratilgan pedagogika soxasi" sifatida ilg'or tajribalarini o'zida mujassamlashtirgan fandır. [1.55b]..

Shuningdek, ijtimoiy pedagogikaga bola ijtimoiylashuvi qonuniyatlarini o'rganadigan, mutaxassislarni ijtimoiy tarbiya va ta'lim usullari hamda texnologiyalari bilan ta'minlaydigan fan, deb ta'riflasak o'rinli bo'ladi.

O'smirlar orasida uchrab turadigan "tarbiyasi qiyin o'quvchilar" ham ijtimoiy yordamga muhtoj bolalardir. Chunki ularning tarbiyasi qiyinlashishining ijtimoiy pedagogik va psixologik sabablarini tahlil etadigan bulsak, ularni vaqtida bartaraf etmaslik keyinchalik ularning ijtimoiy hayotga ko'plab muammolarga uchrashlari: giyohvandlikka ruju qo'yish, mayda bezorilik, jinoyatchilik, mehnatdan bo'yin tovlash, o'g'irlik qilishga moyilliklar kuzatilishi mumkin. Shuning uchun ham biz bitiruv malakaviy ishimizda "tarbiyasi qiyin o'quvchilar" bilan ijtimoiy pedagogik faoliyat yuritish muammosini bugungi kun talabidan kelib chiqib o'rganilganligi zurur deb hisoblaymiz. Jamiyat ma'naviyatini yuksaltirishda ta'lim va tarbiya ishlarining ahamiyati benihoya katta. [2.74b]

Tadqiqotning metodikasi Qur'onu Karim, Hadisu shariflarda ota-onasiz qolgan bolalarga munosabat, ularning hayotlarini yo'lga qo'yishga ijtimoiy yondashuv, ota-onasiz bolalarga ko'rsarilayorgan mehr-muhabbar, rahm-shafqat va oqibatning islomiy talqini hamda ijtimoiy ahamiyatiga alohida e'ribor qaratilgan.

Ota-onasiz qolgan yoki ular bilan aloqani yo'qotgan bolalarni tarbiyalash, ularga ta'lim berish, shuningdek, ularni ijtimoiy muhofaza qiluvchi tashkilotlar faoliyatini yo'lga qo'yish va rakomillashirish masalalari o'rgan asrning ikkinchi yarmidan keyin muhim pedagogik muammolardan biri sifatida keng jamoatchilik e'riborini o'ziga tortdi va bu masala jadidizm harakarining vakillari, ma'rifarparvarlar – Munavvar Qori Abdurashidxon o'g'li, Abdurauf Ferrar, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy larning pedagogik faoliyalarining muhim yo'nalishini tashkil etdi.

Horijiy tadqiqotchilar ham pedagogning individual-ruhiy xususiyatlari to'g'risida o'z fikrlarini bildiradi. Masalan, Buyuk Britaniyalik olimlar bunday xususiyatlar qatoriga yuqori darajadagi aqliy salohiyatga egalik, tartiblilik va o'z-o'zini boshqara bilish, jismonan kuchlilik, odamlarga qiyin vaziyatlarda yordam bera olish, chidamlilik, sezgirlik kabilarni kiritadi.

AQSHning mashhur psixologlaridan sanalgan J.Xoland o'zining "o'ziga yo'naltirilgan qidiruv" metodikasida ijtimoiy soha kasbi egasiga xos xususiyatni ko'rsatgan. Bular: realistik (xaqqoniylik), tadqiqotchilik, artistlik, ijtimoiy, tadbirkorlik, konvenstional xususiyatlardir. U ijtimoiy pedagogga xos insonparvarlik, ideallik, mas'uliyatlilik, ahloqlilik, xushmuomalalik, iliqlik, odoblilik, o'zgalarni do'st tuta olish kabi xususiyatlarni ham ko'rsatadi.

Ijtimoiy pedagog kasbi insonlar o'rtasidagi munosabatlar tizimida faoliyat yurituvchi ko'p qirrali soha bo'lib, pedagogning qaysi ishda ishlashidan qat'iy nazar odamlar bilan va avvalo bolalar bilan ishlashga yo'naltirilgan. Muloqot jarayonida pedagog ko'pli ruhiy og'irlikni va charchoqni o'zida sinashiga to'g'ri keladi. SHu bois uning asab tizimi ham mustahkam bo'lishi darkor. Bu narsa unga ijtimoiy-pedagogik, ruhiy-terapevtik jarayonlarda emostional qiyinchiliklar bilan to'qnashuvda yordam beradi.

Ijtimoiy pedagogga xos yana bir xarakter bu "Men - obrazidir" Bu narsa pedagogning o'ziga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishini hamda boshqalar tomonidan o'ziga yuqori baho berilishini ifodalaydi. Mazkur xarakter pedagogga boshqa odamlar bilan erkin muloqot qilish va ularni oson qabul qilish imkonini beradi.

Tahlillar va natijalar ijtimoiy pedagogik faoliyat-bolaga ijtimoiylashuvi jarayonida (bolaning jamiyatga kirishi) yordam ko'rsatishga qaratilgan kasbiy faoliyat turidir. Bola bilan bo'lishi mumkin turli xil ta'lim muassasalari, tashkilotlari, birlashmalari ijtimoiy pedagoglar bilan amalga oshiriladi.

Ijtimoiy pedagogik faoliyat har doim, ya'ni aniq bir bolaga va ijtimoiylashuv, jamiyatga integrastiya jarayonida yuzaga keladigan muamolarini hal etishga yo'naltirilgan bo'ladi.

Kasbiy faoliyat tuzilmasi - Har qanday faoliyat o'z tuzilmasiga egadir. Ular faoliyat elementlarining o'zaro bog'liqligini va o'zaro shartlarini aniklaydi. Ijtimoiy pedagog faoliyati tuzilmasi quyidagi komponentlardan iborat: sub'ekt (faoliyatni amalga oshiruvchi tomon), ob'ekt (faoliyat yo'naltirilgan tomon), maqsad (faoliyat orqali nimaga intilinadi), vazifa (faoliyat orqali nimalar amalga oshiriladi), vositalar (faoliyat qaysi usul yoki texnika yordamida amalga oshiriladi).

Ijtimoiy pedagog faoliyatining ob'ekti jamiyatga moslashish jarayonidagi yordamga muhtoj bolalar va yoshlardir. Bu toifaga intellektual, ruhiy, ijtimoiy nuqsoni bor bolalar, shuningdek, jismoniy, ruhiy yoki aqliy shakllanishi buzilgan bolalarining katta qismi (ko'zi ojiz, kar-soqov, aqliy ojiz va bolalar falajligiga chalinganlar) kiritiladi. Ular jamiyatning alohida mehri muhtojdir.[3,55]

Agar bolaning jamiyatdagi shakllanishi normal kechsa unda ijtimoiy pedagog yordami zarur bo'lmaydi. Bordiyu, ota-onalar va maktab uning shakllanishi, tarbiyalanishi va ta'lim olishini ta'minlay olmasa u holda ijtimoiy pedagog xizmati kerak bo'ladi.

Ijtimoiy pedagog faoliyatining maqsadi bolaning ruhiy siklligi va xavfsizligi uchun sharoit yaratish, uning oilasi, maktabi va atrofidagi unga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillardan ogohlantiruvchi va ularni yengib o'tuvchi ijtimoiy, huquqiy, ruhiy, tibbiy va pedagogik muammolarini kompleks ravishda hal etish maqsadida turli mutaxassilar (ruhiyatshunoslar, tibbiy xodimlar, ijtimoiy xodimlar va yuristlar) hamda ma'muriy organlar va idoralarning (ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya sohasidagi) mazkur masalaga yo'naltirilgan say'-harakatlarini muvofiqlashtirib turishda vositachi bo'la olishi kerak.

Ota-onasini yo'qotgan bola bu haqiqatdan ham fojiali olamdir. Ota-onaga ega bo'lish ehtiyoji bolaning eng kuchli ehtiyojlaridan biri. Ota-onasiz bolalar o'z-o'zidan yetim degan maqomni oladilar. "Yetim" va ijtimoiy yetim" degan tushunchalar bir-biridan farqlanadi. Yetim bolalar- bu 18 yoshgacha ota-onasining biri yoki ikkovi vafot etgan bolalardir. Ijtimoiy yetim – biologik ota-onalari bor, biroq ular turli sabablar bilan uning tarbiyasi bilan shug'ullanmaydigan bolalar. Bu holatda ham unga g'amxo'rlik qilishni davlat o'z zimmasiga oladi. Ijtimoiy yetimlik muammosi aksariyat rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarga xos muammo hisoblanadi.[4,63]

Bola muammolarini o'rganish bilan shug'ullanayotgan pedagog va psixologlar shuni aniqlashdiki, hayotining ilk davrlaridanoq yaqinlaridan ajralib qolish bolaning keyingi taqdirini oldindan belgilab berar ekan. Ota-onasidan va umuman yaqinlaridan ayrilib qolish bolalar rivojida katta ta'sir ko'rsatadi.

Ijtimoiy pedagog faoliyatidagi muhim yo'nalish-bu BMT konvenstiyasida e'lon qilingan bolaning yashashga, sog'lom shakllanishga, ta'lim olishga, o'z qarashlarini erkin ifoda etishga, kamsitishning har qanday turidan himoyalashga qaratilgan huquqlarini himoya qilishdir.

Ijtimoiy pedagog faoliyatidagi yana bir yo'nalish-bu bolani shakllanishiga ko'maklashuvchi ijtimoiy loyihalar va dasturlar, xususi tashabbuslarni ishlab chiqishda ishtirok etishdir.

Shunday qilib, ijtimoiy pedagog faoliyatiga quyidagi vazifalarni birlashtirish mumkin: .

- ✚ tashxis qo'yish;
- ✚ bashoratchilik;
- ✚ vositachilik;
- ✚ to'g'rilash va qayta tiklash;
- ✚ himoyalash;
- ✚ ogohlantirish va profilaktik;
- ✚ evristika (ijodiy fikrlash).

Pedagogning barcha faoliyati vositalar yordamida amalga oshiriladi. Bular safiga maqsadga erishishda zarur bo'ladigan barcha harakatlar, predmetlar, qurollar, usullar va texnologiyalarni kiritish mumkin.[6,89]

Ijtimoiy pedagog kasbiy faoliyat sub'ekti sifatida: shaxsiy tavsif va kasbiy omilkorlik.

Ijtimoiy pedagogning shaxsiy tavsifnomasi ko'rib chiqiladigan bo'lsa, avvalo mazkur faoliyat sub'ektini-o'z sohasini mukammal biluvchi mutaxassini belgilab olishimiz zarur bo'ladi. U bola hayotidagi ijtimoiy va kiyinchiliklarni chuqur farqlay biladi va unga yordamga

kela oladi. U umumnazariy va maxsus bilimlarga malaka va ko'nikmalarga, ma'lum darajadagi qobiliyatga ega bo'ladi.

Xo'sh ijtimoiy pedagog kim? Uning ruhiy sur'ati va shaxsiy tavsifnomasi qanday. Qaysi sohalar uning faoliyati doirasiga tegishli. U boshqa kasb egalari bilan nimasi bilan farq qiladi.

Kundalik hayotda biz kasb inson ongida, uning hatti-harakatlarida va dunyoqarashida o'ziga hos iz qoldirishiga guvoh bo'lamiz. Psixologiyada bu narsa "kasbiy mentallik" deb ataladi. Mentallik - bu insonning olamga munosabatini va uning kundalik hatti-harakatlarini aks ettiruvchi ma'lum ijtimoiy-ruhiy qarashlar va qadriyatlar majmuidir. Mentallik o'zida individning ijtimoiy va madaniy tajribasini mujassamlashtirgan bo'lib, insonning qaysi ijtimoiy qatlamga, yoshga, jinsga, millatga va kasbga mansubligi bilan aniqlanadi.

Psixologik tadqiqotlarda kasbiy mentallik ma'lum bir kasb egalari xos bo'lgan xususiyat sifatida e'tirof etiladi.

Hozirgi pedagogning muhim vazifalaridan biri milliy istiqloq g'oyasini bolalar va o'quvchilar ongida shakllantirish tadbirlari va mexanizmlarini ishlab chiqib, uni amalga oshirishdan iboratdir. Mamlakatimiz birinchi Prezidenti I.Karimov shunday degan edi: "Endigi vazifamiz shundan iboratki, milliy istiqloq g'oyasi tushunchalari asosida keng jamoatchilik, ziyoliylar, ilm – fan va madaniyat namoyondalari, avvalo, ma'naviy – ma'rifiy soha xodimlari milliy mafkurani takomillashtirish, uning asosiy tamoyillarini odamlar qalbiga va ongiga singdirishga qaratilgan ishlarni yangi bosqichga o'tkazish zarur". [6,56]

Kuzatuvchanlik, vaziyatda tez yo'lga tusha bilish, fahm-farosat bilan seza olish, o'zini boshqa odam o'rniga qo'ya olish va uning hissiyotlarini tushuna bilish, o'zini boshqara olish va refleksiya (fikir yuritib uni tahlil qilish) maxsus qobiliyatlar jumlasidandir. Shuningdek ijtimoiy pedagog dilkashlik, odamlar bilan ishlay olish, qiziqqonlik, o'z fikrini o'tkaza olish, baxsli vaziyatlarda yo'l topa bilish, tirishqoqlik kabi ijtimoiy sohaning barcha xodimlariga xos xususiyatlarga ham ega bo'lmog'i darkor.

Xulosa. Mamlakatda ijtimoiy-iqtisoiy vaziyatning o'zgarishi bu muassasalarning ko'pgina muammolari-bolalar ta'lim-tarbiyasi, adaptiv rehabilitatsion muammolarni hal qilishga yangi yondoshuvlar ishlab chiqishni talab qiladi. Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar tarbiyalanayotgan davlat qaramog'i muassasalari faoliyatining asosiy maqsadi bu muassasalardagi bolalarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash, tibbiy rehabilitatsion xarakterdagi chora-tadbirlarni amalga oshirish, bolalarga ta'lim berishni tashkillashtirishdir. Bolalar uyi davlat qaramog'idagi bolalarning eng tipik muassasasi hisoblanadi. Tarbiyalanuvchilarda keng qamrovli ijtimoiy, tibbiy, psixologik, pedagogik muammolarning borligi tufayli bolalar uyida ijtimoiy pedagogik faoliyat yuritish zaruriyati tug'iladi. Bolalik insonning ruhiy bardoshliligi, hayotga qiziqishini, maqsadga intiluvchanligini ta'minlovchi asosiy xislatlarning shakllanish davridir. Bu ma'naviy xislatlar betartib shakllanmaydi, ular ota-ona mehri ta'sirida, oilaning bola oldidagi har tomonlama mas'uliyat va majburiyatlaridan kelib chiqib shakllanadi. Shunday ekan jamiyatimizda ijtimoiy yetimlar paydo bo'lishiga, tirik yetimlar ko'payishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Bu barchamizning burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Safar Muhammad «Uzoq yashash sirlari» -T;Yurist -media markazi» 2011-yil (90-94-betlar)
2. D.D. Sharipova «Valeologiya asoslari» -T;Musiqqa nashriyoti, 2010-yil 72-87-betlar)
3. Nodira Egamberdiyeva «Ijtimoiy pedagogika» -T;O'zbekiston milliy nashriyoti, 2009-yil (195-200-betlar)
4. Adelya Vildanova «Xalq ta'limi» jurnali; 3-son, 2004-yil (132
5. Darakchi» gazetasi;25-son, 2010-yil «Igna uchidagi taqdir» mavzusida
- 6.. «Shifo-info» gazetasi, 9-son, 2009-yil «Biz hayotni tanlaymiz» mavzusida
- 7.. Z. Fozilov, R. Sultanov, H. Saidov «O'quvchi ma'naviyatini shakllantirish» -T;Sharq nashriyoti, 2000-yil (210-220-betlar).

Nomanova Ma'rifat Abdillayevna
University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

TA'LIM-TARBIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirishning dolzarb muammolari tahlil qilinadi. Bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri sifatida o'quvchilarni zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash, ularning shaxsiy rivojlanishi va ijodiy qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlash kabilar yoritiladi. Maqolada ta'lim-tarbiya jarayonidagi innovatsion pedagogik texnologiyalarning ahamiyati, o'quv jarayonida individual yondashuv, o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish va ularning pedagogik faoliyatidagi muammolar ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, samarali ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish yo'llari va bu jarayonga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar ham o'rganiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim samaradorligi, tarbiya jarayoni, innovatsion pedagogik texnologiyalar, shaxsiy rivojlanish, individual yondashuv, o'qituvchilarning malakasi, pedagogik faoliyat, o'quv jarayoni.

Аннотация: В данной статье анализируются актуальные проблемы повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Одной из основных задач, стоящих перед современной системой образования, является обеспечение учащихся современными знаниями и навыками, поддержка их личностного развития и творческих способностей. В статье освещается значение инновационных педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе, индивидуальный подход в обучении, повышение профессиональной квалификации педагогов и проблемы их педагогической деятельности. Также рассматриваются пути организации эффективного учебно-воспитательного процесса и внутренние и внешние факторы, влияющие на этот процесс.

Ключевые слова: эффективность образования, воспитательный процесс, инновационные педагогические технологии, личностное развитие, индивидуальный подход, квалификация педагогов, педагогическая деятельность, учебный процесс.

Annotation: This article analyzes the pressing issues of improving the effectiveness of the educational process. One of the main tasks facing the modern education system is to equip students with up-to-date knowledge and skills, supporting their personal development and creative abilities. The article highlights the significance of innovative pedagogical technologies in the educational process, the importance of an individualized approach in teaching, the improvement of teachers' professional qualifications, and the challenges in their pedagogical activities. Additionally, the article explores ways to organize an effective educational process and examines the internal and external factors influencing it.

Key words: education effectiveness, educational process, innovative pedagogical technologies, personal development, individualized approach, teacher qualifications, pedagogical activities, learning process.

Kirish. Ta'limda moddiy baza, standart, o'quv rejalar, dastur va darsliklar qanchalik takomillashtirilmasin, kutilgan asosiy natijaga erishish, chuqur va puxta bilim berish, yuqori sifatdagi o'zlashtirishga erishish bevosita nazariy va amaliy mashg'ulotlarni olib boruvchi o'qituvchining ijodkorligi, izlanuvchanligi, malakasiga, pedagogik mahoratiga bog'lanib qolaveradi, o'quv-biluv markazida esa o'quvchi turmog'ini taqozo etadi. Har qanday ta'lim o'quvchi shaxsiga, uning qiziqish, xohish istagiga, ehtiyojiga qaratilmog'i kerak. Ya'ni ta'limni individuallashtirishga qaratilmog'i talab etiladi. Endi ta'limni individuallashtirish nima? Degan savolga javob beraylik:

- ta'lim jarayonini individuallashtirish shunday o'qitish usuliki, bunda har bir o'quvchi o'quv jarayonida faol ishtirok etib, o'quv-biluv jarayoniga shaxsiy hissa qo'shishi hisobga olinadi;

- ta'lim jarayonini tashkil etishda o'qituvchining uslubiy yondashuvi, tezkorligi, o'quvchining shaxsiy xususiyatlari hisobga olinadi;
- o'quv-metodik, psixologik, pedagogik tashkiliy boshqaruv ishlarini olib borishda o'quvchi shaxsi o'quv-biluv markazida bo'ladi.

Tadqiqotning metodologik asosi • Individual yondashuv nima?

1. Guruhlarda ishlaganda, o'quv-tarbiyaviy ishlarni tashkil etganda har bir o'quvchi bilan yakkama-yakka ishlaganda ularning shaxsiy xususiyatlari doimo o'qituvchi diqqat markazida turmog'i, hisobga olinmog'i kerak.

2. O'quvchi bilan muloqot olib borganda ham, uning o'ziga xosliklari diqqat e'tiborda tutilishi kerak.

3. Ta'lim jarayonida ham, uning qobiliyati, imkoniyatlari nazarda tutilishi kerak.

4. Pedagogik psixologik jarayonlarni olib borishda o'quvchining shaxsiy rivojlanish darajasini ko'zda tutish zarur.

Individuallashtirilgan ta'lim prinsiplari:

- Individuallashtirish - O'quv jarayonining bosh strategiyasidir.

- O'quv jarayonini individuallashtirish orqali shaxsni rivojlantirish ta'minlanadi.

- Har bir o'quv predmetini o'qitishni individuallashtirish orqali amalga oshirish kutilgan natijani kafolatlaydi. O'qitish shakllarini individuallashtirish bilan integratsiyalash sharoiti yaratiladi.

- Individuallashtirilgan ta'lim o'quv jarayoni sifat va samaradorligini ta'minlaydi.

- Individuallashtirilgan ta'limda ko'nikma, malaka, bilim olish o'quvchining qiziqishi asosida kechadi.

- Mustaqil ishlay olish o'quvchining umumio'quv ko'nikmasini rivojlantiradi, taraqqiy ettiradi.

Demak, ta'lim-tarbiya sifati va samaradorligi o'quvchining o'quv mazmunini o'zlashtirishga yo'naltirilgan mustaqil mutolaa bilan samarali shug'ullanishi, mustaqil fikr yuritishi va tafakkur faoliyati bilan bog'lik. Interfaol metodlarda dars jarayonini olib borishda o'quvchilarda quyidagi xususiyatlarning rivojlanishini ko'rsatish mumkin.

• O'quvchi o'qitilmaydi, uni mustaqil o'qish, o'rganish ishlashga o'rgatiladi.

• Bunda o'quvchilar mustaqil ravishda tahlil qilish orqali o'zlashtirishga, ijodiy mulohaza yuritishga, shaxsiy xulosalar asosida erkin fikr yuritishga o'rgatiladi. Bizga yot fikrlarga qarshi fikr yurita olish, o'z pozitsiyasini himoya qila olish ko'nikmalari shakllantiriladi.

• O'quvchiga bilimlar tayyor holda berilmasdan, bilimlarni darsliklardan, internetdan, turli boshqa manbalardan izlash, topish, qayta ishlash orqali uning bilim olish malakasi shakllantiriladi. Olgan bilimlari orqali ijodiy mushohada yuritish, imkoniyati yaratiladi.

Tahlillar va natijalar. O'quvchini darsliklar bilan ishlash, o'qish, o'rganish, konspekt yozish, qo'shimcha adabiyot, spravochniklardan foydalanib mustaqil o'zlashtirish ko'nikmalarini egallashga o'rgatiladi.

• Sinfidagi barcha o'quvchilarning o'z qobiliyatlari darajasida albatta o'zlashtirishlari kafolatlanadi. Bunda o'quvchining o'zlashtirganligi olgan bilimlarini hayotda, amaliy faoliyatda foydalana olish ko'nikma va malakalari bilan belgilanadi.

• Barcha o'qituvchi-o'quvchilar interfaol metodlar asosida ishlashni o'rganib, uni o'z o'quv-biluv faoliyatlariga olib kira olsalar barcha o'quvchilar bir xil natijalarga erisha oladilar.

• Interfaol asosda dars jarayonini tashkil etilganda:

1. O'quvchining o'zaro faolligi oshadi, hamkor, ijodkorlikda ishlash ko'nikmalari shakllanadi.

2. O'quv reja, dastur, darslik, standart me'yor, qo'llanmalar, mavzu mazmuni bilan ishlash malakalari shakllanadi.

3. Ta'lim mazmunini, matnini mustaqil mutolaa qilish, ishlash, o'zlashtirish kundalik shaxsiy ishlariga aylanadi.

4. O'quvchi erkin fikr bildirish, o'z fikrini himoya qilish, isbotlay olish, tasdiqlay olishga odatlanadi.

5. Eng muhimi o'quv jarayonida didaktik motivlar vujudga keladi. Ya'ni o'quvchining ehtiyoj, xohish, istagi qondiriladi. O'quv-biluv jarayonida o'quvchining manfaatdorligi oshadi. Bu holat o'quvchini o'quv maqsadlariga erishishda yuqori bosqichga ko'taradi.

Darsni interfaol metodlarda tashkil etishning qanday afzalliklari mavjud:

- O'qitish mazmuni yaxshi o'zlashtirishga olib keladi;
- O'z vaqtida o'quvchi-o'qituvchi-o'quvchilar orasida ta'limiy aloqalar o'rnatiladi;
- O'qitish usullari ta'lim jarayonida turli xil ko'rinishlarda kechadi. (yakka, juft, guruh,, katta guruhlar).
- O'quv jarayoni o'quv ehtiyojini qondirish bilan yuqori motivatsiyaga ega bo'ladi.
- O'zaro axborot berish, olish, qayta ishlash orqali o'quv materiali yaxshi esda qoladi.
- O'quvchida o'zaro muloqotga kirishish, fikr bildirish, fikr almashinish ko'nikmalari shakllanadi.
- O'quv jarayonida - o'quvchining o'z-o'ziga baho berishi, tanqidiy qarashi rivojlanadi.
- O'quvchi uchun dars qiziqarli o'qitilayotgan predmet mazmuniga aylanadi, o'qish jarayoniga ijodiy yondashuv, ijobiy fikr namoyon bo'ladi.
- Har bir o'quvchini o'zi mustaqil fikr yurita olishga, izlanishga, mushohada qilishga olib keladi. Interfaol usulda o'tilgan darslarda o'quvchi faqat ta'lim mazmunini o'zlashtiribgina qolmay, balki o'zining tanqidiy va mantiqiy fikrlashini ham rivojlantiradi. Albatta, interfaol darslarni tashkil etishning ham o'ziga yarasha kamchiliklari mavjud.

1. O'quv-biluv jarayoni ko'plab vaqt sarflashni talab qiladi.

2. Interfaol mashg'ulotlarda barcha o'quvchilarni kerakligicha nazorat etib borishning imkoniyati bo'lavermaydi.

3. Juda murakkab materiallar o'rganilayotganda o'quvchilar muammoni to'laqonli, aniq yecha olmaydilar, bunday sharoitlarda o'qituvchining roli past bo'lishi hollari kuzatiladi.

4. Guruhlarda o'quv jarayoni kechayotganda kuchsiz o'quvchilarning ishtiroki tufayli kuchli o'quvchilar ham past ball yoki baho olish hollari kuzatiladi. Xulosa shuki, bunday sharoitda o'qituvchi yuksak rivojlangan fikrlash qobiliyatiga, muammolar bo'yicha mushohada yuritishga, muammolarni o'z vaqtida yecha oladigan qobiliyatga ega bo'lishi kerak. Interfaol usullarda darsni tashkil etishda o'quvchi shaxsini rivojlantirishni o'ziga-o'zi zamin yaratishdan boshlash kerak. Ya'ni o'quvchi:

- O'zi mustaqil mutolaa qilish, o'qish asosida bilim olishga; - O'zini-o'zi anglab yetishga, anglab tarbiya topishga;

- O'z kuchi va imkoniyatlariga ishonch bilan qarashga; - O'quv mehnatiga mas'uliyat hissi bilan qarashga;

- O'z faoliyatini mustaqil tashkil eta olish, har bir minutni g'animat bilishga; - O'quv mehnatiga o'zida xohish-istak uyg'ota olishga;

- Har qanday vaziyatda faollik ko'rsata olishga; - Ayniqsa, hozirgi tezkor axborot manbalaridan unumli foydalana olishni asosiy va bosh maqsad qilib olishga o'rganmog'i zarur. Shuning uchun ham hozirgi kunda o'quvchining o'z-o'zini rivojlantirish texnologiyasini yaratish pedagogika, didaktika fani oldida o'z yechimini kutayotgan dolzarb muammolardandir.

Xulosa. Ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirish zamonaviy ta'lim tizimining eng dolzarb muammolaridan biridir. Ushbu jarayonni takomillashtirish uchun o'quvchilarga individual yondashuvni kuchaytirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish va o'qituvchilarning kasbiy malakasini doimiy ravishda oshirib borish zarur. Shu bilan birga, o'quvchilarning ijodiy va shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, ularning zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan qurollanishini ta'minlash ham muhim ahamiyatga ega. Ta'lim-tarbiya jarayoniga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillarni chuqur tahlil qilish va samarali usullarni qo'llash orqali ushbu muammolarni hal qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. E.A. Gnatyshina, N.V. Uvarina, A.V. Savchenko, Characteristics of adaptation processes at the university in the conditions of socio-cultural dynamics: Comparative analysis of adaptation processes of foreign and domestic university students, *Bulletin of the South Ural State University*, 10, 34 (2018)
2. D.A. Prokopenko, O.S. Dolgov, B.B. Safoklov, D.B. Sukhanov, Adaptation of a student of a higher educational institution to the educational process in the conditions of distance learning, in *Collection of the 9th International scientific and practical Internet conference "Modern challenges and actual problems of science, education and production"*, 1, 476 (2020)
3. E.L. Bolotova, A.N. Rizhov, G.M. Kojaspirova, *Pedagogy of higher education (Prospekt, Moscow, 2021)*
4. I.A. Konstantinov, V.A. Goncharova, Competition model in the Russian higher education system, *Education Management Review*, 3(43), 111 (2021)
5. E.A. Volzhenina, V.A. Kaigorodova, D.S. Shavelkin, Methods of conducting classes in a distance learning environment, *Modern Pedagogical Education*, 10, 58 (2021)
6. D.A. Prokopenko, V.A. Kaigorodova, Aerospace education in Russia, *Staffing of the military-industrial complex*, 11, 164 (2021)
7. E. Allen, J. Seaman, R. Garrett, *Blending in: The Extent and Promise of Blended Education in the United States* (Sloan Consortium, Needham, 2007)
8. J. Mackness, M. Waite, G. Roberts, E. Lovegrove, Learning in a Small, Task-Oriented, Connectivist MOOC: Pedagogical Issues and Implications for Higher Education, *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 14(4), 145 (2013)
9. T.R. Liyanagunawardena, A.A. Adams, S.A. Williams, MOOCs: A Systematic Study of the Published Literature 2008–2012, *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 14(3), 202 (2013)
10. H. Singh, Building Effective Blended Learning Programs, *Educ. Technol.*, 43, 51 (2003)

Xolmirzayev Shavkat Abdulazizovich

University of Business and Science

Pedagogika va psixologiya kafedrasi, katta o'qituvchisi.

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI HAMKORLIK PEDAGOGIKASI
ASOSIDA MAKTAB TA'LIMIGA SIFATLI TAYYORLASHDA VARIATIV
TA'LIMNING AHAMIYATI**

Annotatsiya: Maqolada pedagogik hamkorlik asosida bolalarni maktab ta'limiga sifatli tayyorlash, ota-onalarga ularning farzandlarini maktab ta'limiga tayyorlash bo'yicha tavsiyalar berish va kelajak avlodning maktab ta'limiga tayyorgarligini tekshirish bo'yicha faoliyat yo'nalishlari yoritib berilgan. Shu bilan birga maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda variativ ta'limning ahamiyati o'rni haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik hamkorlik, maktabgacha ta'lim, variativ ta'lim, boshlang'ich ta'lim, tavsiya, faoliyat, yunalish.

Annotatsiya: В статье описываются направления деятельности по качественной подготовке детей к школьному образованию на основе педагогики сотрудничества, разработке рекомендаций родителям по подготовке их детей к школьному образованию, проверке готовности будущего поколения к школьному образованию. Вместе с тем, автором высказываются мнения о значении вариативного образования в подготовке детей к школе.

Ключевые слова: педагогическое сотрудничество, дошкольное образование, вариативное образование, начальное образование, рекомендация, деятельность, ориентация.

Abstract: The article describes direction of activity in pedagogical cooperation for insuring the quality children's preschool education, providing guidance to parents about preparing them for school and evaluation of new generations for school education. The article also discuss on the role of varieties in preparing children for school.

Key words: pedagogical cooperation, preschool education, primary education, recommendation, activity, orientation.

Kirish. Maktabgacha ta'lim muassasasida bolalar qamrovini kengaytirish maqsadida muassasalar moddiy-texnik bazasi yaxshilanmoqda. Muassasada bolalarga ta'lim-tarbiya berishda xorij tajribalari o'rganilmoqda. Pedagog kadrlar bilimini oshirish maqsadida shu yo'nalishda chet davlatlar bilan hamkorlikda bosqichma-bosqich universitetlar tashkil etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3261-son qarori maktabgacha ta'lim tizimida keng qamrovli islohotlarni amalga oshirishga zamin yaratdi.

Qarorga asosan maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim muassasalari tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida ilg'or xorijiy tajribani hisobga olgan holda barcha sharoitlarni yaratish muhim vazifalardan biri sifatida belgilab olindi.

Jamiyatda tub islohotlarning amalga oshirilishi bevosita maktabgacha ta'lim tizimiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ta'limda innovasion metodlardan foydalanish, zamonaviy texnologiyalarni maktabgacha ta'lim tizimida qo'llash, boshqaruvning yangi usullarini joriy etish kabi jarayonlar jadal rivojlanmoqda. Bu esa o'z o'rnida ta'limda hamkorlik pedagogikasini joriy etishni talab etmoqda. Bu borada nafaqat oila, mahalla, ta'lim muassasasi hamkorligi, balki barcha davlat va jamoat tashkilotlari, vazirlik va idoralar hamjihatlikda harakat qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Maktabgacha ta'lim muassasalariga borgan bolalarning maktabga tayyorligi va ularning maktabga moslashishi ruhiy tomondan yengilroq bo'lib, o'quv materiallarni o'zlashtirishda ham qiyinchilikka duch kelmaydilar. Uy sharoitida tarbiyalanib maktabga chiqqan bolalar esa o'quv materialini o'zlashtirishda ancha qiynalishadi.

Bu maktabdagi sosium (jamo)ga moslashishning past darajasi, ruhiy-fiziologik "sarflanish"ning yuqori darajasi, shuningdek, sog'lig'ining yomonlashishi bilan tavsiflanadi. Bu holatlarni inobatga olib, davlat maktabgacha ta'lim muassasalarida va uning tasarrufida tashkil qilinadigan qisqa muddatli guruhlarda va nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalarida, qo'shimcha turdagi muassasalarda, oiladagi ta'lim dasturlarida maktabga tayyorlashning asosiy sharti sifatida bolalarning maktabga borishi (5-6 yosh), ularning ruhiy-fiziologik salohiyatini rivojlantirishga doir maqsadli variativ dasturlar yaratish maqsadga muvofiqdir.

Ota-onalar farzandlarini o'qitish uchun ta'lim muassasasini tanlashda maktabning ijtimoiy mavqei, ta'limga yo'naltirilganligi va har bir bolaga nisbatan yakka tartibda yondashish, shuningdek, o'qitish uchun to'lovning yo'qligi hal qiluvchi omillar hisoblanmoqda.

Ota-onalar farzandlariga mutaxassis sifatida katta tajribaga ega bo'lgan, har bir bolaning qalbiga yo'l topa oladigan, bolalarga mehribon o'qituvchilar bilim berishini xohlaydilar.

Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda nafaqat ota-ona, balki davlat va nodavlat jamoa tashkilotlari bilan hamkorlik ishlarini olib borish yanada yaxshi natija beradi:

✚ 5-6 yoshdagi bolalarni rivojlantirish variativ dasturlarini hamkorlikda ishlab chiqish va jismoniy, kognitiv, ijtimoiy emosional sohalar mexanizmlarini takomillashtirish;

✚ variativlik ota-onalar va bolalarning turli ehtiyojga asoslangan ta'lim talablarini qondirish;

✚ tizimlilik barcha maktabgacha ta'lim tizimi ta'lim oluvchilari uchun yagona ta'lim sifatini ta'minlash;

✚ ushbu talablarga asosan, variativlik maktabgacha ta'lim tizimida ko'rsatilayotgan ta'lim xizmatlarining turli tuman bo'lishiga hamda maktabgacha yoshdagi bolalarni to'liq qamrab olish, maktabgacha ta'lim xizmatlari tizimini kengaytirishga erishish;

✚ variativ dastur asosida ruhiy-pedagogik ta'minotni ishlab chiqish;

✚ differentsiyalangan (har bir bolaga alohida) yondashuv asosida bolalarning ruhiy-fiziologik salohiyatini ochib berish;

✚ dastur negizida kuni uzaytirilgan guruhlarda 1-2 sinf bolalarining rivojlanishini qo'llab-quvvatlashning ruhiy fiziologik ta'minotini ishlab chiqish;

✚ maktabgacha ta'lim muassasasi rahbar va mutaxassis xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishning mazmuni va tashkiliy asoslarini takomillashtirish;

✚ xorijiy davlatlarning didaktik adabiyotlarni tahlil qilish;

"Maktabgacha rivojlanish" ixtisosligi amalga oshirilishini ta'minlovchi o'quv-uslubiy kompleksni ishlab chiqish va uni "Pedagog-psixolog", "Ijtimoiy pedagog",

"Pedagogika va boshlang'ich ta'lim metodikasi" ixtisosliklari bo'yicha standartlarga kiritish.

Tahlillar va natijalar. Yuqoridagi vazifalarni amalga oshirishda variativ tizimning quyidagi yo'nalishlaridan foydalanish samarali natija beradi:

-maslahat-diaagnostika;

-rivojlantiruvchi;

-tuzatishlar kirituvchi;

-tashkiliy-uslubiy.

Faoliyatning maslahat diaagnostika yo'nalishi quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

-katta maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanish xususiyatlari, uning maktabda o'qishga tayyorligini aniqlash;

-shaxsiy qobiliyatlari, qiziqishlarini aniqlash;

-bolaning sog'lig'i va rivojlanishidagi mavjud bo'ziliklar diaagnostikasini o'tkazish va uni psixologik-pedagogik ta'riflash;

-bola rivojlanishining ijtimoiy vaziyat xususiyatlarini tahlil qilish;

-maktabga tayyorlash jarayonida bolaning rivojlanishini monitoring qilish.

Biz taklif etayotgan maktabgacha ta'lim variativ tizimining maqsadi har bir bolaning sifatli va ommabop (ochiq) ta'lim olish huquqini ta'minlash. Bu tizimda ta'lim oluvchilar uchun har hil rejim, ya'ni ota-onalar talabidan kelib chiqqan holda, vaqtni belgilash, bola rivojlanishini inobatga olish, iqtidor va yo'nalishlarni hisobga olish, imkoniyati cheklangan bolalar, maxsus ta'lim talablarini inobatga olish va h.k. asosiy mezon bo'ladi.

Fikrimizcha, maktabgacha ta'limning variativligi – maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishni belgilab beruvchi asosiy tamoyillaridan va yo'nalishlaridan biridir.

Maktabgacha ta'lim jarayonining variativligi maktabgacha ta'lim maqsadlarini amalga oshirishda ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarining muvofiqlashgan faoliyati. Bu jarayon ta'lim mazmunini tanlashda (ta'lim standartlari va talablari doirasida), ta'lim vositalari, usullari va muloqot yo'llarini, umuman olganda, maktabgacha ta'lim mazmuni va jarayonini tanlashda namoyon bo'ladi.

Biz taklif etayotgan variativ ta'lim dasturlari amaliyotga tatbiq etilsa, bolalarning ruhiy-fiziologik holatida quyidagi natijalarga erishish imkoni paydo buladi: diqqatni boshqarish, harakat, motor faollikni, faoliyatni tashkil qilish, umumiy emosional holatning dinamik tashkil qilinishini yaxshilashga yordam beradi.

Bola tarbiyasi faqat maktabgacha ta'lim muassasasi, oila, mahalla va maktab emas, balki keng jamoatchilik, davlat va nodavlat organlarining bevosita ishtiroki orqali amalga oshirilishi muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi «O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliya- tini tashkil etish to'g'risida»gi PQ-3305 sonli qarori qabul qilindi.

Vazirlik respublika maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini nizom asosida hamda qonuniylik, oshkoralik, ijtimoiy adolat va insonparvarlik tamoyillariga amal qilgan holda tartibga soladi. Jamoat kengashiga a'zo bo'lgan vazirlik va idoralarning vazifalarini belgilaydi, o'zaro hamkorlikni muvofiqlashtiradi va mustahkamlaydi.

Jamoat kengashining yillik rejasi, yig'ilish qarori va faoliyat doirasidagi tegishli me'yoriy hujjatlarni tasdiqlaydi hamda belgilangan vazifalarning bajarilishini o'rganadi, ko'maklashadi, muhokamaga olib chiqadi va nazorat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi «Oila» ilmiy-amaliy tadqiqot markazi.

Yosh avlodni ma'naviy-axloqiy, madaniy-ma'rifiy jihatdan yetuk insonlar qilib tarbiyalashda oilaning o'rni, bu borada oilaga taalluqli boy va sermazmun milliy an'analarni asrab-avaylash, ularni umumbashariy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish, oila a'zolarining huquqiy savodxonligini oshirish, muammolarni ilmiy o'rganish va fuqarolarga bu masalalarda amaliy yordam berish, ota- onalarning farzandlar tarbiyasidagi o'rni, majburiyati, mas'uliyati va farzandlar bilan o'zaro munosabatlarini mustahkamlashga hamda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgan o'quv-uslubiy qo'llanma, ilmiy- ommabop risolalar yaratadi va h.k.

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi.

Oilalarda va ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini targ'ib qiladi, sog'lom turmush tarbiyasini shakllantirishda ota-onalar va oila a'zolarining dunyoqarashlari va hayotiy yondashuvlarini o'zgartirish bilan bog'liq tadbirlarni amalga oshiradi, shaxsiy gigiyena qoidalarini keng targ'ib qiladi, tibbiy madaniyatni yuksaltirish, tizimli tibbiy ko'rikdan o'tkazish hamda inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi og'ir asoratli kasalliklarga qarshi keng jamoatchilik kurashini tashkil etadi va sog'lomlashtirish yo'nalishida aniq chora-tadbirlar belgilaydi va h.k.

Maktabgacha ta'lim muassasasida hamshira xizmatining tashkil etilishini nazorat qilish, hududiy oilaviy poliklinika bilan birgalikda hamkorlik munosabatlari yo'lga qo'yilsa, bolalar sog'lig'ini nazorat qilish buyicha samarali natijaga erishish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi.

Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik, qarovsizlik, huquqbuzarlik va jinoyatchilik kabi salbiy holatlarning oldini olish tadbirlarini amalga oshiradi. Voyaga yetmaganlar, ota-onalar va aholi o'rtasida qonun ustuvorligini keng targ'ib qiladi, hamkorlar o'rtasida o'zaro tezkor axborot almashuvini amalga oshiradi.

Ichki ishlar tomonidan maktabgacha ta'lim muassasalarida ham targ'ibot-tashviqot ishlari amalga oshirilsa, muassasa xodimlari va yosh avlodga qonun ustuvorligini ta'minlashga zamin yaratadi.

Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi.

Yosh avlod tarbiyasi bilan oilada shug'ullanadigan ota-onalar, maktabgacha ta'lim muassasasida tarbiyachilar, mahallada qo'ni-qo'shni va keng jamoatchilik, ta'lim muassasasida o'qituvchi va murabbiylarning qalbi va ongida mustaqillikning ma'naviy asoslarini mustahkamlash, milliy qadriyatlarimiz, an'ana va urf-odatlarimizni asrab-avaylash, yurtga muhabbat, istiqloлга sadoqat tuyg'ularini chuqur singdirish kabi dolzarb vazifalarni amalga oshiradi.

Shuningdek, oilalar, mahallalar va ta'lim muassasalarida ijtimoiy-ma'naviy muhitning ahvoli, aholi, ayniqsa, yoshlarning ta'lim-tarbiyasi, hulq-atvori va intilishlarini hisobga olgan holda mavjud muammolarning ijtimoiy-siyosiy muhitga ta'sirini tahlil etadi hamda bartaraf etishning mafkuraviy yo'llari haqida ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqadi va amalga oshiradi va h.k.

«Mahalla» xayriya jamoat fondi:

yosh avlodni milliy va ma'naviy qadriyatlar, vatanparvarlik va insonparvarlik ruhida tarbiyalashda ularning ta'lim-tarbiyasi, hulq-atvori, odob-axloqi, kasb-hunar egallashi va ish bilan ta'minlashda jamoat nazoratini amalga oshiradi;

bu borada fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari qoshidagi komissiyalardan maqsadli foydalanadi;

oilalar va mahallalarda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtiradi, shuningdek, ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qiladi;

kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan oilalar, nogironlar va yetimlarga nisbatan mehr-shafqatli munosabatda bo'lish g'oyalarini keng targ'ib qiladi, ularni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlaydi.

yoshlarning ma'naviy, axloqiy, huquqiy, estetik, jismoniy, mehnat tarbiyasida ishtirok etadi, ularda sog'lom turmush tarzini shakllantirishga ko'maklashadi;

ta'lim-tarbiya jarayonida amalga oshirilishi kerak bo'lgan masalalarga yyechim topishda faollik ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, variativ ta'lim jarayoni barcha ta'lim jarayoni qatnash chilarining ta'lim maqsadlarini amalga oshirishda, davlat talablari va ta'lim standartlari asosida ta'lim mazmuni, ta'lim texnologiyalari, faoliyat va muloqot vositalari va usullarini tanlashda hamkorlikdagi faoliyatni yo'lga qo'yishda muhim ahamiyatga ega.

Agarda yuqorida ota-onalarga berilgan maslahatlarga amal qilinsa, tashkilotlar o'rtasida samarali hamkorlik yo'lga qo'yilsa, yurtimiz kelajagi bo'lgan yoshlarning ta'lim-tarbiyasi, bilim-saviyasi kelajagi buyuk davlatni barpo etishga zamin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrda «2017–2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-2707-son qarori. // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 1-son, 11-modda.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrda «O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida»gi PQ-3305-son qarori. // «Xalq so'zi» gazetasi, 2017 yil 3 oktyabr.

Shamuratova Muazzamxon Shavkat qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Ibosqich tayanch doktoranti

O'YINLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING AQLIY QOBILIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual qobiliyatlarini takomillashtirish borasida faktlar berilgan. Shuningdek bolalarda aqliy qobiliyatlarning rivojlantirishdagi o'ziga xos psixologik jihatlari, bundan tashqari olimlarning ilmiy psixologik qarashlari borasida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: intellekt, emotsiya, tafakkur, idrok, xotira, sezgi, nutq, qobiliyat, muloqot, o'yin.

Аннотация: В данной статье приведены факты по совершенствованию интеллектуальных способностей младших школьников. Также дана информация о специфических психологических аспектах развития умственных способностей у детей, а также о научных психологических взглядах ученых.

Ключевые слова: интеллект, эмоции, мышление, восприятие, память, интуиция, речь, способности, общение, игра.

Annotation: This article provides facts about improving the intellectual abilities of elementary school students. As well as information on the specific psychological aspects of the development of mental abilities in children, as well as on the scientific psychological views of scientists.

Key words: intelligence, emotion, thinking, perception, memory, intuition, speech, ability, communication, game.

Kirish. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish ta'lim jarayonining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, bolalarning intellektual, mantiqiy va ijodiy tafakkurini shakllantirishga qaratilgan. Shu yoshdagi bolalarning aqliy faoliyati hali to'liq rivojlanmagan bo'lib, ularni turli vositalar yordamida samarali rivojlantirish mumkin. Ushbu vositalardan biri sifatida o'yin faoliyati pedagogik jarayonda alohida ahamiyatga ega. O'yin faoliyati bolalarda fikrlash, kuzatish, diqqatni jamlash va ijodiy yondashuvni shakllantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, o'yinlar orqali o'quvchilar o'quv materialini bilan osonroq va qiziqarli tarzda tanishadilar.

O'yin faoliyatining bolalarning aqliy rivojlanishidagi o'rni haqida ko'plab pedagog-olimlar o'z ilmiy izlanishlarini olib borganlar. O'yin orqali bola nafaqat o'quv materiallarini o'zlashtiradi, balki fikrlash jarayonlarini ham faollashtiradi. O'yinli ta'lim metodlari bolalar uchun tabiiy va qiziqarli muhit yaratib, ularning o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Shu bilan birga, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interaktiv o'yin usullari orqali bolalarning aqliy salohiyatini rivojlantirish imkoniyatlari kengaymoqda. O'yinlar nafaqat didaktik vosita sifatida, balki bolalarning shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Ushbu tadqiqot o'yinlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatlarini takomillashtirishning pedagogik va psixologik xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, zamonaviy ta'lim jarayonida o'yin metodlarining samaradorligini tahlil qiladi.

Adabiyotlar tahlili. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatlarini takomillashtirishda o'yinlar muhim pedagogik vosita sifatida o'rganilib kelinmoqda. Psixologlar va pedagoglar bu borada turli yondashuvlar va tadqiqotlarni amalga oshirganlar. Ayniqsa, o'yin faoliyatining bolalar aqliy rivojlanishiga ta'sirini chuqur tahlil qilgan olimlar orasida Lev Vygotsky, D.B. Elkonin, A.N. Leontyev va J. Piaget kabi yetakchi mutaxassislarining ishlari alohida ahamiyatga ega.

Lev Vygotskyning sotsial-madaniy rivojlanish nazariyasiga ko'ra, o'yin bolalarning ijtimoiy tajribalarni o'zlashtirishda, ularning tafakkurini va nutqini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Vygotsky o'yinlarni bola uchun "yaqin rivojlanish zonasi"da ta'limning samarali usuli deb

ko'radi, bu jarayonda o'quvchi mustaqil ravishda bajarolmaydigan vazifalarni o'yin orqali muvaffaqiyatli amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Bu jarayonda bolalar faoliyatlari ko'proq murakkablashtiriladi va ularning kognitiv salohiyati rivojlanadi. O'yin orqali bolalar yangi tushunchalar, mantiqiy va ijodiy tafakkurni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar [4].

D.B. Elkoninning tadqiqotlari ham o'yin faoliyatining bola rivojlanishidagi rolini keng yoritadi. Uning fikriga ko'ra, o'yin faoliyati bolalar uchun o'ziga xos o'quv laboratoriyasidir, bunda ular real hayot vaziyatlarini o'zlashtirib, bu orqali o'z aqliy va mantiqiy tafakkurini rivojlantiradilar. Elkonin bolalar o'yinlarini rivojlanishning eng muhim vositasi deb biladi va ularning tafakkur, ijtimoiy ko'nikmalar hamda nutq qobiliyatlarini shakllantirishda alohida rol o'ynashini ta'kidlaydi [1].

J. Piaget esa bolalarning kognitiv rivojlanishi haqida ko'plab ilmiy izlanishlar olib borgan. Uning *bosqichli rivojlanish* nazariyasiga ko'ra, o'yin faoliyati bolalar tafakkurini har bir bosqichda rivojlantirishning tabiiy shakli hisoblanadi. Piaget ta'lim jarayonida o'yinlardan foydalanishni bola uchun muhim kognitiv tajribani ta'minlaydigan vosita sifatida ko'radi. U o'yin orqali bolalar tashqi dunyoni tushunish va o'zlarining fikrlarini shakllantirishini ta'kidlaydi [3].

A.N. Leontyev esa o'yin faoliyatini bolalarning psixik rivojlanishi bilan chambarchas bog'laydi. Uning faoliyat nazariyasiga ko'ra, o'yin jarayonida bola faol ishtirok etib, o'zining kognitiv va nutqiy qobiliyatlarini takomillashtiradi. Leontyevning fikricha, o'yin faoliyati orqali bolaning ijodiy fikrlashi va mantiqiy mulohazalari shakllanadi, bu esa ularning kelajakdagi ta'lim jarayoniga tayyorlanishiga asos bo'lib xizmat qiladi [2].

Muhokama. O'yinlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatlarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari

O'yin faoliyati, ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ta'lim jarayonining muhim elementi hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'yin orqali o'quvchilarning nafaqat psixologik va emotsional holati yaxshilanadi, balki ularning aqliy qobiliyatlari ham takomillashadi. O'yinlar ta'limning ajralmas qismi bo'lib, o'quvchilarda ijodiy va mantiqiy fikrlashni shakllantirishga, xotirani mustahkamlashga hamda nutqni rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu muhokamada o'yinlar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatlarini takomillashtirish jarayoni pedagogik va psixologik jihatdan tahlil qilinadi.

1. O'yin faoliyatining pedagogik ahamiyati. Pedagogik nuqtai nazardan, o'yinlar ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Dastlab Vygotsky va Piaget kabi mashhur psixologlar bolalar o'yin orqali o'rganish va o'zlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirishini ta'kidlashgan. O'yinlar orqali bola yangi bilimlarni mustahkamlaydi, mantiqiy va analitik fikrlashini shakllantiradi. Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar abstrakt va mavhum tushunchalarni oson qabul qila olmaydi, shu sababli o'yin orqali o'rganish aniq va sezilarli misollarni qo'llash imkonini beradi. Pedagoglar o'yinlarni dars jarayoniga tatbiq qilish orqali bolalarning diqqatini jalb qilishi va bilimni yanada samaraliroq yetkazishi mumkin [4].

O'yinlar shuningdek, ta'lim jarayonida turli metodikalar qo'llash imkonini beradi, bu esa o'quvchilarning ko'nikmalarini kengaytirishga yordam beradi. Didaktik o'yinlar, rolli o'yinlar va stol o'yinlari kabi o'yin turlari bolalarning o'quv materialini mustahkamlash va uni qo'llashga asoslangan. Masalan, matematik o'yinlar orqali mantiqiy fikrlash va hisoblash ko'nikmalari rivojlanadi, til o'rganishga oid o'yinlar esa nutqiy qobiliyatlar va lug'at boyligini oshiradi.

2. Psixologik rivojlanishning o'yin orqali qo'llab - quvvatlanishi. Psixologik jihatdan o'yinlar bolaning aqliy va ijtimoiy rivojlanishi uchun zarur bo'lgan vositadir. O'yin jarayonida bola o'zining kognitiv qobiliyatlarini faollashtiradi. Xotira, diqqat, mantiqiy va ijodiy fikrlash, muammolarni hal qilish kabi kognitiv jarayonlar aynan o'yin faoliyati davomida kuchli rivojlanadi. Shuningdek, o'yinlar bolalarning ijodkorligini rag'batlantiradi va ularning o'z-o'zini anglash qobiliyatini oshiradi.

Jean Piaget nazariyasiga ko'ra, o'yinlar bola tafakkurining turli darajalarida - sezgi-motor, amaliy va mantiqiy tafakkurning rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Masalan, konstruktiv o'yinlar bolalarning muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi, rolli o'yinlar esa bolaning ijtimoiy tajribalarini boyitadi va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'yin jarayonida bola

o'zini boshqalarning o'rnida tasavvur qilib, empatiya, hamkorlik va ijtimoiy qobiliyatlarni shakllantiradi [2].

3. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishda o'yinlarning qo'llanilishi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida aqliy qobiliyatlarining takomillashuvi juda muhim jarayon hisoblanadi. O'yinlar, ayniqsa didaktik o'yinlar, o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy qobiliyatlarini shakllantiradi. Masalan, matematik masalalarni hal qilishga asoslangan o'yinlar orqali bolalar nafaqat aniq hisob-kitob qilishni, balki analitik fikrlashni ham o'rganadi. Shuningdek, mantiqiy zanjirlar tuzishga asoslangan o'yinlar bolalarda analiz va sintez qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Xotira o'yinlari - turli ma'lumotlarni eslab qolishga asoslangan o'yinlar yordamida bolalar xotira hajmi va diqqatni jamlash qobiliyatini mustahkamlaydi. Masalan, karta o'yinlari, so'zlarni eslab qolish va ularni qayta tiklashga asoslangan o'yinlar xotirani yaxshilaydi.

Ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan o'yinlar esa bolalarda yangi g'oyalarni shakllantirish va muammolarga noan'anaviy yondashishni o'rgatadi. Masalan, "Nima uchun?" kabi savollarga asoslangan o'yinlar bola ijodkorligini faollashtiradi.

4. O'yinlarning ijtimoiy va emotsional ta'siri. Bundan tashqari, o'yinlar nafaqat aqliy qobiliyatlarni rivojlantirishda, balki bolalarning ijtimoiy va emotsional rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi. O'yin davomida bolalar jamoa bilan ishlash, o'z fikrini ifodalash, qoidalarni o'rganish va ularga rioya qilish kabi ijtimoiy ko'nikmalarni o'zlashtiradi. O'zaro raqobat va hamkorlik o'yinlari bolalarning bir-biriga yordam berish, mas'uliyatni his qilish va raqobat sharoitida o'z xatti-harakatlarini boshqarish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu esa kelajakda ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli integratsiyalashishga yordam beradi.

5. O'yin orqali baholash va ta'lim samaradorligini oshirish. O'yinlar nafaqat rivojlantiruvchi, balki diagnostik vosita sifatida ham foydali. Pedagoglar o'yin orqali o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholashlari, shuningdek, ularning aqliy rivojlanish darajasini aniqlashlari mumkin. O'yin davomida o'quvchining qanday strategiyalarni qo'llashini, qanday fikrlash va muloqot qilishini kuzatish o'qituvchilarga o'z ta'lim jarayonini moslashuvchan qilishga imkon beradi.

Xulosa. O'yinlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatlarini takomillashtirish pedagogik va psixologik jihatdan samarali usul hisoblanadi. O'yin orqali ta'lim berish bolalarda mantiqiy va ijodiy fikrlashni, xotirani, diqqatni rivojlantiradi. Shuningdek, o'yinlar bolalarning ijtimoiy va emotsional rivojlanishiga ham hissa qo'shadi, bu esa ularning o'quv jarayonida muvaffaqiyatli bo'lishlarini ta'minlaydi. Shunday qilib, o'yinlar pedagogik jarayonning muhim qismi bo'lib, u bolalarning kognitiv rivojlanishida katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Эльконин Д.Б. "Психология развития ребёнка" Учебно-педагогическое издательство 1999 400 с
2. Leontev, A. N. *Activity, Consciousness, and Personality*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 1975 y., 300 p.
3. Piaget, J. *The Origins of Intelligence in Children*. New York: International Universities Press. 1952 y., 419 p.
4. Vygotsky, L. S.. "Thought and Language" (Revised Edition). Cambridge, MA: MIT Press. 1986 y., 342 p.
5. Выготский Л. С. Проблема умственной отсталости. - В кн.: Избранные психологические исследования. М., 1956, С. 453-480.
6. Коррекционная педагогика в начальном образовании: Учебное пособие для студентов под. ред. Г.Ф. Кумариной. - М.: Академия, 2007. - С. 98.

Usmonova Muattar Bahodirjonovna

*University of business and science, Pedagogika va psixologiya kafedrası
katta o'qituvchisi (PhD)*

Hasanboyeva Kamola Dilmurod qizi

pedagogika yo'nalishi 2- bosqich talabasi

IJTIMOY PEDAGOG FAOLIYATIDA MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING O'RNI

Annotatsiya: ushbu maqolada ijtimoiy pedagogning maktabgacha yoshdagi bolalar bilan olib boradigan faoliyati, G'abiy Yevropa mamlakatlarida ijtimoiy pedagogning ish faoliyatlari xususida so'z boradi. Qolaversa maktabning asosiy ijtimoiy vazifasi bolaning ta'lim-tarbiya olishga bo'lgan huquqini amalga oshirish, zamonaviy maktab sharoitlarida bolalarning ijtimoiy pedagogik himoyasi amalga oshirish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy pedagog, maktab yoshidagi bola, ta'lim, faoliyat, ijtimoiy yordam

Аннотация: в данной статье говорится о деятельности социального педагога с детьми дошкольного возраста, трудовой деятельности социального педагога в странах Западной Европы. Кроме того, основной социальной задачей школы является реализация права ребенка на образование, социально-педагогическая защита детей в современных школьных условиях.

Ключевые слова: социальный педагог, ребенок школьного возраста, воспитание, деятельность, социальная помощь.

Abstract: this article talks about the activity of a social pedagogue with children of preschool age, the work activities of a social pedagogue in the countries of Western Europe. In addition, the main social task of the school is to implement the child's right to education, social pedagogical protection of children in modern school conditions.

Key words: social pedagogue, school-age child, education, activity, social assistance.

Kirish. Maktab yoshidagi bolalar bilan ijtimoiy pedagogik ish olib borish ta'lim muassasalaridagi ijtimoiy pedagogik ishdan tubdan farq qiladi. Bu faoliyat o'quvchilarning doimiy kamol topishlari va ta'lim olishlariga bog'liq maktabdagi ijtimoiy pedagogik faoliyatning barcha jihatlarini bir bobda ochib berishning iloji yo'q shuning uchun biz eng muhim vaziyatlarini ochib berishga harakat qilamiz. Respublikamizda maktab o'quvchilari bilan ijtimoiy pedagogik ish olib borish rivojlanmoqda. U qisman moziy tajribasi, qisman zamonaviy pedagogik tibbiy, psixologik, yuridik faoliyat turlariga tayanib ish olib bormoqda. So'nggi yillarda pedagogik jamoalar ham paydo bo'lib, ularda maktab nafaqat ta'lim-tarbiya masalalarini, balki o'quvchining boshqa bir qator ijtimoiy muammolarini ham yechmoqda.

Davlatimizdagi o'zgarishlar mavjud ta'lim tizimiga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Chunki unda jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar aks etmasligi mumkin emas.

Maktabning asosiy ijtimoiy vazifasi bolaning ta'lim-tarbiya olishga bo'lgan huquqini amalga oshirish hisoblanadi. Zamonaviy maktab sharoitlarida bolalarning ijtimoiy pedagogik himoyasi quyidagicha amalga oshmoqda:

Maktab ma'muriyati, sinf rahbarlari, guruh tarbiyachilari, kam ta'minlangan oilalar farzandalariga moddiy yordam, bepul ovqatlanish tashkil qilishadi. Sinf rahbarlarning bolaning oiladagi holatini o'rganishadi, qiyin bolalar bilan alohida shug'ullanishadi.

Maktabda psixologlar bola qobiliyatlarini va qiziqishlarini o'rganishadi. Ular ota-onalar va bolalarga maslahat berishadi.

Maktabda mavjud bo'lgan sog'liqni saqlash xizmati maktab o'quvchilarini tibbiy ko'rikdan o'tkazishadi, jismoniy tarbiya guruhlarini tuzishadi, kuchsiz bolalarga maxsus ovqatlanish tashkil qilishadi, karantin sinflarini nazorat qilishadi.

Maktabda ijtimoiy ishga maktab direktori o'rinbosarlaridan biri rahbarlik qiladi. Tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari maktabning ta'lim muassasalari, turli davlat tashkilotlari bilan aloqasiga katta e'tibor qaratadi.

Ota-onalar qo'mitasi ham o'z o'rnida tarbiyasi og'ir bolalar bilan ishlashga yordam beradi. Turli davlatlarda ijtimoiy pedagog ishiga ikki yondashuv mavjud: u maktab bilan hamkorlik qiladi yoki u maktabning shtatli hodimi hisoblanadi.

Maktab bilan hamkorlik qila turib ijtimoiy pedagog tez-tez maktabga borib turadi. Ota-onalar va o'quvchilarning o'zaro munosabatlarining yaxshilanishiga yordam beradi, dars qoldirish sabablarini aniqlaydi. U bolalar bilan qo'pol munosabatda bo'lgan oilalarni, jismoniy va ruhiy nuqsonli bolalarni aniqlaydi. Bola yoki oilaga yordam berish maqsadida bolaning uzoq davom etgan kasalligi sabablarini surishtiradi, bola o'qishda ortda qolmasligi uchun u bilan uyda va kasalxonada alohida shug'ullanadi. Bola tarbiyasidagi muammolarni hal qilish uchun huquqshunos, shifokor, militsiya hodimlari xizmatidan foydalanadi.

Tadqiqotning metodikasi Ko'pgina G'arbiy Yevropa davlatlarida ijtimoiy pedagog maktabning shtatli xodimi hisoblanadi. U ijtimoiy yordamga muhtoj bolalarni aniqlaydi. Bu bolalar maktab kursini o'zlashtirishga qobiliyati yetmaydigan bolalardir. Bu bolalar maktab yoki oilada ruhiy tushkunlikni boshdan kechirishadi. Odatda bu bolalar voyaga etmaganlar ishlari bo'yicha komissiya ro'yxatida turishadi. Ba'zan bolalar va ularning atrofida gilar bilan munosabatlarini oydinlashtirish etarli yordam beradi.

Ijtimoiy pedagog o'quvchining maktabdan tashqari vaqtini tashkillashtirib, o'z tarbiyaviy ishini olib borishida ota-onalar bilan hamkorlik qiladi. Hamkorlik yuzasidan seksiya, klublar, har xil mehnat, turistik bo'linmalar tashkil qiladi. Ijtimoiy pedagog pedagogik jamoaning tarbiyasi og'ir bolalar bilan ish olib borishini tartibga soladi. U maktab pedagogik jamoasiga doimiy tarzda sinfdagi psixologik muhit to'g'risida axborot beradi. Aynan shu holat maktabda ijtimoiy ish olib borishning rejasini tuzishda muhim ahamiyatga ega. [1,36]

Ijtimoiy pedagog maktabdan haydalgan bolalarga alohida e'tibor qaratishi kerak. U ularni boshqa maktabga joylashtirishga, yangi jamoaga ko'nikishlariga yordam ko'rsatadi. Ijtimoiy pedagog dars soatlari vaqtida noqonuniy ishlab yurgan bolalarni aniqlaydi, ularning o'qish masalasini hal qiladi. U ko'p bolali oilalarning barcha imtiyozlaridan foydalanishlari, bolalarning reabilitatsion markazlarga qatnashishlarini nazorat qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari va sinf rahbarlari tumandagi oila va o'quvchilarni o'rganib chiqishadi. Ijtimoiy yordamga muhtoj bolalarga e'tibor berishadi, tarbiyasi og'ir bolalarni tarbiyalashda oilalarga yordam berishadi.

O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari o'z faoliyatida to'garak, seksiya, klublarni tashkil qilish, o'qituvchining o'quvchilar bilan individual ishlashini, yashash joyida bolalar bilan konsultatsiya o'tkazish, alohida pedagogik e'tiborga muhtoj bolalar bilan ish olib borishni nazorat qiladi. [1,78]

Alohida fanlardan dars beruvchi o'qituvchilar bolalarning qiziqishlarini o'rganib chiqib, ularni turli to'garak va seksiyalarga jalb qilishadi. Maktabda turli tadbirlar o'tkazishadi. Bu tadbirlarni o'tkazishda ota-onalar va sobiq o'quvchilar yordamidan foydalanishadi, maktabga mashhur kishilarni chaqirishadi.

Maktab yoshidagi bolalarning ijtimoiylashtirish omili bolalar submadaniyatini shakllantiruvchi tengqurlar jamoasidir. Ijtimoiy pedagog bu hodisalarning funksiyalarini bilishi, ularning o'quvchilarning shaxsiy hislatlari va ijtimoiy munosabatlarini rivojlantirishdagi o'rinlarini ko'ra olishi lozim.

Tengqurlar jamoasi va bolalar submadaniyati. Bola ijtimoiylashuvining shartlaridan biri tengqurlar bilan munosabatga kirishishidir. Bu munosabat MTM guruhi, maktab sinflari, turli norasmiy bolalar va o'smirlar birlashmalari kabi kichik guruhlarda shakllanadi. Bolalar va o'smirlar guruhlarida tengdoshlar orasida funktsional, emotsional shaxsiy munosabatlar o'rnatiladi.

Taxlillar va natijalar. Funktsional munosabatlar bolalar faoliyatining alohida sohalari (mehnat, o'qish)da qayd etilgan bo'lib, kattalarning bevosita rahbarligi ostida guruhdagi xulq-atvor normalarini o'zlashtirish orqali shakllanadi. Tengdoshlar guruhining hamma a'zolari ham yosh jihatdan teng bo'lmaydi. Bu guruhga har xil yoshdagi, biroq umumiy qadriyatlar, munosabatlar tizimi yoki qiziqishlari bilan birlashgan bolalar ham kirishi mumkin. Tengdoshlar guruhi a'zolarining soni turlicha bo'lishi mumkin. O'rtoqlar guruhida 2-3 dan 5 gacha, og'aynilar

guruhida 7-9 gacha, asotsial guruhlarda 20 tagacha, rasmiy guruhlar - sinf, to'garak va boshqalarda 30-40 tagacha a'zo bo'lishi mumkin.[2,54]

Tengqurlar guruhi odatda a'zolarining hududiy yaqinligi asosida shakllanadi. Tengqurlar guruhi individual qiziqishlarning mos tushishi, rasmiy tashkilot(sinf, boshqalar) borligi va guruh a'zolari o'rtasida shaxsiy munosabatlar mavjudligi tufayli shakllanadi. Bu munosabatlar guruh a'zolarining xarakter va o'zaro ta'sirlarida, shuningdek sinfda rollarni taqsimlashda namoyon bo'ladi.

Birinchi yetakchi ajralib chiqadi. Eksperimental tadqiqotlarda etakchisi bo'lmagan guruh aniqlanmagan. Sohaviy yetakchilar ham bo'lishi mumkin. Masalan, aqliy, emotsional, ishbilarmon etakchi bo'lishi mumkin. Tengqurlar guruhini bir necha parametrlar bo'yicha tasniflashimiz mumkin:

Ijtimoiy tizimdagi yuridik maqomiga ko'ra tengqurlar guruhlari rasmiy, ya'ni jamiyat tomonidan tan olingan, biror bir davlat yoki jamoat tashkiloti bilan bog'liq bo'lgan guruhlar va norasmiy (o'z-o'zidan mavjud bo'lgan) guruhlarga bo'linadi.

Ijtimoiy psixologik maqomiga ko'ra ular ikkiga bo'linadi, ya'ni mansublik guruhi – uning haqiqiy a'zolari mavjud (sinf, sport klubi va boshqalar) va inson hayolan tayanadigan referent guruhi.

Faoliyat yuritishning barqarorligi va uzoq muddatlilikiga qarab doimiy, vaqtinchalik hamda tasodifiy guruhlarga ajratiladi.

Hudud jihatidan ular hovli, mahalla yoki biror bir muassasa tarkibida faoliyat yuritishlari mumkin.

Yetakchilik borasida ular demokratik va avtoritar guruhlarga bo'linadi.

So'nggi o'n yilliklarda tengqurlar guruhlari voyaga yetayotgan avlod ijtimoiylashuvida eng muhim mikroo'millardan biriga aylandi. Avvalgi davrlarga qaraganda ularning o'рни ancha jiddiylashdi, bunga bir qator jarayonlar o'z ta'sirini ko'rsatdi. [3,54]

Urbanizatsiya shunga olib keldiki, borgan sari ko'p bolalar, o'smirlar shaharlarda yashashyapti va u erda ko'proq tengdoshlar bilan muomala qilish imkoniga ega bo'lishmoqda. Bu muomalani kattalar to'liq nazorat qila olishmaydi. Katta oilaning kichiklashuvi, bir bolali va to'liqsiz oilalarning ko'payishi, oilalarning noto'g'ri tashkillashtirilganligi, bolalar uchun oiladagi emotsional aloqalarning etishmovchiligini uydan tashqarida to'ldirish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Umumiy o'rta ma'lumot OAVlar shunga olib keladiki, voyaga etayotgan avlod o'zlarining savodxonliklari va madaniy rivojlanishlari darajasiga ko'ra ancha tenglashib qolishdi. Shuningdek, bolalarning tengqurlar guruhlari birlashishlariga nafaqat kiyim-kechak yoki turmak, balki hayot tarzini ham belgilab beruvchi moda ham ta'sir ko'rsatmoqda.[4,65]

Xulosa. Turli yosh va ijtimoiy madaniy xususiyatlarga ega bo'lishiga qaramay, tengqurlar guruhining ijtimoiylashuvdagi funksiyalari universaldir. Birinchi, guruh a'zolarini shu jamiyat madaniyatiga o'rgatadi, ya'ni ularning xulq-atvorini guruh a'zolarining milliy, diniy, mintaqaviy, ijtimoiy mansubligiga moslashtiradi. Ikkinchi, tengqurlar guruhlari ijobiy xulq-atvorga o'rgatiladi. Bu ularga namunaviy xulq-atvorlarni ko'rsatish, g'ayriijtimoiy xulq-atvorlarga nisbatan chora qo'llash orqali amalga oshiriladi. Uchinchi, tengdoshlar guruhlari bolalar, o'smirlar va o'spirinlarning kattalar, xususan ota-onalar ta'siridan avtonomlashuvlari jarayonida muhim o'rin tutadi. To'rtinchidan, guruh o'z a'zolariga yosh submadaniyatidan mustaqil bo'lish imkonini beradi.

Guruhda emotsional va shaxsiy munosabatlar ham shakllanadi. Bolalar va yosh o'smirlar guruhlari emotsional munosabatlarning asosiy funksiyasi tengqurlar xulq-atvorini umumqabul qilingan xulq-atvor normalariga moslashdir. Bu holatda do'stlik rishtalari, simpatiya birinchi o'ringa ko'tariladi. Aslida ular ontogeneza ancha avval paydo bo'lishgan. Agar maktabgacha yoshdagi bola ularga amal qilsa, bu holat boshqa bolalar tomonidan ijobiy qabul qilinadi.

Shaxsiy munosabatlar guruhdagi o'zaro bog'liqlik bo'lib, bunda bir bola xulq-atvorining sababi boshqa bola uchun shaxsiy ma'noga ega bo'ladi. Shaxsiy munosabatlar bola atrofdagilar bilan munosabatda kattalar rolini bajarganda yorqin namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh. Sh. Shomansurov «40 savolga javob» -T; 1989-yil (133-136-betlar)
2. Safar Muhammad «Uzoq yashash sirlari» -T; Yurist -media markazi» 2011-yil (90-94-betlar)
3. D. D. Sharipova «Valeologiya asoslari» -T; Musiqa nashriyoti, 2010-yil 72-87-betlar)
4. Nodira Egamberdiyeva «Ijtimoiy pedagogika» -T; O'zbekiston milliy nashriyoti, 2009-yil (195-200-betlar)
5. Mavlonova R. A., voxidova N. X. Ijtimoiy pedagogika o'quv qo'llanma Adelya Vildanova «Xalq ta'limi» jurnali; 3-son, 2004-yil (132
6. Darakchi» gazetasi; 25-son, 2010-yil «Igna uchidagi taqdir» mavzusida
7. «Shifo-info» gazetasi, 9-son, 2009-yil «Biz hayotni tanlaymiz» mavzusida
8. Z. Fozilov, R. Sultanov, H. Saidov «O'quvchi ma'naviyatini shakllantirish» -T; Sharq nashriyoti, 2000-yil (210-220-betlar).

Jamaldinov Sarvar Azimjanovich
University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya kafedrası 2-bosqich magistranti

RAQAMLI TA'LIM SHAROITIDA TARBIVAVIY FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISH TEXNOLOGIYASI

Annotatsiya: Mazkur ishda raqamli ta'limning rivojlanishi va tarbiyaviy faoliyat jarayonlarining o'zaro uyg'unlashuvi asosida ta'lim-tarbiya berishning samarali texnologiyalari o'rganiladi. Raqamli ta'lim sharoitida tarbiyaviy faoliyatni amalga oshirishning yangi usullari va texnologiyalari tahlil qilinib, virtual muhitda o'quvchilarni tarbiyalashda pedagogik yondashuvlar, vositalar va metodlar keng yoritiladi. Shuningdek, zamonaviy raqamli platformalar orqali tarbiyaviy jarayonni interaktiv va samarali tashkil etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Ushbu texnologiyalar o'quvchilarning axloqiy, intellektual va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarini oshiradi.

Kalit so'zlar: ta'lim-tarbiya, zamonaviy raqamli platforma, tarbiyaviy faoliyat, interaktiv.

Abstract: In this work, effective technologies of education and training are studied based on the development of digital education and the mutual harmony of educational activity processes. New methods and technologies of implementing educational activities in digital education are analyzed, and pedagogical approaches, tools and methods for educating students in a virtual environment are widely covered. Also, practical recommendations on the interactive and effective organization of the educational process through modern digital platforms will be developed. These technologies increase the possibilities of positively influencing the moral, intellectual and social development of students.

Key words: education, modern digital platform, educational activity, interactive.

Аннотация: В данной работе исследуются эффективные технологии образования и обучения, основанные на развитии цифрового образования и взаимной гармонии процессов образовательной деятельности. Анализируются новые методы и технологии реализации образовательной деятельности в цифровом образовании, широко освещаются педагогические подходы, инструменты и методы обучения учащихся в виртуальной среде. Также будут разработаны практические рекомендации по интерактивной и эффективной организации образовательного процесса посредством современных цифровых платформ. Эти технологии увеличивают возможности положительного влияния на нравственное, интеллектуальное и социальное развитие учащихся.

Ключевые слова: образование, современная цифровая платформа, образовательная деятельность, интерактив.

Kirish. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ta'lim tizimiga chuqur integratsiyalashib, o'quv jarayonining samaradorligini oshirish va ta'lim-tarbiya metodlarini yangi bosqichga ko'tarishda muhim rol o'ynaydi. Ta'lim jarayonida foydalanilayotgan raqamli platformalar va vositalar nafaqat bilim berish, balki tarbiyaviy faoliyatni amalga oshirishda ham yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. "Raqamli ta'lim" tushunchasi ta'limning an'anaviy shaklidan farqli o'laroq, o'quvchilarni mustaqil, interaktiv va masofadan o'rganishga yo'naltiruvchi uslublarni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning intellektual va axloqiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi tarbiyaviy faoliyatning o'rni va ahamiyatini qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda.

Raqamli ta'lim sharoitida tarbiyaviy faoliyatni amalga oshirish texnologiyalari pedagoglar uchun yangi qiyinchilik va imkoniyatlarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu texnologiyalar o'quvchilarni tarbiyalashda an'anaviy metodlar bilan bir qatorda zamonaviy uslublarni qo'llashni talab qiladi. Masalan, interaktiv platformalar, masofaviy ta'lim vositalari va raqamli o'yinlar orqali o'quvchilarning tarbiyaviy jarayondagi ishtiroki samarali boshqarilishi mumkin. Biroq bu jarayon faqat texnik vositalardan foydalanishga emas, balki pedagogik strategiyalarni to'g'ri ishlab chiqishga ham bog'liq.

Mazkur ishda raqamli ta'lim muhitida tarbiyaviy faoliyatni tashkil qilish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, pedagoglar uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqish va ularning o'quvchilar tarbiyasiga ta'sirini chuqurroq o'rganishga qaratilgan tadqiqot natijalari muhokama qilinadi. Shuningdek, zamonaviy raqamli vositalar yordamida tarbiyaviy jarayonni yanada samarali qilish imkoniyatlari o'rganiladi.

Adabiyotlar sharhi. Raqamli ta'lim va tarbiya sohasida qator tadqiqotchilar ta'lim jarayonini raqamlashtirishning imkoniyatlari va uning pedagogik faoliyatga ta'sirini o'rganganlar. F.J.Berge va E. E.Berge (2017) o'z tadqiqotlarida raqamli ta'limning ijtimoiy va pedagogik ta'sirlarini o'rganib, ularning ta'lim-tarbiya jarayoniga qanday integratsiyalashayotganiga e'tibor qaratganlar. Ularning izlanishlarida masofaviy o'quv platformalari va interaktiv texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash va axloqiy qarorlar qabul qilish qobiliyatini shakllantirish mumkinligi ta'kidlangan. G. Siemens (2005) raqamli ta'limdagi konnektivizm nazariyasi orqali bilimlarning raqamli tarmoqlar orqali o'zaro almashinuvi jarayonini o'rgangan. Ushbu nazariyada o'quvchilarning bilim olish jarayonida mustaqillik va o'z-o'zini boshqarishga urg'u beriladi, bu esa o'z navbatida tarbiyaviy jarayonlarga ham ta'sir ko'rsatadi. D. H. Jonassen (1999) raqamli o'quv muhitida interaktiv metodlarni qo'llash orqali o'quvchilarning axloqiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash bo'yicha izlanishlar olib borgan. U, ayniqsa, simulyatsiya va o'yinlar yordamida axloqiy muammolarni hal qilish va bu jarayon orqali tarbiyaviy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlarini o'rgangan.

T.S. Parks (2011) raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini tahlil qilarkan, o'quvchilarning tarbiyaviy rivojlanishi uchun multimediya vositalari va onlayn hamkorlik uslublarini qo'llashni tavsiya etgan. Uning izlanishlari ko'rsatadiki, zamonaviy texnologiyalar yordamida o'quvchilarning ijtimoiy javobgarligi va shaxsiy mas'uliyati rivojlantiriladi. Raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan ta'lim tizimi ham sezilarli darajada o'zgarishlarga uchramoqda. Zamonaviy raqamli ta'lim sharoitlarida tarbiyaviy faoliyatni samarali tashkil etish o'qituvchilar va pedagoglar oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir. Tarbiya va ta'lim jarayonining birligi pedagogikaning asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi, shuning uchun raqamli ta'lim texnologiyalari orqali tarbiyaviy faoliyatni rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning metodologiyasi. Raqamli ta'lim nafaqat bilim berish, balki tarbiyaviy maqsadlarga erishishda ham keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Masofaviy o'qitish platformalari, interaktiv darslar, virtual o'yinlar, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa texnologiyalar orqali yoshlarning axloqiy, ijtimoiy va ma'naviy rivojlanishiga ko'mak berish mumkin. Raqamli muhitda tarbiyaviy faoliyatni amalga oshirish o'quvchilar bilan individual ishlash imkonini beradi, bu esa shaxsiy rivojlanish uchun muhimdir.

Tahlillar va natijalar. Raqamli ta'limda tarbiyaviy faoliyatni amalga oshirish uchun qo'llaniladigan texnologiyalar turli ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ulardan ba'zilari quyidagilardan iborat:

1-rasm. Raqamli ta'limda tarbiyaviy faoliyatni amalga oshirish uchun qo'llaniladigan texnologiyalar

1. **Masofaviy muloqot platformalari:** Zoom, Google Meet va Teams kabi dasturlar orqali o'quvchilar bilan muntazam va samarali muloqot o'rnatish. Bu platformalar yordamida

o'quvchilar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish, o'zaro yordam va hurmat hissini tarbiyalash mumkin.

2. **Interaktiv dars dasturlari:** Quizlet, Kahoot kabi vositalar o'quvchilarni faollashtirish va ularda jamoaviylik ruhini shakllantirishda foydali. Ushbu vositalar orqali o'quvchilar bilim olish bilan bir qatorda, muloqot madaniyatini o'rganadilar.

3. **Ijtimoiy tarmoqlar va bloglar:** Facebook, Instagram yoki Telegram kabi ijtimoiy platformalarda maxsus guruhlar va sahifalar yaratib, yoshlar bilan ma'naviy mavzularda muloqot qilish, ma'lumotlar ulashish va tarbiyaviy loyihalar amalga oshirish mumkin.

4. **Virtual o'yinlar va simulatsiyalar:** Turli xil o'quv simulyatorlari va o'yinlar yordamida o'quvchilarni mas'uliyat, liderlik va muloqot ko'nikmalariga o'rgatish mumkin. Bu texnologiyalar yoshlarning qiziqishini saqlab qolgan holda, ularda tarbiyaviy sifatlarni rivojlantirishda qo'l keladi.

Raqamli ta'limda tarbiyaviy faoliyatni samarali tashkil etish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. **Tayyorlov bosqichi:** Dastlab, o'quv jarayonini rejalashtirishda tarbiyaviy maqsadlar aniqlanadi va ularni amalga oshirish uchun mos raqamli vositalar tanlanadi. Pedagoglar o'quvchilarning yosh xususiyatlari va ehtiyojlariga mos texnologiyalarni tanlashlari muhim.

2. **Faoliyatni tashkil etish bosqichi:** Tanlangan vositalar orqali o'quvchilarning bilim olish bilan birga, tarbiyaviy sifatlarni shakllantiruvchi mashg'ulotlar va vazifalar belgilanadi. O'quvchilarni jamoaviy loyihalar va bahs-munozaralarga jalb qilish orqali ularda ijtimoiy muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin.

3. **Monitoring va baholash bosqichi:** Tarbiyaviy faoliyatning samaradorligini doimiy monitoring qilib borish, o'quvchilar bilan muntazam qayta aloqa o'rnatish muhimdir. Bu jarayonda ularning tarbiyaviy sifatlari qanday rivojlanayotganligini aniqlash va kerakli tuzatishlar kiritish mumkin.

Raqamli ta'limning tarbiyaviy jihatlaridagi qiyinchiliklar

Raqamli ta'lim texnologiyalari orqali tarbiyaviy faoliyatni amalga oshirishda bir qator muammolar ham mavjud. Jumladan:

- **Shaxsiy muloqotning yetishmasligi:** Raqamli ta'limda o'quvchilar bilan bevosita yuzma-yuz muloqot qilish imkoniyati cheklangan bo'lishi mumkin. Bu esa tarbiyaviy maqsadlar sari yo'naltirishda qiyinchilik tug'diradi.

- **Internet resurslariga bog'liqlik:** Internet aloqasi yoki texnologik vositalarning yetarli darajada bo'lmasligi o'quvchilarni tarbiyaviy faoliyatdan chetlashishga olib kelishi mumkin.

- **Ma'lumotlarning ortiqchaligi:** Raqamli muhitda bolalar ko'p sonli axborotlarga duch keladilar. Ushbu axborotlarning sifati va ishonchliligini nazorat qilish tarbiyaviy faoliyat uchun jiddiy muammo tug'diradi.

Xulosa. Raqamli ta'lim sharoitida tarbiyaviy faoliyatni amalga oshirish zamonaviy pedagoglar oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Texnologiyalar yordamida ta'lim va tarbiya jarayonlarini birlashtirish, o'quvchilarni nafaqat bilimli, balki ma'naviy jihatdan ham yetuk shaxslar sifatida tarbiyalash mumkin. Shu sababli, pedagoglar raqamli texnologiyalardan foydalanishda tarbiyaviy maqsadlarni doimo yodda tutishlari va ularni amalga oshirishga intilishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Berge, Z. L., & Berge, E. E. (2017). Social and pedagogical impacts of digital learning in ducation. *Educational Technology Research and Development*, 65(5), 123-134.

2. Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3-10.

3. Jonassen, D. H. (1999). Designing Constructivist Learning Environments. *Educational Technology Research and Development*, 47(1), 61-90.

4. Parks, T. S. (2011). The Role of Multimedia and Online Collaboration in Promoting Moral Development in Digital Learning. *Journal of Interactive Learning Research*, 22(3), 215-230.
5. Molenda, M. (2008). Historical foundations. In M. J. Spector, D. Merrill, J. van Merriënboer, & M. Driscoll (Eds.), *Handbook of Research on Educational Communications and Technology* (pp. 3-20). Lawrence Erlbaum Associates.
6. Anderson, T., & Dron, J. (2011). Three generations of distance education pedagogy. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 12(3), 80-97.
7. Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. *The Internet and Higher Education*, 7(2), 95-105.
8. Laurillard, D. (2012). *Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology*. Routledge.

Mamasiddiqova Odina Ismoiljon qizi
University of Business and Science
Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

JAHONDA XALQNING ILG'OR MEHNAT AN'ANALARI ORQALI YOSHLARNI KASBGA YO'NALTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada jahonda mavjud xalqning ilg'or mehnat an'analari orqali yoshlarni kasbga yo'naltirishning pedagogik asoslari o'rganiladi. Xalqning mehnat an'analari yoshlar kasbiy tanloviga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ularda milliy merosni asrab-avaylash va mehnatsevarlik fazilatlarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Maqolada ilg'or an'analarning yoshlar kasbga yo'naltirishdagi ahamiyati, pedagogik tamoyillari va zamonaviy ta'lim tizimlaridagi qo'llanilish xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: mehnat an'analari, kasbga yo'naltirish, pedagogika, milliy meros, tarbiya, hunarmandchilik, ustoz-shogirdlik.

Abstract: This article examines the pedagogical foundations of guiding youth towards vocational education through the advanced labor traditions of different nations worldwide. The traditional labor practices of people play a vital role in shaping young people's vocational choices, fostering a sense of cultural heritage, and developing a strong work ethic. The article analyzes the significance of traditional labor customs in career guidance, their pedagogical principles, and how they are applied in modern educational systems.

Key words: labor traditions, vocational guidance, pedagogy, cultural heritage, apprenticeship, work ethic, craftsmanship.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические основы профессиональной ориентации молодежи через передовые трудовые традиции народов мира. Трудовые традиции народа играют важную роль в выборе профессии молодыми людьми, формировании у них уважения к национальному наследию и развитию трудолюбия. В статье анализируется значение трудовых традиций в профессиональной ориентации, их педагогические принципы и особенности применения в современных системах образования.

Ключевые слова: трудовые традиции, профессиональная ориентация, педагогика, культурное наследие, наставничество, трудовая этика, ремесленничество.

Kirish. Har bir xalqning o'ziga xos mehnat an'analari va kasb-hunarlarini avloddan-avlodga o'tib, jamiyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Mehnat an'analari nafaqat xalqning iqtisodiy rivojlanishiga, balki uning madaniy va ma'naviy boyliklarini saqlash va rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Yoshlarni kasbga yo'naltirish jarayonida xalqning ilg'or mehnat an'analari muhim pedagogik resurs hisoblanadi. Yoshlarni kasbga tayyorlashda xalqning boy mehnat tajribasidan foydalanish orqali ularda kasbga bo'lgan qiziqishni oshirish, mehnatsevarlik va mas'uliyatlilikni tarbiyalash mumkin. Mazkur maqolada jahonda mavjud ilg'or mehnat an'analari orqali yoshlarni kasbga yo'naltirishning pedagogik asoslari o'rganiladi. Ushbu jarayonni samarali tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi.

Adabiyotlar sharhi. Jahonning turli xalqlarida yoshlarni kasbga yo'naltirish borasida boy mehnat an'analari mavjud bo'lib, ularning pedagogik qadriyatlarini va tarbiyaviy ta'siri to'g'risida ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, Germaniyada o'zining dual tizimi bilan mashhur bo'lgan kasbiy ta'lim tajribasi, amaliy mehnat va nazariy bilimlarni uyg'unlashtirgan holda yoshlarni texnik bilimlarga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tajriba o'quvchilarni amaliy tajribalar orqali mehnat bozoriga tez moslashishiga yordam beradi.

Yaponiya o'zining an'anaviy ish etikasini zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirib, mehnat tarbiyasi sohasida ilg'or xalq sifatida tanilgan. O'zbekiston va Markaziy Osiyo xalqlari esa qadimiy hunarmandchilik an'analari bilan yoshlarni mehnatga jalb qilishda ustoz-shogirdlik an'analari qo'llab kelmoqda.

O'zbekiston xalq hunarmandchiligi sohasida olib borilgan tadqiqotlar (Karimov, 2020; Rasulov, 2019) yoshlarda milliy hunarmandchilikka qiziqishni oshirish orqali milliy madaniyat va

mehnat tarbiyasini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu ishlar milliy mehnat an'alarining tarbiyaviy salohiyati va ularni kasb-hunar yo'nalishlarida o'quv dasturlariga kiritish ahamiyatini yoritadi.

Shuningdek, Milliy va xalqaro tadqiqotlar (Hofstede, 1991; Schwartz, 2007) milliy mehnat an'analari va ularning ta'limdagi ahamiyatini keng miqyosda o'rganib, mehnat an'analari bilan bog'liq qiyinchiliklar va zamonaviy ta'limga tatbiq qilishning samaradorligi borasidagi muammolarni ko'rsatadi. Ushbu adabiyotlar yoshlarni kasbga yo'naltirishda xalqning mehnat an'analari bilan tanishtirishning dolzarbligini tasdiqlaydi.

Metodlar. Tadqiqotda xalqning ilg'or mehnat an'analari va yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish borasidagi pedagogik tajribalarni o'rganish uchun tarixiy-qiyosiy tahlil va kuzatuv metodlari qo'llanildi. Shu bilan birga, milliy va xalqaro ta'lim tizimlaridagi kasbiy yo'naltirish va mehnat tarbiyasiga oid tadqiqotlar o'rganilib, ularning pedagogik samaradorligi baholandi. Tadqiqot davomida xalqning mehnat tarbiyasi an'analari va ularning zamonaviy ta'limdagi o'rni to'g'risida ma'lumotlar to'plandi.

Natijalar:

1. Xalqning ilg'or mehnat an'analari va ularning yoshlar kasbiy yo'nalishiga ta'siri

Jahonning turli xalqlari o'ziga xos kasb va hunarlarga ega bo'lib, bu kasblar orqali milliy boyluk va madaniyat shakllangan. Masalan, Yaponiya va Germaniyada texnik ta'lim va sanoat sohasida ilg'or an'alar mavjud. Ushbu mamlakatlarda yoshlarni texnik bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash orqali texnologik rivojlanishga erishilgan. Germaniyaning kasbiy ta'lim tizimi dunyoga mashhur bo'lib, yoshlarni mehnat bozoriga tayyorlashda xalqning texnik mehnat an'analari asosida ishlangan. Bu tizimning muhim pedagogik tamoyillari yoshlarni amaliyotga asoslangan o'qitish va kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishdan iboratdir.

Markaziy Osiyo va O'zbekiston misolida esa hunarmandchilik va dehqonchilik sohasidagi mehnat an'analari avloddan-avlodga o'tib, yoshlarni mehnatga va kasb-hunarga o'rgatishda muhim rol o'ynagan. Xalqning qadimiy hunarlari – gilam to'qish, kulollik, temirchilik, yog'och o'ymakorligi va kashtachilik kabi kasblar yoshlarga nafaqat iqtisodiy mustaqillikni, balki ma'naviy boylukni ham o'rgatadi.

Yoshlarni kasbga yo'naltirishda xalq mehnat an'alarining pedagogik ahamiyati butun dunyoda juda keng o'rganilgan. Xalqning mehnat an'analari yoshlarning kasb-hunar tanlash jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu jarayonda quyidagi pedagogik tamoyillar muhim ahamiyat kasb etadi:

Mehnat tarbiyasi va kasb-hunar tarixi bilan tanishtirish: Yoshlarni kasbga yo'naltirishda ularga xalqning tarixiy mehnat an'analari va o'tmish kasblari haqida ma'lumot berish, ularni mazkur kasblarning o'tmishdagi va hozirgi kundagi ahamiyati bilan tanishtirish muhim. Shu orqali yoshlar o'z milliy merosini tushunib yetadilar va uni davom ettirishga qiziqish uyg'otadilar.

Amaliy tajriba va ustoz-shogirdlik an'anasi: Ko'plab xalq mehnat an'analari ustoz-shogirdlik orqali o'rgatilgan. Ushbu model orqali yoshlar nafaqat kasb-hunar ko'nikmalarini o'rganadi, balki mehnatsevarlik, mas'uliyatlilik va ijtimoiy qadriyatlarni ham o'zlashtiradilar. Zamonaviy ta'limda bu modelni rivojlantirish, kasbiy amaliyot va tajriba almashish jarayonlarini kuchaytirish zarur.

Kasb-hunar va madaniyatning uyg'unligi: Xalq an'alaridagi kasblar ko'pincha ma'naviy va madaniy qadriyatlar bilan uzviy bog'liq. Masalan, hunarmandchilik mahsulotlari xalqning madaniy merosining bir qismi bo'lib, yoshlarni kasbga yo'naltirishda ushbu mahsulotlarni yaratish jarayoni orqali ularga milliy qadriyatlarni o'rgatish pedagogik ahamiyatga ega. Yoshlar o'z milliy madaniyatiga asoslangan kasb-hunarlarni egallash orqali o'zlarida milliy iftixor hissini uyg'otadilar.

Munozara. Yoshlarni xalqning ilg'or mehnat an'analari asosida kasbga yo'naltirish nafaqat iqtisodiy rivojlanishga xizmat qiladi, balki yosh avlodning ma'naviy rivojlanishida ham muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida xalq an'alarini o'quv dasturlariga kiritish yoshlar o'rtasida kasb-hunarlarni egallashga qiziqishni oshiradi va ularda milliy merosni asrab-avaylash hissini kuchaytiradi. Shu bilan birga, kasbga yo'naltirishning zamonaviy shakllari xalq mehnat an'analari bilan uyg'unlashtirilsa, bu jarayonning samaradorligi oshadi.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, kasbiy yo'naltirishda xalqning an'anaviy mehnat usullarini qo'llash o'quvchilarni faqat nazariy bilimlar bilan cheklab qo'ymaydi, balki amaliy tajribalar orqali ularni mustaqil mehnatga tayyorlaydi. Buning uchun pedagoglar xalq an'alariga asoslangan ta'lim metodlarini ishlab chiqishi va ularni o'quv jarayoniga samarali qo'shishi zarur.

Xulosa. Jahonda xalqning ilg'or mehnat an'analari orqali yoshlarni kasbga yo'naltirish pedagogik jarayon sifatida muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayon yoshlarning nafaqat kasb-hunar egallashida, balki ularning shaxsiy va ma'naviy rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi. Xalqning boy mehnat an'analari yoshlarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash va ularda milliy iftixor tuyg'usini shakllantirishda katta pedagogik resurs hisoblanadi. Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim tizimida xalqning mehnat an'alarini qo'llash pedagogik amaliyotni boyitib, yoshlar o'rtasida kasbga yo'naltirish jarayonini yanada samarali tashkil etishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hofstede, G. (1991). *Cultures and Organizations: Software of the Mind*. McGraw-Hill.
2. Karimov, I. (2020). *O'zbekiston hunarmandchiligi: Tarix va zamonaviy yo'nalishlar*. Tashkent: Ma'naviyat.
3. Rasulov, S. (2019). Xalq hunarmandchiligining tarbiyaviy ahamiyati. *O'zbekiston pedagogika ilmiy jurnali*, 4(2), 34-45.
4. Schwartz, S. H. (2007). *Cultural Value Orientations: Nature & Implications of National Differences*. Oxford University Press.
5. Yamashita, K. (2005). *Work Ethics in Japan: A Historical and Sociological Perspective*. Tokyo: University of Tokyo Press.
6. Zwick, T. (2004). Dual Vocational Training in Germany: Efficiency and Impact on Labor Market Integration. *Journal of Vocational Education and Training*, 56(2), 27-39.

Xudoyberdiyeva Sevvara Muhammadolim qizi

University of Business and Science universitet

Maktabgacha-Boshlang'ich ta'lim va Jismoniy tarbiya kafedrası o'qituvchisi

SPORT TURIZIMINING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI

Annotatsiya: Maqolada sport turizimining vujudga kelish omillari va davrlari ijtimoiy turmush, madaniy hayot va mehnat jarayonlari bilan bevosita bog'liqligi va tarixan qayerda rivojlanganligi haqida ma'lumotlar beriladi. Sport turizimini tabiiy geografiya fanlari bilan uzviy bog'liqligi yani yurtimizning geografik tuzilishidagi farqlariga ko'ra hududlarda sport turizimining rivojlanishi turli xilligi to'g'risida so'z boradi. Hozirgi kunda turizm sohasi qay tarzda rivojlanayotgani eng ko'p rivojlangan turizm turlari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: turizm, sport turizmi, sport turizmining tarixi, tabiiy geografiya, sport turizmining rivojlanishi, turli hududlar, ko'nikma, malaka.

Аннотация: В статье представлена информация о факторах и периодах возникновения спортивного туризма, непосредственно связанных с общественной жизнью, культурной жизнью и трудовыми процессами, и о том, где он развивался исторически. Речь идет о неразрывной связи спортивного туризма с естественными географическими науками, а также о разнообразии развития спортивного туризма в регионах в соответствии с различиями в географическом строении нашей страны. О том, как развивается сфера туризма в настоящее время, говорилось о наиболее развитых видах туризма.

Ключевые слова: туризм, спортивный туризм, история спортивного туризма, природная география, развитие спортивного туризма, различные регионы, навыки, компетенции.

Annotation: The article provides information about the factors and periods of the emergence of sports tourism directly related to social life, cultural life and labor processes, and where it historically developed. It is said that sports tourism is inextricably linked with natural geographical sciences, that is, the variety of development of sports tourism in the regions according to the differences in the geographical structure of our country. Currently, it has been mentioned about the types of tourism in which the field of tourism is most developed.

Key words: tourism, sports tourism, history of sports tourism, natural geography, development of sports tourism, various gods, skills, qualifications.

Kirish. Turizmning vujudga kelish omillari va davrlari ijtimoiy turmush, madaniy hayot va mehnat jarayonlari bilan bevosita bog'liqdir. Eng qadimgi insonlar yashash uchun ov va mehnat qurollarini yaratishga harakat qilganlar. Shu tarzda tog'lar, daryo va ko'llarning sohillarida yashab, yovvoyi hayvonlarni ov qilganlar, ularni qo'lga o'rgatib o'z mehnatlarida foydalanganlar. Ov manzillari va dam olishga qulay bo'lgan joylarda ma'lum bir belgilarni (tur) qo'yishgan va zarur bolgan paytlarda ana shu joylarga kelib hordiq chiqarishgan, turli o'yinlar tashkil qilib musobaqalashishgan. Ishlab chiqarish va mehnat jarayonlarining takomillashuvi, ov va jang qurollarini yaratishining yangi usullari odamlarning uzoq joylarga borib ov va mehnat qilishi, shu asosda eng qulay va yaxshi joylarni tanlab dam olish, hatto o'troqlashib qolishlariga olib kelgan. Shu tariga daryolar, ko'llar, dengizlarda ov qilish, sayr o'tkazish, izlanish uchun kemalar yasab, ulardan maqsadli foydalanganlar.[4]

Sport turizmi - bu tabiiy to'siqlarni engib o'tishda odamni sport bilan takomillashtirishga qaratilgan sport turi. Sport turizmi tarixan SSSRda rivojlangan. Turizmning sport mahorati tabiiy to'siqlarni yengib o'tish, turli taktikasi va usullarini qo'llashdan iborat. O'zbekistonda turizmning dastlabki rivojlanish davri asosan o'tgan asrning birinchi choragiga to'g'ri keladi. 1925-1930 yillarda Markaziy Kasaba uyushmalari kengashi goshida maxsus turistik jamiyat, ya'ni ishchi-dehgonlar turizm tashkilotini ta'sis etgan. Bu jamiyat asosan mehnatkashlarning turli shaharlarga sayohatini (ekskursiya) uyushtirish, o'quvchi-yoshlarni tarixiy obidalar bilan tanishtirish, o'lkani o'rganish kabi tadbirlar bilan shug'ullangan. Shuningdek, dam olish kunlari ommaviy ravishda

shahar atroflariga piyoda chiqish, chang'ida yurish, velosipedda sayr qilish kabi amaliy faoliyatlarni tashkil qilgan. Ularning asosiy maqsadi jismonan chiniqish, mehnat faoliyatini oshirish va mudofaa ishlariga tayyorgarlik ko'rishdan iborat edi.

Ikkinchi jahon urushi yillarida (1941-1945-yillar) harbiy tayyorgarlik jarayonlarida o'quvchi-yoshlar va mehnatkashlarning topografik bilimlarini oshirishga alohida e'tibor berildi. Atroflarni chamalab (ориентирование) topish, xaritani o'qish, mo'ljalga tez yetib borish (jismoniy harakat) kabi turistik faoliyatlar keng rivojlandi. Bu jarayonlar o'sha davrlarda va hatto keyinchalik ham "Mehnat va mudofaga tayyor" majmuyidan o'rin oldi. Urushdan keyingi yillarda (1950-1960-yillar) Markaziy Kasaba uyushmalarining tashabbusi bilan barcha viloyatlarda va ularning quyi tarmoqlarida turistik klublar tashkil etildi. O'zbekiston hududidagi sayr-sayohatlar bayon qilingan juda ko'p manbaalarni uchratish mumkin. Ya'ni qadimgi ajdodlarimiz itimoiy turmush kechirish davomida ko'chmanchi sifatida ham har tomonga o'tib hayot kechirganlar. Ayniqsa, buyuk sarkarda, Sohibgiron Amir Temurning jahonni kezishi, Boburning Hindiston tomon sarguzashtlari va u yerda kechirgan hayotiy tafsilotlari sayr-sayohatning mazmunini yanada to'ldiradi. Inson kamolotini ta'minlash, sihat-salomatligini doimiy ravishda yaxshilab borishda sayohatlarning (ko'l yoqalarida tunash, kemalarda yurish, tog'larga chiqish va hokazo) amaliy mohiyatlarini sharq tabobatining sultoni Abu Ali ibn Sino ilmiy jihadan o'rganib, ularni meros gilib qoldirganligi bugungi kunda muhim ahamiyatga egadir.

Yurtimizning geografik tuzilishi juda xilma-xildir. Yani sharqda Tyan-Shan tog'larining shahobchalari (davomi), janubda Turkiston, Hisor tog'lari o'rtada esa Zarafshon, Nurota tizma tog'larining suvli hamda ko'kalamzor maydonlarida aholi ko'proq yashaydi. Shu sabab u yerlarda dam olish, hordiq chiqarish, sog'lomlashtirish maskanlari ko'plab qurilgan. Respublikaning g'arb va shimol tomonlari cho'l-sahrolar bilan tutashgan bo'lsa-da past, yassi tog'lar bilan o'ralib, Chimqo'rg'on, Arnasoy, Kattago'rg'on kabi suv omborlari, katta-kichik sun'iy ko'llarning nam havosi ekologik jihatdan tabiiy muvozanatni saqlab turadi. Ta'kidlash zarurki, mustaqillik sharoitida sayohatlarga bo'lgan talablar avvalgi davrlardagi turizmdan keskin farq qilmoqda. Bular o'z navbatida Respublikada turizmni rivojlantirishning yangi yo'nalishlari hamda shakllarini ochib bermoqda.

Sport turizmi, birinchi navbatda, sport sayohatlari-bu o'zaro yordam va sport intizomi, o'zini takomillashtirish va bilim va tajribani o'zaro o'tkazish an'analari kuchli bo'lgan jamoaviy sport turi. Sport turizmiga bo'lgan ishtiyoq sizga turli mamlakatlar va xalqlarning madaniyati va hayoti, tabiatning ajoyib va ko'pincha hatto noyob burchaklari, qiziqarli diqqatga sazovor joylari bilan tanishish, muloqot qilishdan zavqlanish va ishonchli o'rtoqlar topish imkonini beradi. Qiyinchilikning dastlabki toifalarida va masofadagi musobaqalarda sport kampaniyalarida qatnashish, qoida tariqasida, katta moliyaviy xarajatlarni talab qilmaydi, shu bilan birga sizga zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalarni va kampaniyalar va musobaqalarda qatnashishdan zavq olish imkonini beradi. Sport turizmini murakkab tabiiy va ijtimoiy muhitda amalga oshiriladigan keng qamrovli sport turi sifatida egallash sportchidan ko'p qirrali bilim, ko'nikma, tajriba va yaxshi tayyorgarlikni talab qiladi. Rossiyaning yirik shaharlarida sport turizmining ko'plab jismoniy tarbiya tashkilotlari va havaskor sayyohlik klublari mavjud bo'lib, ular boshqa narsalar qatori turistik kadrlar tayyorlash maktablarini (boshlang'ich, asosiy, ixtisoslashgan va yuqori darajadagi) o'tkazadilar. Bunday maktablarda o'qish maqsadga muvofiqdir, garchi turizm uchun majburiy bo'lmasa ham.[6]

Ko'plab sport sayyohlari ham tegishli sport turlari bilan shug'ullanadilar: yo'nalish va ko'p sport turlari, toqqa chiqish, rafting, tog' velosipedi, chang'i, suzib yurish va boshqalar sport sayyohlari, shu jumladan, tabiiy muhitda qutqaruvchilarni tayyorlash uchun zaxiradir. Hozirgi kunda turizmning ko'plab sohalari rivojlangan turizm mazmun jihatdan keng qamrovli ijtimoiy-tarbiyaviy xususiyatga ega bo'lgan pedagogik jarayon hisoblanadi. Insonlarning amaliy faoliyatlari, ijtimoiy-turmush sharoitlari, tabiat manzaralariga qiziqishlari va boshqalar juda ko'p sohalarni e'tiborga olgan holda turizm ko'p tarmoqli soha ekanligini bilamiz. Ularning eng asosiy turlari quyidagilardan iboratdir:

1. Piyoda yurish sayohati.

2. Tog'larda yurish sayohati.
3. Qoyalarni zabt etish sayohati.
4. Chamalab topish (ориентирование) sayohati.
5. Tezoqar daryolarda eshkak eshish sayohati.
6. Ulovlarda (avto, moto, velosiped va hokazo) yurish sayohati.

Ta'kidlash lozimki, mazkur turlar rivojlanib borib mazmun jihatdan bir-biridan tubdan farq qilishi va tartib qoidalarning o'ziga xosligiga qarab ular mustaqil sport turlari hisoblanadi.

Piyoda yurish sayohatida uning shakllariga (bir kunlik, ko'p kunlik) qarab masofalar belgilanadi va ma'lum darajada talablar qo'yiladi.

Tog' turizmi (tog'larda yurish sayohati) piyoda yurish sayohatining davomidir. Ya'ni barcha harakatlar bunda takrorlanadi. Faqat kategoriyalar (qiyinchilik darajalari: 1, 2, 3, 4, 5, 6) jihatdan boshqa turizmlardan farq qiladi. Aniqroq aytganda balandligi 1,5–5 km (dengiz sathiga nisbatan) tog'larga chiqish, dovonlardan oshish, tezoqar suvlardan kechib o'tish kabi murakkab harakatlar bajariladi.

Qoyalarni zabt etish turizmi (скалолазание) piyoda yurish va tog' turizmi bilan bevosita bog'liqdir. Faqat tik qoyalarni, qoyalarga tirmashib chiqish (arqonlar, himoya vositalari va hokazo) bilan tubdan farq qiladi.

Chamalab topish (ориентирование) turizmi ham piyoda yurish, tog' turizmi bilan bevosita bog'liqdir. Ya'ni ma'lum masofalarni piyoda o'tish, to'siqlar, dovonlardan oshish hollari bunda ham qo'llaniladi. Boshqa turizm turlaridan farqli o'laroq, bunda xarita, chizma, kompos, quyosh, oy, yulduz va hokazo vositalaridan foydalangan holda manzilga yetib borishdir. Ya'ni noma'lum va notanish joylarni topish asosiy faoliyat hisoblanadi. Turizmning bu turidan piyoda yurish, tog' turizmi va boshqa turizmlar bo'yicha o'tkazilgan maxsus musobaqalarda (slyotlar) keng foydalaniladi.

Turizm avtomobil, mototsikl, velosiped kabi ulovlarda yurib sayohat qilish ham muhim o'rinlarni egallaydi. Tez o'qar daryolarda qayiq, eshkak, sol va shunga o'xshash moslamalarda o'tirib sayohat qilish ham amalda mavjud. Buning uchun katta tayyorgarliklar, jismonan maxsus mahoratlarga ega bo'lish talab etiladi. Ta'kidlash lozimki, turizmning mazkur texnik turlari mamlakatimizda hali yuqoridagidek ommalashmagan. Shu tufayli guruh bo'lib sayohatlarga chiqish, ularni rasmiy ravishda tashkil qilish jarayonlari juda kamdan kam uchraydi.

Xulosa shundan iboratki, turizm shakllari ko'p tarmoqli turlarga bo'linadi. Ularning mazmuni shug'ullanuvchilarning jismoniy barkamolligini oshirish bilan bir qatorda mehnatsevarlik, vatanparvarlik, o'zaro hamkorlik va do'stlik kabi insoniy fazilatlarini tarbiyalashga xizmat qiladi.

Turizm turlarining rivojlanishi;

Jahon xalqlari, ayniqsa, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi respublikalarida turizm turlari keng ommalashgan. O'z yo'nalishi, xarakteri va faoliyat xususiyatlariga ko'ra turizm sayr qilish (ekskursiya, sayohat qilish) va piyoda yurish (poxod) shakllariga ajratiladi.

Sayr qilish – keng, ommaga qulay bo'lgan piyoda, chang'i, velosiped, qayiq va boshqa vositalar yordamida yurib sog'liqni yaxshilash, organizmni chiniqtirish maqsadida uyushtiriladigan qisqa muddatli ommabop turizm shaklidir. Turizmning bu shaklida keksa-yu yosh ishtirok etishi mumkin.

Ekskursiya – jamoa bo'lib biron obyektga (muzey, stadion, qurilishi, o'rmon va hokazo) ilmiy qidiruv yoki o'quv maqsadida, umumiy madaniy dam olish uchun o'tkaziladigan tadbirlar hisoblanadi. Bunday tadbir aholi yashab, o'qib turgan joylarga yoki boshqa shaharlarga ham borganda uyushtirilishi mumkin. Turizmning bu shakli asosan katta yoshdagi bog'cha bolalari, maktab o'quvchilari, o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalarining talabalari orasida keng tarqalgan madaniy, ta'lim-tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan tadbirdir.

Poxodlar – tashkiliy ravishda guruh bo'lib piyoda, velosiped, chang'i, qayiq va shu kabi vositalar yordamida jismoniy chiniqish, o'lkani o'rganish, ijtimoiy-foydali mehnat qilish maqsadida uyushtiriladi. Turizmning turlari juda xilma-xil bo'lib u amalda tobora ortib bormoqda. Jismoniy tarbiya nuqtai nazaridan olib qaralganda, ularni tayyorgarlik, haqiqiy turistik va ommaviy targ'ibot poxodlariga ajratish mumkin. Tayyorgarlik poxodlari poxod harakatlari va organizmni katta va uzoq muddatli poxodlarga tayyorlash, ularda ishtirok etishga hozirlashda

asosiy vazifalarini o'taydi. Tayyorgarlik poxodlari jarayoniga sayr qilish, ekskursiya elementlarini kiritish zarur. Bu bosqichning asosiy mazmunida turistik qoidalar, poxod turmush sharoiti, yurish texnikasi, maxsus turistik faoliyatlar, yo'lni avvaldan o'rganish, razvedka qilish, dam olish joylarini tanlash va uni tayyorlash, kechki dam olish va tunashni uyushtirish, gulxan yoqish va shu kabi sohalarni o'rganish yotadi. Chidamlilik, kuchlilik, tezlik va boshqa jismoniy sifatlarni ham oshirish murakkab poxodlarda ishtirok etishni ta'minlaydi.

Haqiqiy turistik poxodlar turizmning tipik turlaridan biridir. U ko'p kun (birnecha kundan to bir oygacha) davom etib, marshrut va harakat usullarining xilma-xilligi bilan boshqalaridan tubdan farq qiladi. Ular sport klublari yoki maxsus turistik muassasalarda ro'yxatdan o'tkaziladi, shuningdek, murakkab turistik poxodlarni uyushtirish uchun yuqorida ko'rsatilgan tashkilotlardan ruxsat olinadi. Bunday poxodlarni jamoatchi-instruktor, tajribali va maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan turistlar boshqaradi va rahbarlik qiladi.

Sport poxodlari – bu asosan sportga taalluqlidir; bunday hollarda murakkab poxodlarning qiyinchilik darajalari, masofaning uzunligi, tabiiy to'siqlarning qiyinchilik darajalari, aholi yashaydigan joylarga yetib borish tartiblari, sinovli poxodlar soni va boshqa shartlar qo'yilgan bo'ladi.

Targ'ibot-tashviqot poxodlari – yirik ijtimoiy-siyosiy yoki sport anjumanlariga bag'ishlangan bo'lib, uning maqsadi jamoatchilik va ommani turizmga jalb etishdan iboratdir. Bunday hollarda jamoalardagi ilg'or tajribalar almashinadi, turistik harakatdagi yangi voqealar, natijalar joriy etiladi, faol turistlar turli yo'llar bilan rag'batlantiriladi. Badiiy havaskorlik jamoalarining konsert chiqishlari, sport turlari bo'yicha o'rtoqlik uchrashuvlari, turistik texnika va boshqa vositalarni bilish yuzasidan musobaqalar uyushtirilishi targ'ibot ishlarining jonli, qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi.

Ekspeditsiya – turistik sayohat bo'lib, u biron obyekt (geografik, geologik, o'lkashunoslik, tarixiy va boshqalar) o'rganish maqsadida uyushtiriladi. Bunday sayohat jarayonlarida aktiv harakat, ya'ni piyoda yurish, chang'ida va boshqalarda yurish, shuningdek, passiv harakat yo'li bilan (transportda) masofani o'tish mumkin. Hududiy belgi jihatdan turistik sayohatlar, poxodlar mahalliy va uzoq, xarakterli jihatidan esa rejali va havaskorlik turlariga egadir. Rejali poxodlar avvaldan belgilangan va faqat maxsus ishlangan marshrutlar orqaligina uyushtiriladi. Bunday hollarda turistlar maxsus jihozlar, oziq-ovqat va instruktorlar bilan ta'minlanadi.

Havaskorlik sayohatlari jismoniy madaniyat jamoalari kengashlari, sport klublari, turistlar klubi, madaniyat klublari, turistlar oromgohlari, bazalari, bolalar turistik stansiyalari, maktablar, o'quvchilar uylari va alohida turistlar guruhlari tomonidan uyushtiriladi. Bunda turistlar mustaqil ravishda o'z marshrutlarini tuzadilar, poxod jarayonida o'z-o'zlariga xizmat qiladilar. Kerakli turistik jihozlar, oziq-ovqat va boshqa vositalarni o'zlari xarid qilishlari yoki ijaraga olishlari lozim bo'ladi. Sayohatning bu xususiyati ommaviy ravishda bir kunlik va birnecha kunlik poxodlar o'tkazish uchun eng qulay bo'lib, u ko'pincha ta'lim muassasalarida ko'proq uyushtiriladi. Shuni qayd qilish lozimki, kasaba uyushma tashkilotlari, sport klublari, haftada ikki kun dam olish kunlaridan unumli foydalanib, yirik korxonalar, ijodiy xodimlar jamoalari shahar atrofi joylariga poxod uyushtirish shakli keng avj olmoqda. Hatto Toshkent, Samarqand, Farg'ona, Navoiy va boshqa bir qator shaharlardagi ishlab chiqarish, mehnat jamoalariga tog'li zonalarda dam olish uylari, profilaktoriylar tashkil qilib, yil davomida hordiq chiqarish va sayohat qilish uchun ma'lum qulayliklar yaratib bermoqda. Sayohatlar harakat usullariga qarab piyoda yurish, tog', suv, chang'i, velosiped, avtomobil, mototsikl va aralash turlariga bo'linadi. Sayohat qilish va uning tartiblari 1982-yil 28-noyabrda tasdiqlangan "Havaskorlik turistik poxod va sayohatlarni tashkil qilish va o'tkazish qoidalari" ga asosan o'tkaziladi. Bu talablar hozirgi kunda ham keng qo'llanmoqda. Havaskorlik sayohatlariga talabning ortib borishi bir kunlik va ko'p kunlik poxodlar o'tkazishni taqozo etmoqda. Shunga ko'ra ko'p kunlik sayohatlar I, II, III, IV, V qiyinchilik kategoriyalariga (darajalariga) bo'linadi. Qiyinchilik darajalari poxodlarning masofasi, to'siqlarning xususiyati va soni, har bir turning mazmuniga qarab belgilanadi. Ular haqida keyingi boblarda tegishli ma'lumotlar beriladi.

Xulosa shundan iboratki, turizm kundan kunga jaddalik bilan har sohada rivojlanmoqda bunga yuqoridagilar misol bo'la oladi. Turizim sohalari shaklan ko'p tarmoqli turlarga bo'linadi. Ularning mazmuni shug'ullanuvchilarning jismoniy barkamolligini oshirish bilan bir qatorda mehnatsevarlik, vatanparvarlik, o'zaro hamkorlik va do'stlik kabi insoniy fazilatlarni tarbiyalashga xizmat qiladi. Mustaqillikning sharoitlari hamda imtiyozlari doirasida "Sog'lom avlod" Davlat dasturida turizmdan maqsadli foydalanishi lozim. O'quvchi-yoshlar va talabalarning sog'lig'ini mustahkamlash, kasb-hunar yo'lidagi nazariy bilim hamda amaliy malakalarini takomillashtirishda sayohatlar muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида туризмни жадал ривожлантиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги (2019 йил 5 январь) Фармони // <https://lex.uz/docs/4143188>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan «2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni. <http://uza.uz>
3. Боймирзаев К.М. Ўзбекистонда экотуризмни ривожлантириш истикболлари ва омиллари// Фарғона водийсида экотуризмни ривожлантириш истикболлари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Наманган, 2016 . Б. 59-61
4. Turizm o'quv qo'llanma Toshkent “Iqtisod-Moliy” 2013
5. Xudoyberdiyeva S.M. Talabalarda sport turizmi ko'nikmalarini shakllantirishda tabiat elementlarining o'rni. FarDU Ilmiy Xabarlar jurnali 2024-yil 1-son geografiya.
6. Sport turizmi - Vikipediya (wikipedia.org).

Nishonova Munira Yakubjonovna
University of Business and Science,
Pedagogika-Psixologiya kafedrasida o'qituvchisi.
gmail: nishonovamunira326@gmail.com

BO'LAJAK TARBIYA FANI O'QITUVCHILARDA IJTIMOY- HUQUQIY VA MADANIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompetensiya muammosi, uning rivojlanish tarixi va olib borilgan tadqiqot ishi natijalari tahlil qilingan. Ijtimoiy- huquqiy va madaniy kompetentlik mazmuni, uni bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarida rivojlantirish zaruriyati asoslangan. Shuningdek, maqolada muallif tomonidan bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarda ijtimoiy- huquqiy va madaniy kompetensiyalari ni rivojlantirishning korporativ tizimi, bosqichlari hamda pedagogik modelini ishlab chiqishga doir taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'z va tushunchalar: Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchisi, kompetensiya, kompetentlik, kasbiy kompetensiya, ijtimoiy- huquqiy va madaniy kompetentlik, korporativ tizim, malaka talablari, model.

Аннотация: В данной статье анализируется проблема компетентности, история ее развития и результаты проведенного исследования. Обосновано содержание социально-правовой и культурной компетентности и необходимость ее развития у будущих учителей педагогической науки. Также в статье представлены предложения и рекомендации автора по разработке корпоративной системы, этапов и педагогической модели развития социально-правовой и культурной компетентности у будущих учителей педагогической науки.

Ключевые слова: Будущее образование учителя, компетентность, компетентность, профессиональная компетентность, социально-правовая и культурная компетентность, корпоративная система, квалификационные требования, модель.

Annotation: This article analyzes the competence problem, the history of its development and the results of the conducted research. The content of socio-legal and cultural competence and the need to develop it in future teachers of the science of education are based. Also, in the article, suggestions and recommendations are presented by the author on the development of the corporate system, stages and pedagogical model of the development of socio-legal and cultural competence in future teachers of the science of education.

Key words: Future education teacher, competence, competence, professional competence, socio-legal and cultural competence, corporate system, qualification requirements, model.

Kirish. Xalqaro miqyosda bo'lajak mutaxassislarni innovatsion tayyorlash, zamonaviy ta'limni amalga oshirish bo'yicha dunyoning yetakchi oliy ta'lim muassasalari va ilmiy markazlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarda bo'lajak pedagoglarning kasbiy mahorati mezonlari, innovatsion ta'lim muhitini yaratish muammolari xalqaro ta'lim standartlari talablarining joriy qilinishiga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Bunda yosh o'qituvchilarning pedagogik kompetentligi tarkibini zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli qo'llashning motivatsion, kognitiv, operatsion, refleksiv va o'z-o'zini baholash kabi indikatorlari asosida kengaytirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar muhim o'rin tutadi. Mamlakatimizda ilg'or xorijiy tajribalar asosida uzluksiz ta'lim tizimi uchun bo'lajak yosh o'qituvchilarni tayyorlashning zamonaviy ta'lim mazmunini modernizatsiyalash, talabalar ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga imkon beruvchi zarur shart-sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan ta'lim muhitini yaratish bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish" kabi ustuvor vazifalar belgilangan [1].

Bu borada aksiologik yondashuv asosida ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim muhitini shakllantirishning pedagogik tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism. Kompetentlik tushunchasi ta'lim sohasiga pedagog - psixolog tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtainazardan, kompetentlik "noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, hamkasblari bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik"ni anglatadi.

Inglizcha "competence" tushunchasi lug'aviy jihatdan bevosita "qobiliyat" ma'nosini ifodalaydi. Mazmunan esa faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olishni nazarda tutadi.

Kasbiy kompetentlik – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar egallanishi va ularning amalda yuqori darajada qo'llay olinishi. Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetentsiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, eng muhimi, ilmiy ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi.

Mutaxassislarning kasbiy kompetentligi masalasini tadqiq etishga keyingi paytlarda qiziqish ancha kuchayib bormoqda. Bu borada qarashlar, fikr mulohazalarning turli-tumanligi mazkur muammo xususida hozircha tizimlashtirilgan, yagona kontseptual model yaratishga imkon bermayapti.

Adabiyotlar tahlili. MDH mamlakatlarining qator olimlari kompetentlik tushunchasini psixologiya va pedagogika nuqtai nazaridan ilmiy-nazariy va metodik jihatdan tadqiq etgan bo'lsada, so'ngi pedagogik tadqiqotlarda aynan mutaxassis - kadr kompetensiyasi masalasi o'z dolzarbligi, katta qiziqish uyg'otayotganligi va ta'lim jarayonini tashkil qilish, uning samaradorligini ta'minlash uchun muhimligi va zaruriyatini namoyon etmoqda. Ijtimoiy faol va harakatchan, tashabbus ko'rsatib, o'zining professional maqsadlarini aniq anglaydigan, yuksak madaniyatli, innovatsion fikrlash qobiliyatiga ega va ta'limda yangiliklarni amalga oshirishga tayyor o'qituvchi shaxsini shakllantirish va ta'minlash oliy ta'lim muassasalarining muhim vazifasi hisoblanadi.

Kompetensiya - u yoki bu soha bo'yicha bilimdonlik. "Kompetensiya" (lot. *competense* - erishyapman, munosibman, loyiqman) - 1) muayyan davlat tashkiloti (mahalliy o'zini o'zi boshqarish organi) yoki mansabdor shaxsning qonun, nizom yoki boshqa hujjat bilan belgilangan vakolatlari, huquq va burchlari doirasi; 2) u yoki bu sohadagi bilimlar, tajribalar majmui [4, 5]. Mazkur tushunchaning ijtimoiy mazmuni juda keng bo'lib, u ishlab chiqarishning qariyb barcha yo'nalishlarida qo'llaniladi. Kompetensiya turli soha mutaxassislari faoliyatiga qo'yiladigan zamonaviy talablar majmuiga teng bo'lib, uning kelib chiqish tarixi boshqaruv nazariyasi, ish jarayonini ishlab chiqarish maqsadiga adekvat va to'liq mos tarzda to'g'ri boshqarish asosida uning samaradorligini so'zsiz ta'minlash, menejmentlik amaliyoti, ishlab chiqarish jarayonidagi yuqori va pastki xodimlar mehnat faoliyatini qo'yilgan maqsad va samaradorlikka yo'naltirish bilan bog'liqdir.

Kompetensiyaga asoslangan shaxsni boshqarish yondashuvining asoschisi sifatida David Mc Clelland nomini qayd etish zarur [3, 145 b.]. Olim ishlab chiqarish jarayoni xususiyatlarining psixologik aspektlarini o'rgangan bo'lib, mutaxassis motivatsiyasini ishlab chiqarish jarayoni va maqsadlari bilan uzviy birlashtirish nazariyasining asoschisi sifatida taniladi.

Tarixiy jihatdan ta'lim tizimida "kompetentlik" tushunchasining kirib kelishi va uning ahamiyatining qabul qilinishiga nisbatan quyidagi bosqichlar ajratiladi: Birinchi bosqichda (1960–1970 yillar) — ilmiy doiralar va muomalaga «kompetensiya» va «kompetentlik» tushunchalari kirib keldi va ularning amal qilish qoidalari, qo'llanilish xususiyatlari belgilandi. Birinchi bor "kompetensiya" atamasi 1965 yilda Massachusetts universiteti o'qituvchisi N.Xomskiy tomonidan ishlatiladi. Bu so'zning semantik chegarasi bugungi kunda juda keng bo'lib, aslida bu so'z

“kelishuv”, “kelishuvchanlik”, “biror bir narsaga mos kelish”, “mos bo‘lish” ma’nolarini anglatadi. Bugungi kunda mazkur so‘z ko‘proq “faoliyat olib borishning universal, ya’ni hamma uchun mos bo‘lgan umumiy xususiyatlari va talablari majmuini” anglatadi.

Ikkinchi bosqichda (1970–1990 yillar) “kompetensiya” istilohining qo‘llanilish doirasi keskin o‘sadi, mazkur so‘z maxsus istilohga aylanadi va biror bir sohaga oid xususiyatlar jamlanmasini anglata boshlaydi hamda til nazariyasi, menejment, kommunikatsiyalarni tashkil qilishda qo‘llaniladi. J.Raven o‘ziga ilmiy vazifa qilib, zamonaviy jamiyat nuqtai nazaridan mutaxassislik kompetensiyasi nimaga teng degan masalani qo‘yadi va effektivlikni ta’minlovchi kompetensiyaning 37 ta komponentini ajratib, ko‘rsatib beradi va ularni “motivatsion qobiliyat” deb ta’kidlaydi [4].

Uchinchi bosqichda (1990–2001 yillar) butun dunyo, MDH da, xususan Rossiyada “Boloniya deklaratsiyasi” ijro va ta’lim taraqqiyoti uchun qabul qilindi, ta’lim islohotlarining maqsadlaridan biri mutaxassisning kvalimetrik ko‘rsatkichlarining bosh xususiyati qilib aynan “kasbiy kompetentlik” masalasi qo‘yila boshladi. Bu davrda Rossiyaning qator olimlari, xususan A.K.Markova [5], Ye. F. Zeera, A. V. Xutorskiy va boshqalar kasbiy kompetentlik tushunchasini psixologiya va pedagogika nuqtai nazaridan ilmiy-nazariy va metodik jihatdan ishlab chiqdilar.

Mamlakatimiz pedagog olimlari A.Abduqodirov, R.H.Jo‘rayev, Z.K.Ismoilova, E.R.Yuzlikayeva, M.B.Urazova, K.D.Risqulovalarning tadqiqot ishlarida oliy ta’lim muassalarida ta’limni intensivlashtirish hamda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan ta’lim jarayonida foydalanish, yosh o‘qituvchilarning kompetensiyasi va unga qo‘yiladigan didaktik talablar, ushbu atamaning mazmuni, uning tarkibiy qismlari, shakllanish bosqichlari, ta’lim samaradorligini ta’minlashda motivatsiyaning o‘rni haqidagi zamonaviy yondashuvlar kabi muammolarning ilmiynazariy asoslari o‘z aksini topgan.

K.J.Risqulovanning fikriga ko‘ra, “kompetensiya” u yoki bu kasb egasiga zarur bo‘lgan kasbiy qonuniyatlar, tamoyillar, talablar, qoidalar, burch, vazifa hamda majburiyatlar, shuningdek, shaxsiy deontologik me’yorlar yig‘indisini anglatadi. Kompetentlik esa — shaxs amaliy faoliyati bilan bog‘liq bo‘lib, kompetensiya me’yorlarini jamiyat talablaridan kelib chiqqan holda kreativlik asosida ish tajribasida namoyon etish mahorati bilan belgilanadi” [6, 44 b.].

Muhokama. Kompetensiya tushunchasi shaxsga nisbatan umumiylik kasb etsa, kompetentlik individuallik xarakteriga ega. Kompetentlikning asosiy mezon mahsuldor faoliyat, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash natijasi bilan belgilanadi. Pedagogik-psixologik adabiyotlar va tadqiqot ishlarining tahlili “kompetensiya” tushunchasining turli xil ma’nolarini ajratish imkonini berdi.

Bular quyidagilar:

- ishlab chiqarish masalalarini yecha olish qobiliyati;
- aniq vaziyatlarda bilim va ko‘nikmalarni qo‘llay olish qobiliyati;
- tashkilot tomonidan subyektning sifatli faoliyatini shakllantirish maqsadida xodimga qo‘yilgan talablar yig‘indisi;
- xodimning xulq-atvor me’yorlarining jamiyat talablariga mosligi;
- bilim, ko‘nikma va malakalar (BKM), qobiliyat, motiv, shaxs, kommunikativ sifatlar va boshqa tushunchalarning umumiy yig‘indisi;
- xodimning sifatli ishga tayyorgarligi va ko‘nikmasi; - lavozim vazifalariga mas’ulligi va vakolati;
- BKM+kasbiy muhim sifatlar, tashkilotchilik konteksti bilan birgalikda; - kasbiy tajribani chuqur anglanishi;
- shaxsiy xususiyatlar majmui, individuallik;
- samarali ishlab chiqarish faoliyati mezonlari;
- ijodkorlik va boshqalar.

Oliy ta’lim amaliyoti shuni ko‘rsatmoqdaki, talabalarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayoni ularda ijtimoiy-madaniy kompetentlik darajasining rivojlanganligi bilan uzviy aloqador. Mazkur jihat bo‘ljak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish muammosini maxsus tadqiq etishni taqozo etadi.

Pedagogik faoliyatda kasbiy kompetentlik umumiy tuzilmasining muhim tarkibiy qismlaridan biri – bu ijtimoiy-madaniy kompetentlik hisoblanadi. Zero zamonaviy o'qituvchi nafaqat o'quvchiga bilim beradi, ma'lumot, axborot yetkazadi, balki rivojlanayotgan shaxs va jamiyat o'rtasida vositachi rolini ham bajaradi. “Bolashaxs-jamiyat” munosabatlari o'zaro aloqasining maqsadga muvofiq bo'lishi o'qituvchining qanchalik ijtimoiy hayotda kompetentli, omilkor ekangigiga ham bog'liqdir.

Ijtimoiy- huquqiy va madaniy kompetensiyalarning asosiy vazifalari sirasiga moslashish, ijtimoiy yo'nalganlik, shaxsiy va umumijtimoiy tajribalarning uyg'unlashuvi kabi jihatlarni kiritish mumkin. Shaxs ijtimoiy-madaniy kompetentligining qay darajada ekanligi o'zaro shaxslararo munosabatlarni olib borish, faoliyatni yo'lga qo'yish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, psixologlar o'tkazgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, shaxsning yangi ijtimoiy, globallashuv shartsharoitlariga moslashuvi jarayonida insonlardagi ijtimoiy kompetentlik darajasining shakllanganligi alohida o'rin tutadi [7, 8, 9, 10].

Ekologik, siyosiy, mafkuraviy, ijtimoiy o'zgarishlar nafaqat ijtimoiy tafakkur rivojini belgilaydi, balki insonlarning o'zini o'zi anglashi, hayotiy qadriyatlarini, shaxsiy muammolariga ham ta'sir ko'rsatadi. Bu esa psixologiya fani oldiga insonning ijtimoiylashuvi, ijtimoiy moslashuvi bilan bog'liq muammolarni hal qilish borasida uning kompetentlik darajasini yuksaltirishga yo'naltirilgan dasturlar yaratish vazifasini qo'yadi. Nazarimizda, mazkur vazifa nafaqat o'zaro, balki o'quvchilarning ham barkamol shaxs sifatida shakllanishiga mas'ul bo'lgan pedagoglar faoliyatiga ham alohida tegishlidir.

Shaxsning kompetensiyaviy ijtimoiy xulq-atvori shakllanishi mexanizmlari, namoyon bo'lish tendensiyalari, motivatsiyasi, mazmuniga bo'lgan qiziqish, avvalo, “inson-jamiyat” o'zaro aloqasi xarakterining ijtimoiy ravnaqi, rivojlanishiga ko'rsatadigan ta'siri bilan tavsiflanadi.

Ijtimoiy- huquqiy va madaniy kompetentlikning mazmunini aniqlash maqsadida o'tkazilgan ilmiy adabiyotlar tahlili uning quyidagi o'ziga xos jihatlarni ajratib ko'rsatish imkonini berdi:

birinchidan, ijtimoiy-madaniy kompetentlik o'zida jamiyat va madaniyat talablarini ifoda etishi mumkin. Bu esa, shaxsning ijtimoiy-axloqiy me'yorlar mazmuni haqidagi bilimlarga, madaniy talablar asosida faoliyat shakllarini tashkillashtirish ko'nikmasiga egaligi hamda uning qadriyatli yo'nalganligi bilan izohlanadi.

ikkinchidan, ijtimoiy-madaniy kompetentlik insonning ijtimoiy o'zaro sheriklik, hamkorlik sub'yekti sifatidagi yaratuvchilik xususiyatlarini ham aks ettiradi.

Tadqiqot natijalari. Talabalarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirishning mavjud imkoniyatlarini tadqiq etish maqsadida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayoniga qo'yilayotgan zamonaviy yondashuvlarni inobatga olib boshlang'ich ta'lim yo'nalishining DTS va Malaka talablari o'rganildi. Tarbiya fani yo'nalishi bo'yicha bakalavrlarning tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan umumiy talablar quyidagilar: [2, 3 b.]

- dunyoqarash va ijtimoiy jarayonlar bilan bog'liq tizimli bilimlarga ega bo'lishi; gumanitar va tabiiy ilmiy fanlar asoslarini, joriy davlat siyosatining dolzarb masalalarini bilishi, ijtimoiy muammolar va jarayonlarni mustaqil tahlil qila olish;

- Vatan tarixini bilishi, madaniy, milliy va umuminsoniy qadriyatlar masalalari yuzasidan o'z fikrini bayon qila olishi va ilmiy asoslay bilishi, milliy istiqloq g'oyasiga asoslangan faol hayotiy nuqtai nazarga ega bo'lish;

- tabiat va jamiyatda kechayotgan jarayon va hodisalar haqida yaxlit tasavvurga ega bo'lishi;

- insonning boshqa insonga, jamiyatga va atrof muhitga munosabatini belgilovchi huquqiy hamda ma'naviy, madaniy mezonlarni bilishi, kasb faoliyatida ularni hisobga olib bilish;

- axborot yig'ish, saqlash, qayta ishlash va ulardan foydalanish usullarini bilishi, o'z kasb faoliyatida mustaqil asoslangan qarorlar qabul qila olish;

- tegishli bakalavriyat yo'nalishi bo'yicha raqobotbardosh umumkasbiy tayyorgarlikka ega bo'lish;

- yangi bilimlarni mustaqil egallay bilishi, o'z ustida ishlashi va mehnat faoliyatini ilmiy asosda tashkil qila olish;

- sog'lom turmush tarzi va unga amal qilish zaruriyati to'g'risida ilmiy tassavvur hamda e'tiqodga, o'zini jismoniy chiniqtirish o'quv va ko'nikmalariga ega bo'lishi lozim. Bakalavrlarning kasbiy faoliyatlariga qo'yiladigan malaka talablari:

- pedagogik faoliyatni tashkil etish bilan bog'liq qobiliyatlar;
- ilmiy tadqiqot faoliyati bilan bog'liq qobiliyatlar;
- ma'naviy-ma'rifiy faoliyat bilan bog'liq bo'lgan qobiliyatlar;

-tashkiliy-boshqaruv faoliyati bilan bog'liq bo'lgan qobiliyatlarga ega bo'lishi talab etiladi [2, 6 b.].

Ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayoni bo'lajak o'qituvchilarga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, yaratilayotgan yangiliklar va rivojlanishlar bo'yicha tushunchalar berib borish asosida ularda kasbiy kompetentlikni muntazam rivojlantirib borishning korporativ asoslarini inobatga olishni taqozo etadi.

"Korporativ" so'zining lug'aviy ma'nosi "O'zbek tilining izohli lug'ati"da "ko'pchilikka, umumga tegishli" [11] deb ko'rsatilgan. Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muntazam rivojlantirib borishning korporativ asoslari sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin.

Maqolaning ilmiy mohiyati. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayoni o'z navbatida tizimli hamda faoliyatli yondashuvni taqozo etadi. Bunda albatta, yuqorida qayd etilgan ta'lim jarayoniga kompetentsiyaviy yondashuvning asosiy maqsad va vazifalarini inobatga olgan holda mazkur jarayonning har bir bosqichini, mezonlarini, shakl, metod va vositalarini aniqlashtirish, ulardan samarali foydalanish talab etiladi. Shu sababli, tadqiqot maqsadidan kelib chiqqan holda, bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiymadaniy kompetentligini rivojlantirish modeli ishlab chiqildi.

Ushbu model Oliy ta'lim tizimi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirishning maqsadi va undan kelib chiqib kutiladigan natijani o'zida aks ettirgan. Shuningdek, mazkur jarayon bosqichlari, asosiy pedagogik shartlar, faoliyatni tashkil etishning shakl, metod va vositalarini hamda talabalar tomonidan o'zlashtirilishi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar tizimini belgilab beradi. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish samaradorligini ta'minlashning asosiy omillaridan biri sifatida eng avvalo professor-o'qituvchi mashg'ulot loyihasini ishlab chiqishda, asosiy maqsadni aniqlashda, pedagogik vazifalarni belgilashda mavjud shart-sharoitni, talabalarning bilim darajasini, ularning qiziqishlarini hisobga olishi, shuningdek, qo'yilgan maqsadga erishishning eng samarali yo'llari, usullarini tanlay bilishi va o'qitish jarayonida qo'llay olish ko'nikmasiga ega bo'lishi lozim.

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kelgusidagi kasbiy pedagogik faoliyati "o'qituvchi-o'quvchi" o'zaro aloqasi negizida olib boriladi, aynan shu jarayonda ta'limiy, tarbiyaviy, korreksion, shakllantiruvchi va rivojlantiruvchi maqsadlar amalga oshiriladi. Shuning uchun bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiymadaniy kompetentligini o'rganishda, eng avvalo, kommunikativ (muloqot) kompetentligiga e'tibor qaratilgani maqsadga muvofiqdir.

Xulosa va amaliy takliflar. Xullas, kompetentlikga asoslangan yondashuvning maqsadi zamonaviy ta'lim nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda, mutaxassisning nazariy bilimlari va uni amaliy qo'llash o'rtasidagi uzilishni yengishga intilishdir.

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarida ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirishning barcha xususiyatlarini to'liq o'rganish uchun quyidagi qator jihatlarga e'tibor qaratish lozim:

- ta'lim-tarbiya jarayonida milliy, ma'naviy va tarbiyaviy qadriyatlarga talabalarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirishning muhim omili sifatida qarash;

- bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish uchun ularda yuqori darajadagi kommunikativ va psixologik to'siqlarni kamaytirishga doir maxsus bilimlar tizimini shakllantirish;

- bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslarini aniqlash masalasini hal qilish;

- ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish xususiyatlarini hisobga olgan holda kasbiy pedagogik ta'lim sharoitida ushbu jarayonning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 yil, 6-son, 70-modda.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 5111700 – Boshlang'ich ta'lim bakalavriat ta'lim yo'nalishining malaka talablari. Toshkent. 2018.08.25. 40 b. (3 b.)
3. Richard E. Boyatzis. David C. McClelland: For The Wiley Encyclopedia of Personality and Individual Differences Volume IV: Clinical, Applied and Cross – Cultural Research. December 5, 2016
4. J.Raven (1984). Competence in modern society: Its Identification, Development and Release. – UK. P.220
5. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Знание, 1996. – 340 с.
6. Musurmonova O. Pedagogik texnologiyalar – ta'lim samaradorligi omili. Monografiya. – T.: Yoshlar nashriyot uyi, 2020. – 184 b.
7. Колова С.М. Формирование социокультурной компетентности будущих специалистов. дис. ...канд. пед. наук. С. М. Колова. – Челябинск, 2002. – 190 с. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 1 | ISSUE 9 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2021: 5.423 898 w October 2021 www.oriens.uz
8. Елизарова, Г. В. О природе социокультурной компетенции [Текст] // Слово, предложение и текст как интерпретирующие системы. Studia Linguistica 8. СПб.: Тригон. 1998. С. 25–31.
9. Бердиева Х. Б. Развитие социокультурной компетентности у будущих учителей начальных классов //Педагогическое образование и наука. – 2020. – №. 1. – С. 128-131.
10. Бердиева Х. Б., Бердиева Н. У. Проблемы развития социокультурной компетентности у школьников начальных классов //Евразийское Научное Объединение. – 2019. – №. 12-5. – С. 408-410.
11. O'zbek tilining izohli lug'ati. / Begmatov E., Madvaliyev A. va boshqalar.; A.Madvaliyev tahriri ostida, 2-jild. - Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006. – 408 b.

Ametova Guljamila Elbrusovna
Nukus shahar 25-maktab o'qituvchisi

KIMYO FANINI O'QITISH METODIKASINING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada kimyo o'qitishning pedagogik xususiyatlari to'g'risida ilmiy tushunchalar berilgan. Talabalarga kimyo fanini samarali o'qitishda qo'llaniladigan asosiy usullarni yoritib beradi va talabalarning murakkab kimyoviy jarayonlar haqidagi tushunchalarini oshirishda amaliy laboratoriya ishlarining rolini o'rganadi. Tadqiqot shuningdek, o'quv tajribasini boyitish uchun kimyoning fizika va biologiya bilan aloqasi kabi fanlararo yondashuvlarning integratsiyasiga urg'u beradi. Bundan tashqari, o'quv jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qilish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bilan birga o'qitish strategiyasini talabalarning shaxsiy ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashtirishning ahamiyati muhokama qilinadi. Maqolada, shuningdek, kimyo ta'limi o'quvchilarda ekologik ongni rivojlantirishga, tabiiy resurslardan mas'uliyatli foydalanishni rag'batlantirishga qanday hissa qo'shishi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlar, Ijodiy qobiliyat, kompetensiya, refleksiya, ijodiy fikrlash.

Аннотация: В данной статье даны научные представления о педагогических особенностях преподавания химии. Освещает основные методы, используемые для эффективного обучения студентов химии, и исследует роль практической лабораторной работы в расширении понимания студентами сложных химических процессов. В исследовании также делается упор на интеграцию междисциплинарных подходов, таких как связь химии с физикой и биологией, для обогащения опыта обучения. Кроме того, обсуждается важность адаптации стратегии обучения к индивидуальным потребностям и способностям учащихся, а также использования современных технологий, чтобы сделать процесс обучения более увлекательным и интерактивным. В статье также рассказывается о том, как химическое образование способствует развитию экологического сознания учащихся, стимулированию ответственного использования природных ресурсов.

Ключевые слова: инновационные технологии, интерактивные методы, творческие способности, компетентность, рефлексия, творческое мышление.

Annotation: This article presents scientific ideas about the pedagogical features of teaching chemistry. Highlights the main methods used to effectively teach chemistry students and explores the role of practical laboratory work in expanding students' understanding of complex chemical processes. The study also focuses on integrating interdisciplinary approaches, such as linking chemistry with physics and biology, to enrich the learning experience. In addition, the importance of adapting the learning strategy to the individual needs and abilities of students, as well as the use of modern technologies to make the learning process more exciting and interactive, is discussed. The article also describes how chemical education contributes to the development of environmental awareness of students, stimulating responsible use of natural resources.

Key words: innovative technologies, interactive methods, creativity, competence, reflection, creative thinking.

Kirish. Kimyo fanini o'qitish metodikasining pedagogik xususiyatlari kimyo fani mazmunini tushunish va uni samarali o'rgatish uchun muhimdir. Ushbu metodika o'quvchilarga murakkab kimyoviy jarayonlarni tushuntirish va ularni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan. Kimyo darslari nafaqat nazariy bilimlarni berish, balki laboratoriya mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning eksperiment qilish va tajribalar asosida bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Metodikada o'qituvchining roli nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarning qiziqishlarini rag'batlantiruvchi, ularni mustaqil fikrlash va muammolarni hal etishga o'rgatadigan rahbar sifatida namoyon bo'ladi.

Pedagogik jarayonning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu o'quvchilarning shaxsiy ehtiyojlari va qobiliyatlarini inobatga olgan holda o'qitish usullarini tanlashdir. Shu bilan birga, kimyo fanini o'qitishda integratsiyalashgan yondashuv qo'llaniladi, ya'ni boshqa fanlar, jumladan, fizika va biologiya bilan bog'liqlik o'rnatish o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlaydi va chuqurroq tushunishga yordam beradi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni darslarda qo'llash, multimedia vositalaridan foydalanish o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qiladi.

Yana bir muhim pedagogik xususiyat shundaki, kimyo fanini o'qitish o'quvchilarda ekologik ongni shakllantirish va tabiat resurslaridan samarali foydalanishga undashni o'z ichiga oladi. Bu esa fan doirasida olgan bilimlarning amaliy hayotdagi ahamiyatini tushuntirish orqali amalga oshiriladi. Metodikada o'quvchilarning hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, masalalarni birgalikda hal qilishga yo'naltirilgan dars usullari ham katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlili. Kimyo fanini o'qitish metodikasining pedagogik xususiyatlarini o'rganish ilmiy adabiyotlarda keng ko'rib chiqilgan bo'lib, bu jarayonning samaradorligini oshirish uchun turli metodik yondashuvlar va texnologiyalar tavsiya etiladi. Shu bilan birga, ko'plab ilmiy tadqiqotlar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi va qobiliyatlarini rivojlantirish usullarini aniqlashga qaratilgan.

Ilmiy manbalarga ko'ra, kimyo fanini o'qitishda ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish muhim omil hisoblanadi. Masalan, A. G'. Kasimov o'z tadqiqotlarida o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini oshirishda muammoli o'qitish usullari samaradorligini ta'kidlaydi. U kimyo darslarida muammoli vaziyatlarni o'quvchilarga taklif qilish va ularni mustaqil ravishda tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirish orqali bilimlarning yanada chuqurroq o'zlashtirilishini kuzatgan. Statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, muammoli o'qitish usullarini qo'llagan sinflarda o'quvchilarning bilim darajasi 15-20% ga oshgan [4].

M. V. Ashurovaning tadqiqotlarida esa zamonaviy pedagogik texnologiyalarni kimyo fanini o'qitishda qo'llashning samaradorligi o'rganilgan. U kimyo darslarida multimedia texnologiyalaridan foydalanish natijasida o'quvchilarning mavzularni tushunish darajasi sezilarli darajada ortganini qayd etgan. Tadqiqot davomida 10-sinf o'quvchilari o'rtasida olib borilgan eksperiment natijalariga ko'ra, vizual materiallardan foydalangan sinflarda o'quvchilar bilimlarining o'zlashtirilish darajasi 25% ga ko'tarilgan [1].

N. D. Karimov kimyo fanini o'qitishda integratsiyalashgan yondashuvning ahamiyatini ta'kidlaydi. U kimyo darslarini biologiya va fizika kabi boshqa fanlar bilan bog'lash orqali o'quvchilarda chuqurroq tafakkur va kengroq bilimlar shakllantirishga e'tibor qaratadi. Karimovning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, bu yondashuvdan foydalangan sinflarda o'quvchilar mavzuni o'zlashtirishda yuqori natijalarga erishgan, o'zlashtirish ko'rsatkichi 18-22% ga ortgan [5].

Shuningdek, A. N. Rasulov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda, o'quvchilarning ekologik ongi va tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishlarini shakllantirish kimyo fanini o'qitishning muhim tarkibiy qismi sifatida ko'riladi. Rasulovning ilmiy ishlarida kimyoviy jarayonlar va atrof-muhitga ta'sir etuvchi moddalarning tahlili orqali o'quvchilarda ekologik mas'uliyatni oshirishga erishilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ekologik yo'nalishda ishlangan darslarda ishtirok etgan o'quvchilarning 70% atrof-muhit muhofazasi borasidagi savodxonligini oshirgan [7].

Kimyo fanini o'qitishda kompetensiya asosli ta'limning joriy etilishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. R. S. Matkarimov o'z tadqiqotlarida kompetensiyalarni shakllantirish orqali o'quvchilarning nafaqat bilim olishlarini, balki amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan metodikalarni tavsiya qiladi. Matkarimovning tahlillariga ko'ra, kompetensiyaga asoslangan yondashuvni qo'llash natijasida o'quvchilarning nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay olish darajasi 30% ga yaxshilangan.

Pedagogik adabiyotlarda refleksiya jarayonining kimyo fanini o'qitishda ahamiyati ham qayd etiladi. T. X. Ismoilovning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, reflektiv yondashuv o'quvchilarning o'z bilimlarini tahlil qilish, xatolarini ko'rib chiqish va o'zlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu usul bilan o'quvchilar mustaqil tahlil va o'z ustida ishlash ko'nikmalarini

rivojlantiradi. Ismoilovning tahlillariga ko'ra, refleksiya usullarini qo'llagan o'quvchilarning natijalari 15-18% ga yaxshilangan [3].

Laboratoriya mashg'ulotlari va eksperimental faoliyat kimyo fanini o'qitishning ajralmas qismi hisoblanadi. L. R. Ergashev laboratoriya mashg'ulotlari orqali o'quvchilarda ilmiy tafakkur va kuzatuvchanlikni rivojlantirish ahamiyatini ta'kidlaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, laboratoriya mashg'ulotlarida faol ishtirok etgan o'quvchilarning nazariy bilimlari mustahkamlanib, kimyoviy hodisalarni tushunishlari 20-25% ga oshgan [2].

Yana bir muhim jihat, kimyo fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlarning joriy etilishi bilan bog'liqdir. S. B. Xolmurodovning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, kimyo darslarida raqamli texnologiyalar, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalarni qo'llash natijasida o'quvchilarning qiziqishi va darsga jalb qilinishi sezilarli darajada oshgan. Tadqiqot davomida virtual laboratoriyalarni qo'llash bilan bog'liq eksperimentlarda o'quvchilarning fan bo'yicha o'zlashtirish ko'rsatkichi 28% ga ko'tarilgan [8].

Umuman olganda, kimyo fanini o'qitish metodikasida tanqidiy va ijodiy fikrlash, eksperiment va laboratoriya ishlari, ekologik ta'lim, hamkorlikda o'qitish va innovatsion texnologiyalarni qo'llashning pedagogik ahamiyati turli olimlar tomonidan tasdiqlangan. Ilmiy adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar kimyo darslarini tashkil qilishda o'quvchilarning individualligi va ehtiyojlarini inobatga olib, ularni mustaqil va ijodiy fikrlashga undovchi metodikalardan foydalanishlari zarur. Shu orqali o'quvchilarning bilimlari chuqurlashib, real hayotda qo'llay oladigan ko'nikmalarini shakllantirishga erishiladi.

Muhokama. Kimyo fanini o'qitish metodikasining pedagogik xususiyatlari. Kimyo, tabiiy fanlar qatorida, o'quvchilarning fan sohasidagi bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Kimyo fanini o'qitish metodikasi pedagogik jarayonni yanada samarali tashkil etishga yordam beruvchi bir qator xususiyatlarga ega. Ushbu muhokamada kimyo o'qitish metodikasining pedagogik xususiyatlari, ya'ni ta'lim, o'qitish va o'rganish jarayonlaridagi usullar, motivatsiya va kommunikatsiya o'rni ko'rib chiqiladi.

1. Ta'limning maqsad va vazifalari. Kimyo o'qitish metodikasi o'quvchilarda kimyo faniga qiziqish uyg'otish, asosiy tushunchalar va qonuniyatlarni o'zlashtirishni ta'minlash, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va o'qituvchining maqsadlariga erishishda yordam beradigan metod va vositalarni o'z ichiga oladi. Ta'lim maqsadlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Kimyo bo'yicha bilimlarni oshirish.
- O'quvchilarda tadqiqot va muammoli fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.
- Hayotiy vaziyatlarda kimyo bilimlarini qo'llashga qodir shaxslarni tarbiyalash.

2. Metodlarning xilma-xilligi. Kimyo fanini o'qitishda foydalaniladigan metodlar va usullar o'quvchilarning qiziqishini oshirish va ularda faollikni rag'batlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar ko'pincha quyidagi metodlardan foydalanadilar:

➤ An'anaviy metodlar: Lektsiya, tushuntirish, namunalar ko'rsatish va boshqa klassik usullar.

➤ Faol metodlar: Guruhlarda ishlash, muammoli vazifalar, tadqiqot loyihalari, eksperimentlar va amaliy mashg'ulotlar. Ushbu metodlar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi va ularning bilimlarni yanada chuqurroq o'zlashtirishlariga yordam beradi.

➤ Interfaol usullar: O'yinlar, simulyatsiyalar va muammoli vaziyatlar, o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rag'batlantiradi.

3. Motivatsiya va o'quvchi faolligi. Kimyo o'qitish metodikasi o'quvchilarda motivatsiyani oshirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Motivatsiya o'quvchilarning kimyo faniga qiziqishini kuchaytiradi va ta'lim jarayonida faol ishtirok etishlariga yordam beradi. O'qituvchilar quyidagi yondashuvlarni qo'llashlari mumkin:

- O'quvchilarning shaxsiy qiziqishlari va ehtiyojlariga mos ravishda darslarni tashkil etish.
- Kimyo bilimlarini hayotiy vaziyatlarga bog'lash orqali ularga amaliy ahamiyat berish.
- O'quvchilarning muvaffaqiyatlarini e'tirof etish va rag'batlantirish.

4. Kommunikativ yondashuv. Kimyo fanini o'qitishda kommunikativ yondashuv muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatishi, ularning fikrlarini tinglashi va muhokamalarga jalb qilishi lozim. Bu jarayonda:

➤ O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlar o'zaro hurmatga asoslangan bo'lishi kerak.

➤ O'quvchilar o'rtasida hamkorlik va jamoa ishlash qobiliyatlarini rivojlantirishga e'tibor qaratish zarur.

5. Amaliyot va eksperimentlar. Kimyo fanini o'qitishning eng muhim jihatlaridan biri bu amaliyot va eksperimentlarni o'tkazishdir. Amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi va ularda ilmiy tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu jarayonda o'qituvchi:

➤ O'quvchilarga eksperimentlarni qanday o'tkazishni o'rgatishi.

➤ Olingan natijalarni tahlil qilish va xulosalar chiqarishni rag'batlantirishi kerak.

Xulosa. Kimyo fanini o'qitishda pedagogik yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda fanlararo bog'liqlikni hisobga olish, ya'ni fizik va biologik hodisalar bilan aloqadorlikni ko'rsatish zarur. Bundan tashqari, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash, laboratoriya tajribalari orqali o'quvchilarning mustaqil tadqiqot qilish ko'nikmalarini shakllantirish asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Kimyoning murakkab tushunchalarini soddalashtirish uchun grafiklar va modellar kabi visual vositalardan foydalanish, mavzularni oddiy va tushunarli tarzda yetkazib berish ham o'quv jarayonini samarali qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ashurova, M. V. "Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni kimyo fanini o'qitishda qo'llash." Oliy ta'lim muassasalari uchun metodik qo'llanma, Tashkent, 2021. 52 bet.

2. Ergashev, L. R. "Laboratoriya mashg'ulotlari va eksperimental faoliyat: ilmiy tafakkur va kuzatuvchanlikni rivojlantirish." Kimyo o'qitish metodikasi, 2020, 40 bet.

3. Ismoilov, T. X. "Reflektiv yondashuv: o'quvchilarning o'z bilimlarini tahlil qilish." Pedagogik tadqiqotlar, 2021, №2, 18-23 betlar

4. Kasimov, A. G. "Muammoli o'qitish usullari: o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish." O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, 2020. 45 bet.

5. Karimov, N. D. "Integratsiyalashgan yondashuv: kimyo darslarini boshqa fanlar bilan bog'lash." Ta'lim va fan, 2019, №3, 22-28 betlar.

6. Matkarimov, R. S. "Kompetensiya asosli ta'lim: metodikalar va amaliy ko'nikmalar." Ta'lim texnologiyalari, 2023, №1, 30-35 betlar.

7. Rasulov, A. N. "Ekologik ongni rivojlantirish: kimyo fanida atrof-muhit masalalari." O'zbekiston ekologik jurnali, 2022, №4, 15-20 betlar

8. Xolmurodov, S. B. "Innovatsion yondashuvlar: raqamli texnologiyalar va virtual laboratoriyalar." Oliy ta'limda innovatsiyalar, 2023, 25 bet.

Mambetkadirov Gayratbay Amanbayevich

Head of the Department of Visual Arts and Engineering Graphics at Ajiniyaz Nukus State
Pedagogical Institute, Philosophy Doctor (PhD) in Art Studies
E-mail: gmambetkadirov@mail.ru

ENHANCING STUDENTS' KNOWLEDGE AND SKILLS THROUGH VISUAL ARTS

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы развития знаний и умений учащихся с помощью изобразительного искусства. В данной статье основное внимание уделяется роли изобразительного искусства в образовательном процессе, его влиянию на эффективное получение знаний с использованием визуальных средств, а также возможностям развития творческого и критического мышления учащихся.

Ключевые слова: творческое мышление, критическое мышление, компетентность, мастерство, образ мышления, творческие способности.

Annotatsiya: Mazkur maqolada tasviriy san'at vositasida talabalarining bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Ushbu maqolada tasviriy san'atning ta'lim jarayonidagi o'rni, vizual vositalar yordamida bilimlarni samarali o'zlashtirishga bo'lgan ta'siri hamda talabalarining ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: ijodiy fikrlash, tanqidiy fikrlash, kompetensiya, ko'nikma, tafakkur, ijodiy qobiliyat.

Annotation: This article analyzes the issues of developing the knowledge and skills of their students through the means of Fine Arts. This article focuses on the role of Fine Arts in the educational process, its impact on the effective acquisition of knowledge using visual tools, and the possibilities of developing the creative and critical thinking of its students.

Key words: creative thinking, critical thinking, competence, skill, thinking, creative ability.

Entrance. In the process of modern education, it is one of the important tasks to develop the thinking of students, to improve their creative abilities and to grow them into competent individuals in every possible way. A special place in this is occupied by the teaching of art, especially through the means of Fine Arts, and the formation of knowledge and skills of students. Fine art is an effective means not only to increase aesthetic pleasure, but also to expand the worldview, to convey autonomous knowledge in the simplest and most effective way.

In the process of obtaining knowledge of students through the visual arts, creative approaches develop and their intellectual potential increases. In this, the presentation of theoretical knowledge given to students through visual materials helps to consolidate in their thinking. Various forms of Fine Art, in particular, painting, sculpture, pattern and painting, serve to deepen students' knowledge and increase their interest in science.

Also, fine art is of great importance in influencing the human mind and expressing their attitude to the world.

Literature analysis. Fine arts plays an important role in enhancing the knowledge and skills of its students in the educational process, as it is seen not only as an aesthetic education, but also as a means of intellectual development and the formation of creative thinking. Many researchers, including G. Gardner (1983) in his "theory of multiple minds" noted fine arts as a major factor in the development of multiple intellectual abilities. According to this approach, students not only develop creative thinking skills through the visual arts, but also expand the scope of imagination, have an increased tendency to independent thinking, and have new directions in mastering complex concepts.

V. Lowenfeld and W. Research by Lambert Brittain (1970) focused on the individual development of children through the visual arts, arguing that the psychological states and personal abilities of students are better identified using the visual arts. This idea serves to strengthen the participation of its students in the educational process through the fine arts.

Who analyzed the role of Fine Arts in the educational process. Dewey (1934) showed in his work "the experience of art" that art was an integral part of education and could not be limited to aesthetic education alone. He argued that art as an experimental tool contributes to the student's conscious thinking and ability to solve problems. These aspects are especially important in giving deep knowledge to their students.

Also, A. Research by Bamford (2006) explores the positive effects of art on student's creative abilities and their academic success. The results of the study show that through fine arts classes, students can develop not only creative opportunities, but also critical thinking and self-expression skills.

Scientific literature highlighting the importance of Visual Arts in education has been identified on the basis of numerous studies. For example, Eisner (2002) studies the role of art in the educational process, emphasizing the development of his students' ability to think analytically through art classes. According to him, the analysis of works of art and the creation of his own works will increase the abilities of students in logical thinking and solving issues.

Leder and Carbon (2005) study the psychological mechanisms of the process of perception of Fine Arts in their study, noting that the perception of art is an important factor in improving brain function. Their research shows that working with works of art enhances students' ability to process visual information, which also benefits them in studying other academic disciplines.

Hetland and Collegians (2007) conducted an in-depth analysis of the impact of art classes on the development of students' ability to think creatively in their studies. Through fine arts, students not only learn creative approaches, but also develop self-awareness and self-expression skills that have a positive impact on their overall educational process.

Winner and Cooper (2000) study the impact of art on student academic performance, showing that art classes also have a significant impact on student overall success, rather than being limited to developing only creative abilities. Art classes in particular increase students' ability to concentrate and solve problems.

In general, the role of Fine Arts in improving knowledge and skills in the educational process in the literature is widely studied, which suggests that approaches in this regard are not limited to purely aesthetic education of students, but serve their comprehensive intellectual development.

Discussion. Fine art is one of the effective tools of education and plays a multifaceted role in enhancing students' knowledge and skills. Within the framework of this topic, it is important to consider not only aesthetic, but also didactic functions of art. In teaching through visual arts, students' interest in the course process increases, which leads to a deeper assimilation of knowledge.

On the one hand, visual art develops logical thinking and visual perception. Explaining topics through images and colors can directly connect students with the material being studied and help them adopt it in a practical context. For example, through the use of various diagrams and maps in history or biology, it is possible to convey complex information to students in a clear and understandable way. This approach further stabilizes student knowledge as they perceive theoretical knowledge through vision, and through this the process of memorization is enhanced.

On the other hand, the creative aspect of visual arts encourages students to think in a new way. Students tend to express themselves freely through art, finding novel approaches to various problems. This creative activity allows them to show their abilities and they build personal confidence. Students also learn to solve problems efficiently when faced with difficulties during the creative process, which develops innovative approaches to solving problems.

Fine Arts also enhances cooperation and communication among students. Group creative projects, or collaborative drawings, serve to shape teamwork skills among students. They develop mutual communication skills by communicating their thoughts to each other, giving advice in the creative process, and striving for a common result. Such experience leads students to multilateral effectiveness even in their future professional activities.

Another aspect that should be discussed is the psychological impact of fine art. The psychological effects of colors and shapes affect students' mood and motivation for learning.

Correctly selected visual materials in classes are of great importance in regulating the mental state of students and attracting their attention to the lesson. This, in turn, increases the effectiveness of training.

Results. We benefited from Williams 'creativity test with the aim of identifying students' knowledge and skills. In our study, 45 students from 1st courses attracted 40 students from 3rd courses.

Early results from experimental groups on the Williams creativity test reflected a slightly different appearance. The highest score in 1st year students was "specificity" 30.0%, while in 3rd year students "flexibility" showed 30.1%. This makes it possible for students to see that in their early years (1st year), the ability to produce long associations in students is well developed in comparison with students of 3rd-years, in contrast to the social influences in the higher education system.

The lowest score was 21.1% for 1st year students and 21.1% for 3rd year students. Hence from the above empirical analysis it can be seen that the ability in students is well formed so that they can easily move from one activity to another. This is considered to be one of the important factors for creativity. Also, insufficient formation of the factor of creativity in students can lead to an inadequate perception of the solution of problems, creating a number of psychological barriers in their activities.

From the results obtained above, it can be said that there are many differences in the creative thinking of students, and this can lead to a number of obstacles in the future for them to develop into comprehensively developed individuals and mature professionals.

Conclusion. In conclusion, the improvement of the knowledge and skills of their students through Fine Arts is a multifaceted process, which not only helps to master theoretical knowledge, but is also important in the development of creative thinking, collaborative skills and psychological stability. Approaches on this topic will help students expand their personal abilities and improve the educational efficiency of teachers.

List of used literature.

1. Bamford, A. (2006). The Wow Factor: Global Research Compendium on the Impact of the Arts in Education. Münster: Waxmann Verlag.
2. Eisner, E. W. (2002). The Arts and the Creation of Mind. New Haven: Yale University Press.

3. Leder, H., & Carbon, C. C. (2005). Conceptual approaches to the aesthetics of visual art. New York: Psychology Press.
4. Hetland, L., Winner, E., Veenema, S., & Sheridan, K. M. (2007). Studio Thinking: The Real Benefits of Visual Arts Education. New York: Teachers College Press.
5. Winner, E., & Cooper, M. (2000). Arts and Academic Achievement: What the Evidence Shows. *Journal of Aesthetic Education*.

Ташматова Гулнара Рафаиловна
Ферганский государственный университет
gulnara.baratbaeva@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ НАУКИ И ЯЗЫКА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Аннотация: В статье рассматриваются актуальность и сложности интеграции CLIL (Content and Language Integrated Learning) в систему высшего образования Узбекистана. В статье подробно рассматриваются основные препятствия, мешающие успешной интеграции CLIL, включая недостаточное владение иностранным языком преподавателями, отсутствие необходимой методической подготовки, дифференцированное обучение, ограниченные ресурсы, предвзятость в оценивании и неразработанность учебных программ и syllabusов. Для решения этих проблем предлагается внедрение специализированного обучения для преподавателей, обновление учебных программ и совершенствование материалов, адаптированных к потребностям CLIL. Статья содержит результаты исследования, основанные на интервью, опросах и наблюдениях, и подчеркивает необходимость систематического и стандартизированного подхода к внедрению предметно-языкового интегрированного обучения в высших учебных заведениях Узбекистана.

Ключевые слова: Content and Language Integrated Learning (CLIL), билингвальное образование, развитие коммуникативной компетенции, преподавание на иностранном языке, интегрированное обучение, высшее образование, профессиональная компетентность, учебные материалы.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston oliy ta'lim tizimida CLIL (fan mazmuni va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish) tizimini joriy etishning ahamiyati va qiyinchiliklari ko'rib chiqiladi. Asosiy muammolar sifatida o'qituvchilarning chet tilini bilmasligi, metodik tayyorgarlik yetishmasligi, resurslarning cheklanganligi, baholashdagi noxolislik va o'quv dasturlarining uyatarlicha ishlab chiqilmaganligi keltiriladi. Ushbu muammolarni hal etish uchun maxsus o'quv kurslari, yangilangan dasturlar va moslashtirilgan materiallar taklif etiladi. Tadqiqot intervyu, so'rov va kuzatuvlar natijalariga asoslangan holda, CLILni tizimli joriy etish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: mazmun va tilni Integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL), bilingval ta'lim, kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish, chet tilida o'qitish, integratsiyalashgan ta'lim, oliy ta'lim, professional kompetensiya, o'quv materiallari.

Annotation: This article examines the relevance and challenges of implementing the CLIL (Content and Language Integrated Learning) system in Uzbekistan's higher education. Key issues include teachers' insufficient foreign language proficiency, lack of methodological training, limited resources, assessment bias, and underdeveloped curricula. To address these issues, the article suggests implementing special training courses for teachers, updating curricula, and developing adapted materials. Based on research findings from interviews, surveys, and observations, it emphasizes the necessity of systematically introducing CLIL.

Key words: Content and Language Integrated Learning (CLIL), bilingual education, development of communicative competence, foreign language teaching, integrated learning, higher education, professional competence, educational materials.

Введение. Иноязычная профессиональная коммуникативная компетентность продолжает играть важную роль в будущих перспективах трудоустройства в сфере высшего образования. По мере того, как мир становится все более взаимосвязанным, а глобальное общение и сотрудничество становятся все более важными, владение иностранным языком становится ценным активом для людей, стремящихся к высшему образованию и карьерному росту.

Кроме того, на быстро меняющемся рынке труда работодатели часто требуют от кандидатов отличных коммуникативных навыков, в том числе владения английским

языком. Многие многонациональные компании работают по всему миру, и английский язык служит основным языком для внутреннего и внешнего общения. Хорошее знание английского языка позволяет сотрудникам эффективно сотрудничать с коллегами из разных стран, заключать деловые сделки и взаимодействовать с международными клиентами. Следовательно, люди с высоким уровнем коммуникативной компетенции на английском языке имеют конкурентное преимущество на рынке труда, поскольку они могут легко адаптироваться к требованиям глобализированной рабочей среды.

Методология. В современном Узбекистане высшее образование является одним из самых важных этапов в подготовке квалифицированных кадров, без которых невозможно построение сильного государства.

На сегодняшний день почти во многих ВУЗах республики английский язык преподается в качестве иностранного языка, однако не во всех институтах высшего образования предусмотрено преподавание предметного содержания на английском языке. Большинство программ с английским языком обучения можно найти преимущественно в частных университетах республики.

Несмотря на прилагаемые правительством усилия по подготовке учителей английского языка, разработке учебных программ на английском языке и установлению партнерских отношений с зарубежными учебными заведениями для облегчения изучения английского языка, существует ряд проблем, препятствующих успешному осуществлению поставленных целей. В ходе нашего исследования мы проанализировали несколько ВУЗов на наличие предметов, преподаваемых на английском языке, специфику преподавания, разработку учебных материалов и их содержание, а также подготовленность учителей к преподаванию предметного содержания на английском языке. В качестве методов исследования были использованы интервью, опросники и наблюдения уроков. Стоит отметить, что из-за отсутствия преподавательского состава, который смог бы преподавать свой предмет на английском языке, а также несоответствующий уровень владения английским языком студентов, значительное количество ВУЗов не имеет возможности внедрить преподавание предметного содержания на английском языке. Однако, это всего лишь часть причин, препятствующих внедрению CLIL в преподавании.

Результаты. По результатам интервью, опросника и наблюдениям уроков преподавателей, использующих технологию CLIL, можно выделить следующие основные проблемы, служащие неким барьером для успешной интеграции данного подхода в преподавании в высших учебных заведениях:

- **Недостаточное владение иностранным языком преподавателей-предметников.** Для внедрения CLIL требуются учителя, владеющие как целевым языком, так и предметным содержанием, которое они преподают. Однако в Узбекистане ощущается острая нехватка квалифицированных учителей с необходимыми языковыми навыками. Учителя, с которыми мы имели возможность провести интервью, признают, что чувствуют неуверенность начать преподавать свой предмет на английском языке, несмотря на достаточный уровень владения (уровень B2).

- **Выбор стратегии обучения.** Основным условием CLIL является то, чтобы учителя интегрировали стратегии развития иностранного языка с методами обучения конкретным предметам. Неопытным преподавателям CLIL может не хватать необходимой подготовки и опыта для эффективного включения языкового обучения в свои предметные уроки. В интервью некоторые преподаватели, работающие по системе предметно-языкового интегрирования, отмечали, что им иногда не хватает готовой стратегии для планирования своих уроков, т.к. преподавание предметного содержания на английском языке не заключается только в переводе на английский язык того, что они ранее преподавали на узбекском или русском языках.

- **Дифференцированное обучение.** Даже в обычных классах учителям приходится работать с учащимися с разным уровнем знаний. Когда речь заходит о преподавании посредством CLIL, то преподаватели сталкиваются с проблемой дифференцированного обучения, где приходится адаптировать свой урок под уровень владения иностранным

языком студентов. Это требует адаптации учебных материалов, предоставления дополнительной языковой поддержки и реализации стратегий для эффективного вовлечения всех учащихся. Без необходимых языковых навыков и стратегий преподаватели могут столкнуться с трудностями объяснения темы и удовлетворения разнообразных потребностей своих учеников. В ходе беседы, преподаватели CLIL отметили, что из-за разного уровня владения английским языком студентов, им приходится объяснять подготовленный материал несколько раз, а также разбивать студентов на группы и давать разные задания, что, в свою очередь, занимает больше времени и требует больше усилий.

• **Ограниченные ресурсы.** Для интеграции CLIL требуются достаточные ресурсы, включая учебники, мультимедийные материалы и технологические инструменты. В некоторых случаях доступ к актуальным ресурсам на целевом языке может быть ограничен. Нехватка ресурсов может затруднить внедрение CLIL и ограничить разнообразие учебных материалов, доступных учителям.

• **Неразработанность учебной программы и силлабуса.** Интеграция CLIL требует адаптации существующей учебной программы для включения целей изучения языка и содержания других дисциплин. Разработка соответствующих материалов, учебников и ресурсов, соответствующих подходу CLIL, может занять много времени и ресурсов. Может быть сложно создать учебный план, который эффективно сочетает развитие языка и изучение контента. Анализируя разработанные до сегодняшнего дня учебные программы, можно сказать, что интеграция CLIL в учебные программы довольно ограничена. Внедрение CLIL в учебные программы в более широком спектре все еще находится на начальной стадии. Отсутствие четких требований и руководств по внедрению CLIL на национальном уровне препятствует его интеграции в существующие предметные учебные программы.

Учитывая вышеупомянутые проблемы на пути реализации предметно-языкового интегрированного обучения в высших учебных заведениях и анализируя ответы преподавателей, мы предлагаем следующие решения:

• **Обучение учителей:** Предоставление специализированного обучения и возможностей профессионального развития для учителей, внедряющих CLIL, имеет решающее значение. Это обучение должно быть направлено на повышение уровня владения языком, интеграцию стратегий изучения языка и адаптацию учебных материалов с учетом различных языковых способностей учащихся.

• **Адаптация учебной программы и силлабуса.**

Обновляя учебные программы, важно учитывать основы и сущность образовательной технологии преподавания предметного содержания на английском языке, т.е. разработчик должен быть хорошо осведомлен о целях и задачах выбранного вида обучения. Для создания эффективной учебной программы, должны учитываться следующие требования к разработке учебной программы CLIL, доказывающие свою эффективность во многих развитых странах (Coyle, Holmes, King, 2009):

- учебная программа CLIL должна четко определять цели и результаты обучения (learning goals and learning outcomes) как для содержания, так и для развития языка, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать более широким образовательным целям.

- учебная программа CLIL должна поддерживать высокие академические стандарты и строгость, как в содержании, так и в изучении языка;

- учебная программа должна учитывать уровень владения языком учащихся, языковые потребности, как носителей языка, так и тех, для кого он не является родным.

Успешное внедрение CLIL в ВУЗах зависит от уровня сформированности у студентов понятия интегрированного обучения предмету и языку и обеспечения соответствующего эффективного учебного процесса. Для этого необходимо тщательное внимание к созданию подходящих педагогических условий, в которых будет осуществляться формирование интегрированных предметно-языковых навыков. Данный процесс требует выявления и

последующего создания специфических педагогических условий, а также планирования, регулярного и осознанного воздействия с целью повышения его эффективности.

Дискуссия. Результаты проведенного исследования выявили ряд проблем, препятствующих успешной интеграции предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) в высших учебных заведениях Узбекистана. Эти проблемы, выявленные в ходе интервью, опросов и наблюдений за преподавателями, согласуются с выводами других исследователей в области CLIL.

Во-первых, проблема недостаточной языковой компетенции преподавателей-предметников продолжает быть ключевым барьером в эффективном внедрении CLIL. Это соответствует исследованиям Сойла, Холмса и Кинга (2009), которые также указывают на то, что владение языком на уровне не ниже B2 является обязательным требованием для успешного преподавания предметного содержания на иностранном языке. В этом контексте разработка специализированных программ повышения квалификации для преподавателей становится приоритетной задачей (Mehisto, Marsh, & Frigols, 2008).

Во-вторых, обсуждаемая проблема выбора эффективной стратегии обучения также поддерживается в литературе. В своей работе Сойл и др. (2009) отмечают, что стратегия обучения должна включать интеграцию языковых и предметных навыков, требуя от преподавателей более гибкого и продуманного подхода к планированию уроков. Как отмечалось в нашем исследовании, многие преподаватели испытывают трудности в поиске оптимальных методов и стратегий, которые бы учитывали различный языковой уровень студентов, что также подчеркивает важность специализированной методической подготовки для преподавателей CLIL (Coyle et al., 2009).

Дифференцированное обучение в классе CLIL — еще одна ключевая проблема, которая также обсуждается в исследовании Далтона-Паффри и Лоренсена (2014). Они отмечают, что преподавателям необходимо использовать адаптированные учебные материалы и предоставлять языковую поддержку для учащихся с различными уровнями владения иностранным языком. В нашем исследовании преподаватели также отметили сложность внедрения этой практики из-за ограниченного времени и ресурсов, что подтверждает выводы других исследователей о необходимости разработки материалов, учитывающих языковые способности студентов (Dalton-Puffer & Lorenzo, 2014).

Ограниченные ресурсы являются еще одной существенной преградой, о которой сообщали преподаватели CLIL. Согласно исследованиям Ласагабастер и Сьерры (2010), успешное внедрение CLIL во многом зависит от наличия достаточных учебных материалов и средств.

Наконец, предвзятость в оценивании также представляет собой серьезную проблему, выявленную в ходе нашего исследования. Исследования Мортон и Танг (2015) подчеркивают, что оценивание в контексте CLIL должно учитывать как предметные знания, так и языковые навыки, однако это требует от преподавателей наличия четких критериев и понимания того, как языковая компетентность может повлиять на понимание предмета. В нашем исследовании преподаватели выразили трудности в оценке, подтверждая необходимость пересмотра и разработки новых подходов к оцениванию студентов в рамках CLIL.

Выводы. Решение вышеупомянутых проблем требует комплексного подхода, включающего инвестиции в подготовку учителей, разработку учебных программ, программы повышения уровня владения языком, предоставление ресурсов и поддержку данной образовательной политики. Разработка четких руководящих принципов и стандартов для внедрения CLIL в сочетании с целевыми возможностями профессионального развития может помочь преодолеть эти проблемы и способствовать успешной интеграции CLIL в систему образования Узбекистана.

Список литературы

1. Coyle, D., Holmes, B., & King, L. (2009). *Towards an integrated curriculum - CLIL National Statement and Guidelines*. Cambridge University Press.

2. Dalton-Puffer, C., & Lorenzo, F. (2014). Content and language integrated learning: A research agenda. *Language Teaching*, 47(4), 544-559. <https://doi.org/10.1017/S0261444814000186>
3. Lasagabaster, D., & Sierra, J. M. (2010). Immersion and CLIL in English: More differences than similarities. *ELT Journal*, 64(4), 367-375. <https://doi.org/10.1093/elt/ccp082>
4. Mehisto, P., Marsh, D., & Frigols, M. J. (2008). *Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education*. Macmillan Education.
5. Morton, T., & Tang, S. (2015). Re-conceptualizing the Role of the Language Teacher in CLIL. *Language, Culture and Curriculum*, 28(1), 36-47. <https://doi.org/10.1080/07908318.2014.1000925>
6. Soyla, T., Holmes, B., & King, L. (2009). *Developing CLIL Competence*. European Schoolnet.

Kurbanbayev Ilxam Maxsetovich

Qoraqalpoq Davlat Universiteti, Tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasida assistenti

INGLIZ TILIDAN KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASIGA OID QARASHLAR

Annotatsiya: Maqolada 4K tamoyili asosida o'quvchilarning ingliz tilidan kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirish mezonlari muhokama etiladi. Bunda A1 daraja doirasidagi nutqiy ko'nikmalar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Kommunikativ kompetensiya, metod, o'qitish, ingliz tili, dars, texnologiya.

Аннотация: В статье рассматриваются критерии формирования коммуникативной компетентности студентов на английском языке по принципу 4К. Рассматриваются разговорные навыки в рамках уровня А1.

Ключевые слова: Коммуникативная компетентность, метод, обучение, английский язык, урок, технология.

Abstract: The article discusses the criteria for forming students' communicative competence in English based on the 4K principle. Speaking skills within the framework of A1 level are considered.

Key words: Communicative competence, method, teaching, English language, lesson, technology.

Kirish. A1 daraja malaka talablarida quyidagi mavzularda gapira olish qobiliyatlarini egallash zarurligi belgilab qo'yilgan. Masalan: nutqiy ko'nikmasini *Get started!, Sports and games, This is my day, Great sounds, It was awesome!, Moments in history, What a great job!, An exciting trip, Favourite places, Clothes and fashion, Buying things (English language Grade 7)* mavzulari asosida o'rgandik. Tanqidiy fikrlash orqali nutqiy ko'nikmani rivojlantirish texnologiyasi turli xil bilim sohalarida tobora ortib borayotgan va doimiy ravishda yangilanib turadigan axborot oqimi bilan ishlash qobiliyati kabi ta'lim natijalariga erishishga imkon beradi.

Adabiyotlar sharhi. Biz o'quvchilarning "4K" tamoyili asosida o'quvchilarning ingliz tilidan nutqiy ko'nikmalarini motivatsion, kognitiv, faoliyatili, refleksiv mezonlari asosida o'rganadigan bo'lsak quyida A1 daraja nutqiy ko'nikmalarini oshirishda tanqidiy fikrlash orqali nutqiy ko'nikmalarini oshirishni ko'rib chiqamiz. Tanqidiy fikrlash orqali nutqiy ko'nikmani rivojlantirish texnologiyasi uch bosqichni o'z ichiga oladi.

1-bosqich: "Qiyinchilikdan osonlikga" bosqichni amalga oshirish quyidagilarga imkon beradi:

a) o'quvchilarning ushbu mavzu yoki muammo bo'yicha mavjud bilimlarini yangilash va umumlashtirish;

b) o'rganilayotgan mavzuga doimiy qiziqishni uyg'otish, o'quvchini o'quv faoliyatiga undash;

c) o'quvchini darsda va uyda faol ishlashga undash.

2-bosqich: "Tushunish" bosqichi bo'lib ushbu bosqichda o'quvchiga imkon imkon beriladi:

a) yangi ma'lumotlarni olish;

b) uni tushunish;

c) mavjud bilimlar bilan o'zaro bog'liqlik.

3-bosqich: "Aks ettirish" bosqichi bo'lib bu erda asosiy masala quyidagilarga qaratiladi:

a) olingan ma'lumotlarni yaxlit tushunish, umumlashtirish;

b) o'quvchi tomonidan yangi bilim, yangi ma'lumotlarni o'zlashtirish;

c) o'quvchilarning har birida o'rganilayotgan materialga o'z munosabatini shakllantirish.

Tadqiqot metodologiyasi va empirik tahlil.

Demak, dars doirasida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi ingliz tili darslarida noan'anaviy usuldagi darsni quyidagi bosqichlarda olib boramiz.

8-sinfda "Healthy bodies" mavzusini o'rganayotganda, bolalar dars mavzusining nomini ochishga taklif qilinadi.

H-is one letter and the end

L- is the 4th letter

E- is after H

A- is between E and I

T- is before h

(Health)

Bundan so'ng, o'quvchilarga bir qator fotosuratlarini ko'rish va kasallikning nomini aniqlash, shuningdek, ushbu so'zlar bilan jumlar tuzish taklif etiladi:

<ul style="list-style-type: none"> • When I have flu, I • When I have a toothache, I.. • When I have a headache, I • When I have a sore throat, I • When I have a cough, I ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Go to the doctor • Don't talk • Drink hot tea • Go to bed • Take 2 aspirins
---	---

Ushbu topshiriqni bajarishda o'quvchilarda ko'nikmalarni o'zlashtirish semantik turli xil matnlarni o'qish, ongli ravishda nutqni bayon qilish, aloqa va kompozitsiyalarni og'zaki va yozma ravishda bayon qilish asosida shakllanadi.

"Ha va yo'q" metodikasida "ha" yoki "yo'q" deb javob berish oson bo'lgan savollar beriladi, lekin aniq javob bera olmaydigan savollar ko'proq uchraydi. Shunga qaramay, biz savol berayotgan odam undan aniq javob talab qiladigan vaziyatlarga tushib qolishimiz odatiy hol emas. Shuning uchun, kattalar hayotida yanada muvaffaqiyatli moslashish uchun bolalarga aniq javob berilishi mumkin bo'lgan savollarni (ha yoki yo'q savollar) va aniq javob berish mumkin bo'lmagan savollarni (murakkab savollar) farqlashni o'rgatish kerak. Murakkab savollar muammoli savollar bo'lib, aralash javoblarni taklif qiladi.

"Thin" questions	"Thick" questions
Who ...?	Why ...?
What ...?	Explain why ...?
When ...?	Why do you think that ...?
Where ...?	Was his/her choice right or wrong to your mind? What is the reason ...?
Was it ...?	of the story?
What was the name ...?	What is the difference between ...?
Are you agree that ...? etc.	If you were ... would you ...? etc.

"Assotsiatsiya" metodi bu biror narsaning yangi, original, foydali modifikatsiyasini yaratishdir. O'quvchilarni fikrlashga, ma'lum bir mavzu bo'yicha fikr almashishga undaydigan o'quv strategiyasi hisoblanadi. Ushbu strategiyadan yozish, o'qish va gapirish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ham foydalanish mumkin. O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun ushbu strategiyadan foydalanish mumkin. Ish jarayoni:

1. Biz qog'oz varag'ining o'rtasiga yoki taxtada sarlavha sifatida kalit so'z yoki iborani yozamiz.

2. Keyin o'quvchilar 5-7 daqiqa ichida (assotsiatsiyalarni yozish vaqti) tanlangan mavzu bo'yicha yodga tushadigan so'zlar yoki iboralarni yozishga taklif qilinadi.

3. O'quvchilar belgilangan vaqt tugaguniga qadar yodga tushadigan darajada ko'pg'oyalarni yozadilar.

4. Yozilgan so'zlar soni o'quvchilarning til tayyorgarligiga bog'liq. Ushbu texnikani alohida-alohida, juft yoki guruhlarda bajarish mumkin.

Natijalar. O'quvchilar o'z topshiriqlarini tuzgandan so'ng, o'qituvchi bir nechta o'quvchilardan o'z topshiriqlarini guruh bilan bo'lishishni yoki juftlikda fikr almashishni so'raydi. Ikki guruh o'quvchilar tomonidan tuzilgan "yozgi" so'ziga "bayramlar haqida gapirish" mavzusidagi topshiriqlarga misol keltiriladi. Masalan:

1-guruh: Summer - the sun, rainbow, rain, butterflies, swimming, a boat, a river, a bridge, a fish, a camp, a long day, a shot night, blue sky, hot weather, wind.

2-guruh: Summer - ice-cream, apples, berries, a forest, cinema, games, bicycle, village, a kite, birds, water, travel, mushrooms, flowers, friends, free time.

Shunday qilib, har bir talaba uyushmalar orqali o'zining faol lug'atini to'ldiradi, muloqot, gapirish, yozish va hokazolarni rivojlantiradi.

Ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning ko'rib chiqilgan usullari darslardagi ishlarni yanada samarali, qiziqarli va ijodiy, eng muhimi – samarali qilishga imkon beradi.

Ingliz tilini o'qitish jarayonida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha ishlar o'quvchilarda xulq-atvorning ijtimoiy ahamiyatga, axloqiy va qadriyat motivlarini shakllantirishga, ijtimoiy ko'nikmalarining darajasini oshirishga, ijodkorlik va aks ettirishni rivojlantirishga, tashabbuskorlik, kommunikativlik, dinamizmni rivojlantirishga imkon beradi.

O'quvchilarning motivatsion, kognitiv, faoliyatli operatsion va texnik sohaslarini shakllantirish uchun muhim bo'lgan barcha ko'nikmalari shakllanadi. Shunday qilib, ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlash texnologiyasidan foydalanish orqali har bir o'quvchi uchun darsda nutqiy ko'nikma amaliyoti sezilarli darajada oshirishi, guruhning barcha a'zolari tomonidan materialni o'zlashtirishga erishishi, turli xil ta'lim va rivojlanish muammolarini hal qilishi mumkin.

O'qituvchi, o'z navbatida, o'quvchilarning mustaqil o'quv, kognitiv, kreativ, kommunikativ, ijodiy faoliyatining tashkilotchisi va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining shakllanishiga ega bo'ladi. Ushbu metodika jarayonini takomillashtirish, o'quvchilarning kommunikativ, kreativ, kolloborativ va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarga ega. Ushbu texnologiya bilan ishlash o'qituvchiga quyidagi metodik ta'minotni beradi:

a) sinfda ochiqlik va hamkorlik muhitini yaratishga imkon beradi;

b) o'quv jarayonida tanqidiy fikrlash va kreativligini rivojlantirishga hissa qo'shadigan samarali usullar tizimidan foydalanish;

c) o'z faoliyatini to'g'ri tahlil qilish;

d) boshqa o'qituvchilar uchun qimmatli kasbiy ma'lumot manbai bo'lish.

Tadqiqotchi J.Jalolov ta'lim oluvchilarning nutqiy ko'nikmalarini oshirishni quyidagicha tasniflaydi:

1. Taqlid qilish (material o'zgartirilmaydi yoki qisman o'zgarish yuz beradi).

2. Mantiqiy operatsiyalarni almashtirish, qayta taqsimlash va shaklini o'zgartirib aytishlarni qo'llash.

3. Jumlani taqlidan yoki mustaqil tuzish.

4. Jumla tuzish va jumlamani guruhlab aytish.

Nutqiy mashqlar. Tayyorlangan gapirish malakalarini o'stirishga mo'ljallangan mashqlar:

a) tayanch so'z, gapirish rejasi, sarlavha kabilarga suyanib, fikrni o'zgartirib va to'ldirib bayon etish;

b) axborot manbalari (rasm, kino va diafilm, matn kabilar) dan foydalanib, fikr izhor etish;

c) o'rganilgan mavzuga asoslanib fikr aytish.

Tayyorlanmagan nutqni o'rgatish mashqlari:

a) ona tilidagi hikoya, rasm, ovozsiz film kabi axborot asoslariga tayanib gapirish;

b) oldin ko'rgan yoki o'qigan, o'ylagan, xayolidan o'tkazgan fikr-mulohazalardan tarkib topgan hayot tajribasidan kelib chiqib gapirish. Tayyorlanmagan va tayyorlangan nutqiy mashqlardan namunalar beriladi.

Tayyorlangan juft nutq mashqlariga quyidagilar kiradi: savollarga javob qaytarish (qisqa, to'liq, mufassal javoblar berish), turli savollar berish; yakka nutq shaklidagi matnni tinglab yoki o'qib juft nutqqa aylantirish; mavzu bo'yicha juft nutq tuzish; yakka nutq matnini rollarga kirib aytish; hikoya (o'quv filmi, diafilmlar) mazmuniga binoan yangi juft nutq tuzish. Tayyorlangan yakka nutq; mashqlaridan namunalar: bayon etilgan fikrni qisman o'zgartirish bilan gapirib berish (boshlanishi/oxirini o'zgartirish, hikoyaga yangi ishtirokchini jalb etish, hikoya tuzilishini

o'zgartirib aytish); rasm yoki rasmlar majmuyini tasvirlab berish (karikaturalar, ovozsiz film yoki diafilm ham shunga tegishli); sarlavha (tili o'rganilayotgan mamlakatga xos narsa yoki hodisani — realiya)ni chet tilda tushuntirish; tinglangan hikoya/radioeshittirish, ma'ruza, nutqning mavzusini aniqlash va muxtasar tushuntirish; axborotni mazmunan ajralib turadigan qismlarga bo'lish va ularni nomlash; matn mazmunini qisqacha va o'z so'zi bilan gapirib berish; tinglangan axborot yoki o'qilgan hikoyani bir nechta jumlada qisqartib gapirish; tinglangan hikoya rejasini tuzish; juft nutqni yakka nutq shaklida aytib berish va h.k.

Ingliz tili darsi jarayonida muloqot o'quvchilarning bitta sinf o'quvchilariga savollar berish va ularning savollariga ular uchun tushunarli tarzda javob berish qobiliyatida namoyon bo'ladi, ular ora-orada tushunarsiz bo'lib chiqadigan narsalarni tushuntirish uchun murojaat qilish mumkin, bo'lmasa xabarlarda yoki mulohazalarda va o'z navbatida o'zingizni tushuntirish qobiliyati g'oyalar va takliflar berishi mumkin.

Ushbu kompetensiyaning tuzilishi quyidagicha ifodalanadi (1-rasm).

1-rasm. Kompetensiyaning tuzilishi

Turli kompetensiya modellari doirasida hamkorlik boshqa odamlar bilan samarali muloqot qilish va turli jamoalarda samarali ishlashni anglatadi.

Xulosa va munozara.

Xulosa sifatida shuni aytish kerakki, "4K" modeli asosida o'quvchilarning ingliz tilidan nutqiy ko'nikmalarini rivojlantiruvchi ushu bosqichlar asosida quyidagi ko'nikmalar hosil bo'ladi:

- 1) o'quvchilarda ingliz tilidan nutq jarayonlarning mohiyatini tushunishi shakllanadi;
- 2) o'quvchilar o'rtasidagi kommunikativ o'zaro hamkorlik, mavzuga doir vositalar orqali tanqidiy fikrlash va ulardan kelib chiqadigan nazariy xulosalarni tushunish imkoniyati shakllanadi;
- 3) mazuga doir vazifalarini bajarish, hamkorlikda bir-birini qo'llab-quvvatlash, kreativ fikrlash, o'quv mashqlarini birgalikda ishlash orqali nutqiy ko'nikmalarning shakllanishiga ko'maklashish;
- 4) o'zaro bog'liq hodisalarni aniqlashga yordam berish;
- 5) mavzuga doir yangi bilimlarni o'zlashtirish uchun bilim va ko'nikmalardan foydalanish;
- 6) mustaqil izlanish ko'nikmalari shakllanadi;
- 7) o'quvchilarning bilim faolligini, topshiriqni hal qilishdagi ishtiyoqi faollashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Сегодня уроков не будет! Игровые и фасилитационные форматы для работы в школе / Е.Каденкова, А.Ушаков, И. Бабенкова. – СанктПетербург: Эко-Вектор Ай-Пи, 2022. – 243 с.
2. UNESCO. School and teaching practices for twenty-first century challenges: lessons from the Asia-Pacific region, regional synthesis report. - 2016.
3. Care E., Kim H., Vista A., Anderson K. Education System Alignment for 21st century skills: Focus On Assessment. - Brookings institution, 2018.
4. Bancino R., Zevalkink C. Soft Skills: The New Curriculum for Hard-Core Technical Professionals// Techniques: Connecting Education and Careers. - 2007. - № 5. - P. 20-22.
5. Key Competences and New Literacies: From Slogans to School Reality: rep. by the Higher School of Economics / ed. by Maria Dobryakova, Isak Froumin, Kirill Barannikov, Igor Remorenko; Nat. Research Univ. Higher School of Economics. - M., 2018.
6. Key Competences and New Literacies: From Slogans to School Reality: rep. by the Higher School of Economics / ed. by Maria Dobryakova, Isak Froumin, Kirill Barannikov, Igor Remorenko; Nat. Research Univ. Higher School of Economics. - M., 2018.

Салимов Гайрат Мухамедович

профессор Бухарского государственного университета, кандидат педагогических наук
g.m.salimov@buxdu.uz;

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕБЁНОК НОВОГО УЗБЕКИСТАНА».

Аннотация: В физическом воспитании дошкольных образовательных организаций большое значение придается деятельности, направленной на развитие индивидуальности ребёнка, его самостоятельности в освоении различных видов деятельности. С этой целью большой эффект будет иметь использование в дошкольных образовательных организациях физических упражнений, спортивных игр, праздников, тренировок и обучающих средств, повышающих двигательную активность.

Рекомендуемая нами программа «Ребёнок новый Узбекистан» состоит из трех частей, каждая из которых посвящена отдельному этапу дошкольного возраста : маленькому, среднему и большому. Основные цели программы – обеспечение здорового образа жизни, развитие физических качеств, начальная специализация. Введение общечеловеческих ценностей состоит в том, чтобы научить ребенка понимать ведущие сферы существования - людей, предметов, мир природы, как предмет действий и переживаний.

Ключевые слова: физические упражнения, физическое воспитание, элементы спортивно-игровых упражнений, прогулка, физическая культура, двигательные игры, дошкольное образование.

Abstract: In physical education of preschool educational organizations, great importance is attached to activities aimed at developing the individuality of the child, his independence in mastering various types of activities. For this purpose, the use of physical exercises, sports games, holidays, training and educational tools that increase motor activity in preschool educational organizations will have a great effect. The program "New Uzbekistan Child" that we recommend consists of three parts, each of which is devoted to a separate stage of preschool childhood: small, medium and large. The main goals of the program are to ensure a healthy lifestyle, development of physical qualities, initial specialization. The introduction of universal human values is to teach the child to understand the leading spheres of existence - people, things, the natural world, as a subject of actions and experiences.

Key words: physical exercises, physical education, elements of sports and game exercises, walk, physical education, motor games, preschool education.

Введение. В мире уделяется внимание дальнейшему совершенствованию организаций дошкольного образования как важного звена интегрированной системы непрерывного образования, расширению сети организаций дошкольного образования, укреплению материально-технической базы, обеспечению их квалифицированный педагогический персонал.

В республике последние годы проводятся масштабные программные мероприятия по коренной реформе системы дошкольного образования и науки, масштабная работа по созданию системы высшего образования, отвечающей приоритетам социально-экономического развития и требованиям международных стандартов. осуществляется в мире. В результате принятых в прошлом году жёстких мер в целях коренного реформирования и совершенствования системы дошкольного образования, создания эффективной системы государственного управления дошкольными образовательными учреждениями, укрепления ее материально-технического обеспечения в систему вносятся базовые серьёзные изменения.

В годы независимости в нашей республике внедрение в учебный процесс современных образовательных программ и технологий, развивающих детей дошкольного возраста во всех аспектах интеллектуально, духовно, эстетически и физически, создание

научных исследований в целях радикального повышения уровня их школьной готовности остается одной из задач неотложные задачи сегодняшнего дня. Потому что «Какую бы сферу мы ни выбрали, без воспитания современных зрелых кадров мы не сможем добиться никаких перемен и благополучной жизни. Подготовка таких кадров, здорового генофонда нации, начинается прежде всего с системы дошкольного образования. Это первичное, самое основное звено непрерывного образования в МТТ [4,234].

Основная часть. В организациях дошкольного образования Узбекистана в Государственной программе «Первый шаг» большое значение уделяется физическому развитию ребенка, в то же время при определении направлений развития организма ребенка внимание уделяется «физическому развитию и формированию здорового образа жизни» [5]. Поэтому рекомендуется увеличить количество занятий физической культурой в учебном плане до 5 дней в неделю по рекомендуемой программе. Рекомендуется увеличить количество физических упражнений, двигательной активности на свежем воздухе, элементов спортивных игр и упражнений, двигательной активности на прогулках, активных игр и упражнений, двигательной активности (в тренажерном зале или на свежем воздухе) и активных игр. и упражнения, направленные на оздоровление ребёнка, мы приняли во внимание.

В плане занятий по физическому воспитанию детей от 3 до 7 лет «Первая ступень» на примере государственной учебной программы «Физическое развитие и формирование здорового образа жизни» приходится на понедельник, а «Приучение фигуры к ходьбе и бегу в пути правые» определяется в среду. На наш взгляд, необходимо изменить план, чтобы повысить эффективность занятий физической культурой, вырастить детей здоровыми и сильными с раннего возраста. Потому что в выступлении Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева на Всемирной конференции по воспитанию и обучению детей раннего возраста сказано: «В связи с этим, в первую очередь, мы уделяем внимание и практическую заботу молодежи». и детей, и мы уделяем особое внимание их физическому и духовному воспитанию. Развивая детей с раннего возраста, создавая подходящие условия для их обучения, мы создаем прочную основу для полного проявления личности молодежи в будущем. Ведь нет сомнений, что инвестиции, потраченные на пути нашей благородной цели, завтра вернутся в несколько раз» [4]. Поэтому использование различных форм физического воспитания в организациях дошкольного образования, несомненно, создает фундамент здоровья и будущего детей.

МЕТОДЫ. При исследовании содержания, методов, форм, средств, технологий процесса развития физических качеств дошкольников посредством физических упражнений проводятся теоретические: анализ, синтез, педагогический анализ; Используются такие методы исследования, как наблюдение. Отличие программы «Новый ребенок Узбекистана» от Государственной программы «Первый шаг» заключается в том, что в Государственной программе «Первый шаг» компетенции по направлениям развития ребенка состоят из пяти частей. Компетенции ребёнка определяются следующим образом. направления развития ребенка:

1. Физическое развитие и формирование здорового образа жизни.
2. Социально-эмоциональное развитие
3. Речевые, коммуникативные навыки, навыки чтения и письма.
4. Развитие познавательного процесса
5. Творческое развитие.

В программе, которую мы рекомендуем, внимание уделялось только направлению «Физическое развитие и формирование здорового образа жизни» 1-й компетенции развития ребенка. Поэтому данная программа определяет направления физического, познавательного, творческого развития детей дошкольного возраста. Для достижения целей программы были определены следующие задачи:

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье и эмоциональное благополучие каждого ребёнка;

- обеспечение развития каждого ребенка в соответствии с его половыми особенностями, интересами и индивидуальными способностями с учетом непрерывности перехода в следующий возрастной период;
- создание модели образовательного процесса на основе традиционных, успешных инновационных технологий с использованием различных видов детской деятельности и их интеграции;
- поддерживать развитие познавательной активности, физических способностей, любознательности ребенка, стремления к самостоятельным знаниям и рассуждениям;
- создание благоприятных условий для развития основных личностных качеств детей, отвечающих современным требованиям;

Необходимо обеспечить единство подходов к воспитанию детей в дошкольных образовательных организациях и семьях.

Обсуждение. Решение задач программы осуществляется в процессе организации различных видов деятельности детей (двигательной, игровой, трудовой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, результативной, творческой), а также в моменты режима, в процессе организации воспитания и обучения во взаимодействии с семьями воспитанников организации, разработки мероприятий Государственного учебного плана дошкольного образовательного учреждения «Илк Кадам» Республики Узбекистан в соответствии с Государственным стандартом образования. Компетенции по области «Физическое развитие и формирование здорового образа жизни». Выбор содержания, организационных форм, методов и технологий осуществляется в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей.

Программа обеспечивает единство целей обучения, физического развития и воспитания дошкольников, в процессе их реализации формируются знания, умения и навыки, которые помогут детям дошкольного возраста хорошо развиваться.

Раздел 2. Организация пребывания детей в дошкольной образовательной организации предусмотрена Положением о дошкольной образовательной организации, данный раздел определяет содержание и формы образовательного процесса дошкольной образовательной организации с учетом развития физического воспитания и здоровья детей;

Основным принципом развития современного дошкольного образования является принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями дошкольников.

Содержание направления «Физическое развитие» заключается в сохранении и укреплении физического и психического здоровья детей, физическом развитии, формировании основ культуры здорового образа жизни, интереса к физической культуре.

Компоненты территорий развития

Физическое развитие включает в себя приобретение опыта в следующих видах детской деятельности:

- двигательные, в том числе упражнения, направленные на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, подвижность и выносливость;
- помогают правильно сформировать опорно-двигательный аппарат организма, развивать равновесие, координацию движений, крупную и мелкую моторику, а также правильное и безвредное выполнение основных движений (ходьба, бег, плавные прыжки, повороты). оба направления), формирование предварительных представлений о некоторых видах спорта, освоение открытых игр с правилами; формирование концентрации внимания и самоконтроля в двигательной сфере;
- формирование ценностей здорового образа жизни, усвоение его элементарных норм и правил (питание, гигиена, техника безопасности, образ действий, формирование полезных обычаев и др.).

Процесс обучения и развития. В организации педагогического процесса предусмотрены занятия гимнастикой, физкультурой, учебно-тренировочные занятия, экскурсии, прогулки, трудовая деятельность, спортивные развлечения, праздники,

организуемые совместно с родителями и спортивные игры в соответствии с правилами, различные мероприятия, связанные с физической культурой, прогулки и экскурсии.

Образовательная среда, центры активности. Спортивно-игровой центр, крытый тренажерный зал, фитнес-зал, открытая игровая площадка для развлечений на свежем воздухе. Создание безопасной, благоприятной среды развития, образовательного и развивающего процесса.

Организация деятельности в социально-эмоциональной сфере носит инклюзивный характер. Они проявляются в совместной и самостоятельной деятельности детей, занимающихся различными видами игр, занятий, развлечений, прогулок, экскурсий, физкультурно-развлекательной деятельности (физкультура, спортивные игры и т. д.), трудовой деятельности в течение дня. Материалы используются в процессе самостоятельной деятельности детей, что не подразумевает организацию дополнительной деятельности, организованной в виде чтения, театральных, музыкальных, подвижных игр, театральных развлечений и праздников;

2.1. Правила работы в дошкольных образовательных учреждениях. Занятия в дошкольных образовательных учреждениях проводятся с сентября по июль как специально организованная форма обучения. Педагогическая деятельность, организация различных видов деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, трудовой, продуктивной, учебной), осуществляемых на занятиях, осуществляется на основе годового, календарного и тематического плана; Деятельность по развитию Государственной учебной программы Республики Узбекистан «Илк Кадам» дошкольного образовательного учреждения в соответствии с Государственным стандартом образования. Компетенции по направлению «Физическое развитие и формирование здорового образа жизни», комплекс занятий, организованный в соответствии с основным планом учебно-развивающей деятельности.

В июне-сентябре в дошкольных образовательных учреждениях не проводятся занятия, организуются музыкальные, спортивно-развлекательные мероприятия, выходные, спортивные и подвижные игры, экскурсии, эффективные занятия для детей, продлевается период пребывания детей на свежем воздухе.

В соответствии с основным планом воспитательной деятельности, направленной на укрепление физического и психического здоровья детей, виды деятельности, требующие психического напряжения, сочетаются с эстетической и оздоровительной деятельностью.

Продолжительность уроков:

- во второй возрастной группе – 12-15 минут;
- в средней группе – 15-20 минут;
- в большой группе – 20-25 минут.

Между уроками перерыв:

- перерыв во вторых малых и средних группах – не менее 10 минут;
- в большой группе – 8 минут.

В середине урока, требующего умственной нагрузки, проводятся занятия по физкультуре. В качестве вариативной модели могут быть сформированы разновозрастные дошкольные группы для обеспечения доступа к дошкольному образованию. В любой возрастной категории детей-инвалидов допускается не более 1-3 детей в каждой возрастной группе с легкими отклонениями в развитии при подтверждении медицинскими документами.

Физическое развитие. Оно включает своевременное формирование физического развития и двигательных навыков, здоровый образ жизни. Навыки, направленные на развитие физических качеств, способствующих правильному формированию опорно-двигательного аппарата ребенка, таких как координация и гибкость.

Интеграция проявляется в передаче приобретенных ребенком двигательных навыков. В другой деятельности важны самостоятельность и творческая инициатива, использование общих методов стимулирования. В свою очередь, дети в любых сферах двигательной деятельности могут использовать опыт, полученный при освоении другого образования.

Например, измерение расстояния с использованием традиционных эталонов, расчет количества движений, ориентирование, пространственная ориентация, придумывание новых образных названий упражнений, мышление, выполнение упражнений, отражающих сезонные события, танцы под музыку, выполнение различных инновационных упражнений.

Результат. Интеграция в дошкольных образовательных организациях проявляется в правильном использовании невербальных средств общения: мимики, жестов, действий.

Основные задачи воспитания и развития детей:

1. Поддерживать всестороннее физическое развитие детей;
2. Способствовать формированию и обогащению двигательного опыта: выполнение основных движений, общеразвивающих упражнений, участие в открытых играх;
3. Развитие умения детей согласовывать свои действия с умениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдая рекомендуемый темп; выполнять простые упражнения и подвижные игры по инструкции.
4. Развивать потребность детей в двигательной активности, интерес к двигательной активности путем тренировки физических качеств.
5. Формирование навыков самостоятельных движений в процессе умывания, одевания, одевания; еда, уборка зданий.

Для основных действий тренер или воспитатель создает условия и побуждает детей выполнять следующие упражнения:

Упражнения ходьбы и равновесия: простая ходьба, на носочках, с поднятием колена в высоком месте («стадом», в паре, на шесте, за лидером, в различных направлениях), со сменой темпа, с покачиванием; веревки, идущие между веревками, на доске (длина 2-3 м, ширина 20 см); то же, что наступать на предметы (ширина между предметами 10-12 см), ходить по изогнутой доске (шириной 30-35 см, приподнятой на 20 см).

Бег: «стадом», рассредоточенно, по одному в колонне, парами, по прямой и «змейкой», остановками, между предметами, со сменой темпа.

Прыжки: на месте, с продвижением вперед (2-3 м), из круга в круг, вокруг предметов и между ними; прыжок в высоту (20-25 см); перепрыгнуть через линию, шнур, предмет (высота 5 см).

Перекат, бросок, ловля: передача мяча двумя руками друг другу (расстояние 1,5 м), под арками (ширина 50-60 см), между объектами; ловля брошенного взрослым мяча (расстояние 70-100 см);

Ползание и лазание: ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-6 м), «змейкой» между предметами (4-5 предметов), по изогнутой доске; ползание под поясом (высота 40 см); подъем по лестнице и вертикальной лестнице (высота 1,5 м) с дополнительной ступенькой.

Построения: свободные, разрозненные, полукругом, один в колонну, два (парами), по кругу.

Реорганизация: из 2-3 столбцов ссылок по символам.

Повернуться, встать на место.

Общеразвивающие упражнения. В целях обогащения двигательного опыта при освоении общеразвивающих упражнений педагог предлагает в ходе утренней зарядки сначала выполнять следующие действия:

Исходные положения: стоя, слегка расставив ноги, сидя, лежа, стоя на коленях.

Положения и движения головы: вверх, вниз, вправо, влево (3-4 раза).

Положения и движения рук: (одновременно в одну сторону): вперед-назад, вверх, в стороны (5-6 раз).

Положения и движения тела: наклоны (вперед, влево, вправо), повороты (влево, вправо) – 3-4 раза.

Положения и движения ног: растягивание, прыжки на месте (по 20-30 раз).

Спортивные упражнения. Езда на трехколесном велосипеде по прямой, с поворотами, по кругу.

Подготовка к плаванию: движение в воде, брызги воды на лицо и голову.

Скольжение на двух ногах с помощью взрослых по обледенелым дорогам.

Открытые игры Тренер широко использует открытые игры в разное время для укрепления основных двигательных навыков детей. Подвижные игры с ходьбой, бегом, прыжками, лазаньем, метанием и ловлей.

Дети с помощью взрослых усваивают основные правила подвижных игр, учатся быстро реагировать на сигнал и эмоционально преуспевают в игре и положительно оцениваются взрослыми.

Вторая возрастная группа (3-4 года). Игры на развитие координации движений: «Ползи – не бей меня», «Пройди по неровностям», «Давай ползи мышкой», «По ровной дороге», «Ударь тыкву», «Столкновения». ".

Игры на развитие скоростных и силовых качеств: «Толкни мяч», «Полезь по стене», «Летит», «Пойдем вокруг», «Воробьи и машинка», «Кошки и мышки», «Поймай бабочку». , «Тополь белый, тополь голубой».

Игры на развитие скорости: «Побыстрее», «Побыстрее-побыстрее» жизнь», «Карусель», «Солнце и дождь», «Мишка в лесу», «Волк в овчарне».

Формирование ценностей здорового образа жизни у детей, освоение его элементов, норм и правил упаковки. Основные навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки приема пищи, уборка помещения и т. д.), оказание помощи, поддержание здоровья, укрепление и поддержание; Подчёркиваются базовые знания о режиме дня, знания об опасных для здоровья ситуациях.

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.

низкие результаты:

- Бег 30 м – 13,5 сек.

К концу учебного года ожидаемые основные результаты «Физического развития» должны быть следующими: (интегративные качества ребенка)

физически развит, овладел основными культурно-гигиеническими навыками;

координация действий формируется в соответствии с возрастом;

положительно реагирует на различные физические упражнения;

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности;

круг, столбик, пары, находит свое место;

начинает и заканчивает упражнения по сигналу;

он ходит, не опуская головы, не смешивая ног, не координируя движения рук и ног;

бежит, не опуская головы;

отталкивается обеими ногами одновременно и мягко падает при прыжке,

длина стояния и прыжка;

ловит мяч руками, не прижимая его к груди; бросает мяч;

пролезает под ремень (40 см), не касаясь руками пола;

уверенно карабкается и поднимается по лестнице (высота 1,5 м);

поднимается по гимнастической стенке вытянутым шагом;

уход за собой с базовыми культурой поведения и навыками при еде за столом – правильно мыться, одеваться, пользоваться вещами

учится соблюдать личную гигиену (полотенце, салфетка, расческа).

Физическое развитие. Основные задачи:

- поддерживать гармоничное физическое развитие детей;

- помогают формировать и обогащать опыт привыкания к упражнениям:

- надежное и активное выполнение основных элементов общеразвивающей техники --

-- упражнений, основных движений, спортивных упражнений;

- соблюдение и контроль правил в подвижных играх;

- самостоятельное выполнение открытых игр и упражнений;

- умение ориентироваться в пространстве;

- использование демонстрации как примёра самостоятельной практики;

- умение оценивать действия сверстников и замечать их ошибки.

Целенаправленное развитие скоростно-силовых качеств, координации, общей выносливости, силы, гибкости с учетом особенностей здоровья и физического развития мальчиков и девочек, с учётом особенностей пола детей, при повышении уровня скоростно-силовых качеств мальчиков и постепенное формирование представлений о поведении девочек, мальчиков или девочек, их взаимоотношениях. Выполнение подобных заданий успешно влияет на развитие сотрудничества мальчиков и девочек и гендерную социализацию детей в группе;

Формирование потребности в физической активности, интереса к соблюдению основных правил здорового образа жизни;

Развитие умения самостоятельно и правильно выполнять процессы мытья рук и стирки; позаботьтесь о своем внешнем виде; манеры поведения за столом во время еды. Одевайтесь и летайте самостоятельно, берегите свои вещи (личные вещи). Рекомендуемые комплексы гимнастики:

Заключение. В процессе игры и занятий физкультурой у детей развивается ловкость, скорость, сила и выносливость. Возрастная группа от 3 до 5 лет отличается неустойчивым вниманием, легко отвлекается. В связи с этим специалисты рекомендуют показывать упражнения подражательного и игрового характера, сочетая их со словами. Дети дошкольного возраста в силу своих физиологических особенностей быстро утомляются от занятий спортом, но эта усталость очень быстро проходит. При занятиях спортом важно чередовать упражнения на разные группы мышц. При организации физических упражнений следует помнить о физиологии мышечно-связочной системы, строго дозировать физические нагрузки и делать частые перерывы. Нагрузка должна быть сильной, но не чрезмерной.

Дети дошкольного возраста очень активны и непоседливы. Движения быстрые и импульсивные, внимание неустойчиво из-за того, что процессы возбуждения преобладают над другими процессами. В результате увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Грамотно составленная система активных занятий для ребенка способствует укреплению опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и активизирует иммунную систему. Нормализуется работа центральной нервной системы, физическая активность способствует развитию ловкости и улучшает функциональные возможности дыхательной системы. Следите за тем, чтобы дети как можно больше находились на свежем воздухе.

Взрослые и, в первую очередь, родители обязаны позаботиться о создании для ребенка комфортной среды, обеспечивающей полноценное физическое развитие.

Известно, что регулярные занятия физкультурой повышают детский иммунитет, что впоследствии повышает устойчивость организма к инфекционным заболеваниям. Важно приучать детей с раннего возраста принимать воздушные и солнечные ванны, выполнять всевозможные водные процедуры. Рекомендуемая нами программа «Новый ребенок Узбекистана» состоит из трех частей, каждая из которых посвящена определенному этапу дошкольного детства, развитию физических качеств, начальной специализации, приобщению детей к общечеловеческим ценностям, ведущим сферам существования - людей, предметов, мира природы, научить ребёнка понимать себя как субъекта действий и переживаний остается одной из основных целей программы. Динамика физической подготовленности, а также формирование интереса детей к физической культуре, упражнения, позволили сделать четкие и систематические выводы в области физического воспитания. Установлено, что новая программа помогает расширить возможности детей по адаптации не только к физическим нагрузкам, но и к влиянию внешней среды.

Список использованной литературы

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёвнинг “Кичик ёшдаги болаларни тарбиялаш ва таълим бериш” бўйича бутунжаҳон конференциясидаги нутқи. “Янги Ўзбекистон”, 2022 йил, 16 ноябрь, № 234.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Мақтабгача таълим тизимини тубдан

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3261- сонли қарори. 2017 йил.
3. Ўзбекистон Республикаси мактабгача тарбия Концепцияси. – Т.: 1992. «Учинчи минг йилликнинг боласи» таянч дастури.

4. Мирзиёев Ш.М. “Кичик ёшдаги болаларни тарбиялаш ва таълим бериш бўйича бутунжаҳон конференцияси”даги маъруза. “Янги Ўзбекистон”, 2022 йил, 16 ноябрь, № 234.

5. “Илк кадам” мактабгача таълим муассасасининг Давлат ўқув дастури. Тошкент – 2018.

6. Кольгина Карина Александровна <https://moluch.ru/conf/ped/archive/144/6515/>

7. Нуриддинова М. М. Мактабгача таълим муассасаларида жисмоний хужжатлар мажмуи – Тошкент “Мухаррир”. 2013.

8. Салимов Ғ.М. Maktabgacha ta'lim muassasalarida ertalabki gimnastika mashg'ulotlarining o'rni “Hozirgi taraqqiyot bosqichida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil qilishning istiqbollari: muammo va uyechimlar” Xalqaro miqyosi dagi ilmiy amaliy-anjuman www.openscience.uz 2022, 28-29 aprel.

9. Салимов Ғ.М. Sog'lom turmush tarzining asosiy omillari. // “Science and education scientific” journal . issn 2181-0842 volume 3, issue 4 april 2022.

10. Салимов Ғ.М. Мактабгача ёшдаги болаларнинг жисмоний имкониятларини ривожлантириш. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 | ISSUE 8 ISSN 2181-1784. Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947 Advanced Sciences Index Factor ASI Facto79-284 бетлар.

11. Салимов Ғ.М. Мактабгача таълимда ўйин, тарбия ва ўргатиш усуллари \ “Jismoniy madaniyat va sport: ta'lim dasturlarini takomillashtirish, muammolar va uyechimlar” xalqaro miqiyosidagi ilmiy amaliy-anjuman materiallari. 2023. 1-2 may, -557 бет.

12. Пашенко Л.Г. Организация физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. Учебное пособие. Нижневартовск. Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2014- 115 с.

13. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. М. “Просвещение”, 1986. - С.5.

Bekmuratov Manas Jamalatdinovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali

Kafedra: "Jismoniy tarbiya nazariyasi va gumanitar fanlar" kafedrasida stajyor-o'qituvchisi

SPORT MAKTABLARIDA YOSH FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI

Annotatsiya: *Ushbu maqolada sport maktablarida yosh futbolchilarni tayyorlash jarayonining ilmiy va uslubiy jihatlari o'rganiladi. Tadqiqot sport pedagogikasidagi zamonaviy yondashuvlar, futbolchilarning jismoniy va psixologik rivojlanishiga oid ma'lumotlarga asoslanib olib boriladi. Shuning bilan birga olimlarning ilmiy fikrlari, futbolchilarni tayyorlashga oid ilmiy nazariy ma'lumotlar keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *jismoiy holat, tayyorgarlik, kompetensiya, professionallik, iroda, motivatsiya, ijtimoiy xususiyat, individuallik.*

Аннотация: *В данной статье будут рассмотрены научно-методические аспекты процесса подготовки юных футболистов в спортивных школах. Исследование проводится на основе современных подходов в спортивной педагогике, данных о физическом и психологическом развитии футболистов. Вместе с тем приводятся научные мнения ученых, научные теоретические данные по подготовке футболистов.*

Ключевые слова: *физическое состояние, подготовка, компетентность, профессионализм, сила воли, мотивация, социальная характеристика, индивидуальность.*

Annotation: *This article explores the scientific and methodological aspects of the process of training young players in sports schools. The study is based on modern approaches in sports pedagogy, information on the physical and psychological development of players. At the same time, scientific opinions of scientists, scientific theoretical data on the training of players were cited.*

Key words: *physical condition, preparedness, competence, professionalism, will, motivation, social character, individuality.*

Kirish. Hozirgi kunda sport sohasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar futbolchilarni yuqori darajadagi musobaqalarga psixologik jihatdan tayyorlashga katta e'tibor qaratmoqda. Bunda sportchining irodasi, emotsional barqarorligi va muvaffaqiyatga erishish uchun motivatsiyasini rivojlantirish alohida o'rin tutadi. Futbolchilarning psixologik tayyorgarligi, ularning shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirish, shuningdek, sport faoliyatidagi o'zgarishlarga moslashish qobiliyatlarini shakllantirish va takomillashtirishning ahamiyati kundan-kunga ortib bormoqda.

Futbolchilarning emotsional-irodaviy va motivatsion sohalarini o'rganish, mashg'ulotlar samaradorligini oshirish, raqobatbardosh faoliyatni yuqori darajada olib borish, shuningdek, ularning aqliy va taktik tayyorgarliklarini shakllantirish ustuvor vazifalardan biridir. Psixologik tayyorgarlik esa ruhiy holatning barqarorlashuv jarayonida muhim rol o'ynaydi, ya'ni futbolchining hozirgi ruhiy holati va dominant xarakterdagi ruhiy holatga o'tish mexanizmini o'rganish katta ahamiyat kasb etadi.

Dunyo miqyosida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarda, xususan, yosh futbolchilarni muvaffaqiyatga erishish uchun motivatsiyani rivojlantirish, sport mashg'ulotlarida motivatsion omillarni mustahkamlash va doimiy ravishda takomillashtirish masalalari dolzarb hisoblanadi. Mashg'ulot jarayonida futbolchilarda ijobiy munosabat shakllantirish, qadriyatlarining motivatsiya jarayonidagi rolini o'rganish, turli vaziyatlarda futbolchilarni psixologik qo'llab-quvvatlash bo'yicha tadqiqotlar olib borilishi zarurdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 yanvardagi PF-5924-son «O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmonlari, 2022 yil 3 noyabrdagi PQ-414-son «Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» qarori hamda ushbu faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muayyan darajada xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili. Sport maktablarida yosh futbolchilarni tayyorlashning ilmiy-uslubiy asoslarini o'rganish ko'plab tadqiqotlarda futbolchilarning jismoniy, psixologik va texnik tayyorgarligini rivojlantirish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Ushbu jarayonni samarali amalga oshirish uchun metodik yondashuvlar, motivatsiya va mashg'ulot dasturlarining mazmunini chuqur tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, yosh sportchilarni o'rgatish jarayonida ularning o'ziga xos individual xususiyatlarini inobatga olgan holda pedagogik usullardan foydalanish zarur.

B.G.Mesheryakova tomonidan ishlab chiqilgan «Psixologiya fanidan katta ilmiy lug'at» kitobida keltirilishicha, ixtiyoriy harakatlar - bu tanamizning ixtiyoriy funksiyalari hisoblanib, u miya faoliyati bilan tartiblangan. Biroq uni avtomatik harakatlar deb atash noto'g'ri sanaladi. Chunki, har bir vazifa yoki topshiriqni bajarishda shaxs yangi talablarga bo'ysunishga majbur. Va buning uchun u ba'zi qiyinchiliklarni engib o'tishi va ularni bartaraf eta olishi lozim bo'ladi [1]. Ya'ni, nerv markazlari shunday tartibga solinganki, ba'zi qo'zg'atuvchilar miyaning ayrim qismlarida faollikni yuzaga keltiradi va oxir-oqibat inson yangi vaziyatga o'z harakatlarini moslashtirishga intiladi. Irodaviy sifatlarning shakllanishi dinamik xarakterga ega bo'lib, o'smirlik yoshi aynan shu masalani yoritishning davrlaridan biri sanaladi.

E.B.Kuzmining ta'kidicha, sport motivlarining rivojlanishi mashg'ulotlarining tuzilishi bilan bog'liq bo'lib, sport turlarida bir-biridan farq qiladi. Muallifga ko'ra, o'smir sportchilarda, jumladan, futbolchilarda sport motivlarining shakllanish dinamikasi ikki bosqichda amalga oshadi:

– sport bilan shug'ullanishning o'smir tomonidan ijtimoiy jihatdan ma'qullanishi;

– sportdagi maqsadlarning qabul qilinishi va bu borada o'z munosabatiga ega bo'lish.

O'smirlarda ham boshqalar kabi sport motivlarining yuqori darajada namoyon bo'lishi 2-3 yildan so'ng yuzaga keladi. Ushbu fikrlarga qo'shimcha ravishda boshqa olimlar ham bu borada o'z fikr-mulohazalarini bildirganlar. L.B.Kuznetsovaning yozishicha, sport bilan ikki yildan oshiq shug'ullangandan so'ng, o'smir sportchilarda yutuqlarga bo'lgan orzu, sportga hissiy munosabat, mashg'ulotlardan zavqlanish hamda kelajakka bo'lgan ratsion fikrlash kabilar paydo bo'ladi [6]. Bundan asosiy maqsad o'smir sportchilarda shakllanayotgan pragmatik (qotib qolgan) fikrlarni oldini olishdan iboratdir. Yu.D.Jeleznyakning qayd etishicha, irodaviy sifatlarning shakllanishida, maqsadlarni anglash jarayoni ham muhim hisoblanib, u o'smir sportchilarda qat'iyatlilik, jasorat, chidamlilik kabi sifatlarni paydo etadi. Sportdagi maqsadlarni anglash ham iroda rivojlanishining dinamik xususiyati hisoblanib, uning boshlang'ich nuqtasi yuksak ehtiyojlarni anglashdan boshlanadi [5]. Ammo iroda tushunchasi psixologiya fanida keng ma'noga ega va bu borada ko'plab yondashuvlar mavjud. Bizningcha, o'smir sportchilar shaxsida shakllangan irodaviy soha mazmunan, tashqi va ichki to'siqlarni bartaraf etishga hamda ongli ravishda qo'yilgan maqsadlarga erishish qobiliyati bilan tushuntiriladi. Yu.Ya.Gorbunov o'zining navbatdagi ilmiy maqolasida qayd etishicha, dinamik xarakterdagi ixtiyoriy xulq-atvor bu - maqsadga muvofiqlikni, o'zini tuta bilishni, kerak bo'lsa, muayyan harakatlardan o'zini tuta bilishga qaratilgan qobiliyat kabilar bilan ham tavsiflanadi [4].

A.S.Damadaeva sport faoliyatiga xos motivatsiyani gender yondashuv orqali o'rganar ekan, uning fikricha, motivlar ahamiyatiga qarab ma'lum bir jins uchun taqsimlangan bo'ladi. Erkak va ayol sportchilar mashg'ulotlarining mazmuni bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi. Ma'lumotlarning korrelyatsion tahlili shuni ko'rsatadiki, mashg'ulotlar vaqtining ortishi bilan erkaklarda mashg'ulotlar motivlari ham oshib boradi [2].

S.G.Garnishevning yozishicha, sportda dinamik xarakterdagi barcha ehtiyojlarni qondiruvchi yagona motivlar mavjud emas. Shuning uchun, irodaviy sifatlarning dinamik o'sishida motivlar turining namoyon bo'lishi quyidagilarga ajratiladi [3]:

– sport faoliyatining mohiyatini tushunish – biologik va ijtimoiy, tashqi va ichki, shaxsiy va ijtimoiy, etnik, mafkuraviy va axloqiy;

– faoliyat turi bilan bog'liq muloqot motivlari, o'yin, o'qish, professional ko'nikmalar, sport va unga oid ijtimoiy tadbirlar;

– vaqtinchalik xususiyatlarini hisobga olgan holda - vaziyatli va doimiy, qisqa muddatli va muntazam;

– motivlarning ahamiyatini tushungan holda birlamchi, ikkilamchi tarzda anglash jarayoni.

Yuqoridagi qarashlardan farqli o'laroq, odatda odamlarning irodaviy sohasini o'rganish yuqori darajadagi jismoniy va psixologik faoliyatni o'rganish bilan barobardir. Chunki, yuqori darajadagi jismoniy vazifalar maxsus harakatlarni ta'minlovchi irodaviy sifatlarning rivojlanishiga keng xizmat qiladi.

Natijalar. Biz tadqiqotimizda Gerbachevskiyning "Shaxs intilish darajasi" metodikasini o'tkazdik. Buning uchun sport maktablarida tahsil oluvchi 6- sinf o'quvchilaridan 35 nafar hamda 9- sinfda tahsil oluvchi 35 nafar respondentni jalb qildik.

Gerbachevskiy tomonidan ishlab chiqilgan "Shaxs intilish darajasi" metodikasi orqali olingan dastlabki natijalar tahlili (n=70)

1-7-quyi daraja
8-14-o'rta daraja
15-21-yuqori daraja

Shkalalar nomi	O'rtacha(M)		Farqlar
	6-sinf n=35	9-sinf n=35	t
Ichki motiv	12,7	13,5	-2,2*
Bilish motivi	11,1	14,2	-3*
Qochish motivi	10	7,2	-2,9*
Musobaqalashuv motivi	14	12,4	-2,3*
Topshiriqlarning murakkabligi	9,7	10,4	-1,4
Irodaviy quvvat	10,3	14,2	-3,3*
O'z imkoniyatlarining bahosi	10,9	11,3	-1,3
Tashabbuskorlik	9,7	12,1	-3,7*

«Shaxs intilish darajasi» metodikasi bo'yicha olingan natijalar tahliliga o'tadigan bo'lsak, «ichki motiv» ($t=-2,2$; $p<0,05$), «bilish motivi» ($t=-3$; $p<0,05$), «qochish motivi» ($t=-2,9$; $p<0,05$), «musobaqalashuv motivi» ($t=-2,3$; $p<0,05$), «irodaviy quvvat» ($t=-3,3$; $p<0,05$) hamda «tashabbuskorlik» ($t=-3,7$; $p<0,05$) omillarida ahamiyatli darajadagi farq qayd etildi.

Metodikaning dastlabki «ichki motiv» omili bo'yicha 9-sinf o'quvchilarda yuqori natija qayd etildi ($t=-2,2$; $p<0,05$) Mazkur natijalar tahliliga ko'ra, Sport yo'nalishining 9-sinf o'quvchilarda sport sohasi bo'yicha beriladigan topshiriqlarni astoydil bajarish, faoliyatga nisbatan qiziqishning mavjudligi, yuzaga keladigan qiyinchiliklarga nisbatan bardoshlilik hamda sport sohasi bo'yicha erishilgan yutuqlardan ijobiy xulosa chiqargan holda oldinga intilish darajasining yuqoriligi dalillandi. Buni esa ulardagi irodaviy sifatlarning yuqoriligi, jumladan, matonatlilik, jur'atlilik kabi jihatlarning ustunligi, o'z ustida tinimsiz ishlashi, irodaviy zo'r berishning mavjudligi bilan izohlaymiz.

Metodikaning navbatdagi «bilish motivi» omili bo'yicha 9-sinf o'quvchilar yuqori natijani ko'rsatdi ($t=-3$; $p<0,05$). Bu shundan dalolat beradiki, 9-sinf o'quvchilarda o'z faoliyat natijalariga qiziqishi va qoniqishi, sport sohasi bo'yicha yangi bilim, fakt, hodisa va qonuniyatlarni o'zlashtirishga e'tiborni qaratishi, boshqa sportchilarning tajribalarini o'zlashtirishga intilish hamda mustaqil tarzda o'z ustida ishlash usullarini o'rganishga harakat qilishlari, mazkur soha bo'yicha qo'shimcha bilimlarni egallash asosida o'z bilim, ko'nikma va malakalarini oshirish borasida o'z shaxsiy dasturiga ega ekanliklari dalillandi. Chunki, ularda faoliyatga ko'nikmalari yaxshi shakllangan bo'lib, o'z sohasini mukammal egallashga bo'lgan talab yuqori darajadali namoyon bo'ldi.

Metodikadagi keyingi «qochish motivi» omiliga ko'ra, 9-sinf o'quvchilarga nisbatan 2

bosqich o'quvchilar yuqoriroq natijani ko'rsatdi ($t=-2,9$; $p<0,05$). Bu esa 6-sinf o'quvchilarda sport faoliyati davomida bajarayotgan xatti-xarakatlarida xato qilib qo'yishdan hamda ijtimoiy munosabatlarda muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan qo'rqish, irodaviy sifatlarining yaxshi shakllanmaganligi kabi xususiyatlar mavjudligi aniqlandi. Demak, bu esa talaba shaxsini o'zini o'zi rivojlantirishi, faoliyat ko'nikmalarini yanada yaxshiroq o'zlashtirishi kerakligini anglatadi. Shuningdek, 9-sinf o'quvchilar ijobiy natija kuzatilishi esa ularning sport sohasi bo'yicha qo'lga kiritayotgan ijobiy yutuqlarning mavjudligi bilan belgilaymiz.

Navbatdagi «musobaqalashuv motivi» omili bo'yicha 6-sinf o'quvchilar yuqori natijani qayd etdi ($t=-2,3$; $p<0,05$). Olingan natijalar tahliliga ko'ra, 6-sinf o'quvchilarda ko'rsatkichlarini boshqa sportchilarnikidan ustunroq bo'lishiga intilish, qiyin vaziyatga tushganda nisbatan ko'pchilik hollarda uni bartaraf etish yo'lini raqobatlashish orqali hal qilish mumkin, deb o'ylashlari, raqobatdoshlik, muvaffaqiyatga erishish istagi hamda maqsadga intiluvchanlikning yuqoriligi aniqlandi.

Keyingi «irodaviy quvvat» omili bo'yicha 9-sinf o'quvchilar yuqori natijani qayd etdi ($t=3,6$; $p<0,05$). Bu esa 9-sinf o'quvchilar qiyinchiliklarga qaramasdan belgilangan ishni oxiriga yetkaza olish, biror-bir harakatda doimo faollikning mavjudligi, dastlabki urinishda biror bir ishni uddalay olmasa ham qayta-qayta harakat qilish, qandaydir yangilik yaratishga intilish hamda o'z majburiyatlarini astoydil bajarishidan dalolat beradi. Shuningdek, irodaviy quvvat omili talabalarning faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirishga, o'z ustida yanada ishlashga, sport sohasida yutuqlarga erishishga undaydi.

«Tashabbuskorlik» omili bo'yicha 9-sinf o'quvchilar 6-sinf o'quvchilarga qaraganda yuqori natijani qayd etdi ($t=3,7$; $p\leq 0,05$). Ma'lum bo'lishicha, 6-sinf o'quvchilarda odatda sport musobaqalarida boshqalar oldida o'z mahoratini ko'rsatishda qiyinchilikka duch kelmaslik, liderlikka intilish, mashg'ulotlarda doimo vaqtida kelish, uzoq muddat diqqatni bir nuqtaga qarata olish, doimo reja asosida ishlarni olib borish, qarorlarni tez qabul qila olish, shuningdek, optimistik kayfiyat ko'proq shakllanganligi kuzatildi. Buni esa ulardagi motivatsion jihatlarning yaxshi shakllanganligi hamda o'zlariga bo'lgan ishonchning yuqoriligi bilan belgilaymiz.

Xulosa. Sport maktablarida yosh futbolchilarni tayyorlashning ilmiy-uslubiy asoslari ularning jismoniy, texnik, taktik va psixologik rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan kompleks yondashuvni talab etadi. Ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun ilmiy asoslangan metodlar, motivatsiyani shakllantirish, shaxsiy xususiyatlarni inobatga olish va o'quv-mashg'ulot jarayonini doimiy tahlil qilish muhimdir. Bu futbolchilarning kelgusidagi muvaffaqiyatlari va raqobatbardoshligini oshirish uchun zarur shart-sharoit yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Большой психологический словарь. Под ред. Мещерякова Б.Г., Зинченко В.П. М.: 2003 – 672 с.
2. Дамадаева А.С. Гендерные аспекты спортивной мотивации // Научнотеоретический журнал «Ученые записки». 2010. – №12, - С.58-63.
3. Гарнышев С.Г. К вопросу психолого-педагогической проблемы формирования спортивной мотивации юных волейболистов // Успехи современного естествознания. – 2012. - № 5. – С. 112-113.
4. Горбунов Ю.Я. Сравнительная характеристика проявления волевой активности в различных видах спорта / Ю.Я. Горбунов // Вестник ПГПУ. Серия "Физкультура и спорт". - 2002. – №1. - С. 34-42.
5. Железняк Ю. Д., Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование/ Ю. Д. Железняк, В. А. Кашкаров, И. П. Кравцевич. - М.: Академия, 2005. – 110 с.
6. Кузьмин Е. Б. Педагогические условия формирования спортивной мотивации у юных спортсменов / Е. Б. Кузьмин, Ю. П. Денисенко // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. - 2014. - № 2 (31) - С. 61 - 69.

Qo'chqarova Shakarjon Azimboy qizi
Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti
Hamroyev Alijon Ro'ziqulovich
BuxDU professori, pedagogika fanlari doktori (DSc)
e-mail: qochqarovashakarjon@gmail.com

TAYANCH KOMPETENSIYALAR VA MALAKALAR USTUVORLIGI

Annotatsiya: Bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri o'quvchilarning zamonaviy dunyoda muvaffaqiyat qozonishlari uchun zarur bo'lgan tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishdir. Ta'lim jarayonida nafaqat an'anaviy bilimlarni berish, balki o'quvchilarni ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik va madaniy o'zgarishlarga moslasha oladigan shaxs sifatida shakllantirish muhim hisoblanadi. Tayanch kompetensiyalar va malakalar bu borada markaziy o'rinni egallaydi. Mazkur maqolada tayanch kompetensiyalarning ustuvorligi, ularning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Tayanch kompetensiya, malaka, kompetentlik, kommunikativ.

Аннотация: Сегодня одной из главных задач образовательной системы является развитие ключевых компетенций у учащихся, необходимых для их успеха в современном мире. В процессе обучения важно не только передавать традиционные знания, но и формировать учащихся как личностей, способных адаптироваться к социальным, экономическим, технологическим и культурным изменениям. В этом контексте ключевые компетенции и навыки занимают центральное место. В данной статье анализируются приоритетность ключевых компетенций, их роль и значение в образовательном процессе.

Ключевые слова: ключевые компетенции, навыки, компетентность, коммуникация.

Annotation: Today, one of the main tasks of the education system is to develop key competencies in students that are essential for success in the modern world. It is important not only to provide traditional knowledge in the learning process, but also to shape students as individuals capable of adapting to social, economic, technological, and cultural changes. In this regard, key competencies and skills play a central role. This article analyzes the priority of key competencies, their role, and their significance in the educational process.

Key words: key competencies, skills, competence, communication.

Kirish. "Tayanch kompetensiya" va "malakalar ustuvorligi" atamallari, asosan ta'lim va ish faoliyati kontekstida qo'llaniladi. Ularning har biri muayyan vazifalarni bajarish yoki maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va qobiliyatlarni ifodalaydi. Tayanch Kompetensiya Tayanch kompetensiya - bu shaxsning muayyan vazifalarni bajarish uchun zarur bo'lgan umumiy qobiliyatlari va ko'nikmalarini anglatadi. Kasbni, ishni yaxshi o'zlashtirish natijasida orttirilgan taj-riba, ko'nikmalar; mahorat malaka atamasi bilan ataladi Bu ikki tushuncha yonma yon qo'llanish sababi shundaki, shaxs muayyan kompetentlikka ega bo'lgandan keyin unda malaka shakllanib boshlaydi. Ya'ni malaka egasi avvalo, kompetentlikka ega bo'lishi kerak.

Tayanch kompetensiyalar o'quvchilarning turli hayotiy vaziyatlarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlari uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikma va qobiliyatlar yig'indisidir. Bu kompetensiyalar o'quvchiga nafaqat o'qituvchining taqdim etgan bilimini o'zlashtirish, balki uni amalda qo'llay olish imkonini beradi.

Uzluksiz ta'limni modernizatsiyalash orqali o'quv-tarbiya jarayoni sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan Farmon va qarorlar ana shu dolzarb masalalarga jiddiy yondashishga ko'mak beradi. Ushbu dolzarb masalalarni yechishda soha rahbarlari, metodistlar oldida qator vazifalar turibdi. Bular: O'quvtarbiya jarayoniga o'qitishning zamonaviy ilg'or shakllarini, yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini, ma'naviy-ma'rifiy tarbiyalashning samarali shakllari va usullarini joriy etish; o'qitishning mazmuni, ta'lim-tarbiya jarayoni, dars mashg'ulotlarining sifatli tashkil etilishini ta'minlashda o'qituvchining kasb mahoratini oshirish; dars jarayonida ilg'or pedagogik va axborot-kommunikasiya texnologiyalari asosida yaratilgan metodik qo'llanmalar, ularning multimedia ilovalaridan samarali foydalanish hamda har bir o'quvchi tomonidan o'zlashtirilishini

nazorat qilib borishga oid ilg'or tajribalarni o'rganish hamda targ'ib etish; o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini, bolalar psixologiyasi, hozirgi zamon ta'lim pedagogikasi va bu sohadagi ilg'or tajribalar, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi va kompetensiyaviy yondashuv asoslarini egallashlariga erishish; yangi avlod darsliklarining mazmuni kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standarti va o'quv dasturiga mos bo'lishini ta'minlash; darsliklar o'quv jarayonining axborotli modelga aylanishiga, o'quv materiallarining o'quvchilarni muloqotga undashiga erishish ishlarini takomillashtirishdir.

Adabiyotlar tahlili va tadqiqot metodikasi. Kompetensiyalar ta'rifiga bir qancha yondashuvlar mavjud: - Amerikancha yondashuvda kompetensiyalar xodimlarning xulq-atvori namunasi sifatida ko'rib chiqiladi. Agar xodim zarur ko'nikma va bilimlarga ega bo'lsa, yaxshi natijalarni namoyish etadi. - Yevropacha yondashuvda kompetensiyalar ish vazifalari va kutilgan ish natijalarining tavsifi, ya'ni qabul qilingan standartlarga muvofiq harakat qilish qobiliyati sifatida ko'riladi[3]. Ya'ni o'quvchi kompetentligi bu har bir faoliyat jarayonini tog'ri bajarishi to'g'ri bajarish uchun pedagog kompetentlik va kompetensiya tushunchasini bilishi, har tomonlama rivojlanib, kasbiy o'sishi uchun qaysi yo'nalishda harakatlanishini bilishi kerak ya'ni o'z-o'zini rivojlantira olishi kerak.

J.Delor o'z tadqiqotlarida tayanch kompetensiyalarni to'rt ustunga jamlagan edi. Ular: bilishni o'rganish, bajara olishni o'rganish, birgalikda yashashga o'rganish, yashashga o'rganish [1].

V.F.Burmakinaning ta'biricha, axborot kompetensiyasi aniq o'quv predmetiga oid bilimlarni o'rganish jarayonida o'quvchilarning axborotlar hamda atrof-muhitga bo'lgan munosabati va faoliyat ko'nikmalarini ifodalovchi hodisa. Uning doirasiga, birinchi navbatda, axborot vositalarini o'zlashtirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalari kiradi. Shu bilan bir qatorda ularning tarkibiga quyidagi ko'nikmalar ham kiradi. Ular: zarur axborotlarni tahlil qilish va sharhlash, ularni qayta shakllantirish, saqlash va uzatish kabilar [2].

V.V.Bashevning ta'kidlashicha, kompetensiya sharoitdan kelib chiqqan holda layoqatlarni ko'chirishdan iborat bo'lib, u shaxsning dastlabki hayotiy faoliyati davomida hosil bo'ladi [2].

Natijalar. Professionallik va kompetentlik bir-biriga o'hshash bo'lsada, har xil ma'noga ega bo'lgan atamalardir. Professionallik deganda nafaqat ma'lum bilimlar, balki mehnatga bo'lgan munosabat, ishning o'ziga xos xususiyatlari tushuniladi. Rivojlangan kompetensiyalar darhol seziladi, chunki professional pedagog o'z ko'nikmalarini rivojlantirishga harakat qiladi, muayyan maqsad va natijalarga erishishga intiladi, ishchan qadriyatlar ishlab chiharadi va bular odatda ish jarayonining standartiga mos keladi. Kompetentlik esa biroz murakkab mazmunga ega, sababi, nafaqat bilimlarning mavjudligini, balki shu bilan birga ularni qo'llash qobiliyatini ham taqozo etadi. Kompetentlik faqat keng qamrovli baholash va kuzatish paytida aniqlanishi mumkin.

Kompetensiyaning har bir turi ko'nikmalar, bilimlar, ko'nikmalar to'plamini o'z ichiga oladi. Pedagoglarda ular turli darajalarda namoyon bo'ladi. Xizmat vazifalarini bajarishda uning xatti-harakatlari ko'rsatkichlariga e'tibor berib, u yoki boshqa kompetensiyalar qanday rivojlanganligini aniqlash mumkin.

Kompetentlik modelini yaratish bo'yicha quyidagi algoritmnini taklif etishimiz mumkin:

1 bosqich – lavozim yo'riknomasini ishlab chiqish. Ushbu bosqichda lavozim uchun zarur bo'lgan kompetensiyalar turlarini aniq ko'rsatish muhimdir.

2 bosqich – tekshirish sur'atini aniqlash. Bu ta'lim muassasasining o'ziga xos xususiyatlariga va kadrlar almashinuviga bog'liq.

3 bosqich – har bir o'rin uchun taqqoslash asosida sinov yoki imtihonni o'tkazish tartibini tasdiqlash.

4 bosqich – sinov yoki imtihondan o'tish.

5 bosqich – ma'lumotlarni tahlil qilish va ularni tizimga keltirish

6 bosqich – baholash natijalari to'g'risida qaror qabul qilish: qo'shimcha o'qishga yuborish, boshqa lavozimga o'tish, ishdan bo'shatish.

7 bosqich – hisobot davrida ta'lim muassasasining vakolati va ishini baholash samaradorligini yakuniy tahlilini qilish.

8 bosqich – xavf-xatar va to'siqlar bo'yicha ish namunasini to'liq ishlab chiqish. Xususiy yoki asosiy kompetensiyalarga ega bo'lish uchun qanday vakolatlariga ega bo'lish har qanday ishda qo'llanilishi kerak. Ular ta'lim muassasaning qadriyatlariga bog'liq: strategiya, axloq kodeksi. Shaxsiy samaradorlik kompetensiyalari pedagogning shaxsiy fazilatlarini bilan birga o'z ichiga quyidagilarni oladi: - yetuklik, o'sishga intilish, masalan, kasbiy qadriyatlarni izlash, ijodiy qobiliyat; - yyetarli darajada o'zini o'zi anglash va o'ziga ishonch; - moslashuvchanlik, o'zgartirish istagi; - ish etiketini bilish; - stressga qarshi o'z-o'zini boshqarish; - imidj. Pedagogla

Tayanch kompetensiyalar tarkibiga quyidagilar kiradi:

O'zbekiston Respublikasida ta'limning uzluksizligi, barkamol shaxsni tarbiyalashga yo'naltirilganligidan kelib chiqqan holda, umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limida o'qitiladigan umumta'lim fanlari mazmunining izchilligini ta'minlash maqsadida tayanch kompetensiyalar hamda har bir o'quv fani mazmunidan kelib chiqqan holda xususiy kompetensiyalar belgilandi. Tayanch kompetensiyalar: 1. Kommunikativ kompetensiya;

2. Axborot bilan ishlash kompetensiyasi;

3. Shaxs sifatida o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi;

4. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi;

5. Umummadaniy kompetensiyalar;

6. Matematik savodxonlik,

Fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasi. Kompetensiyaga ega bo'lish shunchaki bilim, ko'nikmalarni egallab olishnigina anglatmasdan kishining shu bilimlarni hayotda aniq maqsadlar asosida qo'llay olishini bildiradi. Boshlang'ich ta'limda – o'quvchilarning savodxonligini ta'minlash, og'zaki va yozma nutqida adabiy nutq me'yorlariga rioya qilishni shakllantirishdan iborat.

Kommunikativ kompetensiya – bu o'quvchining turli ijtimoiy sharoitlarda o'z fikrini aniq va ravon ifodalash qobiliyati.

Axborot texnologiyalari bilan ishlash kompetensiyasi – zamonaviy texnologiyalarni samarali qo'llash va ulardan foydalana bilish

Axborot kompetensiyasining tarkibiy qismlari ilmiy adabiyotlarda turlicha tasniflangan. Jumladan, S.V.Trishina quyidagilarni ko'rsatib o'tgan:

1. Kognitiv – bilimlar va axborotlardan amaliyotda to'g'ri foydalanishni ta'minlashga qaratilgan. Ushbu komponent o'z tarkibiga quyidagi tayanch jarayonlarni mujassamlashtiradi: tahlil, qayta ishlash, qo'lga kiritish, uzatish, bashorat qilish, taqdim qilish, axborotlarni saralash, saqlash va boshqalar.

2. Qadriyatli-motivli yondashuvga asoslanish axborotlarni o'zlashtirish va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirishga yo'naltiriladi. Bularning barchasi o'quvchilarning bilim doiralarini kengaytirish, natijada esa bilimlar majmuini taqdim etish bilan belgilanadi.

3. Texnik-texnologik komponent o'zida axborot texnologiyalari vositasida axborotlar bilan ishlash jarayonini mujassamlashtiradi. Bu jarayonda o'quvchilar turli rusumdagi kompyuterlar bilan ishlaydilar.

4. Kommunikativ komponent esa muloqot va axborotlarni uzatish uchun zarur bo'lgan nutq va boshqa ifoda belgilari bilan ishlash jarayonini qamrab oladi.

5. Refleksiv komponent o'quvchida axborotlar olamida o'z o'rnini anglash, axborot maydonida o'z harakatlarini tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirildi [4].

Ijodiy va tanqidiy fikrlash kompetensiyasi – yangilik yaratish va muammolarni ijodiy hamda tanqidiy tahlil qilish qobiliyati.

Hamkorlikda ishlash kompetensiyasi – jamoa bilan birgalikda faoliyat olib borish, samarali muloqot qilish va kooperatsiya qilish ko'nikmalari.

O'qish va o'rganish kompetensiyasi – o'quvchining doimiy ravishda o'z ustida ishlashi va o'qishni davom ettirish qobiliyati.

Ijtimoiy faoliyat kompetensiyasi – o'quvchining ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etishi va o'z jamiyatiga hissa qo'shishi.

O'zgaruvchan va tez rivojlanayotgan jamiyatda o'quvchilarning kelajakda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlari uchun tayanch kompetensiyalarni rivojlantirish alohida ahamiyatga ega. Ustuvorliklar quyidagi yo'nalishlar orqali namoyon bo'ladi:

1. Zamonaviy jamiyat talablariga moslashuvchanlik
2. Ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish
3. O'qish ko'nikmasi

Zamonaviy jamiyat talablariga moslashuvchanlik tayanch kompetensiyalarning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Tayanch kompetensiyalar nafaqat maktab muhitida, balki kelgusida o'quvchilarning professional faoliyatida ham muhimdir. Misol uchun, kommunikativ va texnologik kompetensiyalar bugungi kunda har qanday sohada zarur hisoblanadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi o'quvchilarning kompyuter savodxonligini oshirishni taqozo etadi.

Ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish masalasi bugungi ta'lim jarayonida asosiy vazifa hisoblanib, bu o'z navbatida yangicha yondashuvni talab qiladi.

XXI asrda muammolarni ijodiy hal qilish qobiliyati ustuvor kompetensiya hisoblanadi. O'quvchilar o'rganilgan bilimni an'anaviy yo'l bilan emas, balki uni yangi sharoitlarda qo'llashni o'rganishlari zarur. Tanqidiy fikrlash orqali ular hayotiy vaziyatlarni tahlil qilib, to'g'ri qaror qabul qilishga o'rgatiladi.

Yosh avlodning ijtimoiy moslashuvi va faolligi masalasi o'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish jarayonida quyidagi natijalarni kafolatlaydi.

Faollik

Muvaffaqiyatlilik

O'z fikrini o'zgaralar oldida ifodalay isbotlay olish

Vaziyatlarga baho bera olish

muammolilik yyechimini topa bilish

Ijtimoiy faollik o'quvchilarning jamiyatdagi o'rni va roli haqida tushuncha hosil qiladi. Bu kompetensiyani rivojlantirish orqali o'quvchilar ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etib, o'z huquq va burchlarini anglashadi. Bu esa kelgusida ularning jamiyat hayotidagi muvaffaqiyatini ta'minlaydi

Hayot davomida o'rganish va rivojlanish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar o'quvchilarga bilimlarini doimiy ravishda yangilab turish imkonini beradi. O'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi o'quvchilarda doimiy bilim olishga bo'lgan ehtiyojni shakllantiradi.

Ta'lim jarayonida kompetensiyalarning shakllanishi

Tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda pedagoglarning roli katta. Ta'lim jarayonini rejalashtirishda pedagoglar quyidagilarni hisobga olishlari lozim:

Innovatsion o'qitish uslublari – zamonaviy o'qitish texnologiyalarini, jumladan, interfaol metodlarni qo'llash orqali o'quvchilarning qiziqishlarini oshirish va ularning faoliyatini rivojlantirish mumkin.

Kompetensiyaga asoslangan yondashuv – darslarni tashkil qilishda o'quvchilarning faqatgina bilim olishlari emas, balki bilimlarni amaliyotda qo'llashga o'rgatish maqsadida kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirish kerak.

Xulosa. Tayanch kompetensiyalar va malakalar zamonaviy ta'limning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'quvchilarni kelajakda muvaffaqiyatli shaxslar sifatida shakllantirish uchun ularning tanqidiy fikrlash, muloqot, texnologiyalarni o'zlashtirish va ijodiy yyechimlar topish kabi kompetensiyalarini rivojlantirish zarur. Ushbu kompetensiyalarni rivojlantirish jarayoni ta'limning samaradorligini oshirib, yosh avlodni global jamiyat talablari va ehtiyojlariga mos ravishda tayyorlashga xizmat qiladi. Xulosa shuki, kompetentlikni shakllantirish bosqichma-bosqich va uzluksiz jarayondir. U oliy ta'lim muassasasida boshlanadi va ish joyida tajribali ustozlar nazorati ostida davom etadi. Shuni unutmash kerakki, yuqori kasbiy kompetentlik nafaqat bilim darajasi, balki xodimning amaliy ko'nikmalari, tajribasi va shaxsiy fazilatlaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ж.Делор Образование: необходимая утопия//Педагогика.-1998. - №5. - С. 32.
2. Бурмакина В.Ф. Информационно-коммуникационно - технологическая компетентность // Методическое руководство для подготовки к тестированию учителей. – Москва - 2007.– 56с
3. В.В.Башев, И.Д.Фрумин Как можно читать стандарты? Семь вопросов по существу // Директор школы. 1999. №5.
4. С.В.Тришина Информационная компетентность как педагогическая категория // Интернет-журнал «Эйдос». 2005. 10 сент. // Режим доступа: <http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-11.htm>.
5. С.В.Тришина Информационная компетентность как педагогическая категория // Интернет-журнал «Эйдос». 2005. 10 сент. // Режим доступа: <http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-11.htm>.

Ikromjon Yuldashov

Farg'ona davlat universiteti,

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,

GENDER YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHILARNING IJTIMOIIY FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH NAZARIYASI

Annotatsiya: Gender g'oyasi sotsiologiya fanidan tashqari falsafa, iqtisodiyot, demografiya, tarix, antropologiya, pedagogika, psixologiya, siyosatshunoslik, etnografiya, madaniyatshunoslik va shu kabi fanlar tomonidan ham o'rganilib kelinmoqda. Shaxsning gender identifikatsiyasi va ijtimoiy rollarining unga muvofiqligi masalasi kun sayin dolzarblashmoqda. Gender madaniyatning bugungi kunda o'z yechimini kutayotgan muammolarini pedagogik nuqtai nazardan yondoshgan holda aniqlash yosh avlodni ma'naviy axloqiy tarbiyalashda alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Kalit so'zlar: gender tenglik, stereotip, ijtimoiy himoya, ta'lim, gender yondashuv, ijtimoiy faollik.

Аннотация: помимо социологии, идея пола также изучается философией, экономикой, демографией, историей, антропологией, педагогикой, психологией, политологией, этнографией, культурологией и другими науками. Вопрос гендерной идентичности личности и соответствия ей социальных ролей становится актуальным с каждым днем. Особое значение в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения приобретает выявление с педагогической точки зрения проблем гендерной культуры, которые сегодня ждут своего решения.

Ключевые слова: гендерное равенство, стереотипы, социальная защита, образование, гендерный подход, социальная активность.

Abstract: In addition to sociology, the idea of gender is also studied by philosophy, economics, demography, history, anthropology, pedagogy, psychology, political science, ethnography, cultural studies and other sciences. The issue of a person's gender identity and the correspondence of social roles to it is becoming relevant every day. Of particular importance in the spiritual and moral education of the younger generation is the identification from a pedagogical point of view of the problems of gender culture, which are currently awaiting their solution.

Key words: gender equality, stereotypes, social protection, education, gender approach, social activity.

Kirish. Bugungi kunga kelib an'anaviy gender stereotiplar ijtimoiy voqelik ta'sirida o'zgarib bormoqda. Globallashuv natijasida ommaviy madaniyatning tobora kengroq hududlarni qamrab olayotganligi tufayli gender madaniyatning o'ziga xos shakllari diffuziyaga uchramoqda. Gender madaniyatning taraqqiyoti ham progressiv va regressiv xarakterga ega. Shunga ko'ra gender madaniyatning o'zgarib borayotganligi ushbu yo'nalishda izlanishlarni amalga oshirish, ayniqsa o'smir yoshdagi o'quvchilarda ommaviy madaniyatga qarshi immunitetni shakllantirishda gender yondashuvga tayanish zaruriyatini kuchaytirmoqda[1].

Gender kontseptsiyasi ijtimoiy-iqtisodiy tahlil kategoriyasi sifatida Markaziy Osiyo mintaqasi uchun yangilikdir. Ayni paytda, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ukraina va boshqa respublikalarda gender tadqiqotlari asosida o'quvchi-yoshlarining ijtimoiy faolligini oshirish borasida ishlar olib borilmoqda. Respublikamiz ta'lim muassasalarida gender yondashuv asosida o'quvchilarning ijtimoiy faolligini rivojlantirish nazariyasi va amaliyoti bo'yicha tadqiqotlarning olib borilishi bo'lg'usi mutaxassislar ijtimoiy faolligining dunyodagi eng yangi tahliliy yutuqlar asosida shakllanishiga yordam beradi. Shu jihatdan gender yondashuv bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar har tomonlama rivojlangan, keng dunyoqarashga ega bo'lgan o'quvchilarni mutaxassislik asosida tayyorlash va ular yordamida mamlakatimiz yoshlari salohiyatidan jamiyatimiz ma'naviyati va moddiy farovonligini yanada oshirish yo'lida to'laroq foydalanishga yordam beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Gender tenglik g'oyasi XX asrning oxirgi un yilliklarida to'liq shakllandi, u turli davr va ijtimoiy-madaniy sharoitda xar xil ma'naviy-ahloqiy talablar asosida o'zgarib turgan ijtimoiy-madaniy jarayon ekanligi anglanildi. Gender madaniyatini shakllantirishda eng muhim pedagogik xulosalardan biri, yoshlarni gender tenglik ruhida tarbiyalash ishlarida oila, maktab, tengdoshlar, ommaviy axborot vositalari (radio, televideniye, internet)ning roli ahamiyatlidir.

Kishilik hayotida xotin-qizlarning mavqei ham jamiyatning oila munosabatlariga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqib belgilanadi. Oila munosabatlari ijtimoiy hayotni belgilashda juda muhim ahamiyatga ega, deb qaraydigan xalqlar orasida ayolning mavqei birmuncha yuqori turadi. Shuning uchun ham kishilik jamiyatining ilk davrida, ya'ni ona urug'i xukmronlik qilgan davrda ayollarning mavqei juda yuqori bo'lgan va u jamiyat taraqqiyotida belgilovchi ahamiyat kasb etgan.

Gender tengligini singdirish tizimli yondashuv va uzoq muddatni talab qiladigan jarayon. Uni ta'limning faqatgina ma'lum bir qismida yoki faqatgina oila instituti orqali singdirish mumkin emas. Shuning uchun ham ijtimoiy ongda gender bilan bog'liq sog'lom dunyoqarashni shakllantirishda oila – mahalla – ta'lim tizimining o'zaro hamkorligini ta'minlash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Dastavval, gender tengligini ta'minlashda oila institutining rolga to'xtalib o'tsak. Hech kimga sir emas, oila inson tarbiyasida eng asosiy rol o'ynaydi, bola oilada tug'iladi, ulg'ayadi, olam haqidagi tasavvurlari unda shakllanadi, dastlabki axloqiy qoidalarni o'zlashtiradi.

Shaxsning ijtimoiylashuvi muammosi uzoq vaqt davomida pedagogika va psixologiyaning bir qator sohalarida asosiy masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Shaxsning turli guruhlariga kiritilishi, u tomonidan har bir inson va barcha ijtimoiy-psixologik qatlam uchun umumiy bo'lgan assimilyatsiya qilishni o'rganish, inson o'z ijtimoiyligini qanday va qay darajada egallashini hamda o'z xulq-atvorini qanday nazorat qilish nuqtai nazaridan muhimdir[2].

Ijtimoiylashuv masalasi xalqaro miqyosida ham dolzarb muammolardan biri sifatida doimiy ilmiy o'rganish va izlanishlarni talab qiladi. Jumladan, rus tadqiqotchisi I.Aparina “bugungi globallashuv davrida dunyo miqyosda zamonaviy va an'anaviy sotsializatsiya shakllarining o'zgarishi asotsial, axloqsiz turmush tarzini olib boradigan odamlar sonining ko'payishiga olib keldi”, deb ta'kidlaydi[3]. Olimar bu jarayon kelgusida insoniyat jamiyatiga katta xavf tug'dirishini qayd etib, buning oldini olish uchun shaxs ijtimoiylashuviga maktabgacha bo'lgan davrdanoq jiddiy e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlashmoqda. Darhaqiqat, shaxs ijtimoiylashuvida avvalo oila, ta'lim muassasalari ayniqsa, maktabgacha ta'limning o'rni beqiyos.

Gender – madaniyatning ajralmas qismi bo'lganligi uchun ham bugungi kunda “ommaviy madaniyat”ning bir bo'lagi sifatida namoyon bo'lmoqda. Bunda ko'zga tashlanayotgan eng muhim holat gender rollar va gender qiyofalarning almashinayotganligidir[4]. Bunday almashinish ayniqsa o'smir yoshdagi o'g'il va qiz bolalar qiyofasida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ma'lumki, o'smir yoshdagi o'g'il va qiz bolalar ongiga “ommaviy madaniyat” jadallik bilan ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa gender ongning o'zgarishiga olib kelmoqda.

Muhokama. Gender xususiyatlar bolalarda ijtimoiylashish jarayonida shakllanadi. Shaxs tomonidan aynan bolalik davrida asosiy ijtimoiy me'yorlar o'zlashtiriladi. Bola ijtimoiylashuvida sotsium – jamoa muhim ahamiyatga ega ekanligi uning imkoniyatlarida yaqqol namoyon bo'ladi.

Ijtimoiy muhitning har xil ta'siri natijasida o'smirlarning psixik taraqqiyotida real voqelikning borgan sari chuqurroq, faol, amaliy aks ettirishidan iboratdir. Ularning ijtimoiylashuviga boshqa omillarning ham ta'siri borligi kuzatilmoqda. Bu omillarning ta'sir darajasi, shakllari turli davrlarda ayricha va o'ziga xos bo'lishi mumkin. Masalan, bundan 10-15 yil avval o'smirlarning ijtimoiylashuviga internet tarmoqlari deyarli ta'sir o'tkazmagan bo'lsa, hozirgi kunda uning ta'siri etakchi o'rinlardan biriga aylanmoqda. Shuningdek, o'smirlar ijtimoiylashuviga jahonda kechayotgan globallashuv jarayoni ham sezilarli ravishda ta'sir o'tkazmoqda. Globallashuv jarayonida millatlararo, davlatlararo, madaniyatlararo muloqotning kuchayishi aloqa vositalari (uyali telefon, internet, televidenie, kompyuter o'yinlari va hokazo)ning tez rivojlanishi bilan bog'liq.

“Ijtimoiylashuv” degan tushuncha o‘smir shakllanishi muammosining o‘ziga xosligini belgilovchi asos bo‘lib hisoblanadi. J.Aronfridning fikricha, ijtimoiylashuv faqat rag‘batlantirishga tayanishi mumkin emas. Ijtimoiylashuvning buzilishidagi asosiy sabablar ichida quyidagilarni ajratib ko‘rsatish mumkin:

a) kattalarning o‘smirga shaxs sifatida emas, balki ta’sir ob’yekti sifatidagi munosabati. Ba’zi kattalarning xulqi o‘smirda uning o‘zida mavjud bo‘lmagan sifatlarini shakllantiradi. Bu esa unda kattalarning maslahatlarini noto‘g‘ri qabul qilishiga sabab bo‘ladi. O‘smir kattalar harakatida, talablarida o‘zlari amal qilmaydigan yoki o‘zlariga mos bo‘lmagan xatti-harakatlarni ko‘rib sezsalor, ulardan qocha boshlaydilar. Ular o‘zlarini aldamaydigan, teng ko‘radigan insonni izlay boshlaydilar;

b) juda ko‘p bolalar uchun oila, afsuski, tajovuzkor axloq va psixik jarohatni keltirib chiqaruvchi vaziyatlarning asosiy manbai hisoblanadi. O‘smir o‘zi yashayotgan oilani boshqa oilalar bilan tengdoshlarining gaplari, atrofidaqilarning fikri bo‘yicha solishtiradi, har doim ham to‘g‘ri bo‘lmagan xulosalar chiqaradi. Garchi o‘zi oiladagi vaziyatni yaxshilash uchun biror narsa qilishga qodir bo‘lmasa-da, kurashadi. O‘smir atrofidaqil sinfdoshlari, tengdoshlari bir muncha huzur-halovatli sharoitlarda yashayotganlarini ko‘radi, bu narsa ham o‘smirning rivojlanishida ma’lum bir ta’sirni ko‘rsatmay qolmaydi. Demak, hali to‘liq shakllanib ulgurmagani o‘smir tushunchasida qarama-qarshiliklar paydo bo‘ladi. Bu vaqtda o‘qituvchilarning o‘smirni oilaviy sharoiti, mijozi, rivojlanish imkoniyatlarini hisobga olmay qilgan muomalalari ham o‘smir xulqida keskin burilishlar yasashga olib kelishi mumkin;

v) o‘smir hayotining sharoitlari (etimlik, jinoyatchilik, jismoniy va psixik zaifliklar). Jinoyatchilikning katta foizi hayot sharoiti o‘ta og‘ir bo‘lgan o‘smirlar, ya’ni jinoyatchi ota, jinoyatchi ona yoki har ikkovi muntazam spirtli ichimliklar iste’mol qiluvchi, janjalkash oilalarning bolalari jismoniy va psixik og‘ishi bo‘lganlar hisobiga to‘g‘ri keladi. Ko‘p hollarda bunday o‘smirlar kattalar va qarindoshlari nazoratidan chetda qoladilar, hech narsa bilan band bo‘lmaydilar va buning oqibatida yomon ta’sirlarga beriluvchan bo‘ladilar. Ular o‘zlarining harakatlari bilan jamiyatning, yaqinlarining e’tiborlarini jalb etmoqchi bo‘ladilar, o‘zlari kirgan doirada esa o‘zlarini shaxs sifatida namoyish etadilar[5].

“Shaxs ijtimoiylashuvi” tushunchasini kirib kelishida turli soha olimlari ham g‘oyalarini ilgari surishgan. Yu.A.Aleksandrovskiy, V.N.Shubkin larning imliy ishlarida “Ijtimoiy adaptatsiyaning ma’nosi, shakl va omillari”, “Rossiyaning yangicha ijtimoiy-iqtisodiy jarayoniga aholining ijtimoiy adaptatsiyasi” mavzularida ilmiy talqin etilgan. Shuningdek, shaxs ijtimoiylashuvi muammolarini ochib berishga harakat qilgan G‘arb olimlari O.Brim, T.Parsons, R.Kollinz, T.Djaster, E.Erikson, R.Gould, M.Vead va boshqalarni ko‘rsatish mumkin.

Natijalar. Ijtimoiy moslashuvdagi filogenetik yondashuv asoschisi rus olimi I.N.Aksyonov aniqlashicha, bu ijtimoiylashuv jarayoni uch bosqichda kechadi:

- 1) shaxsning o‘zligini anglashi;
- 2) jamoaviylik qoidalarini o‘rganishi;
- 3) ijtimoiylashuvning amaliy ahamiyat kasb etishi.

Bu yondashuvning dastlabki “nominatsiya bosqichi”, ikkinchisi “kasbiy bosqich” va uchinchisi “universal bosqich” deb nomlangan. Olimning bu fikrini hisobga oladigan bo‘lsak, sotsiumning tarkibiy qismlarida o‘smirning ijtimoiylashuvini anglash, o‘rganish va amaliyotga qo‘llash tarzida kechadi. Zero, o‘smirning oilada, o‘quv, mehnat va jamoalar guruhlarida ijtimoiylashib borishi uch muhim xususiyatni – bilish, o‘rganish va amal qilishni qamrab oladi.

Zamonaviy hayotda o‘quvchilarning ijtimoiylashuvining o‘zgartirgan shartlari ijtimoiylashuvning yangi reallikni o‘rganishni talab qiladi. O‘zbekiston sharoitida o‘quvchilar ijtimoiylashuvining asosiy institutlari – oila, maktab va mahalla hamkorligi alohida o‘rin tutadi. Agar dastlabki ikkitasiga nisbatan ularning tipologiyasida, shaffof sharoitida biron bir aniqlik bo‘lsa, mahalla deyarli har doim tadqiqot doirasidan tashqarida qoladi. Ayni paytda, xorijiy psixologlarning tadqiqotlarida ushbu shartlarni ularning ijtimoiylashuvi roli nuqtai nazaridan tahlil qilishga urinishlar mavjud. Biroq, chet el tajribasini bir qator holatlar uchun osongina ko‘chirish mumkin emas, ularning orasida eng ahamiyatlisi bu noyob ijtimoiy psixologiya bo‘lishi mumkin.

Institutsional ta'sirlarning murakkabligini yodda tutgan holda, ushbu muassasaga diqqat bilan e'tibor qaratish lozim.

O'quvchilar ijtimoiylashuvida, ularning har tomonlama rivojlanishi, sog'lom va mustaqil fikrlash ko'nikmalarga ega bo'lishida jamoa alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, bolalarning har bir bola ma'lum bir jamoaning alohida ijtimoiy sub'yekti sifatida jamoani hurmat qilishi, o'z manfaatlarini jamoa manfaatlari bilan o'yg'un tarzda rivojlantirishi lozimligini jamoa orqali ularga bolalikdanoq samarali o'rgatish zarur. Chunki bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri faol fuqarolik pozitsiyasiga ega, fuqarolik jamiyatining tayanchi bo'la oladigan inson kapitalini rivojlantirishdan iborat. Maktabgacha ta'limda jamoa orqali bolalar shaxsini rivojlantirish yuqoridagi masalaning amaliy echimi bo'lib xizmat qiladi.

Ta'lim sohasida yuz berayotgan o'zgarishlar shunchalik ahamiyatli bo'ladiki, yangi o'zgaruvchan ta'limda bola shaxsining ijtimoiylashuvi xususiyatlarini va me'yoriy ijtimoiylashuv sharoitlarini aniqlash zarurati tug'iladi. Ushbu sohadagi ishlarning hozirgi holati, uning ijtimoiy tarafdor xulq-atvorini tartibga soluvchilarni tayinlash maqsadida shaxsni normativ ravishda ijtimoiylashtirish dasturlarini ishlab chiqishni talab qiladi. Ularning, muhim tarkibiy qismi bu odam tomonidan yetkazib berish va o'zlashtirish uchun eng qiyin bo'lib tuyulgan, sub'ekt pozitsiyasiga asoslangan tanqidiy fikrlashdir.

Bugungi kunda o'g'il va qiz bolalarda gender stereotiplarning shakllanishida ijtimoiy tarmoqlar katta ta'sir ko'rsatmoqda. O'smir yoshdagi o'g'il va qiz bolalar gibrid madaniyatga xos bo'lgan rollarni o'zlashtirishda alohida tashabbus ko'rsatmoqdalar. Bunda reklamani o'rni beqiyos bo'lib, qizlarga xos bo'lmagan turli kiyimlar, taqinchoqlarni tavsiya qilsa, o'g'il bolalar uchun noodatiy bo'lgan soch turmaklari, liboslarni targ'ib qilishga katta o'rin ajratmoqda. "Ommaviy madaniyat"ning ta'siri o'g'il va qiz bolalarning nutqi, xatti-harakatlari, mimikasi, soch turmaklari va intilishlariga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda.

O'smirlarning tasavvurida ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar xaqiqiy olamni namoyish qiluvchi asosiy vosita sifatida taassurot qoldirmoqda. Ular o'zlari uchun jozibali bo'lgan narsalarni ijtimoiy tarmoqdan izlamoqdalar. Ular olayotgan axborotlar o'g'il va qiz bolalar uchun xos bo'lmagan stereotiplarni xam taqdim qilmoqda. O'quvchilarda gender yondashuv asosida "ommaviy madaniyat"ga qarshi immunitetni shakllantirish, ushbu maqsadga yo'naltirilgan pedagogik jarayonda madaniyatshunoslikka asoslangan yondashuvga tayanish, ushbu yondashuv doirasida o'smir yoshdagi o'quvchilarni ijtimoiylashtirishning pedagogik imkoniyatlarini kengaytirish kabi muammolarning echimi alohida dolzarblik kasb etayotganligini ko'rsatadi[6].

O'quvchilarning ijtimoiylashuvini o'rganish nafaqat so'nggi o'n yilliklarda ushbu jarayon tarkibidagi ob'ektiv o'zgarishlar bilan, balki ijtimoiy institutlar sohasida o'zgarishlar yuz berayotganligi bilan ham bog'liqdir. Ijtimoiylashuv funktsiyalarini ba'zi muassasalar tashkillashtiradi va boshqa bir muassasalar esa ularni yo'qotadi. Bunday sharoitda internet, submadaniyat va boshqa shu kabi muassasalarning vazifalarini hamda ularning an'anaviy muassasalar bilan aloqalarini o'rganish zarur.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar umumiy va maxsus xususiyatlarni aniqlashga imkon beradi, ammo guruhlar va shaxslarning ijtimoiy firlari o'rtasidagi munosabatlar haqida so'z yuritish uchun yetarli asos yaratmaydi. Ushbu munosabat ularning odamlar xulq-atvori va aniq harakatlari darajasida ob'yektivlashuvida namoyon bo'ladi. Shunday qilib, professional usulni tanlash, maishiy qarorlar tendentsiyaviyligi, oilaviy strategiyalar va shu kabilar yuqori darajada ushbu g'oyalar bilan belgilanadi. Ularining salmoqli hissiy tarkibi va yoshlarning kamolotga etishganligi sababli, bu tendentsiyaviylik professional o'zini o'zi aniqlash, ijtimoiy qarorlarda guruh muvofiqligi va shu kabilar jarayonida o'ziga jalb qiladigan mutaxassisliklarni tanlashda namoyon bo'ladi.

Ta'lim jarayonida gender tarbiyaning imkoniyatlaridan izchil foydalanish yoshlarni barkamol shaxs sifatida kamol toptirishda katta rol uynaydi. Yuqoridagi fikr-mulohazalardan va ushbu sohadagi izlanishlarimiz natijalaridan quyidagi hulosani ifodalash mumkin:

- maktabda yoshlarni gender tenglik ruhida tarbiyalashning pedagogik tizimi, uni ta'lim-tarbiya jarayonida amalga oshirish mazmuni nazariy jihatdan ishlab chiqilishi lozim;

- ta'lim-tarbiya jarayonida yoshlarda gender tenglik madaniyatini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari o'rganilishi, tahlil qilinishi va yaratilishi lozim;
- ta'lim-tarbiya jarayonida yoshlarda gender madaniyatini shakllantirish uchun izchillik, ilmiylik, tushunarlik, ishonarlilik, nazariya va amaliyot birligi tamoyillariga ahamiyat berilishi kerak;
- gender madaniyatli barkamol shaxsni shakllantirishga doir darsliklar, o'quv va metodik qo'llanmalar, axborot-ko'rgazmali materiallar yaratish va uni ta'lim jarayoniga kiritish lozim;
- barcha ijtimoiy-gumanitar fanlar mazmuniga gender nazariyasini singdirish shakl, usul va vositalarini yaratish;
- yoshlarda ta'lim-tarbiya jarayonida gender tenglik g'oyalariga ishonishni kuchaytiruvchi, shakllantiruvchi innovatsion texnologiyalarning jahon tajribasi isbotlagan metod va usullarni o'rganish va milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda amaliyotga joriy etish lozim;
- ta'lim-tarbiya jarayonida yoshlarda gender madaniyatning shakllanganlik monitoringini olib borish va ular natijalari asosida mazkur yo'nalishni rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Тожибоева Х.М. Гендер ёндашув асосида ўсмир ёшдаги ўқувчиларда ижтимоий ролларни таркиб топтириш йўллари. *Science and innovation international scientific journal*. Volume 1, ISSUE 7, 2022. – Б. 1577-1581. file:///C:/Users/user/Downloads/gender-yondashuv-asosida-smir-yoshdagi-uvchilarda-izhtimoiy-rollarni-tarkib-toptirish-y-llari.pdf
2. Даминова Н.К. Замонавий оламда шахсинг ижтимоийлашуви. *Academic research in educational sciences*. Volume 2 | ISSUE 2 | 2021. – Б. 274-275. file:///C:/Users/user/Downloads/zamonaviy-olamda-shahsning-izhtimoiylashuvi.pdf
3. Апарина И. Детские проблемы социализации на пороге третьего тысячелетия: краткий курс семьи и проблемы социального инфантилизма молодежи // Отец в современной семье. – Вильн, 2008. – С. 33.
5. Aronfreed, J. The socialization of altruistic and sympathetic behavior: Some theoretical and experimental analysis / J. Aronfreed; J. Macauley & L. Berkowitz (Eds.) *Altruism and helping behavior*. – New York: Academic Press, – 1970.
6. Tojiboyeva X.M. "Gender yondashuv asosida o'smir yoshdagi o'quvchilarda "ommaviy madaniyat"ga qarshi immunitetni shakllantirishning pedagogik strategiyalari" // Monografiya. – Toshkent: "Tafakkur qanoti" nashriyoti, 2021. – 208 b.
7. Юлдашов, И. (2022). Оила ва мактаб ҳамкорлиги доирасида гендер тенгликни таъминлашга доир билимларни ривожлантириш зарурати. *World scientific research journal*, 2(2), 211-219.
8. Karimov, U. U. (2021). Scientific and Theoretical Foundations of the Formation of the Social Environment in the Family. *Oriental Journal of Social Sciences*, 37-40.

Nazarov Farruh Faxriddinovich

Buxoro davlat universiteti Axborot texnologiyalari fakulteti
Dasturiy injiniring ta'lim yo'nalish 3-kurs talabasi

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA “INFORMATIKA VA AXBOROT
TEXNOLOGIYALARI” FANINI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH
(1-SINFLAR MISOLIDA)**

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish bo'yicha bir qator tavsiyalar berilgan. Yurtimiz va chet el ta'lim tizimidagi ayrim tafovutlar ko'rsatilgan. Oliy ta'lim tashkilotlari va maktab ta'limidagi o'ziga xosliklar ochib berilgan.

Kalit so'zlar: informatika, axborot texnologiyalari, fan, metodika, boshlang'ich sinf.

Аннотация: В данной статье даны рекомендации по совершенствованию методики преподавания информатики и информационных технологий в начальных классах. Показаны некоторые различия между образовательной системой нашей страны и зарубежных стран. Выявлены особенности организации высшего образования и школьного образования.

Ключевые слова: информатика, информационные технологии, наука, методика, начальный класс.

Annotatsion: This article provides recommendations on improving the teaching methodology of informatics and information technologies in primary grades. Some differences between the educational system of our country and foreign countries are shown. Peculiarities in higher education organizations and school education are revealed.

Key words: informatics, information technologies, science, methodology, primary class.

Kirish. Mamlakatimizda joriy o'quv yilidan 1-sinf o'quvchilari uchun informatika va axborot texnologiyalari fani joriy etildi. Bu haqida maktabgacha va maktab ta'limi vazirining “Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun 2023/2024-o'quv yiliga mo'ljallangan tayanch o'quv rejani tasdiqlash to'g'risida”gi buyrug'ida keltirib o'tilgan. Unga ko'ra, respublika ta'lim markaziga bir oy muddatda tayanch o'quv reja asosida tegishli taqvim-mavzu rejalarini ishlab chiqish, bir hafta muddatda 1-sinf informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitish metodikasi, o'quv dasturi, davlat ta'lim standartlari va taqvim-mavzu rejalarini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha vazirlikka taklif kiritish topshirildi. Informatika fanini o'qitishning dastlabki kursi maktab o'quvchilari uchun umumiy ta'limining eng muhim bosqichidir. Uning maqsadi axborotdan foydalanish madaniyatini shakllantirishning standart doirasidan birmuncha yuqori turadi. O'quvchiga informatika va axborot texnologiyalari fanining tushunchalari, metod va vositalaridan to'g'ri foydalanish ham o'rgatiladi. A.A.Sokolovning fikricha, boshlang'ich maktabda propedevtik informatika kursining asosiy vazifalarini quyidagicha umumlashtirish mumkin:

1. Kompyuter savodxonligining boshlanishini shakllantirish.
2. Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.
3. Algoritmik ko'nikmalarni va muammolarni yechishda tizimli yondashuvlarni rivojlantirish.
4. Kompyuterning elementar ko'nikmalarini shakllantirish (kompyuter bilan tanishish, axborot texnologiyalari sohasidagi elementar tushunchalar bilan).

Adabiyotlar tahlili. Respublikamizda va jahonda ko'plab olimlarimiz axborot texnologiyalarini ta'limda qo'llash bo'yicha bir qator izlanishlar olib borganlar. Quyida ularning tahlilini ko'rib chiqamiz.

G.S. Turdiyeva, B.S. Qurbonov, G.Y. Bo'ronovalarning “Ta'limda axborot texnologiyalari” nomli o'quv qo'llanmasida ta'limda axborot texnologiyalari ning tutgan o'rni va axborot kommunikatsion texnologiyalaridan ta'lim jarayonida, xalq xo'jaligida foydalanish jarayonlari ko'rib chiqilgan. O'quv qo'llanmada fan doirasida talabalarga turli sohalarda mavjud axborot

texnologiyalarini qo'llashda va joriy etishda bilimlar berish bilan bir qatorda ularda tizimli yondashuvni shakllantirish metodlari bayon etilgan. [3., b.7-8].

A.Abduqodirov, A. Pardayevlarning “Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti” nomli monografiyasida jahonda masofali o'qitish tizimi rivojlanishining muhim omillaridan biri ekanligi va masofali o'qitish ochiq ta'lim tizimining muhim bo'g'ini sifatida e'tirof etilgan. Monografiyada qo'shimcha ravishda masofali o'qitishga oid uch yuzga yaqin atamalar mazmuni izohlar asosida ochib berilgan, masofali o'qitish kurslari haqida ma'lumotlar bayon etilgan. [8, b.5].

G.A. Kamilova, S.Z. Jabborovning “Maktabgacha yoshdagi bolalarni oilada milliy qadriyatlardan foydalanib axloqiy tarbiyalash” nomli monografiyasida oilada bolalarni milliy qadriyatlar vositasida axloqiy tarbiyalashning ilmiy nazariy asoslarini o'rganish hamda oilada bolalarni milliy qadriyatlar vositasida ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlarini takomillashtirish masalalari bayon etilgan. [9, b.5]

Z.A. Rahmonqulova, U. Rahmonov, N. Qurbonovalarning “Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish” nomli mashg'ulotlar ishlanmasida tayyorlov guruhi uchun namunaviy nazariy an'anaviy mashg'ulot ishlanmalari to'liq yoritib berildi. [10, b.5].

Nina Palovna Xodakovaning «Professionalnaya podgotovka pedagogov doshkolnogo obrazovaniya k ispolzovaniyu informatsionnykh texnologiy v budущеy prakticheskoy deyatel'nosti» mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida bo'lajak tarbiyachilarni amaliy faoliyatida axborot texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlash usullari, gumanitar yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalari uchun “Новые informatsionnye texnologii v detskix uchrejdeniyax” o'quv reja ishlab chiqilib, unda o'qitish kurslari va talablari bayon qilingan. Malaka oshirish kursining “Informatsionnoye prostranstvo obrazovatel'nogo uchrejdeniya” nomli dasturi yaratilgan bo'lib, gumanitar va pedagogik oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarini tayyorlashda foydalanilayotgani ta'kidlangan [13, b.]

Boymurodov Adham Xushimqulovichning “Umumiy o'rta ta'lim tizimida informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishning innovatsion klaster modeli” mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida umumiy o'rta ta'lim muassasalarida “Informatika va axborot texnologiyalari” fani mazmunini klasterli yondashuv vositasida takomillashtirish orqali zamonaviy ta'lim texnologiyalarini aloqadorlik, uzviylik, zamonaviylik tamoyillari asosida joriy etish imkoniyatlari aniqlangan, umumiy o'rta ta'lim tizimida “Informatika va axborot texnologiyalari” fanini o'qitishda innovatsion klasterlarni tashkil qilish shakllari sifatga ta'sir qiluvchi omillar (gorizontal, vertikal va geografik)ga ustuvorlik berish asosida ishlab chiqilgan, umumta'lim muassasalarida Kontentlarni boshqarish tizimi (CMS-content management system) texnologiyasi asosida “Informatika va axborot texnologiyalari” fanni o'qitishning o'quv-metodik ta'minoti (elektron darsliklar, video va audio materiallar, test savollari, fanga doir qo'shimcha adabiyotlar) virtual o'quv muhitini tashkil etish imkoniyatlaridan foydalanish, informatika va axborot texnologiyalari fani mashg'ulotlarining o'quv-tashkiliy tuzilmasi o'qitish texnologiyalari (klaster tahlili, muammoli, kompyuter dasturiy ta'minotlari) hamda klaster obyekt va subyektlari o'rtasida integratsiyani ta'minlash asosida takomillashtirish usullari bayon etilgan. [17., b.8].

Adabiyotlar tahlilidan ko'rinib turibdiki, axborot texnologiyalarining bugungi kunda ta'lim tizimini rivojlantirishda roli beqiyosdir. Shunday ekan bejizga 2023-2024 o'quv yilidan boshlab boshlang'ich sinflarning 1-sinfida “Informatika va axborot texnologiyalari” fanini o'qitish o'quv rejaga kiritildi.

Tahlil. Boshlang'ich maktabda informatika darslarida odatiy sinf-dars tizimi sharoitida o'qituvchilar guruhlarida ishlash; o'yin usullari; ma'lumot daqiqalari; evristik yondashuv kabi o'qitish usullari va shakllaridan muvaffaqiyatli foydalanadilar, bu esa o'quvchining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda o'quv jarayonini samarali qurish imkonini beradi. Bulardan eng ko'p ishlatiladigan usullardan biri o'yin hisoblanadi. Boshlang'ich sinflarda informatika darslarida o'qituvchi doimo rolli o'yin asosida o'zining yangi, kombinatsiyalangan o'yin turini yaratishga harakat qiladi. Masalan, berilgan to'plamdan obyektning xossalari bo'yicha tanlash ko'nikmalarini mustahkamlash uchun quyidagi o'yinni bajarish mumkin. Butun sinf guruhlariga

bo'lingan. Har bir guruhga rasmlar (masalan, olma, tuz, sholg'om, uycha, choynak, chol) beriladi. Bolalar ertak o'yinini o'ylab topishlari kerak, buning natijasida ular turli rollarni o'ynab, taklif qilingan to'plamning obyektlaridan birini oladi. Bolalarning turli guruhlari turlicha javob berishi mumkin, masalan, chol – tirik mavjudot yoki tuz – iste'mol predmeti vahokazo.

O'qituvchining vazifasi bolalarga mini-spektaklni (rolli o'yin) o'tkazishda yordam berishdir, uning maqsadi berilgan to'plamdan obyektini ajratib ko'rsatishdir. O'yin oxirida o'qituvchi uni tahlil qilishi kerak, qaysi guruh vazifani to'g'ri hal qilganini (o'ynaganini), kim o'z rolini muvaffaqiyatli o'ynaganini, kimning g'oyasi (simulyatsiya qilingan dunyo) eng qiziqarli ekanligini ta'kidlab, baholashi lozim va o'sha shakllarni kompyuterda chizib ifodalashni o'rgatishi va mavjud yutuq va kamchiliklarni aytishi lozim.

Boshlang'ich sinf informatika darslarida, odatda, faol ta'lim usullari deb ataladigan usullar qo'llaniladi. Informatika darslarida faol o'qitish usullaridan foydalanishga doir bir qancha misollar keltirish mumkin. Boshlang'ich maktabda axborot daqiqalari orqali bolalarning shaxsiy kompyuter qurilmasi haqidagi tushunchalarini kengaytirish lozim. Axborot daqiqalarini o'tkazishning asosiy shaklini tanlash yaxshi samara beradi, nazarimizda. Guruh muhokamasida o'qituvchi rahbarlik va muvofiqlashtiruvchi funksiyalarni bajaradi. Talabalar boshidanoq "axborot daqiqasi" iborasining ma'nosini tushunishlari kerak: daqiqa – bu vaqt chegarasi, informatsion – biz yangi ma'lumotlarni o'rganamiz. Ushbu daqiqalar uchun V.Agafonovning "Do'stingiz kompyuter" kitobini asos qilib olish mumkin. Matn fayli she'riy matn bilan yaratilgan, ma'lum "qismlarga" bo'lingan, ularning har biri yangi qurilma haqidagi hikoyaga mos keladi. Birinchi darsda barcha maktab o'quvchilari kompyuterining asosiy qurilmalari tasvirlangan rasmni olishadi. Keyingi darslarning har birida – o'qituvchining tushuntirishlari bilan matnning ma'lum bir "qismi" olinadi. Uyda o'quvchilar she'rning ushbu parchalarini alohida daftarga yopishtirib, chorak oxirida har bir o'quvchiga shaxsiy kompyuter qurilmalarining maqsadi haqida gapirib berishga mo'ljallangan o'zi tayyorlagan kitobi bo'ladi. Bunda ikkita usul birlashtirilgan, desa bo'ladi, ya'ni muhokama va loyiha usuli.

Lekin loyiha metodi mustaqil o'qitish metodi sifatida ham qo'llanilishi mumkin. Loyihalar usuli – bu yoki boshqa amaliy yoki nazariy jihatdan muhim muammolarni hal qilish orqali olinishi mumkin bo'lgan qandaydir natijani yaratish. Bu natijani ko'rish, tushunish, real amaliyotda qo'llash mumkin.

Ikkinchi sinfdan boshlab loyiha usuli elementlaridan foydalanish mumkin. Bolalarga Paint grafik muharriri bilan ishlashni o'rgatishda ularga quyidagi vazifalar taklif etiladi: ular yaratishi kerak bo'lgan chizma mavzusi muhokama qilinadi, ishni bajarish texnikasi va vositalari tushuntiriladi.

Uchinchi sinfda matn protsessorini o'rganishda bolalarga "Salom kartasi" mavzusidagi loyihalar taklif etiladi. Ya'ni sinfdan sinfga informatika fanini o'qitish murakkablashgan va takomillashgan shakllarda o'qituvchi tomonidan o'rgatib boriladi. Asosan, birinchi sinfda ular zerikib qolmasligi uchun turli o'yin va musoboqalardan foydalanish afzalroqdir.

Evristik usul. Mantiqiy va algoritmik fikrlashni rivojlantirish uchun qo'llaniladigan evristik usul o'yin usuliga juda o'xshaydi, katta farqi shundaki, darsning borishi uchun tashabbus to'liq o'qituvchining qo'lida bo'ladi. O'quvchilar "passiv o'yinchilar" hisoblanishadi. Bu, asosan, 1-sinfga mos keladi. Evristik usulning maqsadi boshlang'ich sinflarda informatika darslarida shaxsiy ta'lim mahsulotini (algoritm, ertak, dastur va boshqalar) yaratishdir.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda "Informatika" va "Axborot texnologiyalari" fanini o'qitish metodikasini takomillashtirishda fan mavzularini o'zlashtirishda kompyuter animatsion 3D modellardan foydalanish modeli ishlab chiqilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bundan tashqari, kompyuter animatsion 3D modellar asosida o'qitish samaradorligini tajribada sinab ko'rish va olingan natijalarni matematik-statistik tahlil natijasini ta'lim samaradorligiga ta'sirini kuzatish lozim. "Informatika va axborot texnologiyalari" fani o'qituvchilari o'quvchilarda 1-sinfdan boshlab zarur bo'lgan va ularga mos keladigan mutlaqo yangi usullarini o'zida jamlagan metodik ishlarni shakllantirish. Nima bo'lganida ham, zamonaviy pedagogik

raqamli texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish boshlang'ich sinfda o'qiydigan bolalarning yutuqlarini kafolatlaydi va keyinchalik yuqori sinflarda muvaffaqiyatli o'qishini kafolatlaydi.

Muhokama. Boshlang'ich sinflarda Informatika va axborot texnologiyalari darslarida yuqorida keltirilgan dasturiy ta'minot va tavsiyalardan foydalanish natijasida texnik ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlanganlik ko'rsatkichlari, ta'lim mazmuni va sifatini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Soha bo'yicha ko'plab adabiyotlar tahlil qilindi. Dasturiy ta'minotlarning funksional vazifalari ochib berildi. Shu asosida mashg'ulot mavzusi va maqsadidan kelib chiqqan holda mashg'ulotlarni tashkil etish samarali va tinglovchi o'zlashtirishi uchun maqbul bo'lishi asoslandi.

Xulosa. Axborot texnologiyalari va informatika fanlarini o'qitish metodikasi o'rganish uchun bir nechta umumiy xususiyatlarni ko'rsatish mumkin. Bu metodikalar, masofaviy ta'lim, interaktiv darslar, praktika va boshqa pedagogik usullar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Ta'lim maqsadlari va maqsadlarining tasnifi: Dars davomida o'quvchilarga yetkazish kerak bo'lgan maqsadlarni aniqlash. Bu maqsadlar o'quvchilarning informatsiya tahlili, algoritmik fikrlash, dasturlash va boshqa fanlarga oid bo'lishini o'z ichiga olgan holda belgilanishi kerak.

O'quvchilar bilan aloqala: Interaktiv va hamkorlikda o'quvchilarning qatnashishini ta'minlaydigan usullar, masalan, forumlar, jamoatchilik sohalarining yaratilishi, o'quvchilar o'rtasida hamkorlikda dasturlarni yaratish, boshqa qo'llanmalarni o'rganish va o'quvchilar o'rtasida tajriba almashishni oshirish, xususan masofaviy ta'limda muhimdir.

Amaliy mashg'ulotlar va loyihalar: O'quvchilar bilan birgalikda dasturlash, tajribalar olish, maslahatlashish, amaliy loyihalarni bajarish va muhokama qilish imkoniyatlarini tashkil etish. Bu, o'quvchilarga o'rganishni amaliy tajriba orqali oshirish imkonini beradi.

Yoshlar uchun ta'lim o'yinlari: Axborot texnologiyalari va informatika fanlarini o'rganishni o'yinlar orqali murakkab konseptlarni o'rganishga aylantirish imkoniyati mavjud. Bu, o'quvchilarga o'rganishni qiziqarliroq va qiziqarliroq qilishga o'rgatishga yordam beradi.

O'quv materiallari va ma'lumotlar manbalarini joriy etish: So'nggi yangiliklarni, maqolalarni, video darslarni, dasturlarni va boshqa o'quv materiallarini joriy etish uchun onlayn manbalar va platformalardan foydalanish.

Bu umumiy metodikalar, axborot texnologiyalari va informatika fanlarini o'qitishda muvaffaqiyatli bo'lishga yordam bera olishi mumkin. O'qituvchilar, o'quvchilarni qiziqtirish, fikr-mulohaza qilish va dasturlashning nazariy asoslarini tushunishda yordam bera oladigan pedagogik usullarni qo'llab-quvvatlashlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-iyundagi PF- 5099-son "Respublikada axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/3249651>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-fevraldagi PF-5349-son "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/3564970>

3. 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4545884>

4. Shukurov A.R. Chizmachilik fanini o'qitish jarayonida ko'rgazmalilik sohasining dolzarbligi// "Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў" илимий-методикалық журнал. ISSN:2181-7138. №2-сан, 2023 март-апрель, Б.351-359. (13.00.00 №20).

5. Shukurov A.R., Mamurova D.I. Muhandislik grafikasidan malakali kadrlar tayyorlashda yangi axborot texnologiyalarining o'rni// Актуальные вызовы современной науки Международная научная конференция 26-27 мая 2016г. сборник научных трудов ВЫПУСК1 часть 6 Переяслав-Хмельницкий. – Б. 43-46.

8. Г.С. Турдиева, Б.С. Қурбонов, Г.Й. Бўронова. Ўқув қўлланма. (2021). "Таълимда ахборот технологиялари". Бухоро. «Дурдона» нашриёти. 7-86

Qambarov Abdumutal Axadjonovich
Farg'ona davlat universiteti professori,
falsafa fanlari doktori (DSc)

ABDULLA AVLONIY O'ZBEK MILLATINING MA'RIFATPARVAR ZIYOLISI

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek jadidchiligining shakllanishi va uning mazmun-mohiyati, tarixiy ildizlari tahlil qilinadi. Shuningdek, o'zbek jadidchiligiga asos solgan, buyuk mutafakkir-olim, shoir, dramaturg, aktyor, tarjimon, musiqashunos, jurnalist, qisqa qilib aytganda o'z davri madaniyatining targ'ibotchisi hamda ma'rifatparvar ziyolilaridan biri bo'lgan Abdulla Avloniyning ijtimoiy-falsafiy qarashlari asarlarida o'z aksini topganligi, shu bilan birga XIX asr oxiri va XX asr boshlarida jadidchilikning rivojlanishiga munosib xissasini qo'shgan Abdulla Avloniyning faoliyati yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: jadidchilik, prosveshenist, chorizm, ma'rifiy, ijtimoiy, madaniy, prosveshenskoe, muxtoriyat, fan, qashshoqlik, texnologiya, jadidchilik usuli, partiya (qism).

Аннотация: В данной статье анализируется формирование узбекского джадидизма, его сущность и исторические корни. Также социально-философские взгляды Абдуллы Авлони, основоположника узбекского джадидизма, великого мыслителя-ученого, поэта, драматурга, актера, переводчика, музыковеда, журналиста, словом, пропагандиста культуры своего времени и одного из просвещенной интеллигенции, нашли отражение в его произведениях, в то же время освещена деятельность Абдуллы Авлони, внесшего значительный вклад в развитие джадидизма в конце 19 - начале 20 веков.

Ключевые слова: жадидизм, просвешенец, царизм, просвещение, общественное, культурное, просвешенское, автономия, наука, бедность, техника, метод жадидизма, партия (часть).

Annotation: This article analyzes the formation of Uzbek Jadidism, its essence and historical roots. Also, the social and philosophical views of Abdullah Avloni, the founder of Uzbek Jadidism, a great thinker-scientist, poet, playwright, actor, translator, musicologist, journalist, in a word, a propagandist of the culture of his time and one of the enlightened intelligentsia, were reflected in his works, at the same time The work of Abdullah Avloni, who made a significant contribution to the development of Jadidism in the late 19th and early 20th centuries, is covered.

Key words: jadidism, prosveshenist, tsarism, enlightenment, social, cultural, prosveshenskoe, autonomy, science, poverty, technology, method of jadidism, party (part).

Kirish. Abdulla Avloniy (1878-1934) o'tgan asrning boshlarida uyg'onish davri arboblari singari shoir, dramaturg, aktyor, tarjimon, musiqashunos, jurnalist, qisqa qilib aytganda o'z davri madaniyatining targ'ibotchisi hamda ma'rifatparvar ziyolilaridan biri bo'lgan. U O'rta Osiyo ijtimoiy-siyosiy, madaniy hayotida muhim o'rin tutgan jadidchilik harakati, adabiyoti va san'atining yirik namoyondalaridan bo'lib, adabiyot bilan birga milliy teatr va musiqa san'ati ravnaqi hamda xalqimizni ma'naviy qashshoqlikdan qutqarish, umumxalq madaniyatini yuksaltirish yo'lida jonbozlik ko'rsatgan jadid yo'lbochilaridan biri desak aslo mubolag'a bo'lmaydi.

Abdulla Avloniy hayoti va ijodiy faoliyati yurtimizda ijtimoiy va inqilobiy kurashlar kuchaya boshlagan bir sharoitda o'tdi. Shunday sharoitda ham o'z xalqini milliy va ijtimoiy zulmdan ozod etish uchun ilg'or madaniyatni vatandoshlari o'rtasida yoyish, xalqni savodli qilish uchun turli yo'llar bilan faol kurash olib bordi. Bugungi kungacha adiblarimiz hamda tadqiqotchilarimiz Abdulla Avloniyning ma'rifatparvar shoir sifatida o'rganishgan[1,290]. Lekin, barcha faylasuf mutafakkirlar singari Abdulla Avloniyning ham o'ziga yarasha jamiyat ijtimoiy-ma'naviy taraqqiyotiga nisbatan falsafiy qarashlari bo'lgan. Uning falsafiy qarashlari barkamol shaxs va uning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi, ta'lim, maorif, teatr va musiqa san'ati sohalarida o'z aksini topgan.

Abdulla Avloniyning ko'p qirrali faoliyatida yoshlarga ta'lim-tarbiya berish masalasi muhim ahamiyat kasb etgan. Millatimizning ilg'or kishilari qatori Abdulla Avloniy ham Vatanning

kelajagi yoshlar tarbiyasiga bog'liq ekanini, ularning ma'naviy barkamolligi yangi jamiyatning madaniy darajasini belgilashini chuqur anglagan.

Tarbiya chinakam tarbiya bo'lsagina yuksak ezgulik, aks holda u xech narsaga yaramaydi, - degan edi ma'rifatparvar, pedagog olim Abdulla Avloniy. Darhaqiqat, buyuk ma'rifatparvarning ushbu ibratli so'zlari asrimizning boshida yoshlarimiz ta'lim-tarbiyasida nechog'li muhim va ahamiyatli hisoblangan bo'lsa, bugungi kunda ham uning ahamiyati sira kam emas, aksincha u yanada yuksak va qadrlidir. Ko'rinib turibdiki, Avloniyning falsafiy qarashlarida ta'lim-tarbiya, yoshlarni bilimli qilish asosiy mezon hisoblanadi. Chunki, ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi – bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi.

Abdulla Avloniyning “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir” degan so'zlari o'tkan asrning boshida millatimiz uchun qanchalik muhim dolzarb bo'lgan bo'lsa, hozirgi vaqtda ham biz uchun shunchalik, balki undan ham ko'ra muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi[2,62].

Adabiyotlar tahlili va metodlari. Mazkur maqolani yozishda mavzuga tegishli bo'lgan bir qator adabiyotlar ko'rib chiqildi va tahlil qilindi. Jumladan, Turkiston jadidchiligiga hamda Abdulla Avloniy ijodiga tegishli bo'lgan monografiya, ilmiy to'plam va maqolalarda o'z aksini topgan jadid ma'rifatparvarligining ijtimoiy-falsafiy jihatlari o'rganildi. Shu bilan birga Sh.Mirziyoyevning “Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi”, Sh.Yusupov muharrirligi ostidagi “Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti”, I.A.Karimovning “Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch”, Abdulla Avloniyning tanlangan asarlar. 2-jildlik to'plami, B.Abdulxayrovning “Miyon Buzruk – jadid dramaturgiyasi va teatri tadqiqodchisi”, M.Rahmonovning “O'zbek teatri tarixi” nomli asarlari va Yu.Tohiriyning “Dono murabbiy” nomli va G.Boynazarovning “Abdulla Avloniyning musiqa san'atida tutgan o'rni” mavzudagi ilmiy maqolalari tahlil qilindi. Shuningdek, maqolani yozish jarayonida qiyosiy tahlil, tizimli tahlil, tarixiylik, nazariya bilan amaliyot uyg'unligi, mantiqiy xulosa, obektivlik usullaridan foydalanilgan.

Abdulla Avloniyning adabiy va ilmiy merosi nihoyatda boy bo'lib, falsafa, axloqshunoslik, pedagogika va boshqa sohalarni (teatr, musiqa san'atini ham) qamrab olgan. U “Birinchi muallim”, “Ikkinchi muallim”, “Turkiy guliston yohud axloq” kabi asarlarida o'zining ta'lim-tarbiya borasidagi fikrlarini bayon etadi.

Natijalar. 1904 yilda Abdulla Avloniy Mirobod mahallasida ko'pgina ma'rifatparvar ziyolilar qatori yangi usuldagi maktab ochadi. Toshkent davlat universitetida (hozirgi Milliy universitet) uzoq yillar dars bergan taniqli pedagog, marhum Yunus Tohiriy mazkur maktab haqida shunday yozgan edi:

Shaharning qarama-qarshi chekkasida, temir yo'l ishchilari istiqomat qiladigan Mirobodda yangi tipdagi maktab ochilganligi haqida eshitib qoldik. Tez orada bu maktabning fazilatlarini haqidagi shov-shuvlar, uning muallimi Avloniyning dovrug'i butun shaharga tarqaldi. Hammaning tilida: “Miroboddagi maktab 6 oyda o'qish yozishni o'rgatarmish, jug'rofiya, hisob, tabiatni o'rganish degan darslar o'qitilmish”, - degan gap yurardi. Bizga juda sirli tuyulgan bu maktabni va uning donishmand muallimini ko'rishga hammamiz oshiqardik. Nihoyat bir kuni uchto'rttamiz borishga jazm qildik. ... O'qishga qabul qilindik. Ko'p o'tmay ko'z oldimizda yangi bir dunyo ochilganiga to'la ishonch hosil qildik. Ular (Abdulla Avloniy A.Q.) o'qish-yozishda, hisob masalalarini hal etishda, tabiat hodisalaridan xabardor bo'lishlari, juda ko'p she'r va hikoyalarni yod bilishlari bilan hammamizni lo qoldirdi. Ayni zamonda bizning eski maktabimiz bo'shab, Miroboddagi Abdulla Avloniy maktabi bizdan borgan bolalar bilan liq to'ldi. Shu tariqa bu maktab tobora shuhrat topib bordi[3].

Xalqni bilimli va ilmiy qilish uchun faqat ta'limning o'zi yetarli emasligini tushunib yetgan Abdulla Avloniy qora xalqni ko'zini ochish uchun gazet chiqarmoqni munosib ko'rib, 1907 yil 4-dekabrda o'z uyida o'zining muharrirligida “Shuhrat” gazetasini chiqara boshladi. Gazetaning yo'li ayon bo'lishi bilan do'stidan dushmani ko'payib bordi. Buning natijasida gazeta 10-soniga yetganda davrning ma'murlari tomonidan yopib qo'yiladi. Mazkur gazeta o'zbek milliy matbuotining daslabki namunalari bo'lganligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

Abdulla Avloniy 1914-1915 yillar mobaynida “Sadoyi Turkiston” nomli gazetada millatparvar va taraqqiyparvar Ubaydulla Xo‘jayev bilan hamkorlik qiladi. Gazetada chop etilgan she‘r va maqolalarning aksariyati Avloniy qalamiga mansub bo‘lgan. Lekin gazetaning faoliyati uzoq davom etmaydi. Uning 66-soni chop etilgandan so‘ng gazeta moddiy qiyinchilik natijasida tanazzulga uchraydi.

XX asr boshida Turkistonning bir necha yirik shaharlarida turli millat teatr truppalari, xususan, tatar, arman, ozarbayjon, rus san‘atkorlari o‘zlarining ijodiy safarini uyushtirishgan. Ijodiy safarga kelgan teatr truppalari chiqishlari Abdulla Avloniyda juda katta taasurot qoldiradi. 1913 yilning oxirida kelib Toshkentlik mashhur jadid – taraqqiyparvarlarning tashabbuslari bilan “To‘ron” jamiyati maydonga keladi”[4,10]. Aynan shu “To‘ron” jamiyati qoshida 1914 yilning dastlabki oyida Avloniy birinchi o‘zbek teatr truppasi tashkil qiladi va uning rahnamolaridan biriga aylanadi. Aynan mana shu “Turon” jamiyati truppasida Abdulla Avloniy faoliyat ko‘rsatgan va ijodining kuchaygan davri desak aslo mubolag‘a bo‘lmaydi.

Avloniyning teatr truppasida sahnalashtirilgan birinchi asar Behbudiyning “Padardarkush”i bo‘lgan deyiladi. Lekin “Oyna” jurnalida chiqqan maqolada “Padarkush” birinchi marta sahnaga qo‘yilganida unga kim rejissyorlik qilgani aytilmagan bo‘lsa-da, og‘zaki xabarlariga ko‘ra ozarbayjonlik Aliasqar Asqarovning sahnani tartibga solishda roli katta bo‘lgan. Minyon Buzruk hatto ushbu shaxsning rejissyorlik vazifasini bajarganligini o‘ziga Abdulla Avloniy so‘zlab berganligini xotirlaydi[5,94]. Lekin teatrshunos M.Raxmonovning ta’kidlashicha, teatr truppasi tashkil qilishda uning asoschilaridan biri bo‘lgan Avloniy sahnalashtirishga yordam bergan bo‘lishi ham mumkin.

Teatrshunos M.Raxmonovning yozishicha, Avloniy bosh bo‘lgan teatr havaskorlari truppasi 25 kishidan iborat bo‘lgan. Jumladan, Ilin bosmahonasining ishchisi Nizomiddin Xo‘jayev, maorifchilar: G‘ulom Zafariy, Shokirjon Rahimiy, Sami‘qori, Fuzayl Jonboyev, Hasanqori, xizmatchi Badriddin A‘lamov, ish yurituvchilar Muhammadjon Podshoxo‘jayev, Quadratilla Yunusiy, Abdurahmon Akbarov, Quadratilla Mahsum kabilar faoliyat olib borganlar. 1916 yilda truppa Mannon Uyg‘ur, Sulaymon Xo‘jayevlar a‘zo bo‘lib kiradilar[6,334].

Avloniy turkiy xalqlar, jumladan, turk va ozarbayjon, tatar dramaturgiyasini chuqur o‘rganadi. Jalil Mamadqulizodaning “O‘liklar”, “Uy tarbiyasining bir shakli”, “Jaholat” dramalarini o‘zbekchaga tarjima qilganligi va xalqqa yetkazganligi fikrimizning dalilidir. Uning truppadagi faoliyati, jumladan, rejissyorlik va aktyorlik mahoratlari haqida 1914-1916 yillarda Toshkent va Farg‘onada chiqib turgan gazeta va jurnallarida ko‘plab maqolalar yoziladi.

Abdulla Avloniy o‘zining “Teatr xususida munozara” maqolasida teatr san‘atining xalq ongiga ta’siri haqida ta’kidlaganidek, “Tiyotr har bir millatning yamon urf va odatlarini yo‘q qilmak uchun, o‘zini ahvolini tuzatmak uchun boqadurg‘on ovinasidir”[7].

Muhokama. O‘sha davrda sahnalashtirilayotgan asarlar mazmuniga e’tibor berilsa, ulardagi asosiy masala ommani jadidlik dasturi bilan tanishtirish va, qolaversa, uni hayotga joriy etish bo‘lganligini kuzatish mumkin.

“Turon” truppasi musiqiy yo‘lanishini shakllanishida ham Avloniyning o‘rni katta. Avloniy musiqaning inson, jamiyat va teatr san‘atidagi o‘rni va rolini chuqur anglab yetgan. Bu xususiyat uning mashhur Ozarbayjon xonadasi Sidqiy Ruhullo bilan hamkorlikda U.Hojibekovning “Layli va Majnun” operasini sahnalashtirishda ham aktyor, ham xormeyster sifatida ishtirok etishi chog‘ida yanada seziladi.

Abdulla Avloniy dastlab musiqani nazariy jihatdan tahlil qilgan bo‘lsa, keyinchalik hofizu sozandalar bilan uchrashuvlar, suhbatlar chog‘ida milliy musiqa janrlari, yo‘llarini o‘rganadi, ma’naviy xazinasini milliy kuy nomlari va ohanglari bilan boyitadi, bu bilan kifoyalanib qolmasdan san‘at haqida o‘zining tanqidiy mushohadalarini ham rivojlantirib boradi.

Abdulla Avloniy “Adabiyot yohud milliy she‘rlar”, “Mardikorlar ashulasi” to‘plamlarida o‘zbek she‘riyatining an’anaviy janrlarini mazmunan va shaklan boyitdi. Ularga yangi ma’no va aniqrog‘i minbar ohanglarini olib kirdi. Bu she‘rlar o‘zining ochiq ma’nosi, yorqinligi, oddiyliги, ta’sirchanligi, musiqaviyligi bilan ajralib turadi. 1914 yilda yozilgan “Millatga xitob” she‘ri

“Sharqiy kuylardan “So‘yla bir ko‘rki arab” kuyiga solinub yozildi” deb izohlangan. Sharqiy kuylar deb Avloniy vaqtida xalqimiz orasida ommabop bo‘lgan turkcha marshlar nazarda tutilgan.

Adib asarlaridan bilish mumkinki, uning badiiy-estetik qarashlari nihoyatda yuksak bo‘lganini, xususan, yoshlikdan musiqa san‘atiga ixlos qo‘yganini va bu ixlos ilk bor teatrchilik harakatiga aralasha boshlagan kezlarda avj olganini ta’kidlashimiz o‘rinlidir[8].

O‘zbek xalqi ham boshqa millatlar kabi o‘zining milliy musiqa madaniyati va san‘atiga ega. “Bu umrboqiy san‘atning bizgacha yetib kelishida beqiyos xizmat ko‘rsatgan ulug‘ shoir va mutafakkirlar, bastakor va sozandalar”[9,102] singari Abdulla Avloniyning ham o‘z o‘rni va roli borligini e’tirof etish muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, Avloniy har bir she’rning so‘ngida uning vazn ko‘rsatkichlarini qayd etib o‘tgan. U g‘azallar tahlilida she’riy vazn ham e’tibordan chetda qolmasligi kerak deydi. Uning fikricha, g‘azaldagi musiqiylik, ravonlik mana shu vazn tufayli ro‘yobga chiqadi. Shundagina she’r mazmuni to‘liq o‘zlashtiriladi, uning ta’sir kuchi oshadi va undagi g‘oya o‘quvchi ongiga samarali ta’sir etadi.

Avloniy musiqa san‘atining inson tarbiyasida muhim o‘rin tutishi, ayniqsa yoshlarni tarbiyalashda uning imkoniyatlari keng ekanligini jadid ziyolilari kabi teran anglab yetgan. Uning 1922 yilda “Inqilob” jurnalining birinchi sonida bosilgan “Sanoyio nafisa” maqolasi fikrimizni har jihatdan ifodalaydi.

“Bargi daraxton sabz dar nazari hushyor,
Har varaqash tabiati ro‘zg‘or”[10,235],

Avloniy taqlidchilikdan asta-sekin haqiqiy ijod davriga o‘tishni to‘g‘ri ta’kidlab, “avvalgi san‘atlariga qaraganda so‘nggi san‘atlar muhimroq va yaxshiroq bo‘lib, mutaassir bo‘lmoq har kimga nasib bo‘lmas edi”, - deydi. Binobarin, u haqiqiy san‘atkorlik har kimning qo‘lidan kelmasligini, buning uchun insonga chin ma’nodagi iste’dod lozimligini aytadi. Taqliddan og‘zaki ijodga, so‘ng haqiqiy san‘atkorlikka o‘tish zamonini, ya’ni adabiyot davri haqida fikr yuritir ekan, har ikki holatda musiqaning vazifasini asosan to‘g‘ri belgilaydi. U “shodlik kunlarin(i) shodlik qo‘shiq bilan tasvir qilsalar, g‘amlilik kunlarin(i) qayg‘ulik ashulalari bilan izhor qilar edilar”, - deydi. Ya’ni, musiqaning faqat maishiy tomonini emas, balki falsafiy jihatlarini ham unutmaydi.

Avloniy eng birinchi musiqiy tovushlar inson ovozi asosida shakllanganligi va ovozlarda dastlab aks etgan inson go‘zalligi, tabiat go‘zalligi, insonlar o‘rtasidagi ishq-muhabbat, his-tuyg‘ular bilan bog‘liqligini aytib, musiqaning paydo bo‘lish sabablarini tahlil qilib beradi. Shuningdek, Abdulla Avloniy milliy musiqa cholg‘u sozlarining yaratilishi haqida ham o‘z fikrlarini beradi. “Daraxtlarning shoxlariga ilinib qolgan hayvonlarning ichaklarin havoning ta’siri bilan ko‘rib, shamolning ta’siri bilan “ting‘ir-ting‘ir” qilgan tovushi ko‘ngillariga o‘turdi, xush keldi. O‘zlarining ashula va qo‘shiqclariga jo‘r-jo‘ravozlik qilmoq uchun hayvon ichaklaridan “tor” yasab, musiqiy asboblarin yuzaga chiqardilar”, deb musiqa san‘ati o‘z taraqqiyotida yangi bir bosqichiga o‘tganini ta’kidlaydi.

Adib musiqani nafaqat san‘at, balki falsafa, din, tibbiyot va umuman koinot bilan bog‘liq bo‘lgan yaxlit bir hodisa sifatida o‘zaro mutanosiblikda idrok etadi. Uning musiqa inson ruhiga, ma’naviyatiga qanchalik kuchli ta’sir ko‘rsatishi, ta’lim-tarbiyada muhim rol o‘ynashi haqidagi fikr va tushunchalari barcha jadid ziyolilariga xos bo‘lib, qadimiy Sharq musiqashunoslarining fikrlariga monand keladi.

O‘zbekistonning turli viloyatlarida xalqimizning marosim qo‘shiqlari orasida “Yor-yor”lar juda keng tarqalgan bo‘lib, o‘ziga xos usulda ijro etilgan. Aslida to‘y marosimi bilan bog‘lig‘ bo‘lgan, “Yor-yor” qo‘shiqlarining kuyi lirik ohangga ega bo‘lib, xalqning kundalik turmushidagi har xil dolzarb mavzularni qiyoslash usulida qamrab oladi. Biz buni hozirgi kunda ham kuzatishimiz mumkin.

“Yor-yor” qo‘shiqlarining o‘ziga xos ijro uslublari mavjud. Avloniy “Yor-yor”ning qiyoslash, taqqoslash usulidan va ohangidan ham ustalik bilan foydalangan. Shu sababli uning bu janrda yozilgan ijtimoiy she’rlari zamondoshlari qalbi va ongiga musiqiy ohanglar vositasida etib borgan. Binobarin o‘quvchi va tinglovchini ma’naviy tarbiyalashda muhim tarbiyaviy vazifani bajargan, desak sira mubolag‘a bo‘lmaydi[11].

Ma’lumki o‘sha davrda ko‘pgina yangi usuldagi maktablarda, o‘quv kurslarida, musiqa darslari o‘qitilgan va teatr badiiy havaskorligi rivojlantirilgan. Bunday muassasalarda Tavallo,

Hoji Muin va Abdulla Avloniyning axloq va odob, Vatanga muhabbat haqidagi she'rlari deklamatsiya qilingan hamda ashula sifatida aytilgan. "Sadoyi Turkiston" gazetasining 1914 yil 20 iyun sonida bosilgan "Andijonda musulmoncha teatr" maqolasi fikrimizni tasdiqlaydi. Maqolada jumladan shunday deyiladi: "Teatrdan so'ng yerli musiqa bilan hamma o'ynovchilar sahnada hur ila Abdulla Avloniyning "O'qisin yoshlarimiz" asarini o'qib, xalqning olqishi va ofarinlariga musahhar bo'ldilar". Shunga o'xshash xabarlarini 1914-1916 yillardagi Toshkent va Farg'ona matbuotida juda ko'p uchratish mumkin. Umuman yangi mazmundagi she'riy asarlarni ma'lum kuylarga solib ijro etish o'sha davr madaniy hayotida keng miqyosda avj olgani kuzatiladi.

Tariximizning fojeali hodisalaridan biri 1916 yilning yozida rus podshosining Sibirga mardikorlikka olish haqidagi farmonining chiqishi bo'lgan. Ma'lumki bu tadbir o'lkamizning barcha hududlarida xalqning g'azabini, noroziligini qo'zg'ab, qo'zg'olonlarga olib keldi. Bu esa xalq orasida sodda va ommabop kuylarga solinib mardikorlikka, oq podshoga qarshi qaratilgan qo'shiqlar keng tarqalib ketishiga sabab bo'ldi.

Jadid ziyolilari mustamlakachilar uyushtirgan beayov qirg'inlarni norozilik bilan qarshi oladilar. Abdulla Avloniy ham "Mardikorlar" ashulasi turkumini yaratib, mardikorlik poeziyasiga o'z hissasini qo'shadi. To'plamga "Bir mardikorning otasi o'g'liga aytgan so'zlari", "Onasining o'g'liga aytgan so'zlari", "O'g'lining onasiga aytgan so'zlari", "Xotuniga aytgan so'zi" kabi ta'sirli, dardga to'la she'rlari kiritilgan bo'lib, ular Avloniy tomonidan ohangdor va ashulabop qilib yozilgan.

Avloniy 1917 - yil fevral inqilobini Turkiston xalqlari uchun erk va ozodlik olib keladi, degan orzular bilan kutib olib, bu haqda ko'p marshlar ("sharqiyalar") yozadi. Ammo u ko'pchilik ziyolilar qatori xalqining, Vatanining "porloq kelajagiga" ishonchini juda tez yo'qotadi va "hurriyat nomin eshitdim, lek adolat ko'rmadim" - deb iztirob chekadi.

Qilur bizlardan, ey ahli Vatan, faryod Turkiston,
Hama obod bo'ldi, bo'lmadi obod Turkiston[12].

O'z manfaatlarini ko'zlamasdan vatanini dunyoning eng taraqqiy etgan davlatlar qatorida ko'rish orzusi bilan yashagan shoir madaniyat va san'at orqali 'ar bir odamning yuragiga yo'l topa olish zarurligini tushungan va targ'ib etgan. Avloniy "Madaniyat to'lqinlari" maqolasida ta'kidlaganidek, - "Hozir yarim asrduki madaniyat bizni orqamizdan quviyur. Biz qirdan-qirga qochurmiz, qarshimizda maishat mashaqqatlari chiqub hujum qilur, o'ngimizdan bilimsizlik va jaholat kelub jonlarimizni siqur, so'ngimizdan musriflik, faqirlik, bid'atlar chiqub yo'limizni to'sur". Bu holdan qutilish yo'lida "faqat birgina chorasi bordurki madaniyatni qabul qilmak va haqiqiy madaniyatga kirishmak lozim".

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, o'z davrida jadidlar ijtimoiy-siyosiy kuch sifatida maydonga chiqdilar. Xalq esa ularda o'z himoyachilarini xis etgan. Jamiyatda jadidchilik harakatining ta'lim-tarbiya merosi keng qamrovli islohot va tashabbuslarning milliy-madaniy yuksalishni belgilovchi ijtimoiy-falsafiy omillari aniqlandi.

Ayniqsa, Turkistonning barcha o'lkalarida jadidchilik harakati ham siyosiy ma'rifatparvarlikdan Jadid firqasi darajasiga ko'tarilib, barcha xalqlarning taqdirini o'ylab ish ko'radigan demokratik jarayonning eng savodli, oliyjanob namoyondalariga aylandilar. Shu bilan birga jadidchilik harakati ijtimoiy innovasiya asosida ozodlik va istiqlol uchun kurashi mahalliy aholining barcha tabaqalarini savodxon qilish natijasida milliy davlatning tiklash jadidlarning, shu jumladan, Abdulla Avloniyning ham muhim g'oyasi bo'lgan. Binobarin shoir ana shu madaniyatni barpo qilishda ta'lim-tarbiya, teatr va musiqa san'atining o'rni va roli katta ekanini chuqur anglagan va uni xalq ongiga etkazishga intilgan. Uning falsafasidan millat madaniyati, ta'lim-tarbiyasi, teatr va musiqa san'ati xaqidagi fikrlari, qarashlari o'rin olganligi ana shundan dalolatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti. Sh.Yusupov muharrirligi ostida. –Toshkent: Ma'naviyat. 2004. –B. 290

2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. –Toshkent: Ma'naviyat. 2008. –B. 62

3. Yu.Tohiriy. Dono murabbiy. Toshkent oqshomi gazetasi, 1966 yil, 10 noyabr
4. Avloniy A. Tanlangan asarlar. 2-jildlik. 1-jild. –Toshkent: Ma'naviyat. 2020. –B. 10
5. Abdulkayrov B. Miyon Buzruk – jadid dramaturgiyasi va teatri tadqiqodchisi. –Toshkent: Fan nashriyoti 2009. –B. 94
6. Rahmonov M. O'zbek tetri tarixi. –Toshkent: Fan. 1968. –B.334
7. Avloniy A. Tanlangan asarlar. 2 jildlik. 2-jild. –Toshkent: Ma'naviyat. 1998. –B. 221
8. Boynazarova G. Abdulla avloniyning musiqa san'atida tutgan o'rni. Nukus davlat universiteti. Ta'lim muassasidagi tarbiya. Ilmiy jurnal.
9. Mirziyoyev Sh.M. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. –Toshkent: O'zbekiston. NMIU. 2019 –B. 102
10. Avloniy A. Tanlangan asarlar. 2 jildlik. 2-jild. –Toshkent: Ma'naviyat. 1998. –B. 235
11. Boynazarova G. Abdulla avloniyning musiqa san'atida tutgan o'rni. Nukus davlat universiteti. Ta'lim muassasidagi tarbiya. Ilmiy jurnal.
12. Avloniy A. Tanlangan asarlar. –Toshkent: Ma'naviyat. 2 jildlik. 1-jild. 2020. –B. 118

Sayfulloyev Oybek Olimovich

Buxoro davlat universiteti, Iqtisodiyot kafedrası izlanuvchisi

E-mail: o.o.sayfulloyev@buxdu.uz

O‘ZBEKISTONDA AGROTURIZMGA SEGMENTNING ZAMONAVIY HOLATI TAHLILI

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda agroturizm sohasida tadbirkorlik subyektlarini tashkil etish va faoliyatini yuritish, faoliyat sohasiga investitsiyalar oqimini ta‘minlash va investitsion jozibadorligini yanada yaxshilashga yo‘naltirilgan bir qator qo‘shimcha muhim qonun hujjatlari hamda huquqiy normalar tahlil qilingan. Berilgan imtiyoz va preferensiyalar agroturizmga investiyalarni jalb qilishdagi ta‘siri jihatidan tahlil qilib, ular 3 darajaga ajratilgan. Har bir imtiyoz va preferensiyaning investitsiyalarni jalb qilishdagi ahamiyati bo‘yicha muallif izohi berilgan. Ushbu maqsadda tadqiqot doirasida O‘zbekistonda agroturizm segmentining SWOT tahlili amalga oshirilgan.

Kalit so‘zlar: Turizm, agroturizm, investitsiya, daromad, imtiyoz, preferensiya, boshqarish, normativ-huquqiy hujjatlar, turizm qishlog‘i, qishloq xo‘jaligi, tadbirkorlik.

Аннотация: В данной статье проанализирован ряд дополнительных важных законодательных актов и правовых норм, направленных на организацию и ведение деятельности субъектов предпринимательства в сфере агротуризма в Узбекистане, обеспечение притока инвестиций в сферу деятельности и дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности. Проанализировав с точки зрения влияния предоставляемых льгот и преференций на привлечение инвестиций в агротуризм, они были разделены на 3 уровня. Авторское объяснение важности каждой льготы и преференции для привлечения инвестиций. С этой целью в рамках исследования был проведен SWOT-анализ сегмента агротуризма в Узбекистане.

Ключевые слова: Туризм, агротуризм, инвестиции, доход, льготы, преференции, управление, нормативно-правовые акты, туристская деревня, сельское хозяйство, предпринимательство.

Abstract. This article analyzes a number of additional important legislative acts and legal norms aimed at organizing and conducting the activities of business entities in the field of agrotourism in Uzbekistan, ensuring the inflow of investments into the field of activity and further increasing investment attractiveness. Having analyzed from the point of view of the impact of the benefits and preferences provided on attracting investments in agrotourism, they were divided into 3 levels. The author's explanation of the importance of each benefit and preference to attract investment. For this purpose, a SWOT analysis of the agrotourism segment in Uzbekistan was conducted as part of the study.

Key words: Tourism, agrotourism, investments, income, benefits, preferences, management, regulations, tourist village, agriculture, entrepreneurship.

Kirish. Bugungi kunda O‘zbekistonda ro‘y berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar sharoitida jamiyat taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishlarini belgilash va iqtisodiy barqarorlik uchun sharoit yaratishda investitsiyalarni va investitsiya faoliyatini davlatning ta‘sirchan usullari yordamida qo‘llab-quvvatlash yuqori ahamiyatga ega hisoblanadi. O‘zbekistonda investorlar uchun qulay investitsiya muhitini muntazam ravishda yaxshilab borishni ta‘minlash ustuvor vazifadir. Bunda davlatning asosiy vazifasi kapital jalb qilish uchun qulay investitsiya muhitini yaratish va uning jozibadorligini oshirish bilan izohlanadi. O‘zbekiston Respublikaning qonun hujjatlarida “Investitsiyalarni va investitsiya faoliyatini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash qulay investitsiya muhitini yaratish, yangi raqobatbardosh hamda innovatsion, eksportga yo‘naltirilgan va (yoki) import o‘rnini bosuvchi ishlab chiqarishlarni tashkil etishga doir investitsiyalarni rag‘batlantirish, mavjud ishlab chiqarishlarni zamonaviy texnologiyalarni qo‘llagan hamda

zamonaviy boshqaruv tajribasini joriy etgan holda kengaytirish va yangilash maqsadida amalga oshiriladi" [2] deya belgilab qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq imtiyozlar va preferensiyalar investitsiyalar hajmiga, investitsiya loyihasi amalga oshiriladigan joyning shart-sharoitlariga, kutilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy samaraga va yangi ish o'rinlarini yaratishga, investitsiya loyihasini amalga oshirish sohalari va tarmoqlariga qarab belgilanadi [2].

Asosiy qism. O'zbekistonda agroturizm sohasiga investitsiyalarni jalb etishni davlat tomonidan boshqarishning zamonaviy holatini tahlil qiladigan bo'lsak, asosiy muammolaridan biri – uning yaxshi tadqiq qilinmaganligi hamda investorlar uchun individual investitsiya siyosatining shakllanmaganligini kuzatish mumkin. Shuningdek, bugungi kunda O'zbekistonda agroturizmni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar tizimi aniq shakllantirilmaganligini ham ta'kidlash mumkin.

Shuningdek, agroturizm faoliyati bilan kimlar va qay tarzda shug'ullanishini anglab olish ham bu jarayonda muhim hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida agroturizm bilan shug'ullanishi mumkin bo'lganlar ro'yxati ochiqlanmagan. Tadqiqotlar natijasida ta'kidlashimiz mumkinki O'zbekiston Respublikasida agroturizm bilan quyidagilar shug'ullanishi mumkin:

- qishloq joylarida yashovchi va shaxsiy tomorqa yer uchastkasiga ega bo'lgan jismoniy shaxslar;

- qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish bilan shug'ullanuvchi dehqon xo'jaliklari;
- qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish bilan shug'ullanuvchi fermer xo'jaliklari;
- qishloq xo'jaligi mahsulotini yetishtirish bilan birga qishloq xo'jaligi mahsulotini qayta ishlash, saqlash va realizatsiya qilish, sanoat ishlab chiqarishi, ishlarni bajarish, xizmatlar ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklari;

- qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari tomonidan birgalikda ishlab chiqarish yoki boshqa xo'jalik faoliyatini yuritish uchun ixtiyoriy ravishda tashkil etiladigan qishloq xo'jaligi kooperativlari;

- agrosanoat klasterlari;
- qishloq xo'jaligi mahsulotini yetishtirish, qayta ishlash, saqlash va realizatsiya qilish, sanoat ishlab chiqarish, ishlarni bajarish, xizmatlar ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi hamda faoliyati qonun bilan taqiqlanmagan boshqa yuridik shaxslar.

Bugungi kunda O'zbekistonda ushbu tadbirkorlik subyektlarini tashkil etish va faoliyatini yuritish, faoliyat sohasiga investitsiyalar oqimini ta'minlash va investitsion jozibadorligini yanada yaxshilashga yo'naltirilgan bir qator qo'shimcha muhim qonun hujjatlari hamda huquqiy normalar mavjud.

Agroturizm o'z tavsifiga ko'ra ko'p qirrali va ko'p funksiyali hisoblanadi. Agroturizmga bir vaqtning o'zida investitsiya obyekti, xizmat ko'rsatish sohasi, turizm hamda tadbirkorlik shakli sifatida yondashish mumkin. O'zbekistonda turizm faoliyatini qo'llab-quvvatlash va sohaga investitsiyalarni jalb qilishni rag'batlantirish mexanizmi shakllangan. Qishloq xo'jaligi hamda turizmning maqbul kombinatsiyasi asosida tashkil qilinadigan agroturizm faoliyatini amalga oshirishda ikkala sohaga ham tegishli bo'lgan investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yaratilgan imtiyoz va preferensiyalardan foydalanish mumkin. Ushbu imtiyoz va preferensiyalar O'zbekiston Respublikasining turli normativ-huquqiy hujjatlarida o'z aksini topgan. Tadqiqotlarimiz natijasida imtiyoz va preferensiyalarni agroturizmga investitsiyalarni jalb qilishdagi ta'siri jihatidan tahlil qilib, ularni 3 darajaga ajratdik:

- 1-daraja – agroturizmga investitsiyalarni jalb etishda yuqori ta'sir ahamiyatiga ega bo'lgan imtiyoz va preferensiyalar (2.1-jadval);

- 2-daraja – agroturizmga investitsiyalarni jalb etishda o'rta ta'sir ahamiyatiga ega bo'lgan imtiyoz va preferensiyalar (2.2-jadval);

- 3-daraja – agroturizmga investitsiyalarni jalb etishda qisman ta'sir ahamiyatiga ega bo'lgan imtiyoz va preferensiyalar (2.3-jadval).

2.1-jadval

Agroturizmga investitsiyalarni jalb etishda yuqori ta'sir ahamiyatiga ega bo'lgan imtiyoz va preferensiyalar

T/r.	Berilgan imtiyoz va preferensiyalar	Muallif izohi
1.	<p>Tematik xiyobonlar, mehmonxona va boshqa joylashtirish vositalarini qurish, qayta ta'mirlash va jihozlash uchun asbob-uskunalar, texnika, xom ashyo, butlovchi buyumlar va ehtiyot qismlar, qurilish va boshqa materiallarni (shu jumladan mebel va inventar) olib kirish uchun bojxona bojini to'lashdan ozod etiladi.</p> <p>Ishlab chiqarilganiga 5 yildan ortiq bo'lmagan, yo'lovchilarni tashishda foydalaniladigan va haydovchidan tashqari sakkiz va sakkiztadan ortiq o'rindiqdarga ega bo'lgan transport vositalari va kvadrosikllar uchun belgilangan tartibda tasdiqlanadigan ro'yxatlarga ko'ra bojxona bojini ozod etiladi [5].</p> <p>(Muddat: 2024-yil 1-yanvargacha).</p> <p>O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kiriladigan joylashtirish vositasi sifatida tunab qolish uchun jihozlangan (g'ildirak ustidagi uylar) yoki kafe-furgonlarga aylantirilgan ("fudtrak") yer usti transport vositalari bojxona bojidan ozod etiladi [6].</p> <p>Muddat: 2024-yil 1-yanvargacha.</p> <p>Issiqxonalar va uy-issiqxona majmualarini ishlab chiqarish uchun xorijdan olib kelinadigan, O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilmaydigan materiallar, xomashyolar va butlovchi qismlar bojxona bojidan ozod qilinadi [8].</p> <p>Muddat: 2024-yil 31-dekabrgacha.</p>	<p>Bojxona imtiyozlar amaldagi bojxona va soliq qonunchiligiga muvofiq taqdim etiladigan imtiyozlarning eng muhim turlaridan biri hisoblanadi. Bizningcha, har qanday ko'rinishdagi bojxona imtiyozlari agroturizmning investitsion jozibadorligini oshirishga salmoqdi hissa qo'shadi. Agroturizm komplekslarini barpo etishda hamda ularni jihozlashda xarid qilinadigan ushbu asosiy vositalarning bojxona bojidan ozod qilinishi investorlarning moliyaviy xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.</p>
2.	<p>Turistik zonalar va qishloq joylari hududida tegishli standartlarga asosan O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi va Qurilish vazirligining namunaviy loyihalari bo'yicha joylashtirish vositalarini tez quriladigan konstruksiyalar (o'tovlar, konteynerlar, sendvich panellar) bilan qurish uchun tadbirkorlik subyektlari xarajatlarining bir qismi bunday tipdagi joylashtirish vositalarining joylari soni 50 mingga yetguniga qadar O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'lar hisobidan har bir joy uchun 5 million so'mgacha miqdorda qoplanadi.</p>	<p>Qishloq joylari hududida namunaviy loyihalar bo'yicha joylashtirish vositalarini qurishda har bir joy uchun 5 million so'mgacha mablag'ning davlat byudjetidan qoplanishi agroturizmga investitsiya yo'naltirmoqchi bo'lgan investorlar uchun ahamiyati yuqori hisoblanadi hamda to'g'ridan-to'g'ri investitsiya oqimiga yuqori ta'sir ko'rsatadi.</p>

3.	<p>Muddat: 2023-yil 31-dekabrgacha.</p> <p>Mehmonxona (joylashtirish) xizmatlari ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlari uchun yagona ijtimoiy soliq stavkasini 1 foiz etib belgilanadi. Bunda mazkur soliq imtiyozi tadbirkorlik subyektlari tomonidan mehmonxona (joylashtirish) xizmatlari olgan daromadlari joriy hisobot (soliq) davri yakunlari bo'yicha jami daromadning kamida 60 foizini tashkil etsa qo'llaniladi [11].</p> <p>Muddat: 2022-yil 1-apreldan 2025-yil 1-yanvargacha.</p>	<p>Ish beruvchining xodimlar mehnatiga haq to'lashga doir xarajatlari ijtimoiy soliqning soliq solish obyekti hisoblanadi [16].</p> <p>Tadbirkorlik subyektlari uchun yagona ijtimoiy soliq stavkasining 1 foiz miqdorida belgilanishi sezilarli mablag'ning tadbirkor ixtiyorida qolishini bildiradi. Ammo, ushbu imtiyozning mehmonxona (joylashtirish) xizmatlaridan olingan daromadlar joriy hisobot (soliq) davri yakunlari bo'yicha jami daromadlar tarkibida kamida 60 foizini tashkil qilsa qo'llanilishini inobatga olish lozim.</p>
4.	<p>Tadbirkorlik subyektlariga mehmonxonalar (joylashtirish vositalari) bo'yicha foyda solig'ini hisoblashda binolarning qiymatini ikki yil davomida amortizatsiya xarajatlari sifatida chegirish huquqini beriladi [3].</p> <p>Muddat: 2022-yil 1-yanvardan 2027-yil 1-yanvargacha.</p>	<p>Binolar uchun amortizatsiya xarajatlari to'g'ri chiziqli usul orqali amalga oshirilganda eng yuqori norma sifatida bino qiymatining 5 foizigacha bo'lgan qismi sifatida belgilanadi [3].</p> <p>Tadbirkorlik subyektlariga mehmonxona (joylashtirish vositalari) bo'yicha foyda solig'ini hisoblashda binolarning qiymatini ikki yil davomida amortizatsiya xarajatlari sifatida chegirish imtiyozini berilishi soliqqa tortiladigan bazaning sezilarli kamayishiga olib keladi. Bu esa qo'shimcha moliyaviy mablag'larning tadbirkor ixtiyorida qolishini bildiradi. Fikrimizcha, ushbu imtiyoz agroturizm komplekslarining dastlabki yillardagi faoliyatini qo'llab-quvvatlashda yuqori ta'sir ahamiyati ega.</p>
5.	<p>Tuman va shaharlarda belgilanadigan turizm hududlarida ro'yxatdan o'tgan hamda ushbu hududda umumiy ovqatlanish, mehmonxona (joylashtirish), savdo, ko'ngilochar, turoperator va turagent xizmatlarini ko'rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari uchun:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aylanmadan olinadigan soliq stavkasini - 1 foiz; - ushbu hududlardagi obyektlar va ular egallagan yer uchastkasi bo'yicha yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq va yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'i miqdorlarini - mazkur soliqlar bo'yicha hisoblangan summaning 1 foizi miqdorida belgilanadi [11]. <p>Muddat: 2022-yil 1-apreldan 2025-yil 1-yanvargacha.</p>	<p>O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-yanvardagi PQ-104-sonli qarori 1-ilovasi Mehmonxona (joylashtirish), savdo, umumiy ovqatlanish, ko'ngilochar, turoperator va turagent xizmatlarini ko'rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari uchun maxsus soliq rejimi joriy etiladigan tuman va shaharlar ro'yxati tasdiqlangan. Samarqand va Toshkent viloyatlaridan 4 tadan, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Xorazm viloyatlaridan 3 tadan, Buxoro, Namangan viloyatlaridan 2 tadan, boshqa viloyatlardan 1 tadan tuman va shaharlar mehmonxona (joylashtirish), savdo, umumiy ovqatlanish, ko'ngilochar, turoperator va turagent xizmatlarini ko'rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari uchun maxsus soliq rejimi joriy etiladigan tuman va shaharlar ro'yxatiga kiritilgan [11]. Fikrimizcha, ushbu tuman va shaharlarda</p>

		qo'llanilayotgan maxsus soliq rejimi agroturizmga investitsiyaga kiritmoqchi bo'lgan tadbirkorlik subyektlariga o'ziga xos turtki berishi mumkin.
6.	<p>Oilaviy mehmon uylari tashkil qilgan tadbirkorlarga turizm faoliyati subyektlariga berilgan imtiyozlardan qonunchilikda belgilangan tartibda foydalanish huquqi beriladi [13].</p> <p>Muddat belgilanmagan.</p>	<p>Qishloq joylarida yashovchi va shaxsiy tomorqa yer uchastkasiga ega bo'lgan aholi agroturizm faoliyati bilan oilaviy mehmon uylari tashkil qilgan holda shug'ullanishlari mumkin. Qishloq joylarida bir necha o'nlab sotix yer uchastkalariga ega bo'lgan aholi xonadonlari mavjud. Ularning ko'pchiligida sayyohlarning qiziqishiga sabab bo'ladigan tomorqa ishlari yuritiladi, turli uy hayvonlari boqiladi, meva daraxtlaridan hosil olinadi, asalarichilik, baliqchilik xo'jaliklari tashkil etilgan. Ba'zi xonadonlarda bir vaqtning o'zida ushbu faoliyatlarning bir nechitasi yo'lga qo'yilgan. Ko'plab xonadonlarda tomorqadan keladigan daromad oila daromadlarining asosiy qismini tashkil etadi. Ushbu xonadonlarda ixcham, qishloq hayoti va madaniyatini namoyon etuvchi oilaviy mehmon uylarining tashkil etilishi muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin. Bu jarayonlarda oilaviy mehmon uylari tashkil qilgan tadbirkorlarga turizm faoliyati subyektlariga berilgan imtiyozlardan qonunchilikda belgilangan tartibda foydalanish huquqi berilishi muhim ahamiyat kasb etadi.</p>
7.	<p>Vinochilikni rivojlantirish jamg'armasiga hamda Bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - yangi intensiv bog' va tokzorlarda tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy qilish, burg'ilangan quduq, shuningdek daryolar, kanallar hamda boshqa suv havzalaridan suvni tortishga nasos stansiyasini qurish ishlarini loyihalashtirish xarajatlarining bir qismini qoplash maqsadida har bir loyihaga 10 million so'mgacha; - aholi yashash punktlaridan uzoq hududlarda joylashgan 10 gektardan kam bo'lmagan lalmi va foydalanishdan chiqqan yerlarda uzum va mevali bog'lar plantatsiyalarini tashkil etish uchun qayta tiklanuvchi, muqobil elektr energiyasi (quyosh, suv, shamol) bilan ta'minlash uskunalari sotib olish xarajatlarning 50 foizigacha, biroq 100 million so'mdan 	<p>Agroturizmni tashkil etishning Fransiya modeliga e'tibor beradigan bo'lsak, unda ko'proq bog'dorchilik va mevachilik xo'jaliklari ustunlik qiladi. Ushbu tajribalardan O'zbekiston sharoitida ham foydalanish mumkin. Ushbu qaror orqali taqdim qilingan imtiyoz va preferensiyalar tizimini tahlil qiladigan bo'lsak, uzumchilikka ixtisoslashgan xo'jalikni tashkil etish orqali, qo'shimcha ravishda sayyohlar uchun agroturizm xizmatlarini ham ko'rsatish mumkin. Bugungi kunda, O'zbekistonda uzumchilikka ixtisoslashgan juda ko'plab xo'jaliklar samarali faoliyat olib bormoqda. Ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, 2022-yilda O'zbekistondagi mavjud 181 ming gektar tokzorlarda (fermer xo'jaliklarida 129 ming gektar, aholi bo'yicha 52 ming gektar) uzum hosili 1,9 million tonnani tashkil etdi. Yig'ib olingan hosildan 244 ming tonna yangi uzum eksport qilingan (2021-yilga nisbatan +6 foiz). 256 ming tonna uzum</p>

<p>ortiq bo'lmagan miqdorda;</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzum ko'chatlarini shpalerga (yog'och va boshqa sinuvchan ustunlardan tashqari) ko'tarish xarajatlarining bir qismini qoplash maqsadida bir dona shpalerga 15 ming so'mdan ortiq bo'lmagan miqdorda; - mayiz quritish va qadoqlash liniyalari hamda vinochilik asbob-uskunalarini xarid qilish xarajatlarining 20 foizi, biroq 300 million so'mdan ortiq bo'lmagan miqdorda subsidiya ajratiladi [9]. <p>Muddat belgilanmagan.</p>	<p>quritilib, undan 64 ming tonna mayiz olinib, eksportga jo'natildi (2021-yilga nisbatan 1,9 barobar ko'p). Eksport geografiyasi 11 ta yangi bozor orqali kengaytirilib, ularning soni 51 taga yetgan [18]. Fikrimizcha ushbu raqamlar uzumchilik sohasida agroturizm faoliyati tashkil etish yashiringan potensialni namoyon qiladi.</p>
--	--

Fikrimizcha, ushbu imtiyoz va preferensiyalar bugungi kunda agroturizm sohasiga investitsiyalarni yo'naltirishda, investitsiya qarorlarini qabul qilishda yuqori ta'sir ahamiyatiga hamda sezilarli moliyaviy mablag'larning investor ixtiyorida qolishini anglatadi. Shuningdek, normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilgan holda agroturizmga investitsiyalarni jalb etishda o'rta ta'sir ahamiyatiga ega bo'lgan imtiyoz va preferensiyalarni ham umumlashtirdik.

2.2-jadval

Agroturizmga investitsiyalarni jalb etishda o'rta ta'sir ahamiyatiga ega bo'lgan imtiyoz va preferensiyalar

T/r.	Berilgan imtiyoz va preferensiyalar	Muallif izohi
1.	<p>Tadbirkorlik subyektlariga mehmonxonalar (joylashtirish vositalari) bo'yicha yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'i va yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq stavkalarini 90 foizga kamaytirish. Bunda, 2027 yil 1 yanvargacha yangidan quriladigan obyektlarga (shu jumladan, ular egallagan yer uchastkasiga) nisbatan mazkur imtiyozni ular foydalanishga topshirilgan oydan boshlab 5 yil muddat davomida qo'llanadi [11].</p> <p>Muddat: 2022-yil 1-yanvardan 2027-yil 1-yanvargacha.</p>	<p>O'zbekiston Respublikasining qishloq joylarida joylashgan yer uchastkalaridan foydalanganlik uchun yuridik shaxslardan undiriladigan yer solig'i stavkalari 1 yil uchun gektariga quyidagi tartibda belgilanadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sug'oriladigan hamda aholi punktlarida joylashgan yerlar bo'yicha viloyatlar kesimida eng yuqori stavka Surxondaryo viloyati uchun 11 926 180 so'mni, eng quyi stavka Qoraqalpog'iston Respublikasining shimoliy hududlari uchun 8 176 434 so'mni; - sug'oriladigan hamda aholi punktlaridan tashqarida joylashgan yerlar bo'yicha viloyatlar kesimida eng yuqori stavka Surxondaryo viloyatida 10 779 485 so'mni, eng quyi stavka Qoraqalpog'iston Respublikasining shimoliy hududlarida 7 591 397 so'mni; - lalmikor va yaylov yerlar bo'yicha viloyatlar kesimida eng yuqori stavka Surxondaryo viloyatida 596 372 so'mni, eng quyi stavka Qoraqalpog'iston Respublikasining shimoliy hududlarida 370 655 so'mni tashkil etadi [1]. <p>Yuridik shaxslarning mol-mulk solig'i obyektlar bo'yicha o'rtacha yillik qoldiq qiymatiga nisbatan hisoblanadi.</p>
2.	<p>Issiqxonalar va uy-issiqxona majmualari uchun yer solig'i stavkalari hamda uy-issiqxona majmualari tarkibidagi turar joylar uchun mol-mulk solig'i stavkalari ular foydalanishga topshirilgan sanadan boshlab uch yil davomida 50 foiz miqdorida o'rnatiladi [8].</p> <p>Muddat belgilanmagan.</p>	
3.	<p>Asosiy faoliyat turi parrandachilik bo'lgan tadbirkorlik subyektlari uchun ularning asosiy faoliyat turi bo'yicha foyda solig'i (tijorat banklarida</p>	

	<p>joylashtirilgan mablag'lardan olingan foizlardan tashqari), mol-mulk solig'i, yer solig'i va suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkasi 50 foiz miqdorida qo'llaniladi [7].</p> <p>Muddat: 2021-yil 1-iyuldan 2024-yil 1-iyulgacha.</p>	<p>O'zbekistonda soliq bazasi quyidagi miqdorlarda 1 kv. metr uchun Toshkent shahrida - 2 500 000 so'mdan, Nukus shahrida va viloyat markazlarida - 1 500 000 so'mdan, boshqa shaharlarda va qishloq joylarida - 1 000 000 so'mdan kam bo'lishi mumkin emas.</p> <p>Soliq stavkasi, boshqacha qoidalar nazarda tutilmagan bo'lsa, 1,5 foiz miqdorida belgilanadi [16].</p> <p>Yer solig'i bo'yicha berilgan imtiyoz agroturizm kompleksi joylashgan yerning miqdori ortib borishi bilan sezilarli darajada summaga ega bo'ladi. Mol-mulk solig'i bo'yicha ham xuddi shunday holatni kuzatishimiz mumkin. Nisbatan ihchamroq agroturizm komplekslari barpo etishda ushbu imtiyozlar sezilarli ta'sirga ega bo'lmasada, nisbatan yirikroq agroturizm komplekslari barpo etishga sezilarli darajada moliyaviy mablag'lar investor ixtiyorida qolishini anglatadi.</p>
<p>4.</p>	<p>O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini rivojlantirish agentligi (keyingi o'rinlarda - Agentlik) qoshidagi Bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini rivojlantirish jamg'armasi (keyingi o'rinlarda - Jamg'arma) hisobidan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - intensiv meva ko'chatiga - 8 000 so'm; - intensiv meva payvandtagiga - 2 500 so'm; - tok ko'chatiga - 5 000 so'm; - tok payvandtagiga - 5 000 so'm <p>subsidiya beriladi [15].</p> <p>Muddat belgilanmagan.</p>	<p>So'nggi yillarda O'zbekistonda dehqonchilik va chorvachilik sohalarida intensiv usullardan foydalangan holda samaradorlikni oshirish borasida katta yutuqlarga erishilmoqda. O'zbekistonning tabiiy sharoiti, ortib borayotgan suv tanqisligi, cho'llashuv, qishloq xo'jaligiga yaroqsi yerlar miqdorining jadal oshib borishi qishloq xo'jaligida intensiv usullarni qo'llashni taqozo etmoqda. Ishni to'g'ri tashkil etish, qishloq xo'jaligida ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini yo'lga qo'yish natijasida bir necha gektar yer maydonidan olinadigan natijani, bir necha sotix yerdan ham olish mumkin. Ixcham, ko'p tarmoqli, intensiv usulda tashkil etilgan zamonaviy xo'jaliklar sayyohlar qiziqishiga ham sababchi bo'ladi. Bunda albatta ushbu xo'jaliklarni tashkil etishda beriladigan subsidiyalar (intensiv usulda juda ko'p meva ko'chatlari talab etilishini inobatga olgan holda) investorlar uchun qator yengilliklar beradi. Qarorda maydoni 10 gektardan ziyod bog'larda va xo'raki, kishmishbop uzum plantatsiyalarida suvdan maxsus foydalanish yoki suvni maxsus iste'mol qilish bo'yicha vakolatli organlar tomonidan beriladigan tegishli ruxsatnomaga asosan suv chiqarish uchun burg'ilangan quduqni, shuningdek,</p>
<p>5.</p>	<p>Bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini rivojlantirish jamg'armasi hisobidan:</p> <p>Yangi tashkil etilgan yangi intensiv bog' va tokzorlarda suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilgan loyihalar uchun;</p> <ul style="list-style-type: none"> - maydoni 10 gektardan ziyod bog'larda va xo'raki, kishmishbop uzum plantatsiyalarida suvdan maxsus foydalanish yoki suvni maxsus iste'mol qilish bo'yicha vakolatli organlar tomonidan beriladigan tegishli ruxsatnomaga asosan suv chiqarish uchun burg'ilangan quduqni, shuningdek, 	<p>zamonaviy xo'jaliklar sayyohlar qiziqishiga ham sababchi bo'ladi. Bunda albatta ushbu xo'jaliklarni tashkil etishda beriladigan subsidiyalar (intensiv usulda juda ko'p meva ko'chatlari talab etilishini inobatga olgan holda) investorlar uchun qator yengilliklar beradi. Qarorda maydoni 10 gektardan ziyod bog'larda va xo'raki, kishmishbop uzum plantatsiyalarini suv bilan ta'minlash masalasi ham ko'rib chiqilgan. Chunki bog'larni o'z vaqtida suv bilan ta'minlash muhim hisoblanadi. Bog'lar irrigatsiya tarmoqlari bilan ta'minlanmagan yoki ta'minlangan taqdirda ham kerakli paytda</p>

	<p>daryolar, kanallar va boshqa suv havzalaridan suvni tortish uchun nasos stansiyasini qurishga har 35 gektar uchun har bir metri uchun 600 ming so‘mdan, ammo 120 million so‘mdan oshmaydigan miqdorda belgilanadi [14]. Muddat: 2019-yil 1-yanvardan boshlab muddatsiz.</p>	<p>ularida suv bo‘lmasligi katta muammo hisoblanadi. Suv bilan ta‘minlash uchun irrigatsiya tarmoqlarini barpo etish katta xarajatni talab etadi. Xarajatlarning bir qismi subsidiya shaklida investorga qaytarilishi esa faoliyatni qo‘llab-quvvatlaydi.</p>
<p>6.</p>	<p>Qishloq xo‘jaligi tashkilotlari tomonidan issiqxonalarda yangi limonzorlarni barpo etish va limon ko‘chatlarini xarid qilish bilan bog‘liq xarajatlarning har bir sotixi uchun 300 ming so‘m miqdorida, shuningdek, qishloq xo‘jaligi tashkilotlari tomonidan limon yetishtirish maqsadida issiqxonani muqobil energiya (tabiiy gazga nisbatan) bilan isitish maqsadida xarid qilingan qurilmalar qiymatining 30 foizi miqdorida. Muddat: 2021-yil 1-yanvardan boshlab muddatsiz.</p>	<p>O‘zbekistonda yetishtiriladigan limon turlari chet elda ham xaridorgir sanaladi. 2022-yilning yanvar-noyabr oylarida chet elga 4,1 ming tonna limon eksport qilingan hamda limon eksporti 4,5 mln. AQSh dollarini tashkil etgan [17]. Limon yetishtirish qishloq xo‘jaligi tashkilotlaridan zarur sharoitlarni talab qiladi. Bunda o‘z vaqtida amalga oshirilishi kerak bo‘lgan agrotexnik tadbirlardan tashqari issiqxonalarda havo haroratini bir maromda ushlab turish ham muhim hisoblanadi. Tadbirkorlar havo haroratini bir maromda ushlab turish maqsadida tabiiy gazdan tashqari muqobil energiya manbalari, quyosh energiyasi, elektr energiyasi, yer osti suvlari haroratidan foydalanishadi. Xarajatlarning bir qismi qaytarish orqali ushbu faoliyat qo‘llab-quvvatlanadi. Fikrimizcha, limonchilik xo‘jaliklari ham agroturizmning yuqori talabga ega obyekt bo‘la oladi. Issiqxona xo‘jaliklari mavsumiy bo‘lmagan davrlarda agroturizm xizmatlarini tashkil etish imkoniyatini beradi.</p>
<p>7.</p>	<p>Pillachilik va tutchilik tashkilotlariga tutzorlarda tomchilatib sug‘orish tizimini joriy etish xarajatlarining bir qismini qoplash uchun tomchilatib sug‘orish tizimini joriy etgan holda yangidan tashkil etilgan tutzorlarning har bir gektariga 8 million so‘mgacha; maydoni 35 gektardan ziyod tutzorlarda suv chiqarish uchun burg‘ulangan quduqni, shuningdek, daryolar, kanallar va boshqa suv havzalaridan suvni tortish uchun nasos stansiyasini qurishga 120 million so‘mgacha subsidiya taqdim etiladi [10]. Muddat: 2020-yil 1-fevraldan boshlab muddatsiz.</p>	<p>O‘zbekistonda pilla maxus ixtisoslashgan xo‘jaliklar hamda aholi xonadonlarida yetishtiriladi. O‘zbek ipagi dunyo bozorida xaridorgir hisoblanadi. Tegishli Qaror va Farmon bilan tomchilatib sug‘orish, suv chiqarish texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha ajratiladigan subsidiyalardan tashqari, yetishtirilgan har bir kilogramm pilla uchun 5000 so‘mdan qo‘shimcha subsidiya ajratilishi belgilangan. 2022-yilda har bir kilogramm topshirilgan pilla xomashyosi uchun o‘rtacha 25 000 so‘mdan sotib olish yo‘lga qo‘yilgan. Bir quti lichinkadan o‘rtacha 50 kg pilla yetishtirilishini inobatga olsak, 1 kg uchun 30 000 so‘m, bir quti uchun oyiga 1 500 000 so‘mgacha daromad ko‘rish mumkin. Fikrimizcha, to‘g‘ri tashkil etilgan marketing faoliyati orqali, pilla yetishtirish texnologiyasi mahalliy hamda xorijiy sayyohlarda yetarli darajada qiziqish uyg‘ota</p>
<p>8.</p>	<p>- har yili yetishtiriladigan pilla (ho‘l pilla) hosilining bir kilogrammi uchun 5 ming so‘m miqdorida xonadonlarda pilla yetishtiruvchi jismoniy shaxslarga respublika byudjeti hisobidan subsidiya</p>	

	<p>ajratiladi;</p> <p>- tutzorlarni sug'orish uchun foydalanilgan suv hajmiga suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkasi 50 foiz miqdorda qo'llaniladi [9].</p> <p>Muddat: 2022-yil 1-yanvardan 2025-yil 1-yanvargacha.</p>	<p>oladi.</p>
<p>9.</p>	<p>Naslchilik subyektlari uchun ularning asosiy faoliyat turi bo'yicha foyda solig'i (tijorat banklarida joylashtirilgan mablag'lardan olingan foizlardan tashqari), mol-mulk solig'i, yer solig'i va suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkasi 50 foiz miqdorida qo'llaniladi.</p> <p>Muddat: 2021-yil 1-yanvardan 2024-yil 1-yanvargacha).</p> <p>Qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lgan:</p> <p>chorvachilik xo'jaliklariga - o'z xo'jaliklarida va aholi xonadonlari bilan birgalikda kooperatsiya usulida yetishtirilib, go'sht uchun sotilgan yirik va mayda shoxli mollar tirik vaznining har bir kilogrammi uchun 4 ming so'm hamda sotilgan sutning har bir litri uchun 400 so'm;</p> <p>parrandachilik xo'jaliklariga - o'z xo'jaliklarida yetishtirilib, realizatsiya qilingan parranda go'shtining har bir kilogrammi uchun 2 500 so'm miqdorida respublika byudjetidan subsidiyalar ajratiladi.</p> <p>Bunda, ushbu subsidiyalar qo'shilgan qiymat solig'idan vaqtinchalik ozod qilish bo'yicha imtiyoz amalda bo'lgan davr uchun ham to'lanadi.</p> <p>Muddat: 2022-yil 1-yanvardan 2024-yil 1-yanvargacha.</p>	<p>Bugungi kunda, chorvachilik tarmog'ini jadal rivojlantirish, sohada zamonaviy va innovatsion texnologiyalarni joriy etish, mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini va samadorligin oshirish va ular turlari bo'yicha kengaytirish, shuningdek, aholini sifatli va arzon chorva mahsulotlari bilan uzluksiz ravishda ta'minlash hamda chorvachilikka ixtisoslashgan korxonalar va shu sohada faoliyat olib boruvchi aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimi yaratilgan.</p> <p>O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra tovarlarni (xizmatlarni) realizatsiya qilishdan olingan daromadi soliq davrida bir milliard so'mdan oshgan yoki ixtiyoriy ravishda qo'shilgan qiymat solig'ini to'lashga o'tgan yakka tartibdagi tadbirkorlar qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari hisoblanadi [16]. O'zbekistonda qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi 12 % miqdorida belgilanadi [16]. Fikrimizcha, chorvachilik tarmog'i ham agroturizm bo'yicha katta potensialga ega. Asosiy faoliyatga qo'shimcha ravishda agroturizm xizmatlarini tashkil etish chorvachilik xo'jaliklari uchun qo'shimcha daromad keltiradi.</p>

Fikrimizcha, ushbu imtiyoz va preferensiyalar agroturizm sohasiga investitsiyalarni jalb qilishda o'z ko'lami, ta'sir doirasi, investitsiya qarorlarini qa'bul qilishdagi ahamiyati jihatidan o'rta ta'sirga ega. Shuningdek, normativ-huquqiy hujjatlarda o'z aksini topgan agroturizmga investitsiyalarni jalb etishda qisman ta'sir ahamiyatiga ega bo'lgan imtiyoz va preferensiyalarni umumlashtirildi.

2.3-jadval

Agroturizmga investitsiyalarni jalb etishda qisman ta'sir ahamiyatiga ega bo'lgan imtiyoz va preferensiyalar

T/r	Berilgan imtiyoz va preferensiyalar	Muallif izohi
1.	O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun "O'zbekiston bo'ylab sayohat qil!"	Ushbu Qaror so'nggi yillarda mamlakatimizda ichki turizm rivoji uchun

	<p>dasturi doirasida respublika hududlari bo'ylab ichki sayohatlarni amalga oshirish xarajatlarining bir qismini qaytarish (Cashback) tartibini joriy etiladi. Bunda:</p> <p>Sayohat xarajatlarini qaytarish sayohat qilish davomida bir vaqtning o'zida quyidagilar nazarda tutilganda amalga oshiriladi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avia, temir yo'l va avtobusdan foydalanish; - joylashtirish vositalari xizmatlaridan foydalanish; - madaniyat tashkilotlariga tashrif buyurish. <p>Sayohat xarajatlarini qaytarish har bir turistga quyidagi miqdorlarda amalga oshiriladi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aviaqatnov orqali borib-kelish chiptasi narxining 15 foizi, lekin 150 000 so'mdan oshmagan miqdorda; - temir yo'lda yoki avtobusda borib-kelish chiptasi narxining 15 foizi, lekin 80 000 so'mdan oshmagan miqdorda; - joylashtirish vositasida tunab qolish xarajatining 15 foizi, lekin 80 000 so'mdan oshmagan miqdorda; - teatr, muzey, sirk va badiiy galereyalarga har bir tashrif chiptasi narxining 50 foizi, lekin 20 000 so'mdan oshmagan miqdorda. <p>Sayohat xarajatlari faqatgina platforma orqali amalga oshirilgan ichki sayohatlar uchun uning yakuni bilan mahalliy turistlarning bank kartalariga qaytariladi [12].</p> <p>Muddat: 2022-yil 1-sentyabrdan boshlab muddatsiz.</p>	<p>amalga oshirilgan eng ta'sirchan ahamiyatga ega bo'lgan qarorlardan biri hisoblanadi. Ammo, Qarorning agroturizm rivoji uchun ahamiyatini yuqori baholay olmaymiz. Fikrimizcha, bir vaqtning o'zida 1) avia, temir yo'l va avtobusdan foydalanish; 2) joylashtirish vositalari xizmatlaridan foydalanish 3) madaniyat tashkilotlariga tashrif buyurish shartlarining kiritilishi ushbu imtiyozlarning agroturizmning xususiyatlarini inobatga olgan holda qisman ta'sir ahamiyatiga ega bo'lgan imtiyozlar guruhiga kiritishimizga asos bo'ladi.</p>
<p>2.</p>	<p>O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi:</p> <p>eng yuqori turizm salohiyatiga ega bo'lgan fuqarolar yig'inlari (shaharcha, qishloq, ovullar hamda shahar, shaharcha, qishloq va ovullarning mahallalari) ro'yxatini shakllantiradi;</p> <p>ushbu fuqarolar yig'inlari hududlarida 20 tadan kam bo'lmagan oilaviy mehmon uylari tashkil etilganda va turistlar uchun kamida besh xil xizmat turlari (yashash va/yoki ovqatlanish bo'yicha xizmatlardan tashqari) ko'rsatilgan taqdirda ularga "Turizm mahallasi", "Turizm qishlog'i" yoki "Turizm ovuli" maqomini beradi;</p>	<p>Fikrimizcha, ushbu jarayonlarni erkin bozor tamoyillari asosida amalga oshirishning imkoniyati yuqori emas. Bir vaqtning o'zida qishloqda 20 tadan kam bo'lmagan oilaviy mehmon uylari tashkil etish hamda turistlar uchun kamida besh xil xizmat turlari (yashash va/yoki ovqatlanish bo'yicha xizmatlardan tashqari) ko'rsatish talabini amalga oshirish ma'muriy dastaklarsiz deyarli imkonsiz hisoblanadi. So'nggi yillarda Respublikamizda amalga oshirilayotgan "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlari qishloqlarimiz infratuzilmasini yaxshilashga juda katta hissa qo'shmoqda. Qishloqlarda tashkil etilgan yaxshi infratuzilma esa,</p>

	<p>2020-yildan boshlab “Turizm mahallasi”, “Turizm qishlog‘i” yoki “Turizm ovuli” maqomi berilgan fuqarolar yig‘inlari “Obod qishloq” va “Obod mahalla” davlat dasturlariga birinchi navbatda kiritiladi [6].</p> <p>Muddat: 2019-yil 1-noyabrdan boshlab muddatsiz.</p>	<p>agroturizmni tashkil etishning birlamchi talablaridan biri hisoblanadi. Fikrimizcha, teskari jarayon ya’ni “Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturlari amalga oshirilgan qishloqlarda agroturizmni rivojlantirish ko‘proq samarali bo‘lardi.</p>
<p>3.</p>	<p>“Turizm mahallasi”, “Turizm qishlog‘i” yoki “Turizm ovuli” maqomi berilgan fuqarolar yig‘inlari hududlarida yashaydigan 200 nafar yoshlarni Turizm va madaniy meros vazirligi tizimidagi texnikumlarda davlat granti asosida o‘qitiladi.</p> <p>Muddat: 2023/2024-o‘quv yilidan boshlab muddatsiz.</p> <ul style="list-style-type: none"> - turistlarga bepul xizmat ko‘rsatadigan aholi va xodimlar turistlarga xizmat ko‘rsatishning zamonaviy uslublariga muvofiq o‘qitiladi; - fuqarolar yig‘ini hududi ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda bepul targ‘ib qilinadi; - fuqarolar yig‘ining go‘zal obyektlari to‘g‘risidagi materiallar (risolalar, bukletlar, flaerlar va boshqalar) bepul nashr etiladi hamda xorijiy va mahalliy sayyohlik ko‘rgazmalarida namoyish etiladi; <p>turizm mahallasi maqomini olgan fuqarolar yig‘ini viloyatning turistik yo‘nalishlariga birinchi navbatda kiritiladi [12].</p> <p>Muddat belgilanmagan.</p>	<p>Agroturizm kadrlarni tayyorlaydigan ixtisoslashtirilgan o‘rta ta’lim muassasalar faoliyati qoniqarli darajada emas. Tan olish kerak hozirgi kunda O‘zbekistonda faqat agroturizm faoliyati bilan shug‘ullanuvchi, yuqori malakali kadrlarga ish taklif eta oladigan xo‘jaliklar barmoq bilan sanoqli. Bu muammoning yechimi agroturizm komplekslari uchun malakali kadrlar tayyorlash tizimi va ushbu faoliyat bilan shug‘ullanuvchi tadbirkorlar sonining ortishini keltirib o‘tish mumkin. Agroturizm komplekslari talabalar uchun amaliyot bazasi hisoblansa, yetishib chiqqan malakali kadrlar agroturizm rivoji uchun xizmat qiladi. Bu faoliyat doirasida ikki tomonlama yuzaga keladigan ehtiyoj mavjud.</p> <p>Kadrlar tayyorlash tizimi bilan bog‘liq muammolarni hal etishning yana bir yechimi sifatida oliy o‘quv yurtlarining hamkorlik asosida qo‘shma ta’lim dasturlarini ishlab chiqishlari hisoblanadi. Agroturizm faoliyati shunday yo‘nalishki bunda kadrlardan nafaqat turizm sohasida, shuningdek, qishloq ho‘jalik sohasida ham bilimlarga ega talab etiladi. Shu sababli turizm sohasi uchun kadrlar tayyorlovchi ta’lim maskanlarining, qishloq ho‘jaligi sohasida kadrlar tayyorlovchi ta’lim maskanlari bilan o‘zaro hamkorligi muhim hisoblanadi.</p>
<p>4.</p>	<p>Tijorat banklariga oilaviy mehmon uylari va xostellar yagona reestriga kiritilgan xususiy tadbirkorlar va oilaviy tadbirkorlik subyektlarining buyurtmalariga binoan bazaviy hisoblash miqdorining 300 barobarigacha miqdorda, besh yil muddatga, shu jumladan 2 yillik imtiyozli davr bilan, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining qayta moliyalashtirish stavkasidan yuqori bo‘lmagan stavka bo‘yicha imtiyozli kreditlar ajratish tavsiya qilinadi. Bunda tijorat banklari tomonidan kichik tadbirkorlik subyektlari loyihalariga milliy</p>	<p>Fikrimizcha, kreditlarning tavsiyaviy ahamiyatga ega ekanligi hamda kreditlar olishda ma’lum bir investitsion tavakkalchilik mavjudligini inobatga olgan holda ushbu imtiyozni 3-darajali guruhga kiritdik.</p>

<p>valyutada ajratiladigan, umumiy qiymati 5 milliard so'mdan, foiz stavkasi Markaziy bank asosiy stavkasining 1,5 baravaridan oshmagan kreditlar bo'yicha ularning asosiy stavkadan oshgan, biroq asosiy stavkaning 30 foizidan ko'p bo'lmagan qismini qoplash uchun Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan uch yil muddatgacha kompensatsiya taqdim etiladi [13].</p> <p>Muddat belgilanmagan.</p>	
--	--

Normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilgan holda, shuni ta'kidlash mumkinki, bugungi kunda agroturizmga investitsiyalarni jalb qilish – turizmni maqsadli rivojlantirish dasturlari va turizm bilan bog'liq tarmoqlarni rivojlanish dasturlari hamda qishloq xo'jaligi rivojlantirish dasturlari orqali qo'llab-quvvatlamoda. Shuningdek, o'z navbatida agroturizmni rag'batlantirish, qishloq joylarida turistik infratuzilmani rivojlantirish, sohaga investitsiyalarni jalb qilish uchun mavjud boshqarish mexanizmidan tashqari agroturizmni rivojlantirishning maqsadli dasturini joriy etish yoki amaldagi turizmni rivojlantirish dasturi doirasidagi tegishli mexanizmni takomillashtirish zaruriyatini yuzaga kelmoqda. Ushbu maqsadda tadqiqot doirasida O'zbekistonda agroturizm segmentining SWOT tahlili amalga oshirildi (2.4-jadval).

2-jadval

O'zbekistonda agroturizm segmentining SWOT tahlili

Kuchli jihatlar	Zaif jihatlar
<ol style="list-style-type: none"> 1. O'zbekistonda turizmga iqtisodiyotning strategik sektori maqomi berilganligi [4] 2. Hududlarning yuqori qishloq xo'jaligi salohiyati 3. Yilning deyarli istagan faslida agroturizm xizmatlarini ko'rsatish imkoniyatining mavjudligi 4. Davlatning tadbirkorlikni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga tayyorligi 5. Har bir viloyatda aholi uchun masofa jihatidan uzoq bo'lmagan turizm xizmatlarini tashkil etish imkoniyatining mavjudligi 6. Narx bo'yicha maqbul bo'lgan xizmatlarning taklif etilishi 7. Aholi tomonidan ichki turizm xizmatlariga katta talabning mavjudligi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agroturizmning tashkiliy va qonuniy asoslari yaratilmaganligi 2. Agroturizm sohasida qulay investitsiya muhitini yaratish mexanizmining mukammal emasligi 3. Agroturizm tashkilotlariga tashkiliy, huquqiy va ta'lim xizmatlari yuzasidan yordam ko'rsatadigan assotsiatsiyalarining mavjud emasligi 4. Qishloq joylarida sayyohlar uchun turar joy standartlari va toifalarining yagona tizimi ishlab chiqilmaganligi 5. Turlar va xizmatlarning aniq tasnifining ishlab chiqilmaganligi 6. Qishloqlarda infratuzilmaning yaxshi rivojlanmaganligi, shu jumladan yo'llar, transport tarmog'i, maishiy xizmat ko'rsatish, energetika va boshqalar 7. Qishloq aholisining agroturizmning mavjud imkoniyatlari to'g'risida yetarli axborotga ega emasligi 8. Agroturizm sohasida malakali kadrlar yetishmovchiligi
Imkoniyatlar	Tahdidlar
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fermer, dehqon, qishloq xo'jaligi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Texnogen, tabiiy va ekologik tusdagi

mahsulotlarini qayta ishlovchi xo'jaliklar uchun qo'shimcha daromad manbaining yaratilishi

2. Qishloqlarning moddiy, ma'naviy madaniy va tarixiy merosini saqlab qolish
3. Shahar va qishloq aholisi daromadlari o'rtasidagi farqni kamaytirish, qishloq aholisining daromadlari va hayot sifatini oshirish
4. Qishloq aholisini ish bilan ta'minlash
5. Qishloq joylarida infratuzilmani shakllantirish, xizmat ko'rsatish hamda tabiatni muhofaza qilishga investitsiyalar oqimini yo'naltirish imkoniyati
6. Tabiatdan oqilona foydalanilishi va atrof-muhitni muhofaza qilinishi
7. Yangi turizm marshrutlarining paydo bo'lishi;
8. Kelajak avlodning qishloq hayotiga oid yangi bilim, ko'nikma va malakalarni egallash imkoniyati;
9. Jismoniy salomatlikni yaxshilash, ish faoliyati samadorligini oshirish va psixologik stressni bartaraf etish imkoniyatining yaratilishi;
10. Respublika va mahalliy byudjetga soliq tushumlarining ortishi;
11. Kelajakda 5 kunlik ish haftasiga o'tish ehtimoli tufayli, ichki turizm xizmatlariga yuzaga keladigan katta talab
12. Aholi tomonidan shahar tashqarisida qurilishi rejalashtirilgan dala hovlilarga nisbatan munosib alternativ variant bo'la olishi

favqulodda vaziyatlarning yuz berishi

2. Yangi turdagi turizm xizmatlarining an'anaviy turistik mahsulotlar iste'molchilari tomonidan qiyin qabul qilinishi oqibatida sohaga yo'naltirilgan investitsiyalarning zaif rentabelligi
3. Boshqa turizm shakllari (ekoturizm, etnoturizm, sport turizmi, sog'lomlashtiruvchi turizm v.b.) bilan yuzaga keladigan kuchli raqobat
4. Qishloqlarda xizmat ko'rsatishning past darajasi tufayli sayyohlik bozorining yo'qolishi ehtimoli
5. Ijtimoiy-iqtisodiy beqarorlik

O'zbekistonda agroturizm segmentining holatini baholash asosida agroturizmni rivojlantirish strategiyasini shakllantirishda imkoniyatlar va zaif jihatlar, rivojlanish imkoniyatlari va tahdidlar aniqlandi. Amalga oshirilgan SWOT tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston qishloq turizmini rivojlantirish uchun boy tabiiy va rekreatsion resursga ega. Biroq, turizmning ushbu shaklini rivojlantirishda tizimli xarakterga ega bo'lgan murakkab muammolar mavjudligi aniq. Ularni hal qilish uchun yangicha yondashuvlar hamda maqsadli dasturlar zarur. Amalga oshirilgan tahlilda zaif jihatlar ustun jihatlardan, imkoniyatlar esa tahdidlardan ancha ko'proq. Bu esa o'z navbatida, zaif jihatlarini tizimli bartaraf etgan holda yuqori imkoniyatlarga ega bo'lishni anglatadi.

Xulosa. Agroturizm segmentining zaif tomonlarini va O'zbekiston sayyohlik xizmatlari bozorida mavjud imkoniyatlarni taqqoslab, ba'zi xulosalarga kelish mumkin. O'zbekistonda agroturizm sohasiga investitsiyalarni jalb etishni boshqarishning zamonaviy holati hisobga olgan holda, agroturizmning faol rivojlanishiga ishonish qiyin bo'ladi. Ammo, agroturizm – tashkil etish va targ'ib qilishda to'g'ri yondashuv bilan qishloq joylari uchun muhim bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lishi hamda qishloqning asosiy ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal qilishga qodir bo'lgan o'zini o'zi tashkil etuvchi va sog'lom raqobat sharoitida o'z-o'zini rivojlantiruvchi tizimga aylanishi mumkin. Bu esa o'z navbatida Respublika va mahalliy darajaga agroturizm bozorini chuqur tahlil qilgan agroturizm bo'yicha investitsion salohiyat yuqori bo'lgan hududlarni (viloyat va tumanlar kesimida) aniqlash, ularda qulay investitsion muhitni yaratish, potensial investorlar hamda mijozlar o'rtasida turli so'rovnomalar o'tkazish, zarur takliflarni ishlab chiqish, agroturizm komplekslarini barpo etishga ko'maklashish, rivojlanishning bozor

tamoyillarini joriy etish, sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, ularni zarur axborot bilan ta'minlash hamda targ'ibot tadbirlarini amalga oshirish uchun agroturizm assotsiatsiyalarini tashkil etishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "2020-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risida"gi O'RQ-589-sonli Qonuni 9-ilovasi. .-T.:2019-yil 9-dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi qonuni.-T.:2019-yil 25-dekabr.
3. O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasining Soliq Kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-741-sonli Qonuni 306-modda. .-T.:2022-yil 1-yanvar.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-4861-sonli Farmoni. T.:2016-yil 2-dekabr.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5326-sonli Farmoni.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 13-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5781-sonli Farmoni.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-iyundagi "Parrandachilikni rivojlantirish va tarmoq ozuqa bazasini mustahkamlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-5146-sonli Qarori.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 7-iyuldagi "Davlat-xususiy sheriklik asosida hududlarda zamonaviy issiqxona xo'jaliklarini tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5138-sonli Qarori.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 28-iyuldagi "Uzumchilikni rivojlantirishda klaster tizimini joriy etish, sohaga ilg'or texnologiyalarni jalb qilishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5200-son Qarori.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 17-yanvardagi "Pillachilik tarmog'ida ipak qurti ozuqa bazasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4567-son Qarori.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-yanvardagi PQ-104-sonli "Xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori.
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-apreldagi "Ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-232-sonli Qarori.
13. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 7-avgustdagi "Oilaviy mehmon uylari faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi 631-sonli Qarori.
14. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 11-iyundagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini rivojlantirish agentligi faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi 481-sonli Qarori
15. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 24-iyuldagi "Qishloq xo'jaligi birlashmalarining a'zolari, meva-sabzavot klasterlari ishtirokchilari va tadbirkorlik sub'ektlariga mahalliy sharoitda yetishtirilgan intensiv ko'chatlar (pakana va yarim pakana) xo'raki, kishmishbop va sanoatbop tok ko'chatlari hamda payvandtaglarni sotib olish xarajatlarining bir qismini qoplash uchun subsidiya ajratish to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 458-sonli Qarori.

**“TA’LIMDA ISTIQBOLLI IZLANISHLAR”
XALQARO ILMIY METODIK JURNALI UCHUN MAQOLALARNI
RASMIYLASHTIRISH TALABLARI**

“Ta’limda istiqbolli izlanishlar” ilmiy jurnali mualliflari diqqatiga!

1. “Ta’limda istiqbolli izlanishlar” ilmiy jurnali ilmiy maqolalarni o‘zbek, rus va ingliz tillarida chop etadi.

2. E’lon qilinadigan maqolalarga bo‘lgan asosiy talablar:

✚ ishning dolzarbligi va ilmiy yangiligi;

✚ maqolaning hajmi: adabiyotlar ro‘yxati, chizma va jadvallar inobatga olingan holatda 3-8 betgacha;

✚ maqola nomi, annotatsiya (50-60 ta so‘z) va tayanch so‘zlar (8-10 ta) ingliz, o‘zbek va rus tillarida keltiriladi.

3. Maqola boshida mavzu, muallifning F.I.O. (to‘liq yozilishi kerak), mualliflar bir nechta bo‘lsa, ularning har biri haqida to‘liq ma’lumotlar berilishi shart, tashkilot, shahar, mamlakat, muallifning e-maili ko‘rsatiladi. Matnda kirish qismi, tadqiqot obyekti va qo‘llanilgan metodlar, olingan natijalar va ularning tahlili, xulosa, adabiyotlar ro‘yxati, albatta, keltiriladi. Maqolada keyingi 10-15 yilda e’lon qilingan adabiyotlarga havola qilinishi tavsiya etiladi.

4. Matn uchun: Microsoft Word; Times New Roman, 12 shrift, maqola nomi bosh harflarda, interval 1,0; abzas 1,0 sm, yuqori va pastki tomon 2 sm, chap va o‘ng tomon 2 sm.

5. Agar maqolaga rasm, jadval, diagramma, sxema, chizma, turli grafik belgilar kiritilgan bo‘lsa, ular aniq va ravshan tasvirlanishi, qisqartmalarning to‘liq izohi yozilishi lozim. Formulalar matnga maxsus kompyuter dasturlarida kiritilishi kerak.

6. Iqtibos olingan yoki foydalanilgan adabiyot satr osti izohi tarzida emas, balki maqola oxirida asosiy matndagi ketma-ketligi asosida umumiy ro‘yxatda ko‘rsatiladi. Matn ichidagi ko‘chirmadan so‘ng iqtibos olingan asarning ro‘yxatdagi tartib raqami va sahifasi kvadrat qavs ichida beriladi. Bu o‘rinda kitob, to‘plam, monografiyalar uchun mualliflarning ism-familiyalari, manbaning to‘liq nomi, nashr ko‘rsatkichi (shahar, nashriyot va nashr yili) ko‘rsatiladi. Jurnal maqolalari va boshqa davriy nashrlar uchun mualliflarning ism-familiyalari, maqola nomi, jurnal nomi, yili va soni, sahifa nomeri ko‘rsatiladi.

7. Maqola matni kamida 70-80 % muallifning shaxsiy izlanishlari natijasiga asoslanishi lozim. Topshirilgan maqolalar “Antiplagiat” tizimi yordamida tekshiriladi.

8. Tahririyatga taqdim qilingan maqolalar tahririyat tomonidan taqrizga beriladi. Maqola taqrizdan qaytgach, agar zarur bo‘lsa, barcha savol va e’tirozlar bo‘yicha muallifga qayta ishlash uchun taqdim etiladi. Maqola nusxalari qaytarilmaydi.

9. Tahririyat maqolani taqrizga yuboradi, taqriz ijobiy bo‘lsa maqola jurnalda chop etish uchun qabul qilinadi. Jurnalda anjuman tezislar va ma’ruzalari chop etilmaydi. E’lon qilingan materiallarning haqqoniyligiga va ko‘chirilmaganligiga shaxsan muallif javobgardir.

10. Tahririyat maqolaga ayrim kichik o‘zgartirishlarni kiritishi mumkin. Yuqoridagi talablarga javob bermaydigan maqolalar tahririyat tomonidan ko‘rib chiqilmaydi va muallifga qaytarilmaydi.

11. Ijobiy taqriz berilgan maqola tahririyat tomonidan qabul qilingan sanaladi. Jurnal tahririyati maqola matnini qisqartirish va unga tahririy o‘zgartirishlar kiritishga haqlidir.

12. Yuqoridagi talablarga javob bermaydigan maqolalar tahririyat tomonidan qabul qilinmaydi va ko‘rib chiqilmaydi.

Tahririyat manzili: 200117, O‘zbekiston Respublikasi,

Buxoro shahri Muhammad Iqbol ko‘chasi, 11-uy

Elektron manzil: fanistiqbollari.uz

Telegram raqami: +998 (93) 689-80-90